

T.C.

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

NÖROPAZARLAMA ANABİLİM DALI
NÖROPAZARLAMA YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

YÜKSEK LİSANS TEZİ

**BIYOMETRİK VERİ İLE EĞİTİLMİŞ YAPAY ZEKA DESTEKLİ
AMBALAJ TASARIMININ ETKİNLİĞİ: SEZGİSEL VE VERİYE
DAYALI YAKLAŞIMLARIN KARŞILAŞTIRMALI
NÖROPAZARLAMA ANALİZİ**

Bozkurt Oğuz DİJLE

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Selami Varol ÜLKER

Tez Eş Danışmanı Doç. Dr.

Abdullah Ballı

İSTANBUL – 2025

T.C.

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

NÖROPAZARLAMA ANABİLİM DALI
NÖROPAZARLAMA YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

YÜKSEK LİSANS TEZİ

**BİYOMETRİK VERİ İLE EĞİTİLMİŞ YAPAY ZEKA DESTEKLİ
AMBALAJ TASARIMININ ETKİNLİĞİ: SEZGİSEL VE VERİYE
DAYALI YAKLAŞIMLARIN KARŞILAŞTIRMALI
NÖROPAZARLAMA ANALİZİ**

Bozkurt Oğuz DİJLE

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Selami Varol ÜLKER

Tez Eş Danışmanı

Doç. Dr. Abdullah Ballı

İSTANBUL – 2025

YEMİN METNİ

Bu çalışmanın kendi tez çalışmam olduğunu, planlanmasından yazımına kadar hiçbir aşamasında etik dışı davranışımın olmadığını, tezdeki bütün bilgileri akademik ve etik kurallar içinde elde ettiğimi, tez çalışmasıyla elde edilen bütün bilgi ve yorumlara kaynak gösterdiğimi beyan ederim.

Tarih: 30.11.2025

Adı Soyadı

Bozkurt Oğuz Dijle

İmza

XXXXXX

TEŞEKKÜR

Bu çalışmanın planlanmasından tamamlanmasına kadar geçen tüm süreçte, engin bilgi ve tecrübelerinden faydalandığım, değerli rehberliği ve sabrı ile her zaman destek olan tez danışmanım, Üsküdar Üniversitesi Nöropazarlama Anabilim Dalı Başkanı Sayın Dr. Varol Ülker'e en içten teşekkürlerimi sunarım.

Bu tezin temelini oluşturan Neuropack projesinin fikir babası ve kurucusu olan, akademik nöropazarlama çalışmaları ve vizyonuyla bu çalışmanın gerçekleşmesine ilham ve imkan sağlayan OSTİM Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Abdullah Ballı'ya teşekkürü bir borç bilirim.

Ayrıca, Tez jürime dahil olarak beni onurlandıran ve nöropazarlamanın Türkiye'deki öncü akademik çalışmalarını yapan Sayın Prof. Dr. Atilla Yücel Hocama ayrıca şükranlarımı iletiyorum.

Son olarak, bu zorlu ve uzun akademik yolculuk boyunca gösterdiği sabır, anlayış ve koşulsuz destekle her zaman yanımda değerli eşime minnettarlığımı sunarım.

Bu tez çalışmasını, bana her zaman ilham kaynağı ve destekçim olan değerli eşim Sevilay Hanımefendiye; bana verdiği isimimi onurla taşıdığım, merhum babam Mahmut Dijle'ye ve çocukluğumdan beri "Profesör olasıñ oğlum." diyerek akademisyen olmamı benden çok arzulayan, sevgi ve desteğini daima hissettiğim kıymetli annem Yadigar Hanım'a en derin duygularıyla ithaf ediyorum.

Saygı ve minnetle...

Kurtköy, Aralık 2025

ÖZET

BIYOMETRİK VERİ İLE EĞİTİLMİŞ YAPAY ZEKA DESTEKLİ AMBALAJ TASARIMININ ETKİNLİĞİ: SEZGİSEL VE VERİYE DAYALI YAKLAŞIMLARIN KARŞILAŞTIRMALI NÖROPAZARLAMA ANALİZİ

Günümüzün aşırı rekabetçi ve doymuş pazar koşullarında, tüketiciler bir süpermarket rafında dakikada yaklaşık 300 farklı ürünü geçmekte ve satın alma kararlarının %70'ini ürünü gördükleri anda, rafta vermektedir. Bu kritik mikro anlarda ambalaj tasarımı, bir ürünün başarısı için hayati bir rol üstlenmektedir. Ambalaj, bir markanın tüketiciyle kurduğu ilk fiziksel teması temsil eden “sessiz satıcı” konumundadır. Ambalaj, yalnızca ürünü koruma işleviyle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda markanın değerlerini ileten ve duygusal bağ kuran stratejik bir pazarlama aracına dönüşmektedir. Gıda perakende firmaları, raflardaki özel markalı (PL) ürünlerini tüketicilere en dikkat çekici biçimde sunarak rekabet avantajı elde etmeyi hedeflemektedir. Bu ürünler, ulusal ve global markalarla doğrudan rekabet etmekte; ambalaj tasarımı ise bu rekabette kritik bir rol üstlenmektedir. Özel markalar, ambalaj yoluyla tüketici algısını şekillendirmeyi ve marka değerini artırmayı amaçlamaktadır. Ambalaj tasarım süreci, sezgisel ve geleneksel tasarım yaklaşımlarından, yapay zeka destekli veri güdümlü yöntemlere doğru dönüşmektedir. Bazı ulusal ve global markalar, yapay zeka kullanarak ambalaj tasarımı gerçekleştirmekte ve bu tasarımların tüketici üzerindeki etkilerini ölçmeye yönelik çalışmalar yürütmektedir. Ancak özel markalar açısından bu tür uygulamalara literatürde ve perakende sektöründe henüz rastlanmamaktadır. Bu boşluk, özel markaların rekabet gücünü artırabilecek yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi açısından önemli bir fırsat sunmaktadır. Bu noktada, pazarlama araştırmalarında yenilikçi bir yöntem olarak öne çıkan nöropazarlama, ürün ambalajı gibi pazarlama unsurlarına karşı beynin ve sinir sisteminin verdiği bilişsel ve duygusal tepkileri inceleyerek tüketici davranışlarını daha derinlemesine anlamayı mümkün kılmaktadır. Yapay zeka ise bu dönüşümde, nöropazarlama yöntemleriyle elde edilen biyometrik veriler kullanılarak yeni ambalaj tasarımlarının oluşturulmasında aktif bir rol oynamaktadır. Bu dönüşüm doğrultusunda geliştirilen Neuropack-PL yaklaşımı, biyometrik verilerle eğitilmiş yapay zeka destekli nöropazarlama analizlerinin özel markalı ürün ambalajlarına uygulanmasına yönelik özgün bir model sunmaktadır. Bu tez çalışmasının temel amacı, biyometrik verilerle beslenen yapay zeka ile geliştirilen özel markalı ambalaj tasarımlarının, nöropazarlama yöntemleriyle değerlendirilerek tüketici tercihlerinde anlamlı bir üstünlük sağlayıp sağlamadığını ortaya koymaktır. Bu kapsamda geliştirilen Neuropack-PL modeli, ambalaj tasarımında özel markaların rekabet gücünü artırabilecek yenilikçi bir yaklaşım sunmaktadır. Çalışmada, tüketicilerin ambalajlara yönelik bilişsel ve duygusal tepkileri göz izleme (eye tracking) ve galvanik deri tepkisi (GSR) cihazları ile ölçülmüş; ayrıca bilinçli tercih ve algılarını değerlendirmek üzere davranışsal testler ve anketler uygulanmıştır. Bu kapsamlı çalışma, özel markaların nöropazarlama ve yapay zeka destekli tasarım süreçlerine katılımını teşvik etmeyi ve nöropazarlama, ambalajlama,

marka iletiřimi ile tüketiciler davranıřı alanlarında akademik literatüre katkı sunarak gıda perakende sektörü ve PL uzmanlarına yeni bir bakıř açısı önermeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Nöropazarlama, Yapay Zeka, Ambalaj, Özel Marka, Eye Tracking

ABSTRACT

EFFECTIVENESS OF AI-POWERED PACKAGING DESIGN TRAINED WITH BIOMETRIC DATA: A COMPARATIVE NEUROMARKETING ANALYSIS OF INTUITIVE AND DATA-DRIVEN APPROACHES

In today's highly competitive and saturated market conditions, consumers pass approximately 300 different products per minute on a supermarket shelf and make 70% of their purchase decisions at the point of sale. In these critical micro-moments, packaging design plays a vital role in a product's success. Packaging serves as the "silent salesperson," representing the brand's first physical interaction with the consumer. Beyond its protective function, packaging has evolved into a strategic marketing tool that conveys brand values and fosters emotional connections. Food retail companies aim to present their private label (PL) products in the most attention-grabbing way on shelves to gain a competitive advantage. These products compete directly with national and global brands, and packaging design is a key factor in this competition. Private labels seek to shape consumer perception and enhance brand equity through packaging. The packaging design process is shifting from intuitive and traditional approaches to data-driven methods supported by artificial intelligence (AI). Some national and global brands already employ AI in packaging design and conduct studies to measure its impact on consumers. However, such applications are not yet observed in the literature or retail sector for private labels. This gap presents a significant opportunity to develop innovative approaches that can strengthen the competitiveness of private labels. At this point, neuromarketing emerges as an innovative method in marketing research, enabling a deeper understanding of consumer behavior by examining cognitive and emotional responses of the brain and nervous system to marketing stimuli such as product packaging. AI plays an active role in this transformation by using biometric data obtained through neuromarketing methods to create new packaging designs. In line with this transformation, the Neuropack-PL approach offers a unique model for applying AI-powered neuromarketing analyses trained with biometric data to private label packaging. The primary aim of this thesis is to determine whether private label packaging designs developed through AI trained with biometric data provide a significant advantage in consumer preferences when evaluated using neuromarketing methods. The Neuropack-PL model developed within this scope offers an innovative approach that can enhance the competitiveness of private labels in packaging design. In this study, consumers' cognitive and emotional responses to packaging were measured using Eye Tracking and galvanic skin response (GSR) devices, while behavioral tests and surveys were conducted to assess conscious preferences and perceptions.

This comprehensive research aims to encourage the integration of neuromarketing and AI-supported design processes into private label strategies and contribute to the academic literature in neuromarketing, packaging, brand communication, and consumer behavior, while offering a new perspective to the food retail sector and PL professionals.

Keywords: Neuromarketing, Artificial Intelligence, Packaging, Private Label, Eye Tracking

İÇİNDEKİLER

YEMİN METNİ.....	iii
TEŞEKKÜR.....	iv
ÖZET.....	v
ABSTRACT.....	vii
TABLolar LİSTESİ.....	xvii
ŞEKİLLER LİSTESİ.....	xx
KISALTMALAR.....	xxv
1. BÖLÜM: GİRİŞ.....	1
1.1. Problem Durumu.....	1
1.2. Araştırmanın Amacı.....	2
1.3. Araştırmanın Önemi.....	2
1.4. Tezin Yapısı.....	4
1.5. Araştırmanın Soruları ve Hipotezleri.....	5
2. BÖLÜM: KAVRAMSAL ÇERÇEVE ve LİTERATÜR TARAMASI: YAPAY ZEKA ÇAĞINDA PAZARLAMA VE NÖROPAZARLAMA.....	12
2.1. Kavramsal Çerçeve.....	12
2.2. Pazarlama ve Nöropazarlama Kavramı.....	17
2.3. Pazarlamanın Amacı ve Önemi.....	17
2.4. Pazarlama Dönemleri.....	18
2.4.1. Pazarlama 1.0: Ürün Odaklı Pazarlama.....	19
2.4.2. Pazarlama 2.0: Müşteri Odaklı Pazarlama.....	20
2.4.3. Pazarlama 3.0: İnsan Odaklı Pazarlama.....	21
2.4.4. Pazarlama 4.0: Gelenekselden Dijitale Geçiş.....	22
2.4.5. Pazarlama 5.0: İnsan İçin Teknoloji.....	22
2.5. Yapay Zeka Kavramı.....	23
2.6. Pazarlamada Yapay Zeka: Konumu ve Önemi.....	25
2.7. Pazarlama Karması.....	26
2.7.1. Ambalaj: Pazarlama Karmasının Beşinci Unsuru.....	27
2.8. Pazarlama Karmasına Yapay Zeka Katkısı.....	30
2.9. Pazarlamada Yapay Zeka Uygulama Örnekleri.....	35
2.10. Pazarlamanın Nörobilimi: Nöropazarlama.....	39
2.11. Nöropazarlama Araştırmaları.....	42
2.12. Nöropazarlama Ölçüm Teknikleri ve Özellikleri.....	45
2.13. Nörometrik Ölçümler (Beyin Aktivitesine Odaklı).....	47
2.14. fMRI ve Nöropazarlama Araştırmalarında Kullanımı.....	49
2.15. EEG ve Nöropazarlama Araştırmalarında Kullanımı.....	52
2.16. Nörometrik Ölçüm Cihazları ve Nöropazarlamada Kullanım Alanları.....	55

2.17. Biyometrik Ölçümler (Fizyolojik Tepkilere Odaklı).....	56
2.18. GSR ve Tüketici Duygusunun Ölçülmesi.....	58
2.19. Göz Takibi (Eye Tracking) Teknolojisi: Tüketici İlgi ve Algı Ölçüm Cihazı.....	58
2.20. Yüz Kodlama (Facial Coding): Tüketici Duygularının Analiz Cihazı.....	59
2.21. Biyometrik Ölçüm Cihazları ve Nöropazarlama Uygulama Alanları.....	60
2.22. Hibrit Ölçümler ile Yapılan Nöropazarlama Çalışmaları.....	61
2.23. Nöropazarlama 2.0.: Tüketici Nörobiliminde Yeni Yaklaşımlar.....	66
3. BÖLÜM TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI VE NÖROPAZARLAMA	75
3.1. Tüketici Karar Alma Mekanizmaları ve Üçlü Beyin Modeli.....	76
3.2. Tüketici Satın Alma Niyetinin Çok Boyutlu Yapısı.....	79
2.2.1. Tüketici Niyetini Şekillendiren Faktörler: Rasyonel ve Bilinçdışı Etkiler.....	80
2.2.2. Satın Alma Niyetinin Gizli Dinamiklerinin Keşfi: Nöropazarlama.....	81
3.3. Karar Verme Süreçleri ve Çift Sistem Teorisi.....	82
3.3.1. Düşünsel Sistem (Reflective System).....	82
3.3.2. Dürtüsel Sistem (Impulsive System).....	83
3.4. Tüketici Davranışı Özellikleri.....	84
3.4.1. Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler.....	84
3.4.1.1. Kültürel Faktörler.....	84
3.4.1.2. Sosyal Faktörler.....	85
3.4.1.3. Kişisel Faktörler.....	85
3.4.1.4. Krizler.....	85
3.4.1.5. Boykot.....	86
3.4.1.6. Psikolojik Faktörler.....	87
3.4.2. Tüketici Davranışlarının Psikolojik Temelleri ve Nöropazarlama.....	89
3.4.2.1. Algı: Nörobilimsel Bir Bakış.....	92
3.4.2.1.1. Beyindeki Algı Süreci.....	92
3.4.2.1.2. Algının Nörobilişsel Temelleri.....	93
3.4.2.1.2.1. Algıda Dikkati Etkileyen Faktörler.....	93
3.4.2.1.2.2. Dikkat Süreci ve Unsurları: Teorik Modellerle Bir Bakış.....	94
3.4.2.1.2.3. Dikkat ve Nöropazarlama.....	95
3.4.2.2. Tüketici Algısı.....	98
3.4. Tüketici Davranışlarını Öngörmeye Nöropazarlama ve Yapay Zekanın Rolü.....	99
4. BÖLÜM: MARKA, ÖZEL MARKA VE ULUSAL ZİNCİR MARKETLER.....	103
4.1. Marka.....	103
4.1.1. Marka Kişiliği.....	104
4.1.1.1. Aaker'in Beş Boyutlu Marka Kişiliği Modeli.....	105
4.1.1.2. Jung'un 12 Marka Arketipi ve Pazarlamadaki Rolü.....	106
4.1.2. Marka Sadakati.....	107

4.1.3. Marka İmajı.....	108
4.1.3.1. Marka İmajının Tüketici Davranışı Üzerindeki Etkisi.....	109
4.1.4. Marka Değeri.....	110
4.1.5. Marka Deneyimi ve Temas Noktaları.....	111
4.1.6. Tüketici Beyninde Marka: Karar Verme Süreçlerinin Nörobilimsel Analizi.....	112
4.1.6.1. Temsil ve Dikkat.....	113
4.1.6.2. Tahmin Edilen Değer.....	114
4.1.6.3. Deneyimlenen Değer.....	115
4.1.6.4. Hatırlanan Değer ve Öğrenme.....	116
4.1.6.5. Motivasyonel Değer: İstemek ve Hoşlanmak.....	116
4.1.6.6. Nörobiyolojik Temeller.....	117
4.2. Favori Marka: "Kazanan hepsini alır" Etkisi.....	118
4.2. Özel Marka.....	119
4.2.1. Özel Markaların Küresel Durumu.....	120
4.2.2. Özel Markaların Türkiye’de Yükselişi.....	121
4.3. Zincir Marketlerin Perakende Konumlaması.....	122
4.3.1. Zincir Marketlerin Türkiye Perakende Sektöründeki Konumu.....	123
4.3.1.1. Pazar Yoğunlaşması ve Öncü Oyuncular.....	123
4.3.1.2. Format Çeşitliliği: İndirim (Hard-Discount), Çokformat ve Premium Yaklaşımlar.....	124
4.3.2. Zincir Marketlerde Özel Markaların (PL) Yeri ve Premium Marka.....	124
4.3.3. Tedarik Zinciri, Pazarlık Gücü ve Sürdürülebilirlik.....	125
4.4. Perakendede Dijitalleşme ve Omnichannel Stratejileri.....	126
4.4.1. Dijital Raf Yönetimi.....	127
4.4.2. Çok Kanallı (Omnichannel) Perakendecilik Stratejileri.....	128
4.4.2.1. Stok Optimizasyonu ve Gerçek Zamanlı Görünürlük.....	128
4.4.2.2. Müşteri Deneyimini Geliştiren Hizmetler.....	128
4.4.2.3. Satışlara ve Müşteri Memnuniyetine Etkileri.....	129
4.4.3. Türkiye Özelinde Dijital Penetrasyon ve Fırsatlar.....	129
4.6. Perakendecilikte Performans Ölçümlenmeleri.....	130
4.7. File Market: Stratejik Bir Zincir Market Örneği.....	131
4.7.1. Stratejik Konumlanma ve Ürün/Marka Portföyü.....	131
4.7.2. File Market Dijitalleşme ve Yenilikler.....	132
4.7.3. File Market Kurumsal Yapılanma ve Pazar Etkileri.....	132
4.8. Zincir Marketlerin Sosyo-Ekonomik Etkileri.....	133
4.9. Zincir Marketlerin Rekabet Durumu.....	133
5. BÖLÜM: AMBALAJ TASARIMI VE YAPAY ZEKA.....	134
5.1. Ambalajın Tüketici Davranışı Üzerindeki Etkileri.....	135

5.2. Ambalaj Tasarımının Önemi.....	136
5.4. Modern Ticarete Ambalajın Stratejik Zorunluluğu.....	139
5.5. Ambalajda Yapay Zeka.....	139
5.5.1. Üretken Yapay Zeka ile Ambalaj Tasarımı.....	139
5.5.2. Ambalajın Dijitalleşmesi: Packaging 4.0 ve Dijital Rafta Optimizasyon.....	140
6. BÖLÜM: BİYOMETRİK VERİ İLE EĞİTİLMİŞ YAPAY ZEKA DESTEKLİ AMBALAJ TASARIMININ ETKİNLİĞİ: SEZGİSEL VE VERİYE DAYALI YAKLAŞIMLARIN KARŞILAŞTIRMALI NÖROPAZARLAMA ANALİZİ.....	142
6.1. Araştırmanın Modeli ve Deneysel Tasarım.....	142
6.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi.....	156
6.3. Veri Toplama Araçları ve Ortamı.....	161
6.4. Veri Toplama Süreci (İşlem).....	162
6.4.1. Literatür Verilerinin Toplanması.....	162
6.4.2. Deneysel Verilerin Toplanması.....	162
6.5. Veri Analiz Yöntemi.....	184
7. BÖLÜM BULGULAR.....	189
7.1.a. Cips Kategorisi Nöropazarlama Bulguları.....	190
7.1.1. Vaka 1: Geleneksel Lays ve Neuropack-PL Tasarımlarının Karşılaştırmalı Analizi.....	190
7.1.1.1. Aşama 1: Markasız Koşul Analizi.....	190
7.1.1.1.1. Tekil Gösterim Bulguları.....	191
7.1.1.1.2. İkili Gösterim Bulguları.....	198
7.1.1.2. Aşama 2: Markalı Koşul Analizi ve Marka Etkisi.....	200
7.1.1.2.1. Tekil Gösterim Bulguları.....	201
7.1.1.2.2. İkili Gösterim Bulguları.....	204
7.1.1.3. Vaka 1 Sentez ve Yorum.....	207
7.1.2. Vaka 2: Geleneksel Chips Coin ve Neuropack-PL Tasarımlarının Karşılaştırmalı Analizi.....	208
7.1.2.1. Aşama 1: Markasız Koşul Analizi.....	208
7.1.2.1.1. Tekil Gösterim Bulguları.....	209
7.1.2.1.2. İkili Gösterim Bulguları.....	213
7.1.2.2. Aşama 2: Markalı Koşul Analizi ve Marka Etkisi.....	215
7.1.2.2.1. Tekil Gösterim Bulguları.....	216
7.1.2.2.2. İkili Gösterim Bulguları.....	220
7.1.2.3. Vaka 2 Sentez ve Yorum.....	222
7.1.3. Vaka 3: Geleneksel HARRAS ve Neuropack-PL Tasarımlarının Karşılaştırmalı Analizi.....	223
7.1.3.1. Aşama 1: Markasız Koşul Analizi.....	224
7.1.3.1.1. Tekil Gösterim Bulguları.....	224

7.1.3.1.2. İkili Gösterim Bulguları.....	228
7.1.3.2. Aşama 2: Markalı Koşul Analizi ve Marka Etkisi.....	231
7.1.3.2.1. Tekil Gösterim Bulguları.....	231
7.1.3.2.2. İkili Gösterim Bulguları.....	236
7.1.3.3. Vaka 3 Sentez ve Yorum.....	239
7.1.4. Genel Değerlendirme: Markalı Tasarımların Karşılaştırmalı Raf Analizi....	241
7.1.b. Cips Kategorisi Bilinçli Değerlendirme (Anket) Bulguları Analizi.....	245
7.1.b.1. Hazırlık Analizleri (Güvenilirlik ve Normallik).....	245
7.1.b.2. Markasız Algı Skoru Analizi.....	246
7.1.b.3. Markalı Koşul Analizleri.....	247
7.1.b.3.1. Markalı Zorunlu Seçim Analizi (Soru 4).....	248
7.1.b.3.2. Markalı Satın Alma Niyeti Analizi (Soru 5).....	250
7.1.b.3.3. Markalı Lezzet Beklentisi Analizi (Soru 6).....	254
7.1.b.4. Markalı Koşul Analizlerinin Genel Yorumu.....	255
7.1.b.4.1. Genel Marka Eğilimi Analizi (Soru 7).....	256
7.1.b.4.2. Final Estetik Beğeni Analizi (Soru 9a).....	258
7.1.b.4.3. Final Lezzet Algısı Analizi (Soru 10a).....	259
7.1.b.4.4. Final Akılda Kalıcılık Analizi (Soru 8).....	261
7.1.c. Entegre Analiz (Cips Kategorisi).....	263
7.1.c.1. Markasız Koşul İlişki Analizi.....	263
7.1.c.2. Markalı Koşul İlişki Analizi.....	267
7.1.c.3. Markalı Koşul Seçim Olasılığı Analizi.....	269
7.1.d. Marka Etkisi Analizi.....	271
7.1.e. Cips Kategorisi Genel Yorum ve Sentezi.....	273
7.2.a. Çikolata Kategorisi Nöropazarlama Bulguları.....	275
7.2.1. Vaka 4: Geleneksel Ülker ve Neuropack-PL Tasarımlarının Karşılaştırmalı Analizi.....	275
7.2.1.1. Aşama 1: Markasız Koşul Analizi.....	275
7.2.1.1.1. Tekil Gösterim Bulguları.....	276
7.2.1.1.2. İkili Gösterim Bulguları.....	280
7.2.1.2. Aşama 2: Markalı Koşul Analizi ve Marka Etkisi.....	283
7.2.1.2.1. Tekil Gösterim Bulguları.....	284
7.2.1.2.2. İkili Gösterim Bulguları.....	288
7.2.1.3. Vaka 4 Sentez ve Yorum.....	291
7.2.2. Vaka 5: Geleneksel Karmen ve Neuropack-PL Tasarımlarının Karşılaştırmalı Analizi.....	292
7.2.2.1. Aşama 1: Markasız Koşul Analizi.....	292
7.2.2.1.1. Tekil Gösterim Bulguları.....	292

7.2.2.1.2. İkili Gösterim Bulguları.....	297
7.2.2.2. Aşama 2: Markalı Koşul Analizi ve Marka Etkisi.....	300
7.2.2.2.1. Tekil Gösterim Bulguları.....	300
7.2.2.2.2. İkili Gösterim Bulguları.....	304
7.2.2.3. Vaka 5 Sentez ve Yorum.....	307
7.2.3. Vaka 6: Geleneksel Vince ve Neuropack-PL Tasarımlarının Karşılaştırmalı Analizi.....	308
7.2.3.1. Aşama 1: Markasız Koşul Analizi.....	309
7.2.3.1.1. Tekil Gösterim Bulguları.....	309
7.2.3.1.2. İkili Gösterim Bulguları.....	314
7.2.3.2. Aşama 2: Markalı Koşul Analizi ve Marka Etkisi.....	317
7.2.3.2.1. Tekil Gösterim Bulguları.....	317
7.2.3.2.2. İkili Gösterim Bulguları.....	322
7.2.3.3. Vaka 6 Sentez ve Yorum.....	325
7.2.4. Genel Değerlendirme: Markalı Tasarımların Karşılaştırmalı Raf Analizi....	326
7.2.b. Çikolata Kategorisi Bilinçli Değerlendirme (Anket) Bulguları Analizi.....	328
7.2.b.1. Hazırlık Analizleri (Güvenilirlik ve Normallik).....	328
7.2.b.2. Markasız Algı Skoru Analizi.....	329
7.2.b.3. Markalı Koşul Analizleri.....	331
7.2.b.3.1. Markalı Zorunlu Seçim Analizi (Soru 4).....	332
7.2.b.3.2. Markalı Satın Alma Niyeti Analizi (Soru 5).....	334
7.2.b.3.3. Markalı Lezzet Beklentisi Analizi (Soru 6).....	337
7.2.b.4. Çikolata Kategorisi Markalı Koşul Analizlerinin Genel Yorumu.....	338
7.2.b.4.1. Genel Marka Eğilimi Analizi (Soru 7).....	339
7.2.b.4.2. Final Estetik Beğeni Analizi (9b).....	341
7.2.b.4.3. Final Lezzet Algısı Analizi (10b).....	343
7.2.b.4.4. Final Akılda Kalıcılık Analizi.....	345
7.2.c. Entegre Analiz (Çikolata Kategorisi).....	346
7.2.c.1. Markasız Koşul İlişki Analizi.....	346
7.2.c.2. Markalı Koşul İlişki Analizi.....	350
7.2.c.3. Markalı Koşul Seçim Olasılığı Analizi.....	352
7.2.c.4. Marka Etkisi Analizi.....	353
7.3. Kategoriler Arası Etkinin Kıyaslanması.....	355
7.4. Bulgular Hakkında Genel Değerlendirme.....	357
8. BÖLÜM TARTIŞMA ve SONUÇ.....	360
9. BÖLÜM: ETİK VE SINIRLILIKLAR.....	397
10. BÖLÜM: ÖNERİLER.....	401
KAYNAKLAR.....	404

Ek A: Deneyde Kullanılan Anket Soruları.....	434
EK B: Neuropack-PL: Veri Temelli Ambalaj Tasarımı Süreci (Tüm Tasarımlar).....	439
EK C: Akademik Araştırma Katılım Onam Formu.....	459

TABLolar LİSTESİ

- Tablo 1: Beş kuşak ve pazarlamanın evrimi
- Tablo 2: Yapay zekanın pazarlama karmaşı üzerindeki etkisi
- Tablo 3. Pazarlamada yapay zeka uygulama örnekleri
- Tablo 4: Buyology’de gerçekleştirilen bazı nöropazarlama çalışmalarından örnekler
- Tablo 5: Markaların nöropazarlama teknikleri ve uygulama alanları
- Tablo 6: Nörometrik ölçüm teknikleri (beyin aktivitesine odaklı)
- Tablo 7: fMRI ile yapılan bazı nöropazarlama çalışmaları
- Tablo 8: EEG ile yapılan bazı nöropazarlama çalışmaları
- Tablo 9: Nörometrik ölçüm cihazları ve nöropazarlama uygulama alanları
- Tablo 10: Biyometrik ölçüm teknikleri (fizyolojik tepkilere odaklı)
- Tablo 11: Biyometrik ölçüm cihazları ve nöropazarlama uygulama alanları
- Tablo 12: Nöropazarlama çalışmalarında kullanılan bazı örnek hibrit uygulamalar
- Tablo 13: Nöropazarlama araştırmalarında kullanılan yöntemlerin analizi
- Tablo 14: Satın alma karar sürecinin standart adımları
- Tablo 15: Marka Arketipleri, Temel GÜdüleri, Stratejileri ve Örnekleri
- Tablo 16: Perakendecilikte Kullanılan Temel Performans Göstergeleri (KPI'lar)
- Tablo 17: Neuropack-PL: Veri Temelli Ambalaj Tasarımı Süreci (Lays)
- Tablo 18: Katılımcı Gruplarının Cinsiyete Göre Yaş Ortalamalarına İlişkin Bağımsız Örneklem T-Testi Sonuçları
- Tablo 19: Katılımcı Alışveriş Tercihi Analizleri
- Tablo 20: Özel Marka Lays ve Özel Marka Lays NPL SPSS Verileri
- Tablo 21: Lays Markasız Nörometrik Karşılaştırmaları Test İstatistikleri
- Tablo 22: Lays Markasız Nörometrik Karşılaştırmaları Ranks Tablosu (Wilcoxon)
- Tablo 23: Lays Markalı İkili Karşılaştırma Test İstatistikleri
- Tablo 24: Markalı Lays SPSS Verileri
- Tablo 25: Lays NPL (Markalı) Betimsel İstatistikler Tablosu
- Tablo 26: Lays Markalı İkili Karşılaştırma Test İstatistikleri
- Tablo 27: Geleneksel Chips Coin (Markasız) Betimsel İstatistikler Tablosu
- Tablo 28: Chips Coin Markalı İkili Karşılaştırma Test İstatistikleri
- Tablo 29: Geleneksel HARRAS (Markasız) Betimsel İstatistikler Tablosu
- Tablo 30: NPL HARRAS (Markasız) Betimsel İstatistikler Tablosu
- Tablo 31: HARRAS Markasız İkili Karşılaştırma Test İstatistikleri
- Tablo 32: Geleneksel HARRAS (Markalı) Betimsel İstatistikler Tablosu
- Tablo 33: NPL HARRAS (Markalı) Betimsel İstatistikler Tablosu
- Tablo 34: HARRAS Markalı İkili Karşılaştırma Test İstatistikleri
- Tablo 35: Cips Markalı Üçlü Karşılaştırma Test İstatistikleri
- Tablo 36: Cips Grubu Markasız Algı Fark Skorlarının Normallik Testi Çıktısı

Tablo 37: Lays Markasız Algı Skoru T-Testi Sonuçları
Tablo 38: Chips Coin ve Harras Markasız Algı Skoru Wilcoxon Testi İstatistikleri
Tablo 39: Markalı Zorunlu Seçim (Soru 4) Frekans Dağılım Tablosu
Tablo 40: Markalı Zorunlu Seçim (Soru 4) Ki-Kare Testi İstatistikleri
Tablo 41: Shapiro-Wilk testi ile yapılan normallik incelemesi
Tablo 42: Markalı Satın Alma Niyeti (Soru 5) Wilcoxon Testi İstatistikleri
Tablo 43: Markalı Satın Alma Niyeti (Soru 5) Tanımlayıcı İstatistikleri
Tablo 44: Chips Coin Satın Alma İhtimali Frequency Tablosu
Tablo 45: Markalı Lezzet Beklentisi (Soru 6) Frekans Dağılım Tablosu
Tablo 46: Markalı Lezzet Beklentisi (Soru 6) Ki-Kare Testi İstatistikleri
Tablo 47: Genel Marka Tercihi (Soru 7) Frekans Dağılım Tablosu
Tablo 48: Genel Marka Tercihi (Soru 7) Ki-Kare Testi İstatistikleri
Tablo 49: Final Estetik Beğeni (Soru 9a) Frekans Dağılım Tablosu
Tablo 50: Final Estetik Beğeni (Soru 9a) Ki-Kare Testi İstatistikleri
Tablo 51: Final Lezzet Algısı (Soru 10a) Frekans Dağılım Tablosu
Tablo 52: Final Lezzet Algısı (Soru 10a) Ki-Kare Testi İstatistikleri
Tablo 53: Final Akılda Kalıcılık (Soru 8) Frekans Dağılım Tablosu
Tablo 54: Markasız Koşul Lays NPL Nörometrik-Anket Korelasyon Tablosu
Tablo 55: Lays NPL Tasarımı (Algı Skoru Korelasyonları)
Tablo 56: Markasız Koşul Chips Coin NPL Nörometrik-Anket Korelasyon Tablosu
Tablo 57: Chips Coin NPL Tasarımı (Algı Skoru Korelasyonları)
Tablo 58: Markasız Koşul Harras NPL Nörometrik-Anket Korelasyon Tablosu
Tablo 59: Harras NPL Tasarımı (Algı Skoru Korelasyonları)
Tablo 60: Markalı Koşul (Cips) Nöro-Anket Korelasyon Tablosu
Tablo 61: Markalı Koşul (Cips) Seçim Olasılığı Analizi (Lojistik Regresyon) Tabloları
Tablo 62: Cips Marka Etkisi Karşılaştırma Test İstatistikleri
Tablo 63: Geleneksel Ülker (Markasız) Betimsel İstatistikler Tablosu
Tablo 64: Ülker NPL (Markasız) Betimsel İstatistikler Tablosu
Tablo 65: Ülker Markasız İkili Karşılaştırma Test İstatistikleri
Tablo 66: Geleneksel Ülker (Markalı) Betimsel İstatistikler Tablosu
Tablo 67: Ülker NPL (Markalı) Betimsel İstatistikler Tablosu
Tablo 68: Ülker Markalı İkili Karşılaştırma Test İstatistikleri
Tablo 69: Geleneksel Karmen (Markasız) Betimsel İstatistikler Tablosu
Tablo 70: NPL Karmen (Markasız) Betimsel İstatistikler Tablosu
Tablo 71: Karmen Markasız İkili Karşılaştırma Test İstatistikleri
Tablo 72: Geleneksel Karmen (Markalı) Betimsel İstatistikler Tablosu
Tablo 73: NPL Karmen (Markalı) Betimsel İstatistikler Tablosu
Tablo 74: Karmen Markalı İkili Karşılaştırma Test İstatistikleri
Tablo 75: Geleneksel Vince (Markasız) Betimsel İstatistikler Tablosu
Tablo 76: NPL Vince (Markasız) Betimsel İstatistikler Tablosu

Tablo 77: Vince Markasız İkili Karşılaştırma Test İstatistikleri
Tablo 78: Geleneksel Vince (Markalı) Betimsel İstatistikler Tablosu
Tablo 79: NPL Vince (Markalı) Betimsel İstatistikler Tablosu
Tablo 80: Vince Markalı İkili Karşılaştırma Test İstatistikleri
Tablo 81: Çikolata Markalı Üçlü (GridABC) Karşılaştırma Test İstatistikleri
Tablo 82: Çikolata Grubu Markasız Algı Fark Skorlarının Normallik Testi Çıktısı
Tablo 83: Çikolata Markasız Algı Skoru Test İstatistikleri
Tablo 84: Çikolata Markasız Algı Skoru Tanımlayıcı İstatistikler
Tablo 85: Çikolata Markalı Zorunlu Seçim (Soru 4) Frekans Dağılımı
Tablo 86: Çikolata Markalı Zorunlu Seçim (Soru 4) Ki-Kare Testi İstatistikleri
Tablo 87: Çikolata Markalı Satın Alma Niyeti (Soru 5) Wilcoxon Testi İstatistikleri
Tablo 88: Çikolata Markalı Satın Alma Niyeti (Soru 5) Tanımlayıcı İstatistikler
Tablo 89: Çikolata Markalı Satın Alma Niyeti (Soru 5) Frekans Dağılımı Tabloları
Tablo 90: Çikolata Markalı Lezzet Beklentisi (Soru 6) Frekans Dağılımı Tablosu
Tablo 91: Çikolata Markalı Lezzet Beklentisi (Soru 6) Ki-Kare Testi İstatistikleri
Tablo 92: Çikolata Kategorisi Genel Marka Tercih Frekans Dağılımı
Tablo 93: Çikolata Kategorisi Genel Marka Tercih Ki-Kare Testi İstatistikleri
Tablo 94: Çikolata Final Estetik Beğeni (Soru 9a - Çikolata Grubu) Frekans Dağılımı
Tablo 95: Çikolata Final Estetik Beğeni (Soru 9a - Çikolata Grubu) Ki-Kare Testi İstatistikleri
Tablo 96: Final Lezzet Algısı (Soru 10a - Çikolata Grubu) Frekans Dağılımı
Tablo 97: Final Lezzet Algısı (Soru 10a - Çikolata Grubu) Ki-Kare Testi İstatistikleri
Tablo 98: Final Akılda Kalıcılık Frekans Dağılımı
Tablo 99: Markasız Koşul Ülker NPL Nörometrik-Anket Korelasyon Tablosu
Tablo 100: Ülker NPL Tasarımı (Algı Skoru Korelasyonları)
Tablo 101: Markasız Koşul Karmen NPL Nörometrik-Anket Korelasyon Tablosu
Tablo 102: Karmen NPL Tasarımı (Algı Skoru Korelasyonları)
Tablo 103: Markasız Koşul Vince NPL Nörometrik-Anket Korelasyon Tablosu
Tablo 104: Vince NPL Tasarımı (Algı Skoru Korelasyonları)
Tablo 105: Markalı Koşul (Çikolata) Nöro-Anket Korelasyon Tablosu
Tablo 106: Markalı Koşul (Çikolata) Seçim Olasılığı Analizi (Lojistik Regresyon) Tablosu
Tablo 107: Çikolata Marka Etkisi (Dwell Time) Karşılaştırma Test İstatistikleri
Tablo 108: PL Rakiplere Karşı NPL Etki Büyüklüğü Ortalamaları (Cips ve Çikolata)
Tablo 109: AS5 Hipotez Testi (Bağımsız Örneklem T-Testi) Sonuçları
Tablo Ek B 1: Neuropack-PL Veri Temelli Ambalaj Tasarımı Süreci (Lays)
Tablo Ek B 2: Neuropack-PL Veri Temelli Ambalaj Tasarımı Süreci (Chips Coin)
Tablo Ek B 3: Neuropack-PL Veri Temelli Ambalaj Tasarımı Süreci (Harras)
Tablo Ek B 4: Neuropack-PL Veri Temelli Ambalaj Tasarımı Süreci (Ülker Sütü Çikolata)
Tablo Ek B 5: Neuropack-PL Veri Temelli Ambalaj Tasarımı Süreci (Karmen Sütü)

Çikolata)

Tablo Ek B 6: Neuropack-PL Veri Temelli Ambalaj Tasarımı Süreci (Vince Sütlü Çikolata)

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1: Nöropazarlama Ölçüm Araçları

Şekil 2: Nöropazarlama Deneplerinde Kullanılan Nörofizyolojik Ölçüm Teknikleri

Şekil 3: Üsküdar Üniversitesi II. Uluslararası Nöropazarlama Kongresi'nin "Nöropazarlama 2.0" Temalı Tanıtım Görseli

Şekil 4: Nörobilim ve Yapay Zeka Sinerjisine Yönelik Uygulama Örnekleri

Şekil 5: Sunulan görüntüler (kırmızı kutu, üst sıra) ve fMRI sinyallerinden yapay zeka ile yeniden yapılandırılan görüntüler (gri kutu, alt sıra) tek bir denek için gösterilmiştir.

Şekil 6: Algılanan görüntüler (en solda, kırmızı kutu) ve çeşitli kod çözme yöntemleri kullanılarak tek bir denegin beyin aktivitesinden yeniden yapılandırılan görüntülere ait örnekler (kesikli çizgilerle ayrılmış). Her yöntem için, farklı stokastik gürültüden rastgele seçilmiş üç görüntü oluşturulmuştur.

Şekil 7: Dr. Christophe Morin'in II. Uluslararası Nöropazarlama Kongresi'nde Sunduğu "Nöropazarlama 2.0" Konsepti

Şekil 8: Düşünsel–Dürtüsel (Reflective–Impulsive) Model'in Yapısı

Şekil 9: Google Arama Trendleri: İsrail Malları

Şekil 10: "İsrail Malları" Arama Trendlerinin Zaman İçinde Değişimi (Türkiye, Son 5 Yıl)

Şekil 11: Broadbent Dikkat Filtre Modeli Akış Çizelgesi

Şekil 12: Foveal ve Periferik Görüşün Tüketici Algısındaki Farkı

Şekil 13: Yapay zekanın tüketici davranışları üzerindeki etkisini açıklayan kavramsal model

Şekil 14: Marka Kararlarında Rol Oynayan Temel Beyin Bölgelerine Genel Bakış

Şekil 15: Markalar Psikolojisinde Yer Alan Beyin Sistemlerine Genel Bakış

Şekil 16: Ambalaj tedarik zincirinde temel aktörler ve süreç akışı

Şekil 6.1: Neuropack-PL: Mevcut Tasarım ve Yeni Tasarım Karşılaştırması (Lays Örneği)

Şekil 6.2: Katılımcı Göz İzleme Verilerine Göre Lays Orijinal Ambalaj Tasarımına Ait Görsel Dikkat Dağılımı (Heatmap)

Şekil 6.3: Araştırmanın kavramsal modeli ve deneysel akış şeması

Şekil 6.4: G*power analizi

Şekil 6.5: Araştırmanın yapıldığı laboratuvar ortamı

Şekil 6.6: Markasız Gösterim Aşaması Sade Düz Cips Tekil Uyararı #1

Şekil 6.7: Markasız Gösterim Aşaması Sade Düz Cips Tekil Uyararı #2

Şekil 6.8: Markasız Gösterim Aşaması Sade Düz Cips İkili Karşılaştırma Uyararı Seti

Şekil 6.9: Markasız Gösterim Aşaması Sade Düz Cips İkili Karşılaştırma Uyararı Seti (CHIPS COIN)

Şekil 6.10: Markasız Gösterim Aşaması Sade Düz Cips İkili Karşılaştırma Uyararı Seti (Harras)

Şekil 6.11: Markalı Gösterim Aşaması Sade Düz Cips Tekil Uyararı

Şekil 6.12: Markalı Gösterim Aşaması Sade Düz Cips Tekil Uyararı

Şekil 6.13: Markalı Gösterim Aşaması Sade Düz Cips İkili Karşılaştırma Uyarın Seti

Şekil 6.14: Markalı Gösterim Aşaması Sade Düz Cips İkili Karşılaştırma Uyarın Seti (CHIPS COIN)

Şekil 6.15: Markalı Gösterim Aşaması Sade Düz Cips İkili Karşılaştırma Uyarın Seti (HARRAS)

Şekil 6.16: Kategori Sonu Marka Tercihii Sade Düz Cips Uyarın Seti

Şekil 6.17: Markasız Gösterim Aşaması Sütlü Çikolata İkili Karşılaştırma Uyarın Seti (ÜLKER)

Şekil 6.18: Markalı Gösterim Aşaması Sütlü Çikolata İkili Karşılaştırma Uyarın Seti (ÜLKER)

Şekil 6.19: Markasız Gösterim Aşaması Sütlü Çikolata İkili Karşılaştırma Uyarın Seti (KARMEN)

Şekil 6.20: Markalı Gösterim Aşaması Sütlü Çikolata İkili Karşılaştırma Uyarın Seti (KARMEN)

Şekil 6.21: Markasız Gösterim Aşaması Sütlü Çikolata İkili Karşılaştırma Uyarın Seti (VİNCE)

Şekil 6.22: Markalı Gösterim Aşaması Sütlü Çikolata İkili Karşılaştırma Uyarın Seti (VİNCE)

Şekil 6.23: Kategori Sonu Marka Tercihii Sütlü Çikolata Uyarın Seti

Şekil 6.24: AOI Tanımları

Şekil 7.1: Geleneksel Lays Tasarımının Markasız Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Şekil 7.2: Veriye Dayalı Neuropack-PL Tasarımının Markasız Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Şekil 7.3: Geleneksel Lays (Ambalaj A) ve Veriye Dayalı Neuropack-PL (Ambalaj B) Tasarımlarının Markasız Karşılaştırmalı Sunumuna Ait Isı Haritası

Şekil 7.4 Geleneksel Lays Tasarımının Markalı Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Şekil 7.4: Geleneksel Lays Tasarımının Markalı Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Şekil 7.5: Veriye Dayalı Neuropack-PL Tasarımının Markalı Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Şekil 7.6: Geleneksel Lays ve Veriye Dayalı Neuropack-PL Tasarımlarının Markalı Karşılaştırmalı Sunumuna Ait Isı Haritası

Şekil 7.7: Geleneksel Chips Coin Tasarımının Markasız Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Şekil 7.8: Veriye Dayalı Neuropack-PL Tasarımının Chips Coin İçin Geliştirilmiş Markasız Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Şekil 7.9: Geleneksel Chips Coin (Ambalaj A) ve Veriye Dayalı Neuropack-PL (Ambalaj B) Tasarımlarının Markasız Karşılaştırmalı Sunumuna Ait Isı Haritası

Şekil 7.10: Geleneksel Chips Coin Tasarımının Markalı Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Şekil 7.11: Veriye Dayalı Neuropack-PL Tasarımının Markalı Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Şekil 7.12: Veriye Dayalı Neuropack-PL (Ambalaj A) ve Geleneksel Chips Coin (Ambalaj B) Tasarımlarının Markalı Karşılaştırmalı Sunumuna Ait Isı Haritası

Şekil 7.13: Geleneksel Harras Tasarımının Markasız Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Şekil 7.14: Veriye Dayalı Neuropack-PL Tasarımının Harras İçin Geliştirilmiş Markasız Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Şekil 7.15: Veriye Dayalı Neuropack-PL (Ambalaj A) ve Geleneksel Harras (Ambalaj B) Tasarımlarının Markasız Karşılaştırmalı Sunumuna Ait Isı Haritası

Şekil 7.16: Geleneksel Harras Tasarımının Markalı Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Şekil 7.17: Veriye Dayalı Neuropack-PL Tasarımının Markalı Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Şekil 7.18: Veriye Dayalı Neuropack-PL (Ambalaj A) ve Geleneksel Harras (Ambalaj B) Tasarımlarının Markalı Karşılaştırmalı Sunumuna Ait Isı Haritası

Şekil 7.19: Geleneksel Harras (Ambalaj A), Geleneksel Chips Coin (Ambalaj B) ve Geleneksel Lays (Ambalaj C) Tasarımlarının Markalı Karşılaştırmalı Sunumuna Ait Isı Haritası

Şekil 7.20: Geleneksel Ülker Tasarımının Markasız Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Şekil 7.21: Veriye Dayalı Neuropack-PL Tasarımının Ülker İçin Geliştirilmiş Markasız Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Şekil 7.22: Veriye Dayalı Neuropack-PL (Ambalaj A) ve Geleneksel Ülker (Ambalaj B) Tasarımlarının Markasız Karşılaştırmalı Sunumuna Ait Isı Haritası

Şekil 7.23: Geleneksel Ülker Tasarımının Markalı Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Şekil 7.24: Veriye Dayalı Neuropack-PL Tasarımının Markalı Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Şekil 7.25: Geleneksel Ülker (Ambalaj A) ve Veriye Dayalı Neuropack-PL (Ambalaj B) Tasarımlarının Markalı Karşılaştırmalı Sunumuna Ait Isı Haritası

Şekil 7.26: Geleneksel Karmen Tasarımının Markasız Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Şekil 7.27: Veriye Dayalı Neuropack-PL Tasarımının Karmen İçin Geliştirilmiş Markasız Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Şekil 7.28: Veriye Dayalı Neuropack-PL (Ambalaj A) ve Geleneksel Karmen (Ambalaj B) Tasarımlarının Markasız Karşılaştırmalı Sunumuna Ait Isı Haritası

Şekil 7.29: Geleneksel Karmen Tasarımının Markalı Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Şekil 7.30: Veriye Dayalı Neuropack-PL Tasarımının Markalı Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Şekil 7.31: Geleneksel Karmen (Ambalaj A) ve Veriye Dayalı Neuropack-PL (Ambalaj B) Tasarımlarının Markalı Karşılaştırmalı Sunumuna Ait Isı Haritası

Şekil 7.32: Geleneksel Vince Tasarımının Markasız Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Şekil 7.33: Veriye Dayalı Neuropack-PL Tasarımının Vince İçin Geliştirilmiş Markasız Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Şekil 7.34: Geleneksel Vince (Ambalaj A) ve Veriye Dayalı Neuropack-PL (Ambalaj B) Tasarımlarının Markasız Karşılaştırmalı Sunumuna Ait Isı Haritası

Şekil 7.35: Geleneksel Vince Tasarımının Markalı Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Şekil 7.36: Veriye Dayalı Neuropack-PL Tasarımının Markalı Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Şekil 7.37: Geleneksel Vince (Ambalaj A) ve NPL (Ambalaj B) Tasarımlarının Markalı Karşılaştırmalı Sunumuna Ait Isı Haritası

Şekil 7.38: Geleneksel Vince (Ambalaj A) ve NPL (Ambalaj B) Tasarımlarının Markalı Karşılaştırmalı Sunumuna Ait Isı Haritası

Şekil 7.39: Geleneksel Karmen, Ülker ve Vince Tasarımlarının Markalı Karşılaştırmalı Raf Isı Haritası

Şekil 8.1: Geleneksel Karmen (Ambalaj A) ve Veriye Dayalı Neuropack-PL (Ambalaj B) Tasarımlarının Markalı Karşılaştırmalı Sunumuna Ait Isı Haritası

Şekil 8.2: Veriye Dayalı Neuropack-PL (Ambalaj A) ve Geleneksel Harras (Ambalaj B) Tasarımlarının Markalı Karşılaştırmalı Sunumuna Ait Isı Haritası

Şekil 8.3: Geleneksel Lays Tasarımının Markalı Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Şekil 8.4: Markasız ve Markalı Gösterimler Isı Haritaları (Top-down Etki)

Şekil 8.5: Markasız ve Markalı Gösterimler Isı Haritaları (Bottom-up Etki)

Şekil 8.6: Vince Markasız ve Markalı Tasarımları (Isı Haritaları)

Şekil 8.7: Karmen Markasız NPL ve Orijinal Tasarımları (Isı Haritaları)

Şekil 8.8: Ülker Orijinal (kare form) ve Ülker Neuropack-PL (dikey form) ambalajlarının markalı koşuldaki ısı haritaları

Şekil 8.9: Chips Coin ve Karmen ambalajlarının markasız ikili gösterime ait ısı haritalarının karşılaştırılması

Şekil 8.10: Cips ve Çikolata Grubu Üçlü Markalı Seçim Isı Haritaları

Şekil 8.11: Karakter temalı ambalaj yaklaşımı ile Neuropack-PL nörotasarım yaklaşımının görsel karşılaştırması

Şekil Ek B 1: Neuropack-PL: Mevcut Tasarım ve Yeni Tasarım Karşılaştırması (Lays Örneği)

Şekil Ek B 2: Katılımcı Göz İzleme Verilerine Göre Lays Orijinal Ambalaj Tasarımına Ait Görsel Dikkat Dağılımı (Heatmap)

Şekil Ek B 3: Neuropack-PL: Mevcut Tasarım ve Yeni Tasarım Karşılaştırması (Chips Coin Örneği)

Şekil Ek B 4: Katılımcı Göz İzleme Verilerine Göre Chips Coin Orijinal Ambalaj Tasarımına Ait Görsel Dikkat Dağılımı (Heatmap)

Şekil Ek B 5: Neuropack-PL: Mevcut Tasarım ve Yeni Tasarım Karşılaştırması (Harras Örneği)

Şekil Ek B 6: Katılımcı Göz İzleme Verilerine Göre Harras Orijinal Ambalaj Tasarımına Ait Görsel Dikkat Dağılımı (Heatmap)

Şekil Ek B 7: Neuropack-PL: Mevcut Tasarım ve Yeni Tasarım Karşılaştırması (Ülker Sütlü Çikolata Örneği)

Şekil Ek B 8: Katılımcı Göz İzleme Verilerine Göre Ülker Sütlü Çikolata Orijinal Ambalaj

Tasarımına Ait Görsel Dikkat Dağılımı (Heatmap)

Şekil Ek B 9: Neuropack-PL: Mevcut Tasarım ve Yeni Tasarım Karşılaştırması (Karmen Sütü Çikolata Örneđi)

Şekil Ek B 10: Katılımcı Göz İzleme Verilerine Göre Karmen Sütü Çikolata Orijinal Ambalaj Tasarımına Ait Görsel Dikkat Dağılımı (Heatmap)

Şekil Ek B 11: Neuropack-PL: Mevcut Tasarım ve Yeni Tasarım Karşılaştırması (Vince Sütü Çikolata Örneđi)

Şekil Ek B 12: Katılımcı Göz İzleme Verilerine Göre Vince Sütü Çikolata Orijinal Ambalaj Tasarımına Ait Görsel Dikkat Dağılımı (Heatmap)

KISALTMALAR

- AS - Arařtırma sorusu
ET - Eye Tracking (Göz izleme teknolojisi)
EEG - Elektroensefalografi
fMRI - Functional Magnetic Resonance Imaging (Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme)
PET - Pozitron emisyon tomografisi
MEG - Magnetoensefalografi
GSR - Galvanik deri iletkenlięi ölçümü
FACS - Yüz kas hareketlerini sınıflandıran sistem
WoS - Web of science
fNIRS - Kızılötesi spektroskopisi
AI - Artificial Intelligence (Yapay zeka)
ML - Machine Learning (Makine öğrenmesi)
DL - Deep Learning (Derin öğrenme)
PL - Private Label (Özel Marka)
AMA - American Marketing Association (Amerikan Pazarlama Derneęi)
ROI - Return on investment (Yatırımın getirisi)
WTP - Willingness To Pay (ödeme isteęi)
FMCG - Fast-Moving Consumer Goods (Hızlı tüketim ürünleri)
KPI - Temel Performans Göstergeleri

1. BÖLÜM: GİRİŞ

1.1. Problem Durumu

Günümüzde pazarlama stratejileri, teknolojik gelişmelerin etkisiyle sürekli evrim geçirmekte ve tüketici davranışlarını anlamak ve yönetmek için yeni yaklaşımlar geliştirilmektedir. Bu bağlamda, nöropazarlama olarak adlandırılan tüketici nörobilimi ve yeni bir teknoloji olan yapay zeka (YZ), tüketicilerin satın alma kararları üzerinde derinlemesine bir etki yaratma potansiyeline sahiptir. Nöropazarlama, tüketicilerin bilinçli ve bilinçdışı davranışlarını biyometrik ve nörometrik verilerle analiz ederek “kara kutu” olan tüketici zihin yapısını ve davranışını bilimsel olarak açıklamayı ve pazarlama stratejilerini optimize etmeyi amaçlar (Yücel ve Çubuk, 2013, s. 174). Ek olarak, pazarlama araştırmalarında yeni bir disiplin olan nöropazarlama, ürün ambalajı gibi çeşitli pazarlama uyarılarına verilen nöral ve fizyolojik yanıtları analiz eder (Alsharif vd., 2023, s. 2). Ambalaj tasarımı pazarlama stratejilerinin önemli bir unsuru ve özellikle gıda perakende sektöründe, ambalajın tüketicinin satın alma kararlarında oynadığı kritik rol göz ardı edilemez (Ampuero ve Vila, 2006; Ahmadi vd., 2013; Bahrainizad ve Rajabi, 2018; Charif Hamdar, 2018; Kovač vd., 2019; Margariti, 2021; Ck vd., 2022). Ambalajın estetik ve işlevsel özellikleri, tüketici algısını şekillendirerek markalar arasında rekabet avantajı sağlar (Taşçı ve Özpınar, 2022, s. 247; Liu vd., 2025a, s. 2). Aynı zamanda ambalaj, bilinçli ve bilinçdışı tercihlerle tüketici davranışını etkiler. Araştırmalar (Hubert vd., 2013; Ambler vd., 2004), ambalaj maruziyeti sırasında ortaya çıkan bilinçdışı nöral tepkilerin satın alma eğilimleriyle ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu durum ambalaj algısının dikkat, duygu ve ödül beklentisi gibi derin nörobilişsel süreçlerle davranışı etkilediğini öne sürer.

Tüketici sinirbilimi ve ambalaj tasarımı alanı, son yıllarda üstel bir büyüme göstermektedir (Rodríguez vd., 2023). Ancak, alandaki ilk kapsamlı literatür taraması olma özelliğini taşıyan Rodríguez ve ark. (2023), bu alandaki çalışmaların hala parçalı bir yapıda olduğunu ve özellikle yapay zeka gibi yeni teknolojilerin etkilerinin araştırılması gerektiğini vurgulamaktadır.

Ambalaj, tüketiciyle ürün arasındaki ilk temas noktasıdır. Ürün ambalajının tasarımı ise, rekabetçi bir pazar ortamında tüketicinin dikkatini çekerek ve satın alma kararlarını etkileyerek, tüketici davranışları üzerinde önemli bir rol oynamaktadır (Riswanto, 2025, s. 1). Tüketicinin ilgisini çekme, ürünün kimliğini yansıtmaya ve algılanan değerini şekillendirme gibi işlevleriyle ambalaj tasarımı, pazarlama iletişiminin temel unsurlarından biri haline gelmiştir (Mehta, 2024, s. 8445). Görsel ve duygusal uyarılar aracılığıyla tüketici davranışlarını yönlendiren ambalaj, özellikle hızlı tüketim ürünlerinde karar verme sürecini doğrudan etkileyebilmektedir (Fajrina ve Pramesti, 2023, 322). Dolayısıyla, ambalaj tasarımının tüketici üzerindeki etkilerini anlamak için nöropazarlama

yöntemlerinden yararlanmak, pazarlama stratejilerinin daha etkili biçimde geliştirilmesine katkı sunmaktadır.

Markalara karşılık gıda perakende firmalarının ve özellikle ulusal zincir marketlerin kendi özel ambalajlaması ile hemen hemen tüm kategoride üretilen özel markaların, markalar ile rekabet halinde olduğu bilinmektedir. Özel markalar ambalaj tasarımı ile de markalara karşı üstünlük kurmaya çalışmaktadır (Demirel İnal ve Polat, 2023, s. 86). Geleneksel yollarla tasarımcıların el emeği göz nuruyla oluşturdukları ambalaj tasarımlarına karşılık markaların artık yapay zekayı ambalaj tasarımında da aktif kullanacağı bir dönem başlamıştır (Sezer, 2025, s. 33). Bazı ulusal ve global markalar sınırlı sayıda ürünün ambalaj tasarımını yapay zeka ile tasarlayıp tüketicideki satınalma tepkisini ölçmeye başlamıştır (Çetinkaya, 2024, s. 15). Böylece klasik pazarlama karmasına yapay zeka katkısı da girmiştir. Ancak, gıda perakendeciliğindeki özel markaların, yapay zeka destekli ambalaj tasarımı potansiyelini ele alan ve bu tasarımların etkinliğini nöropazarlama metrikleriyle ölçen bütünsel bir akademik çalışmaya literatürde rastlanmamaktadır.

1.2. Araştırmanın Amacı

Bu tez çalışması, yapay zekanın özel markaların ambalaj tasarımlarına olan katkısını ve tüketiciler üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Ulusal ya da global markalarla özel markaların çoğu zaman raflarda yan yana bulunup tüketicileri ikilemede bırakan fiyat ve ürün içeriğine ek olarak ambalaj tasarımının tüketici satın alma eğiliminde etkisini ölçmesi açısından da değerli bir çalışma olacağı düşünülmektedir. Ayrıca bu çalışma, biyometrik verilerle geliştirilen özgün bir yapay zeka modeli olan "**NeuroPack-PL**" aracılığıyla, ambalaj tasarımında ne gibi yenilikler sağlanabileceğini ve bu yaklaşımın özel markaların pazarlama iletişimi stratejilerine nasıl katkıda bulunabileceğini göstermeyi amaçlamaktadır. Araştırmacı tarafından bu sisteme "PL" (Private Label – Özel Marka) özelliği eklenmiş ve bu yeni kavram Neuropack-PL olarak adlandırılmıştır. Çalışmanın devamında, kavramın akademik tutarlılığı açısından Neuropack-PL ifadesi kullanılacaktır. Bu hedefler doğrultusunda, çalışmanın gıda perakende sektöründe hem akademik literatüre hem de sektör profesyonellerine yönelik önemli katkılar sunması beklenmektedir.

1.3. Araştırmanın Önemi

Bu araştırmanın önemi, hem ele aldığı konunun güncelliği ve literatürdeki boşluğu doldurma potansiyeli hem de sunduğu pratik ve metodolojik katkılar açısından çok yönlüdür.

1. **Akademik ve Teorik Önem:** Bu çalışma, son yılların en dönüştürücü iki alanı olan Yapay Zeka ve Nöropazarlama'yı, pazarlama iletişiminin en kritik unsurlarından biri

olan ambalaj tasarımı bağlamında bir araya getirmektedir. Literatür incelendiğinde, yapay zekanın pazarlama alanında dikkat tahmini gibi analitik amaçlarla kullanımına yönelik çalışmalar artsa da, özellikle üretken yapay zeka (generative AI) ile ambalaj gibi yaratıcı varlıkların sıfırdan tasarlanması ve bu tasarımların etkinliğinin nörometrik yöntemlerle bilimsel olarak test edilmesi konusunun oldukça yeni ve gelişmekte olan bir alan olduğu görülmektedir. Nitekim sektörde yankı bulan ve yapay zekanın bu alandaki potansiyelini gösteren Coca Cola'nın Y3000, Heineken'in 150. yıl, Pepsico, Ülker Albeni ve Pop Kek GPT gibi güncel ambalaj tasarımı projelerinin sayısı hızla artmaktadır (Çetinkaya, 2024). Bu çalışmalar ve Nutella Unica (Mikel, t.y.) gibi sektörel projeler yapay zekanın tasarım potansiyelini göstermiş olsa da, bu çalışmada olduğu gibi biyometrik veri ile eğitilmiş bir yapay zekanın tasarladığı ambalajların, pazar rakipleriyle karşılaştırmalı nöropazarlama analizine tabi tutulduğu akademik çalışmalara rastlanmamaktadır. Bu durum, tezin doldurmayı hedeflediği özgün boşluğu ve alana yapacağı katkının önemini vurgulamaktadır. Özellikle, bu araştırmanın odaklandığı özel markalı (Private Label) ürünlerin, yapay zeka ile tasarlanmış ambalajlarının pazardaki mevcut rakipleriyle karşılaştırıldığı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu tez, bu özgün kesişim noktasında durarak, literatürdeki bu önemli boşluğu doldurmayı ve gelecekteki akademik çalışmalara temel oluşturmayı hedeflemektedir.

2. **Sektörel ve Pratik Önem:** Gıda perakendesindeki yoğun rekabet ortamında, özel markalar (PL) artık sadece fiyat avantajıyla değil, aynı zamanda marka algısı ve ambalaj tasarımıyla da ulusal/global markalara karşı üstünlük kurmaya çalışmaktadır. Bu araştırma, bu rekabete yeni ve güçlü bir araç sunmaktadır:

- Özel Markalar İçin: Çalışma, özel markaların, büyük pazarlama bütçelerine sahip rakipleriyle daha eşit şartlarda rekabet edebilmesi için veriye dayalı ve bilimsel bir ambalaj geliştirme modeli (Neuropack-PL) sunmaktadır.
- Perakendeciler ve Pazarlama Profesyonelleri İçin: Elde edilecek bulgular, geleneksel ve sezgisel tasarım süreçlerine karşılık, biyometrik verilerle beslenen yapay zeka destekli tasarımın etkinliğine dair somut kanıtlar sunacaktır. Bu, pazarlama profesyonellerine ve ajanslara, yatırım getirisini (ROI) arttırabilecek yeni ve daha etkin stratejiler geliştirme konusunda yol gösterecektir.

3. **Metodolojik Önem:** Bu tez, metodolojik yaklaşımıyla da alana önemli katkılar sunmaktadır:

- Bütünsel Ölçüm: Tüketici tepkilerini sadece bilinçli beyanlara (anket) dayalı olarak değil, aynı zamanda bilinçdışı süreçleri de (Eye Tracking ve GSR) ölçerek bütünsel bir analiz imkanı tanır.

- Marka Etkisinin İzolasyonu: Uygulanan çift aşamalı (markasız ve markalı) deneysel tasarım, bir ambalajın başarısındaki saf tasarım etkisini, markanın getirdiği algısal etkiden ayırtırmayı mümkün kılar. Bu, pazarlama arařtırmalarında nadiren uygulanan ancak sonuçların güvenilirliđi aısından kritik öneme sahip bir yaklařımdır.
- İstatistiksel Güç: Alan yazındaki birçok nöropazarlama alıřmasının aksine, daha güçlü ve genellenebilir sonuçlar elde etmek amacıyla, istatistiksel güç analiziyle desteklenmiř daha büyük bir örneklem büyüklüğü (N=72) ile yürütölmektedir.

Bu nedenlerle alıřma, hem akademik literatüre özgün bir katkı sađlama hem de sektör profesyonellerine uygulanabilir ve yeniliki bir bakıř aısı sunma potansiyeli tařımaktadır.

Son olarak, marka kimliđi üzerine yapılan kapsamlı literatür derlemeleri dahil, yapay zeka ile üretilmiř tasarımların tüketici algısı üzerindeki etkilerinin ve özellikle özgünlük boyutunun henüz yeterince incelenmemiř bir alan olduđunu ve gelecek arařtırmalar için önemli bir fırsat sunduđunu vurgulamaktadır (Pati vd., 2025, s. 13). Davenport ve ark. (2020, s. 24) yapay zekanın hem tüketici davranıřlarını deđiřtirmede hem de pazarlama alanında önemli deđiřikliklere liderlik edeceđini ön görmeleriyle birlikte, bu tez hem özgün ve pratik bir uygulamalı yaklařım sunmakta hem de akademik aıdan tam olarak bu literatür bořluđunu doldurmayı hedeflemektedir.

1.4. Tezin Yapısı

Bu arařtırmanın temel amacı, yukarıda tanımlanan problem durumuna bir özüm olarak, yapay zeka destekli ambalaj tasarımının özel markalı (PL) ürünler için etkinliđini nöropazarlama metrikleri aracılıđıyla bilimsel olarak test etmektir. Bu ana amaç dođrultusunda alıřma, 8 bölümden oluřmaktadır:

- Birinci bölümde, arařtırmanın temel problem durumu, amacı ve hipotezleri sunularak tezin yol haritası çizilmiřtir.
- İkinci bölümde, pazarlamanın evrimsel süreci (Pazarlama 1.0'dan 5.0'a), Yapay Zeka kavramı ve nöropazarlama ölçüm teknikleri (ET, GSR, fMRI) detaylı bir şekilde açıklanmıřtır.
- Üüncü bölümde, tüketici karar alma mekanizmaları Kahneman'ın Çift Sistem Teorisi (Sistem 1 ve Sistem 2) çerçevesinde incelenmiř, satın alma davranıřlarının altında yatan algı ve dikkat gibi psikolojik ve nörobilimsel süreçler detaylandırılmıřtır.
- Dördüncü bölümde, marka deđeri, özel markaların (PL) rekabeti konumu ve zincir

marketlerin perakendedeki dijitalleşme ve raf yönetimi dinamikleri ele alınmıştır.

- Beşinci bölümde, ambalajın tüketici davranışı üzerindeki stratejik etkileri ve Üretken Yapay Zeka ile ,Ambalajlama (Packaging) 4.0 gibi dijitalleşme dinamikleri tartışılmıştır.
- Altıncı bölümde, araştırmanın yönümsel çerçevesi; modeli, evreni, veri toplama araçları (ET, GSR, Anket), deneysel süreç ve veri analiz yöntemleri detaylı olarak açıklanmıştır.
- Yedinci bölümde, yapılan deneylerden elde edilen tüm nöropazarlama (ET, GSR) ve bilinçli değerlendirme (Anket) bulguları, vaka bazında ve kategoriler arası (Çips ve Çikolata) kıyaslamalarla sunulmuştur.
- Sekizinci bölümde, elde edilen bulgular, Algısal Akıcılık Teorisi ve Kahneman'ın Çift Süreç Modeli çerçevesinde literatürle tartışılmış ve temel sonuçlar özetlenmiştir.
- Dokuzuncu bölümde, çalışmanın metodolojik sınırlılıkları ve etik yönleri belirtilmiş, gelecek çalışmalar ve sektör için pratik öneriler sunulmuştur.

1.5. Araştırmanın Soruları ve Hipotezleri

Bu tez, ana hatlarıyla aşağıdaki temel araştırma sorularına (AS) yanıt aramaktadır:

- **AS1:** Biyometrik verilerle eğitilmiş yapay zeka tarafından geliştirilen Neuropack-PL ambalaj tasarımı, görsel dikkat çekme (Eye Tracking-ET) , duygusal uyarılma (GSR) ve bilinçli tercih (Anket) metrikleri açısından pazardaki rakibi olan ulusal/global ve özel markalı (PL) ambalaj tasarımlarından farklılaşmakta mıdır?
- **AS2:** Ambalaj tasarımının marka bilinirliğinden arındırılmış saf etkisi (markasız test) ile markanın tasarıma olan katkısı (markalı test) arasında tüketici tepkileri açısından ne gibi farklar bulunmaktadır?
- **AS3:** Yapay zeka ile veriye dayalı olarak geliştirilen Neuropack-PL ambalaj tasarımı, geleneksel ve sezgisel yaklaşımlarla tasarlanmış rakip ambalajlara karşı gerek nöropazarlama metrikleri (ET, GSR) gerekse bilinçli algı skorları (anket) açısından bir üstünlük sağlamakta mıdır?
- **AS4:** Ambalajların aldığı görsel dikkat yoğunluğu ile bilişsel tercih skorları (beğeni, satın alma niyeti) arasında anlamlı bir ilişki bulunmakta mıdır?
- **AS5:** Neuropack-PL tasarımının Orijinal tasarımlara karşı Algı Skoru üzerindeki üstünlük etkisi, Çips kategorisi ile Çikolata kategorisi arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır?

Yukarıdaki araştırma soruları çerçevesinde, deneyde test edilmek üzere aşağıdaki

temel hipotezler (H1) ve sıfır hipotezleri (H0) oluşturulmuştur:

Hipotez Grubu 1: Görsel Dikkat (ET - Tekil Gösterim / Markasız)

Bu grup, tasarımların “saf” (markasız) tekil gösterimlerindeki temel dikkat performansını ölçer.

- **H1a (Fark Edilme Hızı):** Markasız (blind) koşulda, NPL ambalaj tasarımının fark edilme hızı (daha düşük TTF) Orijinal ambalajlara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek (daha hızlı) olacaktır.
- **H0a:** Markasız koşulda, NPL ambalajı ile Orijinal ambalajların fark edilme hızları (TTF) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmayacaktır.
- **H1b (Bakış Süresi):** Markasız (blind) koşulda, NPL ambalaj tasarımı üzerinde geçirilen toplam bakış süresi (daha yüksek Dwell Time) Orijinal ambalajlara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha uzun olacaktır.
- **H0b:** Markasız koşulda, NPL ambalajı ile Orijinal ambalajlar üzerinde geçirilen toplam bakış süresi (Dwell Time) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmayacaktır.
- **H1c (Dikkat Yoğunluğu):** Markasız (blind) koşulda, NPL ambalaj tasarımına yönelik görsel dikkat yoğunluğu (daha yüksek Fixation Count) Orijinal ambalajlara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olacaktır.
- **H0c:** Markasız koşulda, NPL ambalajı ile Orijinal ambalajların görsel dikkat yoğunlukları (Fixation Count) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmayacaktır.

Hipotez Grubu 2: Duygusal Uyarılma (GSR - Tekil Gösterim / Markasız)

Bu grup, tasarımların saf (markasız) duygusal etki gücünü ölçer.

- **H1d (Duygusal Şiddet):** Markasız (blind) koşulda, NPL ambalaj tasarımının yarattığı duygusal uyarılma şiddeti (daha yüksek Average Peak Amplitude) Orijinal ambalajlara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olacaktır.
- **H0d:** Markasız koşulda, NPL ambalajının yarattığı duygusal uyarılma şiddeti (Average Peak Amplitude) ile Orijinal ambalajlarınki arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmayacaktır.

Hipotez Grubu 3: Görsel Dikkat (ET - Tekil Gösterim / Markalı)

Bu grup, marka etkisi altında tasarımların tekil dikkat performansını ölçer.

- **H1e (Fark Edilme Hızı - Markalı):** Markalı (branded) koşulda, NPL ambalaj tasarımının fark edilme hızı (daha düşük TTFF) Orijinal ambalajlara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek (daha hızlı) olacaktır.
- **H0e:** Markalı (branded) koşulda, NPL ambalaj tasarımının fark edilme hızı (daha düşük TTFF) Orijinal ambalajlara göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmayacaktır.
- **H1f (Bakış Süresi - Markalı):** Markalı (branded) koşulda, NPL ambalaj tasarımı üzerinde geçirilen toplam bakış süresi (daha yüksek Dwell Time) Orijinal ambalajlara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha uzun olacaktır.
- **H0f:** Markalı (branded) koşulda, NPL ambalaj tasarımı üzerinde geçirilen toplam bakış süresi (daha yüksek Dwell Time) Orijinal ambalajlara göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmayacaktır.
- **H1g (Dikkat Yoğunluğu - Markalı):** Markalı (branded) koşulda, NPL ambalaj tasarımına yönelik görsel dikkat yoğunluğu (daha yüksek Fixation Count) Orijinal ambalajlara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olacaktır.
- **H0g:** Markalı (branded) koşulda, NPL ambalaj tasarımına yönelik görsel dikkat yoğunluğu (daha yüksek Fixation Count) Orijinal ambalajlara göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmayacaktır.

Hipotez Grubu 4: Duygusal Uyarılma (GSR - Tekil Gösterim / Markalı)

Bu grup, marka etkisi altında tasarımların duygusal etki gücünü ölçer.

- **H1h (Duygusal Şiddet - Markalı):** Markalı (branded) koşulda, NPL ambalaj tasarımının yarattığı duygusal uyarılma şiddeti (daha yüksek Average Peak Amplitude) Orijinal ambalajlara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olacaktır.
- **H0h:** Markalı (branded) koşulda, NPL ambalaj tasarımının yarattığı duygusal uyarılma şiddeti (daha yüksek Average Peak Amplitude) Orijinal ambalajlara göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmayacaktır.

Hipotez Grubu 5: Karşılaştırmalı Dikkat (ET Metrikleri - İkili/Grid Gösterim)

Bu grup, tasarımların rafta yan yana durma (karşılaştırmalı) performansını ölçer.

- **H1i (Markasız Karşılaştırmalı Geri Dönüş):** Markasız (blind) ikili karşılaştırma (Grid A/B testi) koşulunda, NPL ambalajına yönelik tekrar ziyaret sayısı (daha yüksek Revisit Count) Orijinal ambalaja göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olacaktır.

- **H0i:** Markasız (blind) ikili karşılaştırma (Grid A/B testi) koşulunda, NPL ambalajına yönelik tekrar ziyaret sayısı (daha yüksek Revisit Count) Orijinal ambalaja göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmayacaktır.
- **H1j (Markalı Karşılaştırmalı Geri Dönüş):** Markalı (branded) ikili karşılaştırma (Grid A/B testi) koşulunda, NPL ambalajına yönelik tekrar ziyaret sayısı (daha yüksek Revisit Count) Orijinal ambalaja göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olacaktır.
- **H0j:** Markalı (branded) ikili karşılaştırma (Grid A/B testi) koşulunda, NPL ambalajına yönelik tekrar ziyaret sayısı (daha yüksek Revisit Count) Orijinal ambalaja göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmayacaktır.

Hipotez Grubu 6: Genel Marka Tercihi ve Görsel Dikkat Paralelliği (ET - Analizi)

Bu grup, anketle saptanan Genel Marka Tercihi eğiliminin (Lays/Ülker baskınlığı), nörometriklerde (markalı rafta) bir karşılığı olup olmadığını test eder.

- **H9 (Markalı Genel Bakış Süresi):** Markalı (branded) üçlü karşılaştırma koşulunda, pazar lideri (Lays/Ülker) ambalajı üzerinde geçirilen toplam bakış süresi (daha yüksek Dwell Time), PL rakip ambalajlara (CC/Har, Karmen/Vince) göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha uzun olacaktır.
- **H09:** Markalı (branded) üçlü karşılaştırma koşulunda, pazar lideri (Lays/Ülker) ambalajı üzerinde geçirilen toplam bakış süresi (daha yüksek Dwell Time), PL rakip ambalajlara (CC/Har, Karmen/Vince) göre istatistiksel olarak Dwell Time süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmayacaktır.

Hipotez Grubu 7: Marka Etkisi Analizi (ET/GSR)

Bu grup, "marka etkisi"ni nörometrikler üzerinden test eder.

- **H1e (Marka Etkisi - Nöro):** Pazar lideri markaların (Lays/Ülker) ambalajları için, markalı ve markasız koşullar arasındaki nörometrik performans farkı (Dwell Time, TTFF, GSR_Amp farkı), Neuropack-PL ve diğer özel markaların performans farkından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha büyük olacaktır.
- **H0e:** Pazar lideri markaların marka etkisi ile Neuropack-PL ve diğer özel markaların marka etkisi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmayacaktır.

Hipotez Grubu 8: Bilinçli Tercih (Anket Verileri)

- **H0a:** Markasız koşulda, Neuropack-PL ambalajının "Algı Skoru" ile pazar lideri

(Lays) ambalajının "Algı Skoru" arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmayacaktır.

- **H1a:** Markasız koşulda, Neuropack-PL ambalajının "Algı Skoru", pazar lideri (Lays) ambalajının "Algı Skoru"ndan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olacaktır.
- **H0b:** Markasız koşulda, Neuropack-PL ambalajının "Algı Skoru" ile diğer özel markalı (PL) rakip ambalajların (Chips Coin, Harras) "Algı Skoru" arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmayacaktır.
- **H1b:** Markasız koşulda, Neuropack-PL ambalajının "Algı Skoru", diğer özel markalı (PL) rakip ambalajların (Chips Coin, Harras) "Algı Skoru"ndan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olacaktır.
- **H1d:** Markasız (blind) koşulda, katılımcıların davranışsal tercih (zorunlu seçim) görevinde Neuropack-PL ambalajını seçme oranı, rakip ambalajları seçme oranından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olacaktır.
- **H0d:** Markasız koşulda, Neuropack-PL ambalajı ile rakip ambalajların davranışsal tercih görevinde seçilme oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmayacaktır.
- **H1d2:** Daha uzun bakış süresi (fixation/dwell) alan Neuropack-PL ambalajları, bilişsel tercih anketlerinde de daha yüksek tercih skoruna sahip olacaktır.
- **H0d2:** Ambalajların aldığı bakış süresi (fixation/dwell) ile bilişsel tercih anketlerindeki tercih skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmayacaktır.
- **H0e:** Katılımcıların üç markayı (Lays, Chips Coin, Harras) tercih etme oranları arasında anlamlı bir fark yoktur.
- **H1e:** Katılımcıların marka tercih (Lays, Chips Coin, Harras) oranları arasında anlamlı bir fark vardır.
- **H0f:** Cips kategorisinde 6 tasarımın (NPL ve Orijinal) en beğenilen olarak seçilme oranları arasında anlamlı bir fark yoktur.
- **H1f:** Cips kategorisinde 6 tasarımın (NPL ve Orijinal) en beğenilen seçilme oranları arasında anlamlı bir fark vardır.
- **H0g:** Cips kategorisinde 6 tasarımın en lezzetli görünen olarak seçilme oranları arasında anlamlı bir fark yoktur.

- **H1g:** Cips kategorisinde 6 tasarımın en lezzetli görünen olarak seçilme oranları arasında anlamlı bir fark vardır.
- **H0i:** Çikolata kategorisinde markasız koşulda, Neuropack-PL ambalajının Algı Skoru ile pazar lideri (Ülker) ambalajının Algı Skoru arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmayacaktır.
- **H1i:** Çikolata kategorisinde markasız koşulda, Neuropack-PL ambalajının Algı Skoru ile pazar lideri (Ülker) ambalajının Algı Skoru arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunacaktır.
- **H0j:** Çikolata kategorisinde markasız koşulda, Neuropack-PL ambalajının Algı Skoru ile diğer özel markalı orijinal ambalajların (Karmen, Vince) Algı Skoru arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmayacaktır.
- **H1j:** Çikolata kategorisinde markasız koşulda, Neuropack-PL ambalajının Algı Skoru ile diğer özel markalı orijinal ambalajların (Karmen, Vince) Algı Skoru arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunacaktır.
- **H0k:** Çikolata kategorisinde markalı koşulda, Neuropack-PL ambalajı ile orijinal ambalajların davranışsal tercih görevinde seçilme oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmayacaktır.
- **H1k:** Çikolata kategorisinde markalı koşulda, katılımcıların Neuropack-PL ambalajını seçme oranı, orijinal ambalajları seçme oranından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olacaktır.
- **H0m:** Katılımcıların üç markayı (Ülker, Karmen, Vince) tercih etme oranları arasında anlamlı bir fark yoktur.
- **H1m:** Katılımcıların üç markayı (Ülker, Karmen, Vince) tercih etme oranları arasında anlamlı bir fark vardır.
- **H0n:** Çikolata kategorisinde 6 tasarımın en beğenilen olarak seçilme oranları arasında anlamlı bir fark yoktur.
- **H1n:** Çikolata kategorisinde 6 tasarımın seçilme oranları arasında anlamlı bir fark vardır.
- **H0p (Lezzet):** Çikolata kategorisinde 6 tasarımın en lezzetli görünen olarak seçilme oranları arasında anlamlı bir fark yoktur.

- **H1p (Lezzet):** ikolata kategorisinde 6 tasarımın seilme oranları arasında anlamlı bir fark vardır.

Hipotez Grubu 9 (Kategoriler Arası – AS5)

- **H0r (Kategoriler Arası Fark):** Neuropack-PL tasarımının, özel markalı (PL) rakiplere karşı yarattığı algısal üstünlük farkının büyüklüğü, Cips kategorisi ile ikolata kategorisi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermeyecektir.
- **H1r (Kategoriler Arası Fark):** Neuropack-PL tasarımının, özel markalı (PL) rakiplere karşı yarattığı algısal üstünlük farkının büyüklüğü, Cips kategorisi ile ikolata kategorisi arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık gösterecektir.

2. BÖLÜM: KAVRAMSAL ÇERÇEVE ve LİTERATÜR TARAMASI:

YAPAY ZEKA ÇAĞINDA PAZARLAMA VE NÖROPAZARLAMA

2.1. Kavramsal Çerçeve

Yapay zeka, insan beyninin karmaşıklığını inceleyen nörobiliminin zorlu alanında kompleks, yüksek boyutlu veri kümelerindeki örüntüleri ve ilişkileri ortaya çıkarmada üstünlüğü sayesinde önemli bir aktör haline gelmiştir (Onciul vd., 2025, s. 2). Tüketici nörobilimi olarak tanınan nöropazarlama alanında yapay zekanın kullanım alanları da giderek artmaktadır. Bu alandaki önemli bir değişken olan ambalaj hakkındaki gelişen literatür ve ilerleyen yapay zeka teknolojisi, yapay zekanın ambalaj tasarımında vazgeçilmez bir oyuncu olacağına işaret etmektedir.

Ambalaj tasarımı alanında literatürde kapsamlı çalışmalar mevcuttur. Endüstriyel teknoloji ve yapay zekanın entegrasyonu ile bu çalışmaların niceliği ve derinliği önemli ölçüde artmaktadır. Literatürde gerçekleştirilen çalışmalardan bazıları şunlardır: Ballı, 2025; Sitopu ve Firdaus, 2024; Singh, 2024; Yadav, 2024; Liu vd., 2025a; Jing, 2024; Verma, 2024; Andiani ve Nailul, 2025; Velankar, 2024; Jhansi vd., 2025; Ho-dac ve Mulder-Nijkamp, 2025; Ardianto ve Waluyo, 2025; Bronnenberg vd., 2020; Plassmann vd., 2008; Šola vd., 2022; Hosseini vd., 2025; Sadeghi vd., 2022; Ampuero ve Vila, 2006; Ahmadi vd., 2013; Al-Samarraie vd., 2019; Semenova vd., 2023; Ramsøy vd., 2018.

Tüketiciler market reyonlarında, satın almayı teşvik etmek amacıyla stratejik olarak tasarlanmış çok çeşitli ambalajlarla karşılaşmakta ve literatür bu tasarım çabalarının genellikle etkili olduğunu ortaya koymaktadır (Ambler vd., 2004). Ambler ve ark.'nın (2004) çalışmaları, ambalaj ve reklam unsurlarının dikkat süreçleri ile nörobilişsel yansımaları aracılığıyla tüketici tercihleri üzerinde nasıl etkili olduğunu vurgulamaktadır. Bu çerçevede ambalaj yalnızca görsel bir unsur olmaktan çıkıp satın alma kararlarının oluşumunda işlevsel bir aktör haline gelmektedir.

Günümüz rekabetçi pazarında ambalaj, markanın tüketiciyle kurduğu ilk teması temsil eden en önemli iletişim araçlarından biri haline gelmiştir. Ambalajın renk, şekil ve grafik gibi görsel özellikleri, tüketicinin ilk izlenimini oluşturarak satın alma kararlarını doğrudan etkilemektedir (Ogonowski ve Piwowarski, 2024, s. 779).

Ipsos'un 2018 tarihli araştırmasına göre, Amerikalı tüketicilerin %72'si ürün ambalaj tasarımının, %67'si ise ambalajda kullanılan malzemenin satın alma kararlarını

sıklıkla etkilediğini belirtmektedir. Özellikle kağıt ve karton gibi doğal malzemelerle yapılan ambalajlar, tüketiciler tarafından daha çekici (%67) ve yüksek kaliteli (%63) olarak algılanmaktadır. Bu algı, genç yetişkinler, yüksek eğitim düzeyine sahip bireyler ve yüksek gelir grubundaki tüketicilerde daha belirgindir. Ayrıca, kağıt/karton ambalajlar çevre dostu (%78), daha az atık üreten (%74) ve yeniden kullanılabilir (%63) olarak değerlendirilmektedir. Ambalajın kolay açılabilir olması (%88) ve geri dönüştürülebilirliği (%88) de tüketici tercihlerinde önemli rol oynamaktadır.

Gıda ürünlerine yönelik tüketicilerin ödeme isteği (Willingness To Pay – WTP), gıda ambalajı da dahil olmak üzere çok sayıda spesifik ve ürün özelliğinden etkilenebilmektedir. Semenova ve ark. (2023) EEG kullanarak çikolata kör tadım testi ve markalı ambalaj deneyinde karşılaştıkları bazı bulgular, ambalajın yalnızca ürünün tat algısını şekillendirmekle kalmayıp, tat algısından bağımsız olarak tüketicinin beyin aktivitesini de değiştirdiğini ve bu yolla ödeme isteğini (WTP) etkilediğini göstermektedir. Tüketici biliminde ve ekonomi jargonunda ödeme isteği (WTP); bir kişinin, belirli bir ürünü veya hizmeti satın almak için ödemeye hazır olduğu en fazla tutar olarak tanımlanır (Ramsøy vd., 2018, s. 1). EEG ölçümlerinde özellikle frontal bölgelerde kaydedilen beta dalga gücü, katılımcıların tat değerlendirmelerinden bağımsız biçimde para ödeme isteği ile anlamlı düzeyde ilişkili bulunmuştur. Bu durum, ambalajın tüketici zihninde oluşturduğu beklenti ve duygusal tepkilerin, bilişsel değerlendirme süreçleri aracılığıyla satın alma kararına yansıdığını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla ambalaj, ürünün duyuşsal özelliklerinden ayrı bir pazarlama değişkeni olarak, tüketici davranışını hem bilinçli hem de bilinçdışı düzeyde yönlendirme potansiyeline sahiptir.

Ayrıca ürün biçimi, renk ve genel görsel sunum, tüketici tercihlerini belirgin biçimde etkiler. Tüketiciler görsel açıdan daha çekici buldukları ambalajlara sahip ürünleri benzer alternatiflere tercih etme eğilimindedir (Kotler ve Rath, 1984; Bloch, 1995). Kotler ve Rath (1984) pazarlama perspektifinden tasarımın stratejik önemini vurgularken, Bloch(1995) hem kavramsal hem de ampirik düzeyde ürün tasarımının algı ve tercih süreçleriyle doğrudan ilişkili olduğunu göstermiştir. Görsel çekiciliğin tercih oluşturmadaki etkisi, estetik değerlendirme ile algısal akıcılık mekanizmalarının etkileşimine dayanmaktadır.

Ek olarak, çekici ambalajlar tüketicide önceden planlanmamış satın alma yani dürtüsel (impulsif) satın almayı tetikleyebilir (Rook ve Fisher, 1995; Vohs ve Faber, 2007). Rook ve Fisher (1995) satın almayı çevresel ipuçlarına hızlı verilen, önceden planlanmamış yanıtlar olarak tanımlarken, Vohs ve Faber (2007) özdenetim kaynaklarının tükenmesinin dürtüsel davranışı artırdığını deneysel olarak göstermiştir. Bu bulgular ambalajın sadece estetik değil, aynı zamanda bağlamsal ve durumsal faktörlerle etkileşerek dürtüsel satın alma üzerinde etkili olduğunu ileri sürmektedir.

Tüketicinin satın alma kararını saniyeler içinde verdiği, bu teze de konu olan özellikle cips ve çikolata gibi hızlı tüketim ürünleri (FMCG) pazarında ambalaj tasarımı, markanın raftaki en güçlü silahı haline gelmiştir. Benzer şekilde rekabetin yoğun olduğu deterjan pazarında yapılan bir göz takibi çalışması (Liu ve Jeong, 2025), renk, görsel ve metin gibi tasarım unsurlarının stratejik yerleşiminin, tüketicinin dikkatini çekmede ve marka hatırlanırılığını artırmada ne kadar kritik olduğunu net bir şekilde ortaya koymuştur. Araştırma, dikkat çeken bir ambalajın sadece o anlık bir tercih yaratmakla kalmayıp, aynı zamanda tüketicinin zihninde kalıcı bir yer edindiğini göstermiştir.

Perakende sektöründe müşteri memnuniyetini etkileyen unsurlar arasında özel marka (PL) ürünler önemli bir yer tutmaktadır. Ntanos ve ark. (2025) süpermarket müşterileri üzerinde gerçekleştirdiği çalışmada, PL ürünler kalite, fiyat, mevcudiyet ve müşteri ihtiyaçlarına uygunluk gibi alt boyutlar üzerinden değerlendirilmiştir. Araştırma bulguları, PL ürünlerin müşteri memnuniyetine katkısının sınırlı olduğunu ortaya koymuştur. Bu durum, PL ürünlerin tüketiciler tarafından tanınmasına rağmen, genellikle düşük fiyatlı ve temel ihtiyaçlara yönelik ürünler olarak algılandığını göstermektedir. Literatürde bu bulgu, PL ürünlerin marka değeri ve ambalaj tasarımı gibi unsurlar aracılığıyla yeniden konumlandırılması gerektiğine işaret etmektedir. Özellikle ambalaj tasarımı, tüketici algısını ve satın alma niyetini etkileyen önemli bir faktör olarak öne çıkmaktadır.

Darázs (2024) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, yapay zeka tabanlı nöropazarlama öngörü araçları olan Neurons AI Predict ve Real Eye Attention Predictor gibi yapay zeka yazılımlarının tüketici davranışlarını analiz etme kapasitesi incelenmiştir. Her iki araç da, gerçek zamanlı göz izleme verisi toplamadan, görsel materyallerin dikkat çekiciliğini ve duygusal etkisini tahmin etmek amacıyla önceden eğitilmiş yapay zeka modelleri kullanmaktadır. Bu sistemler, görsel içeriklere yönelik dikkat dağılımı ve etki tahminleri üretmekte, ancak yerel dil ve kültürel bağlamları anlamada sınırlı kalmaktadır. Araştırma bulguları, özellikle küçük ve yerel pazarlarda, geleneksel nöropazarlama yöntemlerinin daha derinlemesine ve bağlamsal analizler sunduğunu ortaya koymuştur. Geleneksel nöropazarlama çalışmaları, katılımcıların fizyolojik ve duygusal tepkilerini doğrudan ölçerek (örneğin Eye Tracking ve GSR gibi araçlarla), kültürel ve bireysel farklılıkları daha hassas biçimde değerlendirme imkanı sunmaktadır. Makalede (Darázs, 2024, s. 74) yapay zeka tabanlı analizlerin insan uzmanlığı ve etik değerlendirmelerle birlikte yürütülmesi gerektiği önerilmektedir.

Görsel arama davranışı, bireylerin görsel sahnelerde belirli bir hedefi bulmak için dikkatlerini nasıl yönlendirdiklerini inceleyen bilişsel bir süreçtir. Bu süreç, tüketici davranışları bağlamında özellikle ürün ambalajlarının dikkat çekiciliği açısından önem taşımaktadır. Nuthmann ve Canas-Bajo (2022), gerçek dünya sahnelerinde görsel arama davranışını inceleyen deneysel bir çalışma gerçekleştirmiştir. Araştırmada merkezi (*foveal*),

merkezin etrafı/bulanık alan (*parafoveal*) ve çevresel (*periferik*) görme alanlarının görsel arama görevindeki etkileri analiz edilmiştir. Katılımcılar, hem dinamik hem de statik sahnelerde hedef nesnelere bulmaya çalışmış; göz hareketleri, arama süresi ve doğruluk gibi ölçümler değerlendirilmiştir. Bulgular, hedefe ulaşmada periferik görmenin merkezi görmeden daha etkili olabileceğini göstermektedir. Özellikle dinamik sahnelerde dikkat, kısa süreli olarak hareketli öğelere yönelmekte; ancak hedefin tanınması için detaylı görsel bilgi gerekmektedir.

Bu bulgular, tüketicilerin market ortamında ürün ambalajları arasında yaptığı seçimlerle doğrudan ilişkilendirilebilir. Market rafları, görsel olarak yoğun ve rekabetçi sahneler sunar. Tüketiciler, ürünleri tararken dikkatlerini ilk olarak ambalajın renk, şekil ve grafik gibi dikkat çekici unsurlarına yönlendirirler. Bu yönelim, çalışmada tanımlanan periferik görme ile gerçekleşir. Ürünün detaylı incelenmesi ve satın alma kararı ise foveal görme ile ilişkilidir. Ambalaj tasarımı, bu bağlamda yalnızca estetik bir unsur değil; aynı zamanda tüketicinin dikkatini yönlendiren bilişsel bir araçtır. Görsel arama literatürü (Kotler ve Rath, 1984; Bloch, 1995), tüketicinin ambalajlar arasında yaptığı seçimlerin sadece marka sadakatiyle değil, ambalajın dikkat çekiciliğiyle de şekillendiğini göstermektedir.

Tüketicilerin bir ürünün tek bir olumlu özelliğine dayanarak diğer bağımsız özellikleri hakkında da olumlu değerlendirmelerde bulunma eğilimi “halo etkisi” olarak tanımlanmıştır (Leuthesser vd., 1995, s. 57). Ambalaj tasarımı, ürünle ilgili ilk izlenimi oluşturan en güçlü araçlardan biridir. Westerman ve ark. (2013) tarafından yürütülen deneysel çalışmada, ambalaj üzerindeki grafik tasarım manipülasyonlarının (şekil, yönelim, hizalama) yalnızca görsel estetik algısını değil, aynı zamanda ürünün tadı, ferahlığı ve satın alma niyeti gibi doğrudan deneyimlenmeyen özellikler üzerindeki algıyı da etkilediği gösterilmiştir. Bu bulgular, ambalajın estetik özelliklerinin tüketici davranışları üzerinde dolaylı ama güçlü bir etki yarattığını ortaya koymaktadır. Bu etki, tüketicinin ürünle ilgili henüz deneyimlemediği özellikler hakkında da olumlu algılar geliştirmesine ve bu algıların satın alma davranışını tetiklemesine olanak tanımaktadır.

Ambalaj tasarımı üzerine yapılan başka bir çalışmada ise Kovač ve ark. (2019), çikolata ambalajları üzerinden tüketicilerin görsel öğelere yönelik tercihlerini incelemiştir. Araştırmada yazı tipi, grafik türü, desen ve renk gibi unsurlar değerlendirilmiş; fotoğraf kullanımı, somut desenler ve canlı renkler tüketiciler tarafından açık şekilde tercih edilmiştir. Yazı tipi tercihi ise anlamlı bir fark yaratmamıştır. Çalışma, ambalajın sadece estetik değil, aynı zamanda algısal bir yönlendirme aracı olduğunu göstermektedir. Görsel öğeler, tüketicinin dikkatini çekmekte ve satın alma kararını doğrudan etkilemektedir. Özellikle görsel karmaşanın yoğun olduğu market ortamlarında, dikkat çekici ambalajlar ürünün tercih edilme olasılığını artırmaktadır.

Nanos ve ark. (2025), Yunanistan'da gerçekleştirdikleri ampirik çalışmada, ambalajın beş temel unsurunun (renk, malzeme, tasarım, yenilikçilik ve basılı bilgi) tüketici davranışı üzerindeki etkisini incelemiş ve özellikle basılı bilginin tüketici niyeti üzerinde en güçlü etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Hemen ardından gelen ikinci önemli sırada ise ambalaj tasarımı bulunmuştur.

Riswanto ve ark. (2025) tarafından yapılan güncel bir çalışmada, süt ürünleri ambalajlarının görsel tasarım unsurlarının (marka adı, karakter kullanımı, renk ve tipografi gibi) tüketici dikkatini çekme ve satın alma kararlarını yönlendirme gücü detaylı biçimde incelenmiştir. Araştırmada göz izleme (Eye Tracking) teknolojisi ve anketler birlikte kullanılarak, farklı ambalaj türlerinin (düzenli, organik ve karakter temalı) tüketici üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Bulgular, özellikle karakter temalı ve canlı renkli ambalajların tüketici dikkatini en fazla çektiğini, marka adının ise tüm ambalaj türlerinde en uzun süreyle odaklanılan unsur olduğunu göstermektedir. Ayrıca, kültürel aşinalığın da ambalaj tercihlerinde belirleyici olduğu, katılımcıların kendi ülkelerine veya tanıdık global markalara benzer tasarımlara daha fazla ilgi gösterdiği ortaya konmuştur. Bu çalışma, ambalaj tasarımında görsel çekiciliğin ve kültürel uyumun, tüketici etkileşimini ve marka sadakatini artırmada kritik bir rol oynadığını vurgulamaktadır. Dolayısıyla, pazarlama stratejilerinin geliştirilmesinde ambalaj tasarımının hem estetik hem de kültürel açıdan hedef kitleye uygun şekilde optimize edilmesi gerekliliği öne çıkmaktadır.

Mehta ve ark. (2024), ambalajın tüketici davranışı üzerindeki etkisini göz izleme ve yüz ifadeleri analiziyle incelemiştir. Çalışmada, ambalajın fiziksel özelliklerinin tüketici dikkatini anlamlı biçimde etkilediği; özellikle besin bilgisinin en fazla görsel dikkat çeken unsur olduğu görülmüştür. Ambalaj üzerindeki menşei logosu ise satın alma niyetini en güçlü şekilde etkileyen öge olarak belirlenmiştir. Ayrıca, dikkat çeken ambalajların her zaman en çok beğenilen ambalajlar olmadığı ve tüketicilerin önemli buldukları bazı unsurlara (örneğin fiyat) görsel olarak daha az dikkat gösterdiği ortaya konmuştur. Bu çalışma, ambalajın görsel dikkat ve duygusal tepki üzerindeki etkisinin nöropazarlama teknikleriyle çok boyutlu olarak değerlendirilmesinin önemini vurgulamaktadır.

Son olarak, sadakat oluşturma sürecinde, tüketiciye kişiselleştirilmiş ve duygusal olarak bağ kurabileceği bir deneyim sunmak, nöropazarlama temelli yaklaşımların temel hedefidir. Bu bağlamda, ambalaj tasarımı yalnızca görsel bir iletişim aracı değil, aynı zamanda tüketiciyle marka arasında duygusal bir köprü kurma potansiyeline sahiptir. Eye Tracking ve GSR gibi nöropazarlama teknikleriyle ölçümlenen bu etkileşim, tüketicinin bilinçdışı düzeydeki tepkilerini ortaya koyarak sadakat davranışlarını anlamada kritik bir rol oynar (Barrientos-Báez vd., 2025).

2.2. Pazarlama ve Nöropazarlama Kavramı

Amerikan Pazarlama Derneği (AMA, t.y.-a), pazarlamayı “müşteriler, iş ortakları ve toplum için değer taşıyan tekliflerin yaratılması, iletişimi, teslimatı ve değişimini sağlayan faaliyetler, kurumlar ve süreçler” olarak tanımlamaktadır. Kotler ve Armstrong’un (2004, s. 12) tanımına göre pazarlama; kar elde etmek amacıyla bir hedef pazarın ihtiyaçlarını keşfetme, bu ihtiyaçlara değer yaratma ve sunma bilim ve sanatıdır. Aynı zamanda pazarlama sayesinde karşılanmamış ihtiyaçlar ve tüketici istekleri saptanarak pazarın ve kar potansiyelinin boyutlarını belirler, ölçülür ve hesaplanır. Bir başka tanımda ise “pazarlama; bireysel ve kurumsal hedeflere ulaşmak için mal, hizmet ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tanıtılması ve dağıtılması için planlama ve uygulama sürecidir. Bu süreç, alışverişin gerçekleştirilmesini sağlayarak tüketicilerle değer sağlayan etkileşimlerin kurulmasını amaçlar.” (Bearden vd., 2004, s. 3). Pazarlama, ürün ve hizmetlerin tüketiciye sunulduğu süreçte, tüketici ihtiyaçlarını anlamayı, ürünün değerini iletmeyi ve tüketici davranışlarını şekillendirmeyi amaçlayan stratejik bir disiplindir. Pazarlama; sosyoloji, psikoloji, nöropazarlama gibi alanlardan beslenerek tüketici davranışlarına odaklanır. Öz olarak pazarlama, kuram olma özelliğinin yanında pratik öneriler sunan, uygulamalı ve profesyonel bir alandır (Torlak, 2022, s. 130).

Nöropazarlama ise, beyin aktivitelerini ve duygusal tepkileri ölçmek için biyometrik ve nörolojik teknikler kullanarak, pazarlama iletişiminin daha etkili hale getirilmesini sağlar. Bu disiplin, özellikle görsel, işitsel ve duyuşsal uyarıcıların nasıl tüketici kararlarını etkilediğini anlamak için fMRI, EEG gibi teknolojileri kullanarak, pazarlama stratejilerinin bilimsel temellerini güçlendirir. Bu bağlamda, nöropazarlama, modern pazarlama yöntemlerindeki ilerlemelerle birlikte, tüketicilerle daha derinlemesine bağlantılar kurulmasını ve duygusal bağların güçlendirilmesini sağlamaktadır. Nöropazarlama; nörobilim, pazarlama, psikoloji, sosyoloji alanlarından beslenen interdisipliner bir alandır.

Geleneksel pazarlama yöntemleri, tüketicinin bilinçli tercihlerine dayanırken, nöropazarlama bu süreci daha da derinleştirerek tüketicinin bilinçli veya bilinçdışı düzeydeki tepkilerini anlamayı hedefler. Aynı şekilde geleneksel pazarlama araştırma yöntemleri tüketici beyanına dayalı verilerden beslenirken nöropazarlama tüketicinin bilinçdışı süreçlerinden de veri elde edebilmektedir.

2.3. Pazarlamanın Amacı ve Önemi

Pazarlama, geçen yüzyıldan fazla bir süre içinde uygulamalı bir sosyal bilim alanı olarak evrilmiştir ve ekonomi, sosyoloji, psikoloji, antropoloji ve tarih gibi diğer sosyal bilim disiplinlerine önemli katkılarda bulunmuştur. Bu disiplinler arasında tüketim psikolojisi, davranışsal ekonomi ve tüketim sosyolojisi gibi alanlarda yeni çalışma alanları pazarlama sayesinde ortaya çıkmış ve genişlemiştir (Torlak, 2022, s. 130). Diğer sosyal

bilim disiplinlerine olan katkısı, kısa tarihine rağmen pazarlamanın önemli bir gelişim gösterdiğini anlatmaktadır.

Pazarlamanın temel hedefi, tüketicilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu istek ve ihtiyaçlara uygun ürünlerin geliştirilmesi, sunulması ve bu süreçten kar elde edilmesidir. Pazarlama, ürünü tüketiciyi ikna edip bir defa satmak için kurulan bir stratejik yaklaşım değildir. Sürdürülebilir şekilde tüketiciye en doğru ürünü, tüketicinin talep ettiği zamanda, tüketiciye cazip gelen fiyatta, en uygun dağıtım kanalları aracılığıyla ulaştırma stratejisidir (Altunışık vd., 2004, s. 16).

Günümüz modern dünyasında, pazarlamanın önemini belirleyen birkaç temel faktör bulunmaktadır. İlk olarak, pazarlama üretici ve tüketici arasında bir köprü görevi görerek ekonomik faydalar sağlar. Bu faydalar genellikle zaman, mekan, şekil ve sahiplik gibi alanlarda ortaya çıkar. İkinci olarak, pazarlama modern yaşamın bir parçası olan tüketim kalıplarının şekillenmesine ve tüketici tercihlerinin etkilenmesine katkıda bulunur. Üçüncü olarak, pazarlama faaliyetleri, gelişmiş pazar ekonomilerinde birçok iş alanının varlığını sürdürmesini sağlar. Son olarak, işletmelerin pazarda var olabilmek ve kar elde edebilmek için pazarlama faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmeleri gereklidir. Pazarlamanın temel görevlerinden biri, tüketici ile işletme arasında etkili iletişim kurulmasını sağlamaktır (Altunışık vd., 2004, ss. 16 –17).

Bu doğrultuda pazarlama, tüketici için önemli etkilere sahiptir. Modern zamanda yenilenen teknolojiler ışığında pazarlama da kabuk değiştirerek bu faydaları ve etkileri artırmak için sürekli gelişmekte olan bir alandır.

2.4. Pazarlama Dönemleri

Günümüz iş dünyasında firmaların sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde etmeleri ve dijital dönüşüme başarıyla adapte olmaları, pazarlama yaklaşımlarını sürekli güncellemelerini zorunlu kılmaktadır. Mevcut piyasa koşulları, işletmelerin geleneksel pazarlama anlayışından vazgeçerek dijitalleşmeye öncelik veren bir strateji benimsemelerini gerektirmektedir.

Bu evrim, pazarlama paradigmalarının ürün odaklı Pazarlama 1.0'dan başlayarak, müşteri odaklı Pazarlama 2.0'a, değer odaklı Pazarlama 3.0'a, sanal gerçeklik odaklı Pazarlama 4.0'a ve son olarak insan benzeri teknolojilerin entegre edildiği Pazarlama 5.0'a doğru bir değişim göstermesiyle somutlaşmaktadır. Bu sürekli değişim, firmaların rekabetçi kalabilmek için pazarlama stratejilerini dinamik bir şekilde yeniden şekillendirmelerinin önemini vurgulamaktadır (Durukal, 2019, s. 1614).

Kotler'in oluşturduğu bu "Beş kuşak ve pazarlamanın evrimi" yaklaşımı, pazarlama

anlayışlarının 1950'lerden günümüze dek süregelen kronolojik dönüşümünü ve bu dönüşümün her döneme damga vuran baskın kuşaklarla olan ilişkisini açıkça ortaya koymaktadır.

Tablo 1: Beş kuşak ve pazarlamanın evrimi

Dönem	Baskın Kuşak (Doğum Yılları)	Pazarlama Anlayışı	Tanım
1950–1970'ler	Baby Boomers (1946–1964)	Pazarlama 1.0	Ürün Odaklı Pazarlama
1980–1990'lar	X Kuşağı (1965–1980)	Pazarlama 2.0	Müşteri Odaklı Pazarlama
2000'ler	Y Kuşağı (1981–1996)	Pazarlama 3.0	İnsan Odaklı Pazarlama
2010'lar	Z Kuşağı (1997–2009)	Pazarlama 4.0	Gelenekselden Dijitale Geçiş
2020'ler	Alfa Kuşağı (2010 sonrası)	Pazarlama 5.0	İnsan için Teknoloji

Not. "Pazarlama 5.0: İnsan İçin Teknoloji" adlı eserden uyarlanmıştır (Kotler vd., 2021, s. 47).

Tabloya göre, başlangıçta 1950–1970'lerde Baby Boomers kuşağına hitap eden ve ürün odaklı bir yaklaşıma sahip olan Pazarlama 1.0 ile başlayan süreç, 1980–1990'larda X Kuşağı ile müşteri odaklı Pazarlama 2.0'a evrilmiştir. 2000'li yıllarda Y Kuşağı ile insan odaklı Pazarlama 3.0'a geçiş yaşanırken, 2010'lu yıllarda Z Kuşağı'nın yükselişiyle gelenekselden dijitale geçişi temsil eden Pazarlama 4.0 anlayışı benimsenmiştir. Son olarak, 2020'lere geçildiğinde Alfa Kuşağı ile birlikte, teknolojinin insana hizmet ettiği bir çerçevede Pazarlama 5.0 dönemi başlamıştır. Bu evrim, pazarlama stratejilerinin, hedef kitlenin değişen karakteristiklerine ve teknolojik ilerlemelere paralel olarak sürekli adapte olma zorunluluğunu vurgulamaktadır.

2.4.1. Pazarlama 1.0: Ürün Odaklı Pazarlama

Sanayi Devrimi ile başlayan Pazarlama 1.0 yaklaşımı, makinelerin merkezi rol

oynadığı teknolojik bir dönemin ürünüdür. Bu evrede temel amaç, kitlesel pazara yönelik standart ürünler üretmek ve üretim hacmini maksimum seviyeye çıkarmaktır. Bu strateji sayesinde üretim maliyetleri düşürülerek, ürünlerin fiyatları azaltıldı ve böylece daha geniş müşteri kitlelerine ulaşılması hedeflendi. Bu dönemde pazarlamanın ana işlevi, fabrikada üretilen ürünleri geniş çaplı bir tüketici tabanına ulaştırmak ve satmaktır. Dolayısıyla, Pazarlama 1.0, ürün merkezli bir anlayışın hakim olduğu bir evre olarak tanımlanabilir (Taş ve Şeker, 2017, s. 12).

Pazarlama 1.0 olarak da bilinen ürün odaklı yaklaşım, 1950'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nde doğmuş ve özellikle Baby Boomers kuşağı ile ebeveynlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere şekillenmiştir (Kotler vd., 2021, s. 47). Bu pazarlama evresinin temel amacı, tüketicilerin zihninde en yüksek değeri oluşturan üstün ürün ve hizmetler geliştirmektir; bu da firmalara önemli bir rekabet avantajı sağlıyordu. Dönemin öne çıkan pazarlama yaklaşımları arasında ürün geliştirme, ürün yaşam döngüsü yönetimi, kaliteli ürün sunumu, çekici fiyatlandırma, stratejik dağıtım (konumlandırma) ve etkili promosyonlar yer alıyordu. Temel gaye müşteri memnuniyetini sağlamak olsa da, Pazarlama 1.0'ın dikkatinden kaçan ve risk taşıyan bir husus, tüketicinin gerçek ihtiyaçlarını aşan bir tüketim eğiliminin teşvik edilmesiydi.

2.4.2. Pazarlama 2.0: Müşteri Odaklı Pazarlama

Pazarlama 2.0 evresi, bilgi teknolojilerinin merkeze alınmasıyla karakterize edilir. Bu dönemde tüketiciler, geniş bilgi kaynaklarına erişim sayesinde, piyasadaki benzer ürünleri kolayca mukayese edebilme gücüne ulaşmışlardır. Dolayısıyla, ürünün algılanan değerinin doğrudan müşteri tarafından belirlendiği bu yaklaşımda, Pazarlama 2.0'ın temel stratejik hedefi, tüketicilerin tekrar eden alımlarını teşvik ederek satın alma hacmini artırmaktır. Bu durum, pazarlama odağının salt üründen, müşteri etkileşimine ve sürekliliğine kaydığını göstermektedir (Taş ve Şeker, 2017, s. 12).

1960'ların ortasında başlayan ve 1970'lerin ortalarına kadar devam eden tüketim karşıtlığı hareketinden sonra ürün odaklı yaklaşımdan müşteri odaklı yaklaşıma evrildi. 1980'lerdeki ekonomik resesyona da bu durumu perçinledi. Pazarlama artık herkes için değil segmentasyon halinde daha odaklıydı. Hedef pazarlar belirleniyor ve konumlandırma anlaşılmasına çalışılıyordu. Firmalar tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına göre oluşturdukları ürünlerin özelliklerine daha çok zaman ve emek harcıyorlardı. Firmaların müşterilerine daha yakın olmaya başladığı bu dönemde müşteri ilişkilerine daha fazla önem veriliyor ve müşteriler rakiplere kaptırılmamak için tutundurma faaliyetleri yapıyorlardı. Sonuç itibarıyla Pazarlama 2.0 olarak adlandırılan bu dönem, müşterinin memnuniyeti evresinden müşterinin tutundurulmasına dönüşen bir zaman dilimiydi (Kotler vd., 2021, s. 48).

2.4.3. Pazarlama 3.0: İnsan Odaklı Pazarlama

Pazarlama 3.0 yaklaşımının ortaya çıkışıyla birlikte, pazarlama anlayışı değer odaklı bir çağa geçiş yapmıştır. Bu paradigma değişimi, bireyleri yalnızca pasif tüketici olarak görmenin ötesine geçerek, insanı merkeze almaktadır. Şirketler, bu yeni yaklaşımla birlikte, Kotler'in de ifade ettiği gibi, "ürünlerden müşterilere, müşterilerden insan ruhuna" (Kotler vd., 2010, s. 4) doğru bir yönelim sergileyerek, tüketicileri ürün geliştirme süreçlerine ve iletişim stratejilerine aktif olarak katılmaya teşvik etmektedirler. Özellikle bilgiye kolay erişimin ve küresel sorunlara yönelik farkındalığın artmasıyla birlikte, Pazarlama 3.0'ı benimseyen işletmeler, sadece finansal başarıyı değil, aynı zamanda toplumsal ve çevresel sorumluluklarını da içeren daha büyük bir misyon, vizyon ve etik değerler bütününe odaklanmaktadır (Taş ve Şeker, 2017, s.12). Bu bağlamda, şirketler tüketicilerle yalnızca fonksiyonel veya duygusal düzeyde değil, aynı zamanda etik, sosyal ve çevresel değerler üzerinden de bağ kurarak, ortak yaratım (*co-creation*) süreçlerini desteklemekte ve bu sayede markalarına yönelik daha derin bir bağlılık ve anlam yaratmayı hedeflemektedirler.

2000'ler hem global ölçekte finansal krizin hem de Y kuşağının yükselişinin olduğu milenyum olarak adlandırılan bir zaman dilimidir (Corr ve Plagnol, 2023, s. 19). Pazarlama da bu dönemde kritik değişikliklere uğramıştı. İnternetin küresel boyutta kullanılmaya başlanmasıyla bilgiye ulaşmak kolaylaşmıştı. Odağında sadece kar olan firmaların müşterileri olan Y kuşağı ise piyasayı domine ediyor ve bu şirketlerden rahatsızlık duyuyordu. Şirketlerin sadece kar elde etmek istemesine karşılık Y jenerasyonu da toplumsal ve çevresel faydalar bekliyordu. Bu beklenti, şirketleri pazarlama stratejilerinde önemli bir değişime uğrattı. Pazarlama 3.0 olarak nitelenen bu dönemde şirketler sosyal sorumluluk ve çevreci yaklaşımlarıyla yeni pazarlama uygulamalarını hayata geçirdiler (Kotler vd., 2021, s. 48).

Bu yeni dönemde, şirketler artık sadece ürünlerinin fonksiyonel faydalarını veya duygusal çekiciliğini değil, aynı zamanda toplumsal değerlere ne kadar katkı sağladıklarını da pazarlama stratejilerine entegre etmeye başladılar. Y kuşağı, bir markanın ürünleriyle birlikte taşıdığı etik değerlere, şeffaflığına ve sürdürülebilirlik ilkelerine daha fazla önem verir hale geldi. Şirketler, kar amacı gütmeyen ötesinde, daha büyük bir misyon ve vizyon etrafında birleşerek, ürün geliştirme süreçlerinden iletişim kampanyalarına kadar her aşamada bu değerleri yansıtmaya çalıştılar. Pazarlama 3.0 ile birlikte, şirketler yalnızca müşteri memnuniyetini değil, aynı zamanda toplumsal refahı artırmayı ve çevresel sürdürülebilirliği desteklemeyi de temel hedeflerinden biri olarak benimsedi. Bu, markaların sosyal ve çevresel projelere yatırım yapması, adil ticaret uygulamalarına yönelmesi ve tedarik zincirlerinde etik standartları gözetmesi gibi uygulamalarla kendini gösterdi. Böylece pazarlama, tüketicilerin zihinlerine ve kalplerine hitap etmenin yanı sıra, insan ruhuna dokunan bir boyuta ulaşmış oldu. Tüketiciler, bu tür markalarla yalnızca ürün alışverişi yapmakla kalmayıp, aynı zamanda paylaşılan değerler etrafında bir topluluk hissi

geliştirme eğilimi gösterdiler. Bu da markaların uzun vadeli sadakat ve itibar kazanmalarına zemin hazırladı.

2.4.4. Pazarlama 4.0: Gelenekselden Dijitale Geçiş

Pazarlama dinamikleri, dijitalleşme sayesinde yine insan odaklı olan Pazarlama 4.0 yaklaşımına evrilmiştir. Y ve Z kuşakları dijital ekonomiye kaymıştır. Tüketiciler artık sadece fiziksel mekanlarda olmayıp sanal ve dijital dünyada da tüketici haline gelmiş ve tüketim yolları farklılaşmaya başlamıştır. Şirketler de bu duruma ayak uydurmak için çok kanallı (omni channel) bir yapıya evirip ürün ve hizmet pazarlama yöntemlerinde değişikliğe giderek Pazarlama 4.0'ı uygulamaya başlamışlardır (Kotler vd., 2021, s. 48).

Günümüz pazarlama alanı, sosyal medya, e-ticaret, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ve büyük veri gibi kavramların giderek artan etkisiyle önemli bir dönüşüm geçirmiş ve bu dinamikler neticesinde Pazarlama 4.0 dönemine geçiş yapılmıştır. Bu yeni evrenin merkezinde, insan duyularının ve algılarının derinlemesine anlaşılması yer almaktadır. Tam da bu noktada, geleneksel pazarlama araştırmalarının tüketici satın alma davranışlarını tam anlamıyla açıklamakta yetersiz kalmasından dolayı, nöropazarlama kavramı önem kazanmıştır. Nöropazarlama, nörobilim alanında kullanılan çeşitli tekniklerin tüketiciler üzerinde uygulanması yoluyla, insan beyninin pazarlama uyarıcılarına verdiği tepkileri bilimsel olarak incelemeyi amaçlayan bir disiplindir (Taş ve Şeker, 2017, s. 12). Bu yaklaşım, pazarlamacılara tüketicilerin bilinçaltı süreçlerini ve karar alma mekanizmalarını daha iyi anlama fırsatı sunmaktadır.

2.4.5. Pazarlama 5.0: İnsan İçin Teknoloji

Kuşaklar arasındaki değişimler, her dönemde pazarlama yaklaşımlarını dönüştürmüştür. Özellikle Z ve Alfa kuşaklarının temel odak noktaları iki ana başlıkta ele alınmaktadır: ilki, tüm insanlık için pozitif değişim yaratmak ve yaşam kalitesini artırmak; ikincisi ise, insan yaşamının her alanında teknolojik ilerlemeyi sağlamaktır. Pazarlama 5.0 ile hem insan merkezli pazarlama anlayışı hem de teknoloji merkezli pazarlama anlayışı bir arada kullanılmaktadır. Pazarlama 5.0, insan ve teknoloji odaklı yaklaşımları birleştirir. Bunun başlıca nedenleri, zıt tutum, davranış ve tercihlere sahip beş farklı neslin aynı anda var olmasından kaynaklanan nesil farkı, refah kutuplaşması ve dijital uçurumdur. Karar vericilerin ileri yaşta olması ile müşteri ve çalışanların daha genç yaşta olması, nesiller arası iletişim sorunlarına yol açar. Bu iletişim sorunları kutuplaşmayı artırarak işletmeleri dijitalleşmeye yöneltmiştir (Tayçu Dolu ve Marangoz, 2025, s. 85). Bu bağlamda, günümüzün Pazarlama 5.0 çağı, insan odaklı (Pazarlama 3.0) ve teknoloji destekli (Pazarlama 4.0) pazarlama yaklaşımlarının etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini ortaya koymaktadır (Kotler vd., 2021, s. 49).

Pazarlama 5.0, müşteri deneyimini geliştirmek amacıyla, ileri teknolojilerden de faydalanır ve yapay zeka gibi insan davranışlarını taklit eden uygulamalardan faydalanmayı amaçlar. Bu yaklaşımın temel hedefi, müşterilere doğru teklifleri sunarak ikna edici bir deneyim oluşturmaktır. Pazarlama 5.0'in köşe taşı hükmünde olan yapay zeka uygulamaları, pazarlama bilimini derinden etkilemiş ve bu alanda pek çok yeniliği beraberinde getirmiştir. Pazarlama süreçlerini güçlendirmek için yapay zeka, büyük veri analizine dayalı bilinçli kararlar alınmasına, pazarlama stratejilerinin sonuçlarının tahmin edilmesine, dijital deneyimlerin fiziksel dünyaya taşınmasına, insan pazarlamacıların değer yaratma kapasitelerinin artırılmasına ve pazarlama faaliyetlerinin hızlandırılmasına katkı sağlamaktadır (Tayçu Dolu ve Marangoz, 2025, s. 95).

2.5. Yapay Zeka Kavramı

Yapay zeka, teknolojik gelişmelerle birlikte sağlık, fen ve sosyal bilimler gibi çeşitli alanlarda geniş kullanım bulmuştur. Modern bilgisayarların geçmişine dayanan yapay zeka, evrenin oluşumu ve yaşamın başlangıcı gibi önemli olaylar arasında gösterilmektedir (Aktaş ve Çavuşoğlu, 2023, s. 61). Yapay zeka kavramı ilk olarak John McCarthy tarafından dile getirilmiş ve Dartmouth konferansında ayrı bir disiplin olarak kabul görmüştür (Tayçu Dolu ve Marangoz, 2025, s. 85). Oxford Sözlüğü'nün (t.y.) tanımına göre yapay zeka; insanların akıllı davranışlarını kopyalayabilen bilgisayar sistemlerinin incelenmesi ve geliştirilmesidir. Bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişim, yapay zeka kavramının sıklıkla makine, otomasyon ve robotizasyon ile karıştırılmasına yol açmaktadır.

Robotizasyon; işletmelerin süreçlerini otomatikleştirmek ve optimize etmek amacıyla yapay zekâ, makine öğrenimi ve robot teknolojileri gibi gelişmiş teknolojileri kullanarak gerçekleştirdiği bir dönüşüm sürecidir. Özellikle üretim, hizmet, veri analizi ve müşteri etkileşimi gibi alanlarda verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek için uygulanan bu kavram, otomasyonun endüstrileşmeyle ortaya çıkan yeniliklerinden biridir.

Otomasyon; bir makinenin insan beynine benzer şekilde etkin, verimli ve çok fonksiyonlu çalışabilme kabiliyetini ifade eder.

Yapay zeka ise, günümüzün en önemli teknolojik aktörlerinden biri olup, insanların daha iyi olduğu bazı işlerin bilgisayarlara yaptırılması olarak tanımlanır. Bu yönüyle yapay zeka, insanlar tarafından yapıldığında zaman, maliyet ve çaba gerektiren işlerin yürütülmesinde tercih edilen ve insan benzeri davranışlar sergilemesi beklenen teknolojiler olarak kabul edilmektedir (Tayçu Dolu ve Marangoz, 2025, s. 85).

Yapay zeka sistemleri, karmaşık dönüşümü gerçekleştirmek için çeşitli algoritmalar ve yöntemler kullanır. Makine öğrenmesi, derin öğrenme ve doğal dil işleme gibi alt dallar, bu sürecin temelini oluşturur. Bu algoritmalar sayesinde yapay zeka, ham veriyi temizler,

sınıflandırır, özetler ve görselleştirir.

Verilerin hacmi ve çeşitliliği arttıkça, insan gücünün bu verileri anlamlandırması giderek zorlaşmaktadır. Bu noktada yapay zekanın veri analizi ve bilgiye dönüştürme yeteneği, vazgeçilmez bir araç haline gelmektedir. Bu bağlamda, yapay zekanın veri analizi ve bilgiyi dönüştürme kabiliyeti önemli bir araç haline gelmektedir. Bu sayede, işletmeler rekabet avantajı elde edebilir. Ayrıca bu durum, karar vericilerin daha bilinçli ve stratejik adımlar atmasına olanak tanır.

Yapay zeka, günümüz dünyasında mühendislikten tıpa, sosyal bilimlerden eğitime kadar geniş bir yelpazede yoğun araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin odağında yer almaktadır. Yapay zekanın ilk oluşumu 1943 yılında elektronik beyin kavramının benimsenmesi ve Alan Turing'in bilgisayarların düşünebileceği öngörüsüyle başlamıştır. O günden bu zamana, yapay zeka alanı dikkate değer ilerlemeler kaydederek başlangıçta ulaşılamaz görülen bir ütopyadan, somut ve uygulanabilir bir teknolojiye dönüşmüştür.

Yapay zekanın ilk somut adımları, 1956 ile 1974 yılları arasında atılmıştır. Bu "Erken Dönem Yapay Zeka" olarak bilinen süreçte, ilk yazılımlar geliştirilmiş ve endüstriyel robotların öncüsü olan ilk şirketler kurulmuştur. Bu dönem, yapay zekanın teorik olmaktan çıkıp pratik uygulamalara doğru evrilmeye başladığı bir dönüm noktası olmuştur. Ancak, bu ilk parlak dönemi takiben, yapay zeka 1974'ten 1980'e kadar süren bir "Yapay Zeka Kışı" yaşamıştır. Finansman eksikliği ve beklentilerin karşılanamaması, bu durgunluğun temel nedenleri olmuştur.

Yapay zeka, 1980'li yıllarda, özellikle uzman sistemlerin yükselişiyle yeniden bir ivme kazanmıştır. 1980 ve 1987 yılları arasında yaşanan bu "İkinci Parlama Dönemi", yapay zeka uygulamalarının ticarileşmeye başladığı ve belirli alanlarda uzmanlaşmış sistemlerin iş dünyasında yer bulduğu bir süreç olmuştur. Ne var ki, bu dönem de beklentilerin yükselmesi ve teknolojik sınırlamaların aşılmasındaki zorluklar nedeniyle 1987'den sonra tekrar bir duraksama dönemine girmiştir. Bu ikinci kış, yapay zekanın ilerlemesinin ne kadar inişli çıkışlı olabileceğini bir kez daha göstermiştir.

Ancak, yapay zeka, 1993'ten 2012'ye kadar süren dönemde, özellikle oyun oynayabilen ve insan benzeri davranışlar sergileyebilen sistemlerin ortaya çıkışıyla yeniden canlanmıştır. Deep Blue'nun dünya satranç şampiyonunu yenmesi gibi olaylar, yapay zekanın karmaşık problemleri çözme yeteneğini ve insan zekasıyla rekabet edebilme potansiyelini gözler önüne sermiştir. Bu dönem, yapay zekanın "öğrenme" ve "algılama" yeteneklerinin gelişmeye başladığı, dolayısıyla daha sofistike uygulamalara zemin hazırladığı bir geçiş evresi olmuştur.

2012'den günümüze kadar uzanan dönem ise yapay zeka tarihinde bir "patlama"

dönemi olarak nitelendirilebilir. Derin öğrenme, büyük veri ve artan işlem gücü gibi faktörlerin birleşimiyle yapay zeka, insan benzeri davranışların ötesine geçerek, çok daha karmaşık ve zaman alıcı görevlerde insanlara yardımcı olan, hatta bazı durumlarda onları aşan bir araç haline gelmiştir. Bu dönemde doğal dil işleme, görüntü tanıma, robotik ve otonom sistemler gibi alanlarda devrim niteliğinde ilerlemeler kaydedilmiştir. Yapay zeka, artık sadece bir araştırma konusu olmaktan çıkmış, günlük yaşamımızın ve endüstrinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Finans, sağlık, ulaşım, eğitim ve üretim gibi sayısız sektörde verimliliği artıran, maliyetleri düşüren ve yeni iş modelleri yaratan bir katalizör görevi görmektedir (Tayçu Dolu ve Marangoz, 2025, s. 87).

Yapay zekanın uygulama alanları oldukça geniştir. Sağlık sektöründe hastalık teşhisinden finansal analizlere, otomotiv endüstrisinde otonom araçlardan eğitimde kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimlerine kadar birçok alanda önemli bir rol oynamaktadır. Bu özellikleriyle yapay zeka, günümüz dünyasında verimliliği artırmada ve insan yaşamını kolaylaştırmada kritik bir rol oynadığı gibi pazarlama bilimine de önemli katkılar sağlamaktadır (Tayçu Dolu ve Marangoz, 2025, s. 85).

2.6. Pazarlamada Yapay Zeka: Konumu ve Önemi

Dijitalleşme ile birlikte ortaya çıkan yapay zeka uygulamaları, insan ve teknoloji etkileşimindeki önemli yenilikler arasında yer almaktadır. Pazarlama bilimi, birçok disiplinin ilgisini çeken yapay zekaya ancak yakın zamanda ilgi duymaya başlamıştır (Harmandaroğlu, 2024, s. 98). Yapay zeka, günümüzün en çığır açıcı teknolojilerinden biri olarak, büyük ve karmaşık veri yığınlarını anlamlı ve düzenli bilgiye dönüştürme konusunda olağanüstü bir ustalık sergilemektedir. Bu yetenek, yapay zekanın sadece veri işlemekle kalmayıp, bu veriler içindeki desenleri, ilişkileri ve anormallikleri tespit ederek geleceğe yönelik öngörülerde bulunmasına olanak tanır. Dijitalleşmenin ivme kazanmasıyla birlikte ortaya çıkan yapay zeka uygulamaları, insan ve teknoloji arasındaki etkileşimde devrim niteliğinde yenilikler sunmaktadır. Geçmişte daha çok teknik disiplinlerin ilgi alanında yer alan yapay zeka, pazarlama bilimi tarafından ancak son zamanlarda keşfedilmeye başlanmıştır (Harmandaroğlu, 2024, s. 98). Bununla birlikte, yapay zekanın pazarlama dünyasına entegrasyonu, stratejilerin oluşturulmasından operasyonel süreçlere kadar her alanda önemli değişimleri beraberinde getirmektedir.

Yapay zeka, günümüzün en çığır açıcı teknolojilerinden biri olarak kabul edilmekte ve bu ününü büyük ve karmaşık veri yığınlarını anlamlı, düzenli ve işlenebilir bilgiye dönüştürme konusundaki olağanüstü yeteneğine borçludur (Kotler vd., 2021, s. 121). Yapay zekanın bu kabiliyeti, yalnızca devasa miktardaki veriyi işlemekle kalmayıp, bu veriler içindeki gizli kalmış desenleri, karmaşık ilişkileri ve dikkat çekici anormallikleri tespit etmesine olanak tanır. Bu tespitler, geleceğe yönelik daha doğru ve etkili öngörülerde bulunmanın temelini oluşturur. Örneğin, tüketici davranışlarındaki eğilimleri analiz ederek,

pazarlama kampanyalarının etkinliğini artırabilir veya pazar dinamiklerindeki deęişimleri önceden tahmin ederek şirketlerin rekabet avantajı elde etmesine yardımcı olabilir. Yapay zekanın bu öngörü yeteneęi, karar alma süreçlerini optimize ederek işletmelere zaman ve maliyet tasarrufu sağlamanın yanı sıra, stratejik planlamada da önemli bir rol oynamaktadır.

Pazarlamada yapay zeka uygulamaları, mevcut ve potansiyel müşterileri daha iyi anlamak, rekabet koşullarındaki belirsizlięi en aza indirmek, tüketici davranışlarını tahmin etmek, dinamik fiyatlandırmaya uyum sağlamak ve tüketicilere benzersiz deneyimler sunmak gibi çeşitli hedeflere ulaşmak için kullanılmaktadır (Tayçu Dolu ve Marangoz, 2025, s. 85). Pazarlamada yapay zeka uygulamaları, işletmelerin mevcut ve potansiyel müşterilerini derinlemesine anlamalarına olanak tanır. Bu sayede, pazar dinamiklerindeki belirsizlikler en aza indirilerek daha öngörülebilir stratejiler geliştirilebilir. Yapay zeka, tüketici davranışlarını analiz ederek gelecekteki eğilimleri tahmin etme yeteneęi sunar. Bu da işletmelerin proaktif adımlar atmasını sağlar. Dinamik fiyatlandırma stratejilerine uyum sağlamak, yapay zekanın karmaşık algoritmalarla pazar koşullarını anlık olarak değerlendirip fiyatları optimize etmesiyle mümkün hale gelir. En önemlisi, yapay zeka, tüketicilere kişiselleştirilmiş ve benzersiz deneyimler sunarak müşteri memnuniyetini ve bağlılıęını artırmaktadır. Bu uygulamalar, pazarlama süreçlerini daha verimli, etkili ve müşteri odaklı hale getirmek için vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir (Tayçu Dolu ve Marangoz, 2025, s. 85).

Gelecekte yapay zeka teknolojilerinin pazarlamada daha yaygın kullanılması beklendiğinden, işletmelerin bu teknolojilere adapte olarak stratejilerini buna göre yönlendirmesi önemlidir. Günümüzde ise yapay zeka ve pazarlamanın kesişimi stratejik bir bakış açısıyla incelenmelidir.

2.7. Pazarlama Karması

Pazarlama karması kavramı, ilk kez 1953 yılında Neil Borden tarafından Amerikan Pazarlama Birlięi bünyesinde kullanılmıştır. Borden, pazarlamacıların pazara tepki verirken kullanmaları gereken pratik bir araçlar bütünü olarak tanımladığı bu kavramı, 1948'de James Culliton'un "The Concept of The Marketing Mix" adlı makalesinde işletme yöneticilerini "sanatkarlar" olarak nitelemesinden esinlenmiştir (Ilgaz Sümer ve Eser, 2006, ss. 166–167). Pazarlama karması elemanlarının günümüzdeki yaygın sınıflandırması olan 4P (Product, Price, Place, Promotion) ise ilk kez Jerry McCarthy'nin 1960 yılında yayınlanan "Basic Marketing" adlı kitabında yapılmıştır (Torlak, 2022, s. 139).

Pazarlama karması, bir işletmenin hedef pazarına ulaşmak ve pazarlama hedeflerine ulaşmak için kullandığı stratejik araçlar bütünüdür. Bu karma, geleneksel olarak "4P" olarak bilinen dört temel unsurdan oluşur: ürün, fiyat, dağıtım (yer) ve tutundurma (promosyon). Bu unsurlar birbirini tamamlayıcı nitelikte olup, bir işletmenin başarılı bir

pazarlama stratejisi geliştirebilmesi için uyumlu bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir (Tayçu Dolu ve Marangoz, 2025, s. 97).

Ürün (*Product*): Pazarlama karmasının ilk ve en önemli unsuru üründür. Ürün, bir işletmenin müşterilerine sunduğu somut veya soyut mal ve hizmetleri kapsar. Ürün kararları; ürünün tasarımı, kalitesi, özellikleri, marka adı, ambalajı, garanti ve satış sonrası hizmetler gibi unsurları içerir. İşletmelerin hedef kitlenin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak ürünler geliştirmesi, rekabet avantajı elde etmenin temelini oluşturur. Ürün yaşam döngüsü, ürün farklılaştırması ve ürün çeşitlendirmesi gibi kavramlar da ürün stratejisinin önemli bileşenleridir.

Fiyat (*Price*): Fiyat, bir ürün veya hizmetin maliyeti karşılığında müşteriden talep edilen parasal değerdir. Fiyatlandırma stratejileri, işletmenin karlılık hedefleri, pazar koşulları, rekabet durumu ve müşteri algısı gibi birçok faktöre bağlıdır. Maliyet bazlı fiyatlandırma, talep bazlı fiyatlandırma, rekabetçi fiyatlandırma ve değer bazlı fiyatlandırma gibi farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Fiyat, tüketicilerin satın alma kararında önemli bir rol oynarken, aynı zamanda ürünün algılanan kalitesi ve marka imajı üzerinde de etkilidir. Hatta, bir nöropazarlama araştırması, fiyatın ürünün lezzet algısını etkilediğini ortaya koymuştur (Plassmann vd., 2008, s. 1052).

Dağıtım (*Place*): Dağıtım veya yer, ürünlerin üreticiden nihai tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan tüm faaliyetleri kapsar. Bu unsur, ürünlerin doğru zamanda, doğru yerde ve doğru miktarda bulunabilir olmasını sağlamayı amaçlar. Dağıtım kanalları; doğrudan satış, perakendeciler, toptancılar, aracılar ve e-ticaret gibi çeşitli yöntemleri içerebilir. Dağıtım kanalları; depolama, taşıma, stok yönetimi, lojistik ve kanal üyesi seçimi gibi konuları barındırır. Etkin bir dağıtım stratejisi, müşteri erişimini ve memnuniyetini artırırken, operasyonel maliyetleri düşürmeye yardımcı olur.

Tutundurma (*Promotion*): Tutundurma, bir işletmenin ürünlerini veya markasını hedef kitleye tanıtmak, bilgilendirmek, ikna etmek ve hatırlatmak için kullandığı iletişim faaliyetlerini ifade eder. Tutundurma karması; reklam, kişisel satış, halkla ilişkiler, satış promosyonları ve doğrudan pazarlama gibi unsurlardan oluşur. Her bir tutundurma aracı farklı amaçlara hizmet eder ve belirli hedef kitlelere yönelik olarak tasarlanır. Tutundurma faaliyetlerinin amacı, marka farkındalığı yaratmak, satışları artırmak, müşteri sadakati oluşturmak ve olumlu bir marka imajı geliştirmektir. Etkili bir tutundurma stratejisi, işletmenin mesajını açıkça iletmesini ve hedef kitleleriyle güçlü bir bağ kurmasını sağlar.

2.7.1. Ambalaj: Pazarlama Karmasının Beşinci Unsuru

Pazarlama karması, uzun yıllar boyunca ürün (product), fiyat (price), dağıtım (place) ve tutundurma (promotion) olmak üzere dört temel unsurla açıklanmıştır. Ancak

çağdaş pazarlama anlayışı, ambalajın yalnızca ürünün bir parçası değil, başlı başına stratejik bir pazarlama aracı olduğunu ortaya koymuştur. Ambalajın iletişimsel, estetik ve işlevsel yönleri, onu pazarlama karmasının “beşinci P’si (Packaging)” olarak değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır (Spence, 2016; Rundh, 2005).

Ambalaj, yalnızca bir koruma ve taşıma unsuru değil, aynı zamanda markanın kimliğini, değerlerini ve konumlandırmasını tüketiciye doğrudan ileten sessiz bir iletişim aracıdır. Spence (2016) ambalajı, ürün deneyiminin çok duyulu (*multisensory*) bir bileşeni olarak tanımlar; renk, şekil, doku, ses ve koku gibi duyuşsal unsurlar aracılığıyla tüketicinin ürün algısını ve beklentisini biçimlendirdiğini belirtir. Böylece ambalaj, yalnızca ürünün dış görünümünü değil, marka deneyiminin nörolojik tetikleyicisi haline gelir.

Rundh (2005, s. 671) ise ambalajın, markanın pazardaki rekabet avantajını sürdürebilmesi için stratejik bir unsur olduğunu vurgular. İyi tasarlanmış bir ambalaj, reklam harcamalarına kıyasla çok daha düşük maliyetle yüksek farkındalık yaratabilir. Ambalaj, satın alma noktasında (point of sale) tüketicinin dikkatini ilk saniyede çekebilme yeteneğiyle, özellikle rekabetin yoğun olduğu raf ortamlarında satışın son halkasını belirleyen pazarlama aracıdır (Rundh, 2005, s. 680).

Günümüzde tüketicilerin ürün seçimi büyük ölçüde ambalajın görsel ve duyuşsal etkilerine dayanmaktadır. Araştırmalar, ambalaj renginin, formunun ve yüzey dokusunun ürünün kalitesi, tazeliği ve fiyat algısı üzerinde doğrudan etkili olduğunu göstermektedir (Spence, 2016). Bu durum, ambalajın yalnızca ürünü korumakla kalmadığını, aynı zamanda tüketicinin zihninde marka konumlandırmasını şekillendiren bir algı yönetimi aracı olduğunu kanıtlar.

Tablo 2: Ambalajın Pazarlama Aracı Olarak Kullanımı – Teorik Çerçeve

Ambalajın İşlevi	Açıklama	Pazarlamadaki İşlevi
<i>Ambalaj korur</i>	Ambalaj, dağıtım sırasında sağlam fiziksel müdahaleye dayanabilmeli, böylece ürünler tüketiciler tarafından fabrikadan çıktıkları işleyle aynı şekilde alınmalıdır.	Fiziksel dağıtım ve depolama. Ürün kalitesi
<i>Ambalaj muhafaza eder</i>	Her ürünü bozulmadan muhafaza edecek bir ambalaj şekli vardır.	Fiziksel dağıtım ve depolama. Ürün kalitesi

Ambalajın İşlevi	Açıklama	Pazarlamadaki İşlevi
<i>Ambalaj dağıtımını kolaylaştırır</i>	İyi tasarlanmış ambalaj ve etkili paketleme yöntemleri, ürünlerin hedeflerine en uygun koşulda ulaşmasını sağlamada kilit unsurlardır.	Fiziksel dağıtım ve depolama. Tedarik zinciri yönetimi
<i>Ambalaj müşteri tercihini teşvik eder</i>	Ambalaj, marka kimliğini ve rekabeti sağlar ve teşvik eder.	Promosyon (Tanıtım) ve satış. Pazarlama iletişimi
<i>Ambalaj satar</i>	Ambalaj, endüstrinin sessiz satıcısıdır. İçerdiği ürünü sergiler ve tanımlar; tüketicinin kendi zevkine en uygun ürünü seçmesine olanak tanır. Bu, paketin görsel çekiciliği ile birlikte, genellikle satın alma durumunda belirleyici bir özelliktir.	Promosyon (Tanıtım) ve satış. Pazarlama iletişimi. Tasarım
<i>Ambalaj bilgilendirir ve yönlendirir</i>	Ambalaj tüketiciye ek mesajlar iletir.	Pazarlama iletişimi
<i>Ambalaj tüketiciye kolaylık sağlar</i>	Değişen yaşam tarzları, zaman kazandıran özellikler ve kolay, verimli kullanım sunan paketlere yönelik bir talep yaratmıştır.	Standardizasyon/farklılaştırma ve dağıtım. Özelleştirme
<i>Ambalaj fiyatları kontrol altında tutmaya yardımcı olur</i>	Uygun maliyetli ambalaj olmasaydı tüketim malları daha pahalı olurdu. Ürünlerin çeşitli boyutlardaki paketlerde ambalajlanması, tüketicinin en uygun miktarı satın almasına olanak tanır.	Fiyatlandırma
<i>Ambalaj hijyen ve güvenliği teşvik eder</i>	Hastanelerdeki hijyen ve tıbbi bakım standartlarındaki iyileştirmeler büyük ölçüde kullanım ve imha için önceden paketlenmiş tıbbi ürünlerin kullanımına bağlıdır. Aynı şey gıda ürünleri için de geçerlidir.	Fiziksel dağıtım ve depolama. Promosyon (Tanıtım)

Ambalajın İşlevi	Açıklama	Pazarlamadaki İşlevi
<i>Ambalaj yenilikçidir</i>	Çoğu durumda ambalaj endüstrisi, özel olarak paketlenmiş gıda ürünleri için ortaya çıkan yeni taleplere yanıt verir.	Ambalajlama/paket geliştirme. Özelleştirme. İlgili pazar talebi/ihtiyacına göre paket tasarımı

Not. Rundh (2005, s. 674) "The multi-faceted dimension of packaging Marketing logistic or marketing tool?" adlı çalışmadan alıntılanmıştır.

Sonuç olarak, tablodaki gibi ambalaj, pazarlama karmasının beşinci unsuru olarak ele alındığında, ürünün fiziksel temsiliyle birlikte markanın duygusal ve bilişsel değerlerini de tüketiciye taşır. Bu bağlamda, ambalaj tasarımı artık sadece grafiksel bir faaliyet değil, nöropazarlama, psikoloji, tasarım ve veri biliminin kesişiminde yer alan stratejik bir marka yönetimi sürecidir.

Günümüz pazarlama anlayışında hizmet sektörü için geliştirilen 7P modeli geniş kabul görmektedir (Booms ve Bitner, 1981); ancak somut ürünlerin rekabet ettiği pazarlarda ambalajın yarattığı katma değer, klasik tanımların ötesine geçmiştir. Literatürde ambalajın, klasik 4P karmasındaki “Ürün” veya “Tutundurma” bileşenleri içine sıkıştırılamayacak kadar kapsamlı bir iletişim ve ikna aracı olduğu görüşü giderek ağırlık kazanmaktadır. Bu doğrultuda çalışma kapsamında; hizmet odaklı genişleme yerine ürün odaklı bir derinleşme tercih edilmiş ve ambalaj, pazarlama karmasının dinamik ve belirleyici 5. bileşeni (5. P) olarak ele alınmıştır.

2.8. Pazarlama Karmasına Yapay Zeka Katkısı

Pazarlamadaki değişimler, pazarlama tanımlarının da yenilenmesini gerekli kılmıştır. Bu yenilenen tanımlar, pazarlama karması olarak adlandırılan pazarlama araç ve enstrümanlarında da değişiklik ihtiyacını beraberinde getirmiştir. İşletmeler, hedef pazarın ürünlerine olan talebini çekmek amacıyla pazarlama karmasını oluşturmakta ve bu karma içindeki her bir elemanı stratejik bir pazarlama aracı (silahı) olarak kullanmaktadırlar (İlgaz Sümer ve Eser, 2006, s. 166). Pazarlama karması kavramı, yaklaşık 75 yıllık tarihi boyunca oldukça dinamik ve kendini yenileyen bir gelişim göstermiştir. Pazarlama, yapay zekanın dönüştürücü etkisiyle yeni bir döneme girmiştir. İşletmelerin rekabet güçlerini sürdürmeleri için yapay zeka uygulamalarını pazarlama stratejilerine entegre etmeleri kritik öneme sahiptir.

Pazarlama karması (4P – Ürün, Fiyat, Dağıtım, Tutundurma) geleneksel olarak bir markanın hedef kitlesine ulaşmak için kullandığı temel stratejileri tanımlar. Ancak

günümüz dijital çağında, yapay zeka bu dört unsuru dönüştürerek pazarlamacılara daha akıllı, kişiselleştirilmiş ve etkili stratejiler oluşturma imkanı sunmaktadır. Yapay zekanın pazarlama karmasındaki rolü, sadece verimliliği artırmakla kalmayıp aynı zamanda tüketici deneyimini de zenginleştirmektedir. Yapay zeka uygulamaları çeşitli sektörlerde giderek yaygınlaşmakta ve insan tarafından gerçekleştirilen belirli görevlerin yapay zeka aracılığıyla yürütülmesine başlanmıştır. Google, arama çubuğuna girilen her harfte yapay zeka yaklaşımını kullanarak arama önerileri sunmaktadır. Amazon, kitap tavsiyelerinde bulunurken, Uber dinamik fiyatlandırmada yapay zekadan yararlanmaktadır (Kotler vd., 2021, s. 120–121).

Pazarlama bilimi, günümüzün hızla değişen ve dijitalleşen dünyasında yapay zeka uygulamalarının sunduğu geniş imkanları keşfetmeye devam etmektedir. Bu uygulamalar, temel olarak iki ana etki alanı üzerinden hem tüketicilere hem de işletmelere önemli faydalar sağlamaktadır.

İlk etki alanı, yapay zeka analizleri, tüketici beklentilerini ve pazar taleplerini doğru tahmin ederek şirketlere ürün geliştirme, stok optimizasyonu ve kişiselleştirilmiş pazarlama imkanı sunar. Büyük veri ve makine öğrenimi algoritmaları sayesinde ürün popülaritesi, hedef kitle ve pazarlama kanalları daha isabetli belirlenir. Bu, pazarlama stratejilerinin öngörücü olmasını sağlar.

Yapay zeka, işletmelerin belirsizlikleri yönetme ve riski optimize etme hedeflerini destekler. Pazarlamadaki belirsizlikleri (pazar dalgalanmaları, rekabet, müşteri beklentileri) azaltmak için güçlü araçlar sunar. Fiyatlandırma, tedarik zinciri ve kampanya bütçesi gibi konularda en uygun kararları belirlemek için karmaşık algoritmalar ve simülasyonlar kullanır. Bu sayede işletmeler, veri odaklı kararlar alarak operasyonel verimliliklerini artırabilir ve pazarlama yatırımlarından elde ettikleri geri dönüşü (ROI) maksimize edebilirler. Nitekim Jarek ve Mazurek (2019, s. 52), yapay zekanın pazarlama karması (4P) elemanlarına entegrasyonunu ve bunun yarattığı katma değeri detaylıca incelemişlerdir. Bu entegrasyonun ana hatları Tablo 2'de sunulmaktadır.

Tablo 3: Yapay zekanın pazarlama karması üzerindeki etkisi

Ürün	Fiyat	Tutundurma (Marka)	Dağıtım (Satış ve Yer)
Yeni ürün geliştirme	Fiyat yönetimi ve müşteri profiline göre dinamik	Eşsiz bir deneyim yaratma	Kolay alışveriş

Ürün	Fiyat	Tutundurma (Marka)	Dağıtım (Satış ve Yer)
fiyat eşleştirme			
Hiper-kişiselleştirme		Kişiselleştirilmiş iletişim	Daha hızlı ve basit satış süreci
Otomatik öneriler		“Vay canına” faktörü yaratma ve faydalar sunma	7/24 müşteri hizmeti (chatbot)
Ek değer yaratma		Ürün kategorilerini öğrenme sürecinin ortadan kaldırılması	Satın alma otomasyonu
		Müşteri üzerinde olumlu etki	Servis-içermeyen mağazalar
		Hayal kırıklığını minimize etme	Danışmansız müşteri desteği
			Yeni dağıtım kanalları
Ürün kategorisinin ötesinde ek çözümler			Mağazacılık otomasyonu

Not. Jarek ve Mazurek'in (2019, s. 52) çalışmasından uyarlanmıştır.

Tablo 2'de de görüldüğü gibi, yapay zekanın pazarlama karmasının her bir elemanı üzerinde dönüştürücü bir etkisi bulunmaktadır. Jarek ve Mazurek'in (2019) analizi, yapay zekanın modern pazarlama stratejilerindeki merkezi rolünü ve gelecekteki potansiyelini anlamak için önemli bir çerçeve sunmaktadır. Bu tablo, yapay zekanın pazarlama karmasının her bir temel bileşeninin (Ürün, Fiyat, Tutundurma, Dağıtım) nasıl yeniden yapılandırıldığını ve her bir alana spesifik yetenekler kazandırdığını sistematik bir şekilde ortaya koymaktadır. Örneğin, “Fiyat boyutunda müşteri profiline göre dinamik

fiyatlandırma imkanı sunarken, “Dağıtım” boyutunda “Kolay alışveriş” ve “Servis içermeyen mağazalar” gibi uygulamalarla tüm satış sürecini otomatikleştirmektedir. Bu yapı, yapay zekanın pazarlama stratejisini statik bir planlamadan, anlık verilere dayalı dinamik ve kişiselleştirilmiş bir operasyona dönüştürdüğünü göstermektedir. Tablo ayrıca, Tutundurma alanında hayal kırıklığı gibi olumsuz bir potansiyel etkiye de dikkat çekerek, bu teknolojinin sadece fırsatlar değil, aynı zamanda doğru yönetilmediğinde riskler de barındırdığını ima etmektedir. Pazarlama karmasının bu temel elemanları üzerindeki bu derin etki, özellikle Ürün' ve Tutundurma karmalarının kesişim noktasında yer alan ambalaj tasarımı konusunda, yapay zekanın ne denli önemli bir potansiyele sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Ürün (*Product*): İşletmeler, hızla değişen rekabetçi pazar koşullarında varlıklarını sürdürebilmek için ürün inovasyonuna odaklanmakta ve bu doğrultuda yapay zeka uygulamalarından faydalanmaktadır. Bu sayede, inovasyon süreçlerinde başarıyı öngörerek potansiyel sorunlara karşı hazırlıklı olmayı hedeflemektedirler (Soltani-Fesaghandis ve Pooya, 2018, s. 848). İşletmeler, ürün inovasyonu ve fikir geliştirme süreçlerinde yapay zeka uygulamalarını kullanarak yaratıcı mesajlarla tüketicilere ulaşmakta ve farklı stratejiler uygulamaktadır. Bu stratejiler kapsamında, birden fazla kanal ve temas noktasından elde edilen davranışsal ve gerçek zamanlı veriler birleştirilmektedir. Bu verilerin entegrasyonu sayesinde, son derece kişiselleştirilmiş bir pazarlama stratejisi olan hiper kişiselleştirme mümkün hale gelmektedir. Bu yaklaşım, tüketicilere otomatik öneriler sunarak, ürünlere ek değer katmakta ve ürün kategorisinin ötesinde çeşitli çözümler sunmaktadır. Sonuç olarak, yapay zeka uygulamaları ürün geliştirme süreçlerinde etkin bir şekilde kullanılmakta ve bu uygulamaların kullanımı gün geçtikçe artmaktadır (Tayçu Dolu ve Marangoz, 2025, s. 89).

2023'te İspanyol bir modelleme ajansı, yapay zeka kullanarak sanal bir Instagram fenomeni olan Aitana Lopez'i oluşturdu. Kısa sürede sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi edinen Lopez, kendisini video oyunları ve fitness tutkunu bir fenomen olarak tanıttı. Düzenli olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Lopez, dünya çapında tanınan yapay zeka destekli ürün örneklerinden biri haline geldi (Yavuz ve Yıldırım, 2023, s. 49).

Fiyat (*Price*): Fiyat, tüketicilerin bir ürün veya hizmet için ödemeyi kabul ettiği bedel olup, maliyet ve kar arasındaki ilişkiyi gösterir. İşletmelerin güvenilirliği, istikrarı, ürün, hizmet ve fikirlerinin değeri ile kalitesi, fiyatlandırma kararlarından doğrudan etkilenir. Doğru fiyatlandırma, talebi etkilediği için işletmeler için kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, işletmeler minimum maliyetle maksimum kar sağlamak amacıyla yapay zeka tabanlı fiyatlandırma yöntemlerinden faydalanmaktadır. Yapay zeka destekli fiyatlandırma yönetimi, işletmelerin müşteri profillerine göre değişen fiyatlandırma ile müşteri sadakati oluşturmayı hedefler. Dinamik fiyatlandırma olarak bilinen bu strateji, müşterilere fiyat

şeffaflığı sunarken, işletmelere rakiplerin fiyat değişimlerini takip etme avantajı sağlar (Tayçu Dolu ve Marangoz, 2025, s. 89).

İşletmeler, sürekli değişen sosyal ve ekonomik koşullarda rakipleriyle rekabet edebilmek adına fiyatlandırma stratejilerinde yapay zeka uygulamalarından yararlanmaktadır. Örneğin, Amazon dinamik fiyatlandırma sayesinde müşteri talebi, stok seviyeleri ve rekabet koşullarındaki değişimlere göre fiyatlarını yapay zeka destekli olarak otomatik bir şekilde güncelleyebilmektedir (Aydan ve Atılgan, 2023, 244). Benzer şekilde Uber de sürücü arzı, müşteri talebi, hava durumu ve trafik yoğunluğu gibi faktörleri göz önünde bulundurarak dinamik fiyatlandırma gerçekleştirmektedir (Ülker, 2024, s. 239). Başka bir örnek olarak Airbnb, makine öğrenimi modelleriyle konaklama talebini, dönemsel trendleri ve rakip fiyatlarını analiz ederek önerilen fiyatları otomatik olarak belirlemektedir. Son olarak Netflix, kullanıcı tercihlerini ve izleme alışkanlıklarını analiz ederek kişiselleştirilmiş fiyatlandırma önerileri sunmaktadır (Tayçu Dolu ve Marangoz, 2025, s. 89).

Dağıtım (*Place*): Pazarlama karmasının diğer bir unsuru olan dağıtım; mal ve hizmetlerin fiziksel olarak doğru zamanda, doğru yerde müşterilerle bulunduğu alanı ifade eder. Tedarik zinciri yönetimi ise, alt ve üst tedarikçileri kapsayarak ürünün doğru yerde, doğru zamanda ve doğru miktarda gönderilmesini sağlar.

Artan bilgi paylaşımı, seri üretimden kişiselleştirilmiş ve hiper kişiselleştirilmiş üretime geçiş, tedarikçi sayısındaki azalma, organizasyonel ve süreç esnekliği, yeni ürün tanıtım ihtiyacı ve rekabet avantajı elde etme amacı, işletmeleri dijitalleşmeye ve yapay zeka uygulamalarından faydalanmaya yönlendirmektedir. Özellikle stok kontrolünde doğru hesaplamaların yapılmaması işletmelere ek maliyetler getirirken, yapay zeka uygulamaları bu maliyetleri ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca, ürün ve hizmetlerin tüketicilere ulaşımında rota takibi ve ulaşım ağı problemlerinin giderilmesinde de yapay zeka uygulamaları tercih edilmektedir (Tayçu Dolu ve Marangoz, 2025, s. 89).

Dağıtım sürecinde yapay zeka uygulamalarından yararlanan birçok işletme mevcuttur. Bunların biri de depo yönetimi, stok takibi ve teslimat rotalarının planlanmasında yapay zeka uygulamalarını kullanan Amazon'dur. Amazon, 1,5 milyondan fazla çalışanıyla robotik sistemlerdeki artış sayesinde aynı gün teslimat gibi operasyonlarda verimliliği önemli ölçüde artırmaktadır (Marketing Türkiye - Amazon'un Robot Filosunda 1 Milyon Barajı Aşıldı, 2025). Dünya genelindeki teslimatların yüzde 75'i yapay zekaya sahip robotlar aracılığıyla tamamlanmaktadır. Otomasyonun yoğun olarak kullanıldığı küçük ve hızlı operasyon merkezlerinde robotlar; ürün seçimi, ayrıştırma, paketleme ve taşıma süreçlerinde aktif rol oynamaktadır. Bu sayede, ürün hareketi geleneksel depo sistemlerine kıyasla yüzde 25 daha hızlı gerçekleşmektedir.

Tutundurma (*Promotion*): İşletmeler, dijital veriler aracılığıyla tüketicilere ilişkin çeşitli bilgilere kolayca erişebilmektedir. Müşterilerin belirli ürünleri ne kadar süre incelediği, ürünler hakkındaki deneyim paylaşımları ve mağaza veya internet sitesi ziyaret sayıları gibi veriler, işletmeler için ulaşılabilir hale gelmiştir (Tayçu Dolu ve Marangoz, 2025, s.89). Firmalar, güncel sosyal medya verilerini detaylı bir şekilde analiz etme kabiliyetlerini kullanarak, reklam stratejileri, halkla ilişkiler kampanyaları, kişiselleştirilmiş satış yaklaşımları, doğrudan pazarlama ve satış promosyonları gibi çok yönlü tutundurma çalışmalarında yapay zekadan yararlanmaktadırlar.

Yapay zeka destekli sohbet robotları (chat-bot), işletmelerin müşteri memnuniyetini artırmasında önemli bir rol oynayan, müşterilerle kesintisiz iletişim kurma kapasitesine sahip yapay zeka ürünüdür. Bu sohbet robotları, yapay zekayı kullanarak tüketicilerle anlık diyalog kurar, soruları yanıtlar, komutları yerine getirir ve öneriler sunar. Tüketicilerle iletişim süreçlerinde giderek daha fazla kullanılan bu uygulamalar, işletmeler için kritik bir araç haline gelmiştir. Günümüzde birçok firma web sitesinde bu sohbet robotlarından faydalanmaktadır. Tüketiciler, firmaların web sitelerinde yer alan sohbet robotları aracılığıyla fatura ödeme, alışveriş yapma ve müşteri hizmetlerinden beklenen hizmeti kolayca alabilme imkanına sahiptir.

2.9. Pazarlamada Yapay Zeka Uygulama Örnekleri

Heinz'in 2022 yılında yaratıcı pazarlama kampanyası, yapay zeka teknolojilerini kullanarak "ketçap" algısını incelemiştir. Geleneksel insan algısını zorlayan bu çalışma kapsamında, "ketchup" kelimesiyle metin görüntü tabanlı yapay zeka modelleri aracılığıyla görseller üretilmiştir. İlginç bir biçimde, yapay zeka tarafından oluşturulan bu görsellerin büyük bir çoğunluğunda Heinz'in klasikleşmiş ketçap şişesi ve logosuna benzer tasarımlar belirmiştir. Bu durum, tıpkı insan algısında olduğu gibi, yapay zekanın da "ketçap kavramını Heinz ile özdeşleştirmesinin, markanın küresel bir ikon haline geldiğini ve yıllar boyunca oluşturduğu tutarlı marka kimliğinin hem insan algısı hem de yapay zeka veri setleri üzerinde benzer şekilde yansıdığını ortaya koymaktadır (Ülker, 2024, s. 245).

Jarek ve Mazurek (2019, ss. 49–51), "Pazarlamanın her alanında yapay zeka uygulamaları kullanılıyor mu?" sorusuna yanıt ararken, yapay zekanın uygulama alanlarındaki tüm doğrulanmış örnekleri Tablo 3'te sunulan beş yapay zeka alanına göre sınıflandırmış ve derlemişlerdir.

Tablo 4: Pazarlamada yapay zeka uygulama örnekleri

YZ Alanları	Pazarlamada Uygulama Örnekleri
1. Ses işleme	1a. Bir cihaz veya Amazon Alexa uygulaması aracılığıyla yapılan sesli satın

YZ Alanları	Pazarlamada Uygulama Örnekleri
teknolojileri	alma istekleri. 1b. Sanal asistanlar görev yürütmeyi desteklemektedir (Siri, Google Home, Cortana).
2. Metin işleme teknolojileri	2a. Bir alışveriş merkezinde size rehberlik edecek sanal bir asistanın kullanılması (Alpine AI). 2b. Mobil banka uygulamasına yerleştirilmiş, Doğal Dil İşleme (NLP) avantajını kullanan bir sanal asistan, müşteri sorgularına yanıt vererek müşteri taleplerini tek başına yönetir. Sanal asistan, uygulama özelliklerini, banka ürünlerini kendi başına satın alma seçeneklerini ve banka şubeleri ile ATM'lerin konum bilgilerini sunmaktadır (ING Bank Şişki). 2c. Sadece rotayı göstermenin ötesinde, hedeflenen varış noktasına yakın ilgi çekici yerleri ve varış noktasıyla ilgili benzer objeleri öneren bir GPS navigasyon sistemi (Naver).
3. Görüntü tanıma ve işleme teknolojisi	3a. Yüz tanıma, ödeme yapmanın bir yolu olarak (KFC). 3b. Cilt durumunun yüz kremi için yüz analizi ve mevcut hava durumu bilgilerine göre tanınması (Shiseido). 3c. İnternet alışverişinde, tamamlayıcı ürünleri veya benzer ürünleri aramak için fotoğrafın bir araç olarak kullanılması (Easy). 3d. Online alışverişte, müşterinin görselini kullanarak renk paletlerini ayrı ayrı seçme (Estée Lauder). 3e. Mağazalarda video kameraların seçili ürünleri ve ürün düzenlemelerini otomatik olarak analiz etmesi (Amazon). 3f. Bir giyim mağazasında, müşterinin görünümüne, tarzına ve diğer sayısal olmayan verilere göre koleksiyondan en iyi giysi eşleşmelerinin seçimi (fashionAI). 3g. En iyi hediye seçimi, alıcının yüz ve duygu tanıma bilgisine dayanarak on

YZ Alanları	Pazarlamada Uygulama Örnekleri
	<p>ikiye kadar tekliften birini seçme programı aracılığıyla yapılır (Easy).</p> <p>3h. Bir video danışmanlığından önce görüntülerin karşılaştırılması yoluyla potansiyel müşterilerin kimliğinin belirlenmesi (BBVA tarafından sağlanan bir video görüntüsü kullanılarak).</p> <p>3i. Marka ve iletişim kanallarının gerekliliklerine göre çerçeveleri otomatik olarak oluşturmak için yerleşik ML mekanizmaları (Adobe Sensei).</p> <p>3j. En iyi fotoğrafları seçmeyi ve daha az çekici olanları reddetmeyi mümkün kılan bir görüntü filtreleme yazılımı (Everypixel).</p>
4. Karar alma	<p>4a. Bir hesaptaki fonların analizine, gelir ve giderlerin muhasebesine ve belirli bir topluluğun finansal davranışının karşılaştırılmasına dayanarak, belirli bir kişiye özel birikim planının geliştirilmesi (Pruim).</p> <p>4b. Seyahat varış noktaları, bireysel olarak kullanıcının müzikal tercihlerine göre eşleştirilir. Şehirdeki belirli cazibe merkezlerinin ve varış noktalarının yanı sıra (Spotify, Emirates).</p> <p>4c. Bir sohbet robotu, tüketicinin evdeki malzemelerine ve tercihlerine göre bir kokteyl tarifi hazırlıyor. Sohbet robotu 300 tarifi analiz ediyor ve en iyi eşleşen çözümü sunuyor (Diageo Simi Bartender).</p> <p>4d. Kullanıcının cep telefonu konum verilerine (güneşlenme süresi) dayanarak, uygulama UV koruma seviyesini gösteriyor (Monteloeder).</p> <p>4f. Kullanıcının alışveriş geçmişi olan web sitelerine veya kendisine ait cep telefonuna dayanarak dinamik fiyat eşleştirmesi (iperfummy.pl, kontigo.pl).</p> <p>4g. Kullanıcı özelliklerini, kişinin çevrimiçi geçmişine göre eşleştirme (ING Bank).</p> <p>4h. Yeni ürün önerileri (Amazon, Netflix).</p> <p>4i. GO-I-PACE, kişinin sürüş stilini, rota tercihlerini ve elektrikli arabanın şarj</p>

YZ Alanları	Pazarlamada Uygulama Örnekleri
	<p>durumunu analiz eden bir uygulama.</p> <p>4j. Uygulama, arabanın daha verimli ve etkili bir şekilde nasıl kullanılacağına dair öneriler sunuyor (Jaguar I-PACE).</p> <p>4k. ZozoSuit, 150 sensör sayesinde müşterilerin vücutlarına tam oturan kıyafetler sipariş etmelerini sağlıyor. Bu sayede 150.000 ölçüm almak mümkün oluyor (Start Today, StretchSense).</p> <p>4l. Çevrimiçi pazarlama kampanyaları yürütmek için bir platform. İlk haftalarda, YZ belirli bir şirketin özelliklerini öğreniyor, ardından veri analizi yaparak pazarlama stratejisine ilişkin öneriler geliştiriyor (Global AI, Harley Davidson).</p> <p>4m. Ürün işleyişindeki hata ve arızaların tespiti ve arızaların önceden tahmini. Teknik ekip tarafından yapılan işin senkronizasyonu, cihazın izlenmesi ve gerekirse onarım çalışması için yapılıyor (KONE, IBM Watson IoT, Salesforce Einstein).</p> <p>4n. Satın alınan ve kullanılan ürünlere bakılmaksızın, her coğrafi bölgedeki (Sales Cloud Einstein, U.S. Bank) müşteri işlem verilerinin konsolide bir kaydının oluşturulması.</p> <p>4o. Markayla temasın tüm noktalarından (sosyal medya, web sitesi, e-posta, telefon görüşmesi) elde edilen müşteri verilerinin senkronizasyonu. Daha iyi müşteri hizmeti sunmak için toplanan tüm bilgiler tek bir yerde toplanıyor (Salesforce, Adidas).</p>
<p>5. Otonom robotlar ve araçlar</p>	<p>5a. Servis gerektirmeyen mağazalar (Ford ve Alibaba, Amazon Go, Zaitt Brasil).</p> <p>5b. Mağaza raflarındaki stok durumunu ve sergilenen ürünlerin düzenini kontrol etmek için kullanılan bir robot. Stok eksiklikleri veya yanlış düzenleme bilgileri, durumu düzeltmek için servis personeline rapor ediliyor (Schnuck).</p> <p>5c. Otonom bir mağaza, stoğu yenilemek için depoya bağımsız olarak seyahat etme yeteneğine sahip temel ve taze ürünler ile dergiler sunuyor. Bu mağaza Şanghay'da test edildi (Moby Mart).</p>

Kaynak: Jarek ve Mazurek, 2019, ss. 49–51.

Tablo 3'ten de görüleceği üzere, yapay zekanın pazarlama faaliyetlerine entegrasyonu, tek bir alanla sınırlı kalmayıp, ses ve metin işlemeden otonom sistemlere kadar uzanan geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Örneğin, 'Görüntü Tanıma' teknolojisi, bir ödeme aracına (KFC) dönüşürken, karar alma sistemleri, her bir kullanıcıya özel içerik önerileri (Amazon, Netflix) sunarak kişiselleştirmeyi derinleştirmektedir. En ileri uygulamalarda ise otonom robotlar (Amazon Go), geleneksel perakende deneyimini tamamen yeniden şekillendirmektedir. Bu örnekler, Jarek ve Mazurek'in (2019) de vurguladığı gibi, yapay zekanın pazarlamadaki rolünün, operasyonel verimlilik sağlamanın ötesine geçtiğini göstermektedir. Yapay zeka artık, müşteri yolculuğunun her aşamasında deneyimi kişiselleştiren, riski optimize eden ve markalar için yeni değer önerileri yaratan stratejik bir yetenek haline gelmiştir. Yapay zekanın pazarlamanın tüm alanlarına yayılan bu dönüştürücü gücü, bu tezin ana odağını oluşturan ve markanın tüketiciyle bulunduğu en kritik anlardan biri olan ambalaj tasarımı alanında da önemli fırsatlar ve araştırma soruları doğurmaktadır.

Günümüz pazarlama anlayışı, bir ürün veya hizmetin hedef kitleye sunduğu değeri en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen bütünsel bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamlı süreç, tüketici ihtiyaçlarının derinlemesine anlaşılmasıyla başlar, hedef kitleye özgü etkili çözümlerin geliştirilmesi, güçlü bir marka kimliğinin oluşturulması, ürün ve hizmetlerin etkin tanıtımı ile uzun vadeli müşteri ilişkilerinin stratejik yönetimini içeren karmaşık faaliyetler dizisini barındırır (Tayçu Dolu ve Marangoz, 2025, s. 90). Ayrıca, çağdaş pazarlama paradigması, dijital teknolojilerin ve gelişmiş veri analizi yöntemlerinin entegrasyonunu benimseyerek, daha kişiselleştirilmiş, etkileşimli ve ölçülebilir stratejilerin uygulanmasına olanak tanımaktadır. Yapay zeka uygulamalarının pazarlama karmasına dahil edilmesi, işletmelerin sürdürülebilir üstünlük kurması açısından kaçınılmaz bir hale gelmiştir.

2.10. Pazarlamanın Nörobilimi: Nöropazarlama

Pazarlamadan bahsederken tüketicilerin beğeni ve beğenmeme durumlarını sözlü olarak bilinçli şekilde kolayca ifade edebilirken, bu deneyimlerin “nedenini veya “ne kadarını” geçmiş tecrübelerle ya da ön yargılara bağlamadan açıklamada zorlanırlar. Bu "rasyonelleştirme" süreci, hem insan evrimi ve nörobiyolojisinin bir işlevi hem de bilinçli araştırma yöntemlerinin doğal bir sınırlamasıdır. Nörobilimsel çalışmalar, duygusal işleme süreçlerinin büyük bir kısmı da dahil olmak üzere, tüm beyin süreçlerinin %95'inin bilinçdışı düzeyde gerçekleştiğini göstermektedir. Ayrıca, akademik araştırmalar, beynin duygusal ve dil işleme merkezleri arasında doğrudan bir bağlantı olmadığını ortaya koymuştur (Treutler vd., 2010, s. 243). Bu bulgular ışığında, sadece duygusal deneyimlerin kişisel ifadelerine dayanan araştırma yöntemleri, bilincin anlam yükleme kapasitesinin ötesine geçememektedir. Özetle; geleneksel pazarlama araştırma yöntemleri, tüketicilerin bilinçli ifadelerinin tüketici ve pazarlama araştırmalarında gerçeği tam olarak

yansıtmadığını ortaya koymuştur. Bu durum, nöropazarlama kavramının doğuşuna yol açmıştır. Araştırmacılar (Hubert ve Kenning, 2008, s. 273), tüketici nörobilimi olarak da adlandırılan nöropazarlamanın geleneksel tüketici araştırmalarına bir meydan okuma değil, aksine tamamlayıcı bir ilerleme olduğunu savunmaktadır. Nörobilimsel yaklaşımlar, araştırmacılara insan davranışlarını etkileyen bilinçdışı ve otomatik süreçlere dair daha objektif sonuçlar elde etme ve yeni içgörüler kazanma imkanı sunmaktadır. Bu, tüketicilerin artık tamamen rasyonel varlıklar olarak kabul edilmediği, duyguların ve bilinçdışı süreçlerin davranış oluşturmada merkezi bir rol oynadığı anlayışını pekiştirmektedir.

Nöropazarlama kavramı, tüketicinin karar verme aşamasındaki faktörleri nörobilimsel cihaz ve yöntemlerle analiz etmek amacıyla bir pazarlama araştırmaları tekniği olarak ortaya çıkmıştır. Bu terim ilk kez 1990'ların ikinci yarısında Harvard Üniversitesi'nden Profesör Gerry Zaltman tarafından kullanılmıştır. Zaltman, beynin farklı uyarıcılara nasıl tepki verdiğini gösteren bir harita sağlayan fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) cihazının pazarlama disiplinde kullanılabileceğini çalışmalarında duyurmuştur (Akgün ve Ergün, 2016, s. 224). Zaltman, 2000 yılında yayımladığı "Pazarlama Aracı Olarak Nörogörüntüleme" (Neuroimaging As a Marketing Tool) başlıklı makalesiyle bu çalışmasını patentlemiştir (Zaltman, 2000, s. 1). "Nöropazarlama" teriminin belirli bir kişiye atfedilemeyeceği belirtilse de Erasmus Üniversitesi Rotterdam Yönetim Okulu'ndan Profesör Ale Smidts'in bu terimi ilk kez 2002 yılında kullandığı genel kabul görmektedir (Iloka ve Onyeke, 2020, s. 30). Smidts (2002, s. 29), nöropazarlama kavramının ilk tanımı olarak: "Nöropazarlamanın amacı, beyindeki süreçleri doğrudan ölçerek ve bunları teori oluşturma ile uyaran geliştirmeye dahil ederek müşteriyi ve pazarlama uyaranlarına verdiği tepkileri daha iyi anlamaktır. Ana vurgu, teori oluşturma yoluyla müşteriyi daha iyi anlamak olsa da, nihayetinde yöneticinin daha etkili pazarlama uyaranları tasarlamasına da yardımcı olmalıdır. Kısacası nöropazarlama, "beyin tepkilerini inceleyerek pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini artırmaya odaklanmıştır." denilmiştir. Smidts, bu yeni alanı tanımlarken, geleneksel pazarlama araştırmalarının eksikliklerini gidermeyi ve tüketicilerin satın alma kararları sırasında bilinçaltı süreçlerini daha iyi anlamayı hedeflemiştir (Değirmen ve Şardağı, 2016, s. 142). Nöropazarlamanın kilometre taşı, 2004 yılında McClure ve ark. yayımladığı ilk çalışma olan meşhur Coca Cola ve Pepsi deneyi olarak kabul edilir. Bu tarihten sonra Web of Science (WOS) indeksinde "nöropazarlama" anahtar kelimesiyle yayımlanan makale sayısı, 2024 itibarıyla 916'ya ulaşarak alanın katlanarak büyüdüğünü açıkça göstermektedir (Akan ve Atalık, 2024, s. 602).

Nöropazarlama, tüketicilerin tercih mekanizmalarını şekillendiren etmenleri kavramak ve aynı zamanda algılanan anlamı farklı yollarla yeniden inşa etmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu disiplin, farklı beyin bölgelerinde gözlemlenen etkinlik değişimlerini tıbbi cihazlar aracılığıyla ölçerek, tüketicilerin yalnızca belirli bir ürünü neden tercih

ettiklerini değil, aynı zamanda bu seçimde beynin hangi bölümlerinin aktif rol oynadığını da ortaya koymaktadır (Ural, 2008, s. 423). Nöropazarlama, gerçek yaşamda tüketicinin satın alma kararlarını nasıl verdiğini anlama çabası içindedir. İnsan zihnindeki “kara kutuyu” açma ve anlama konusunda kritik bir adım olarak değerlendirilen nöropazarlama, tüketicinin bilinçli veya bilinçdışı düzeyde gerçekleştirdiği satın alma karar süreçlerini aydınlatmaktadır (Tüzel, 2010, s. 166).

Bu alan, psikoloji, sosyoloji, pazarlama ve nöroloji gibi birbirinden farklı disiplinleri bir araya getirerek, tüketicinin satın alma kararlarını verirken gösterdiği rasyonel olmayan, yani duygusal, dürtüsel ve beş duyu organıyla algılanan uyarıcılara dayalı tepkileri incelemektedir. David Ogilvy'nin nöropazarlama hakkındaki, "İnsanlar ne hissettiklerini düşün(e)miyorlar, düşündüklerini söyle(ye)miyorlar, söylediklerini de yap(a)mıyorlar." şeklindeki sözleri, tüketicinin kendi motivasyonlarını ifade etmedeki zorluğunu özetlemektedir (Giray ve Girişken, 2016, s. 609).

Pazarlama ve nörobilim, insan davranışlarını tahmin etme konusunda farklı yaklaşımlar sergiler. Pazarlama araştırmaları; gözlem, anket ve deney gibi geleneksel yöntemlerle tüketici davranışlarını öngörmeye çalışırken, nörobilim araştırmaları psikolojik faktörler ve somatik değişkenler aracılığıyla davranışı tahmin eder. Nöropazarlama ise bu iki disiplini birleştirerek tüketici sinir sistemi ile karar verme süreçleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi hedefler (Hubert ve Kenning, 2008, s. 273).

Nöropazarlamanın esas amacı, müşterilerin bir marka veya ürüne karşı geliştirdiği duygusal bağlılığı, gelişen nörobilim teknolojileri ve güncel metodolojiler aracılığıyla analiz ederek ölçülebilir ve uygulanabilir pazarlama öngörülerine dönüştürmektir. Bu yaklaşım sayesinde pazarlamacılar, tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen rasyonel ve duygusal süreçleri daha derinlemesine kavrama fırsatı bulurlar. Örneğin, fMRI (fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme), EEG (elektroensefalografi) gibi teknikler kullanılarak tüketicilerin bir reklamı izlerken veya bir ürünü incelerken beyinlerindeki aktivite gözlemlenebilir. Bu gözlemler, tüketicilerin hangi unsurlara duygusal olarak tepki verdiğini, hangi mesajların daha etkili olduğunu ve hangi görsel veya işitsel öğelerin dikkat çektiğini ortaya koyar.

Nöropazarlama çalışmalarından elde edilen veriler, pazarlama kampanyalarının optimize edilmesinde, ürün tasarımının iyileştirilmesinde ve marka konumlandırmasının güçlendirilmesinde kritik rol oynar. Tüketicilerin bilinçli ifadelerinin ötesinde, onların gerçek tercihleri ve motivasyonları hakkında değerli bilgiler sunar. Bu sayede pazarlamacılar, tüketicilerin tercihlerini ve onlara etki eden duygusal süreçleri daha derinlemesine anlayabilmekte ve buna göre daha hedef odaklı stratejiler geliştirebilmektedir (Yücel ve Şimşek, 2018, s. 122). Sonuç olarak, nöropazarlama, markaların tüketicileriyle daha güçlü ve anlamlı bağlantılar kurmasına olanak tanıyan,

bilimsel verilere dayalı bir pazarlama anlayışı sunmaktadır.

2.11. Nöropazarlama Araştırmaları

Nöropazarlama, nörobilim cihaz ve ilkelerini pazar araştırmalarına uygulayarak tüketici davranışlarının bilinçdışı yönlerini inceleyen ve hızla gelişen bir pazarlama araştırmaları alanıdır (Iloka ve Onyeke, 2020, s. 30). Bununla birlikte, bu araştırmalar ticari amaçla yapıldığı için sonuçları genellikle kamuya açık değildir (Taş ve Şeker, 2017, s. 13). Nöropazarlama sahasında, firmalar tarafından yayımlanan araştırmaların ve bilimsel makale ve kitaplarda sunulan bilgilerin ötesinde de kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Literatürde ve kitaplarda paylaşılan nöropazarlama çalışmalarından bazıları aşağıda belirtilmiştir.

Danimarkalı marka danışmanı Martin Lindstrom, 2008 yılında yayımladığı “Buyology” adlı eseriyle nöropazarlamanın geniş kitlelere ulaşımını sağlamıştır (Ceylan ve Akıllıbaş, 2019, s. 47). Bu eser, geleneksel pazarlama araştırmalarının yetersizliğini vurgulayarak bilinçaltı tüketici tepkilerinin önemine dikkat çekmiştir. Üç yıl süren ve toplamda 7 milyon dolarlık bir bütçe ile yapılan bu nörolojik araştırmalar, fMRI (fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme) ve EEG (elektroensefalografi) gibi ileri beyin görüntüleme tekniklerini kullanarak tüketicilerin ürünler, markalar ve reklamlar karşısındaki bilinçaltı tepkilerini incelemiştir (Akgün ve Ergün, 2016, s. 228). Bu çalışmalar, pazarlamacıların tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen gizli motivasyonları daha iyi anlamalarına olanak tanıyarak nöropazarlamanın pratik bir araç olarak kabul görmesinde kilit bir rol oynamıştır.

Tablo 5: Buyology’de gerçekleştirilen bazı nöropazarlama çalışmalarından örnekler

Araştırma Konusu	Kullanılan Nöropazarlama Teknikleri	Örnek Uygulama Alanı
Sigara Paketlerindeki Sağlık Uyarıları	fMRI, EEG	Paketlerdeki sağlık uyarılarının beklenen caydırıcılığın aksine, beynin bağımlılık ve ödül merkezlerini (striatum) uyararak sigara içme arzusunu artırdığı tespit edilmiştir. Bu durum, geleneksel bilinçli anketlerin aksine, bilinçaltı tepkilerin ölçülmesinin önemini vurgulamıştır.

Araştırma Konusu	Kullanılan Nöropazarlama Teknikleri	Örnek Uygulama Alanı
Ürün Yerleştirmeleri (Product Placement)	fMRI, EEG	Sinema veya televizyon programlarına bilinçaltı olarak yerleştirilen ürünlerin, geleneksel reklamlardan daha etkili bir şekilde beyin belleğinde yer ettiği ve tüketicilerin satın alma isteğini bilinçdışı düzeyde etkilediği gözlemlenmiştir. (Örnek: American Idol'daki Coca-Cola bardakları)
Cinsellik İçerikli Reklamlar	fMRI, EEG	Reklamlarda kullanılan cinsel içeriklerin, çoğu durumda dikkatleri üründen veya markadan uzaklaştırarak yalnızca cinsel görüntüye odaklanmaya neden olduğu, bu durumun da marka ve ürün hatırlanabilirliğini düşürdüğü belirlenmiştir.
Duyusal Markalama (Özellikle Koku)	fMRI	Ürünlerle ilişkilendirilen kokuların (örn. Crayola'nın kokulu pastel boyaları) tüketicilerin beyinlerinde güçlü duygusal bağlantılar ve olumlu tepkiler yarattığı, bunun da ürün tercihlerini ve satın alma davranışlarını etkilediği gösterilmiştir. (Bibrani'ın Crayola çalışması örnek gösterilebilir).
Marka Sadakati ve Beyin	fMRI	Tüketicilerin markalara olan sadakatinin, ürünün nesnel kalitesinden bağımsız olarak, beyin duygusal karar verme merkezlerini (örn. ventromedial prefrontal korteks) aktive ettiği ve bu duygusal bağlantının marka tercihlerinde kilit rol oynadığı ortaya konulmuştur. ("Pepsi Paradoksu" olarak bilinen deneylerle ilişkilendirilmiştir).

Not. "Buyology: Satın Alma Bilimi" adlı eserden uyarlanmıştır (Lindstrom, 2008).

Aşağıda Tablo 5'te, önde gelen global markaların nöropazarlama tekniklerini kullanarak tüketici davranışlarının bilinçdışı boyutlarını nasıl ele aldığına dair örnekler sunulmaktadır. Tabloda görüleceği üzere bu markalar, başta EEG (elektroensefalografi) ve

Göz Takibi (Eye Tracking) olmak üzere, Yüz Kodlama (Facial Coding) ve Duyusal Markalama (Sensory Branding) gibi çeşitli yöntemlerden faydalanmaktadır. Bu yöntemlerle elde edilen bulgular, ambalaj tasarımından dijital reklam formatlarına, menü düzeninden tipografinin duygusal etkilerine kadar geniş bir uygulama yelpazesini kapsamaktadır.

Tablo 5: Markaların nöropazarlama teknikleri ve uygulama alanları

Marka	Kullanılan Nöropazarlama Teknikleri	Örnek Uygulama Alanı
Coca-Cola	Göz Takibi (Eye Tracking), EEG, Duyusal Markalama (Sensory Branding)	Ambalajlarda görsel dikkatin optimizasyonu ve tatil reklamlarının duygusal etkisi.
TikTok	EEG, Göz Takibi (Eye Tracking), Tahmine Dayalı Modelleme (Predictive Modeling)	Neurons AI ile lansman öncesi reklam testi ve çapraz medya dikkat analizi.
Google	EEG, Göz Takibi (Eye Tracking), Örtük Çağrışım Testi (Implicit Association Testing)	YouTube reklam formatlarının ve arama reklam hiyerarşisinin iyileştirilmesi.
McDonald's	Göz Takibi (Eye Tracking), Yüz Kodlama (Facial Coding), Renk Psikolojisi	Menü panosu düzeninin ve self-servis kiosk kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi.
Meta	EEG, Yüz Kodlama (Facial Coding), VR Testi (VR Testing)	Oculus VR reklam deneyimlerinde duygusal katılımın değerlendirilmesi.
Frito-Lay	EEG, Biyometrik Analiz, Yüz Kodlama (Facial Coding)	Doritos ve Lays ambalajlarının duygusal etkisinin iyileştirilmesi.
Monotype	EEG, Yüz Kodlama (Facial Coding), IAT	Tipografiyle bağlantılı duygusal tepki ve güvenin belirlenmesi.
Spotify	EEG, Yüz Kodlama (Facial Coding), Duyusal Markalama (Sensory Branding)	Hindistan'daki "Beat of a Billion" kampanyasının kültürel yankısının test edilmesi.

Marka	Kullanılan Nöropazarlama Teknikleri	Örnek Uygulama Alanı
	Branding)	
Lowe's	Göz Takibi (Eye Tracking), Davranışsal Haritalama (Behavioral Mapping), Hafıza Testi (Memory Testing)	Medya maruziyetinin mağaza içi davranış ve ürün hatırlanabilirliği ile ilişkilendirilmesi.
IKEA	EEG, Göz Takibi (Eye Tracking), Yüz Kodlama (Facial Coding)	Sürdürülebilirlik kampanyası katılımının ve mesaj netliğinin doğrulanması.

Not. "Neuromarketing Examples: 10 Real-Life Examples in Advertising" başlıklı çalışmadan uyarlanmıştır (Neurons Inc., t.y.).

Tablo 5'te özetlenen bu çalışmalar, geleneksel pazar araştırmalarının sınırlılıklarını aşarak, tüketicilerin bilinçli ifadelerinin ötesinde, ürün ve hizmetlere yönelik gerçek tepkilerini nörofizyolojik düzeyde anlamayı mümkün kılmaktadır. Nihayetinde bu derinlemesine içgörüler, markaların pazarlama karması unsurlarını daha etkili bir şekilde optimize etmelerine, hedef kitleleriyle daha güçlü duygusal bağlar kurmalarına ve böylece sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde etmelerine olanak tanımaktadır.

2.12. Nöropazarlama Ölçüm Teknikleri ve Özellikleri

Nöropazarlama araştırmalarının temelini, tüketici tepkilerinin sistematik bir şekilde kaydedilmesi, analiz edilmesi ve yorumlanması süreci oluşturur. Alsharif ve ark. (2023, s. 7), bu süreci nörofizyolojik ve fizyolojik döngüsel bir çerçeve olarak modellemiştir. Bu model, ham biyometrik verilerin toplanmasından, bu verilerin anlamlı içgörülere dönüştürülerek pazarlama stratejilerinin optimize edilmesine kadar uzanan bütünsel bir yol haritası sunar. Araştırmanın bu temel akışını gösteren şema, Şekil 1'de sunulmaktadır.

Şekil 1: Nöropazarlama Ölçüm Araçları

NÖROPAZARLAMA ÖLÇÜM ARAÇLARI

Not. "The proposed framework of neural response recording tools" başlıklı şekilden uyarlanmıştır (Alsharif vd., 2023, s. 7).

Literatür incelemesi sonucunda (Alsharif vd., 2023, s. 7), pazarlama karmasında en sık kullanılan nörogörüntüleme (nörometrik) tekniğinin EEG olduğu görülmektedir. EEG'nin ardından fMRI gibi diğer yöntemler de dikkat çekmektedir. Fizyolojik (biyometrik) ölçüm teknikleri açısından ise Eye Tracking'in pazarlama uygulamalarında öne çıktığı anlaşılmaktadır.

Nöropazarlama alanındaki araştırmalar, insan davranışlarını ve tüketici kararlarını anlamak için giderek daha fazla beyin görüntüleme teknolojilerinden yararlanmaktadır. Bu teknolojiler arasında fMRI (fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme) ve EEG (elektroensefalografi) gibi yöntemler öne çıkmaktadır. Ancak, bu sistemler özellikle duygusal tepkilerin derinlemesine analizi ve nicelikselleştirilmesi konusunda sınırlılıklar taşıyabilmektedir (Erdemir ve Yavuz, 2016, s. 83). Beyin görüntüleme yöntemleri, beynin hangi bölgelerinin aktif olduğunu gösterse de, bu aktivitenin altında yatan karmaşık duygusal durumları veya bu duyguların yoğunluğunu tam olarak yansıtmayabilir.

Bu noktada, nörometrik ölçüm tekniklerinin yetersiz kaldığı durumlar için biyometrik ölçümler kritik bir tamamlayıcı rol oynamaktadır. Biyometrik ölçümler,

vücudun otonom sinir sistemi tarafından kontrol edilen fiziksel tepkilerini izleyerek duygusal durumlar hakkında dolaylı ama değerli veriler sunar. Örneğin, kalp atış hızı değişkenliği (HRV), deri iletkenliği (GSR) ve göz bebeği büyüklüğü (pupillometri) gibi ölçümler, bireylerin bir uyarana karşı gösterdiği heyecan, stres, odaklanma veya rahatlama gibi duygusal tepkileri belirlemede etkili olabilir. Deri iletkenliği, ter bezlerinin aktivitesindeki değişiklikleri yansıtır ve bu da bireyin uyarılma düzeyini gösterir. Kalp atış hızı ve kalp atış hızı değişkenliği ise, duygusal durumun sempatik ve parasempatik sinir sistemi üzerindeki etkilerini ortaya koyar. Göz takibi (Eye Tracking) ve yüz ifadesi analizi (FCA) gibi yöntemler de, görsel dikkati ve anlık duygusal tepkileri anlamak için kullanılabilir (Erdemir ve Yavuz, 2016, s. 99).

Bu biyometrik veriler, beyin görüntüleme sistemlerinden elde edilen verilerle birleştirildiğinde, tüketicinin zihinsel ve duygusal süreçlerine dair çok daha kapsamlı ve bütüncül bir bakış açısı sunar. Örneğin, bir reklam filmi izlerken beyinde hangi bölgelerin aktifleştiği beyin görüntüleme ile tespit edilirken, aynı anda cilt iletkenliği ve kalp atış hızı gibi biyometrik verilerle o reklamın bireyde yarattığı duygusal yoğunluk ve uyarılma düzeyi ölçülebilir. Bu entegre yaklaşım, pazarlamacılara ürün, hizmet veya reklam stratejilerini geliştirirken daha bilinçli kararlar alma imkanı sunar. Böylece, nöropazarlama araştırmaları hem bilişsel hem de duygusal boyutları kapsayan daha zengin ve güvenilir sonuçlar elde edebilmektedir.

2.13. Nörometrik Ölçümler (Beyin Aktivitesine Odaklı)

Nöropazarlama alanında, tüketicilerin pazarlama uyarılarına verdikleri tepkileri doğrudan beyin aktiviteleri üzerinden anlamak için nörometrik ölçümler kullanılmaktadır. Bu alandaki başlıca teknikler; Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme (fMRI), Pozitron Emisyon Tomografisi (PET), Elektroensefalografi (EEG) ve Manyetoensefalografi (MEG) cihazlarıdır. MEG, beyin dinamiği ölçümlerinde etkili olmakla birlikte nöropazarlama çalışmalarında tercih edilmemektedir. PET de nöropazarlama araştırmalarında yaygın olarak kullanılan bir teknoloji değildir. Bu yöntemle tüketim ürünleri testleri gerçekleştiren akademik veya medikal laboratuvarların dünya genelindeki sayısı oldukça sınırlıdır (Erdemir ve Yavuz, 2016, s. 89).

Bu yöntemler, beynin elektriksel dalgalarını (EEG), kan akışındaki oksijen değişimlerini (fMRI), tüketicilerin bilinçaltı düzeydeki algısal, bilişsel ve duygusal tepkilerini objektif olarak yakalayabilir. Nörometrik yöntemler, geleneksel kendini raporlama tekniklerinin sınırlılıklarını aşarak, tüketicinin düşünme veya karar alma süreçleri sırasında beynin hangi bölümlerinin aktif olduğunu doğrudan gözleme imkanı sunar.

Ancak, bu teknikler genellikle yüksek maliyetli olup, özel ekipman ve laboratuvar

ortamı gerektirir. Ayrıca, elde edilen karmaşık verilerin yorumlanması uzmanlık gerektirir. Tüm bu dezavantajlara rağmen, nörometrik ölçümler, tüketici davranışlarının bilinçdışı dinamiklerine dair sundukları derin içgörülerle pazarlama bilimine önemli katkılar sağlamaktadır.

Tüketici davranışlarının ardındaki sinirsel süreçleri anlamak, pazarlama araştırmalarında giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu amaçla, geleneksel anket yöntemlerinin ötesine geçerek, doğrudan beyin aktivitesini ölçen nörometrik tekniklerden faydalanılmaktadır. Literatürde en yaygın olarak kullanılan iki temel yöntem olan Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme (fMRI) ve Elektroensefalografi (EEG), farklı çalışma prensipleri, avantajları ve dezavantajları ile öne çıkmaktadır. Erdemir ve Yavuz'un (2016) çalışmasında detaylandırıldığı üzere, bu iki tekniğin karşılaştırmalı bir özeti Tablo 6'da sunulmaktadır.

Tablo 6: Nörometrik ölçüm teknikleri (beyin aktivitesine odaklı)

Teknik Adı	Çalışma Prensibi	Ölçtüğü Veriler / Gözlemler	Temel Avantajları	Dezavantajları / Zorlukları
fMRI (Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme)	Beyin aktivitesiyle artan kan akışındaki oksijenlenmiş hemoglobinin manyetik özelliklerini ölçer. Beynin bir bölümü yoğun çalıştığında yakıt tüketimi ve oksijenli kan akışı artar.	Beynin hangi kısmının faaliyet halinde olduğu, derin beyin yapıları, duygusal tepkiler, satın alma kararları sırasındaki beyin bölgeleri.	Yüksek mekansal çözünürlük; beynin spesifik bölgelerini tespit edebilir; beynin derin yapılarını inceleyebilir.	Çok pahalı; büyük ve hareketsiz cihaz; uzun, dar ve çok güçlü mıknatıslara sahip bir cihaz içerisine uzanmayı gerektirir; beynin spesifik bölgesine ulaşmak için ilave kan desteğini 5 saniyeye kadar yakalayabilir.

Teknik Adı	Çalışma Prensipleri	Ölçtüğü Veriler / Gözlemler	Temel Avantajları	Dezavantajları / Zorlukları
EEG (Elektroensefalo grafi)	Kafa derisine uygulanan elektrotlar yardımıyla beyindeki elektriksel değişimleri (beyin dalgalarını) ölçer. Nöronların harekete geçmesiyle oluşan aktiviteyi ölçer.	Beyin dalgaları (Delta, teta, alfa, beta, gama), duygusaletkileşim, motivasyon, bilişsel yük, beynin hangi bölümünün harekete geçtiği.	Daha uygun maliyetli; kurulumu kolay; yüksek hassasiyetli veri; yüksek zamansal çözünürlük (gerçek zamanlıya yakın).	Düşük mekansal çözünürlük (aktivitenin tam yerini belirlemede zayıf); bilişsel süreç tetikleyicileri kaydedilemeyebilir; genellikle 20-40 dakika sürer.

Not. "Nöropazarlamaya Giriş" adlı eserden uyarlanmıştır (Erdemir ve Yavuz, 2016).

Tablo 6'da görüldüğü gibi, fMRI ve EEG teknikleri arasında temel bir ödünleşim (trade off) bulunmaktadır. fMRI, bir tepkinin beynin hangi spesifik bölgesinde oluştuğunu göstermedeki yüksek mekansal çözünürlüğü ile öne çıkarken; EEG, tepkinin tam olarak hangi anda gerçekleştiğini gösteren yüksek zamansal çözünürlüğü ile avantaj sağlar. Erdemir ve Yavuz'un da (2016) belirttiği gibi, fMRI'nin yüksek maliyeti ve karmaşıklığı onu daha çok temel akademik araştırmalarla sınırlarken, EEG'nin daha düşük maliyeti ve pratikliği onu uygulamalı nöropazarlama çalışmaları için daha yaygın bir araç haline getirmiştir. Bu iki tekniğin varlığı, bu tezde kullanılan biyometrik yöntemlerin (ET ve GSR) yerini ve önemini de bağlama oturtmaktadır. ET ve GSR, doğrudan beyin aktivitesini ölçmese de, bu tekniklere kıyasla çok daha erişilebilir olmaları ve dikkat ile duygusal uyarılma gibi pazarlama için kritik metrikleri başarıyla ölçmeleri nedeniyle pratik bir değer sunmaktadır.

2.14. fMRI ve Nöropazarlama Araştırmalarında Kullanımı

Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme (fMRI), nöropazarlama araştırmalarında EEG gibi tekniklerle birlikte sıkça kullanılan gelişmiş bir beyin görüntüleme yöntemidir. Bu teknik, yüksek güçlü manyetik alanlar ve radyo dalgaları kullanarak tüketicinin beynindeki kan akışını ölçer ve sinirsel aktivitenin dolaylı bir göstergesini sunar. Reklamlar, sesler ve marka uyarıları gibi çeşitli pazarlama unsurlarının hangi beyin bölgelerini harekete geçirdiğini üç boyutlu ve yüksek çözünürlüklü görsellerle detaylı bir şekilde ortaya koyar (Akan ve Atalık, 2024, s. 610).

fMRI'nin en önemli avantajı, beynin derin yapılarındaki aktivite değişikliklerini

tespit edebilen yüksek mekansal çözünürlüğüdür. Bu özellik, bilişsel ve duygusal süreçlerin hassas ölçümlerini sağlayarak tüketici davranışlarının nörobiyolojik temelleri hakkında zengin veriler sunar. Ancak, fMRI kullanımının katılımcı başına yüksek kurulum maliyetleri, karmaşık veri işleme süreçleri ve uzman teknisyen ihtiyacı gibi sınırlayıcı faktörleri bulunmaktadır. Bu durum, yöntemin pratikte yaygın olarak uygulanmasını kısıtlamıştır.

fMRI verilerinin yorumlanmasında zamansal çözünürlüğün EEG gibi yöntemlere kıyasla daha düşük olması, belirli bilişsel süreçlerin milisaniyelik dinamiklerini yakalamada kısıtlamalar yaratabilir. Bununla birlikte, sağladığı detaylı mekansal haritalama yeteneği sayesinde, diğer nörogörüntüleme teknikleriyle birleştirildiğinde nöropazarlama araştırmalarına güçlü bir metodolojik katkı sağlar (Akan ve Atalık, 2024, s. 610). Aşağıdaki tabloda, fMRI tekniği kullanılarak marka algısı, fiyat etkisi, reklam etkinliği ve ambalaj tasarımı gibi konularda yapılmış bazı referans çalışmalar sunulmaktadır.

Tablo 7: fMRI ile yapılan bazı nöropazarlama çalışmaları

Yazarlar	Teknikler	Örnekleme	Araştırma Konusu	Araştırma Sonucu
(McClure vd., 2004)	fMRI	67	Marka algısı	vmPFC, davranışsal tercihlerde çok önemli bir rol oynamaktadır.
(Knutson vd., 2005)	fMRI	14	Negatif fiyat etkisi	Nükleus akumbensin ürün tercihleri, insula bölgesinin aşırı fiyatlar ve mPFC'nin indirimli fiyatlarla ilişkili olduğu öne sürülmüştür.
(Deppe vd., 2005)	fMRI	22	Marka algısı	Favori markalar, dlPFC, posterior parietal korteks, oksipital korteks ve vmPFC'deki aktiviteyi artırmaktadır.
(Plassmann vd., 2008)	fMRI	20	Fiyat algısı	Artan şarap fiyatları, lezzet hoşnutluğu hakkındaki öznel raporları ve medial orbitofrontal kortekste kan oksijen seviyesine bağlı aktiviteyi artırmaktadır.
(Kenning vd.,	fMRI	22	Reklam etkinliği	Çekici reklamların, duyu entegrasyonu (vmPFC) ve ödül algısı

Yazarlar	Teknikler	Örnekleme	Araştırma Konusu	Araştırma Sonucu
2009)				(ventral striatum/nükleus akumbens) ile ilişkili beyin alanlarını aktive ettiği gösterilmiştir.
(Reimann vd., 2010)	fMRI	16	Ambalaj tasarımı	Ürün ambalajı estetiğinin ödül merkezini aktive ettiği bulunmuştur.
(Falk vd., 2012)	fMRI	31	Reklam	Kamu hizmeti duyurularının etkinliği, mPFC'deki sinirsel aktivite ile tahmin edilmiştir.
(Berns ve Moore, 2012)	fMRI	32	Satış tahmini	Ventral striatumdaki aktivitenin ürün satışlarını tahmin etmek için kullanılabilirliği öne sürülmüştür.
(Hubert vd., 2013)	fMRI	22	Ambalaj tasarımı	Çekici ambalajlar ödülle ilgili alanları aktive ederken, çekici olmayan ambalajlar negatif duyguya ilgili bölgeleri aktive etmektedir.
(Fehse vd., 2017)	fMRI	18	Marka algısı	Organik markalar dLPFC'yi, popüler markalar ise mPFC'yi aktive etmektedir.
(Karmarkar vd., 2019)	fMRI	24	Fiyat algısı	Erken fiyat maruziyeti veya "fiyat önceliği," bir satın alma kararı vermeden hemen önce medial prefrontal korteksteki (mPFC) aktivite kalıplarını değiştirerek değerlendirme sürecini değiştirmektedir.
(Gómez-Carmona vd., 2022)	fMRI	50	Reklam	Çevresel reklamlarda, pozitif çekicilikler ilgili deneklerde vmPFC aktivitesini artırmaktadır.

Not. "Neuromarketing: Navigating New Perspectives in Neuroscience and Marketing Synthesis" başlıklı çalışmadan uyarlanmıştır (Akan ve Atalık, 2024, ss. 610-612).

Yukarıdaki tabloda özetlenen çalışmalar, fMRI'nin pazarlama alanındaki en büyük katkısını net bir şekilde ortaya koymaktadır: daha önce soyut kabul edilen "marka algısı", "fiyat algısı" veya "ambalaj estetiği" gibi kavramların, beyindeki spesifik ve ölçülebilir aktivasyonlarla ilişkili olduğunu göstermek. McClure ve ark. (2004) vmPFC'nin davranışsal tercihlerdeki rolünü belirlemesinden, Reimann ve ark. (2010) ve Hubert ve ark. (2013) ürün ambalajı estetiğinin beynin ödül merkezini (nükleus akumbens) aktive ettiğini bulmasına kadar, bu araştırmalar tüketici kararlarının nöral temellerine dair somut kanıtlar sunmaktadır. Bu bulgular, pazarlama uyarılarının yarattığı etkinin, tüketicilerin bilinçli beyanlarının ötesinde, beyin düzeyinde nasıl işlendiğini anlamak için bir harita sağlamaktadır.

2.15. EEG ve Nöropazarlama Araştırmalarında Kullanımı

Elektroensefalografi (EEG), nöropazarlama araştırmalarında tüketici davranışlarını daha derinlemesine anlamak için kullanılan nörobilimsel bir yöntemdir. Beyin dalgalarının zihinsel durumlarla ilişkilendirilmesiyle tüketici tepkileri analiz edilebilir. Bu dalgalar delta (0–4 Hz), uyku; Theta (3–7 Hz), dinginglik; Alfa (8–12Hz), gevşeme; Beta (13–30Hz), uyanıklık; Gamma (30–40 Hz), heyecan ve stres gibi farklı zihinsel durumları yansıtır (Khushaba vd., 2013, s. 3804).

EEG kullanılarak gerçekleştirilen psikolojik araştırmaların kökeni 1979 yılına uzanmaktadır. Bu alanda öncü isimlerden biri olan Davidson, beynin elektriksel aktivitesi ile duygusal süreçler arasındaki ilişkiyi ortaya koyan ilk araştırmacılar arasında yer almıştır. Bulgular, frontal lobdaki elektriksel aktivitelerin lateralizasyon gösterdiğini ortaya koymaktadır. Özellikle, sol frontal lobda artan Alfa dalgaları (8–13 Hz) olumlu duygular ve motivasyonla ilişkilendirilirken, sağ frontal lobda gözlenen aktivitenin olumsuz duygular ve deneyimden kaçınma eğilimiyle bağlantılı olduğu belirlenmiştir (Morin, 2011, s. 133). EEG uygulamasında, katılımcının kafa derisine yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla elektriksel aktivite kaydedilir ve bu veriler uyarıcı sunulmadan önceki dinlenme durumuyla karşılaştırılarak analiz edilir.

Teknolojik gelişmeler sayesinde EEG cihazları taşınabilir hale gelmiş ve laboratuvar dışı uygulamalara olanak tanımıştır (Dutta ve Mandal, 2019, s. 23). EEG'nin invaziv olmayan yapısı, düşük maliyeti ve yüksek zaman çözünürlüğü, psikofizyoloji, bilişsel nörobilim, nöropazarlama ve nöroloji gibi disiplinlerde yaygın olarak benimsenmesini sağlamıştır (Ohme vd., 2011, s. 61).

EEG, mağaza içi deneyim, dikkat düzeyi, katılım, duygusal değerlik, sıkılma,

hafıza, heyecan, bilişsel süreçler ve yaklaşma/kaçınma gibi nöropazarlama ile ilişkili birçok değişkenin ölçümünde güvenilir sonuçlar üretmiştir (Bercea, 2012, s. 5). EEG cihazları, bilişsel bilgi işleme süreçlerine dair geçerli veriler sunar. Ayrıca, EEG ile birlikte kullanılan ERP (Olayla İlişkili Potansiyeller) yöntemi, belirli uyarıcıların beyin aktivitesinde yarattığı değişimleri analiz etmede tercih edilir. Bu kombinasyon, özellikle reklam ve video içeriklerinin en etkili anlarının belirlenmesinde önemli katkılar sağlamaktadır. Aşağıdaki tabloda EEG ile gerçekleştirilen örnek nöropazarlama çalışmaları paylaşılmıştır.

Tablo 8: EEG ile yapılan bazı nöropazarlama çalışmaları

Yazarlar	Teknikler	Örnekleme	Araştırma Konusu	Araştırma Bulguları
(Ma vd., 2008)	EEG	16	Marka uzantısı	P300 potansiyeli, bir marka uzatma stratejisinde başarı metriği olarak kullanılabilir.
(Handy vd., 2010)	EEG	32	Marka logosu	Merkez/parietal/oksipital P2 ve merkezi N2 bileşenlerinin (200-400 msn. zaman aralığı) hacmi değerlendirme üzerinde önemli bir etkisi olduğu bulunmuştur.
(Ohme vd., 2010)	EEG	45	Reklam	Reklamların duygusal ve bilgilendirici kısımlarından farklı frontal asimetri ölçümleri elde edilmiştir.
(Vecchiato vd., 2011)	EEG	11	Reklam	Beğenilen reklamlar, sol frontal bölgede teta ve alfa aktivitesini artırmıştır.
(Jones vd., 2012)	EEG	39	Satın alma davranışı	LPC, düşük ve yüksek matematik kaygısı olan bireyler arasında satın alma davranışında farklılık göstermektedir.
(Pozharliev vd., 2015)	EEG	40	Satın alma davranışı	Başkalarıyla alışveriş yapmak, lüks markaların duygusal etkisini artırmış ve daha fazla geç-pozitif potansiyel (LPP) yaratmıştır.

Yazarlar	Teknikler	Örnekleme	Araştırma Konusu	Araştırma Bulguları
(Boksem ve Smidts, 2015)	EEG	29	Müşteri gelecekteki seçimi	Beta ve gama salınımları, bireysel seçim davranışlarını tahmin etmektedir.
(Flumeri vd., 2016)	EEG	24	Ürün özelliği	Nane ve gül kokusunun tüketicinin yaklaşma motivasyonunu artırdığı gösterilmiştir.
(Berçik vd., 2016)	EEG	67	Mağaza atmosferi	LED aydınlatma ve mor renk şemasının, diğer seçeneklere göre katılımcılarda daha olumlu duygular uyandırdığı bulunmuştur.
(Chew vd., 2016)	EEG	5	Seçim tahmini	EEG verileri kullanılarak, tüketicilerin ürün seçimleri %80'e yakın bir sınıflandırma doğruluğuyla tahmin edilmiştir.
(Touchette ve Lee, 2016)	EEG	34	Ürün çekiciliği	Çekici ürünler frontal alfa asimetrisini artırmaktadır. Anket ve EEG sonuçları arasında bir korelasyon bulunmamıştır.
(Hakim vd., 2023)	EEG	213	Ödeme istekliliği (WTP)	DLN modeli, yüksek ve düşük WTP'yi tahmin etmede %75.09'luk bir doğruluk oranına ulaşmıştır.

Not. "Neuromarketing: Navigating New Perspectives in Neuroscience and Marketing Synthesis" başlıklı çalışmadan uyarlanmıştır (Akan ve Atalık, 2024, ss. 607-609).

Tabloda sunulan çalışmalar, EEG'nin pazarlama araştırmalarındaki çok yönlü ve güçlü rolünü ortaya koymaktadır. Ma ve ark.'nın (2008) P300 potansiyelini bir marka stratejisi metriği olarak kullanmasından, Berçik ve ark.'nın (2016) mağaza atmosferi gibi somut bir deneyimi ölçmesine kadar, EEG'nin geniş bir yelpazedeki pazarlama sorularına cevap verebildiği görülmektedir. Özellikle Chew ve ark. (2016) ile Hakim ve ark.'nın (2023) çalışmalarında olduğu gibi, tüketici seçimlerini ve ödeme istekliliğini yüksek doğrulukla tahmin etme potansiyeli, bu tekniğin sadece açıklayıcı değil, aynı zamanda öngörüsül bir güce de sahip olduğunu kanıtlamaktadır. Bu bulgular, EEG'nin, markaların tüketici zihnindeki karmaşık süreçleri anlamaları ve daha etkili stratejiler geliştirmeleri için

vazgeçilmez bir araç olduğunu teyit etmektedir.

2.16. Nörometrik Ölçüm Cihazları ve Nöropazarlamada Kullanım Alanları

Nörometrik ölçüm cihazları, pazarlama alanında tüketicilerin bilinçaltı tepkilerini anlamak için geniş ve çeşitli uygulama alanları sunmaktadır. Bu teknikler, pazarlamacılara ürün geliştirme, fiyatlandırma, tanıtım ve dağıtım stratejilerini optimize etme noktasında bilimsel ve objektif verilerle desteklenen kararlar alma imkanı sunmaktadır (Ohme vd., 2011, s. 61). Bu alanda en yaygın kullanılan cihazlar olan Elektroensefalografi (EEG) ve Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme (fMRI)'in temel işlevleri ve nöropazarlama uygulama alanları Tablo 9'da özetlenmektedir.

Tablo 9: Nörometrik ölçüm cihazları ve nöropazarlama uygulama alanları

Nörometrik Ölçüm Cihazı	İşlev / Tanım	Nöropazarlama Uygulama Alanları
EEG (Elektroensefalografi)	Beyin dalgalarındaki elektriksel değişimleri ölçerek bilişsel tepkileri kaydeder.	Reklamlara, ürünlere veya markalara verilen anlık bilişsel ve duygusal tepkilerin ölçülmesi; tüketicinin dikkat ve ilgi düzeyinin belirlenmesi; pazarlama mesajlarının beyin aktivitesi üzerindeki etkisinin tespiti.
Fonksiyonel MRI (fMRI)	Beyin aktivitesiyle artan kan akışındaki oksijen değişimini (BOLD sinyali) tespit ederek beynin aktif bölgelerini görüntüler.	Tüketicilerin satın alma kararları sırasındaki beyin süreçlerinin ve duygusal tepkilerinin incelenmesi; ürünlerin, ambalajların, reklamların veya markaların beyindeki "haz merkezlerini" nasıl aktive ettiğinin belirlenmesi.

Not. "Neuromarketing: Definition, Techniques, Examples, Pros & Cons, and Tools" başlıklı çalışmadan uyarlanmıştır (Neurons Inc., t.y.).

Tablo 9, nöropazarlamada kullanılan iki temel nörometrik aracın birbirini tamamlayan rollerini açıkça ortaya koymaktadır. Tabloda detaylandırıldığı gibi, EEG, reklamlara, ürünlere veya markalara verilen anlık bilişsel ve duygusal tepkilerin ölçülmesi gibi zamana duyarlı reaksiyonları tespit etmede öne çıkmaktadır. Diğer yandan Fonksiyonel MRI (fMRI), tüketicilerin satın alma kararları sırasındaki beyin süreçlerini ve ürünlerin

beyindeki "haz merkezlerini" nasıl aktive ettiğini inceleyerek daha derinlemesine stratejik içgörüler sunar. Bu iki yaklaşımın varlığı, nöropazarlama uzmanlarının hem anlık taktiksel optimizasyonlar (EEG ile) hem de uzun vadeli marka ve ürün stratejileri (fMRI ile) için bilimsel veriler elde edebileceğini göstermektedir.

2.17. Biyometrik Ölçümler (Fizyolojik Tepkilere Odaklı)

Çevresel sinir sistemi aracılığıyla ortaya çıkan fiziksel tepkiler, bedenin içsel durumlarından veya dış uyaranlardan kaynaklanabilmekte ve zihinsel süreçlerle doğrudan bir ilişki sergilemektedir. Pazarlama uyaranlarına verilen bu fizyolojik yanıtların bilinçdışı doğası, bireyin farkındalığı oluşmadan belirmesi nedeniyle büyük önem arz etmektedir (Erdemir ve Yavuz, 2016, s. 23). Biyometrik ölçüm teknikleri arasında Göz İzleme (Eye Tracking), yapılan çalışma sayısının fazlalığı ile öne çıkmaktadır. Bunun yanı sıra, Yüz Kodlama (Facial Coding), Deri İletkenliği (GSR) ve Kalp Hızı Değişkenliği (HRV) gibi biyometrik ölçüm teknikleri de mevcuttur (Oyman vd., 2020, s. 319). Bu temel biyometrik tekniklerin çalışma prensipleri, avantajları ve sınırlılıkları Tablo 10'da karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır.

Tablo 10: Biyometrik ölçüm teknikleri (fizyolojik tepkilere odaklı)

Teknik Adı	Çalışma Prensibi	Ölçtüğü Temel Veriler / Gözlemler	Avantajları	Dezavantajları / Zorlukları
GSR (Galvanik Deri Tepkisi) / Deri İletkenliği	Duygusal uyarılma durumunda ter bezi aktivitesindeki değişiklikleri (ciltteki elektriksel iletkenlik seviyesi) ölçer.	Duygusal uyarılma şiddeti / yoğunluğu; beynin motor tepkileri üzerindeki şiddeti.	Hızlı kurulum; düşük maliyet; düşük yanılma payı.	Duygunun türünü ayırt edemez (sadece şiddetini gösterir, pozitif mi negatif mi belirtmez).

Teknik Adı	Çalışma Prensipleri	Ölçtüğü Temel Veriler / Gözlemler	Avantajları	Dezavantajları / Zorlukları
Göz Takibi (Eye Tracking)	Kızılötesi kameralarla göz bebeği hareketleri ve göz bebeği çapındaki değişimleri milisaniye hızında kaydeder.	Görsel odaklanma/sabitlenme durumu, gözlerin aynı noktaya süresi; verinin işlenmesi.	Biometrik ölçümler arasında en sık kullanılan tekniklerden biri; aynı bilgisayar sistemleri; görsel uygulamalar ve beyinde kamerasız tabanlı test imkanı sunar.	Veri analizi karmaşıktır; mobil ortamlarda ölçümlerin sınırlılığı olabilir.
Yüz Kodlama (Facial Coding)	Yüzdeki hareket birimi ile duygusal tepkimelerin yansımaları milisaniye hızında tespit eder.	Pozitif-negatif-nötr ifade analizi; farklı duyguların yüz ifadelerinin (Eğlenme, Şaşkınlık, Aşağılama, İğrenme, Hayal Kırıklığı, Kafa Karışıklığı) tespiti.	9 Otomatik (istem dışı) yüz ifadelerinin tanımlanması için yüksek çözünürlüklü kamera dışında sensöre ihtiyaç duyulmaz; evrensel uygulama potansiyeli.	Tamamen doğru bağlamsal bilgiye ihtiyaç duyulabilir.
Kalp Hızı (HR) ve Kalp Hızı Değişkenliği (HRV)	Kalbin elektriksel aktivitesini ve atış hızını ölçer. Kalp atışları arasındaki zaman aralıklarının varyasyonunu analiz eder.	Duygusal uyarılma, dikkat düzeyi, stres ve rahatlama tepkileri. Otonom sinir sisteminin dengesini yansıtır.	Sadece genel uyarılma Non-invaziv; anlık seviyesini gösterir; fizyolojik tepkileri spesifik duyular ayırt edemez.	

Not. "Nöropazarlamaya Giriş" adlı eserden uyarlanmıştır (Erdemir ve Yavuz, 2016).

Tablo 10, her bir biyometrik tekniğin, tüketicinin bilinçdışı tepkilerinin farklı bir boyutunu aydınlattığını göstermektedir. Göz İzleme (Eye Tracking) bir pazarlama uyarımının görsel dikkat hiyerarşisini ortaya koyarken, Yüz Kodlama temel duyguların dışavurumunu yakalamaya çalışır. GSR ve Kalp Hızı Değişkenliği ise bu tepkilerin duygusal yoğunluğunu veya uyarılma düzeyini ölçer. Tabloda belirtilen dezavantajlar, tek bir tekniğe dayanarak sonuç çıkarmanın risklerini de vurgulamaktadır; örneğin, GSR tek

başına uyarılmanın pozitif mi negatif mi olduğunu belirtmez. Bu nedenle bu tez çalışmasında, görsel dikkati (ET) ve duygusal uyarılmayı (GSR) bir arada ölçen çoklu-metodolojik bir yaklaşım benimsenerek, ambalaj tasarımlarına verilen tepkilerin daha bütünsel bir resminin elde edilmesi hedeflenmiştir.

2.18. GSR ve Tüketici Duygusunun Ölçülmesi

Duygusal olarak uyarıcı durumlarla karşılaşıldığında, insan organizması kalp atış hızının artması, nabzın yükselmesi ve avuç içlerinin terlemesi gibi otomatik fizyolojik tepkiler sergiler. Bu fizyolojik değişimler, bireyin elektrodermal aktivitesini etkileyerek cilt iletkenliğinde gözle görülür farklılıklara yol açar. Galvanik Deri Tepkisi (Galvanic Skin Response-GSR), bu değişimleri ölçerek bireyin duygusal uyarım düzeyini belirlemeye olanak tanır (Dutta ve Mandal, 2019 s.17).

GSR yöntemiyle kalp ritmi, kan basıncı ve cilt iletkenliği gibi biyofizyolojik veriler analiz edilerek bireyin duygusal durumu hakkında nesnel bilgiler edinilebilir. Özellikle pazarlama araştırmalarında ve tüketici davranışlarını anlamlandırmada bu tür duygusal uyarımlar ürünler, hizmetler veya içerikler gibi çeşitli uyaranlar tarafından tetiklenebilir.

LaBarbera ve Tucciarone'un (1995) çalışması, cilt iletkenliği ölçümlerinin, öznel beyanlara kıyasla pazar performansını öngörmeye daha yüksek doğruluk sunduğunu göstermiştir. Bu nedenle, GSR yöntemi; alışveriş tercihleri, kozmetik ürün seçimleri ve televizyon reklamlarının etkinliğini değerlendirme gibi çeşitli tüketici araştırmalarında başarıyla uygulanmıştır.

Ancak, GSR'nin temel bir sınırlılığı bulunmaktadır: Duygusal tepkinin yönünü (valansını) ayırt edememesidir. Yani, heyecan ve stres gibi farklı duygusal durumlar benzer fizyolojik tepkilere neden olabildiğinden, bu yöntem sadece uyarım düzeyini ölçebilirken, duygunun olumlu mu yoksa olumsuz mu olduğunu belirleyememektedir.

2.19. Göz Takibi (Eye Tracking) Teknolojisi: Tüketici İlgi ve Algı Ölçüm Cihazı

Göz takibi teknolojisi, deneklerin dikkatini neyin çektiğini ve ne kadar süreyle baktıklarını belirlemeye yardımcı olur. Aynı zamanda, bir uyarana verilen tepki olarak göz bebeği boyutundaki değişimleri de ölçer. Bu yöntem, beyin aktivitesini doğrudan ölçmeden deneklerin davranışları ve bilişsel süreçleri hakkında bilgi edinmemizi sağlar (Dutta ve Mandal, 2019, s. 19).

Zurawicki'ye (2010) göre, göz hareketleri temel olarak sakkadlar ve fiksasyonlar olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Sakkadlar gözün konum değiştirmesi halini ifade ederken, fiksasyonlar gözün belirli bir noktaya sabitlenmesidir. Bir dizi sakkad ve

fiksasyonun oluşturduğu sıralamaya tarama yolu denir. Dutta ve Mandal'ın (2019, s. 20) belirttiği üzere, bu tarama yolu algı, belirginlik, bilişsel niyet ve ilgi hakkında önemli bilgiler sunar.

Göz takibi, anlamlı veriler üretmek için genellikle EEG (elektroensefalografi) ile birlikte kullanılır. O'Connel ve ark. (2011) göz takip cihazlarının, kendi kendine bildirimden (self-report) daha iyi ve daha güvenilir veriler sağladığını doğrulamıştır. Zurawicki'ye (2010) göre, bu teknik pazarlama araştırmaları, insan-bilgisayar etkileşimleri, web sitesi tasarımı ve tarama davranışının izlenmesinde başarılı olduğunu kanıtlamıştır.

Göz takibi ayrıca reklam geliştirmede, marka değerinde, bir ürünün logosu ve ambalajının test edilmesinde, yeni ürün geliştirmede, konsept testinde, segmentasyonda, sosyal pazarlama çalışmalarında ve mağaza içi pazarlamada da başarıyla kullanılmıştır. Göz takip cihazı kullanmanın diğer avantajları arasında non-invaziv (invaziv olmayan), taşınabilir olması ve uzamsal dikkati başarıyla yakalaması yer alır.

Çevresel (periferik) ölçümlerin çoğu, beyin fonksiyonlarının merkezi ölçümleriyle başarılı bir şekilde birleştirilmiştir. Merkezi ve çevresel ölçümlerin birleştirilmesi, tüketici davranışı hakkında kapsamlı bir anlayış sağlamıştır.

2.20. Yüz Kodlama (Facial Coding): Tüketici Duygularının Analiz Cihazı

Eğer aksi yönde aldatmak veya gizlemek üzere eğitilmemişse ya da bir lezyona/pareziye (kısmi felç) bağlı hasar yoksa, yüz hissedilen duyguların bir yansımasıdır. Birinin duyguya dair yüz ifadesinin tanınması, genellikle otonom, hızlı ve doğrudur. Duygular, yüzdeki kas hareketleri ve vücut dili ile anlatılır. Örneğin, ellerini sıkarak yumruk yapan birinin yüzünde öfke belirmesi beklenir. Birşeyden korkan birisi ortamdaki hızla uzaklaşabilir. İnsanların duyguları görme ve işitme duyusu aracılığı ile anlaşılır. Yüz ifadesi ve ses tonu kişinin duygusunu yansıtan en önemli iki araçtır. Ekman ve Friesen (1978) Yüz Hareketleri Kodlama Sistemi'ni (Facial Action Coding System - FACS) geliştirmişlerdir (Carlson, 2022, ss.288–290). Bu sistem, kırk üç yüz kasının konumu, yirmi üç hareket birimi ve korku, üzüntü, öfke, kıskançlık, şaşkınlık, hoşnutsuzluk ve gülümseme gibi altı temel duygunun kombinasyonuna dayanır.

Günümüzdeki uygulama, yüz ifadelerinin kaydedilmesi ve ardından anlamlı sonuçlara ulaşmak için analiz edilmesini içerir. Bir duyguyu deneyimleyen bireyin yüz ifadeleri hem bilinçli hem de bilinçdışı tepkileri kapsar. Bunlar anlık olup gerçek zamanlı veri sağlar.

Yüz kodlamadaki sorun, duygunun gerçek olup olmadığını yoksa sosyal olarak arzu edilen bir tepki mi olduğunu ayırt edememesidir. Bu eksikliğe rağmen bu teknik, reklam ve

film fragmanlarının test edilmesinde başarıyla kullanılmıştır.

Korchagin (2024) tarafından yapılan çalışma, nöropazarlama görevlerinde yüz ifadelerinden gerçek zamanlı duygu tanıma için makine öğrenmesi yöntemlerinin uygulanmasını ele almaktadır. Bu kapsamda, Evrişimli Sinir Ağı (CNN) modeline dayalı olarak, %90'ın üzerinde bir doğrulukla duyguları sınıflandırabilen bir yazılım paketi geliştirilmiştir. Geliştirilen bu teknolojinin pratik uygulamasını göstermek amacıyla, üç büyük bankanın kredi kartı reklam kampanyalarının 18-25 yaş arası 62 katılımcı üzerindeki duygusal etkilerini ölçen bir nöropazarlama deneyi gerçekleştirilmiştir. Deney, reklamların izleyicilerde uyandırdığı neşe, şaşkınlık ve üzüntü gibi duygusal tepkileri analiz ederek, pazarlama stratejilerini optimize etme, müşteri etkileşimlerini iyileştirme ve sadakati artırma potansiyelini ortaya koymuştur. Bu çalışma, makine öğrenmesi tabanlı bilgisayarlı görü sistemlerinin, tüketicilerin pazarlama uyarılarına verdikleri anlık ve bilinçdışı duygusal tepkileri objektif olarak değerlendirmek için nasıl etkin bir araç olarak kullanılabileceğini pratik bir örnekle kanıtlamaktadır.

2.21. Biyometrik Ölçüm Cihazları ve Nöropazarlama Uygulama Alanları

Tüketicilerin pazarlama uyarılarına verdikleri bilinçdışı fizyolojik tepkiler, modern pazarlama araştırmaları için zengin bir veri kaynağı sunmaktadır. Göz Takibi (Eye Tracking), Galvanik Deri Tepkisi (GSR), Yüz Kodlama (Facial Coding) ve Kalp Hızı Değişkenliği (HRV) gibi biyometrik ölçüm teknikleri, bu anlık ve filtrelenmemiş tepkileri somut içgörülere dönüştürmeyi amaçlar. Tablo 11'de, bu biyometrik ölçüm cihazlarının temel işlevleri ve nöropazarlama alanında gerçekleştirilen veya gerçekleştirilebilecek potansiyel uygulama alanları gösterilmiştir.

Tablo 11: Biyometrik ölçüm cihazları ve nöropazarlama uygulama alanları

Biyometrik Ölçüm Cihazı	İşlevi / Tanımı	Nöropazarlamada Uygulama Alanı Örnekleri
Göz Takibi (Eye Tracking)	Kızılötesi ışınlar yardımıyla göz hareketlerini, odaklanma dikkati ve raf etkisini değerlendirme. Web noktalarını, göz bebeği boyutundaki değişiklikleri ve gözün izlediği rotayı takip eder.	Reklam tasarımlarını optimize etme (örn. reklam öğelerinin dikkat çekiciliği). Ambalajlardaki görsel dikkati ve raf etkisini değerlendirme. Web sitelerinin etkinliğini ve online alışveriş davranışını analiz etme. Mağaza içi navigasyon ve ekran yerleşimini optimize etme.
Galvanik Deri Tepkisi (GSR) /	Duygusal uyarılma durumunda ter bezi aktivitesindeki değişiklikleri	Reklamlara, ürünlere veya markalara verilen duygusal uyarılma düzeyini ve ilgi seviyesini

Biyometrik Ölçüm Cihazı	İşlevi / Tanımı	Nöropazarlamada Uygulama Alanı Örnekleri
Deri İletkenliği	(ciltteki elektrik iletkenliği) ölçer. Belirli pazarlama uyarılarının duygusal Duygunun yoğunluğunu gösterir, tetikleyicilerini ve stres/rahatlama tepkilerini ancak pozitif mi yoksa negatif mi belirleme. olduğunu ayırt etmez.	Reklamlara, ürünlere veya marka deneyimlerine verilen duygusal tepkileri değerlendirme. Hikaye anlatımındaki veya görsel efektlerdeki değişimlere verilen tepkileri analiz etme. Kişiyeye özel içerik oluşturmayı sağlama.
Yüz Kodlama (Facial Coding)	Yüz kaslarındaki ince değişiklikleri ölçer ve bunları belirli duygusal durumlara (örn. neşe, öfke, şaşkınlık) bağlar.	
Kalp Hızı (Heart Rate) ve Kalp Hızı	Kalbin elektriksel aktivitesini ve atış hızını ölçer. Uyarılma ve duygusal katılımı değerlendirir;	Pazarlama uyarılarına karşı uyarılma ve duygusal katılımı değerlendirme. Duygusal tetikleyicileri ve stres/rahatlama tepkilerini belirleme.
Değişkenliği (HRV)	HRV ise otonom sinir sisteminin dengesini yansıtır.	

Not. "Neuromarketing: Definition, Techniques, Examples, Pros & Cons, and Tools" başlıklı çalışmadan uyarlanmıştır (Neurons Inc., t.y.).

Tablo 11'de sunulan örnekler, biyometrik tekniklerin pazarlamacılara sunduğu pratik değeri ve geniş uygulama alanını net bir şekilde göstermektedir. Göz İzleme tekniği, reklam tasarımlarından ambalajlardaki görsel unsurlara ve web sitelerinin etkinliğine kadar tüm görsel varlıkların optimize edilmesinde kullanılırken , GSR ve Kalp Hızı Değişkenliği gibi araçlar ise bir pazarlama uyarısının yarattığı duygusal etkiyi ve stresi belirlemede rol oynamaktadır. Bu bütünsel yaklaşım, markaların tüketicilerle sadece ne düşündükleri üzerinden değil, aynı zamanda ne hissettikleri ve neye dikkat ettikleri üzerinden de bir bağ kurmalarına olanak tanır. Bu tez çalışması da, Tablo 11'de belirtilen prensipleri temel alarak, ambalaj tasarımlarının etkinliğini Göz İzleme ve GSR verilerini birleştirerek değerlendiren bir uygulama örneği sunmaktadır.

2.22. Hibrit Ölçümler ile Yapılan Nöropazarlama Çalışmaları

Nöropazarlama alanındaki güncel araştırmalar, tekil yöntemler yerine, farklı teknikleri bir araya getiren hibrit yaklaşımların önemini vurgulamaktadır. Özellikle göz izleme (Eye Tracking, ET) yöntemi öne çıkmakta; pek çok çalışmada bağımsız bir fizyolojik ölçüm aracı olarak kullanıldığı halde en sık EEG ile birlikte entegre edilmektedir.

Ayrıca ET'nin yüz kodlama (facial coding, FC), galvanik deri yanıtı (galvanic skin response, GSR), fMRI ve elektrodermal aktivite (electrodermal activity, EDA) gibi yöntemlerle kombinasyon halinde de uygulandığı bildirilmektedir (Akan ve Atalık, 2024, s. 613). Bu entegre yaklaşımlar, her bir yöntemin güçlü yönlerini birleştirerek daha kapsamlı ve zengin veri setleri elde edilmesini sağlar. Hibrit tekniklerle yapılan bazı nöropazarlama çalışmaları Tablo 12'de paylaşılmıştır.

Tablo 12: Hibrit tekniklerle yapılan bazı nöropazarlama çalışmaları

Yazarlar	Teknikler	Örnekleme	Araştırma Konusu	Araştırma Bulguları
(Vecchiato 2010)	HR, GSR, EEG	15	Reklam	Daha sonra hatırlanan reklamları izlerken sol frontal bölgede artan teta bandı aktivitesi ve artan HR aktivitesi gözlenmiştir.
(Khushaba 2013)	ET-EEG	18	Ürün	Kortikal aktivite, ürünün şekline, tadına ve üst malzemesine bağlı olarak değişmektedir.
(Somervuori ve Ravaja, 2013)	fEMG	33	Fiyat seviyeleri	Yüksek fiyatlar ve özel etiketli ürünlerle karşılaştırıldığında, düşük fiyatlar ve ulusal markalı ürünler daha olumlu duygular uyandırmaktadır.
(Venkatraman vd., 2015)	ET, fMRI, EEG	186	Reklam başarısı	fMRI tekniğinin reklam başarısını tahmin etmenin en doğru yolu olduğu ve ventral striatumdaki aktivitelerin reklam başarısıyla ilişkili olduğu vurgulanmıştır.
(Hamelin 2017)	FC	60	Reklam etkinliği	Duygular bilişsel süreçleri etkilemekte ve duygusal reklamlar reklam etkinliği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
(Muñoz-Leiva vd., 2019)	ET	60	Reklam etkinliği	Afiş reklamlarda ünlülerin kullanımı, web sitesi ziyaretçilerinin dikkatini çekmektedir.
(Garczarek 2021)	EEG, ET, EDA	24	Marka satın alma	EDA'nın, satın alma davranışını tahmin etmek için kullanılacak bir parametre olduğu tespit

Yazarlar	Teknikler	Örnekleme	Araştırma Konusu	Araştırma Bulguları
			tahmini	edilmiştir.
(Mancini vd., 2023)	ET, FC	175	Reklam	YouTube'un reklam formatı içindeki reklamsız unsurların varlığı, yüzdeki tikslenme, kendi bildirdiği tikslenme, reklam rahatsızlığı ve reklam tutumu gibi ölçümlerde daha düşük performansa neden olmuştur.
(Şola vd., 2023)	ET, FC	529	Web sitesi sahip bölgelerin görüntülenmesinin hoş ruh halini görsel etkisi	Ana sayfadaki katılımcı davranışı analiz edildiğinde, kaydırma sırasında daha güçlü olumsuz duygular gözlemlenirken, fotoğraflarda bastırılmış renklere veya temel metni vurgulayan daha parlak renklere orta derecede artırdığı görülmüştür.

Tablo 12: Nöropazarlama çalışmalarında kullanılan bazı örnek hibrit uygulamalar/Not.
"Neuromarketing: Navigating New Perspectives in Neuroscience and Marketing Synthesis" başlıklı çalışmadan uyarlanmıştır (Akan ve Atalık, 2024, ss. 613-615).

Tablo 12'de sunulan örnekler, hibrit metodolojilerin nöropazarlama araştırmalarına getirdiği zenginliği ve derinliği somutlaştırmaktadır. Araştırmacılar, tek bir yöntemin sınırlılıklarını aşmak için, görsel dikkati (ET) bilişsel süreçlerle (EEG) (Khushaba vd., 2013), anlık duygusal ifadelerle (FC) (Mancini vd., 2023) veya beynin derin bölgelerindeki aktivasyonlarla (fMRI) (Venkatraman vd., 2015) birleştirmektedir. Bu eğilim, tüketici tepkisinin tek boyutlu bir olgu olmadığını, aksine dikkat, duygu, bilişsel işleme ve motivasyon gibi birçok katmanın birleşiminden oluştuğunu göstermektedir. Bu bağlamda, bu tez çalışmasında benimsenen Göz İzleme (ET) ve Galvanik Deri Tepkisi (GSR) entegrasyonu da, ambalaj tasarımına yönelik dikkat ve duygusal uyarılma boyutlarını bir arada ele alarak, alandaki bu bütünsel ve çoklu-modalite yaklaşımını takip etmektedir.

Nöropazarlama araştırmalarında doğru metodolojinin seçimi, çalışmanın başarısı için kritik öneme sahiptir. Bu bağlamda, alanda sıklıkla kullanılan temel yöntemlerin karşılaştırmalı bir özeti Tablo 13'te sunulmaktadır. Tablo, fMRI ve EEG gibi nörometrik tekniklerden, Göz Takibi ve GSR gibi biyometrik tekniklere kadar farklı yöntemlerin ölçüm prensiplerini, zamansal ve uzamsal çözünürlüklerini, maliyet ve taşınabilirlik gibi pratik yönlerini karşılaştırmaktadır. Bu analiz, araştırmacıların kendi araştırma sorularına en uygun yöntemi seçerken, her bir tekniğin güçlü ve zayıf yönlerini dikkate alarak daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır (Akan ve Atalık, 2024, s. 604).

Tablo 13: Nöropazarlama arařtırmalarında kullanılan yöntemlerin analizi

Yöntem	Ölçüm Prensibi	Zamansal Çözünürlük	Uzamsal Çözünürlük	Maliyet ve Tařınabilirlik
fMRI	Kan akıřı (BOLD sinyali)	Düşük (Saniyeler)	Yüksek (mm)	Yüksek, Düşük Tařınabilirlik
EEG	Elektriksel voltaj dalgalanmaları	Yüksek (Milisaniyeler)	Düşük (Kafa derisi yüzeyi)	Düşük, Yüksek Tařınabilirlik
MEG	Manyetik alan deęişiklikleri	Yüksek (Milisaniyeler)	Orta	Yüksek, Düşük Tařınabilirlik
Fonksiyonel yakın kızılötesi spektroskopisi (functional near-infrared spectroscopy - fNIRS)	Beyin kan akıřı (oksijenasyon)	Orta	Orta	Düşük, Yüksek Tařınabilirlik
Göz Takibi (Eye Tracking - ET)	Göz hareketleri, pupil genişlemesi	Yüksek (Milisaniyeler)	Yüksek (Odak noktası)	Düşük, Yüksek Tařınabilirlik
Yüz kası Elektromiyografisi (fEMG) ve Yüz Kodlama (Facial Coding - FC)	Yüz kası elektriksel/hareket sinyalleri	Yüksek (Milisaniyeler)	Yüksek (Spesifik kaslar)	Düşük, Yüksek Tařınabilirlik
Elektro Dermal Aktivite (EDA - GSR) ve Kalp Atıř Hızı (Heart Rate - HR)	Deri iletkenlięi, kalp atıř hızı	Orta	Orta	Düşük, Yüksek Tařınabilirlik

Not. "Neuromarketing: Navigating New Perspectives in Neuroscience and Marketing Synthesis" bařlıklı çalıřmadan uyarlanmıřtır (Akan ve Atalık, 2024, ss. 604–606).

Tablo 13'teki veriler incelendięinde, nöropazarlama araçlarının pratik açıdan iki ana

kategoriye ayrıldığı görülmektedir. Bir yanda fMRI gibi yüksek maliyetli ve düşük taşınabilirliğe sahip, daha çok temel akademik araştırmalara uygun laboratuvar tabanlı sistemler yer almaktadır. Diğer yanda ise Göz Takibi (ET) ve GSR gibi maliyet-etkin, taşınabilir ve saha çalışmalarına imkân tanıyan biyometrik cihazlar bulunmaktadır. Bu ayırım, araştırmacının amacına göre bir yöntem seçmesini zorunlu kılar. Tüketici davranışının altında yatan temel nöral mekanizmaları keşfetmeyi amaçlayan bir çalışma için fMRI ideal iken, bir ambalaj tasarımının raftaki dikkat çekiciliğini veya bir reklamın anlık duygusal etkisini ölçmek gibi uygulamalı pazar araştırmaları için Göz Takibi ve GSR gibi esnek ve hızlı sonuç veren teknikler daha uygun ve verimlidir. Bu tez çalışması da, pratik ve uygulamaya dönük bir pazarlama problemini ele aldığı için, bu ikinci kategoride yer alan biyometrik yöntemleri tercih etmiştir.

Şekil 2: Nöropazarlama Deneğinde Kullanılan Nörofizyolojik Ölçüm Teknikleri

Not. Bu şekil, Rawnaque vd. (2020, s. 11) tarafından yayımlanan “Technological Advancements and Opportunities in Neuromarketing: A Systematic Review” adlı makaleden alınmıştır.

Şekilde, nöropazarlama arařtırmalarında en çok kullanılan üç temel nöral ve fizyolojik ölçüm yaklaşımı gösterilmektedir:

- (a) Çok kanallı EEG verilerinden elde edilen beyin dalgası dağılımları,
- (b) fMRI görüntüleme yöntemiyle tespit edilen aktif beyin bölgeleri ve
- (c) çevrimiçi etkileşim ortamında görsel dikkatin yoğunluğunu gösteren Eye Tracking (ısı haritası) çıktısı.

Bu ölçüm yöntemleri, tüketici davranışlarını anlamada farklı düzeylerde bilişsel ve duygusal içgörü sağlar. EEG ve fMRI nöral aktivasyonu, Eye Tracking ise görsel dikkat yönelimini ortaya koymaktadır.

2.23. Nöropazarlama 2.0.: Tüketici Nörobiliminde Yeni Yaklaşımlar

Günümüz pazarlama stratejileri, hızla deęişen teknolojik ve toplumsal dinamiklerin etkisiyle geleneksel yöntemlerin ötesine geçme ihtiyacı duymaktadır. Bu bağlamda, insan davranışlarının karmaşık yapısını daha derinlemesine anlamayı hedefleyen nöropazarlama alanı, özellikle son yirmi yılda kaydettięi ilerlemelerle dikkat çekmektedir. Tüketicilerin satın alma kararlarının sadece rasyonel düşüncelerle deęil, büyük ölçüde bilinçaltı ve duygusal faktörlerle şekillendięinin anlaşılması, pazarlama biliminde yeni arařtırma paradigmasını beraberinde getirmiştir. Bu durum, nörobilimsel yöntemlerin pazarlama arařtırmalarına entegrasyonu ile “tüketici nörobilimi” olarak adlandırılan ve nöropazarlamanın bilimsel temelini oluşturan bir disiplinin yükselişine zemin hazırlamıştır. Yapay zeka, tahmine dayalı analitik, kişiselleştirilmiş öneriler ve otomatik görevler gibi gelişmiş yetenekler sağlayarak pazarlamayı dönüştürmektedir. Nöropazarlama ve yapay zeka, pazarlama sektöründe iki kilit unsur olarak öne çıkmaktadır ve gelecekte tüketicilerin markalarla etkileşimini ciddi derecede etkileyecek potansiyele sahiptir (Chowdhury, 2024, s. 566). Bu dinamik alanların birleşik uygulaması, pazarlamacılara tüketici davranışlarını analiz etme ve yönlendirme hususunda çok deęerli içgörüler ve yetkinlikler sağlamaktadır.

Bu sinerji, bilim ve teknolojinin bir araya gelerek müşterilerle derinden bağlantı kuran anlamlı, kişiye özel karşılaşmalar ürettięi fütüristik bir pazarlama stratejisiyle sonuçlanmaktadır. Bu, pazarlamanın nihai amacında önemli bir evrimi temsil etmektedir. Amaç, yalnızca işlemsel pazarlamadan, daha derin, daha kalıcı ilişkiler geliştirmeye doğru stratejik bir kaymadır. Markalar, bilinçaltı bilgilerden nöropazarlama ile faydalanarak ve yapay zeka aracılığıyla yüksek düzeyde kişiselleştirilmiş deneyimler sunarak daha güçlü duygusal bağlar kurabilir. Bu sayede, gelişmiş marka sadakati ve uzun vadeli ticari başarı elde edilebilir.

Nöropazarlama ve tüketici nörobilimi alanlarında yapay zeka teknolojilerinin entegrasyonu, tüketici davranışlarının daha derinlemesine anlaşılmasını sağlamaktadır. Özellikle duygu, dikkat ve bellek gibi bilişsel süreçlerin EEG, GSR, Eye Tracking gibi

araçlarla ölçülmesi ve bu verilerin AI algoritmalarıyla analiz edilmesi, pazarlama stratejilerinin kişiselleştirilmesinde önemli rol oynamaktadır (Alsharif vd., 2025).

Bu çerçevede, yapay zeka teknolojilerinin pazarlama alanına entegrasyonu, nöropazarlamanın yeni bir evreye, yani "Nöropazarlama 2.0" dönemine geçişini sağlamıştır. Bu önemli dönüşümün en somut yansımalarından biri, Üsküdar Üniversitesi (2024) Nöropazarlama ana bilim dalı başkanlığının öncülüğünde düzenlediği II. Uluslararası Nöropazarlama Kongresi'nde görülmüştür. Kongre, Nöropazarlama ana bilim dalı başkanı **Dr. Selami Varol Ülker**'in açılış konuşmasının ardından alanın dünyadaki ilk şirketi olan Sales Brain'in kurucusu **Dr. Christophe Morin** gibi global öncüler; EY, Ikea, Nestle ve Coca-Cola gibi dev markalara nörobilimsel danışmanlık veren **Prof. Dr. Nikolaos Dimitriadis** gibi uluslararası akademisyenleri ve Türkiye'deki ilk nöropazarlama araştırma şirketlerinin kurucuları olan **Prof. Dr. Yener Girişken** (ThinkNeuro) ile **Kılınç Orhan Erdemir** (Neuro Discover) gibi sektör liderlerini bir araya getirmiştir. Bu üst düzey buluşmanın ana teması ise, tam da bu tezin odaklandığı konuları kapsayacak şekilde, "**Nöropazarlama 2.0: Tüketici Sınır Biliminde Yeni Dönem / Dijital Çağda Sürükleyici Teknolojiler ve Yapay Zeka**" olarak belirlenmiştir. Bu durum, çalışmanın ele aldığı konuların, alanın en yetkin isimleri tarafından belirlenen güncel tartışmaların merkezinde yer aldığını göstermektedir.

Şekil 3: Üsküdar Üniversitesi II. Uluslararası Nöropazarlama Kongresi'nin "Nöropazarlama 2.0" Temalı Tanıtım Görseli

Not. "II. Uluslararası Nöropazarlama Kongresi için geri sayım başladı!" başlıklı duyurudan uyarlanmıştır (Üsküdar Üniversitesi, 2024).

Nöropazarlama, en temel tanımıyla, bireylerin ve organizasyonların pazarla ilgili davranışlarını daha iyi anlamak, açıklamak ve tahmin etmek amacıyla nörobilimsel yöntemlerin kullanılmasıdır (Lee vd., 2007, ss. 199–204). Ancak, alanın olgunlaşmasıyla

birlikte bu tanımın kapsamı da genişlemiştir. Nöropazarlamanın sadece anlık satışları artırma odaklı dar bir ticari yaklaşımdan, tüketici davranışlarının altında yatan temel mekanizmaları anlayan daha bütünsel ve akademik bir sorgulama alanına doğru evrildiği görülmektedir (Ural, 2008, s. 425).

Bu evrimin günümüzdeki en önemli itici gücü ise yapay zeka teknolojileridir. Nitekim, alandaki önde gelen uzmanlardan Nicholas Dimitriadis, yapay zeka ile desteklenen nörobilimsel çalışmaların artık pazarlamanın geleneksel sınırlarının dışına taşıdığını vurgulamaktadır. Dimitriadis, nörosürdürülebilirlik (neurosustainability), nöroinsankaynakları (neuroHR) ve nöroiylmahali (neurowellbeing) gibi yeni alanları örnek göstererek, bu tekniklerin artık sadece tüketiciyi değil, bir bütün olarak insan davranışını anlamak için kullanıldığını belirtmektedir.

Dimitriadis'e göre bu genişlemenin temelinde, yapay zekanın, insan beyninin karmaşık sinyallerini daha önce görülmemiş bir isabetle modelleme ve yorumlama yeteneği yatmaktadır. Nörobilim tekniklerinin yapay zeka ile birlikte kullanımının gerekliliğini gösteren bazı örnekler, Şekil 3'te sunulmuştur.

Şekil 4 : Nörobilim ve Yapay Zeka Sinerjisine Yönelik Uygulama Örnekleri

Not. "II. Uluslararası Nöropazarlama Kongresi" başlıklı çalışmadan uyarlanmıştır (Üsküdar Üniversitesi, 2024).

Yukarıdaki şekilde Dimitriadis tarafından bahsedilen çalışmanın detayları ele alınmıştır. Makalede Takagi ve Nishimoto (2022) tarafından yürütülen yapay zeka ile görsel görüntü yeniden yapılandırma çalışması, insan beyni aktivitesinden yüksek çözünürlüklü ve

anlamsal olarak tutarlı görüntüler elde etmeyi amaçlamıştır. Görsel deneyimlerin insan beyni aktivitesinden yeniden yapılandırılması, beynin dünyayı nasıl algıladığını anlamak ve beyindeki görsel sistem (brain visual system) ile bilgisayar görüş modelleri (computer vision models) arasındaki ilişkiyi açıklamak için benzersiz bir yöntem sunmaktadır. Bu araştırmada temel nörobilimsel cihaz olarak fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) kullanılmıştır. fMRI sinyalleri, deneklerin görsel uyaranlara verdiği beyin tepkilerini ölçmek için kullanılmıştır. Çalışma, bu fMRI verilerini işlemek ve görsel deneyimleri yeniden yapılandırmak için "Stable Diffusion" adı verilen bir gizli difüzyon modeline (LDM) dayanmaktadır. Ek olarak, araştırmacılar yeniden yapılandırma performansını artırmak amacıyla üç ana teknik entegre etmişlerdir: beyin aktivitesinden görüntülerin metin açıklamalarını tahmin etmek için BLIP gibi görüntü başlıklandırma modellerinden yararlanmak, görüntü yapısını iyileştirmek için üretken çekişmeli ağ (GAN) tabanlı doğrusal olmayan optimizasyon kullanmak ve insan görsel deneyiminin bir parçası olan derinlik bilgisini de beyin aktivitesinden çıkarmaktır. Bu entegre yaklaşım, karmaşık derin öğrenme modellerinin ek eğitim veya ince ayar gerektirmeksizin yüksek kaliteli görüntü yeniden yapılandırmasına olanak tanımıştır. Araştırma bulguları Şekil 4'te sunulmuştur.

Şekil 5 : Sunulan görüntüler (kırmızı kutu, üst sıra) ve fMRI sinyallerinden yapay zeka ile yeniden yapılandırılan görüntüler (gri kutu, alt sıra) tek bir denek için gösterilmiştir.

How does it work?

Not. "High-resolution image reconstruction with latent diffusion models from human brain activity" başlıklı çalışmadan uyarlanmıştır (Takagi ve Nishimoto, 2022, s. 1).

Takagi ve Nishimoto bu çalışmanın çıktıları sonrasında çalışmalarını 2023 yılında başka bir çalışma ile tekrar etmişlerdir. Yu Takagi ve Shinji Nishimoto'nun bu yeni çalışması, insan beyni aktivitesinden görsel deneyimlerin yeniden yapılandırılması alanındaki önceki basit ve genel çerçevelerini temel alarak, çeşitli ek çözümleme tekniklerinin bu performans üzerindeki etkilerini derinlemesine incelemiştir. Araştırmacılar, fMRI sinyallerinden elde edilen verilerle görüntü yeniden yapılandırma doğruluğunu artırmak amacıyla metin çözümlemesi, doğrusal olmayan optimizasyon (GAN tabanlı) ve derinlik bilgisi gibi yeni teknikleri mevcut sistemlerine entegre etmişlerdir. Genel olarak, bu ek tekniklerin temel seviyeye kıyasla yeniden yapılandırma doğruluğunu artırdığı gözlemlenmiştir. Bu bulgu, yapay zeka destekli üretken modellerin (özellikle Stable Diffusion gibi gizli difüzyon modellerinin) nörobilimsel verilerden anlamlı ve yüksek çözünürlüklü görsel çıktılar elde etme potansiyelini pekiştirmektedir.

Ancak, çalışmanın en kritik çıkarımlarından biri, elde edilen iyileşmenin homojen olmamasıdır. Yazarlar, her bir tekniğin tüm denekler için veya tüm değerlendirme ölçütleri için mutlak bir iyileşme sağlamadığını belirtmişlerdir. İyileşme derecesi denekten deneye ve kullanılan ölçümden ölçüme farklılık göstermiştir. Bu durum, insan beyninin görsel bilgiyi işleme biçimindeki bireysel farklılıkların veya fMRI verilerinin kalitesindeki değişkenliklerin, yeniden yapılandırma algoritmalarının performansını nasıl etkilediğine dair önemli bir göstergedir. Ayrıca, farklı değerlendirme ölçütlerinin (örneğin, piksel düzeyinde doğruluk ile anlamsal tutarlılık) farklı tekniklere karşı hassasiyetinin değişebileceğini de ima etmektedir. Bu tür detaylı bilgiler, gelecekteki nörobilimsel görüntü yeniden yapılandırma çalışmalarında daha sağlam nicel değerlendirmeler ve karşılaştırmalı analizler yapmak için hayati önem taşımakta, böylece bu alandaki metodolojik gelişmelerin daha incelikli bir şekilde anlaşılmasına olanak sağlamaktadır. Çalışmanın görsel çıktısını makalelerinde Şekil 5'te paylaşmışlardır.

Şekil 6: Algılanan görüntüler (en solda, kırmızı kutu) ve çeşitli kod çözme yöntemleri kullanılarak tek bir denegin beyin aktivitesinden yeniden yapılandırılan görüntülere ait örnekler (kesikli çizgilerle ayrılmış). Her yöntem için, farklı stokastik gürültüden rastgele seçilmiş üç görüntü oluşturulmuştur.

Not. "Improving visual image reconstruction from human brain activity using latent diffusion models via multiple decoded inputs" başlıklı çalışmadan uyarlanmıştır (Takagi ve Nishimoto, 2023, s. 3).

Yu Takagi ve Shinji Nishimoto'nun çalışması (2023), insan beyni aktivitesinden yüksek çözünürlüklü görsel deneyimlerin yapay zeka (Stable Diffusion) aracılığıyla yeniden yapılandırılmasına odaklanarak nöropazarlama için önemli bir ilerleme sunmaktadır. Bu yetenek, tüketicilerin pazarlama uyarılarına verdikleri bilinçdışı tepkileri ve görsel bilgiyi beyinlerinin nasıl işlediğini daha derinlemesine anlamak için yeni kapılar açmaktadır. Geleneksel yöntemlerin sınırlılıklarını aşarak, pazarlamacıların ürün, ambalaj ve reklam tasarımlarının beyindeki etkilerini daha objektif ve doğrudan analiz etmelerine olanak tanıyarak, daha etkili ve kişiselleştirilmiş stratejilerin geliştirilmesine zemin hazırlayabilir.

Sempozyumdaki bir diğer konuşmacı olan nöropazarlama akademisyeni ve Sales

Brain firmasının kurucusu Christophe Morin'in sunumu ve değerlendirmeleri, COVID-19 pandemisinin klasik nöropazarlama çalışmalarının popülaritesini düşürdüğünü, ancak bu durumun yapay zeka destekli araştırmalar için önemli bir zemin hazırladığını ortaya koymaktadır. Morin'in "Yapay Zekalı Nöropazarlama" (Neuromarketing AI) olarak tanımladığı Nöropazarlama 2.0 kavramı, bu disiplinin gelecekteki yönelimine dair vizyoner bir bakış açısı sunmaktadır. Bu iddia, nörobilim ve derin öğrenme modellerinin entegrasyonunun, insan beyninin dünyayı nasıl temsil ettiğini anlama ve bilgisayar görüş modelleri ile insan görsel sistemi arasındaki bağlantıyı yorumlama konusunda çığır açan gelişmelere yol açtığı akademik bulgularla örtüşmektedir. Özellikle, büyük doğal görüntü veri kümeleri üzerinde eğitilmiş derin öğrenme modellerinin kullanılması, insan beyni aktivitesinden görsel deneyimlerin yeniden yapılandırılması kalitesini önemli ölçüde artırmıştır.

Morin'in sempozyumda vurguladığı konu olan tüketicilerden elde edilen yoğun pazarlama verisinin (büyük veri – big data) yapay zeka aracılığıyla işlenerek "yüksek kestirimci pazarlama verisine" dönüştürülmesi, nöropazarlamanın temel hedefleriyle doğrudan uyumludur. Nöropazarlama, geleneksel anket ve odak grubu gibi öznel yöntemlerin sınırlılıklarını aşarak, tüketicilerin bilinçdışı tepkilerini ve satın alma davranışlarını yönlendiren nedenleri objektif verilerle anlamayı amaçlar. Yapay zeka, fMRI ve EEG gibi nöro-teknolojik cihazlardan elde edilen karmaşık ve büyük hacimli veriyi analiz etme kapasitesiyle, bu bilinçdışı süreçlere dair daha derin ve doğru öngörüler sunabilir. Bu sinerji, pazarlamacıların ürün ve reklam tasarımlarının beyindeki etkilerini daha hassas bir şekilde analiz etmelerine olanak tanıyarak, daha etkili ve kişiselleştirilmiş stratejilerin geliştirilmesine zemin hazırlamaktadır.

Şekil 7: Dr. Christophe Morin'in II. Uluslararası Nöropazarlama Kongresi'nde Sunduğu "Nöropazarlama 2.0" Konsepti

Not. Dr. Christophe Morin'in II. Uluslararası Nöropazarlama Kongresi'ndeki sunumundan ekran görüntüsü (Üsküdar Üniversitesi, 2024).

Sunulan sempozyum ve farklı çalışmalar çerçevesinde, yapay zeka; büyük veri analizi, makine öğrenimi ve otomasyon yetenekleriyle pazarlama süreçlerini dönüştürme potansiyeli taşımakta, reklamların kişiselleştirilmesinden tüketici tercihlerinin tahminine kadar geniş bir yelpazede uygulamalar sunmaktadır. Bu yeni entegrasyon, nöropazarlamacılara, insan beyninin pazarlama uyaranlarına verdiği tepkileri sadece ölçmekle kalmayıp, aynı zamanda bu verileri daha hızlı ve verimli bir şekilde analiz ederek stratejik kararlar almalarına olanak tanımaktadır. Nöropazarlama 2.0, bu sayede, tüketici davranışlarının bilinçdışı dinamiklerine dair daha derin ve eyleme geçirilebilir içgörüler sunarak, markaların rekabet avantajını artırması ve daha etkili pazarlama kampanyaları geliştirmesi için devrim niteliğinde fırsatlar sunmaktadır.

Yapay zeka teknolojilerinin nöropazarlama alanına entegrasyonu, bugüne kadar gerçekleştirilen nöropazarlama araştırmalarının doğruluk oranını artıracak yeni bir yöntem önerilmektedir. Bu disiplinin kapsamını genişleterek “bütüncül nöropazarlama” (holistic neuromarketing) adı verilen yeni bir konseptin doğmasına neden olan bu yaklaşım, tüketici davranışlarına yönelik verilerin yapay zeka, makine öğrenmesi ve derin öğrenme tabanlı sistemler aracılığıyla eş zamanlı olarak elde edilmesi ve analiz edilmesine dayanmaktadır (Ballı ve Ergüzel, 2025, s. 143). Pazarlama uyaranlarının duyuşal reseptörler tarafından algılanıp merkezi sinir sistemine iletilmesi ve sonucunda oluşan bilinçli veya bilinçdışı tepkilerin yapay zeka araçlarıyla eş zamanlı olarak analiz edilmesi, daha etkili pazarlama stratejilerinin geliştirilmesini sağlamaktadır. Bu bütüncül entegrasyon, yapay zekanın nörometrik ve biyometrik verilerin karmaşık yapısını çözümlene yeteneği sayesinde, tüketicinin sadece beyan edilen değil, aynı zamanda bilinçaltı düzeydeki gerçek motivasyonlarına dair derinlemesine içgörüler elde edilmesini mümkün kılmaktadır.

Bütüncül nöropazarlama yaklaşımı, tüketici davranışlarının altında yatan karmaşık dinamikleri kavramak amacıyla, verilerin eş zamanlı olarak gelişmiş yapay zeka (YZ), makine öğrenmesi (ML) ve derin öğrenme (DL) tabanlı sistemler aracılığıyla toplanması ve işlenmesi prensibine dayanmaktadır. Bu metodolojik temel, geleneksel pazar araştırması yöntemlerinin sınırlılıklarını aşarak, tüketicilerin bir pazarlama uyaranına verdikleri bilinçli ve bilinçdışı tepkileri gerçek zamanlı ve kapsamlı bir şekilde analiz etme yeteneği sunmaktadır.

Özellikle EEG ve göz takibi (Eye Tracking) gibi farklı zaman ölçeklerinde çalışan veri kaynaklarının senkronizasyonu ve bütüncül analizi noktasında yapay zeka, veri entegrasyonu, örüntü tanıma ve anlamlandırma süreçlerinde kilit bir rol oynamaktadır. Yapay zeka destekli zaman-serisi analiz algoritmaları, bu farklı sinyalleri ortak bir zaman çizelgesine oturtarak eş zamanlı değerlendirme yapar. Örneğin, bir ambalaj tasarımına

verilen bilinçli olumlu tepkinin yanı sıra, frontal kortekste düşük beta dalgaları veya hızlı bakış hareketleri gibi bilinçdışı sinyallerin analiz edilmesi, tüketicinin ambalajı bilinçaltı düzeyde güvenilir bulmadığını gösterebilir. Yapay sinir ağları ve destek vektör makineleri gibi algoritmalar bu tür örüntüleri analiz ederek pazarlama stratejilerinin tüketicinin yalnızca beyan edilen değil, aynı zamanda bilinçdışı tepkilerini de dikkate alarak şekillendirilmesini mümkün kılmaktadır. Ayrıca yapay zeka, tüketicilerin gelecekteki kararlarını öngörmek için nörometrik verilerden öğrenme gerçekleştirerek bireyselleştirilmiş reklam önerileri oluşturabilmektedir. Bu sayede yapay zeka, nöropazarlama araştırmalarına daha kapsamlı ve bilimsel bir yaklaşım sunarak, pazarlama stratejilerinin daha doğru ve etkin karar alma süreçlerine katkıda bulunmaktadır.

3. BÖLÜM TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI VE NÖROPAZARLAMA

Tüketici davranışı, bireylerin, özellikle ekonomik ürün ve hizmetleri satın alma ve kullanmadaki kararları ile bunlarla ilgili faaliyetleri olarak tanımlanabilir (Korucuk, 2025, s. 1254). Bu kavram, tüketicilerin zaman, enerji ve para gibi kısıtlı kaynaklarını tüketime yönelik olarak nasıl kullandıklarını incelemeye çalışır. Tüketici davranışları, kitlelere, bireylere ve sektöre göre farklılık gösterse de bazı temel özelliklere sahiptir ve dinamik bir süreçtir. Satın alma öncesi başlayan, satın alma ve kullanma ile devam eden, ve satın alma sonrasında gerçekleştirilen faaliyetleri içeren bir süreç olarak incelenir.

Tüketici davranışı, bireylerin veya grupların gereksinimlerini, beklentilerini ve taleplerini karşılamak maksadıyla ürünleri, hizmetleri, fikirleri veya deneyimleri tercih etme, edinme, kullanma veya elden çıkarma süreçlerinin incelenmesi olarak tanımlanabilir (İslamoğlu, 2013, s. 15). Bir tüketici bir ürünü satın alabilir, kullanabilir ve/veya elden çıkarabilir; ancak bu işlevler farklı kişilerce icra edilebilir.

Tüketici satın alma davranışları, pazarlama biliminin temelini oluşturan ve işletmelerin stratejilerini şekillendiren karmaşık bir süreçtir. Geleneksel pazarlama araştırmaları, tüketicilerin beyan ettikleri tercih ve niyetlere odaklanırken, insan davranışının büyük bir kısmının rasyonel olmayan, bilinçaltı süreçler tarafından yönlendirildiği kabul edilmektedir (Tretler vd., 2010, s. 243). Bu durum, tüketicilerin gerçekte ne istediklerini ve neden belirli kararlar aldıklarını tam olarak anlamakta zorluklara yol açmıştır. İşte tam bu noktada, nörobilim ve pazarlama bilimlerinin kesişiminden doğan multidisipliner bir alan olan nöropazarlama devreye girmektedir.

Nöropazarlama, tüketicilerin alışkanlıkları ve satın alma davranışlarını şekillendiren nedenleri somut verilerle sunmayı amaçlar. Bu yeni pazarlama dalı, tüketicilerin ürünlere ve markalara verdikleri bilinçaltı tepkileri belirlemek için çeşitli teknolojilerden yararlanır (Yılmaz, 2019, s. 1130). Amacı, beyin aktivitesi, göz hareketleri ve biyometrik tepkiler gibi fizyolojik ve nörolojik yanıtları inceleyerek tüketici tercihlerini ve karar alma süreçlerini anlamaktır. Bu sayede, pazarlamacılar tüketici davranışını yönlendiren temel psikolojik mekanizmalara dair derinlemesine bilgiler elde edebilirler.

Nöropazarlamada tüketicilerin bilinçli ve bilinçdışı davranışlarını biyometrik ve nörometrik verilerle analiz ederek “kara kutu” olan tüketici zihin yapısını ve davranışını bilimsel olarak açıklamayı ve pazarlama stratejilerini optimize etmek amacıyla Fonksiyonel Manyetik Görüntüleme (fMRI), Elektroensefalografi (EEG), Galvanik Deri İletkenliği (GSR) ve Göz Takibi (Eyetracking) gibi biyometrik cihazları, beyin görüntüleme araçları

ve istatistiksel analizler kullanılır (Yücel ve Çubuk, 2013, s. 174). Bu teknikler, tüketicilerin pazarlama uyarılarına karşı verdikleri bilişsel ve duygusal yanıtları değerlendirmeye odaklanarak, onların farkında olmadıkları dile getirilmemiş algı, ihtiyaç, dürtü ve arzularını açığa çıkarmayı hedefler. Bu derinlemesine analiz yeteneği, nöropazarlamayı tüketici satın alma davranışlarını anlama ve tahmin etme konusunda geleneksel yöntemlere kıyasla daha objektif ve kapsamlı bir yaklaşım haline getirmektedir.

3.1. Tüketici Karar Alma Mekanizmaları ve Üçlü Beyin Modeli

Günümüzün hızla dijitalleşen dünyasında, tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen faktörler ve bu kararları alma süreçleri köklü bir dönüşüm geçiriyor. İnternet, gelişmiş arama motoru algoritmaları, sosyal ağlar ve mobil teknolojiler sayesinde bilgiye erişimin benzeri görülmemiş bir şekilde artması, tüketicilere planladıkları alışverişler hakkında çok daha kapsamlı ve hızlı bilgi edinme imkanı sunuyor. Ancak bu bilgi bolluğu, beraberinde hangi kaynağın güvenilir olduğunu seçme zorluğunu ve bilgi kirliliği riskini de getiriyor. Bu dinamik değişim, geleneksel satın alma karar verme süreçlerini yeniden şekillendirirken, tüketicilerin ihtiyaç algısından başlayarak, ürün değerlendirme, satın alma koşullarını belirleme, tüketim ve nihayetinde satın alma sonrası değerlendirme adımlarına kadar her aşamada farklı beklentiler ve davranışlar sergilemesine yol açıyor. Bu bağlamda, dijital çağda değişen tüketici satın alma karar süreçlerini anlamak, hem tüketiciler hem de işletmeler için kritik önem taşıyor. Tablo 14’te, tüketicilerin bir ürünü satın alma yolculuğunu detaylandıran satın alma karar sürecinin standardize edilmiş adımları sunulmaktadır. Bu adımlar, bir ihtiyacın ilk olarak algılanmasından, ürünün nihai satın alımına ve sonrasındaki değerlendirme süreçlerine kadar uzanan kendi içinde de kompleks olan bir dizi aşamayı içermektedir (Korucuk, 2025, s. 1256).

Tablo 14: Satın alma karar sürecinin standart adımları

Adım	Adım Adı	Açıklama
1	İhtiyacın Algılanması	Süreç, tüketicinin belirli bir duygu veya durumdan kaynaklanan bir rahatsızlık hissiyle başlar. İhtiyacın niteliği, sonraki adımları belirleyici niteliktedir; zira birincil ihtiyaçlar, ikincil ve üçüncül ihtiyaçlara kıyasla daha hızlı bir ilerleme gösterebilir. İçsel ve dışsal hedefler de bu aşamayı etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Lesakova'nın araştırmasına göre, finansal başarı veya çekici görünüm gibi dışsal hedefler kompulsif satın alma ile pozitif bir ilişki sergilerken, kendini kabul veya topluluk bağları gibi içsel hedefler olumsuz bir etki yaratmaktadır. Rahatsızlık hissi yeterince güçlü olduğu takdirde, tüketici sonraki aşamalara geçiş yapar. Aksi durumda ise, bu aşamada kalarak ihtiyacını bastırabilir veya zamanla unutabilir. Bu durgunluğun başka nedenleri de mevcuttur; bunların en önemlisi finansal kısıtlamalardır: Tüketici, arzuladığı mal veya hizmeti karşılayamayacağını idrak ettiğinde bu arzusundan vazgeçmek

Adım	Adım Adı	Açıklama
		durumunda kalabilir.
2	İhtiyacı Ürün Tanımına Dönüştürme	Bu aşamada, tüketicinin belirsiz ihtiyacının belirli bir mal veya hizmet türüyle nasıl karşılanabileceği somutlaştırılmalıdır. Özellikle ilk kez veya nadiren yapılan satın almalarda, ürün veya hizmetin detayları belirlenmeden önce bilgi arayışı önemli bir adım olabilir.
3	Alternatiflerin Değerlendirilmesi	Bu aşamada tüketici, potansiyel ürünler hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi toplamaktadır. Değerlendirme yoğunluğu; mevcut zaman, rahatsızlığın derecesi, ürünlerin parasal değeri, tüketicinin mevcut fonları veya geliri gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Tüketici bu adımda yalnızca doğrudan rakip ürün veya markaları karşılaştırmakla kalmaz, aynı zamanda ihtiyacını karşılayacak alternatifleri de değerlendirir. Örneğin, işe günlük hızlı ulaşım ihtiyacı, her zaman bir araba almayı ve farklı araba modellerini parametrelerine göre karşılaştırmayı gerektirmez. Taksi kullanmak, trenle gitmek veya bisikletle işe gidip gelmek gibi alternatif yollar da göz önünde bulundurulabilir. Bu adımın sonunda belirli bir ürün (üretici, marka, belirli hizmet vb.) seçilir.
4	Satın Alma Koşulları Hakkında Kara	Bu bölümde, satın alma noktasına ilişkin çeşitli seçenekler değerlendirilmektedir. Tüketicilerin çevrimdışı veya çevrimiçi alışveriş yapma imkanı bulunmaktadır; ayrıca yakın veya uzak perakendeciler arasında seçim yapma özgürlüğüne sahiptirler. Benzer şekilde, nakit, kredi kartı, kiralama veya kredi gibi çeşitli ödeme yöntemleri de mevcuttur. Diğer satın alma koşulları da dikkate alınmalıdır; örneğin, alışverişin yalnız mı yapılacağı, bir refakatçi davet edilip edilmeyeceği, ürünün yerinde test edilip edilmeyeceği, mağazaya ulaşım yöntemleri veya çevrimiçi alışverişte tercih edilecek teslimat metodu gibi unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır.
5	Satın Alma	Seçilen alternatif (mal veya hizmet) satın alınır ve alınır veya teslim alınır.
6	Mal veya Hizmetin Tüketimi	Tüketici, ürünün niteliğine bağlı olarak tek seferlik veya uzun vadeli olarak satın almanın faydalarından yararlanır.
7	Satın Almanın Değerlendirilmesi	Bu adım tüketimden önce veya sonra gelebilir. Çeşitli kaynaklardan ürün, satıcı veya tedarikçi hakkında aktif olarak ek bilgi toplayabilir veya pasif olarak alabilir. Satış sonrası uyumsuzluk, satın alımdan duyulan rahatsızlık hissiyle kendini gösterir. Uyumsuzluk yeterince güçlüyse, sekizinci adımın başlamasını tetikleyebilir.
8	Ürünün İadesi	Mümkün olması durumunda, tüketici ürünü iade etmeye ve parasını geri almaya çalışabilir. Bu adım, malların ters akışı da dahil olmak üzere garanti sorunlarını

Adım	Adım Adı	Açıklama
		İçerir.

Not. "Changes in Purchasing Decision-Making Process of Consumers in the Digital Era" başlıklı çalışmadan uyarlanmıştır (Miklošik, 2015, ss. 168-170).

Tüketici davranışları, satın alma sürecini etkileyen karmaşık bir dizi içsel ve dışsal faktörden oluşur. İşletmeler için bu faktörleri derinlemesine anlamak, sadece pazarlama stratejilerini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda müşteri memnuniyetini artırarak sürdürülebilir başarıyı da beraberinde getirir. Tüketici davranışlarının sürekli analizi ve bu analizlere dayalı strateji oluşturma, başarılı bir pazarlama ve satış yaklaşımının temelini oluşturur (Perumal ve Yoganathen, 2018, s. 3). Bu sayede işletmeler, değişen tüketici ihtiyaçlarına ve pazar dinamiklerine hızlıca adapte olabilir, rekabet avantajı sağlayabilir ve uzun vadeli müşteri ilişkileri kurabilirler.

Tüketicilerin satın alma davranışları, yalnızca rasyonel değerlendirmelerle değil, aynı zamanda derinlemesine duygusal süreçlerle de şekillenmektedir. Bilimsel araştırmalar, özellikle nörobilim alanındaki gelişmeler, karar verme anında duyguların ve beyin yapılarının karmaşık etkileşimini açıkça ortaya koymaktadır (Renoise ve Morin, 2012, s. 20). Bu bağlamda, insan beyninin üç ana bölümü ve bunların karar alma süreçlerindeki rolleri büyük önem arz etmektedir. **Üçlü beyin teorisi**, 1978'de Paul Maclean tarafından ortaya atılmıştır.

Yeni Beyin (Neokorteks): Bu bölüm, beynin en gelişmiş kısmı olup prefrontal kortekste konumlanmıştır. Rasyonel düşünme, analiz, problem çözme, dil işleme ve karmaşık karar verme yeteneklerinden sorumludur. Verilerin mantıksal bir süzgeçten geçirilmesi, alternatiflerin değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik planlama gibi yüksek düzey bilişsel işlevler burada gerçekleştirilir. Tüketiciler, bir ürünün teknik özelliklerini, fiyatını veya performansını değerlendirirken yeni beyinlerini aktif olarak kullanırlar. Yeni beyin, doğumdan itibaren gelişmeye başlamakta ve yaklaşık 24 yaşına kadar gelişimini sürdürerek bireyin olgunlaşma sürecinde kritik bir rol oynamaktadır.

Orta Beyin (Limbik Sistem): Duyguların ve hislerin merkezi olan orta beyin, limbik sistem olarak da adlandırılır. Amigdala, hipokampus ve hipotalamus gibi önemli yapıları bünyesinde barındırır. Bu bölge, öğrenme, hafıza, motivasyon ve özellikle duygusal tepkilerin oluşumunda kilit bir rol oynamaktadır. Nörotransmitterler (dopamin, serotonin vb.) ve nöromodülatörler (endorfinler vb.) bu bölgede yoğunlaşmış olup bireyin ruh halini, zevk ve acı algısını doğrudan etkilemektedir. Tüketici davranışları açısından, bir markaya karşı duyulan bağlılık, ürünle kurulan duygusal bağ veya bir reklamın yarattığı hissiyat gibi

unsurlar orta beynin etkinliđiyle dođrudan ilişkilidir.

Eski Beyin (Sürüngen Beyin): Beynin en ilkel ve temel kısmı olan eski beyin, hayatta kalma içgüdüleriyle dođrudan bağlantılıdır. "Savaş ya da kaç" tepkisi, temel güvenlik ihtiyaçları, üreme ve beslenme gibi yaşamsal fonksiyonları kontrol eder. Yeni ve orta beyinden gelen tüm bilgileri süzgeçten geçirerek nihai kararın verildiđi merkezdir. Renvoise ve Morin (2012, s. 21) tarafından da belirtildiđi üzere, nörobilim uzmanı Leslie Hart, eski beyni, yeni beyne ulaşan bilgilerin anahtarı olarak tanımlar. Eski beyin, bilinçaltı düzeyde ve hızla tepki vererek bireyin hızlı ve çođu zaman mantıksal çıkarımlardan bağımsız kararlar almasını sağlar. Tüketici davranışlarında, ani satın alma kararları, bir ürünün sunduđu "acil fayda" algısı veya riskten kaçınma eğilimi gibi unsurlar eski beynin etkisiyle açıklanabilir.

Özetle, yeni beyin düşünür, orta beyin hisseder ve eski beyin karar verir. Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) çalışmaları, insan beyninin bu bölümlerinin karmaşık etkileşimini gözler önüne sermiştir. Nöroevrimsel açıdan asırlar boyunca gelişen duygular, sezgiler üzerinde de belirgin bir etkiye sahiptir. Antonio Damasio'nun (2023, s. XXI) belirttiđi gibi, beynimiz bazı durumlarda mantıksal farkındalık olmasa bile, akıl yürütmeden önce duygularımız aracılıđıyla bilinçaltı düzeyde ve bilgi basamaklarını atlayarak sezgisel kararlar alabilmektedir. Bu durum, özellikle pazarlama ve satış stratejilerinde, tüketicinin mantıđından çok duygusal ve içgüdüsel tepkilerine hitap etmenin önemini vurgulamaktadır. Tüketicilerin bilinçaltı süreçlerini anlamak, marka konumlandırma, ürün tasarımı ve iletişim stratejilerinin etkinliđini artırmanın anahtarıdır.

3.2. Tüketici Satın Alma Niyetinin Çok Boyutlu Yapısı

Satın alma niyeti, bir tüketicinin belirli bir ürünü veya hizmeti gelecekte satın alma olasılıđına dair sahip olduđu plan veya eğilimdir. Bu, tüketicinin bir ihtiyacı algılaması, bilgi toplaması ve alternatifleri deđerlendirmesi sonucunda ortaya çıkan, satın alma eylemine yönelik bilişsel bir hazırlık durumudur.

Satın alma niyeti, fiili satın alma davranışının güçlü bir göstergesi olarak kabul edilir. Bir tüketici, bir ürün veya hizmet hakkında olumlu bir tutum geliştirdiđinde ve bu ürünü veya hizmeti kendi ihtiyaçları için uygun gördüđünde, satın alma niyeti oluşur. Ancak, niyetin fiili davranışa dönüşmesi, fiyat, bulunabilirlik, kişisel finansal durum veya dışsal etkiler gibi çeşitli faktörlere bađlı olabilir.

Pazarlamacılar için satın alma niyeti, potansiyel müşteri davranışlarını tahmin etmek ve pazarlama stratejilerini şekillendirmek açısından kritik bir kavramdır. Tüketicilerin satın alma niyetlerini ölçmek, yeni ürün lansmanlarının başarısını deđerlendirmede, reklam kampanyalarının etkinliđini belirlemede ve satış tahminleri yapmada önemli rol oynar.

Geleneksel pazar araştırması araçları, tüketicinin ne düşündüğünü veya ne söylemek istediğini ölçmekte başarılı olabilirken, gerçek niyetlerini, özellikle de bilinçdışı motivasyonlarını ortaya koymakta yetersiz kalmıştır. Yüksek ilgi çekici, yüksek profilli marka girişimleri ve reklam kampanyalarının başarısız olduğu, diğerlerinin ise muazzam başarılar elde ettiği birçok örnek vardır. Bu tutarsızlıklar pazarlamacıları şaşırtmaktayken tam da bu noktada nöropazarlama, tüketici niyetini anlama konusunda devrim niteliğinde bir çözüm sunmaktadır.

Tüketici niyeti, pazarlama ve tüketici davranışları araştırmalarında merkezi bir kavram olmasına rağmen, sıklıkla indirgemeci bir yaklaşımla, yani tamamen rasyonel ve bilinçli bir süreç olarak ele alınmaktadır. Oysa modern araştırmalar (Dutta ve Mandal, 2019, s. vii), tüketici niyetinin oluşumunun çok daha katmanlı ve karmaşık olduğunu, bilinçli düşünce süreçleriyle birlikte, bilinçdışı faktörlerin de karşılıklı bir etkileşim içinde bu niyeti şekillendirdiğini net bir şekilde ortaya koymaktadır .

2.2.1. Tüketici Niyetini Şekillendiren Faktörler: Rasyonel ve Bilinçdışı Etkiler

Bilişsel yaklaşımlar, tüketici niyetini anlamada önemli bir temel sunmuştur. Örneğin, Gerekçeli Eylem Teorisi (Theory of Reasoned Action – TRA), bireyin belirli bir davranışı sergileme niyetinin, o davranışa yönelik tutumu ve başkalarının (referans grupları) o davranışı onaylayıp onaylamamasına ilişkin algısıyla (normatif inançlar) belirlendiğini öne sürer. Daha sonra Gerekçeli Eylem Teorisi'ne algılanan davranış kontrolü boyutunu ekleyerek geliştirilen Planlı Davranış Teorisi (Theory of Planned Behavior – TPB) ise, bireyin bir davranışı sergileme yeteneğine ilişkin inancının (algılanan davranış kontrolü) da niyet üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu vurgular (Şaşmaz ve Tengilimoğlu, 2024). Bu modeller, tüketicilerin bilgi işleme süreçleri, inançları ve tutumları aracılığıyla nasıl rasyonel kararlar aldığını açıklamaya çalışır.

Motivasyonel teoriler de tüketici niyetini anlamada önemli bir bakış açısı sunar. Abraham Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi, insan davranışlarının temelinde yatan motivasyonları fizyolojik ihtiyaçlardan başlayarak güvenlik, aidiyet, saygı ve kendini gerçekleştirme gibi daha üst düzey ihtiyaçlara doğru bir sıra içinde açıklar. Bu hiyerarşi, tüketicilerin ürün ve hizmetleri satın alırken hangi ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını anlamamıza yardımcı olur ve niyetin altında yatan güdüleri açıklar.

Ancak, tüketici niyetinin yalnızca rasyonel bilişsel süreçler ve temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde açıklanamayacağını gösteren önemli çalışmalar da bulunmaktadır. Hawkins Stern'in 1962'de ortaya attığı “dürtüsel alışveriş” (impulse buying) kavramı, satın alma kararlarının her zaman planlı ve mantıksal olmadığını, bazen anlık, plansız ve güçlü bir arzuyla gerçekleştiğini vurgulamıştır. Bu durum, bilinçdışı faktörlerin, duygusal durumların ve çevresel tetikleyicilerin niyet üzerindeki etkisini gözler önüne

sermektedir.

Son yıllarda bilinçdışı süreçler üzerine yapılan araştırmalar, bu durumu daha da pekiştirmiştir. Psikolojideki dürtüsel davranışlar, alışkanlıklar ve bilişsel kestirme yollar üzerine yapılan çalışmalar, tüketicilerin farkında olmadan ya da çok az bilişsel çabayla birçok karar aldığını göstermektedir. Özellikle nöropazarlama alanındaki gelişmeler, beynin bilinçdışı bölgelerinin karar alma süreçlerindeki rolünü kanıtlar niteliktedir. Dutta ve Mandal'ın (2019) da belirttiği gibi, bu araştırmalar, tüketici niyetinin sadece rasyonel argümanlar ve bilinçli düşüncelerle izah edilemeyeceğini, derinlemesine incelendiğinde karmaşık psikolojik mekanizmaların ve otomatik tepkilerin de bu süreçte kritik bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, tüketici niyetini çok yönlü bir olgu olarak ele almak, pazarlama stratejilerini ve tüketici davranışlarını daha doğru bir şekilde anlamak için elzemdir.

2.2.2. Satın Alma Niyetinin Gizli Dinamiklerinin Keşfi: Nöropazarlama

Nöropazarlama, söz konusu bilinçdışı ve dürtüsel niyetleri hedef alarak pazarlamacılara eşsiz bir perspektif sunmaktadır. Göz takibi, fMRI ve EEG gibi teknikler aracılığıyla, tüketicilerin bir ürüne veya reklama verdikleri gerçek, fizyolojik ve duygusal tepkiler ölçülebilir hale gelmektedir. Bu durum, tüketicinin “bunu satın almayı düşünüyorum” veya “bu reklamı beğendim” gibi yüzeysel ifadelerinin ötesine geçerek, beyinlerinin hangi bölgelerinin aktive olduğunu, dikkatlerinin nereye yöneldiğini ve duygusal olarak nasıl etkilendiklerini kavramamızı sağlamaktadır. Örneğin, Cheetos örneğinde, tüketiciler bilinçli olarak parmaklarına bulaşan peynir tozundan hoşlanmadıklarını ifade etseler de, beyin taramaları bunun “çılgın bir isyankarlık” hazzı yarattığını ve aslında beğenildiğini ortaya koymuştur (Dutta ve Mandal, 2019, s. 55). Bu durum, beyanın (ifade edilen niyetin) her zaman gerçeği yansıtmadığını, gerçek niyetin bilinçdışı düzeyde gizlenebileceğini göstermektedir.

Nöropazarlama, pazarlamacılara ürün veya reklam algısının yanı sıra, bu algının tüketicinin satın alma niyetini nasıl etkilediğini daha hassas bir şekilde anlama imkanı sunmaktadır. Satın alma kararının tek bir noktada oluşmadığı bilinmekle birlikte, beyin aktivitesi verileri, marka sadakati, ürün tercihi ve fiyatlandırmaya yönelik tepkiler (örneğin, fiyatın beyindeki acı merkezini aktive etmesi gibi) hakkında kritik bilgiler sağlamaktadır. Bu bilgiler, pazarlama stratejilerinin, reklam tasarımlarının ve ürün konumlandırmalarının tüketicinin çoğu zaman bilinçdışı olan gerçek niyetlerine göre optimize edilmesine olanak tanımaktadır.

Nöropazarlama alanındaki öncü çalışmalardan biri, Plassmann ve ark. (2008) tarafından yürütülen ve pazarlama eylemlerinin tüketicilerin deneyimlediği hazzın (experienced pleasantness) sinirsel temsillerini nasıl modüle edebileceğini gösteren fMRI

çalışmasıdır. Bu deneyde katılımcılara, aslında fiziksel olarak aynı olan şaraplar, farklı perakende satış fiyatları (örneğin bir şarap için 10\$ ve 90\$) belirtilerek tattırılmıştır. Davranışsal sonuçlar, katılımcıların aynı şarabı, fiyatının daha yüksek olduğuna inandıklarında önemli ölçüde daha lezzetli olarak değerlendirdiklerini ortaya koymuştur. Nörolojik düzeyde ise, yüksek fiyat beklentisinin, beyinde deneyimlenen hazzı kodladığı bilinen medial orbitofrontal korteks (mOFC) bölgesindeki aktiviteyi artırdığı tespit edilmiştir. Önemli bir şekilde, bu etki beynin birincil tat alma bölgelerinde gözlemlenmemiş, bu da fiyatın temel duyuşsal algıyı değil, beklentiler aracılığıyla tadımdan alınan hedonik deneyimi (keyfi) değiştirdiğini göstermiştir. Bu çalışma, fiyat gibi dışsal bir pazarlama unsurunun, tüketicinin bir üründen aldığı keyfi hem davranışsal hem de ölçülebilir nöral düzeyde etkileyebileceğine dair güçlü bir kanıt sunmaktadır (Plassmann vd., 2008, s. 1050–1052).

Bu bağlamda nöropazarlama, tüketici niyetini yüzeysel anket cevaplarının ötesine taşıyarak, insan beyninin derinliklerinde yer alan biyolojik ve psikolojik süreçlerle ilişkilendirerek devrim niteliğinde bir kavrayış sunmaktadır. Bu durum, pazarlamacılar için yalnızca daha etkili stratejiler geliştirmekle kalmayacak, aynı zamanda tüketicileri daha derinlemesine anlama ve onlarla daha anlamlı bir bağ kurma potansiyelini de beraberinde getirecektir. Ancak metinde de vurgulandığı üzere, bu gücün etik sorumluluk bilinciyle kullanılması, tüketici haklarının ve gizliliğinin korunması büyük önem arz etmektedir.

3.3. Karar Verme Süreçleri ve Çift Sistem Teorisi

Tüketici kararları, yalnızca rasyonel değerlendirmelere değil, aynı zamanda hızlı ve otomatik tepkilere de dayanır. Bu bağlamda, Strack ve Deutsch (2004) tarafından geliştirilen Düşünsel–Dürtüsel (Reflective–Impulsive) Model, insan davranışlarını yönlendiren iki temel bilişsel sistemin etkileşimini açıklayan kapsamlı bir çerçeve sunar. Bu model, özellikle tüketici davranışlarının bu tezin de konusu olan ambalaj gibi görsel uyaranlara verdiği tepkileri anlamada oldukça işlevseldir.

3.3.1 Düşünsel Sistem (Reflective System)

Düşünsel sistem, bireyin bilgiye dayalı, bilinçli ve mantıklı değerlendirmeler yaparak karar verdiği süreçleri kapsar. Bu sistem, olası sonuçların değerini ve gerçekleşme olasılığını tartarak davranışsal tercihler üretir. Karar verme süreci, semantik bilgiye dayalı önerme biçimli kategorileştirme ve değerlendirme mekanizmalarıyla işler. Ancak bu sistemin devreye girebilmesi için dikkat, zaman ve bilişsel kaynak gereklidir. Bu nedenle, yüksek dikkat gerektiren veya karmaşık bilgi içeren durumlarda daha baskın hale gelir.

3.3.2. Dürtüsel Sistem (Impulsive System)

Dürtüsel sistem ise çevresel uyaranlara karşı hızlı, otomatik ve çağrışımsal tepkiler üretir. Bu sistem, öğrenilmiş deneyimlere ve duygusal çağrışımlara dayanır. Görsel uyaranlar, renkler, şekiller, ambalajın dokusu gibi unsurlar bu sistemi doğrudan aktive edebilir. Dürtüsel sistemin avantajı, düşük bilişsel kaynakla çalışabilmesi ve hızlı kararlar alabilmesidir. Ancak bu kararlar her zaman bireyin uzun vadeli çıkarlarıyla örtüşmeyebilir.

Modelin temel varsayımı, bu iki sistemin paralel olarak çalıştığı ve davranış üzerinde ya sinerjik ya da çatışmalı etkiler yaratabileceğidir. Örneğin, bir ambalaj hem dikkat çekici (dürtüsel) hem de güven verici bilgi sunuyorsa (düşünsel), bu iki sistemin çıktısı örtüşür ve satın alma davranışı kolaylaşır. Ancak ambalaj görsel olarak çekici olsa da içerik güven vermiyorsa, sistemler arasında çatışma oluşabilir ve karar süreci uzayabilir ya da olumsuz sonuçlanabilir.

Şekil 8: Düşünsel–Dürtüsel (Reflective–Impulsive) Model’in Yapısı

Not. Şekil, düşünsel ve dürtüsel süreçlerin nasıl işlediğini ve birbirleriyle nasıl etkileşime geçtiğini göstermektedir. Düşünsel süreçler düz çizgilerle, dürtüsel süreçler ise kesik çizgilerle temsil edilmiştir. Strack ve Deutsch'un (2004, s. 222) "Reflective and Impulsive Determinants of Social Behavior" adlı makalesinden uyarlanmıştır.

Bu şekil, Strack ve Deutsch'ün (2004) geliştirdiği Düşünsel–Dürtüsel (Reflective–Impulsive) Model çerçevesinde insan davranışlarının iki bilişsel sistemin etkileşimiyle nasıl şekillendiğini görselleştirmektedir. Üst bölümde yer alan Düşünsel

Sistem (Reflective System), bilinçli değerlendirme süreçlerini temsil eder. Bu sistemde karar verme, noetik kararlar ile başlar; birey olgusal ve değer temelli bilgileri akıl yürütme yoluyla işler. Bu süreç, iki farklı yola ayrılır: biri önerme biçimli kategorileştirme ve işaret etme ve gönderme ile semantik anlamlandırma üretirken; diğeri davranışsal karar ve ardından gelen niyetlenme (intending) süreciyle davranışsal uygulamaya yönelir. Alt bölümde yer alan Dürtüsel Sistem (Impulsive System) ise algı ve imgelem yoluyla tetiklenen, otomatik ve hızlı tepkileri üretir. Bu sistemde yayılım aktivasyonu (spreading activation) aracılığıyla davranış şemaları aktive edilir ve sonuçta dürtüsel eylem ya da güdülenmiş eylem ortaya çıkar. Her iki sistemin çıktısı, ortak bir davranışsal şemaya bağlanarak nihai davranışı oluşturur. Şekilde düz çizgiler düşünsel süreci, kesik çizgiler ise dürtüsel süreci temsil eder. Bu yapı, karar verme süreçlerinin yalnızca rasyonel değerlendirmelerle değil, aynı zamanda çağrışımsal ve motivasyonel tepkilerle şekillendiğini ortaya koyar.

3.4. Tüketici Davranışı Özellikleri

Bilim insanları, tüketici davranışlarının kendine özgü bazı özelliklerini gözlemleyerek saptamışlardır. Bu özellikler şu şekilde sıralanabilir (Kara vd., 2019, s. 22):

- Tüketici davranışı, belirli bir amaca yönelik motivasyon gerektirir.
- Satın alma öncesinden sonrasına kadar canlı ve değişken bir bütündür.
- Kapsamında çeşitli aktiviteler barındırır.
- Tüketici profillerinin ve durumlarının değişiklik göstermesi nedeniyle farklı paternler görülebilir.
- Üstlenilen sorumluluklara göre başka durumlar sergileyebilir.
- Çevresel faktörlerden etkilenebilir.
- Tüketici davranışlarının temelini oluşturan bireylerin incelenmesi sırasında doğal olarak farklılıklar gözlemlenebilmektedir.

3.4.1. Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler

Tüketici satın alma karar ve davranışlarını etkileyen birçok etken bulunur ve bu etkenler pazarlama planlamasında göz önünde bulundurulmalıdır. Bu faktörler genellikle kültürel, sosyal, kişisel, psikolojik, krizler ve boykot olmak üzere altı ana başlık altında incelenir:

3.4.1.1. Kültürel Faktörler

Kültür, bir toplumun kuşaktan kuşağa aktarılan değerleri, ülküleri, tutumları ve insan davranışlarını biçimlendiren anlamlı sembollerdir. İnsan ihtiyaç ve davranışlarını belirleyen en önemli faktördür. Alt kültürler ve sosyal sınıflar da kültürel faktörler içinde

yer alır ve tüketicilerin harcama eğilimleri, tüketim yapıları ve tasarruf eğilimleri üzerinde belirleyicidir (Şahin ve Akballı, 2019 s. 45).

3.4.1.2. Sosyal Faktörler

Tüketici davranışlarını etkileyen sosyal faktörler arasında referans grupları (aile, arkadaşlar, komşular), aile, roller ve statüler yer alır. Aile, satın almayı etkileyen en önemli birimdir ve sosyo-kültürel ve ekonomik bir karar birimi olarak işlev görür. Sosyal medya da günümüzde tüketiciler için önemli bir bilgi kaynağı haline gelmiş, ürün ve hizmetlerle ilgili bilgilere kolayca ulaşmalarını sağlamış ve satın alma davranışları üzerinde derin bir etkileme gücüne sahip olmuştur (Özsungur ve Güven, 2017, s. 132).

3.4.1.3. Kişisel Faktörler

Tüketici davranışını etkileyen kişisel faktörler; yaş ve yaşam dönemleri, yaşam stili, ekonomik koşullar, meslek, kişilik ve sağlık gibi altı başlık altında incelenebilir. Yaşam tarzı, kişinin parasını ve zamanını nasıl harcadığıyla ilgilidir ve bireyin faaliyet, ilgi ve fikir boyutlarının ölçülmesini gerektirir (Şahin ve Akballı, 2019 s. 47–49). Kişilik ve benlik algısı da tüketicinin markalara ve ürünlere yaklaşımını etkiler; markaların bir kişilikleri olduğu ve tüketicilerin kendi kişiliklerine yakın markaları seçtiği görüşü yaygındır.

3.4.1.4. Krizler

Ekonomik krizler ve pandemiler, tüketici davranışlarında belirgin değişikliklere neden olmuştur. Özellikle 1929 Büyük Buhran ve 2008 dünya ekonomik krizi bu yansımaları göstermiştir (Corr ve Plagnol, 2023, s. 19). Tüketicilerin korku ve endişeleri artmış, bu da yeni alışveriş alışkanlıklarının ortaya çıkmasına ve bazı durumlarda panik stoklamaya yol açmıştır. Online alışverişe yönelim ve evde yapılan sağlıklı gıdalara olan ilginin artması dikkat çekici değişimlerdenidir (Keskin ve Güven, ss. 58–59). Kriz ve pandemi dönemlerinde tüketicilerin davranışları şu şekilde gözlemlenmiştir:

Kendin Yap (DIY) Davranışları: Pandemi, zorunlu izolasyon ve ekonomik faktörler nedeniyle tüketicileri evde yemek yapma, bahçe işleri gibi DIY faaliyetlere yöneltti. Bu durum, maliyet tasarrufu, kalite kontrolü veya ürün kıtlığından kaynaklandı.

İkinci El Tüketim: Düşük fiyatlar ve benzersiz ürünler sayesinde ikinci el alışverişe ilgi arttı; pandemide %50'ye varan artış görüldü. Ekonomik zorunluluk hijyen endişelerinin önüne geçti.

Tüketim Daralması: Enflasyon ve artan fiyatlar, tüketicileri temel ihtiyaçlara yönlendirerek harcamaları kısıtlamalarına neden oldu. Gereksiz harcamalardan kaçınma ve

stoklama eğilimi, tüketimdeki bu daralmanın göstergeleridir.

3.4.1.5. Boykot

Boykot, tüketicilerin bir ürün, hizmet veya markayı, politika, etik veya davranışlarına duyulan hoşnutsuzluk nedeniyle bilinçli olarak tercih etmemesidir. Bu durum, boykot edilen markanın satışlarında düşüşe, gelir kaybına, itibar zedelenmesine ve müşteri kaybına yol açabilir. Sosyal medya aracılığıyla hızla yayılan boykotlar, tüketicilerin güçlü bir kolektif tepkisidir ve işletmeler üzerinde önemli ekonomik ve itibari etkiler yaratır (Cevher, 2025, ss. 451–452).

Şekil 9: Google Arama Trendleri: İsrail Malları

Not. Google Trends (2025) verilerine göre, son dönemde en çok artış gösteren arama sorguları.

Google Trends verilerine göre, son dönemde kullanıcıların arama davranışlarında belirgin bir artış gözlemlenmiştir. Özellikle “İsrail malları 2023”, “İsrail malları tam listesi 2023”, “İsrail malları 2021”, “İsrail malları tam listesi 2021” ve “cips İsrail malları” gibi sorgular öne çıkmaktadır. Bu sorguların tamamı “big trends” etiketiyle işaretlenmiş olup, bu durum söz konusu konulara yönelik ilginin kısa sürede hızlı bir şekilde arttığını göstermektedir.

Şekil 10: “İsrail Malları” Arama Trendlerinin Zaman İçinde Değişimi (Türkiye, Son 5 Yıl)

Not. Veriler Google Trends üzerinden “israil malları” anahtar kelimesi için Türkiye genelinde son 5 yıl diliminde elde edilmiştir. Arama ilgisi 0–100 ölçeğiyle normalize edilmiştir; 100 en yüksek arama ilgisini göstermektedir.

Bu eğilim, tüketicilerin menşe ülke bilgisine yönelik farkındalıklarının ve bilgi arayışlarının yoğunlaştığını ortaya koymaktadır. Özellikle politik ve sosyal olayların tüketici davranışları üzerindeki etkisi, bu tür arama trendlerinde açıkça görülmektedir. Artan ilgi, tüketicilerin satın alma kararlarında etik, politik ve sosyal faktörleri daha fazla dikkate aldığını ve marka tercihlerini bu doğrultuda yeniden şekillendirdiğini göstermektedir (Uğur, 2025).

Türkiye’de KFC ve Pizza Hut markalarının işletmecisinin borç nedeniyle iflası, finansal sürdürülebilirlik ve marka yönetimi açısından kritik bir örnek teşkil etmektedir. Bu durum, özellikle politik tüketim davranışları ve boykot hareketlerinin, küresel markaların yerel pazarlardaki performansı üzerinde doğrudan etkili olabileceğini göstermektedir (Doğru Haber, 2025).

3.4.1.6. Psikolojik Faktörler

Tüketicinin satın alma sürecini etkileyen başlıca psikolojik faktörler; güdülenme, algılama, öğrenme, tutum ve inançlar ile kişiliktir (Şahin ve Akballı, 2019, ss. 53–54).

Güdülenme (Motivasyon): Bireyi belirli tepkilerde bulunmaya ve bir şeyler öğrenmeye zorlayan içsel güçtür (Kara vd., 2019, s. 29). Biyolojik veya psikojenik (psikolojik) ihtiyaçlardan kaynaklanabilir ve duygusal veya mantıksal güdülerle kendini gösterebilir. Pazarlama sektöründe, tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen motivasyonların analizi kritik bir öneme sahiptir. Pazarlamacılar bu doğrultuda, tüketicileri harekete geçiren güdülerini pazarlama stratejilerinde lokomotif güç ana dinamik olarak değerlendirmektedirler.

Algılama: Bireyin beş duyu organı aracılığıyla çevresini anlamlandırmak için bilgiyi seçme, düzenleme ve yorumlama sürecidir. Pazarlamacılar için algı süreci kritik bir öneme

sahiptir. Tüketicilere iletilen uyarıların ve mesajların doğru bir biçimde algılanması ve yorumlanması, pazarlama faaliyetlerinin verimliliği açısından büyük önem taşımaktadır.

Öğrenme: Tüketicilerin deneyimler yoluyla davranışlarını değiştirmesi sürecidir. Psikoloji ve pazarlama alanında öğrenme, bireyin bilgi, tutum ve beceri edinme süreçlerini inceleyen merkezi bir kavramdır. Tüketici davranışlarının temelinde yatan bu süreçler, 20. yüzyılın başlarında Ivan Pavlov'un klasik koşullanma, B.F. Skinner'ın edimsel koşullanma ve Albert Bandura'nın gözlemsel öğrenme gibi teorilerine dayanmaktadır. Bu kuramlar, davranışların nasıl kazanıldığını ve pekiştirildiğini açıklayarak, modern pazarlama stratejilerine ışık tutmaktadır. Nöropazarlama ise bu teorik çerçeveyi somut ve ölçülebilir hale getirerek pazarlama bilimine yeni bir boyut kazandırır.

Klasik Koşullanma (Classical Conditioning): Nötr bir uyarıcının, doğal bir tepki yaratan başka bir uyarıcıyla tekrar tekrar ilişkilendirilmesiyle öğrenmedir. Pazarlamada bu, bir markanın olumlu duygular uyandıran bir reklamla eşleştirilmesidir. Nöropazarlama, fMRI gibi yöntemlerle markanın kendisi görüldüğünde beyin ödül merkezlerinin aktive olup olmadığını ölçerek bu koşullanmanın nörolojik temelini ortaya koyar.

Edimsel (Araçsal) Koşullanma (Operant Conditioning): Bir davranışın, sonucunda gelen ödül veya ceza ile pekiştirilmesidir. Tüketicinin bir ürünü satın alıp memnun kalması (ödül), marka sadakatini geliştirir. Nöropazarlama, bu hazzın beyindeki dopamin salgılanmasıyla ilişkili bölgelerde yarattığı aktiviteyi ölçerek bu pekiştirme döngüsünün gücünü analiz eder.

Gözlemsel (Sosyal) Öğrenme (Observational Learning): Bireyin, başkalarını gözlemleyerek ve taklit ederek öğrenmesidir. Tüketicilerin sosyal medya fenomenlerinin veya akranlarının davranışlarını taklit etme eğilimi bu öğrenme türüne örnektir. Nöropazarlama, göz takibi (Eye Tracking) ve yüz okuma (facial coding) gibi tekniklerle, tüketicinin izlediği kişinin ürüne verdiği tepkilere ne kadar dikkat ettiğini ve duygusal olarak nasıl etkilendiğini anlık olarak ölçer.

Bilişsel Öğrenme (Cognitive Learning): Zihinsel süreçleri (akıl yürütme, bilgi işleme) kullanarak öğrenmedir. Tüketiciler, bir ürün hakkında bilgi toplayarak mantıksal bir karar alır. Nöropazarlama, EEG ile ölçülen beyin dalgaları aracılığıyla bu bilişsel sürecin yoğunluğunu ölçer ve pazarlamacıların ürün bilgilerini tüketici için en kolay anlaşılır şekilde sunmasına yardımcı olur.

Özetle, nöropazarlama, öğrenme kuramlarını soyut birer model olmaktan çıkarıp, deneysel ve ölçülebilir birer olgu haline getirir. Tüketici davranışlarını yönlendiren bu öğrenme mekanizmalarının bilinçaltı süreçlerini aydınlatarak, pazarlamacılara geleneksel yöntemlerle ulaşılamayacak derinlikte içgörüler sunar.

Tutum ve İnançlar: İnanç, bireyin herhangi bir şeye yönelik sahip olduğu tanımlayıcı düşüncedir; tutum ise bireyin bir nesne veya fikre karşı göreceli olarak tutarlı değerlendirmeleri, düşünceleri ve eğilimleridir. Bu faktörler, ürün ve marka seçiminde etkili olup, satın alma kararlarını büyük ölçüde etkiler. Nöropazarlama, tüketicilerin tutum ve inançlarını geleneksel anket ve odak grup yöntemlerinin ötesinde anlamayı amaçlamaktadır. Zira bu geleneksel yöntemler, tüketicilerin duygu ve düşüncelerini doğru bir şekilde tanımlama ve yeniden yapılandırma yeteneğine tam olarak güvenmediği için subjektif sonuçlar doğurabilmektedir. Nöropazarlama, tüketicilerin bilinçli ifadelerinin ötesine geçerek bir ürüne, markaya veya reklama yönelik gerçek tutumlarını ve inançlarını anlamaya çalışır. Örneğin, bir çalışmada, en sevilen markanın, tüketicilerin karar verme süreçlerindeki analitik süreçlerle ilişkili beyin bölgelerinde aktiviteyi azalttığı, buna karşılık duyguların entegrasyonu ile ilişkili bölgelerde ise aktiviteyi artırdığı gözlemlenmiştir. Bu durum, markaya yönelik inançların ve bağlılığın rasyonel düşünceden ziyade duygusal bir temele dayandığını göstermektedir. David Ogilvy'nin "İnsanlar ne hissettiklerini düşünemiyorlar, düşündüklerini söyleyemiyorlar, söylediklerini de yapamıyorlar" sözü de bu durumun bir özeti niteliğindedir. Nöropazarlama, bu bilinçdışı tepkileri fMRI gibi nörogörüntüleme teknikleri ile ölçerek, tüketicilerin markaya yönelik gerçek, duygusal inançlarını ve tutumlarını ortaya çıkarabilmekte, böylece pazarlamacılara daha objektif ve güvenilir veriler sunmaktadır.

3.4.2. Tüketici Davranışlarının Psikolojik Temelleri ve Nöropazarlama

Tüketici davranışlarının psikolojik temelleri, bireyin satın alma kararlarını ve marka etkileşimlerini anlamak için kritik bir başlangıç noktası sunar. Geleneksel yaklaşımlar genellikle rasyonel karar alma süreçlerine odaklanırken, modern psikoloji ve pazarlama disiplinleri, davranışların altında yatan bilinçdışı ve duygusal faktörlerin önemini vurgulamaktadır. Bu bağlamda, psikolojinin kurucu figürlerinden biri olan Sigmund Freud'un çalışmaları, insan motivasyonlarının ve bilinç yaklaşımlarının anlaşılmasında temel bir rol oynamaktadır. Freud, insan zihnini bilinç, bilinç öncesi ve bilinçdışı olmak üzere üç ana katmana ayırarak, davranışların büyük bir kısmının farkında olmadığımız bilinçdışı dürtüler, istekler ve çatışmalar tarafından yönlendirildiğini öne sürmüştür. Bu teori, tüketicilerin bir ürünü neden tercih ettiğine dair yaptıkları rasyonel açıklamaların ötesinde, bilinçdışı düzeyde işleyen gizli motivasyonların varlığını kabul etmemiz gerektiğini işaret etmektedir. Dolayısıyla, tüketici davranışlarının derinlemesine analizi, Freud'un zihin yapısına ilişkin sunduğu bu çerçeveden hareketle, yüzeysel görünen tercihlerin ardındaki karmaşık psikolojik dinamikleri keşfetmeyi hedefler.

Freud'a göre insan davranışları deterministiktir ve neden-sonuç ilişkisiyle açıklanabilir; her duygu, düşünce ve davranışın bir nedeni vardır (Yıldırım ve Kumcağız, 2022, s. 106). Psikanaliz kuramını oluşturan Freud, çalışmalarını topografik zihin modeli, zihnin yapısal modeli, kaygı ve benliğin savunma mekanizmaları ile psikoseksüel gelişim

dönemleri olmak üzere dört ana başlıkta yoğunlaştırmıştır (Sağlık, 2021, s. 439). Psikanaliz, günümüze kadar farklı ekollerle ulaşmış hem bir teori hem de modern bir psikoterapi olarak kabul edilmektedir.

1800'lü yıllarda psikoloji, felsefeden ayrılmaz bir disiplin olarak öne çıkmış ve temel olarak “bilinç” ile gözlenebilir nedensellik ilkeleri üzerine odaklanmıştır. Ancak bu yaklaşım, insanın bilinçli olarak farkında olmadığı “bilinçsiz” davranışlarını açıklamakta yetersiz kalmıştır. Bu eksikliği gidermek amacıyla Freud, insanın bilinçli davranışlarının ardında yatan ve eylemlerini yönlendiren bir güç olarak “bilinçdışı” kavramını geliştirmiştir. Bu kavram, zihnin derinliklerinde saklı duygu, düşünce ve arzuların bir havuzu olarak tanımlanmış, adeta bir buzdağının su altında kalan kısmı gibi düşünülmüştür (Gökgül, 2022, s. 777).

Freud, zihni topografik bir modelle açıklayarak bilinci katmanlara ayırmıştır. Coğrafyada bir yerin fiziksel özelliklerini ve konumunu tanımlamak için kullanılan topografi terimini zihne uygulayan Freud, zihnin katmanlarını suya benzetmiştir: suyun üstünde kalan kısım bilinç, hemen suyun altında kalan bölge bilinç öncesi ve suyun derinliklerinde yer alan kısımlar ise bilinçdışı veya bilinçaltı olarak adlandırılmıştır (Altunışık vd, 2013, s. 4). Literatürde “bilinçaltı” ve “bilinçdışı” terimleri eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.

Bilinç: Topografik zihin modelinde bilinç, buzdağının su üstünde kalan kısmını temsil eder. İnsan zihninin farkında olduğu ve erişebildiği tüm düşünce ve algıları içerir.

Ön Bilinç (Bilinç Öncesi): Buzdağında su seviyesinin hemen altında yer alan bu katman, zihnimizin şu an bilincinde olmayan ancak dikkat sarf ederek veya hayal kurarak kolayca bilince çağrılacak anıları ve dünya bilgilerini kapsar. Freud'a göre ön bilinç, bilinç ile bilinçdışı arasında bir geçiş noktasıdır.

Bilinçdışı (Bilinçaltı): Buzdağı metaforuna göre suyun altında kalan ve Freud'a göre zihnin çok büyük bir kısmını oluşturan bilinçdışı, bastırılmış duygu ve arzuların kaynağı, cinsel yönelimlerin ve şiddet ile utanç verici dürtülerin çıkış noktasıdır. Freud'a göre buzdağının derinliklerinde oluşan bilinçdışı, insan davranışlarını anlamlandırmanın anahtarıdır (Yıldırım ve Kumcağız, 2022, s. 107).

Freud'a göre zihnimizin dengesini sağlayan iki temel dürtü cinsel ve saldırganlık içgüdüleridir; diğer bir ifadeyle, *hayat (eros)* ve *ölüm (thanatos)* içgüdüleri. Hayat içgüdüsünün enerji kaynağı libido olarak bilinir (Tuzcuoğlu, 2013, s. 276). Açlık, susuzluk ve cinsellik gibi fizyolojik kökenli dürtüler varken, sosyal etkileşim arzusu ve başarı hırsı gibi insani gereksinimler yalnızca insana özgüdür (Yıldırım ve Kumcağız, 2022, s. 108).

Psikanalitik yaklaşıma göre dürtüler üç farklı şekilde ortaya çıkabilir: başka bir duyguya dönüşebilir, kaygı olarak kendini gösterebilir veya bilinçdışına bastırılabilir (Karabulut, 2023, s. 91). Bilinçdışına itilen dürtüler zamanla kaygıya dönüşerek çeşitli sorunlara yol açabilir. Kaygı, açlık, giderilmemiş cinsellik ihtiyacı veya saldırganlık gibi davranışlarla kendini belli eder.

Kaygının üç türü vardır: *gerçek kaygı*, *nevrotik kaygı* ve *ahlaki kaygı*. Gerçek kaygıda somut bir korku nesnesi bulunur ve korkunun derecesi arttıkça kaygı da artar. Nevrotik kaygıda ise belirli bir korku nesnesi yoktur; bilinçdışına itilen korkuların bireyi kontrol edeceği hissi bu kaygıya yol açar. Ahlaki kaygı ise bireyin toplumsal norm ve ahlak kurallarına uyumu veya uyumsuzluğu oranında yaşadığı bir durumdur. Kaygının kontrol edilemediği durumlarda birey savunma mekanizmalarını devreye sokar (Yıldırım ve Kumcağız, 2022, s. 112).

Freud'a göre insan ruhu (psişe) acıdan kaçınarak zevke yönelir. İnsan eylemleri haz odaklı olup, acıdan kaçınma eğilimindedir. Bu eğilim, psişenin çoğu zaman farkında olmadığı bir dürtü oluşturur. Freud, dürtüyü aklımız ve biyolojimiz arasında konumlanan, bedenimizden ruhumuza akan uyarıcıların psişik temsilcisi olarak tanımlar (Karabulut, 2023, s. 58). Dürtü uyarıcısı aynı zamanda bir ihtiyacı temsil eder ve bu ihtiyacı ortadan kaldıran şey doyumu sağlar.

Dürtü güçlerinin asıl kaynağı henüz tam olarak belirlenemese de, fiziksel dürtüleri iki ana kategoriye ayırabiliriz: *ego dürtüleri* ve *cinsel dürtüler*. Biyolojik yapımızın da her türlü dürtüsel uyarımı tatmin etmek üzere tasarlanmış bir mekanizmaya sahip olduğunu görmekteyiz. Vücudumuz, dürtüsel uyarımı bir tehdit veya sorun olarak algıladığında, dürtü taleplerini hızla doyuma ulaştırma amacını benimser. Bu dürtüler ilkel olmakla birlikte, bazı psikolojik hastalıkların temelinde bu iki dürtünün çatışmasından kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır (Karabulut, 2023, s. 61).

Sigmund Freud'un bilinç ve bilinçdışına dair yaklaşımları, tüketici davranışlarının altında yatan irrasyonel ve bilinçaltı süreçleri anlamak için teorik bir zemin oluşturmuştur. Freud'un teorileri, psikanalitik yöntemlerle yorumlanmaya dayanırken, nöropazarlama bu bilinçdışı motivasyonları bilimsel ve ampirik verilerle somutlaştıran bir köprü görevi görmektedir. Nöropazarlama, Göz Takibi (Eye Tracking), Galvanik Deri Tepkisi (GSR) ve Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme (fMRI) gibi tekniklerle, tüketicilerin bir pazarlama uyarısına verdiği ve kendi bilinçli farkındalıklarından çok daha önce ortaya çıkan fizyolojik tepkileri ölçer. Bu sayede, Freud'un “buzdağının su altında kalan kısmı” metaforuyla açıkladığı bilinçdışı katmanlar, beyin aktivitesi haritaları ve bedensel tepkiler aracılığıyla gözlemlenebilir hale gelmektedir.

Freud'un insan eylemlerinin “haz odaklı olduğu ve “dürtülerin” davranışları

yönlendirdiği yönündeki temel varsayımı, nöropazarlama çalışmalarıyla nörolojik olarak doğrulanmıştır. Örneğin, bir ürün veya reklam, beynin ödül merkezleri olarak bilinen bölgelerinde aktivite artışına neden olduğunda, bu durum Freud'un bahsettiği “zevk arayışının” nörofizyolojik bir yansıması olarak yorumlanabilir. Aynı şekilde, pazarlama uyarılarının yarattığı “kaygı” ve “acıdan kaçınma” gibi tepkiler, beynin insula korteksi gibi ilgili bölgelerdeki aktivite ve GSR ile ölçülen uyarılma düzeyleri aracılığıyla tespit edilebilir. Dolayısıyla, nöropazarlama, Freud'un psikanalitik kuramlarının sunduğu derin psikolojik içgörülerini modern nörobilim araçlarıyla birleştirerek, tüketici davranışlarının altında yatan bilinçli ve bilinçdışı dinamiklere dair çok daha kapsamlı ve objektif bir analiz imkanı sunmaktadır.

3.4.2.1. Algı: Nörobilimsel Bir Bakış

Algı, nörobilimsel açıdan, beynin duyuşal organlardan (göz, kulak, burun, dil, deri) gelen ham veriyi işleyerek, anlamlandırarak ve tutarlı bir içsel temsil haline getirerek dünyayı deneyimlememizi sağlayan karmaşık bir süreçtir. Bu süreç sadece pasif bir sinyal alımı değil, aynı zamanda aktif bir yorumlama ve inşa etme faaliyetidir.

3.4.2.1.1. Beyindeki Algı Süreci

Beyindeki algı süreci, dış dünyadan gelen fiziksel bir uyarının anlamlı bir zihinsel deneyime dönüşmesine kadar geçen ve birbiriyle entegre çalışan birkaç temel aşamadan oluşur (Mestci ve Atalı, 2023). Bu aşamalar şu şekilde özetlenebilir:

1. **Duyusal Girdi ve Transdüksiyon:** Süreç, dış dünyadan gelen fiziksel uyarıların (ışık, ses dalgaları, kimyasallar, basınç) özelleşmiş duyuşal reseptörler tarafından alınmasıyla başlar. Bu aşamada, örneğin gözdeki fotoreseptörler ışığı veya kulaktaki tüy hücreleri ses titreşimlerini alır. Ardından transdüksiyon adı verilen hayati bir işleme, bu fiziksel enerji, sinir sisteminin anlayacağı dil olan elektriksel sinyallere (aksiyon potansiyellerine) dönüştürülür.
2. **Duyusal Yollar ve Birincil Kortikal İşleme:** Oluşturulan elektriksel sinyaller, duyuşal yollar (omurilik ve beyin sapı) üzerinden beyindeki ana “röle istasyonu” olan talamusa iletilir. Talamus, koku hariç tüm duyuşal bilgileri, işlenmek üzere beynin ilgili korteks bölgelerine yönlendirir. Sinyaller, beynin farklı birincil duyuşal kortekslerine ulaşır ve burada temel özellikler ayrıştırılır:
 - **Görsel Korteks (Oksipital Lob):** Çizgiler, şekiller, renkler ve hareket gibi temel görsel bileşenler işlenir.
 - **İşitsel Korteks (Temporal Lob):** Sesin frekansı, şiddeti gibi özellikler işlenerek dil veya müzik gibi anlamlı seslere dönüştürülür.
 - **Somatosensoriyel Korteks (Parietal Lob):** Dokunma, sıcaklık, ağrı gibi bedensel duyumlar yorumlanır.

3. **Bütünleştirme ve Yüksek Düzey Yorumlama:** Algı, tek bir duyunun izole bir şekilde işlenmesinden ibaret değildir. Farklı kortekslerden gelen temel bilgiler, beynin asosiyasyon korteksleri gibi daha üst düzey bölgelerinde bir araya getirilerek bütünleştirilir (multisensoriyel entegrasyon). Bu aşamada, önceden öğrenilmiş bilgiler, beklentiler, hafıza ve dikkat gibi bilişsel faktörler devreye girerek algıyı şekillendirir. Beyin, yeni duyuşal girdiyi mevcut bilgi çerçevesinde yorumlar. Bu süreç, algının sadece duyuşal girdiyle (aşağıdan yukarıya işleme - bottom-up) değil, aynı zamanda beynin beklentileriyle de (yukarıdan aşağıya işleme - top-down) aktif olarak inşa edildiğini gösterir.
4. **Anlamlandırma ve Tepki:** Son olarak, işlenen, bütünleştirilen ve yorumlanan duyuşal bilgi, zihnimize bir nesne, olay veya durum olarak **anlamlandırılır**. Beyin, bu anlamlı algıya göre davranışsal (örneğin bir ürüne uzanma), duyuşal (örneğin bir ambalajdan hoşlanma) veya bilişsel (örneğin bir markayı hatırlama) bir tepki oluşturur.

3.4.2.1.2. Algının Nörobilişsel Temelleri

Algının nörobilişsel temelleri, birbiriyle etkileşim halinde olan üç temel mekanizma üzerine kuruludur:

1. **Nöral Ağlar:** Algı, beynin farklı bölgelerindeki nöronların karmaşık ağlar halinde etkileşimiyle gerçekleşir. Belirli uyaranlar, bu ağlarda özgün aktivite desenleri yaratır.
2. **Plastisite:** Beynin algısal sistemleri sabit değildir; nöral plastisite sayesinde sürekli olarak deneyimlere göre değişir ve uyum sağlar. Bu, örneğin bir müzisyenin işitsel korteksinin daha gelişmiş olması veya görme engelli bir bireyin dokunma algısının daha hassas hale gelmesiyle açıklanabilir.
3. **Dikkat:** Beyin, sürekli maruz kaldığı duyuşal bilgiler arasından önemli olanları seçerek filtreler. Dikkat mekanizmaları, belirli uyaranlara odaklanarak diğerlerini göz ardı etmemizi sağlar ve Retiküler Aktivasyon Sistemi gibi yapılarla ilişkilidir. Bu süreç, “eş zamanlı ortaya çıkan nesne veya düşüncelerden birine seçici bir görme, işitme, koklama, tatma ve dokunma süreci aracılığıyla daha açık ve net bir şekilde yönelme eylemi” olarak tanımlanmaktadır (Mestci ve Atalı, 2023, s. 2).

3.4.2.1.2.1. Algıda Dikkati Etkileyen Faktörler

Dikkati etkileyen faktörleri iki temel grupta incelemek mümkündür: dışsal uyarıcılar ve bireysel faktörler. Dışsal faktörler, bireyin içinde bulunduğu çevresel koşullar, çevresindeki diğer insanlar, belirli sesler ve renkler gibi dışarıdan gelen unsurlardan oluşmaktadır. Bu uyaranlar, bireyin istem dışı dikkatini çekerek anlık tepkiler oluşturur. Buna karşılık, bireysel faktörler ise kişinin kendi içsel özelliklerine, yani ihtiyaçlarına, ilgi

alanlarına, geçmiş deneyimlerine ve mevcut beklentilerine bağlı olarak dikkatin yönlendirilmesini belirler. Bu iki faktör grubu arasındaki etkileşim, bireyin hangi uyarılara odaklanacağını ve bir pazarlama mesajına nasıl tepki vereceğini şekillendiren karmaşık bir süreç oluşturmaktadır. Mestci ve Atalı (2023, ss. 5–6) dikkat faktörlerini şu şekilde incelemiştir:

Dikkati etkileyen dışsal faktörler, çeşitli uyarıların özelliklerine bağlı olarak incelenmektedir. Bu bağlamda, benzer uyarılar arasında daha büyük boyutlu ve daha şiddetli olanlar dikkat çekmede öne çıkmaktadır. Örneğin, yüksek sesler veya parlak ışıklar dikkatin odaklanmasında etkilidir. Aynı zamanda, canlı renkler, alışılmadık dışarıda yenilik barındıran ve zıtlık oluşturan uyarılar da dikkati yönlendiren önemli unsurlardır. Birbirine zıt uyarılara maruz kalmak, beyindeki sinir hücrelerinin hareketini artırmaktadır. Değişkenlik ve hareketlilik de dikkati çeken bir diğer faktördür. Örneğin, çalışan bir makinenin aniden durması ya da hareket halinde olan nesnelere, sabit olanlara göre daha fazla dikkat çeker. Son olarak, uyarıcının tekrarı ve sahip olduğu parlaklık da dikkatin yönlendirilmesinde etkili rol oynamaktadır. Bu faktörler, bireyin dış dünyadan gelen bilgi akışını nasıl işlediğini ve hangi uyarılara öncelik verdiğini belirlemede merkezi bir öneme sahiptir.

Dikkati etkileyen bireysel faktörler, bireyin içsel durumlarına bağlı olarak şekillenmektedir. Bireyin beklentileri, birey için önemli olan uyarıcıların daha çabuk fark edilmesini sağlar. Bu bağlamda, öğrencilerin dersin önemli kısımlarına yönelik beklenti oluşturulması, konuya olan dikkatlerini artırmaktadır. Geçmiş yaşantılar, bireyin aşına olduğu veya deneyimlediği durumlara ilişkin uyarılara daha hızlı tepki vermesine neden olur. Örneğin, kalabalık bir ortamda tanıdık yüzlerin kolayca fark edilmesi bu duruma örnek teşkil eder. İlgi alanları ve ihtiyaçlar ise, bireyin hoşlandığı aktivitelere veya o anki motivasyonuna göre dikkatinin yönlendirilmesinde belirleyici rol oynar. Açlık hisseden birinin yemek kokularına odaklanması ya da susamış birinin suyu hemen fark etmesi, bu faktörlerin dikkati nasıl yönlendirdiğini göstermektedir. Bu içsel etmenler, bireyin dış dünyadan gelen uyarıları işleme ve bunlara tepki verme biçimini temelden etkilemektedir.

3.4.2.1.2.2. Dikkat Süreci ve Unsurları: Teorik Modellerle Bir Bakış

Dikkat kavramı, odaklanmış, seçici, sürekli (sürdürülebilir) ve bölünmüş dikkat olmak üzere dört temel bileşen altında incelenmiştir (Mestci ve Atalı, 2023, ss. 6–8). Bu bileşenler aşağıdaki gibidir:

1. **Odaklanmış Dikkat (Focused Attention):** Bireyin, çevredeki dikkat dağıtıcı unsurları göz ardı ederek belirli bir uyarana veya göreve konsantre olma yeteneğidir. Örneğin, gürültülü bir ortamda sadece konuşmacının söylediklerine odaklanmak bu tür bir dikkate örnektir.

2. **Seçici Dikkat (Selective Attention):** Birden fazla uyarının rekabet ettiği bir ortamda, bireyin ilgili olan uyarıyı seçip diğerlerini aktif olarak filtreleme becerisidir. Kalabalık bir caddede aranan bir otobüsün numarasını diğerlerinden ayıklayıp fark etmek, seçici dikkate bir örnektir.
3. **Süreklî Dikkat (Sustained Attention):** Bireyin, uzun bir zaman dilimi boyunca tek bir göreve veya uyarıya olan dikkatini dağılmadan sürdürebilme kapasitesidir. Uzun bir dersi veya bir raporu dikkatle takip edebilmek bu kategoriye girer.
4. **Bölünmüş Dikkat (Divided Attention):** Bireyin, dikkat kaynaklarını aynı anda iki veya daha fazla göreve veya uyarıya paylaşabilme yeteneğidir. Örneğin, araba kullanırken aynı zamanda radyoyu dinlemek veya bir toplantıda not alırken konuşmacıyı takip etmek bölünmüş dikkate verilebilecek yaygın örneklerdir.

3.4.2.1.2.3. Dikkat ve Nöropazarlama

Broadbent, dikkatle ilgili “Darboğaz Modeli” (Filter Model) olarak bilinen kuramını 1958 yılında yayımladığı “Perception and Communication” (Algı ve İletişim) adlı kitabında geliştirmiştir (Mestci ve Atalı, 2023, s. 8). Bu eser, bilişsel psikolojinin gelişiminde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir.

Filtre Kuramı, dikkatin erken seçim modellerinden biridir ve bilginin işlenmesinde bir “darboğaz” olduğunu öne sürer. Modele göre süreç şu adımları takip eder:

1. **Duyusal Kayıt:** İnsan beynine gelen tüm duyu bilgileri, duyu organları aracılığıyla eş zamanlı olarak algılanır ve kısa bir süre için duyu kayıta tutulur.
2. **Seçici Filtre:** Ancak, beynin sınırlı işleme kapasitesi nedeniyle bu bilgilerin hepsi işlenemez. Duyusal kayıt aşamasından hemen sonra, mesajların sesin şiddeti, tonu veya konumu gibi temel fiziksel özelliklerine dayalı olarak çalışan seçici bir "filtre" mekanizması devreye girer.
3. **Anlamlı İşleme:** Bu filtre, sadece dikkat edilen kanaldaki bilginin bir sonraki aşama olan kısa süreli belleğe geçmesine ve anlamlı bir şekilde işlenmesine izin verir.
4. **Bilgi Kaybı:** Dikkat edilmeyen kanaldaki diğer tüm bilgiler ise bu darboğazdan geçemeyerek filtrelenir ve daha ileri düzeyde işlenmeden kaybolur.

Bu model, insanların neden aynı anda birden fazla işi tam dikkatle yapamadığını açıklamaya çalışan ilk ve en etkili teorilerden biri olmuştur. Modelin en bilinen kanıtlarından biri, “dikotik dinleme” (dichotic listening) deneyleridir. Bu deneylerde, katılımcıların her iki kulağına farklı sesli mesajlar verilir ve katılımcının sadece bir kulağa odaklanması istenir. Genellikle katılımcılar, dikkat ettikleri kulağın mesajını hatırlarken, diğer kulaktan gelen mesajın içeriğini hatırlayamazlar. Bu durum, dikkatin seçici bir filtre tarafından yönlendirildiğini göstermektedir. Şekil 7’de Broadbent’in Dikkat Filtre Modeli bulunmaktadır.

Şekil 11: Broadbent Dikkat Filtre Modeli Akış Çizelgesi

Not. "Dikkat Nedir, Nasıl Geliştirilir?" başlıklı çalışmadan uyarlanmıştır (Mestci ve Atalı, 2023, s. 8).

Broadbent'in dikkat modelindeki akış çizelgesinde yer alan kavramlar ve süreçler şu şekilde incelenebilir:

İlk olarak, duyuşal bellek dış dünyadan gelen tüm bilgileri çok kısa bir süre muhafaza eder ve bir sonraki aşamaya iletir. Ardından, filtre mekanizması, fiziksel özelliklere (sesin tonu, hızı gibi) dayanarak dikkate alınan mesajı seçer ve sadece bu mesajın işlenmesine izin verirken, diğer mesajların filtrelenerek kaybolmasına neden olur. Seçilen mesaj, anlamının belirlenmesi için saptayıcıya gönderilir. Son olarak, saptayıcıdan gelen işlenmiş bilgiler, 10-15 saniye boyunca tutulduğu kısa süreli belleğe ulaşır ve buradan uzun süreli belleğe aktarılabilir. Bu süreç, dikkatin sınırlı bir kaynak olduğu ve bilginin işlenmesinde seçici bir mekanizmanın işlediği fikrini temellendirir.

Broadbent'in Darboğaz Modeli, doğrudan pazarlama odaklı bir kuram olmamasına rağmen, nöropazarlamanın temelini oluşturan dikkat mekanizmalarını anlamak için kritik bir çerçeve sunmaktadır. Pazarlama uyaranları (reklamlar, ürünler, ambalajlar vb.), tüketicinin duyuşal belleğine giren sayısız bilgi akışından sadece birkaçı olabilir. Bu noktada Broadbent'in modeli, tüketicinin zihinsel sisteminin bu bilgi bombardımanı karşısında bir "filtre" görevi gördüğünü öne sürer.

Nöropazarlama, bu teorik çerçeveyi somutlaştıran bir disiplin olarak, bir mesajın bu filtreden geçmesini sağlayan veya engelleyen faktörleri bilimsel olarak ölçer. Örneğin, göz izleme (Eye Tracking) teknikleri, reklamın hangi bölümünün görsel dikkati yakaladığını, yani filtreden geçtiğini gösterirken; EEG ve fMRI gibi nörometrik ölçümler, mesajın "saptayıcı" tarafından işlenirken beyin hangi duyuşal ve bilişsel merkezlerinin aktive olduğunu ortaya koyar. Bu sayede pazarlamacılar, mesajlarının sadece fark edilmesini değil, aynı zamanda istenen anlam ve duyuşal tepkiyi yaratmasını da sağlayabilirler. Kısacası, Broadbent'in modelinin teorik olarak tanımladığı bilişsel darboğazlar, nöropazarlamanın modern araçlarıyla pratik olarak incelenmekte ve pazarlama stratejilerini bu bilinçli ve bilinçdışı süreçlere göre optimize etme imkanı sunmaktadır.

Özetle, dikkat, duyuşal bilginin beyinde karmaşık bir seri işleme, entegrasyon ve yorumlama sürecinden geçerek, bireyin çevresini anlamlı bir şekilde deneyimlemesini sağlayan, hem duyuşal girdilere hem de kişinin içsel durumuna bağılı, dinamik ve öznel bir nörobilişsel fonksiyondur.

Tüketicinin raftaki görsel algısı, genellikle sanıldığıının aksine, tüm rafın net bir şekilde taranmasıyla değıil, gözün fizyolojik yapısıyla sınırlı bir odaklanma alanıyla gerçekleşir. Nitekim, Nicholas Dimitriadis (2024), Üsküdar Üniversitesi'nde düzenlenen II. Uluslararası Nöropazarlama Kongresi'ndeki sunumunda, bu konsepti Şekil 8'de sunulan görselle açıklamıştır. Dimitriadis, görme alanımızın aslında sadece çok küçük bir merkez noktasını keskin olarak algılayabildiğini, çevrenin ise bulanık kaldığını vurgulamıştır. Bu durum, tüketicinin dikkatini çekme yarışında ambalajların ne kadar küçük bir an ve alan için mücadele ettiğini göstermektedir. İnsan gözünün algısal yapısı Şekil 8'de sunulmuş olup, görüş alanı foveal, parafoveal ve periferik olmak üzere üç temel bölgeye ayrılmaktadır.

Şekil 12: Foveal ve Periferik Görüşün Tüketici Algısındaki Farkı

Not. Prof. Dr. Nikolaos Dimitriadis'in II. Uluslararası Nöropazarlama Kongresi'ndeki sunumundan alınmıştır (Üsküdar Üniversitesi, 2024).

Şekil 8'de de görselleştirildiğı gibi, bir tüketicinin raf deneyimi bu üç görsel algı alanının etkileşimiyle şekillenir:

1. **Foveal Görüş (Foveal Vision):** Görsel alanımızın tam merkezindeki, %100 netlikte gördüğümüz çok küçük alandır (Tuten ve Harmening, 2021, s. 701). Bir tüketicinin bir ürünü *gerçekten incelediğı*, markasını okuduğı ve detaylarını analiz ettiğı anı temsil eder. Bir ambalajın satın alma kararını etkileyebilmesi için mutlaka bu değerli alana girmesi hedeflenir .

2. **Parafoveal Görüş (Parafoveal Vision):** Foveal alanın hemen çevresindeki yarı net bölgedir (Nuthmann ve Canas-Bajo, 2022 s. 1). Detaylar kaybolursa da, beyin bu alandaki genel renkleri ve şekilleri tanıyarak bir sonraki odaklanma noktasına karar verir .
3. **Periferik Görüş (Peripheral Vision):** Görüş alanımızın geri kalan büyük ve bulanık kısmıdır (Nuthmann ve Canas-Bajo, 2022 s. 1). Bu alan, temel olarak hareketi ve kontrastı tespit ederek raftaki yüzlerce ürün arasından potansiyel olarak ilgi çekici olanları "ilk fark etme" görevini üstlenir .

Bu durum, göz izleme (Eye Tracking) gibi nöropazarlama tekniklerinin neden kritik olduğunu açıklamaktadır. Bu teknikler, tüketicilerin tüm rafı net bir şekilde gördükleri yanılsamasının aksine, gözün fizyolojik olarak gerçekte hangi ambalaja odaklandığını ve hangi tasarımların bu sınırlı ve değerli dikkat filtresini aşarak foveal görüş alanına girmeyi başardığını objektif olarak ölçer. Bu tez çalışması da tam olarak bu rekabetçi ortamda, yapay zeka destekli Neuropack-PL tasarımlarının, periferik alandaki bulanıklıktan sıyrılarak tüketicinin o değerli foveal görüş alanını ne kadar etkin bir şekilde yakalayabildiğini analiz etmeyi amaçlamaktadır.

3.4.2.2. Tüketici Algısı

Tüketici algısı, bireylerin çevrelerinden gelen pazarlama mesajlarını ve uyarıcılarını (ürünler, markalar, reklamlar, fiyatlar, mağaza ortamları vb.) kendi içsel süzgeçlerinden geçirerek seçme, düzenleme ve yorumlama sürecidir. Bu süreç sonucunda, bir tüketici belirli bir ürün veya hizmet hakkında kendine özgü bir bakış açısı ve anlam geliştirir.

Algı, bireyin dış dünyadan edindiği duyuşal verileri yorumlama, düzenleme ve anlamlandırma sürecidir. Ancak bu süreç, sanılanın aksine pasif bir veri alımı olmaktan çok uzaktır. Tüketici davranışları bağlamında algı, kişinin geçmiş deneyimleri, kökleşmiş inançları, benimsediği değerler, yerleşik tutumları ve geleceğe yönelik beklentileri tarafından aktif bir şekilde biçimlendirilen son derece öznel bir deneyimdir. Bu karmaşık etkileşim ağı nedeniyle, aynı reklam mesajına maruz kalan veya aynı ürünü gözlemleyen farklı tüketiciler, kendi kişisel algı filtrelerinden geçirdikleri bu verileri bambaşka şekillerde yorumlayabilir ve bunlardan tamamen farklı anlamlar çıkarabilirler.

Bu duruma verilebilecek en klasik örneklerden biri, bir ürünün fiyat etiketi üzerinden yapılan algılamadır. Yüksek bir fiyat etiketi, bir tüketici için o ürünün "üstün kaliteye" veya "lüks" bir kategoriye ait olduğuna dair bir sinyal işlevi görebilir; bu tüketici için yüksek fiyat, yüksek performans ve dayanıklılıkla eşdeğer tutulabilir. Buna karşılık, aynı yüksek fiyat etiketi başka bir tüketici için sadece "gereksiz yere pahalı" veya "ulaşılabilir anlamına gelebilir; bu tüketici, fiyatın ürünün gerçek değerini yansıtmadığına veya kendi bütçesini aştığına inanabilir. Bu farklı algılamalar, tüketicinin gelir düzeyi,

marka algısı, ürün kategorisine olan ilgisi ve genel satın alma motivasyonları gibi birçok faktörden etkilenir.

Dimitriadis (2024), algının öznel ve kişiye özel bir süreç olduğunu vurgulayarak, “Gerçeği olduğu gibi değil, beynimizin algıladığı şekilde görürüz” demiştir. Algının bu öznel yapısı, pazarlamacılar için hem bir meydan okuma hem de bir fırsat sunar. Bir pazarlamacının hedefi, ürün veya hizmetlerinin tüketicilerin zihninde arzu edilen algıyı oluşturmasını sağlamaktır. Bu, sadece ürünün fiziksel özelliklerini tanıtmakla kalmayıp, aynı zamanda markanın imajını, iletişim stratejilerini ve hatta satış noktası deneyimini de tüketicinin algısını şekillendirecek şekilde optimize etmeyi gerektirir. Örneğin, bir ürünün ambalajı, rengi, logosu, kullanılan dil ve sunum şekli, tüketicinin o ürün hakkındaki ilk izlenimini ve dolayısıyla algısını doğrudan etkiler. Aynı şekilde, bir markanın sosyal sorumluluk projelerine katılımı veya çevresel duyarlılığı, bazı tüketiciler için markaya karşı olumlu bir algı yaratırken, diğerleri için bu tür unsurlar ikincil derecede önemli olabilir.

Tüketici algısının anlaşılması, başarılı pazarlama stratejilerinin temelini oluşturur. Pazarlamacılar, hedef kitlelerinin demografik ve psikografik özelliklerini derinlemesine analiz ederek, onların beklentilerini, değerlerini ve ön yargılarını anlamaya çalışır. Bu bilgi birikimi, ürün konumlandırma, fiyatlandırma, dağıtım kanalları ve iletişim kampanyaları gibi pazarlama karmasının tüm unsurlarının tüketicinin algısını pozitif yönde etkileyecek şekilde tasarlanmasına olanak tanır. Sonuç olarak, algı, pazarlama dünyasında başarının anahtarlarından biri olup, tüketicinin zihninde doğru anlamları ve çağrışımları yaratma becerisi, markaların rekabet avantajı elde etmesinde kritik bir rol oynar.

Pazarlamacılar için tüketici algısını anlamak hayati öneme sahiptir. Çünkü bir markanın veya ürünün başarısı, tüketicilerin onu nasıl algıladığına doğrudan bağlıdır. Tüketicilerin zihninde olumlu bir algı yaratmak ve bu algıyı sürdürmek, marka konumlandırması, rekabet avantajı ve müşteri sadakati oluşturmanın temelini oluşturur. Etkili pazarlama stratejileri, bu algıyı yönetmeyi ve yönlendirmeyi amaçlar.

Pazarlamacılar için tüketici davranışlarını anlamak, hedef kitleyi tanımak, doğru iletişimi kurmak ve değişen ihtiyaçlara uygun ürün ve pazarlama yöntemleri geliştirmek açısından büyük öneme sahiptir. Nöropazarlama, bu faktörlerin bilinçaltı düzeydeki etkilerini ortaya çıkararak, pazarlamacılar için daha objektif ve derinlemesine bilgiler sunmaktadır.

3.4. Tüketici Davranışlarını Öngörmeye Nöropazarlama ve Yapay Zekanın Rolü

Nöropazarlama, insan davranışlarının bilinçaltı düzeydeki etkenlerini derinlemesine inceleyerek, tüketici algıları ve satın alma kararları üzerindeki etkilerini anlamamızı sağlar.

Bu sayede, tüketici davranışlarını yönlendiren psikolojik mekanizmaların altında yatan içgüdüler ortaya çıkarılır. Yapay zeka, tüketici etkileşimleri, işlemler ve online davranışlar tarafından üretilen büyük veri miktarlarını analiz eder, tüketici verilerindeki desenleri, ilişkileri ve trendleri tanımlar. İkinci önemli faktör kişiselleştirme ve hedeflemedir. Yapay zekanın pazarlama mesajlarını kişiselleştirmedeki üstünlüğüyle birleşen nöropazarlama, bireysel tüketicilerle rezonans yaratan özel tetikleyicileri ve uyarıcıları belirler. Bu sayede, kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturmaya ve bireysel tercihleri tahmin etmeye yardımcı olur. Üçüncü faktör ise kullanıcı deneyimi geliştirmedir. Yapay zeka, kişisel etkileşimlerle kullanıcı deneyimini geliştirir ve gerçek zamanlı kişiselleştirilmiş yardım ile müşteri hizmetlerini iyileştirir. Ayrıca, arzu edilen duygusal tepkileri ve etkileşimi tetiklemek için kullanıcı arayüzlerini ve deneyimlerini optimize eder (Chowdhury, 2024, s. 565).

Büyük veri ise günümüz iş dünyasında ve akademik araştırmalarda giderek artan bir öneme sahip bir kavramdır. Özellikle tüketici davranışlarının anlaşılması ve gelecekteki eğilimlerin tahmin edilmesi noktasında kritik bir rol oynamaktadır. tarafından da belirtildiği gibi, büyük veri, tüketici ihtiyaç ve isteklerindeki olası değişikliklerin önceden belirlenmesinde ve bu doğrultuda etkili pazarlama stratejilerinin geliştirilmesinde hayati bir araçtır (Değermen ve Mohammadabbasi, 2023, s. 101).

Büyük veri analizi, şirketlerin milyarlarca terabaytlık veriyi (satın alma geçmişleri, web sitesi ziyaretleri, sosyal medya etkileşimleri, konum verileri vb.) toplayıp işlemesine olanak tanır. Yapılan analizler sonucunda, şirketlerin büyük veriyi kullanarak tüketiciler hakkında kapsamlı bilgiler elde ettiği ve bu bilgiler ışığında tüketici davranışlarını tahmin edebildiği belirtilmektedir (Değermen ve Mohammadabbasi, 2023, s. 116). Bu veriler, tüketicilerin neyi, ne zaman, nerede ve neden satın aldıkları hakkında derinlemesine içgörüler sunar. Bu içgörüler sayesinde işletmeler, müşteri segmentasyonunu daha doğru bir şekilde yapabilir, kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetler sunabilir ve hedefli pazarlama kampanyaları oluşturabilir. Örneğin, bir perakende şirketi, büyük veri kullanarak belirli bir demografik grubun mevsimsel olarak hangi ürünlere ilgi gösterdiğini belirleyebilir ve stok yönetimini buna göre optimize edebilir.

Gelecekte ortaya çıkabilecek tüketici ihtiyaç ve istek değişikliklerinin önceden belirlenmesi, şirketlere rekabet avantajı sağlar. Büyük veri, trend analizi, tahmin modelleri ve yapay zeka algoritmaları aracılığıyla potansiyel pazar kaymalarını, yeni ürün taleplerini veya tüketici tercihlerindeki değişimleri öngörebilir. Bu erken uyarı sistemi sayesinde işletmeler, ürün geliştirme süreçlerini hızlandırabilir, pazarlama mesajlarını yeniden konumlandırabilir ve hatta tamamen yeni iş modelleri oluşturabilir. Örneğin, sağlıklı gıda trendinin yükselişini büyük veri aracılığıyla erkenden fark eden bir gıda şirketi, bu alana yatırım yaparak pazar lideri konumuna gelebilir.

Yapay zeka destekli algoritmalar, günümüz pazarında şirketler için stratejik bir araç

haline gelmiştir. Bu algoritmalar, yalnızca müşteri ruh hallerini analiz etme ve satın alma davranışlarını tahmin etme yeteneğiyle kalmayıp, aynı zamanda gelecekteki pazar eğilimlerini de öngörebilmektedir. Bu öngörü yeteneği, şirketlerin hızla değişen ve dinamik pazarda rekabet avantajı elde etmelerini sağlamaktadır (Chowdhury, 2024, s. 563).

Özellikle müşteri ruh hallerinin analizinde YZ, sosyal medya paylaşımları, müşteri hizmetleri etkileşimleri ve online yorumlar gibi büyük veri setlerini işleyerek duygu tonlarını ve genel müşteri memnuniyetini belirleyebilir. Bu derinlemesine analiz, şirketlere ürün ve hizmetlerini müşteri beklentileri doğrultusunda optimize etme fırsatı sunar. Satın alma davranışının tahmini konusunda ise YZ algoritmaları, geçmiş satın alma verileri, göz atma alışkanlıkları ve demografik bilgiler gibi çok sayıda faktörü değerlendirerek, hangi müşterinin hangi ürünü ne zaman satın alabileceğine dair yüksek doğrulukta tahminler yapabilir. Bu, hedefli pazarlama kampanyalarının oluşturulmasına ve envanter yönetiminin daha verimli hale gelmesine yardımcı olur.

Gelecekteki eğilimleri öngörme yeteneği yapay zekanın en değerli katkılarından biridir. Algoritmalar, sektörel raporlar, ekonomik göstergeler, teknolojik gelişmeler ve tüketici tercihleri gibi farklı veri kaynaklarını birleştirerek, ortaya çıkabilecek yeni pazar fırsatlarını veya potansiyel riskleri önceden belirleyebilir. Bu sayede şirketler, yeni ürün ve hizmetler geliştirmek, iş modellerini dönüştürmek veya olası krizlere karşı önlem almak için stratejik kararlar alabilir. Bu yetenek, firmaların yalnızca mevcut durumu değil, geleceği de biçimlendirme imkânı sunarak pazarda sürekli bir öncülük sağlamaktadır (Chowdhury, 2024, s. 566) . Adaptasyon ve öngörü kabiliyetine sahip olmak ise rekabetçi iş ortamında sürdürülebilir başarı için elzem bir faktördür.

Yapay zekanın tüketici davranışları üzerindeki etkisini açıklamak üzere Nogueira ve ark. (2025) tarafından geliştirilen kavramsal model Şekil 10'da sunulmuştur. Bu model, sektörler arası etki, tüketici ihtiyaçlarının karşılanması ve deneyim optimizasyonu olmak üzere üç temel boyutta yapay zekânın rolünü ortaya koymaktadır. Özellikle tüketiciyle etkileşim kuran sistemlerde, yapay zekânın hem hizmet kalitesini artırma hem de tüketici memnuniyetini güçlendirme potansiyeli bu model aracılığıyla sistematik biçimde ele alınmaktadır.

Şekil 13. Yapay zekanın tüketici davranışları üzerindeki etkisini açıklayan kavramsal model

Not: Bu model, Nogueira ve ark. (2025, s. 20) yapay zekanın tüketici davranışları üzerindeki etkisini inceleyen kavramsal çerçevesinden uyarlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur.

Nogueira ve ark. (2025) tarafından önerilen bu model, nöropazarlama temelli yaklaşımlarla birlikte değerlendirildiğinde daha da anlam kazanmaktadır. Özellikle deneyim optimizasyonu boyutu, tüketicinin görsel dikkatini, duygusal tepkilerini ve karar alma süreçlerini ölçen nöropazarlama teknikleriyle desteklendiğinde, yapay zeka destekli pazarlama stratejilerinin etkinliği artmaktadır.

4. BÖLÜM: MARKA, ÖZEL MARKA VE ULUSAL ZİNCİR

MARKETLER

Bu bölümde, modern pazarlamanın temel unsurlarından olan marka, özel marka kavramları, nöropazarlama perspektifinden incelenmektedir. Ayrıca, özel markaların zincir marketlerdeki önemi, konumu ve dijital dünyada evrim sürecinden bahsedilerek marka/özel markalara nöropazarlama bakışı getirilecektir. Marka; bir ürünü rakiplerinden ayıran sembollerden çok daha fazlası olup, tüketicinin zihninde bilinçli ve bilinçdışı düzeyde bir kimlik, kişilik ve değer bütünlüğü oluşturarak satın alma kararlarında kritik bir rol oynamaktadır. Tüketicilerin bir markaya yüklediği anlamlar ve geliştirdiği tutumlar, geleneksel yöntemlerle her zaman tam olarak anlaşılamayan derin psikolojik ve nörolojik süreçlerle ilişkilidir.

Bu bağlamda, nöropazarlama, markaların tüketicinin beyninde nasıl işlendiğini anlamak için bilimsel bir çerçeve sunar. Yapılan çalışmalar, tüketicinin en sevdiği markayı seçtiğinde beynindeki analitik süreçlerle ilgili bölgelerin aktivitesinin azaldığını, duygusal merkezlerin ise daha fazla aktive olduğunu göstermektedir. Bu durum, marka sadakatinin ve güçlü marka tercihlerinin duygusal temellere dayandığını kanıtlamaktadır. Marka iletişimi ise, bu duygusal bağları kurmak ve güçlendirmek için kullanılan bir araçtır. Nöropazarlama, bir reklamın veya iletişim mesajının ne kadar duygusal etki yarattığını ölçerek, markanın hedef kitleyle kurduğu bağı optimize etmeye yardımcı olur.

Ayrıca, perakende sektöründe özel markaların yükselişiyle birlikte, bu markaların tüketici algısında nasıl bir yer edindiği de önem kazanmaktadır. Nöropazarlama teknikleri, özel markaların ulusal markalara karşı nasıl algılandığını, güvenilirlik ve kaliteye yönelik tutumların nörolojik düzeyde nasıl oluştuğunu inceleyerek perakendecilere stratejik içgörüler sağlayabilir. Bu bölüm, marka ve özel marka kavramlarını nöropazarlama ile bütünleştirerek, marka yönetiminin sadece stratejik bir planlama değil, aynı zamanda insan beyninin duygusal ve bilinçdışı mekanizmalarını anlamaya dayanan bilimsel bir süreç olduğunu ortaya koymaktadır.

4.1. Marka

Amerikan Pazarlama Derneği'nin (American Marketing Association) tanımına göre "marka; mal veya hizmetleri tanımlayan bir isim, terim, tasarım veya sembol gibi ayırt edici özelliklerdir." şeklinde tanımlanmıştır (AMA, t.y.-b). 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun madde 4'e göre "Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek

şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.” (Mevzuat, 2017).

Bu hukuki ve işlevsel tanımların ötesinde marka, tüketicinin zihninde konumlanan karmaşık bir algı ve deneyim bütünüdür. Bir marka, sadece ayırt edici bir işaret olmakla kalmayıp, aynı zamanda bir kimlik, değerler bütünü ve müşteriye yönelik bir vaat niteliği taşır. Marka kimliği ve kişiliği gibi kavramlarla somutlaşan bu bütün, tüketicinin zihninde bir hikaye ve imaj oluşturarak, markanın pazardaki konumunu ve rekabet gücünü belirler. Markanın bu stratejik rolü, ürünün kendisiyle ilgili belirsizlikleri azaltarak tüketicinin satın alma sürecini kolaylaştırmakta ve marka ile tüketici arasında duygusal bir bağ kurulmasına zemin hazırlamaktadır.

Marka aynı zamanda hem işletmeler hem de tüketiciler için değer yaratan bir varlıktır. İşletmeler açısından marka, pazardaki görünürlüğü ve tanınırlığı artırarak ürünlerin daha yüksek bir fiyattan satılmasını sağlar, bu da marka değeri ve marka denkliği gibi finansal metriklerle ölçülür. Tüketiciler için ise marka, ürün kalitesi hakkında bir güvence sunar, algılanan riski azaltır ve satın alma kararını basitleştirir. Nöropazarlama alanındaki çalışmalar, marka tercihlerinin ve sadakatinin, beynin ödül ve duygusal merkezlerinde yarattığı aktivasyonlar gibi rasyonel olmayan süreçlerle yakından ilişkili olduğunu göstermektedir (Hubert ve Kenning, 2008, s. 283). Bu durum, markanın sadece bir isimden ibaret olmadığını, aynı zamanda tüketicinin duygusal ve bilişsel tepkilerini derinden etkileyen güçlü bir psikolojik arayüz olduğunu kanıtlamaktadır.

4.1.1. Marka Kişiliği

Günümüzün rekabetçi pazarında, bir markayı rakiplerinden ayıran en temel unsur, sunduğu ürün veya hizmetin işlevsel faydalarının ötesine geçen bir anlam taşımasıdır (Dursun, 2009, s. 80). Bu bağlamda, pazarlama stratejilerinin merkezinde yer alan marka kişiliği kavramı büyük bir önem arz etmektedir. Marka kişiliği, bir markanın insanlara özgü niteliklerle donatılarak canlandırılması ve ona duygusal bir kimlik kazandırılması olarak tanımlanır. Tıpkı her insanın kendine has bir karakteri olduğu gibi, markaların da tüketicilerin zihninde belirli özelliklerle belirginleşen bir kişiliği bulunur. Bu kişilik, markanın tutumlarını, değerlerini, davranışlarını ve iletişim üslubunu yansıtarak, tüketicilerin markayı yalnızca bir ürün sağlayıcı olarak değil, bir “arkadaş” veya “ortak” gibi algılamasına olanak tanır (Tıgılı, 2003, s. 68).

Marka kişiliği, tüketicilerle duygusal bağ kurarak marka sadakatini artırmanın ve rekabetçi iş ortamında benzersiz bir avantaj sağlamanın anahtarıdır (Şahin. 2020, s. 208). Tüketiciler, kendilerini iyi hissettiren, inanç ve yaşam tarzlarıyla uyumlu markaları tercih eder. Bu durum, markaların işlevsel özelliklerin ötesinde, duygusal tatmin ve farklılaşma

sunan bir kimlik oluřturmasını zorunlu kılar. Bu nedenle pazarlamacılar, marka kiřiliđini tasarlarırken sadece ürünü deđil, aynı zamanda hedef kitlenin zihninde bırakılacak izlenimi de göz önünde bulundurmalıdır.

4.1.1.1. Aaker'in Beř Boyutlu Marka Kiřiliđi Modeli

Pazarlama literatüründe önemli bir yer tutan Jennifer Aaker'in 1997 tarihli modeli, marka kiřiliđini "Beř Faktör Kiřilik Ölçeđi"ni (Big Five) temel alarak beř ana boyutta incelemektedir. Bu model, markaların taşıyabileceđi insani özellikleri sistemli bir şekilde sınıflandırarak, marka kiřiliđi oluřturma sürecinde stratejistler için güçlü bir bařlangıç noktası sunar. Aaker'e göre marka kiřiliđi; samimiyet, heyecan, yetkinlik, sofistikasyon ve sađlamlık olmak üzere beř temel boyuttan oluřur (Aaker, 1997).

1. **Samimiyet (Sincerity):** Bu boyut, markanın dürüst, mütevazı, neřeli ve düşünceli özelliklerini yansıtır. Aile deđerlerine ve içtenliğe vurgu yapar. Örneđin, kiřisel bakım markası Dove, "Gerçek Güzellik" kampanyasıyla kadınların iç güzelliđini ve özgüvenini kutlayarak marka mesajını samimiyet üzerine inşa etmiştir. Bu kampanya, Dove'u sadece bir kozmetik markası olmaktan çıkararak toplumsal bir hareketin öncüsü haline getirmiştir.
2. **Heyecan (Excitement):** Heyecan verici bir kiřiliđe sahip markalar, canlılık, gençlik, hayal gücü ve yenilikçilik gibi özelliklerle karakterize edilir. Bu markalar, tüketicilerine unutulmaz, yeni ve özgün deneyimler sunmayı hedefler. Tesla'nın ileri görüşlü elektrikli araçları ve Red Bull'un adrenalin yüklü pazarlama kampanyaları bu boyuta iyi örneklerdir.
3. **Yetkinlik (Competence):** Bu boyut, güvenilirlik, zeka, bařarı ve işinin ehli olma özelliklerini içerir. Yetkin bir marka, yüksek kalite ve etkililikle ilişkilendirilir. Microsoft, yazılım ve bulut çözümlerindeki öncü itibarıyla; IBM, kurumsal hizmetlerdeki çözüm odaklı yaklaşımıyla ve Intel, "Intel Inside" sloganıyla donanım alanındaki uzmanlığıyla bu kiřiliđi yansıtmaktadır.
4. **Sofistikasyon (Sophistication):** Zarafet, prestij, lüks ve üst sınıf olma özelliklerini taşır. Bu kiřiliđi benimseyen markalar genellikle lüks pazarlarda konumlanır. Apple'ın minimalist tasarımı ve premium fiyatlandırması, Chanel ve Louis Vuitton gibi markaların zarafet ve lüksü temsil etmesi bu boyuta örnek verilebilir.
5. **Sađlamlık (Ruggedness):** Bu boyut, dayanıklılık, sertlik ve maceracı olma gibi dışa dönük ve güçlü nitelikleri içerir. Harley-Davidson'ın asi ve özgürlükçü yaşam tarzı sembolü olması, GoPro'nun zorlu kořullara dayanıklılıđını vurgulaması ve Jeep gibi markaların araziye uygunluđu bu arketipin belirgin özellikleridir.

Aaker'in marka kişiliği modeli, bu alandaki en sık atıf yapılan çalışmalardan biri olmakla birlikte, zaman içinde çeşitli eleştirilere uğramıştır. İlk olarak, modelin Amerikan kültürü özelinde geliştirilmiş olması, farklı kültürel bağlamlarda doğrudan uygulanabilirliğini tartışmaya açmıştır. Yapılan araştırmalar, marka kişiliği boyutlarının coğrafi ve kültürel farklılıklara göre değişebildiğini ortaya koymaktadır. İkinci olarak, ölçeğin marka özelliklerinin yanı sıra yaş ve cinsiyet gibi kullanıcı profillerini de içermesi, yapısal geçerlilik sorunlarına yol açmaktadır. Bu durum, uygulayıcıların markanın gerçek kişiliğini mi yoksa sadece algılanan kullanıcı özelliklerini mi ölçtüğü konusunda belirsizlik yaratabilmektedir. Son olarak, modelin yalnızca olumlu özelliklere odaklanması, bazı araştırmacılar tarafından marka kişiliğini “gevşek bir tanıma” dayandırmakla eleştirilmiştir (Malik ve Naeem, 2012). Bu eleştirilere rağmen, Aaker'ın modeli pazarlama stratejistleri için güçlü bir başlangıç noktası ve temel bir referans kaynağı olma özelliğini korumaktadır.

4.1.1.2. Jung'un 12 Marka Arketipi ve Pazarlamadaki Rolü

Aaker'in modelini tamamlayan Jung'un arketip teorisi, markaların pazarlamada daha derin ve anlatsal bir kimlik oluşturmaya yardımcı olur. Carl G. Jung'un psikolojisinden türetilen arketipler, insanlığın kolektif bilinçaltında bulunan evrensel semboller, davranış ve inanç kalıplarıdır (Jung, 1969). Bu arketipler pazarlamada, bir markanın temel motivasyonunu ve hikayesini belirleyerek, hedef kitleyle bilinçaltı düzeyde bir bağ kurmasına ve güvene dayalı bir ilişki geliştirmesine hizmet eder. Mark ve Pearson (2001) tarafından popülerleştirilen ve literatürde yaygın olarak kullanılan 12 arketip, temel güdülerini, stratejileri ve örnekleriyle birlikte Tablo 15'te özetlenmiştir.

Tablo 15: Marka Arketipleri, Temel Güdülerini, Stratejileri ve Örnekleri

Arketip	Temel Gudu	Strateji	Örnek Markalar
Masum (Innocent)	Güvenlik, iyilik, sadelik	Saf, olumlu ve güven verici iletişim	Dove, organik gıda markaları
Her Şeyden Biri (Everyman)	Ait olma, samimiyet	Erişilebilirlik, sıradan ama güvenilir ton	IKEA, Target
Kahraman (Hero)	Yeterlilik, zorlukları yenme	Güçlü söylem, performans vurgusu	Nike
Koruyucu (Caregiver)	Başkalarına yardım etme, koruma	Şefkat, güvenlik ve destek odaklı iletişim	Johnson & Johnson
Keşifçi (Explorer)	Özgürlük, keşfetme	Macera, yenilik ve bağımsızlık vurgusu	The North Face, Jeep
Aşık (Lover)	Yakınlık, estetik, bağlanma	Romantizm, lüks, duyuşal çekim	Chanel, lüks parfümler
Yaratıcı (Creator)	Yenilik yapmak, özgünlük	Tasarım, üretkenlik ve özgün içerik vurgusu	LEGO, Adobe

Arketip	Temel Gd	Strateji	rnek Markalar
Soytarı (Jester)	Eđence, anı yařamak	Eđlenceli, sıradıřı ve mizahi kampanyalar	M&M's
Bilge (Sage)	Gerçeđi arama, bilgelik	Uzmanlık, eđitimsel ierik, gvenilir analizler	Google, haber kuruluřları
Byc (Magician)	Dnřm, mucize yaratma	Sihirli zmler, yeniliki deneyimler	Disney, Axe
Asi (Outlaw)	Kuralları yıkma, zgrlk	Provokatif, meydan okuyan ve karřı duran ton	Harley-Davidson
Hkmdar (Ruler)	Kontrol, dzen, stat	Lks, kalite, otorite ve prestij vurgusu	Rolex, Mercedes-Benz

Not. Mark ve Pearson (2001) tarafından poplerleřtirilen ve Kuantum Arařtırma (2023) tarafından rneklendirilen sınıflandırmadan uyarlanmıřtır.

Tabloda zetlendiđi gibi, 12 marka arketipi, markalara sadece bir rn veya hizmet olmanın tesinde, tketicinin zihninde belirli bir karakter ve anlam ile yer etmeleri iin zengin bir ereve sunmaktadır. Her bir arketipin kendine zg temel gds ve stratejisi, markaların hedef kitleleriyle rasyonel fayda dzeyinde deđil, daha derin ve duygusal bir bađ kurmasına olanak tanır. rneđin, ‘‘Kahraman’’ arketipi (Nike) tketicisine ‘‘bařarı’’ vaat ederken, ‘‘Koruyucu’’ arketipi (Johnson & Johnson) ‘‘gvenlik’’ ve ‘‘řefkat’’ vaat eder. Bu arketipsel yaklařım, bu tezin odaklandığı ambalaj tasarımının, sadece bir koruyucu kap olmaktan ıkıp, markanın hikayesini anlatan ve kimliđini yansıtan sembolik bir iletiřim aracına nasıl dnřtđn anlamak iin kritik bir temel oluřturmaktadır.

4.1.2. Marka Sadakati

Marka sadakati, bir tketicinin aynı markayı tekrar tekrar tercih etme eđilimi olarak tanımlanabilir. Daha geniř bir perspektiften bakıldıđında ise davranıřsal tekrar satın alma ile markaya ynelik tutumsal bađlılıđın birleřimi olarak ele alınır. İliřkisel pazarlamanın temel hedeflerinden biri olan marka sadakati, uzun sreli mřteri iliřkileri kurarak pazarlama maliyetlerini dřrme, ađızdan ađıza pazarlama ve ticari kaldıra gibi nemli avantajlar sunar (Aaker, 1991, s. 108).

Literatrde sadakat genellikle iki ana boyutta incelenir:

Birincisi davranıřsal sadakat: Tekrarlanan satın alma davranıřlarına dayanır.

Diđeri ise tutumsal sadakat: Markaya karřı hissedilen duygusal bađlılıđı ve niyetleri ierir (Chaudhuri ve Holbrook, 2001, s. 82). Bu ayırım, sadakatin sadece gemiř davranıřlara indirgenemeyeceđini ve tutumsal bileřenin uzun vadede davranıřsal istikrarı etkilediđini vurgular.

Müşteri tatmini ve beklenen fayda sadakatini oluşturmada kritik bir rol oynar; ancak tek başına tatmin, sadakati garanti etmez (Oliver, 1999, s. 36). Marka güveni ve marka duygusu ise tutumsal ve davranışsal sadakati güçlendiren unsurlardır (Chaudhuri ve Holbrook, 2001, s. 83). Ayrıca ürün/hizmet kalitesi, algılanan değer, fiyat algısı, rekabet koşulları ve tüketiciye özgü farklılıklar da sadakatini şekillenmesinde etkilidir (Dick ve Basu, 1994).

Marka sadakatini değerlendirirken, hem davranışsal göstergeler (satın alma sıklığı, tekrar satın alma oranları, marka terk etme oranları) hem de tutumsal göstergeler (sadakat niyeti, bağlılık ölçekleri, tavsiye etme niyeti) birlikte kullanılmalıdır. Yalnızca davranışsal verilere odaklanmak, örneğin fiyat promosyonlarına bağlı geçici tekrarları sadakat olarak yanlış yorumlamaya yol açabilir. Bu nedenle, çok boyutlu bir ölçüm daha güvenilir ve gereklidir (Chaudhuri ve Holbrook, 2001, s. 84).

Sadakat programları davranışsal tekrarları teşvik edebilir; ancak markanın uzun vadeli değeri için tutumsal bağlılığı besleyecek deneyimler, tutarlı iletişim ve güven inşası esastır (Chaudhuri ve Holbrook, 2001, s. 84). Müşteri gruplarının sadakat profilleri segmentasyon ve kişiselleştirme yoluyla belirlenmeli ve kaynaklar bu profillere göre yönlendirilmelidir. Ayrıca, sadakati yalnızca kilitleyici mekanizmalarla (sözleşme, zorlama) sağlamak marka itibarını zedeleyebilir ve etik açıdan sakıncalıdır (Oliver, 1999, s. 33).

4.1.3. Marka İmajı

Marka imajı, tüketicilerin bir markaya yüklediği algı, çağrışım, duygu ve anlamların çok boyutlu bir bileşimidir (Keller, 1993, ss. 1–2). Keller'in (1993, ss. 8–10) müşteri temelli marka değeri modelinde, marka bilgisinin temel unsurlarından biri olarak kabul edilen marka imajı, hem işlevsel özelliklere (ürün kalitesi, performans) hem de sembolik anlamlara (statü, yaşam tarzı) dayanır. Park ve ark. (1986, ss. 135–136), marka imajının stratejik yönetiminde, markaların tüketicinin zihninde belirgin bir yer edinmesi için marka konseptinin tutarlı bir şekilde işlenmesi gerektiğini vurgular. Aaker (1996) ise marka imajını, marka kimliğiyle bütünleşen ve uzun vadeli marka değerini destekleyen bir faktör olarak ele alarak güçlü bir imajın fiyat esnekliğini azalttığını ve müşteri sadakatini artırdığını belirtir.

Klasik yaklaşımların yanı sıra, marka imajının yönetiminde stratejik tutarlılık Kapferer'in (2012, s. 182) marka kimliği sistemi çerçevesinde de öne çıkar. Kapferer'e göre, marka kimliği ile tüketici algısı arasında bir uyumsuzluk olduğunda marka imajı zarar görebilir ve değer kaybına uğrayabilir. Bu nedenle, marka imajı yönetimi sadece reklam kampanyalarıyla sınırlı kalmamalı, ürün deneyiminden satış sonrası hizmetlere kadar tüm temas noktalarını kapsayan bütünsel bir marka deneyimi tasarımı gerektirmelidir (Aaker, 1996; Kapferer, 2012, s. 197). İmajın farklı boyutlarını daha doğru değerlendirebilmek için

nitel (derinlemesine görüşmeler, imge haritalama) ve nicel (algı ölçekleri, davranışsal göstergeler) ölçüm yöntemlerinin birlikte kullanılması önemlidir (Keller, 1993, ss. 16–17).

Güncel literatür, marka imajının dijital ekosistemlerde farklı bir evrim geçirdiğini göstermektedir. Sosyal medya kanalları, özellikle markanın kendi ürettiği içerikler (owned media) ve fenomen işbirlikleri aracılığıyla marka çağrışımlarının oluşumunu hızlandırmakta ve tüketici ile marka arasında daha hızlı bir duygusal bağ kurulmasını sağlamaktadır (Dubbelink vd., 2021, ss. 4–6). 2022 yılında yapılan bir meta-analiz, sosyal medya etkileşim yoğunluğunun marka imajının hem bilişsel hem de duygusal bileşenleri üzerinde anlamlı etkileri olduğunu ortaya koymuştur (Meta-analysis on Owned Social Media Effects, 2022, ss. 15–17). Ayrıca, marka imajı artık sadece estetik veya performans odaklı değerlendirilmemekte; tüketiciler markaların özgünlüğünü, sürdürülebilirlik uygulamalarını ve toplumsal konulardaki duruşlarını da değerlendirme kriterleri arasına dahil etmektedir (Brand Authenticity Review, 2023, ss. 2–4).

Son yıllarda ölçüm tekniklerinde de önemli yenilikler dikkat çekmektedir. NLP tabanlı duygu analizi, görsel içerik sınıflandırması ve sosyal ağ analizi gibi veri bilimi araçları, marka imajını büyük ölçekli dijital veriler üzerinden gerçek zamanlı olarak değerlendirme imkanı sunmaktadır (Brand Image Evaluation Methods, 2022, ss. 5–8). Bu yöntemlerin, geleneksel ölçek tabanlı ölçümlerle birlikte kullanılması, hem akademik hem de pratik uygulamalarda daha güvenilir ve çok boyutlu imaj değerlendirmelerine olanak tanımaktadır. Ancak literatürde hala nedensellik kanıtlarının sınırlı olduğu, kültürlerarası geçerliliğin yeterince test edilmediği ve marka aktivizminin olası geri tepme risklerinin tam olarak anlaşılmadığı görülmektedir (Brand Activism and Consumer Backlash, 2024, ss. 10–12).

Sonuç olarak, marka imajı hem klasik pazarlama teorilerinde hem de güncel dijital pazarlama çalışmalarında merkezi konumunu korumaktadır. Klasik teorisyenlerin (Keller, Aaker, Kapferer, Park vd.) ortaya koyduğu çerçeveler, günümüzde sosyal medya, dijital ölçüm teknikleri, marka özgünlüğü ve aktivizm gibi yeni faktörlerle zenginleşmektedir. Akademik araştırmaların bir sonraki adımı, bu geleneksel ve çağdaş unsurları bütünleştiren, bağlama duyarlı ve uzunlamasına veriyle desteklenmiş modeller geliştirmek olmalıdır.

4.1.3.1. Marka İmajının Tüketici Davranışı Üzerindeki Etkisi

Marka imajı, tüketicilerin satın alma davranışlarını, karar verme süreçlerini ve marka ile kurdukları ilişkileri derinden etkileyen temel bir değişkendir. Keller'in müşteri temelli marka değeri yaklaşımına göre marka imajı, tüketicinin markaya ilişkin bilgi yapılarının (associative networks) bir bileşeni olarak marka değerlendirmelerini ve pazarlama uyarıcılarına verdiği yanıtları belirler. Dolayısıyla olumlu bir imaj, tüketicinin marka ile ilgili tercihlerinde elverişli bir çerçeve sunar (Keller, 1993, ss. 8–10). Bu

bağlamda marka imajı yalnızca ürünün işlevsel özelliklerinin yansımaları değil; aynı zamanda markanın kişiliği, prestiji ve simgesel değerlerinin tüketici zihnindeki örgütlenişidir. Böylece imaj, satın alma kararlarını yalnızca rasyonel fayda hesabı düzeyinin ötesine taşıyarak algılanan riskin azalması ve karar verme kolaylığı sağlar (Park vd., 1986, s. 135–136; Keller, 1993, ss. 8–10).

Marka imajının duygusal ve sembolik boyutu, tüketicinin kişisel kimlik ve sosyal statü hedefleriyle doğrudan ilişkilidir. Belk'in "extended self" yani kişilik uzantısı kuramı, tüketicilerin sahip oldukları nesnelere kimliklerinin uzantısı olarak gördüklerini ve bu nedenle markanın sembolik anlamının satın alma motivasyonunda merkezi bir rol oynadığını belirtir (Belk, 1988, ss. 139–141). Fournier'in marka–tüketici ilişki çalışmaları da markaların tüketicilerle değişken ve çok boyutlu ilişkiler kurduğunu; bazı markaların "kimlik sağlayıcı" ve duygusal bağ kurucu işlevi üstlenerek tüketicinin kendini ifade etme ve aidiyet ihtiyaçlarını karşıladığını göstermektedir (Fournier, 1998, ss. 343–346). Bu sembolik değerler; prestij, statü veya ait olma gibi psikososyal kazanımlar sağlayarak, ürünün teknik özelliklerinden bağımsız biçimde satın alma davranışını olumlu yönde etkileyebilir.

Rasyonel ve duygusal etkilerin birleşimi, tekrar satın alma ve tavsiye (word of mouth) davranışlarını güçlendirir. Literatür, imaj yoluyla sağlanan güven ve olumlu duygulanımın sadakat niyeti ve tekrarlanan satın alma ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır (Chaudhuri ve Holbrook, 2001, ss. 81–84; Dick ve Basu, 1994, ss. 99–101). Ayrıca Oliver'in sadakat kuramı, tatminin sadakat oluşturmanın başlangıç noktası olduğunu ancak kalıcı bağlılığın oluşması için tüketicinin duygusal yatırımının ve davranışsal tekrarın birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgular (Oliver, 1999, ss. 33–36). Güçlü bir marka imajı yalnızca satın alma olasılığını artırmakla kalmaz; tüketicinin markayı başkalarına tavsiye etme davranışını, olumlu sözlü iletişimi ve dolayısıyla markanın sosyal yayılımını da destekler; bu açıdan imaj, hem kısa vadeli satışları hem de uzun vadeli marka sermayesini besleyen stratejik bir varlıktır (Dick ve Basu, 1994, s. 105–107; Fournier, 1998, ss. 362–365).

4.1.4. Marka Değeri

Marka değeri, tüketicilerin bir markaya atfettiği bilgi, çağrışım ve tutumların pazarlama çıktıları üzerindeki farklılaştırıcı etkisi olarak tanımlanır. Keller'in müşteri-temelli marka değeri çerçevesine göre marka bilgisi; farkındalık (brand awareness) ve marka imajı/çağrışımları (brand image/associations) bileşenlerinden oluşur ve bu bilgi yapılarının gücü, favoriliği ve özgünlüğü pazarlama faaliyetlerine verilen tüketici tepkisini (ör. tercih, fiyat tahammülü, reklamın etkisi) doğrudan etkiler (Keller, 1993, ss. 1–2). Dolayısıyla marka değeri, sadece finansal bir varlık değil; aynı zamanda tüketici belleğinde biriktirilmiş bilgi ve anlamların işletmeye sağladığı rekabet avantajıdır (Keller, 1993, ss.

8–10).

Son yıllarda marka değeri arařtırmaları, dijital dönüşüm ve veri-bilim yöntemlerinin katkısıyla evrilmektedir. Yeni çalışmalar, sosyal medya etkileşimleri, dijital arama payı ve otomatik duygu/görsel analizleri gibi dijital göstergelerin marka farkındalığı ve çağrışımlarını hızlandırdığını ve bazı durumlarda geleneksel ölçeklerin ötesinde öngörü gücü sağladığını raporlamaktadır (Al-Abdallah vd., 2024). Bununla birlikte, kapsamlı incelemeler ölçüm yaklaşımlarının heterojen olduğunu; ölçek temelli ve dijital göstergelerin birleştirilmesinin daha sağlam bir marka-değer ölçümü sunduğunu vurgulamaktadır (Gutiérrez vd., 2024, s. 5).

Pratikte marka değeri genellikle řu dört ana bileşene indirgenir:

1. **Farkındalık (awareness):** Tüketicinin markayı tanınması;
2. **Algılanan kalite (perceived quality):** Ürün/hizmetin genel kalitesi algısı;
3. **Marka çağrışımları (associations):** Markayla bağlantılı duygular, imgeler, işlevsel ve sembolik anlamlar;
4. **Sadakat (loyalty):** Tüketicinin tekrar satın alma eğilimi ve markaya bağlılığı.

Bu yapı hem Aaker (1991) hem de Yoo ve Donthu (2001) tarafından yapılan çalışmalarda ölçümlenmiş ve doğrulanmıştır.

Marka değeri inşa etmek için bütünsel ve eşzamanlı bir yaklaşım gereklidir. Öncelikle hedef kitlede kalıcı bir farkındalık sağlanmalıdır. Bu, tutarlı ve tekrarlanan iletişim aracılığıyla markanın hatırlanmasını garanti eder ve sonraki marka bilgisinin temelini oluşturur (Keller, 1993). İkinci olarak eş zamanlı olarak algılanan kalite güçlendirilmelidir. Ürün veya hizmetin somut iyileştirmeleri ve pazarlama sonrası deneyimler, tüketicinin markaya attığı kalite algısını artırarak fiyat tahammülü ve tercih olasılığını olumlu yönde etkiler. Üçüncü olarak marka çağrışımları özenle yönetilmelidir. Marka kimliğine uygun duygusal ve işlevsel mesajlarla sembolik değerler (statü, aidiyet vb.) hedef kitlenin beklenti ve kimliğiyle uyumlu hale getirilmelidir. Bu, markanın zihindeki konumunu derinleştirir (Keller, 1993). Son olarak, sadakat hem davranışsal (ödül programları, tekrar satın almaya teşvik eden mekanizmalar) hem de tutumsal (güven ve aidiyet inşası) boyutlarıyla desteklenmelidir. Yalnızca birine odaklanan kısa vadeli kampanyalar kalıcı marka sermayesi oluşturmakta yetersiz kalır, bu yüzden tüm bu adımlar paralel ve tutarlı biçimde yürütülmelidir (Aaker, 1991; Keller, 1993).

4.1.5. Marka Deneyimi ve Temas Noktaları

Marka deneyimi, tüketicinin bir marka ile etkileşim kurduğu her temas noktasında (dijital platformlar, fiziksel mağaza, satın alma sonrası hizmet vb.) oluşan duygusal, bilişsel

ve duysal tepkilerin toplamı olarak tanımlanır. Bu deneyimler tüketicinin marka imajı, memnuniyeti ve dolayısıyla bağlılığı üzerinde doğrudan etkili olur (Brakus vd., 2009, s. 52–54). Brakus ve ark. (2009, s. 55–58) deneyimi çok boyutlu (duysal, duygusal, davranışsal ve bilişsel) bir yapı olarak ölçmüş ve bu boyutların toplamının marka sadakati üzerinde anlamlı etkileri olduğunu göstermiştir. Teorik olarak, deneyimin önemi Pine ve Gilmore’ün (1998) “deneyim ekonomisi” önermesiyle de ilişkilidir. Bu önerme, firmaların rekabette farklılaşmak için ürün/hizmetin ötesinde bütünsel deneyimler tasarlaması gerektiğini savunur.

Temas noktalarının (touchpoints) analizi, müşteri yolculuğu (customer journey) haritalaması ve deneyim analizi ile yapılır. Bu yöntemler hangi temas noktasının hangi deneyim ögesini tetiklediğini ve zincirleme etkilerin nerede güçlü olduğunu ortaya koyar (Lemon ve Verhoef, 2016, ss. 69–72). Nicel ölçüm bağlamında Brakus ve ark. tarafından geliştirilen marka deneyimi ölçeği (Brand Experience Scale-BES) yaygın olarak kullanılmaktadır. Saha deneyleri (field experiments), göz izleme veya mikro-mobilite verileri ile birleştğinde temas noktalarının etkinliği hakkında güçlü kanıtlar sağlar (Brakus vd., 2009, ss. 55–58). Operasyonel KPI’lar —müşteri memnuniyeti (CSAT), web/tıklama metrikleri (CTR), sayfada kalma süresi (dwell time) ve tekrar ziyaret (revisit) oranları— temas noktalarının performansını izlemek için pratik ve doğrudan gösterge olarak kullanılabilir (Lemon ve Verhoef, 2016, ss. 74–78).

Markalar temas noktalarını izleyip optimize ederek hem kısa vadeli davranışsal sonuçları (tıklama, dönüşüm) hem de uzun vadeli çıktıları (imaj, sadakat) etkileyebilir. Ancak bunun için temas noktasına özgü ihtiyaçların (ör. mobilde hız, mağazada deneyimsel unsurlar) ayrıştırılması ve deneyimin tutarlı bir marka hikâyesiyle bütünleştirilmesi gerekir (Verhoef vd., 2009, s. 31–35).

4.1.6. Tüketici Beyninde Marka: Karar Verme Süreçlerinin Nörobilimsel Analizi

Tüketicinin bir markayla kurduğu ilişki ve verdiği kararlar, basit birer bilinçli tercih olmanın ötesinde, beynin farklı ancak birbiriyle entegre sistemlerinde gerçekleşen karmaşık nörobilişsel süreçlerin bir ürünüdür. Plassmann ve ark. (2012) tarafından sunulan model, bu süreci dört temel bileşene ayırarak markanın beyinde nasıl işlendiğini anlamamıza olanak tanır:

(1) Temsil ve Dikkat, (2) Tahmin Edilen Değer, (3) Deneyimlenen Değer ve (4) Hatırlanan Değer ve Öğrenme. Bu aşamalar, tüketicinin marka ile ilk temasından sadakat oluşumuna kadar uzanan bütüncül bir bakış açısı sunar.

Şekil 14: Marka Kararlarında Rol Oynayan Temel Beyin Bölgelerine Genel Bakış

Not: Görselde marka kararlarıyla ilişkili beyin bölgelerinin lateral (yan) ve medial (orta) görünüşleri sunulmuştur. Kısaltmalar: ACC = anterior singulat korteks; dIPFC = dorsolateral prefrontal korteks; IOFC = lateral orbitofrontal korteks; mOFC = medial orbitofrontal korteks; NAcc = nucleus accumbens; vmPFC = ventromedial prefrontal korteks; VS = ventral striatum. Plassmann ve ark.'nın (2012) "Branding the brain: A critical review and outlook" adlı eserinden uyarlanmıştır.

4.1.6.1. Temsil ve Dikkat

Tüketici, her saniye duyuları aracılığıyla yaklaşık 11 milyon bit enfomasyona maruz kalır, ancak bu bilginin yalnızca 50 bitlik bir kısmını bilinçli olarak işleyebilir (Plassmann vd., 2012, s. 19). Bu devasa bilgi akışı içinde bir markanın fark edilmesi, beynin dikkat ve temsil mekanizmalarının ne kadar kritik olduğunu göstermektedir.

Marka Kimliğinin Temsili: Markanın görsel olarak tanınması, beynin iki temel görsel yolu üzerinden gerçekleşir:

1. *Ventral Görsel Yol ("Ne" Yolu):* Birincil görsel korteksten (V1) başlayıp inferotemporal kortekse uzanan bu yol, nesne ve marka kimliğinin tanınmasından sorumludur. Tüketicinin bir logoyu veya ambalajı "Coca-Cola" olarak tanınması bu yol sayesinde gerçekleşir.
2. *Dorsal Görsel Yol ("Nerede/Nasıl" Yolu):* Birincil görsel korteksten (V1) başlayıp dorsolateral prefrontal kortekse (dIPFC) uzanan bu yol, markanın uzaydaki konumuna dikkatimizi yönlendirme ve onunla nasıl etkileşime geçeceğimizle (potansiyel eylemlerle) ilgilidir.

Dikkat Mekanizmaları: Temsil edilen markalardan hangisinin daha ileri düzeyde işleneceğini dikkat süreçleri belirler. Bu süreçler ikiye ayrılır:

1. *Aşağıdan Yukarıya Dikkat (Bottom-up Attention):* Markanın renk, parlaklık, kontrast gibi temel görsel özelliklerinin (saliency) istemsiz olarak dikkati çekmesidir. Yapılan çalışmalar, bir ürün ambalajının parlaklığının, tüketicinin tat tercihinin aksi yönünde bile olsa, hızlı karar anlarında seçimleri etkileyebildiğini göstermiştir (Milosavljevic vd., 2012).
2. *Yukarıdan Aşağıya Dikkat (Top-down Control):* Tüketicinin hedefleri, beklentileri ve içsel durumları (örneğin susuzluk) tarafından yönlendirilen bilinçli dikkat sürecidir. Susamış bir bireyin, raftaki diğer ürünlere kıyasla içeceklere daha fazla dikkat etmesi bu mekanizmanın bir sonucudur.

4.1.6.2. Tahmin Edilen Değer

Tüketici bir markayı fark ettikten sonra, o markayı tüketmenin gelecekte ne kadar keyif veya fayda sağlayacağına dair bir beklenti oluşturur. Bu "tahmin edilen değer" hesaplaması, beynin ödül sisteminin merkezinde yer alır ve birden fazla bölgenin koordinasyonunu gerektirir. Bu bölgelerin özelliklerine aşağıda değinilmiştir.

Ventromedial Prefrontal Korteks (vmPFC): Marka tercihlerinin ve bir ürün için ödeme isteğinin (willingness-to-pay) kodlandığı en önemli bölgelerden biridir. Tüketicinin favori markasıyla karşılaştığında bu bölgedeki aktivitenin arttığı gözlemlenmiştir (Deppe, 2005).

vmPFC'de lezyonu olan hastaların, marka bilgisinden (kör ve markalı tadımlarda Coca-Cola ve Pepsi tercihleri) etkilenmediği gösterilmiştir; bu da bölgenin nedensel rolünü ortaya koymaktadır (Koenigs ve Tranel, 2008).

Striatum ve Nucleus Accumbens (NAcc): Özellikle parasal veya ürün gibi somut ödüllerin beklentisi sırasında aktive olur (Ballard ve Knutson, 2009). Marka sadakati üzerine yapılan bir çalışmada, sadık müşterilerin kendi markalarıyla ilgili seçim yaparken, sadık olmayanlara göre striatum bölgelerinde daha fazla aktivasyon gösterdiği bulunmuştur (Plassmann vd., 2007).

Dorsolateral Prefrontal Korteks (dlPFC): Tahmin edilen değer hesaplanmasında vmPFC ile birlikte çalışır ve özellikle "güçlü" markalara maruz kalındığında daha fazla aktive olduğu raporlanmıştır (Esch vd., 2012).

Şekil 15: Markalar Psikolojisinde Yer Alan Beyin Sistemlerine Genel Bakış

Not: Bu şekil, beynin üç boyutlu bir görünümünü göstermektedir. Şekildeki farklı bölümlerde ön (anterior) ve arka (posterior) kesitler arasında farklar bulunmaktadır; örneğin hipokampusu gösteren görünüm, striatumu gösteren görünüme göre daha posteriorudur. Kısaltmalar: dIPFC = dorsolateral prefrontal korteks; vmPFC = ventromedial prefrontal korteks. Plassmann ve ark.'nın (2012, s. 24) "Branding the brain: A critical review and outlook" adlı eserinden uyarlanmıştır.

4.1.6.3. Deneyimlenen Değer

Bu aşama, markanın tüketimi sırasında elde edilen anlık hazzı veya memnuniyeti ifade eder (Plassmann vd., 2012, s. 25). Deneyimlenen değer nöröl temsili, pazarlama eylemlerinin tüketici algısını ne denli derinden etkileyebileceğini gösteren kanıtlar sunar.

Medial Orbitofrontal Korteks (mOFC): Tat, koku, müzik gibi çeşitli uyarlardan alınan sübjektif hazzın veya keyfin kodlandığı ana merkezdir (Plassmann vd., 2012, s. 25). Bu bölgenin aktivitesi, deneyimin kendisinden çok, o deneyime atfedilen anlama göre değişebilir. Bu durum, "pazarlamanın plasebo etkisi" olarak adlandırılır (Shiv vd., 2005, s. 384).

Fiyat Algısı: Plassmann ve ark. (2008), katılımcılara kimyasal olarak aynı olan şarabı farklı fiyat etiketleriyle sundular. Katılımcılar, daha pahalı olduğuna inandıkları şarabı içerken hem daha fazla keyif aldıklarını raporlamış hem de mOFC bölgelerinde daha yüksek aktivasyon göstermişlerdir.

Beklenti Etkisi: de Araujo ve ark. (2005), katılımcılara aynı kokuyu bir "cheddar peyniri", bir de "vücut kokusu" etiketiyle sundular. Koku fiziksel olarak aynı olmasına rağmen, "peynir" olarak etiketlendiğinde mOFC'deki ve ACC'deki (ön singulat korteks) aktivite artmıştır. Aynı koku, "cheddar peyniri" olarak etiketlendiğinde daha hoş, "vücut kokusu" olarak etiketlendiğinde daha nahos olarak değerlendirilmiştir.

Bu bulgular, markanın yarattığı beklentilerin, tüketicinin deneyimlediği hazzın nörobiyolojik temelini doğrudan değiştirdiğini ortaya koymaktadır.

4.1.6.4. Hatırlanan Değer ve Öğrenme

Tüketim deneyimi sona erdikten sonra, bu deneyimle ilişkili duygular ve bilgiler belleğe kodlanır ve gelecekteki marka kararlarını etkiler (Plassmann vd., 2012, s. 27). Bu süreç, hem bilinçli (explicit) hem de bilinçdışı (implicit) bellek sistemlerini içerir.

Hipokampus ve dlPFC: Markayla ilgili spesifik anıların (örneğin bir reklam filmi, arkadaşlarla yaşanan bir deneyim) kodlanması ve geri çağrılmasında bu iki bölge kritik rol oynar (Squire ve Zola, 1996; akt. Plassmann vd., 2008, s. 27). McClure ve ark.'nın (2004) ünlü Coca-Cola çalışmasında, katılımcıların içtikleri içeceğin Coca-Cola olduğunu bilmeleri, bu markayla ilgili kültürel ve kişisel anıları harekete geçirerek hipokampus ve dlPFC aktivitesini artırmıştır. Bu etki, Pepsi için gözlenmemiştir.

Uzman Gücü ve Bellek: Klucharev ve ark. (2008), bir uzmanın tavsiye ettiği ürünlerin sonradan daha iyi hatırlandığını ve bu hatırlama başarısının, öğrenme anında bellek (hipokampus, parahipokampal girus) ve ödül (kaudat çekirdeği) sistemlerinin birlikte aktivasyonu ile ilişkili olduğunu bulmuştur.

Belleğin Dinamik Doğası: Nörobilimsel çalışmalar, anıların sabit olmadığını, her geri çağrıldıklarında yeniden yapılandırılabilirliğini göstermektedir (Braun-Latour ve Zaltman, 2006). Bu durum, pazarlama iletişiminin tüketicinin geçmiş deneyimlerine dair anılarını bile değiştirebileceği anlamına gelir.

4.1.6.5. Motivasyonel Değer: İstemek ve Hoşlanmak

Berridge ve Kringelbach'nın (2008) öncü çalışmaları, ödül arayışının arkasındaki motivasyonel itki olan istemek (wanting), ödül alınarak haz (liking) ve geçmiş deneyimlere dayalı öğrenme (learning) süreçleri arasında nörobiyolojik bir ayrım olduğunu göstermiştir.

Hoşlanmak (Liking): Bir markayı tüketirken hissedilen anlık, hedonik hazdır. Bu, "deneyimlenen değer" kavramıyla büyük ölçüde örtüşür ve opioid gibi nörotransmitter

sistemleriyle ilişkilidir (Berridge ve Kringelbach, 2008, s. 458).

İstemek (Wanting): Bir markayı elde etme yönündeki güdüdür. Bu, markanın çekiciliği, arzu edilirliliği ve ona ulaşmak için gösterilen çabadır. Bir mağaza vitrinindeki bir ürüne bakıp onu şiddetle arzulamak veya bir yemek sipariş uygulamasında yiyecek görsellerine bakıp sipariş verme iştahı, "istemek" mekanizmasının bir yansımasıdır (Berridge ve Kringelbach, 2008, s. 458).

Öğrenme (Learning): Geçmiş deneyimlere dayanarak gelecekteki ödüller hakkında oluşturulan çağrışımlar, temsiller ve öngörülerdir. Bu süreç hem açık (explicit) bilişsel tahminleri hem de örtük (implicit) bilgileri içerir. Temel Pavlovyen ve araçsal koşullanma gibi öğrenme mekanizmaları, markaya dair edinilmiş beklentilerin oluşmasında kritik rol oynar. Örneğin, daha önce olumlu bir deneyim yaşanan bir markanın ambalajını görmek, o markanın gelecekte de benzer bir tatmin sağlayacağı yönünde otomatik bir beklenti yaratır (Berridge ve Kringelbach, 2008, s. 458).

4.1.6.6. Nörobiyolojik Temeller

Dopaminerjik Sistemin Rolü: Bu ayrımın en temel nörokimyasal dayanağı dopamindir. Dopamin, yaygın kanının aksine, haz veya "hoşlanma nörotransmitteri değil, motivasyon, arzu ve "istemek" ile ilişkilidir. Bir marka vaadi veya çekici bir reklam, dopamin salınımını tetikleyerek o markayı "istememize" neden olur, ancak tüketim anındaki "hoşlanma" hissini garanti etmez (Berridge ve Kringelbach, 2008, s. 469).

Bilinçdışı Motivasyon: "İstemek" sistemi bilinçdışı düzeyde de çalışabilir. Pessiglione ve ark.'nın (2007) yaptığı bir çalışmada, katılımcılara fark edemeyecekleri kadar kısa sürelerle gösterilen yüksek değerli parasal ödüller, onların bir el sıkma aletini daha güçlü sıkmalarına neden olmuştur. Bu artan efor, beynin ödül ve motivasyon merkezi olan ventral striatum (VS) bölgesindeki aktivasyonla ilişkili bulunmuştur. Bu, marka ipuçlarının bilinçdışı düzeyde bile motivasyonel sistemlerimizi harekete geçirebileceğini göstermektedir.

Öğrenme: Öğrenme, nörobiyolojik düzeyde amigdala, hipokampus, prefrontal korteks ve anterior singulat korteks gibi limbik ve kortikal yapılardan oluşan geniş bir ağ tarafından desteklenmektedir. Özellikle mezolimbik dopamin sistemi, ödül tahminleri ve öğrenme süreçlerinde kritik rol oynar. Dopaminin kısa süreli (fazik) salınımı, ödül tahmin hatalarını kodlayarak öğrenme sinyali işlevi görürken; uzun süreli (tonik) salınımı motivasyonel uyarılma ve tepki gücüyle ilişkilidir. Bu sistem, ödül beklentisiyle ilişkili çevresel ipuçlarının değerini öğrenmek ve bu ipuçlarına yönelik davranışsal yanıtları şekillendirmek için çalışır. Ayrıca, nükleus akumbens (nucleus accumbens) ve ventral pallidum gibi yapılar, öğrenilmiş ödül temsillerinin motivasyonel değerini kodlayarak

davranışsal aktivasyonu yönlendirir (Berridge ve Kringelbach, 2008, s. 469).

Değer ve Belirginlik Sinyallerinin Ayırıştırılması: Litt ve ark. (2011) tarafından yapılan önemli bir çalışma, beynin bir seçeneğin değerini kodlarken, o seçeneğin sadece dikkat çekiciliğini (saliency) kodlamadığını göstermiştir.

mOFC/vmPFC bölgelerindeki aktivitenin, bir ürünün ne kadar “istendiği” veya “beğenildiği” (değer) ile ilgili spesifik bir sinyal taşıdığı ve bunun sadece ürünün görsel olarak ne kadar dikkat çektiğinden (belirginlik) ayrı bir sinyal olduğu ortaya konmuştur. Bu, vmPFC'nin marka değeri için özelleşmiş bir merkez olduğu fikrini güçlendirir.

4.2. Favori Marka: "Kazanan hepsini alır" Etkisi

Pazarlama literatüründe marka, tüketici davranışını yönlendiren ve rekabet avantajı sağlayan temel bir unsur olarak konumlanmaktadır. Tüketici nörobilimi alanında yapılan çalışmalar, marka bilgilerinin karar verme süreçlerini nasıl etkilediğine dair derinlemesine içgörüler sunmaktadır. Bu araştırmalar, bir tüketicinin bir ürünü tercih etmesinde, markanın sunduğu rasyonel özelliklerin ötesinde, beynin duygusal ve ödül merkezlerinde yarattığı aktivasyonun belirleyici olduğunu göstermektedir. Örneğin, bir çalışmada, en sevilen markayı içeren kararlar sırasında beynin analitik süreçlerle ilişkili bölgelerinde aktivitenin azaldığı, buna karşılık duyguların entegrasyonu ile ilişkili ventromedial prefrontal kortekste (vmPFC) aktivitenin arttığı tespit edilmiştir. Bu durum, marka sadakatının ve tercihlerinin sadece mantıksal bir değerlendirme değil, aynı zamanda güçlü bir duygusal temel üzerinde yükseldiğini ortaya koymaktadır.

Nörobilimsel araştırmalar, markanın beyindeki işleme biçiminin kültürel ve kişisel bağlamla da yakından ilişkili olduğunu belirtmektedir. Kültürel olarak aşına olunan markalara maruz kalındığında, medial prefrontal kortekste (mPFC) önemli aktivasyonlar gözlemlenmiştir. Bu bölge, genellikle benlik yansıtma ve kişisel öneme sahip bilgilerin işlenmesiyle ilişkilendirildiğinden, bu bulgu markaların tüketiciler için bilinçaltı birer sembol haline geldiğini ve benlik algısıyla bütünleştiğini desteklemektedir. Ayrıca, "marka kişiliği" gibi soyut kavramların da nörobilimsel yöntemlerle incelendiği çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalar, beynin nesnel ve insanlar hakkındaki yargıları farklı şekilde işlediğini göstererek, insan benzeri niteliklerin markalara sınırsız bir şekilde aktarılamayacağına dair önemli çıkarımlar sunmaktadır. Dolayısıyla, nöropazarlama, markanın tüketicinin zihnindeki karmaşık ve çok boyutlu rolünü aydınlatarak, markalaşma ve pazarlama stratejilerine daha sağlam ve bilimsel temelli bir yaklaşım getirmektedir.

Nöropazarlama alanında yapılan çalışmalar, markaların tüketici karar alma süreçlerini nasıl etkilediğini anlamak için beynin nöral süreçlerine odaklanmıştır. Deppe ve ark.'nın (2005) fMRI kullanarak yaptığı bir çalışmada, deneklere sadece marka bilgisiyle

farklılaşan benzer ürünler arasında hayali satın alma kararları verilmiştir. Bu çalışma, tüketicilerin favori markalarını seçtiklerinde, mantıksal ve stratejik düşünme süreçleriyle ilişkili beyin bölgelerindeki (dorsolateral prefrontal korteks gibi) aktivitenin azaldığını, duygusal ve arka plan bilgileriyle ilişkilendirme yapan bölgelerdeki (ventromedial prefrontal korteks gibi) aktivitenin ise arttığını göstermiştir. Bu durum, beynin analitik işlevlerini devre dışı bırakarak bir "kortikal rahatlama"nın meydana geldiği şeklinde yorumlanmıştır.

Bu bulgular, pazarlama araştırması için büyük önem taşımaktadır çünkü, “kazanan hepsini alır” etkisi adını verdikleri bir durumu ortaya koymuşlardır (Hubert ve Kenning, 2008, s. 284). Yalnızca tüketicinin favori markası, karar alma sürecini duygusal olarak etkileyebilmektedir.

Bu etki, tüketicinin karar verme sürecinin, geleneksel teorilerin varsaydığı gibi rasyonel bir karşılaştırma setinden ziyade, duygusal olarak en güçlü markanın baskınlığıyla şekillendiğini belirtmektedir. Çalışmaya göre, tüketiciler favori markalarıyla ilgili bir karar verirken, mantıksal düşünme ve planlama ile ilişkili beyin bölgelerinde (dorsolateral prefrontal korteks) aktivite azalması gözlemlenmiştir. Bu durum, beynin analitik süreçlerini bir kenara bırakıp “kortikal rahatlama” olarak adlandırılan bir duruma girmesiyle açıklanmıştır. Buna karşın, duyguları karar alma sürecine entegre eden ventromedial prefrontal kortekste ise artan bir aktivasyon ölçülmüştür (Deppe vd., 2005). Bu bulgular, ventromedial prefrontal korteksinde (vmPFC) hasarı olan ve duygusal işlemede düzensizlikler gösteren kişilerin marka bilgisine maruz kaldıklarında normal tercih anlamlılıklarını göstermediği bir lezyon çalışmasıyla da doğrulanmıştır (Bechara, 2004).

Dolayısıyla, bu “kazanan hepsini alır” etkisi, tüketicinin karar verme sürecinin duygusal bir önceliklendirme ile başladığını ve diğer markaların, favori markanın yarattığı duygusal etkiye ulaşamadığı için bu süreci duygusallaştıramadığını göstermektedir. Bu bulgu, pazarlamacılar için stratejik bir çıkarım sunmaktadır. Amaç, sadece tüketicinin zihninde bir “alternatif” olarak yer almak değil, aynı zamanda o tüketicinin karar verme sürecini duygusal olarak domine edebilecek “favori” marka olmaktır.

4.2. Özel Marka

Özel markalar, perakendecinin kendi adına ürettiği ve genellikle yalnızca o kanal/mağaza ağında satılan markalardır. Bu ürünler perakendecinin fiyat, kalite ve iletişim stratejileriyle doğrudan ilişkilidir ve perakendecinin marka portföyünde stratejik bir konum taşır (Kumar ve Steenkamp, 2007). Perakendeciler özel markaları hem marjlarını artırmak hem de tedarikçi bağımlılığını azaltmak için kullanır. Buna ek olarak iyi konumlandırılmış özel markalar, perakendecinin kendine özgü bir değer önerisi sunarak mağaza imajını güçlendirebilir ve müşterinin mağaza tercihlerini etkileyebilir. Bu stratejik bağlam, özel

markaların “sadece fiyat temelli” ürünlerden “premium”laştırılmış (brandified) ve segment odaklı markalara doğru evrildiğini göstermektedir (Kumar ve Steenkamp, 2007).

Tüketici düzeyinde özel marka tercihlerini etkileyen başlıca faktörler fiyat-duyarlılığı, algılanan kalite, geçmiş deneyimler, alışveriş alışkanlıkları ve perakendecinin genel konumlandırmasıdır. Ailawadi ve ark. (2001, ss. 71–89) çalışmalarında, fiyat odaklı tüketici segmentlerinin özel markalara eğilimli olduğunu; buna karşın kalite bilincine sahip tüketicilerin ulusal markalara daha sadık kaldığını göstermiştir. Ayrıca ampirik çalışmalar, özel marka kullanımının ev içindeki toplam özel marka payı ile mağaza sadakati arasında karmaşık ve bazen doğrusal olmayan ilişkiler olduğunu; çok fazla özel marka kullanımının her zaman daha güçlü mağaza sadakati ile sonuçlanmadığını ortaya koymuştur (Ailawadi vd., 2008, ss. 19–30). Bu bulgular, özel marka stratejisinin tüketici segmentlerine göre ince ayar yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

Perakendeciler açısından özel markaların başarılı olması, doğru ürün kategorilerinde, uygun fiyat/kalite dengesiyle ve tutarlı mağaza iletişimiyle gerçekleşir. Dhar ve Hoch (1997) perakendeciler arasında özel marka penetrasyonunun neden farklılaştığını incelerken; mağaza formatı, tedarik zinciri kapasitesi, raf alanı yönetimi ve perakendecinin stratejik önceliklerinin belirleyici olduğunu göstermiştir (ss. 208–227). Modern literatürde özel marka yönetimi; kategori seçimi, tedarikçi ilişkileri, marka konumlandırması ve dijital içerik/yeni ürün inovasyonları açısından çok boyutlu bir yönetim alanı olarak ele alınmaktadır (Wu vd., 2021, ss. 368–384).

Ulusal markalar ve tedarikçiler açısından, özel markaların yükselişi pazarlık gücünü değiştirebilir ve kategori kar marjlarını etkileyebilir. Araştırmalar, perakendecinin özel marka portföyünü genişletmesinin tedarikçiler üzerindeki rekabet baskısını artırdığını; bazı durumlarda üreticilerin fiyat ve promosyon stratejilerini yeniden gözden geçirmek zorunda kaldıklarını göstermektedir. Bu nedenle üretici–perakendeci ilişkilerinde hem rekabet hem de işbirliği (ör. özel üretim anlaşmaları, ayrı premium ortak markalar) stratejik öneme sahiptir.

4.2.1. Özel Markaların Küresel Durumu

Özel markalar son yıllarda küresel ölçekte belirgin bir büyüme sergilemiştir; 2023'te FMCG (hızlı tüketim) değer satışlarının küresel toplamında özel markaların payı yaklaşık %19.4 olarak raporlanmış, Batı Avrupa'da bu oran çok daha yüksek düzeylere (yaklaşık %26–36 aralığı ve bazı raporlara göre 2024'te %36–38 civarı) çıkmaktadır (NielsenIQ, 2024). Bu büyümenin arkasında birkaç temel faktör bulunmaktadır. Tüketicilerin değer odaklı alışverişe yönelmesi (özellikle enflasyonist dönemlerde), perakendecilerin özel markalara yatırımlarını artırmaları, üretim kalitesinin yükselmesi ve perakendecilerin

markaları “premiumlaştırma” stratejileriyle farklı segmentlere hitap etme çabalarıdır (McKinsey, 2024; NielsenIQ, 2024).

E-ticaretin ve platform perakendeciliğinin yükselişi, özel markaların rolünü çeşitlendirmiştir. Dijital raflarda perakendeciler kendi markalarını görünür kılmak için veri odaklı fiyat/ürün optimizasyonu uygularken, e-ticaret oyuncularının (ör. Amazon) özel markaları hem doğrudan satış payı yarattı hem bazı pazarlarda tartışmalı rekabet dinamikleri ortaya çıkardı. Bununla birlikte perakendeciler arasında performans farklılıkları gözlenmektedir. Bazı büyük oyuncular özel marka portföylerini genişletirken, Amazon gibi aktörler stratejik sebeplerle bazı kategorilerde geri çekilme kararı almıştır.

PLMA ve sektör raporları 2023–2024 döneminde özel markaların satış hacimlerinde ve değerinde önemli artışlar kaydettiğini gösteriyor. Örneğin birçok pazarda özel markalar 2021–2023 arasında çift haneli büyüme sergilerken 2024’te büyümenin hızı bazı bölgelerde azalsa da pazar payları yukarı yönlü seyrini korumaktadır (PLMA, 2024; NielsenIQ).

McKinsey (2024), özel markaların tüketici algısında bir dönüm noktasına ulaştığını belirtiyor. Özel markalar artık sadece “ucuz alternatif” olarak görülmeyip, kalite ve değer açısından ulusal markalarla rekabet edebilecek düzeyde değerlendiriliyorlar. Araştırma bulguları, ABD’deki tüketicilerin yaklaşık %75’inin ve Avrupalı tüketicilerin yaklaşık %85’inin ekonomik koşullar nedeniyle daha uygun fiyatlı ürünlere yöneldiğini gösteriyor. Bu “takas” (trade-down) davranışının yaklaşık dörtte birinin özel markalara geçişle ilişkili olduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca, Amerikalı ve Avrupalı tüketicilerin önemli bir çoğunluğu, özel markaların kalite ve değerini ulusal markalarla eşdeğer veya daha üstün bulmaktadır. Bu durum, özel markaların algısal statüsünde kalıcı bir dönüşüm yaşandığına işaret etmektedir.

4.2.2. Özel Markaların Türkiye’de Yükselişi

Türkiye’de özel markaların yükselişi, perakende yoğunlaşması ve indirim/discount formatlarının yaygınlaşmasıyla paralel gelişmiştir. BİM, A101 ve ŞOK gibi indirim zincirlerinin yaygın mağaza ağları ve yoğun özel marka stratejileri, özel markaların Türkiye perakende sepetindeki ağırlığını artırmaktadır; zincirlerin marka tescil faaliyetleri ve özel etiket yatırımları bunu desteklemektedir (Kara, 2024, s. 67).

Yerel sektörel veriler ve dernek raporlarına göre Türkiye’de özel marka satışları önemli bir hacme ulaşmıştır. Bazı kaynaklar özel marka satışlarını on milyarlarca TL düzeyinde raporlamıştır ve perakende zincirleri özel markaya yönelik yatırımlarını pazarlama, ambalaj ve kalite geliştirme alanlarında yoğunlaştırmaktadır (PLAT, 2025). Ancak Türkiye’de özel markaların kategorilere göre dağılımı, ulusal markalara kıyasla değişkenlik göstermekte; temel gıda, temizlik ve kişisel bakım kategorilerinde penetrasyon

yüksekken, premium ve taze kategorilerde ulusal markalar hala güçlü konumunu korumaktadır (PLAT, 2025; Şok Marketler Faaliyet Raporu, 2023).

Ayrıca Türkiye bağlamında yoğun mağaza açılışları, fiyat odaklı tüketici segmentleri ve yerel tedarik zinciri kapasitesi özel markaların büyümesini desteklemektedir. Buna karşın tedarikçi–perakendeci ilişkilerinde yaşanan güç dengesi değişimleri (tedarikçi marjlarında baskı, fiyat pazarlıkları) sektörde dikkat çeken başka bir etkidir. Bu dinamikler, hem perakendecilerin stratejik tercihlerinde hem de üreticilerin ürün portföyü planlamasında yeniden şekillenmeye yol açmaktadır (Kara, 2024, s. 71).

4.3. Zincir Marketlerin Perakende Konumlaması

Zincir marketler küresel perakende ekosisteminde hem ölçek hem de erişim açısından belirleyici aktörlerdir. Özellikle Walmart, Schwarz Group (Lidl/Kaufland), Aldi, Costco, Kroger ve Ahold Delhaize gibi büyük zincirler, dünya genelinde yüksek ciro ve yaygın mağaza ağları aracılığıyla tüketici harcamalarının önemli bir kısmını kontrol etmektedir; bu durum hem tedarik zinciri koordinasyonunda hem de kategori düzeyinde piyasa güç dengelerinde kayda değer etkiler yaratır (International Supermarket News, 2024).

Format bazında küresel pazarda belirgin bir ayrışma vardır. Avrupa’da indirim (discounter, Aldi, Lidl) modelleri ve güçlü özel markalarıyla yüksek penetrasyon gösterirken, Kuzey Amerika’da club store yani üyelik gerektiren indirim mağazası (Costco), büyük süpermarket zincirleri (Walmart, Kroger) ve çok kanallı (omnichannel) stratejiler dikkat çeker. Asya ve Latin Amerika pazarları ise yerel zincirlerin yanı sıra e-ticaret oyuncularının (platform - perakendecilerin) etkin rolü ile karakterizedir. Bu bölgesel çeşitlilik, zincir stratejilerinin (fiyat/format/özel marka) yerel koşullara göre uyarlanmasını gerekli kılar (McKinsey–Eurocommerce).

Son yıllarda özel markalar (Private Label) zincirlerin stratejik araçları haline gelmiştir. Nielsen IQ verileri özel markaların küresel satış payında artış olduğunu, birçok pazarda değer büyümesi sağladığını ve perakendecilerin özel markaları müşteri bağlılığı ve marj yönetimi için bir büyüme sürücüsü olarak gördüğünü raporlamaktadır. Bu trend, zincirlerin üretici markalarla olan pazarlık dinamiklerini değiştirmiş; bazı üreticiler fiyat ve yer paylaşımı (shelf space) stratejilerini yeniden kurgulamak zorunda kalmıştır (NielsenIQ, 2024b).

Dijital dönüşüm ve veri-odaklı operasyonlar zincirlerin rekabet gücünü daha da pekiştirmektedir. Dijital raf yönetimi, AI destekli talep tahmini, müşterilere esnek ve hızlı teslimat seçenekleri sunarak müşteri memnuniyetini artıran çok kanallı hizmetler olan omni-fulfillment (webden sipariş mağazadan teslimat/click and collect, aynı gün

teslimat/same-day delivery) ve tüketici içgörülerinin ürün geliştirmeye hızlıca aktarılması, zincirlere hem kısa vadeli dönüşüm kazanımları hem de uzun vadeli sadakat avantajı sağlar. Bununla birlikte tedarik zinciri kırılabilirlikleri, enflasyonist baskılar ve sürdürülebilirlik talepleri zincirlerin tedarik stratejilerini yeniden gözden geçirmesine yol açmaktadır. Bazı büyük üreticiler fiyat artışlarını yavaşlatma hamleleriyle tüketici kaybını sınırlamaya çalışmaktadır (McKinsey, 2025; Mordor Intelligence; Reuters, 2025).

Sonuç olarak, global zincir marketler tüketici tercihlerinin ve tedarik zinciri yapılandırılmalarının başat belirleyicileri olmaya devam ediyor. Bölgesel farklılıklar, özel markaların yükselişi ve dijitalleşme eğilimleri zincirlerin stratejik önceliklerini şekillendiriyor. Akademik ve uygulamalı araştırmalar için öncelikli konular arasında zincirlerin piyasa gücünün tüketici refahına etkileri, özel markaların kategoriler arası yayılımının üretici rekabetine yansımaları ve dijital raf ile fiziksel satışlar arasındaki nedensel ilişki yer almalıdır.

4.3.1. Zincir Marketlerin Türkiye Perakende Sektöründeki Konumu

Türkiye perakende sektörü son on yılda organize perakendeciliğin (zincir marketlerin) belirleyici rolüyle yapısal bir dönüşüm geçirmiştir. Bu dönüşüm tüketici alışveriş davranışlarını, tedarik zinciri ilişkilerini ve rekabet politikasını yeniden şekillendirmiş ayrıca özel marka stratejileri ve dijitalleşme gündemin merkezine yerleşmiştir (USDA FAS, 2024; McKinsey, 2024). Bu bölüm, zincir marketlerin pazar yapısı, format çeşitliliği, özel marka stratejileri, tedarik zinciri dinamikleri, dijitalleşme ve omnichannel uygulamaları, File Market (FİLE) örneği ve sosyo-ekonomik etkilerini incelemektedir.

4.3.1.1. Pazar Yoğunlaşması ve Öncü Oyuncular

Organize perakende kanalı Türkiye’de giderek güçlenmekte ve bazı büyük zincir oyuncular pazarda kritik kitlelere ulaşmaktadır. Özellikle hard-discount formatındaki BİM, A101 ve ŞOK ile çokformatlı oyuncu Migros, organize perakende payının belirgin bir bölümünü oluşturmaktadır. Yüksek yoğunlaşma, tedarikçi–perakendeci ilişkilerinde asimetrik güç dinamikleri yaratmakta, fiyatlama, promosyon koşulları ve raf erişimi üzerinde zincirleri avantajlı konuma getirmektedir (Rekabet Kurumu, 2023). Bu yoğunlaşma, rekabet otoriteleri ve politika yapıcılar için tedarik zinciri şeffaflığı, dikey ilişki denetimi ve küçük ölçekli perakendecilerin korunması gibi düzenleyici müdahale gerekliliklerini beraberinde getirmektedir (Rekabet Kurumu, 2023).

4.3.1.2. Format Çeşitliliği: İndirim (Hard-Discount), Çokformat ve Premium Yaklaşımlar

Türkiye pazarında birkaç ayrı perakende formatı bir arada işlemektedir. Hard-discount zincirleri (BİM, A101, ŞOK) yoğun mağaza ağlarıyla fiyat-odaklı kitleleri hedeflerken; çokformatlı (multi-format) zincirler (Migros, CarrefourSA vb.) taze ürün, hizmet kalitesi ve çok kanallı (omnichannel) yetkinlikleriyle farklılaşmaktadır. Ayrıca premium ve uzmanlaşmış market konseptleri (ör. MacroCenter, FİLE Market'in bazı konsept uygulamaları) daha seçici tüketici segmentlerine hitap eder (USDA FAS, 2024; IMARC, 2024). Format çeşitliliği, perakendecilerin kategori stratejilerini, tedarikçi seçimlerini ve tüketici hedeflemelerini biçimlendirir.

4.3.2. Zincir Marketlerde Özel Markaların (PL) Yeri ve Premium Marka

Zincir Marketler artan rekabet koşullarıyla şekillenmektedir. Özellikle son yıllarda pazara yeni aktörlerin girmesi, özel marka ürünlerin pazar payında yaşanan artış ve tüketiciye sunulan ürün çeşitliliğinin genişlemesi, sektördeki rekabeti daha da yoğunlaştırmıştır. Bu gelişmeler, süpermarket işletmelerini müşteri odaklı stratejilere yönelmeye teşvik etmektedir. Pazarlama stratejileri içerisinde müşteri memnuniyeti, mağaza sadakatini güçlendirme ve işletmeye rekabet avantajı kazandırma potansiyeli nedeniyle stratejik bir öneme sahiptir (Ntanos vd., 2025, s. 735).

Özel markalar, günümüz perakende sektöründe zincir marketler için sadece bir ürün kategorisi olmaktan öte, stratejik bir rekabet aracı haline gelmiştir. Bu markalar, hem tüketicilere daha uygun fiyatlı alternatifler sunarak fiyat rekabetini güçlendirmek hem de perakendecilerin kendi kar marjlarını daha etkin bir şekilde yönetmelerine olanak sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Küresel ölçekteki eğilimler, özel markaların geleneksel fiyat odaklı imajından sıyrılarak “premiumlaşma” veya “markalaşma” sürecine girdiğini açıkça göstermektedir. Bu eğilim, “brandification” olarak da adlandırılmaktadır. Türkiye’deki perakendeciler de bu küresel değişime ayak uydurarak özel markalarına yönelik ciddi yatırımlar yapmaktadır. Özellikle ürün geliştirme süreçlerine, ambalaj tasarımlarına ve genel kalite standartlarına yapılan yatırımlar, özel markaların algısını yükseltmeyi hedeflemektedir (McKinsey, 2024; PLMA, 2024).

Ancak, özel markaların sadece fiyat avantajıyla sınırlı kalmayıp, tüketicilerin zihninde kalıcı bir marka değeri yaratabilmesi için kapsamlı ve koordineli bir strateji izlenmesi gerekmektedir. Bu stratejinin temel bileşenleri şunlardır:

Ürün Kalitesi: Temel beklenti olan kaliteli ürün sunumu, müşteri memnuniyetinin

ve sadakatının anahtarıdır. Tüketicilerin özel markalara olan güvenini artırmak için ürünlerin beklentilerin üzerinde bir kalite sunması esastır.

Sertifikasyon: Gıda güvenliği, organik ürün standartları veya sürdürülebilirlik gibi konularda bağımsız sertifikasyonlar almak, özel markaların güvenilirliğini ve itibarını önemli ölçüde artırmaktadır. Bu sertifikalar, tüketicilere ürünlerin belirli standartlara uygun olarak üretildiğine dair somut bir kanıt sunar.

İletişim: Özel markaların sadece rafta bulunması yeterli değildir. Etkili pazarlama ve iletişim stratejileri ile markanın hikayesi, değerleri ve faydaları tüketicilere ulaştırılmalıdır. Reklam kampanyaları, mağaza içi tanıtımlar, sosyal medya ve halkla ilişkiler çalışmaları bu noktada büyük önem taşımaktadır.

Dijital Görünürlük: Günümüz dijital çağında, özel markaların online platformlarda güçlü bir varlığa sahip olması kaçınılmazdır. E-ticaret sitelerinde ürün bilgilerinin eksiksiz ve çekici olması, sosyal medyada aktif iletişim kurulması ve online yorum ve değerlendirmelerin yönetilmesi, markanın dijital görünürlüğünü ve erişilebilirliğini artırır.

NielsenIQ'nun 2024 yılı raporları da, özel markaların fiyat odaklı imajdan sıyrılarak gerçek bir marka değeri yaratabilmesi için yukarıda belirtilen tüm bu yatırım ve faaliyetlerin birbiriyle uyumlu ve bütünleşik bir şekilde yürütülmesinin zorunluluğunu vurgulamaktadır. Bu sayede özel markalar, perakendeciler için sadece rekabetçi bir araç olmaktan çıkıp, uzun vadeli büyüme ve müşteri sadakati için önemli bir kaldıraç haline gelebilir.

4.3.3. Tedarik Zinciri, Pazarlık Gücü ve Sürdürülebilirlik

Zincirlerin piyasadaki belirleyici gücü, özellikle ölçek ekonomilerinden ve toplu alım kapasitesinden kaynaklanan pazarlık üstünlüğüyle pekişmektedir. Büyük zincirler, tedarikçilerle olan ilişkilerinde hem lojistik ağlarını hem de geniş raf erişimlerini kullanarak önemli bir baskı unsuru oluşturabilmektedir. Bu durum, tedarikçiler üzerinde fiyatlandırma ve dağıtım koşulları üzerinde ciddi bir etki yaratmaktadır.

Rekabet Kurumu'nun bu alandaki derinlemesine incelemeleri, dikey ilişkilerin ve tedarikçilerin zincirlere olan bağımlılığının piyasa işleyişi açısından taşıdığı riskleri açıkça ortaya koymaktadır (Rekabet Kurumu, 2023). Özellikle dominant zincirlerin, tedarikçileri kendi stratejilerine uyum sağlamaya zorlaması, serbest rekabet koşullarını zedeleyebilir ve piyasada tekelleşme eğilimlerini güçlendirebilir.

Öte yandan, günümüz iş dünyasında sürdürülebilirlik kavramının artan önemi, zincirlerin tedarikçi seçim süreçlerini ve genel iş yapış biçimlerini yeniden

şekillendirmektedir. Sertifikasyon talepleri, çevresel ve sosyal sorumluluk standartlarına uyum zorunluluğu gibi faktörler, tedarik zinciri şeffaflığını artırma baskısı yaratmaktadır. PLMA (2024) tarafından da belirtildiği üzere, zincirler artık sadece fiyat ve kaliteye değil, aynı zamanda tedarikçilerinin sürdürülebilirlik performansına da büyük önem vermektedir. Bu durum, tedarikçilerin operasyonlarını ve üretim süreçlerini bu yeni beklentilere uygun hale getirmelerini zorunlu kılmaktadır. Sürdürülebilirlik baskıları, zincirlerin sadece ticari çıkarlarını değil, aynı zamanda kurumsal vatandaşlık sorumluluklarını da göz önünde bulundurarak tedarikçi ilişkilerini daha stratejik bir zemine oturtmalarını gerektirmektedir.

4.4. Perakendede Dijitalleşme ve Omnichannel Stratejileri

Dijitalleşmenin hızla artmasıyla birlikte, perakende ve hizmet sektörlerinde müşteri deneyimi köklü bir değişime uğramıştır. Fiziksel mağazalar, web siteleri, mobil uygulamalar, sosyal medya platformları, e-posta ve çağrı merkezleri gibi çok sayıda temas noktası ortaya çıkmış, bu da tüketici yolculuğunu doğrusal olmaktan çıkarıp karmaşık bir ağ haline getirmiştir. Müşteriler, bir ürün veya hizmetle etkileşim kurarken farklı kanallar arasında sürekli geçiş yapmakta ve her bir kanalda tutarlı, sorunsuz bir deneyim beklentisi içine girmektedir.

Bu beklentiye yanıt olarak, omnichannel stratejileri işletmeler için vazgeçilmez bir yaklaşım haline gelmiştir. Omnichannel, tüm müşteri temas noktalarını entegre ederek, müşterinin hangi kanalı kullanırsa kullansın kesintisiz ve kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşamasını sağlamayı hedefler. Geleneksel çoklu kanal (multichannel) yaklaşımından farklı olarak, omnichannel'da kanallar birbirinden bağımsız çalışmaz; aksine, birbirleriyle senkronize ve uyumlu bir şekilde işler. Bu entegrasyon, müşterinin bir kanalda başlattığı bir işlemi başka bir kanalda sorunsuzca devam ettirebilmesine olanak tanır. Örneğin, bir müşteri online sepete eklediği bir ürünü fiziksel mağazada deneyip satın alabilir veya mobil uygulama üzerinden yaptığı bir siparişi çağrı merkezi aracılığıyla değiştirebilir.

Omnichannel stratejisinin temel faydaları arasında, marka güveninin artırılması, müşteri memnuniyetinin yükseltilmesi ve müşteri sadakatinin pekiştirilmesi yer almaktadır. Lemon ve Verhoef'un (2016) da belirttiği gibi, tutarlı bir deneyim sunulması, müşterilerin markaya olan inancını güçlendirir. Müşteriler, her etkileşimde aynı düzeyde kaliteli hizmet ve bilgiye erişebildiklerinde, markaya karşı daha olumlu bir algı geliştirirler. Kanal geçişlerinin sorunsuz olması ise müşteri deneyimini daha akıcı ve zahmetsiz hale getirir, bu da memnuniyet düzeyini doğrudan etkiler. Uzun vadede, memnun ve güven duyan müşteriler, markaya karşı daha yüksek bir sadakat gösterirler, bu da tekrar eden satın almalar ve pozitif ağızdan ağıza pazarlama yoluyla işletmeye değer katar.

Sonuç olarak, dijitalleşmenin getirdiği çoklu temas noktaları ortamında, omnichannel stratejileri, müşteri merkezli bir yaklaşımın en önemli bileşenlerinden biri

olarak öne çıkmaktadır. Müşteri yolculuğunu tek bir bütün olarak ele alarak, kanallar arası entegrasyonu sağlayan işletmeler, rekabet avantajı elde etmekle kalmayıp, aynı zamanda daha derin ve anlamlı müşteri ilişkileri kurma fırsatı yakalamaktadır. Bu stratejinin başarılı bir şekilde uygulanması, teknolojik altyapının yanı sıra, organizasyonel uyum ve müşteri odaklı bir kültürü de gerektirmektedir.

4.4.1. Dijital Raf Yönetimi

Dijital rafta bir ürünün görünürlüğü, markaların çevrimiçi perakende ortamında rekabet edebilmeleri için kritik bir faktördür. Bu görünürlük, bir dizi temel bileşen tarafından belirlenir:

- **Başlık ve Açıklama:** Ürün başlığı ve açıklaması, arama motoru optimizasyonu (SEO) açısından hayati öneme sahiptir. Anahtar kelimelerin doğru ve doğal bir şekilde kullanılması, ürünün ilgili aramalarda üst sıralarda yer almasını sağlar. Açıklamalar, ürünün faydalarını, özelliklerini ve kullanım alanlarını detaylı bir şekilde sunarak tüketicinin satın alma kararını olumlu yönde etkilemelidir.
- **Görseller ve Videolar:** Yüksek kaliteli görseller ve açıklayıcı videolar, ürünün fiziksel mağazada deneyimlenemeyen özelliklerini dijital ortamda sergiler. Farklı açılardan çekilmiş, detayları gösteren görseller ve ürünün işleyişini anlatan videolar, tüketicinin ürüne olan güvenini artırır ve beklentilerini netleştirir.
- **Fiyat ve Stok Durumu:** Rekabetçi fiyatlandırma ve güncel stok bilgisi, tüketicilerin satın alma süreçlerinde doğrudan etkili olan unsurlardır. Fiyatın açıkça belirtilmesi ve stok durumunun anlık olarak güncellenmesi, alışveriş deneyimini pürüzsüz hale getirir.
- **Kullanıcı Yorumları ve Derecelendirmeleri:** Diğer tüketicilerin deneyimlerini paylaşan yorumlar ve derecelendirmeler, sosyal kanıt niteliği taşır. Olumlu yorumlar ve yüksek puanlar, potansiyel alıcılar için güvenilir bir referans oluştururken, olumsuz geri bildirimler de markalara iyileştirme alanları sunar.
- **Arama Sıralaması (Search Ranking):** Ürünün arama motorları ve perakende platformlarındaki sıralaması, görünürlüğün en önemli göstergelerindedir. Yüksek sıralamalar, ürünün daha fazla kullanıcı tarafından keşfedilmesini ve dolayısıyla daha fazla tıklama ve dönüşüm elde etmesini sağlar.

Etkili dijital raf yönetimi, bu bileşenlerin optimize edilmesiyle mümkün olur. İyi yönetilen bir dijital raf, ürün sayfalarına yapılan tıklama oranını (CTR) ve nihayetinde satış dönüşümünü önemli ölçüde artırır. Buna karşılık, eksik veya zayıf içerik, ürünün dijital ortamda "görünmez" kalmasına neden olabilir ve bu da düşük satış performansına yol

açar.Bu nedenle, perakendecilerin her bir ürün stok birimi (SKU) başına zengin içerik oluşturmaya ve SEO optimizasyonu uygulamalarına büyük önem vermesi gerekmektedir. NielsenIQ (2024) ve Genrise (2025) gibi araştırma kuruluşları, bu stratejilerin dijital ticaretteki başarı için vazgeçilmez olduğunu vurgulamaktadır. Sürekli güncellenen ve optimize edilen ürün bilgileri, dijital rafın dinamik yapısına uyum sağlayarak markaların rekabet avantajını korumasına yardımcı olur.

4.4.2. Çok Kanallı (Omnichannel) Perakendecilik Stratejileri

Çok kanallı (omnichannel) perakendecilik stratejileri, günümüz rekabetçi pazarında müşteri deneyimini geliştirmek ve operasyonel verimliliği artırmak için kritik öneme sahiptir. Bu stratejiler, özellikle stok optimizasyonu, "tıkla ve al" (click-and-collect) ve hızlı teslimat gibi seçeneklerle müşteri memnuniyetini doğrudan etkiler.

4.4.2.1. Stok Optimizasyonu ve Gerçek Zamanlı Görünürlük

Omnichannel yaklaşımlarının temel taşlarından biri, gerçek zamanlı stok görünürlüğüdür. Bu, perakendecilerin tüm satış kanallarında (fiziksel mağazalar, e-ticaret siteleri, mobil uygulamalar vb.) ürünlerin nerede ve ne kadar bulunduğunu anlık olarak görmelerini sağlar. Gelişmiş envanter yönetim sistemleri ve entegre veri platformları sayesinde, şirketler ürünlerin tedarik zinciri boyunca hareketini izleyebilir ve talep tahminlerini daha doğru yapabilirler. Bu sayede, ürünlerin depolarda veya mağazalarda gereksiz yere beklemesinin önüne geçilerek stok maliyetleri düşürülürken, müşteri siparişlerinin hızlı ve eksiksiz karşılanması sağlanır. Mars United Commerce (2024) tarafından belirtildiği gibi, gerçek zamanlı stok görünürlüğü ve etkin sipariş yönetimi, stok dışı (Out-of-Stock - OOS) oranlarını önemli ölçüde düşürür. OOS durumlarının azalması, müşterilerin istedikleri ürünleri her zaman bulabilmelerini sağlayarak alışveriş deneyimini olumlu yönde etkiler ve marka sadakatini artırır.

4.4.2.2. Müşteri Deneyimini Geliştiren Hizmetler

Click-and-Collect (Tıkla ve Al): Bu model, müşterilerin çevrimiçi alışveriş yapıp siparişlerini fiziksel mağazalardan teslim almasına olanak tanır. Müşteriler için bekleme sürelerini azaltma, kargo ücretinden tasarruf etme ve ürünleri hemen teslim alma avantajları sunar. Perakendeciler için ise mağaza trafiğini artırarak ek satış fırsatları yaratır ve son mil teslimat maliyetlerini düşürür. Bu hizmet, özellikle yoğun şehirlerde veya kargo teslimatının zor olduğu bölgelerde büyük kolaylık sağlar.

Hızlı Teslimat Seçenekleri: Gelişen lojistik altyapıları ve artan müşteri beklentileri, aynı gün veya ertesi gün teslimat gibi hızlı teslimat seçeneklerini omnichannel stratejilerinin vazgeçilmez bir parçası haline getirmiştir. Bu hizmetler, özellikle acil

ihtiyaçlar veya son dakika alışverişleri için tercih edilir ve müşteri memnuniyetini doğrudan artırır. Hızlı teslimat, perakencilerin rekabet avantajı elde etmelerine ve müşteri beklentilerini aşmalarına yardımcı olur.

4.4.2.3. Satışlara ve Müşteri Memnuniyetine Etkileri

Omnichannel yatırımlarının sunduğu bu entegre ve kesintisiz deneyim, doğrudan satış performansına yansır. Stok dışı durumların azalması ve siparişlerin doğru yönetilmesi, kayıp satışların önüne geçer. Müşteriler, istedikleri ürünü kolayca bulduklarında ve tercih ettikleri kanaldan temin ettiklerinde, alışverişi tamamlama olasılıkları artar. Bu durum, genel satış hacmini ve müşteri başına geliri yükseltir.

Ayrıca, müşteri memnuniyeti üzerinde de derinlemesine bir etki gözlemlenir. Sorunsuz bir alışveriş deneyimi, müşterilerin markaya olan güvenini ve bağlılığını artırır. Memnun müşteriler, tekrar alışveriş yapma eğiliminde olup, markayı çevrelerine tavsiye etme olasılıkları daha yüksektir. Bu da uzun vadede marka bilinirliğine ve pazar payına olumlu katkı sağlar.

Sonuç olarak, omnichannel yatırımları, teknoloji ve lojistik entegrasyonu sayesinde hem operasyonel verimliliği artıran hem de müşteri deneyimini baştan sona iyileştiren stratejik bir yaklaşımdır. Bu yatırımlar, perakencilerin dinamik pazar koşullarında sürdürülebilir başarı elde etmeleri için vazgeçilmezdir.

4.4.3. Türkiye Özelinde Dijital Penetrasyon ve Fırsatlar

Türkiye'de gıda sektöründeki online satış payı, genel perakende içindeki diğer kategorilere kıyasla halen düşük bir seviyede seyretmektedir. Ancak, özellikle pandemi döneminin etkisiyle birlikte, bu alandaki hızlı bir artış eğilimi gözlemlenmiştir. Tüketicilerin dijitalleşmeye olan adaptasyonu ve mobil cihaz kullanımındaki yaygınlaşma, zincir marketleri de online kanallara yönlendirmektedir. Bu durum, süpermarketlerin ve hipermarketlerin dijital raf sistemlerine ve hızlı teslimat gibi fulfillment yatırımlarına ağırlık vermesini zorunlu kılmaktadır (TÜİK, 2024; USDA FAS, 2024).

Özel markalar (private label) açısından bakıldığında, dijital kanallar geleneksel perakendeye göre önemli fırsatlar sunmaktadır. İnternet ve mobil uygulamalar üzerinden yapılan satışlar, özel markaların ulusal markalarla daha etkin bir şekilde rekabet etmesine olanak tanımaktadır. Bu rekabet avantajı, özellikle özel markaların sunduğu uygun fiyat-kalite dengesi ve tüketici yorumları sayesinde daha da güçlenmektedir. Online platformlarda yer alan ürün değerlendirmeleri ve kullanıcı yorumları, potansiyel alıcılar için önemli bir referans noktası olmakta, bu da özel markaların güvenilirlik ve bilinirliğini artırmaktadır. Tüketiciler, online alışveriş yaparken ürün özelliklerinin yanı sıra, diğer

kullanıcıların deneyimlerine de büyük önem vermektedir. Bu bağlamda, dijital kanallar özel markalar için hem maliyet etkin bir pazarlama aracı hem de tüketiciyle doğrudan etkileşim kurma platformu olarak öne çıkmaktadır.

4.6. Perakendecilikte Performans Ölçümleri

Modern perakendecilikte başarı, sadece satış hacmiyle değil, dijital ve fiziksel kanallardaki performansı bütünsel olarak ölçen bir dizi temel performans göstergesi (KPI) ile değerlendirilmektedir. Tüketicinin online arama davranışlarından, mağaza içi stok yönetimine kadar uzanan bu metrikler, markaların operasyonel verimliliklerini artırmalarına ve stratejik kararlar almalarına olanak tanır. Genrise'in (2025) da vurguladığı gibi, dijital rafın yükselişiyle birlikte bu KPI'ların önemi daha da artmıştır. Alanda en sık kullanılan temel performans göstergelerinden bazıları Tablo 16'da özetlenmektedir.

Tablo 16: Perakendecilikte Kullanılan Temel Performans Göstergeleri (KPI'lar)

Performans Göstergesi (KPI)	Tanımı ve İşlevi
Arama Sıralaması (Search Rank)	Bir ürünün e-ticaret platformlarında ve arama motorlarında ne kadar görünür olduğunu gösterir. Yüksek sıralama, potansiyel müşteriler tarafından daha kolay keşfedilmeyi işaret eder.
Dönüşüm Oranı (Conversion Rate)	Bir web sitesini veya mobil uygulamayı ziyaret edenlerin yüzde kaçının satın alma işlemi tamamladığını gösterir. Yüksek oran, etkili bir alışveriş deneyimini yansıtır.
Stokta Olmama Oranı (Out-of-Stock Rate)	Müşterilerin satın almak istediği ürünlerin stokta bulunmama sıklığını ifade eder. Yüksek bir oran, satış kaybına ve müşteri memnuniyetsizliğine yol açar.
Bekleme Süresi (Dwell Time)	Müşterilerin bir ürün sayfasında veya fiziksel bir mağazanın belirli bir bölümünde geçirdiği süreyi ifade eder. Ürüne olan ilgiyi ve satın alma potansiyelini gösterebilir.
Ortalama Sipariş Değeri (AOV)	Her bir alışveriş sepetinin ortalama parasal değerini gösterir. Çapraz ve yukarı satış stratejileriyle artırılabilir.
Duygu Puanı (Sentiment Score)	Müşteri yorumları ve sosyal medya paylaşımları aracılığıyla bir markaya veya ürüne yönelik genel algıyı ve memnuniyeti ölçer. Pozitif puan, marka bağlılığına işaret eder.

Not. "The Rise of the Digital Shelf" başlıklı rapordan uyarlanmıştır (Genrise, 2025).

Tabloda listelenen performans göstergeleri, günümüz perakendeciliğinin çok yönlü doğasını ve başarının ne kadar fazla değişkene bağlı olduğunu göstermektedir. Arama Sıralaması ve Dönüşüm Oranı gibi metrikler dijital vitrinin etkinliğini ölçerken, Stokta Olmama Oranı operasyonel mükemmelliği, Bekleme Süresi ve Duygu Puanı ise müşteri etkileşiminin kalitesini ve marka sağlığını yansıtır. Bu tez çalışmasının odak noktası olan

ambalaj tasarımı, bu KPI'ların birçoğu üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Özellikle dijital rafta, dikkat çekici ve bilgilendirici bir ambalaj tasarımı (hero image), arama sonuçlarındaki tıklanma oranını, ürün sayfasındaki bekleme süresini ve nihayetinde dönüşüm oranını artırma potansiyeli taşır. Dolayısıyla, bu çalışmada Neuropack-PL ile hedeflenen tasarım optimizasyonu, sadece estetik bir iyileştirme değil, aynı zamanda bu temel perakende performans göstergelerini de olumlu yönde etkileme amacı gütmektedir.

Ek olarak dijital raf performansı ile mağaza içi satışlar arasındaki ilişkinin deneysel olarak test edilmesi büyük önem taşımaktadır. Randomize Kontrollü Denemeler (RCT'ler) veya saha denemeleri gibi yöntemler kullanılarak, bir e-ticaret platformundaki ürün sıralamasının veya dijital tanıtımın fiziksel mağaza satışları üzerindeki etkisi bilimsel olarak incelenebilir. Bu tür araştırmalar, perakendecilerin omnichannel stratejilerini optimize etmelerine ve dijital yatırımlarının fiziksel satışlara dönüşümünü anlamalarına yardımcı olur (Genrise, 2025; NielsenIQ, 2024). Örneğin, bir ürünün online arama sıralamasındaki artışın, o ürünün fiziksel mağazalardaki satışlarını ne kadar etkilediği deneysel olarak belirlenebilir. Bu sayede, perakendeciler kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilir ve müşteri deneyimini hem çevrimiçi hem de çevrimdışı kanallarda tutarlı bir şekilde iyileştirebilirler.

4.7. File Market: Stratejik Bir Zincir Market Örneği

FİLE, BİM tarafından kurulan ve daha sonra kurumsal yapılanma süreçleri yaşayan bir süpermarket zinciri olarak Türkiye perakende pazarında önemli bir örnek teşkil eder. BİM'in diskont kökeninden farklılaşma çabası çerçevesinde FİLE, daha geniş ürün yelpazesi, taze ürün sunumu ve süpermarket deneyimi ile "discount süpermarket" olarak konumlanmıştır (FİLE, t.y.; Foreks, 2023). FİLE'nin hızlı mağaza açılışları ve bölgesel yayılımı sektörün format çeşitliliğini artırmıştır (Tekirdağ Oda Haber, 2024).

4.7.1. Stratejik Konumlanma ve Ürün/Marka Portföyü

FİLE, indirimli market mirasını tamamen terk etmeden, "her gün ucuz + kaliteli özel markalar + niş ve geniş ürün yelpazesi + premium hizmet" kombinasyonunu benimseyerek daha geniş bir tüketici segmentine ulaşmayı hedeflemektedir. Bu strateji, FİLE'nin hem fiyat hassasiyeti olan tüketicilere hitap etmesini hem de daha kaliteli ürün ve hizmet arayan müşteri kitlesini çekmesini sağlamaktadır. Geleneksel discount marketlerin sunduğu sınırlı ürün çeşitliliğinin aksine, FİLE geniş bir ürün yelpazesi sunarak müşterilerin tek bir noktadan tüm ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak tanır. Premium hizmet anlayışı ise, mağaza içi deneyim, müşteri ilişkileri ve satış sonrası destek gibi unsurları kapsayarak müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı amaçlar.

Ayrıca, FİLE'nin portföyünde yer alan özel markalar (ör. Harras — gıda; Actisoft —

temizlik ve gıda dışı; Daycare — kişisel bakım ürünleri vb.) perakendecinin marj yönetimi ve müşteri bağlılığı stratejisinin merkezinde yer almaktadır. Bu özel markalar, FİLE'ye hem fiyat rekabeti avantajı sağlar hem de ürün kategorilerinde farklılaşma imkanı sunar. Özel markalar aracılığıyla FİLE, rakiplerine kıyasla daha uygun fiyatlı ürünler sunarak müşteri trafiğini artırabilirken, aynı zamanda bu ürünlerin kalitesi ve marka algısıyla müşteri sadakatini pekiştirmektedir. Hırsas gibi gıda markaları, FİLE'nin taze ve kaliteli ürün algısını desteklerken, Actisoft ve Daycare gibi gıda dışı ve kişisel bakım markaları ise geniş bir ürün gamı sunarak müşterilerin farklı ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Bu strateji, FİLE'nin hem maliyet avantajı elde etmesini hem de benzersiz ürünler sunarak pazardaki konumunu güçlendirmesini sağlamaktadır (FİLE, t.y.; McKinsey, 2024). Bu sayede FİLE, hem ekonomik hem de kaliteli alışveriş deneyimi arayan tüketiciler için cazip bir seçenek haline gelmektedir.

4.7.2. File Market Dijitalleşme ve Yenilikler

FİLE, online satış kanalları ve mobil uygulama inisiyatifleri ile dijital raf yönetimi ve teslimat çözümleri sunmaktadır. Bazı yerel haber kaynakları FİLE'nin mağaza sayısını hızla artırdığı ve online-sipariş sistemi ile dijital kanallara yatırım yaptığına işaret etmektedir (Foreks, 2022; Tekirdağ Oda Haber, 2024). Ayrıca FİLE'nin bazı operasyonel yenilikleri—örneğin nakit ödeme uygulamalarına ilişkin pilot denemeler ve kurumsal yeniden yapılanma adımları—operasyonel verimlilik ve veri odaklı yönetim hedeflerini göstermektedir (Bigpara / Hürriyet, 2025; Discount Retail Consulting, 2025).

4.7.3. File Market Kurumsal Yapılanma ve Pazar Etkileri

FİLE'nin zaman içindeki kurumsal politikaları, özellikle kısmi bağımsız şirketleşme ve iştirak düzenlemeleri gibi yapısal değişimler, perakendecinin finansal esnekliği, yatırım çekme kapasitesi ve ölçek büyütme stratejileri açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu tür yapılanmalar, sadece şirketin iç dinamiklerini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda pazar dinamiklerinde köklü değişikliklere yol açarak tedarikçi ilişkilerinde yeni pazarlık biçimlerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Özellikle büyük perakende zincirlerinin büyüme stratejileri, yerel tedarikçiler üzerinde hem önemli fırsatlar hem de ciddi riskler yaratabilir. FİLE örneğinde olduğu gibi, bir yandan büyük hacimli alımlar sayesinde tedarikçilere iş hacmi artışı sunulurken, diğer yandan bu durum, tedarikçiler üzerinde yoğun bir pazarlık baskısı oluşturabilir.

Bu karmaşık etkileşimler, FİLE'nin sadece bir işletme olarak değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal bir aktör olarak da incelenmesini gerekli kılmaktadır. Akademik araştırmalar için FİLE, perakende sektöründeki kurumsal evrim, tedarik zinciri yönetimi ve rekabet stratejileri konularında zengin bir olgu sunar. Özellikle, şirketin büyüme modelinin yerel ekonomiler üzerindeki etkileri, küçük ve orta ölçekli tedarikçilerin adaptasyon

süreçleri ve pazar gücünün yoğunlaşması gibi konular, detaylı incelemeyi hak etmektedir.

Politika odaklı arařtırmalar açısından ise FİLE örneđi, rekabet hukuku, tedarik zinciri düzenlemeleri ve bölgesel kalkınma politikalarının şekillendirilmesinde önemli ipuçları sunmaktadır. Rekabet Kurumu'nun 2023 yılındaki raporları ve McKinsey'in 2024 öngöröleri de bu bağlamda, FİLE'nin sektördeki konumunu ve potansiyel etkilerini destekler niteliktedir. Şirketin kurumsal yapısındaki esneklik, finansal gücü ve pazar stratejileri, hem yerel hem de ulusal düzeyde perakende sektörünün gelecekteki seyrini anlamak için değerli bir vaka çalışması sunmaktadır (FİLE, t.y.; McKinsey, 2024; Rekabet Kurumu, 2023). Bu nedenle, FİLE'nin gelişimi, sadece işletme stratejileri açısından değil, aynı zamanda daha geniş bir sosyo-ekonomik çerçevede de değerlendirilmelidir.

4.8. Zincir Marketlerin Sosyo-Ekonomik Etkileri

Zincir marketlerin yaygınlaşması bölgesel erişimi ve istihdamı artırabilir. Aynı zamanda küçük ölçekli bakkal ve mahalle perakendecileri üzerinde baskı oluşturarak yerel ekonomilerde yeniden dağılım etkileri yaratır. Bu ikili etki politika yapıcıların bölgesel kalkınma, sosyal koruma ve rekabet politikalarını dengeli biçimde tasarlamalarını gerektirir (USDA FAS, 2024; Rekabet Kurumu, 2023).

4.9. Zincir Marketlerin Rekabet Durumu

Zincirleşme ve tedarikçi–perakendeci ilişki dinamikleri rekabet otoritelerinin odağındadır. Türkiye’de Rekabet Kurumu tarafından yürütölen sektör incelemeleri dikey ilişkilerin, pazara giriş engellerinin ve pazarlık gücü kullanımının nasıl değerlendirileceđi konusunda politika önerileri üretmektedir; düzenleyici gözetim, şeffaflık ve etik tedarik uygulamaları sektör dengesi için kritik önem taşıır (Rekabet Kurumu, 2023).

5. BÖLÜM: AMBALAJ TASARIMI VE YAPAY ZEKA

Ambalaj sadece bir koruyucu kılıf olmaktan öte, ürünün hikayesini anlatan, değerlerini yansıtan ve hedef kitleyle duygusal bir bağ kurmasını sağlayan sessiz bir pazarlamacıdır. Renk seçimi, kullanılan fontlar, grafikler, malzemenin dokusu ve hatta açılma mekanizması bile tüketici deneyimini şekillendiren ve marka algısını etkileyen unsurlardır. Özellikle perakendecilerin kendi markaları (private label) için ambalaj, rakiplerinden ayrışmalarını ve kendi özgün kimliklerini oluşturmalarını sağlayan temel bir stratejik araçtır (Wells, 2007, s. 685). Tüketicilerin alışveriş yaparken karşılaştıkları sayısız seçenek arasında, doğru ambalaj tasarımı ürünün rafta fark edilmesini sağlayarak ilk teması kurar ve satın alma kararını doğrudan etkiler. Bu nedenle, ambalaj tasarım süreci, sadece estetik kaygılarla değil, aynı zamanda pazarlama stratejileri, tüketici psikolojisi ve rekabet analizi gibi çok yönlü bir yaklaşımla ele alınmalıdır.

Şekil 13’te özetlenen süreç, ambalajın tasarım aşamasından başlayarak nihai ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar geçen yolculuğunu bütüncül bir bakış açısıyla sunmaktadır.

Şekil 16: Ambalaj tedarik zincirinde temel aktörler ve süreç akışı

Not. Bu görsel, Rundh (2016, s. 2494) tarafından hazırlanan “The role of packaging within marketing and value creation” başlıklı makaleden alınmıştır.

Bu görselde sunulan süreç, ambalaj tedarik zincirinin temel aşamalarını ve aktörler arasındaki ilişkileri sistematik biçimde ortaya koymaktadır. Süreçte; ambalaj malzemesi

tedarikçisi, gıda üreticisi ve perakendeci olmak üzere üç ana aktör yer almaktadır. Sürecin başlangıcında, ambalaj tasarımı aşaması bulunmakta ve bu tasarım, çoğu durumda perakendecinin talepleri ve pazar gereksinimleri doğrultusunda şekillenmektedir. Özellikle, perakendeciden gelen ambalaj tasarım önerileri, genellikle profesyonel bir tasarım ajansı ile iş birliği yapılarak geliştirilir. Bu iş birliği sonucunda ortaya çıkan tasarım, hem ambalaj malzemesi tedarikçisini hem de sonraki aşamalarda aktörleri yönlendirmektedir.

Ambalaj malzemesi tedarikçisi, perakendecinin ve üreticinin beklentileri doğrultusunda uygun malzemeleri temin eder ve bu malzemeler, dönüştürme (converting) işlemiyle kullanılabilir ambalaj formlarına dönüştürülür. Ardından, bu ambalaj malzemeleri gıda üreticisine iletilir. Gıda üreticisi, ürünün üretim ve dolun işlemlerini tamamladıktan sonra, ürünü ambalajlar ve perakendeciye sevk eder. Tüm bu aşamalar, lojistik ve taşıma süreçleriyle birbirine bağlanır.

Bu yapı, ambalaj tasarımının yalnızca görsel bir unsur olmadığını, aynı zamanda tedarik zincirinin tüm aşamalarında değer yaratma ve koordinasyon işlevi gördüğünü göstermektedir. Ambalaj tasarımı ve hammadde seçimi, perakendecinin talepleriyle uyumlu şekilde şekillendiğinden, tedarik zincirinin başından sonuna kadar tüm aktörleri etkileyen stratejik bir unsur olarak öne çıkmaktadır.

5.1. Ambalajın Tüketici Davranışı Üzerindeki Etkileri

Tasarımcılar, araştırmacılar ve pazarlamacılar için ambalaj tasarımının, tüketici karar verme süreçlerini nasıl etkilediği ve ürünlerin raflardaki yoğunluk içinde nasıl öne çıkacağı gibi sorular, stratejik öneme sahip konulardır (Liu vd., 2025a, s. 2). Bu soruların cevapları, sadece estetik bir kaygıdan öte, markanın pazar başarısını doğrudan etkileyen kritik faktörlerdir. Ambalaj, bir ürünün ilk temas noktası olup, tüketicinin zihninde marka algısını oluşturan ve satın alma kararını tetikleyen güçlü bir araçtır.

Ambalajın tüketici davranışı üzerindeki etkileri yalnızca bilinçli tercihlerde değil bilinçdışı seçimlerle oluşmaktadır. Bazı çalışmalar ambalaj maruziyeti sırasında ortaya çıkan bilinçdışı nöral tepkilerin satın alma eğilimleriyle ilişkili olduğunu öne sürmektedir (Hubert vd., 2013; Ambler vd., 2004). Bu yaklaşım ambalaj algısının algısal estetik değerlendirmelerden daha derin nörobilişsel süreçlere kadar uzandığını ve dikkat dağılımı, duygulanım biçimlenmesi veya ödül beklentisi gibi mekanizmalar aracılığıyla davranışı etkileyebileceğini öne sürmektedir.

Ambalaj tasarımının tüketici tercihleri, satın alma kararları ve satın alma davranışı üzerindeki önemi, akademik literatürde geniş yankı bulmuş ve birçok bilimsel çalışma tarafından güçlü bir şekilde vurgulanmıştır. Ampuero ve Vila (2006) gibi öncü çalışmalardan Ahmadi vd. (2013), Bahrainizad ve Rajabi (2018), Charif Hamdar (2018),

Kovač vd. (2019), Margariti (2021), Ck vd. (2022) ve Mehta vd., (2024) gibi daha güncel araştırmalara kadar, ambalajın tüketici satın alma davranışları ve pazarlama stratejilerindeki merkezi rolü sürekli olarak teyit edilmektedir. Bu çalışmalar, ambalajın sadece bir koruma ve taşıma aracı olmaktan öte, tüketicinin ürüne dair ilk izlenimini oluşturan, marka algısını şekillendiren ve nihayetinde satın alma eylemini tetikleyen güçlü bir iletişim aracı olduğunu göstermektedir.

5.2. Ambalaj Tasarımının Önemi

Ambalaj tasarımı, bir ürünün yaşam döngüsünün kritik bir bileşenidir ve ürünlerin üretildiği andan nihai tüketiciye ulaşana kadar geçen süreçte korunmasını sağlayan temel bir işlev görür. Bu koruma, nakliye sırasında oluşabilecek fiziksel hasarlardan, depolama sırasındaki çevresel etkilere ve elleçleme esnasındaki olumsuzluklara kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Etkili bir ambalaj tasarımı, sadece ürünün güvenliğini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda işletmeler için maliyetleri en aza indirme ve çevresel sürdürülebilirliği destekleme açısından da büyük önem taşır (Liu vd., 2025a, s. 2).

Ambalaj, bir markanın tüketiciyle kurduğu ilk fiziksel teması temsil eden "sessiz satıcısı" konumundadır ve sadece ürünü koruma fonksiyonunun çok ötesine geçerek, markanın değerlerini ileten ve duygusal bağ kuran stratejik bir pazarlama aracına dönüşmüştür (Wells vd., 2007, s. 679). Yapılan sinirbilimsel araştırmalar, bu etkinin tesadüfi olmadığını, beynin temel işleyiş mekanizmalarına dayandığını kanıtlamaktadır. Reimann ve ark. (2010) tarafından yapılan çığır açıcı bir fMRI çalışması, estetik açıdan üstün ambalajların, beynin ödül sistemiyle doğrudan ilişkili olan nükleus akumbens (nucleus accumbens) ve ventromedial prefrontal korteks (ventromedial prefrontal cortex) gibi bölgelerini aktive ettiğini göstermiştir. Bu bulgu, estetik bir tasarımın sadece görsel bir beğeni yaratmakla kalmayıp, tüketicinin beyinde bir "ödül" olarak algılandığını ve bu "ödülü isteme" (wanting) motivasyonunun satın alma tercihini tetiklediğini ortaya koymaktadır.

Bu nörolojik etki o kadar güçlüdür ki, estetik açıdan çekici bir ambalaj, marka bilinirliği daha düşük bir ürünün, daha yüksek fiyatlı olmasına rağmen, standart ambalajlı tanınmış bir markaya karşı tercih edilmesini sağlayabilmektedir (Reimann vd., 2010). Bu nedenle, ambalaj üzerindeki renk, görsel, logo ve metin gibi unsurların stratejik bir şekilde yerleştirilmesi, yalnızca tüketicinin dikkatini saniyeler içinde yakalamakla kalmaz, aynı zamanda marka hatırlanırılığını da doğrudan etkiler (Liu ve Jeong, 2025). Özetle, ambalaj tasarımı artık sadece bir kaplama veya koruyucu bir unsur değil; tüketicinin algısını şekillendiren, bilinçdışı ve duygusal tepkileri harekete geçiren ve nihayetinde pazar payını belirleyen en kritik pazarlama kaldıraçlarından biridir (Rodríguez vd., 2023).

Etkili bir pazarlama stratejisi, ambalaj tasarımındaki her bir ögenin dikkatlice ve

stratejik olarak konumlandırılmasıyla başlar ve bu süreç, ürünün piyasadaki başarısı için kritik öneme sahiptir. Ambalaj, bir ürünün ilk izlenimini oluşturduğu ve tüketiciyle doğrudan etkileşim kurduğu bir araçtır. Bu bağlamda, önemli tasarım öğelerinin yanlış yerleştirilmesi, ürünün rafta fark edilmesini zorlaştırarak tüketicilerin değerlendirme sürecini olumsuz etkileyebilir ve nihayetinde satışları düşürebilir (Hosseini vd., 2025, s. 3).

Ambalajın ayrılmaz parçası marka logoları, tüketici algısını şekillendiren görsel kimlik unsurlarıdır. Pati ve ark. (2025), logoların yalnızca görsel tanıtım aracı olmadığını, aynı zamanda tüketici zihninde anlam üretme ve duygusal bağ kurma işlevi gördüğünü belirtmektedir. Özellikle işlem kolaylığı teorisi, logonun algılanma ve değerlendirilme sürecini açıklamada önemli bir çerçeve sunar (Pati vd., 2025, s. 5–6).

Ambalaj tasarımında özellikle marka logosunun konumu üzerine yapılan araştırmalar, bu konunun tüketicilerin marka algısı ve tercihleri üzerinde önemli bir etkisi olduğunu göstermektedir. Örneğin, bazı çalışmalar marka logosu ambalajın üst tarafına yerleştirildiğinde tüketicilerin yüksek güçlü markalara yönelik bir tercihte bulunduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum, üst konumlandırmanın genellikle otorite, prestij ve kalite ile ilişkilendirilmesinden kaynaklanabilir. Tüketiciler, bu tür bir yerleşimi bilinçaltında daha güvenilir ve değerli bir markanın göstergesi olarak algılayabilirler. Buna karşılık, logonun ambalajın alt tarafına yerleştirilmesi ise çekiciliğin azaldığını ve markanın algılanan gücünü düşürdüğünü göstermektedir (Riaz ve Ghafoor, 2019; Dong ve Gleim, 2018). Bu bulgular, ambalaj tasarımcılarının sadece estetik kaygılarla değil, aynı zamanda tüketici psikolojisi ve algısı üzerindeki potansiyel etkileri de göz önünde bulundurarak stratejik kararlar alması gerektiğini vurgulamaktadır.

Ayrıca, renk seçimi, tipografi, görsel hiyerarşi ve ürün bilgisi gibi diğer tasarım öğeleri de ambalajın genel çekiciliğini ve işlevselliğini etkileyen faktörlerdir. Bu öğelerin her biri, marka kimliğini yansıtmalı ve hedef kitlenin beklentilerine uygun olmalıdır. Kısacası, başarılı bir ambalaj tasarımı, sadece estetik olarak hoş görünmekle kalmayıp, aynı zamanda ürünün pazarlama hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan stratejik bir araç olmalıdır.

Görsel marka kimliği üzerine yapılan literatür taramaları, araştırma yöntemlerinin zamanla geleneksel yaklaşımlardan, yapay zeka ve nöropazarlama gibi ileri düzey metodolojilere doğru evrildiğini göstermektedir (Pati vd., 2025).

Etkili bir tasarım, maliyetleri en aza indirirken malzeme kullanımını ve israfı da düşürür. Geleneksel ambalajlama yaklaşımları genellikle deneme yanılma yöntemlerine dayalı olsa da, modern yaklaşımlar veri odaklı ve optimize edilmiş çözümler sunmaktadır. Bu bağlamda, Yapay Sinir Ağları (Artificial Neural Network) gibi gelişmiş yapay zeka teknikleri, ambalaj tasarımının karmaşık parametrelerini analiz etmek ve en uygun

çözümleri belirlemek için güçlü araçlar olarak ortaya çıkmıştır. Gu ve Lee (2025), ambalaj tasarımında özellik önemini değerlendirmek için Yapay Sinir Ağı yaklaşımlarının etkinliğini ortaya koyan metodolojik bir çerçeve sunmaktadır. Bu çalışma, yapay sinir ağlarından elde edilen özellik önem sıralamalarının, ambalaj performansını optimize etme ve maliyetleri düşürme amacıyla matematiksel modellerle tutarlı olduğunu göstermiştir. Bu tür bir analiz, ambalaj mühendislerinin ve tasarımcılarının, belirli performans hedeflerine (örneğin, düşmeye karşı direnç, nem bariyeri, raf ömrü uzatma) ulaşmak için kaynakları en verimli şekilde tahsis etmelerine yardımcı olur.

5.3. Ambalajın Görsel Unsurlarının Tüketici Tercihlerine Etkisi

Ambalajın görsel düzeni, tüketicinin rafta ilk karşılaştığı andan itibaren algı ve tercih süreçlerini şekillendiren temel unsurlardan biridir. Bu nedenle ambalaj tasarımının hangi görsel bileşenleri barındırdığı ve bu bileşenlerin tüketici üzerindeki etkileri, pazarlama ve tasarım araştırmalarında merkezi bir soru olarak ele alınır. Bu alandaki çalışmalar, ambalajın tüketici karar sürecindeki kritik rolünü ve spesifik tasarım unsurlarının bu süreci nasıl etkilediğini ortaya koymaktadır.

Bu konudaki temel bulgulardan biri, Charif Hamdar'ın (2018) da belirttiği gibi, ambalaj tasarımının tüketici satın alma karar sürecinde merkezi bir rol oynamasıdır. Tüketiciler, mağaza raflarında ürünlerle ilk kez karşılaştıklarında, ambalajın sunduğu estetik çekicilik ve bilgiler aracılığıyla hızlı değerlendirmeler yaparak hangi ürünleri daha yakından inceleyeceklerine karar verirler. Bu genel rolü daha da detaylandıran Kovač ve ekibinin (2019) yaptığı araştırma ise, renkler, tipografi ve görseller gibi spesifik unsurların tüketici tercihleri üzerinde doğrudan ve anlamlı bir etkisi olduğunu doğrulamıştır. Örneğin, canlı renklerin genç kitleler üzerinde daha etkili olduğu, minimalist tasarımların ise premium ürün algısını pekiştirdiği gözlemlenmiştir.

Bu görsel unsurlardan biri olan "beyaz boşluk" (negatif alan) kullanımının gücü, Margariti'nin (2021) organik gıda ambalajları üzerine yaptığı araştırmada spesifik olarak kanıtlanmıştır. Bulgular, tasarımda ferahlık ve sadelik hissi yaratan beyaz boşluk kullanımının, ürünün doğallığına ve saflığına dair güçlü bir mesaj ileterek algılanan kaliteyi ve satın alma niyetini yükseltebildiğini göstermiştir.

Mehta ve ark. (2024), ambalajın tüketici davranışı üzerindeki etkisini Eye Tracking ve yüz ifadeleri analizi ile incelemiş, özellikle besin bilgisi ve ülke menşei logosunun görsel dikkat ve satın alma niyeti üzerinde belirleyici olduğunu ortaya koymuştur.

Bu çalışmaların ortak noktası, ambalajın sadece bir ürün kabı olmadığını, aynı zamanda bir pazarlama ve iletişim stratejisinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulamalarıdır. Başarılı bir ambalaj tasarımı, ürünün pazardaki rekabet avantajını

artırabilir, marka sadakati oluşturabilir ve uzun vadede satış performansını olumlu yönde etkileyebilir. Ambalaj, tüketicinin zihninde markayla ilgili hikayeyi anlatır, beklentilerini şekillendirir ve nihayetinde satın alma deneyiminin önemli bir parçası haline gelir.

5.4. Modern Ticarete Ambalajın Stratejik Zorunluluğu

Rekabetin giderek arttığı günümüz pazarında, ambalaj tasarımı bir ürünün veya markanın en önemli temas noktalarından biri olarak öne çıkmaktadır. Ipsos (2018) tarafından gerçekleştirilen küresel bir tüketici anketine göre, tüketicilerin %72'si ürün ambalaj tasarımının satın alma kararlarında önemli bir rol oynadığını belirtmiştir. İngiltere'de yapılan başka bir deneysel araştırmada ise tüketicilerin %73'ü bir ürün alırken ambalajın satın alma kararlarını doğrudan etkilediğini bildirmiştir (Wells vd., 2007, s. 684). Bu durum, ambalajın sadece ürünleri koruma işlevini yerine getirmekle kalmayıp, aynı zamanda potansiyel müşterilerle doğrudan iletişim kuran ve temel pazarlama kararlarında önemli bir rol oynayan stratejik bir araç olduğunu göstermektedir. Küresel tüketici ambalaj pazarının 2024'te 655 milyar dolardan 2034'e kadar 950 milyar dolara yükselerek %3,8'lik bir bileşik yıllık büyüme oranı (CGAR) ile büyüyeceği öngörülmektedir (Future Market Insights, 2024). Bu büyüme, ambalaj tasarımına yapılan yatırımların giderek artan önemini açıkça göstermektedir.

5.5. Ambalajda Yapay Zeka

Yapay zeka, ambalaj tasarımı alanındaki araştırmalara hız, ölçeklenebilirlik ve yenilikçi keşif olanakları sunarak metodolojik dönüşüme katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda, ambalaj tasarımı özelinde yapay zekanın iki temel uygulama hattı öne çıkmaktadır. Bunlardan ilki görsel dikkat (saliency) ve logo-tespiti gibi öngörücü modeller; diğeri ise üretken tasarım (inverse design) yaklaşımlarıyla yeni tasarım ve malzeme çözümleri üretmektir. Görsel dikkat tahminine yönelik modeller, insan göz izleme (eye tracking) verileriyle eğitilen derin öğrenme mimarileri aracılığıyla ambalaj üzerindeki dikkat çekici bölgeleri öngörebilmektedir. Bu, A/B test öncesi hızlı elenme ve raf görünürlüğünün nicel değerlendirilmesi için pratiktir (Hosseini vd., 2025, s. 4). Ancak bu modellerin başarısı geniş, bağlamsal ve yerel göz izleme (eye tracking) verileriyle beslenmesine bağlıdır. Aksi takdirde kültürel ve kanal (fiziksel vs. dijital rafta görünürlük) farklılıklarını yakalamada sınırlı kalırlar.

5.5.1. Üretken Yapay Zeka ile Ambalaj Tasarımı

Üretken yapay zeka (Gen AI) yöntemleri; özellikle Generative Adversarial Networks (GAN), Variational Autoencoders (VAE), difüzyon modelleri ve son yıllarda görsel üretimde etkisini artıran transformer tabanlı üreticiler, ambalaj tasarım süreçlerine hem niceliksel hem de niteliksel dönüşüm sağlayacak kapasitededir (Ho vd., 2020;

Goodfellow vd., 2014; Liu vd., 2025b). Bu teknolojiler, ilk olarak tasarımcıların çok kısa sürede geniş bir görsel varyant havuzu elde etmesini sağlayan hızlı varyant üretimi ve sonra da kullanıcı tarafından tanımlanan hedef özellikleri (ör. dikkat çekicilik, okunabilirlik, sürdürülebilirlik kriterleri) karşılama amaçlı üretken tasarım (inverse design) işlevleri sunar. Bu iki işlev, pazarlama ekiplerinin A/B testlerini ölçeklendirmesine, hedef tüketici segmentlerine özgü varyantları otomatikleştirmesine ve tasarım keşfini sistematik hale getirmesine olanak tanır (NielsenIQ, 2024c).

Teknik açıdan conditional GAN'lar ve koşullandırılmış difüzyon modelleri, tasarım üretimini hedef özelliklere (renk, tipografi yoğunluğu, logo boyutu, sürdürülebilirlik etiketi gibi) göre yönlendirmeye olanak verir. Böylece istenen etki profiline göre örnekler sentezlenebilir ve insan değerlendirmesine sunulabilir (Mirza ve Osindero, 2014; Ho vd., 2020). Buna rağmen literatür, otomatik üretilen tasarımların güvenilirlik ve üretilebilirlik sorunlarına dikkat çeker. Piksel düzeyinde estetik olarak başarılı görünen bir varyant, baskı/sarf malzeme/ambalaj üretim süreçlerinde pratik olmayabilir veya marka kimliği ile tutarsız sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle üretken çıktılar mutlaka insan tasarımcı kontrolünden (designer-in-the-loop) ve prototip doğrulamasından geçirilmelidir (Liu vd., 2025b; Eyesee Research, t.y.).

Değerlendirme metrikleri açısından, görsel üretimin nicel kalitesini ölçmek için bazı teknikler (ör. Frechet Inception Distance-FID) kullanılmaktadır (Heusel vd., 2017). Bu ve benzeri metrikler yaygın olarak kullanılsa da ambalaj uygulamalarında nihai başarı göstergesi davranışsal çıktılardır (ör. rafta ilk dikkat, dijital rafta tıklama oranı, satış dönüşümü). Dolayısıyla en iyi uygulama, üretken modellerin çıktılarının göz izleme (Eye Tracking) pilotları, kullanıcı testleri ve saha A/B denemeleri ile kapalı döngüde doğrulanmasıdır. Aksi halde yüksek FID/örnek çeşitliliği tercih eden modeller ticari açıdan beklenen etkiyi vermeyebilir (NielsenIQ, 2024c). Ayrıca model kararlarının açıklanabilirliği (XAI) ve tasarımcıların model çıktısını yorumlamasına olanak sağlayan görsel açıklamalar, marka yöneticilerinin kabulü için önemlidir (Ribeiro vd., 2016, s. 97–98).

5.5.2. Ambalajın Dijitalleşmesi: Packaging 4.0 ve Dijital Rafta Optimizasyon

Dijitalleşme, e-ticaretin yükselişi ve veri-yoğun müşteri içgörülere, ambalaj tasarımının yalnızca estetik bir uygulama olmadığını; aynı zamanda ölçülebilir performans ve işletme sonuçları üreten bir teknoloji ve veri problemi haline getirdiğini göstermektedir. Ambalaj artık fiziksel rafta fark edilmenin (saliency) ötesinde, dijital rafta (digital shelf) keşfedilebilirliği, ürüne tıklamayı ve dönüşümü etkileyen bir “hero image” yani vitrin görseli olarak da davranmaktadır. Bu dijital vitrin etkisi, görsel içerik optimizasyonunun satışlar üzerindeki doğrudan etkisini ortaya koymuştur (NielsenIQ, 2024c). Bu dönüşüm, yapay zeka yöntemlerini hem tasarım sürecine (hız, varyant üretimi) hem de ambalajın

performansının ölçülmesi ve öngörülmesine (bilgisayarlı görü, belirginlik tahmini (saliency prediction), logo tespiti (logo detection), performans (KPI) tahmini) doğal bir ihtiyaç olarak dayatmaktadır. Ambalajlama 4.0 (Packaging 4.0) paradigması da ambalajı sensörler, nesnelerin interneti IoT ve veri akışlarıyla entegre ederek ambalajın yaşam döngüsünü akıllı hale getirmeyi hedeflemektedir. Bu vizyon yapay zekayı hem tasarım hem operasyon boyutunda merkezi kılar (Sadeghi vd., 2022, s. 2616). Sadeghi ve ark. (2022, s. 2615) Ambalajlama 4.0'ı (Packaging 4.0), ambalaj endüstrisinde Endüstri 4.0 yaklaşımının uyarlanmış versiyonu olarak tanımlamaktadır. Ambalajlama 4.0 (Packaging 4.0); dijitalleşme, otomasyon, veri analitiği, yapay zeka ve IoT gibi teknolojilerin ambalaj tasarımı, üretimi, lojistiği ve kullanım süreci ile bütünleştirilmesini ifade eder.

Ambalajlama 4.0 (Packaging 4.0) perspektifi ambalajı pasif bir nesne olmaktan çıkarıp veri toplayan ve tüketici etkileşimini sağlayan aktif bir platforma dönüştürmektedir. QR/AR etkileşimleri, NFC sensörleri ve tedarik zinciri verileri, yapay zeka modellerine veri sağlayarak hem tüketici davranış analitiği hem de lojistik optimizasyon için yeni veri kaynakları sunar. Bu entegrasyon, omnichannel yani çok kanallı pazarlamada ambalajın rolünü yeniden tanımlar. Ambalaj artık “phygital” yani fiziksel-dijital bir köprü olarak hem görünürlük hem de etkileşim için veri akışı sağlar (Sadeghi vd., 2022, s. 2621).

6. BÖLÜM: BİYOMETRİK VERİ İLE EĞİTİLMİŞ YAPAY ZEKA DESTEKLİ AMBALAJ TASARIMININ ETKİNLİĞİ: SEZGİSEL VE VERİYE DAYALI YAKLAŞIMLARIN KARŞILAŞTIRMALI NÖROPAZARLAMA ANALİZİ

Bu bölümde, araştırmanın amacına ulaşmak için izlenen metodolojik yol haritası sunulmaktadır. Araştırmanın modeli ve deneysel tasarımı, evreni ve örnekleme, veri toplama ortamı ve süreci ile kullanılan ölçüm araçları detaylandırılmıştır.

6.1. Araştırmanın Modeli ve Deneysel Tasarım

Bu çalışmada kullanılan deneysel ambalaj tasarımları, Abdullah Ballı (2025) tarafından geliştirilen ve nörofizyolojik veri toplama yöntemlerini yapay zeka algoritmalarıyla entegre eden çok katmanlı bir sistem olan **Neuropack platformu** temel alınarak geliştirilmiştir. Bu tez kapsamında, Neuropack platformu, özel markaların (Private Label - PL) spesifik rekabetçi ihtiyaçlarına yönelik olarak özel olarak uyarlanmış ve bu bağlamda geliştirilen uygulama “**Neuropack-PL**” olarak adlandırılmıştır.

Bu tezin deneysel çalışmasının temelini oluşturan **Neuropack**, nörobilimsel veri toplama yöntemlerini, makine öğrenmesi algoritmalarını ve görsel karar destek sistemlerini entegre bir yapıda birleştiren, yapay zeka tabanlı bir nöropazarlama analiz platformudur. Sistemin temel amacı, tüketicilerin ambalajlara yönelik bilinçli ve bilinçdışı tepkilerini bütüncül bir şekilde analiz ederek pazarlama profesyonellerine bilimsel temelli optimizasyon önerileri sunmaktır.

Ballı (2025) tarafından geliştirilen Neuropack sisteminin mimari detayları aşağıdaki gibi sunulmaktadır. Bu çalışmada kullanılan **Neuropack Nöroadaptif Ambalaj Tasarım Sistemi**, tüketicilerin ambalajlara verdikleri bilişsel, duygusal ve davranışsal tepkileri nörobilimsel ölçüm araçları aracılığıyla toplayan, bu çok boyutlu verileri derin öğrenme temelli bir yapay zeka mimarisinde işleyerek nörofizyolojik açıdan optimize edilmiş ambalaj tasarımları üretebilen gelişmiş bir hesaplamalı nöropazarlama altyapısıdır. Sistem, modüler ve sensör bağımsız mimarisi sayesinde yalnızca tek bir nörobilimsel sensörle (örneğin yalnızca göz takibi veya yalnızca EEG) de çalışabilmekte, aynı zamanda birden fazla sensörün eş zamanlı kullanımını (örneğin EEG, Eye Tracking, GSR ve HR/HRV) mümkün kılarak çoklu sensör füzyonu ile daha yüksek doğrulukta nöroadaptif tasarım çıktıları üretmektedir. Bu tez kapsamında araştırma tasarımının gereği doğrultusunda sistem sadece Eye Tracking (ET) ve Galvanic Skin Response (GSR) verileriyle çalıştırılmış; yapay

zeka modeli, ET'den elde edilen görsel dikkat göstergeleri ile GSR'dan elde edilen duygusal uyarılma çıktılarından hareketle ambalajların dikkat çekicilik düzeyini analiz etmiş ve nöroadaptif tasarım önerilerini bu iki modalite üzerinden oluşturmuştur. Neuropack'in temel çalışma mimarisi uçtan uca bütünlük beş katmandan oluşmaktadır: (1) nörofizyolojik sinyal ön işleme, (2) modaliteye özgü temsil öğrenme, (3) çoklu-mod veri füzyonu, (4) açıklanabilir yapay zeka (xAI) ve (5) nöroadaptif ambalaj tasarım üretimi. Bu bütünsel yapı, sensör verilerinin ham halinden başlayarak bilimsel olarak optimize edilmiş ambalaj tasarımına kadar uzanan eksiksiz bir karar süreci sunmaktadır.

Nörofizyolojik sinyal ön işleme katmanında her veri türü kendi dinamik yapısına uygun bilimsel protokollerle temizlenir, standartlaştırılır ve analiz için hazırlanır. EEG sinyalleri kullanıldığında ham veri 1–50 Hz bandında filtrelenir, 50 Hz şebeke gürültüsü notch filtre ile elimine edilir, göz kırpması ve yüz kası kaynaklı artefaktlar Independent Component Analysis (ICA) ile ayrıştırılır ve her ambalaj uyarısına karşılık gelen stimulus-locked 6 saniyelik epoklara bölünür. Bu epoklar üzerinden Fast Fourier Transform (FFT) ve Welch yöntemleriyle güç spektrumu hesaplanarak bilişsel dikkat ve yüksek uyarılmayı temsil eden beta (13–30 Hz) ve gamma (30–50 Hz) bant güçleri çıkarılır. Eye Tracking verileri 150 Hz örnekleme hızında toplanır, sinyal kaybı interpolasyonla düzeltilir ve fiksasyon/sakkad segmentasyonu I-VT algoritmasıyla gerçekleştirilir. Toplam fiksasyon süresi, fiksasyon sayısı, ilk dikkat süresi (Time to First Fixation - TTFF), sakkad hızı ve ilgi alanları (Area of Interest - AOI) tabanlı ısı haritaları elde edilir ve bu veriler z-skor normalizasyonuna tabi tutularak model için girişe hazır hale getirilir. GSR sinyali cvxEDA ve deconvolution tabanlı yöntemlerle tonik (SCL) ve fazik (SCR) bileşenlere ayrılır; SCR piklerinin genliği, tepe yükselme hızı ve tepki gecikmesi duygusal uyarılmanın nicel göstergeleri olarak modellenir. HR/HRV verileri kullanıldığında LF/HF oranı, RMSSD ve SDNN gibi fizyolojik stres ve valans belirteçleri çıkarılır. Bu tezde sistem sadece ET ve GSR verilerini kullandığı için ön işleme katmanı özellikle görsel dikkat yoğunluğu, TTFF, fiksasyon dağılımı ve GSR uyarılma dinamiklerini işlemiştir. Tüm sinyaller PsychoPy tarafından sağlanan zaman damgaları ile milisaniye seviyesinde senkronize edilmiştir.

Modaliteye özgü temsil öğrenme katmanında her sensör, fizyolojik doğasına en uygun derin öğrenme modeliyle temsil edilir. EEG verisi kullanıldığında Bi-LSTM (Bidirectional Long Short-Term Memory) modeli zamansal bağımlılıkları yakalayıp bilişsel uyarılmayı temsil eden 128 boyutlu latent vektörler oluşturur. Eye Tracking verilerinden oluşturulan fiksasyon ısı haritaları ResNet-50 tabanlı CNN ağı tarafından işlenerek mekânsal dikkat kümeleri, odak yoğunluğu merkezleri ve görsel salience dağılımları çıkarılır. GSR verileri 1D-CNN ve GRU'nun birleşiminden oluşan hibrit model ile hem ani uyarılma piki tespiti hem de zaman içindeki duygusal aktivasyon dinamikleri açısından temsil edilir. HR/HRV verisi mevcut olduğunda GRU tabanlı fizyolojik valans modeli duygu yönü, stres düzeyi ve aktivasyon dengesi gibi özellikleri çıkarır. Bu modüler yapı, sistemin istenildiğinde sadece tek bir sensörle çalışabilmesini sağlar; örneğin tek

başına Eye Tracking verisi girildiğinde yalnızca CNN tabanlı görsel dikkat modeli aktif olur, diğerleri pasif kalır. Çoklu sensör olduğunda tüm modeller eş zamanlı çalışır ve çıktılar birleştirilir. Bu tezde temsil öğrenme katmanı sadece ET-CNN ve GSR-CNN+GRU modülleriyle çalışmıştır.

Çoklu-mod veri füzyon ve karar çıkarım katmanı Neuropack'in en gelişmiş bileşenidir ve sensörlerden elde edilen latent vektörleri çok boyutlu bir nörofizyolojik karar uzayında birleştirir. Özellik düzeyi füzyon aşamasında Eye Tracking ve GSR'a ait latent vektörler Multi-Head Attention mekanizmasına girer. Bu mekanizma modaliteler arası ilişkileri öğrenir; örneğin yüksek SCR tepkisiyle eşleşen kısa TTFF, yoğun üst-orta AOI fiksasyonu ve belirli renk bölgelerine odaklı bakış dağılımı arasındaki ilişkileri matematiksel olarak modeller. Karar düzeyi füzyon aşamasında birleşik temsil vektörü RBF çekirdekli SVM sınıflandırıcısına aktarılır ve sistem her ambalaj için "Nörobilimsel Dikkat Çekicilik Skoru (Neuro-Saliience Score)" üretir. Bu skor, ambalajın hangi bileşenlerinin tüketicide daha yüksek dikkat ve duygusal uyarılma yarattığını belirler. Tek sensörle çalışıldığında model yalnızca ilgili sensörün temsil vektöründen bu skoru hesaplar; örneğin sadece Eye Tracking verisi olduğunda saliience skoru yalnızca görsel dikkat yoğunluğu üzerinden üretilir. Bu tezde füzyon katmanı Eye Tracking ve GSR verilerinin birleşimini kullanmıştır.

Açıklanabilir yapay zeka (xAI) katmanı, modelin verdiği kararların hangi nörofizyolojik göstergelere dayandığını açıklığa kavuşturmak için geliştirilmiştir. Grad-CAM yöntemi ambalaj üzerindeki hangi bölgelerin görsel olarak en fazla dikkat çektiğini ısı haritalarıyla gösterirken, SHAP değerleri göz takibi ve GSR metriklerinin karar üzerindeki nicel etkisini ortaya koyar. Örneğin SCR pik genliği yüksek olduğunda ambalajın ilgili bölgesinin duygusal uyarılma ürettiği anlaşılır, TTFF düşük olduğunda ilgili tasarım unsurunun ilk bakışta çekici olduğu doğrulanır. Integrated Gradients yöntemi özellikle GSR'nin zaman içindeki aktivasyon eğrisinin karar mekanizmasına katkısını belirginleştirir. Bu katman, tasarımcıların sistemin önerilerini bilimsel temelde anlayabilmesini sağlar.

Nöroadaptif ambalaj tasarım üretim katmanı, yapay zeka tarafından hesaplanan dikkat (saliience) göstergelerini ambalaj tasarımına uygulayan ileri düzey bir optimizasyon sürecidir. Sistem, ambalaj yüzeyini hücresel bir ızgara yapısına (Neuro-Saliience Optimization Grid) böler ve her hücreye çoklu sensör verilerinden türetilen görsel dikkat (saliience) ağırlıkları atanır. Bu ağırlıklara göre renk kontrastı optimize edilir, tipografi hiyerarşisi yeniden düzenlenir, ürün görseli daha etkili konuma taşınır, düşük dikkat alanları sadeleştirilir, yüksek duygu artışı (emotional arousal) oluşturan renk ve doku bileşenleri güçlendirilir, üst-orta gibi pozitif valans bölgesi taşıyan alanlar marka mesajına ayrılır, TTFF'nin düşük olduğu alanlar ambalajın yeni odak merkezi olarak belirlenir. Böylece sistem, klasik tasarım anlayışının ötesine geçerek gerçek nörofizyolojik tepkileri

matematiksel optimizasyon kurallarına dönüştürür ve yüksek dikkat çekicilik düzeyine sahip bilimsel olarak optimize edilmiş nöroadaptif ambalaj tasarımları üretir.

Neuropack platformu yukarıda belirtilen çok modlu (multimodal/EEG-ET-GSR) bir altyapıya sahip olmakla birlikte, bu tez çalışması kapsamında üretilen “**Neuropack-PL**” tasarımları için spesifik bir uygulama prosedürü izlenmiştir.

Pilot Veri Besleme ve Kapsam: Neuropack platformunda yapay zeka destekli ambalaj tasarımını beslemek amacıyla, Eye Tracking ve GSR cihazı kullanılarak toplam 36 katılımcıdan (18 kadın, 18 erkek) biyometrik veri toplanmıştır. Ancak, teknik nedenlerle 1 erkek ve 4 kadın katılımcının verileri işlenmemiştir. Bu nedenle tasarım optimizasyonu sürecinde, Neuropack platformunun yapay zeka algoritmasını (Öneri Motoru Katmanını) beslemek üzere 31 katılımcıdan (14 Kadın, 17 Erkek) oluşan bir pilot örneklem grubu ile çalışılmıştır. Katılımcıların tamamı, deneysel protokol kapsamında belirlenen yaş ve tüketici profiline uygun olarak seçilmiştir. Bu pilot çalışmanın örnekleme, amaçlı örnekleme (purposive sampling) yöntemi kullanılarak oluşturulmuştur. Bu yöntemin seçilmesinin temel nedeni, yapay zeka modelinin, araştırmanın hedef kitlesini oluşturan gerçek tüketicilerin filtrelenmemiş ve doğal görsel dikkat örüntüleri üzerinden eğitilmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda katılımcılar, (1) sade çips ve sütlü çikolata ürün kategorilerini düzenli olarak tüketen, (2) hane halkının gıda alışverişi kararlarında birincil veya etkili role sahip olan ve (3) araştırmanın demografik hedeflerine uyan (18-55 yaş arası) bireyler arasından özenle seçilmiştir. Bu titiz örneklem seçimi, yapay zeka tarafından üretilecek olan tasarım önerilerinin, pazarın gerçek tüketici dinamiklerini yansıtan, geçerli ve güvenilir bir veri setine dayanmasını temin etmiştir. Bu katılımcı grubundan elde edilen ham Eye Tracking ve GSR verileri ve bunlara dayalı Isı Haritaları (Heatmaps) sisteme işlenmiştir.

Optimizasyon ve Üretim: Yapay zeka algoritması, pilot gruptan elde edilen görsel dikkat verilerini analiz ederek, logonun görünürlüğü, metin okunabilirliği, renk kontrastı ve görsel hiyerarşi gibi dikkat odaklı unsurları optimize edecek öneriler sunmuştur. Neuropack platformu, bu veri temelli öneriler doğrultusunda orijinal ambalajları revize ederek, tezin ana materyali olan **Neuropack-PL** görsellerini üretmiştir.

Pilot veriler ve yapay zeka desteği ile optimize edilen **Neuropack-PL** tasarımlarının pazarlama performansını ölçmek ve çalışmanın temel hipotezlerini test etmek amacıyla kapsamlı bir nöropazarlama deneyi gerçekleştirilmiştir.

Neuropack-PL Model Çıktıları ve Tasarım Karşılaştırmaları: Eğitim aşamasında yapay zeka, pilot çalışmadan elde edilen bu zengin ve objektif veri setini işleyerek, tüketicilerde yüksek dikkat ve ilgi uyandıran başarılı tasarım desenlerini ve görsel hiyerarşileri öğrenmiştir. Neuropack-PL, bu öğrenme sürecinin bir sonucu olarak,

dikkat dağılımı (heatmap), bakış yönü (gaze plot), GSR Amp. ve odak süresi gibi çıktılar üzerinden her marka için ulusal/global marka ve PL markalara ait optimize edilmiş alternatif ambalaj tasarımları önermiştir. Böylece, bu tezin ana deneyinde etkinliği test edilen ambalajlar, tasarımcıların sezgisel yaklaşımlarına ek olarak doğrudan tüketicinin bilinçdışı görsel dikkat verileriyle eğitilmiş bir modelin çıktılarını esas alan veri temelli bir süreçle geliştirilmiştir.

Neuropack-PL tarafından önerilen ambalaj tasarımlarının gelişim süreci, belirli metrikler doğrultusunda sistematik olarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, her bir tasarım için dikkat dağılımı, bakış yönü ve odak süresi gibi ölçütler temel alınarak; mevcut (orijinal) ambalaj tasarımı ile yapay zeka tarafından önerilen yeni (Neuropack-PL) tasarım karşılaştırılmıştır. Tasarımlar arasındaki farklar, yapılan değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleriyle birlikte tablo halinde sunulmuştur. Örnek olarak bir ambalaj tasarımının dönüşüm süreci Tablo 17’de paylaşılmış ve Şekil 6.1 ve 6.2 içerisinde detaylı biçimde gösterilmiştir. Diğer ürün kategorilerine ait tasarım süreci ise akışın bütünlüğünü ve okunabilirliğini korumak amacıyla **Ek B**’de yer verilmiştir.

Tablo 17: Neuropack-PL: Veri Temelli Ambalaj Tasarımı Süreci (Lays)

Ölçüt / Bulgular	Mevcut (Orijinal) Tasarım	Yeni (Neuropack-PL) Tasarım	Yapılan Değişiklik ve Nedeni
Logo Görünürlüğü (TTFF)	TTFF çok düşük logo hızlı fark ediliyor	Logo daha parlak, ışık halesiyle vurgulandı	Marka algısı daha güçlü hale getirildi
AOI Duration %	Logo yüksek, ürün görseli düşük	Logo korunurken ürün görseli büyütüldü ve uçuşan cipslerle güçlendirildi	Ürün algısı güçlendirildi, göz dağılımı dengelendi
Fixation Count	Logoya fazla odaklanma, üründe düşük fixation	Hem logoya hem ürüne odak daha dengeli	Tüketici bakış akışı yukarıdan aşağıya yönlendirildi
Dwell Time (ms)	Ürün görselinde düşük (iştah uyandırma zayıf)	Ürün görseli daha canlı, ışık ve parlama efektleriyle güçlendirildi	Ürüne yönelik ilgi artırıldı
Isı Haritası Bulgusu	Sıcak alanlar logoda yoğun, ürün görseli daha az ilgi çekmiş	Hem logo hem ürün görseli sıcak bölgede yer aldı	Marka + ürün birlikte dikkat odağı oldu
Renk Kontrastı	Sarı zemin + kırmızı logo güçlü, ama yazılar uyumsuz	Sarı-turuncu degrade, beyaz/altın yazılar ve kontrast artırıldı	Premium algı, modern görünüm elde edildi

Ölçüt / Bulgular	Mevcut (Orijinal) Tasarım	Yeni (Neuropack-PL) Tasarım	Yapılan Değişiklik ve Nedeni
Slogan ve Yazılar	“Klasik” okunaklı ama küçük, alt yazılar uyumsuz	“Her Lokmada ÇITIR Lezzet” sloganı büyük, kontrastlı ve enerjik	Duygusal bağ ve akılda kalıcılık artırıldı
Ek Yazılar (Bilgi Etiketleri)	“Şimdi Daha Fazla” ve “Türkiye’de Üretilmiştir” alanı zayıf okunuyordu	Daha büyük, kontrastlı sticker etiketleri kullanıldı	Güven ve yerli üretim vurgusu öne çıkarıldı

Lays ürününe ait mevcut ambalaj tasarımı ile Neuropack-PL tarafından önerilen yeni tasarım, görsel dikkat verileri temel alınarak karşılaştırılmıştır. Aşağıda sunulan Şekil 6.1, katılımcıların Eye Tracking cihazlarıyla elde edilen dikkat dağılımı ve odaklanma süresi gibi metrikler doğrultusunda, mevcut ve optimize edilmiş tasarımlar arasındaki görsel farkları ortaya koymaktadır.

Şekil 6.1: Neuropack-PL: Mevcut Tasarım ve Yeni Tasarım Karşılaştırması (Lays Örneği)

Not. Neuropack-PL platformu kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.

Şekil 6.2: Katılımcı Göz İzleme Verilerine Göre Lays Orijinal Ambalaj Tasarımına Ait Görsel Dikkat

Dağılımı (Heatmap)

Not. Lays görsel dikkat dağılımı haritası (heatmap), iMotions yazılımı kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.

İlgili görsel çıktılara ek olarak, mevcut ambalaj tasarımının baz aldığı görsel dikkat dağılımı da heatmap haritası üzerinden sunulmuştur. Bu harita, katılımcıların ambalaj üzerindeki görsel unsurlara yönelttikleri bilinçdışı dikkat yoğunluğunu temsil etmekte olup, tasarımın hangi bölümlerinin daha fazla ilgi çektiğini görsel olarak ortaya koymaktadır. Böylece, yapay zeka tarafından önerilen yeni tasarımın hangi görsel hiyerarşi prensiplerine dayanarak geliştirildiği daha net biçimde anlaşılabilir. Bu heatmap görseli, mevcut tasarımın değerlendirilmesinde referans olarak kullanılmış ve tasarım değişikliklerinin gerekçelendirilmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Tezin ana deney aşamasında ise, pilot çalışmada kullanılan göz izleme (Eye Tracking) yöntemine ek olarak Galvanik Deri Tepkisi (GSR) ölçümleri de metodolojiye dahil edilmiştir. Bu sayede, Neuropack-PL tarafından yeniden tasarlanmış ambalajların sadece görsel dikkat çekiciliği değil, aynı zamanda tüketicide yarattığı anlık duygusal etki de (heyecan, stres veya ilgi düzeyi) objektif olarak ölçülmüştür.

Araştırmanın, pilot aşamasından yapay zeka eğitime ve nihai ana deneye uzanan bütünsel akış şeması Şekil 6.3'te sunulmaktadır.

Şekil 6.3: Araştırmanın kavramsal modeli ve deneysel akış şeması

Not. Şekil, yazar tarafından bu çalışma için oluşturulmuştur.

Bu yöntem, klasik anket, odak grup ve gözlem temelli yaklaşımların ötesine geçerek, tüketici davranışlarını yalnızca beyanlara dayalı değil, doğrudan nörofizyolojik veri üzerinden analiz etmeyi amaçlamaktadır. Neuropack-PL, tüketicilerin ambalaj tasarımlarına verdikleri tepkileri hem görsel dikkat (Eye Tracking) hem de fizyolojik uyarılma (GSR) düzeyinde ölçerek, bilinçdışı dikkat ve duygusal tepki mekanizmalarını ortaya koymaktadır. Tüketici tepkilerinin bilinçdışı düzeyde ölçülmesi, nöropazarlama araştırmalarında yaygın bir yöntemdir. Bu bağlamda Eye Tracking ve GSR gibi araçlar, tüketiciyle ürün arasındaki etkileşimin duygusal yoğunluğunu ortaya koymaktadır (Barrientos-Báez vd., 2025).

Nöropazarlama alanında son yıllarda Eye Tracking teknolojisine bağlı olarak hızlı bir teknolojik gelişim yaşanmaktadır. Eye Tracking, yalnızca pazarlama araştırmalarında değil; kullanılabilirlik, bilişsel psikoloji, eğitim bilimleri ve davranışsal ekonomi gibi birçok disiplin içinde yaygın olarak uygulanmaktadır. Göz hareketlerinin ölçülmesi, bireylerin dikkat yönelimleri ve bilişsel işleme süreçleri hakkında doğrudan ve anlık bilgi sağlama nedeniyle nöropazarlama araştırmalarında tercih edilen yöntemlerden biri haline gelmiştir (Ondrijoiva vd., 2024, s. 1).

Carter ve Luke (2020) da son on yılda bu alandaki yayın sayısındaki artışın, göz izleme yönteminin potansiyelini ve güvenilirliğini açıkça ortaya koyduğunu vurgulamıştır.

Benzer biçimde Zhang ve ark. (2018), teknolojinin etkileşimli uyarılarda kullanımının hala gelişim aşamasında olduğunu ifade etmektedir.

Bu bağlamda, Ondrijova ve ark.'nın (2024, s. 1) da belirttiği üzere, Eye Tracking yönteminin en önemli avantajı, katılımcıların dikkat yönelimlerini gerçek zamanlı olarak gözlemleyebilme olanağı sunmasıdır.

Dolayısıyla, bu tezde Eye Tracking yönteminin tercih edilmesinin temel nedeni, tüketicilerin ambalaj üzerindeki dikkat dağılımını doğrudan ve ölçülebilir biçimde analiz etmeye imkan tanımasıdır. Yöntem, bilişsel ve duygusal süreçlerin eş zamanlı olarak değerlendirilmesini sağladığı için nöropazarlama literatüründe güvenilir bir ölçüm aracı olarak kabul edilmektedir.

Eye Tracking teknolojisi, nöropazarlama araştırmalarında tüketicilerin bilinçdışı düzeydeki dikkat, motivasyon ve duygu süreçlerini ortaya çıkarmada önemli bir araç olarak kabul edilmektedir. Gheorghe ve arkadaşlarına (2023, s. 2) göre, göz hareketlerinin analizi araştırmacılara tüketicilerin farkında olmadan verdikleri tepkiler hakkında güvenilir ve doğrudan veri sunmakta; bu sayede geleneksel anket ve görüşme yöntemlerinin ötesine geçilmektedir. Yazarlar, karar verme sürecinin yaklaşık %95'inin bilinçdışı düzeyde gerçekleştiğini ve bu nedenle satın alma davranışlarının yalnızca sözel ifadelerle açıklanamayacağını belirtmektedir.

Bu bağlamda Eye Tracking, tüketicinin görsel dikkatini hangi unsurun (örneğin marka logosu, renk ya da ürün adı) çektiğini nesnel olarak ölçerek, bilişsel ve duygusal süreçlerin eş zamanlı izlenmesini sağlar. Bu yaklaşım, ambalaj tasarımlarında dikkat dağılımı ve marka odaklı bilişsel çapa etkisini inceleyen bu çalışmanın temel yöntemsel dayanaklarından birini oluşturmaktadır (Gheorghe vd., 2023, s. 3).

Eye Tracking'in bu çalışmada merkezi bir rol oynamasının ardında yatan temel rasyonel, geleneksel pazar araştırması yöntemlerinin doğasında bulunan "söylem-eylem farkını" (say-do gap) aşma kabiliyetidir. Tüketiciler, anket veya odak grup çalışmalarında verdikleri yanıtlarda genellikle rasyonel gerekçeler sunma eğilimindedir veya bir ürüne neden ve ne kadar süre baktıklarını doğru bir şekilde hatırlayamazlar (Nisbett ve Wilson, 1977, s. 231). Bu durum, bilinçli beyanlar ile bilinçdışı davranışlar arasında önemli bir boşluk yaratır. Pazarlama literatürü, marka başarısı için kritik anın, tüketicinin rafta ürünle karşılaştığı ve satın alma kararlarının büyük bir kısmının verildiği "ilk karşılaşma anı" olduğunu kabul etmektedir. Shankar ve ark. (2011, s. 31), mağaza içindeki bu "ilk karşılaşma anında" pazarlama yapmanın önemini vurgulamaktadır. Bu stratejik önemi destekler nitelikte, Eye Tracking gibi deneysel çalışmalar da bu kritik anda tüketicinin dikkatini ve nihai tercihini belirleyen büyük ölçüde ambalajın görsel tasarımı olduğunu ampirik olarak göstermektedir (Clement, 2007, s. 919).

Literatür, görsel dikkatin bilişsel karar verme hiyerarşisinin ilk ve zorunlu adımı olduğunu ortaya koymaktadır. Tüketicinin dikkatini çekmeyen bir ambalaj, değerlendirme setine (consideration set) dahi giremez ve dolayısıyla satın alma şansı bulamaz. Kapsamlı bir meta-analizde Bhatnagar ve Orquin (2022), bir seçeneğe ayrılan görsel dikkat süresinin deneysel olarak manipüle edilmesinin, o seçeneğin tercih edilme olasılığını anlamlı ölçüde artırdığını ortaya koymuştur. Bu etki, özellikle tüketicinin karar vermeden hemen önce son bakışını yönelttiği alternatifin seçilme ihtimalinin daha yüksek olmasıyla belirginleşmektedir. Taskoudi ve ark. (2025), Eye Tracking teknolojisini kullanarak tüketicilerin ürün ambalajlarına yönelik görsel dikkatlerini analiz etmiş ve özellikle ilk bakış yönü ile son bakış yönünün ürün yerleşimi stratejileri açısından önemli ipuçları sunduğunu belirtmiştir. Yapılan çalışmalar, tüketicilerin nihai olarak seçtikleri veya beğendikleri ürünlere, diğer alternatiflere kıyasla daha uzun süre bakma eğiliminde olduklarını tutarlı bir şekilde göstermektedir (Shimojo vd., 2003; Glaholt ve Reingold, 2009; Krajchich vd., 2010). Bu olgunun somut bir örneğini sunan Lohse (1997), telefon rehberi reklamlarını inceleyen katılımcıların, tercih ettikleri reklamlara %54 daha fazla zaman ayırdığını tespit etmiştir. Bu ilişkinin tek yönlü olmadığını, yani bakış süresinin de tercihi etkileyebildiğini gösteren Armel ve ark. (2008) ise, deneysel bir çalışmada katılımcıların dikkatlerini daha uzun süre odakladıkları seçenekleri daha fazla tercih etme eğiliminde olduklarını bulmuşlardır. Russo ve Leclerc (1994), göz hareketlerini inceleyerek, tüketicilerin karar sürecinde bilgiye bakma sırasının ve yoğunluğunun, nihai seçim üzerinde belirleyici olduğunu; bu nedenle dikkat dağılımının tüketici tercihlerini öngörmeye güçlü bir araç olduğunu göstermektedir. Pieters ve Warlop (1999), zaman baskısı ve görev motivasyonunun marka seçimi üzerindeki etkilerini inceledikleri Eye Tracking deneyinde, nihai olarak seçilen markanın, seçilmeyenlere kıyasla daha uzun fiksasyon süreleri ve daha fazla göz hareketi ile ölçülen daha yoğun bir görsel dikkat aldığını göstererek, görsel dikkatin, koşullardan bağımsız olarak marka tercihinin güçlü ve tutarlı bir göstere olduğunu ortaya koymaktadır. Clement (2007), gerçek bir süpermarket ortamında yürüttüğü Eye Tracking deneyinde, tüketicilerin doğrusal bir arama stratejisi izlemediğini, bunun yerine ambalajın renk ve şekil gibi ayırt edici görsel özelliklerinin, bilinçdışı dikkati yakalayıp mağaza içi satın alma kararını doğrudan etkilediğini ortaya koymaktadır. Shankar ve ark. (2011), "Alışverişçi Pazarlaması" (Shopper Marketing) üzerine yaptıkları derlemede, satın alma kararlarının büyük bir kısmının verildiği "İlk Karşılaşma Anı"nın (First Moment of Truth) kritik önemini vurgulayarak, Eye Tracking gibi yöntemlerin, tüketicinin raftaki dikkatini ve marka değerlendirmesini anlamak için temel bir araç olduğunu belirtmektedir. Milosavljevic ve ark. (2012), Eye Tracking verileriyle destekledikleri deneylerde, tüketicilerin ürün seçiminde yalnızca öznel değer değil, aynı zamanda görsel belirginliğin de kritik rol oynadığını; özellikle hızlı karar ve bilişsel yük altında dikkat çeken ürünlerin tercih edilme olasılığının arttığını göstermektedir. Van Loo ve ark. (2018), çalışmalarında göz izleme ve yüz ifadeleri analizini birleştirerek tüketicilerin eğitilmiş panellerden farklı olarak et yumuşaklığına dair

daha duygusal ve anlık tepkiler verdiğini, bu yaklaşımın duygusal değerlendirmelerde geleneksel anketlerden farklı içgörüler sunduğunu göstermektedir. Wedel ve Pieters (2008), Eye Tracking verilerinin sadece basit bir dikkat ölçümü olmadığını savunarak, göz hareketlerinin marka seçimini öngörebildiğini ve bir nesneye daha uzun süre bakmanın o nesneye yönelik tercihi aktif olarak artırabildiğini; dolayısıyla bu verilerin, tüketicinin reklam işleme ve karar verme stratejilerine dair derinlemesine bilgi sunan zengin bir içgörü kaynağı olduğunu iddia etmektedir. Liu ve Jeong (2025), rekabetin yoğun olduğu deterjan pazarında yürüttükleri Eye Tracking çalışmasında, renk, görsel ve metin gibi tasarım unsurlarının stratejik yerleşiminin yalnızca tüketicinin dikkatini çekmekle kalmayıp, aynı zamanda marka hatırlanırılığını da artırdığını göstererek, dikkat çeken bir ambalajın anlık tercih yaratmanın ötesinde, tüketicinin zihninde kalıcı bir yer edinerek uzun vadeli bir etki oluşturduğunu ortaya koymaktadır. Tamás Darázs (2025), vaka çalışmasında, Eye Tracking ile toplanan objektif görsel dikkat verilerini anketle birleştirmenin, tüketicinin bilinçdışı ilgisi (baktığı) ile bilinçli beyanı (söylediği) arasındaki farkları ortaya koyarak karar verme süreçlerine dair derin bir analiz sunduğunu ve bu çok yönlü yaklaşımın küçük örneklemli çalışmalarda dahi anlamlı sonuçlar üretebildiğini göstermektedir. Bu bulgular bütünü, Neuropack-PL yaklaşımının da temelini oluşturan, tüketici tercihini kazanmada görsel dikkati yönlendirmenin kritik bir strateji olduğu fikrini desteklemektedir.

Bu tezde yalnızca Eye Tracking yöntemi değil, daha önce de belirtildiği gibi Galvanic Skin Response (GSR) ölçümleri de eş zamanlı kullanılmıştır. Eye Tracking, katılımcıların görsel dikkat yönelimlerini ve ambalaj üzerindeki odak noktalarını nicel olarak belirlerken, GSR ölçümleri bu görsel uyarılara karşı oluşan duygusal uyarılma düzeyini (arousal) objektif biçimde değerlendirmeyi sağlamaktadır. Literatürde GSR'nin nöropazarlama araştırmalarında, pazarlama uyarılarına verilen fizyolojik ve duygusal tepkilerin analizinde tamamlayıcı bir araç olduğu vurgulanmaktadır (Rawnaque vd., 2020, s. 11). Rawnaque ve ark. (2020, s. 9), GSR'nin “uyarılara maruz kalma sırasında duygu ve dikkat süreçlerine ilişkin doğrudan göstergeler sunduğunu” belirtmektedir. Benzer şekilde, Alsharif ve Khraiwish (2024, s. 174) GSR'nin özellikle ambalaj, marka logosu ve reklam materyallerine yönelik duygusal tepki profillerini ortaya çıkarmada etkili bir yöntem olduğunu vurgulamıştır.

Neuropack-PL yaklaşımının da temelini oluşturan, tüketici tercihini kazanmada görsel dikkati yönlendirmenin kritik bir strateji olduğu fikri bu tezin yöntemsel kurgusunu desteklemektedir. Bu nedenle çalışma, Eye Tracking'i (ET) temel katman olarak benimsemiş ve bu dikkat verisine bir “duygusal uyarılma” boyutu eklemek için yorumlanması daha net olan Galvanik Deri Tepkisi (GSR) ölçümleriyle metodolojiyi zenginleştirmiştir. Bu entegre yaklaşım, “hangi unsurun dikkat çektiği” (ET) ile “bu dikkatin ne kadar fizyolojik bir uyarılma yarattığı” (GSR) sorularını birleştirerek, araştırmanın hedeflerine en uygun ve eyleme dönüştürülebilir veriyi sunmaktadır.

Bu tez kapsamında Eye Tracking, GSR'nin ölçtüğü duygusal uyarılma tepkisinin hangi görsel unsurdan kaynaklandığını tespit etmek için bir temel oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle, GSR bir duygu yoğunluğu bildirirken, Eye Tracking bu yoğunluğun ambalajın logosuna mı, ürün görseline mi yoksa belirli bir slogana mı bakarken ortaya çıktığını netleştirir. Bu entegre yöntem, ambalaj tasarımının bütünsel etkisini analiz etmek için güçlü bir zemin sunmaktadır. Khushaba ve arkadaşları (2013), bu tür çoklu biyosensör yaklaşımının tüketici karar verme sürecinde görsel dikkat ile fizyolojik uyarılma arasındaki etkileşimi anlamada yüksek güvenilirlik sağladığını vurgulamaktadır.

Bu çalışmada, tüketici tepkilerini ölçmek için Elektroensefalografi (EEG) yerine Eye Tracking yönteminin birincil araç olarak seçilmesi de, araştırmanın temel sorunsalı ve hedefleriyle doğrudan ilişkilidir. Araştırmanın ana odağı, ambalaj tasarımının görsel hiyerarşisinin ve spesifik tasarım unsurlarının (logo, ürün görseli vb.) tüketicinin görsel dikkatini nasıl yönlendirdiğini anlamaktır. Eye Tracking, "tüketici nereye, ne kadar süre ve hangi sırayla bakıyor?" sorularına yanıt vererek bu görsel yolculuğu milisaniyeler düzeyinde ve yüksek mekansal hassasiyetle haritalandırır. EEG ise, bilişsel yük, duygusal değerlik veya hafızaya kodlama gibi daha genel ve bütünsel beyin durumlarını ölçer. Bu nöral tepkileri ambalaj üzerindeki küçük ve spesifik bir tasarım elementine bağlamak (kaynak yerelleştirme sorunu) metodolojik olarak oldukça zordur (Plassmann vd., 2012, ss. 22–26). Dahası, tüketici davranışı hiyerarşisinde görsel dikkat, daha üst düzey bilişsel ve duyuşsal süreçlerin bir ön koşuludur. Bir tasarım unsurunun beyinde herhangi bir etki yaratabilmesi için öncelikle görsel olarak fark edilmesi gerekir. Bu alanda yapılan çalışmalar da marka seçiminin göz hareketlerinden tahmin edilebildiğini göstermiştir (Wedel ve Pieters, 2008, s. 54).

Deney esnasında elde edilen bu bilinçdışı nörofizyolojik verilere ek olarak, katılımcılardan beyana dayalı bilgiler de toplanmıştır. Tüketici davranışını bütünsel olarak anlamak için bilinçdışı tepkilerle bilinçli değerlendirmeleri birleştiren bu çoklu yöntem yaklaşımı, tüketici nörobilimi alanında giderek daha fazla önerilmektedir (Khushaba vd., 2013). Bu amaçla, ambalajlara yönelik genel beğeni düzeyini ve görsel tercihleri ölçmek için derecelendirme ölçekleri (Likert tipi) ile belirli tasarım öğelerine ilişkin davranışsal tercihleri ortaya koyan çoktan seçmeli sorulardan oluşan detaylı anketler uygulanmıştır. Katılımcılara, markasız ve markalı aşamalarda her ambalaj için ilgi düzeyi, görsel beğeni, iştah açıcılık gibi değerlendirmeler yaptırılmış; ayrıca satın alma tercihi, lezzet beklentisi ve genel marka tercihi gibi davranışsal niyet ve tercihleri belirlemeye yönelik sorular yöneltilmiştir. Deney sonunda ise, akılda kalıcılık, estetik beğeni, lezzet algısı, alışveriş alışkanlığı ve tüketim sıklığı gibi konuları ölçen final anketi uygulanmıştır.

Bu anket verileri, tüketicilerin bilinçli düşüncelerini, algılarını ve tercih nedenlerini derinlemesine anlamamızı sağlamıştır. Nitekim, nörofizyolojik yöntemler tüketicinin "ne yaptığı" veya "ne hissettiği" hakkında objektif veri sunarken, anketler bu tepkilerin "neden"

kaynaklandığına dair değerli içgörüler sağlar (Plassmann vd., 2015, s. 17). Böylece, nörofizyolojik verilerin ortaya koyduğu bilinçdışı tepkiler ile anketlerden elde edilen bilinçli değerlendirmeler bir araya getirilerek, tüketici davranışına dair çok boyutlu ve kapsamlı bir analiz imkanı sunulmuştur. Bu zengin veri seti, çalışmanın temelini oluşturan ve pilot verilerle eğitilmiş yapay zeka modelinin ürettiği ambalaj tasarımlarının geçerliliğini ve performansını bütünsel bir yaklaşımla değerlendirmek için kullanılmıştır.

Araştırmada kullanılan ambalaj seti, Türkiye gıda perakendesi pazarındaki rekabetçi yapıyı yansıtacak şekilde oluşturulmuştur. Bu set, her ürün kategorisinde pazar lideri konumunda olan ulusal veya global bir markanın ambalajı, önde gelen zincir marketlere ait çeşitli özel markalı (PL) ürün ambalajları ve bu araştırma kapsamında geliştirilen deneysel Neuropack-PL ambalaj tasarımından oluşmaktadır. Bu yapı, tezin temel hipotezlerini test etmek için kontrollü ve karşılaştırmalı bir zemin sunmaktadır.

Bu çerçevede, her bir ürün kategorisi için seçilen spesifik markalar şunlardır:

- **Sade Düz Cips:** Lays (Global Marka), Chips Coin (Migros PL), Harras (File PL) ve Neuropack-PL.
- **Sütlü Çikolata:** Ülker (Ulusal Marka), Vince (A101 PL), Karmen (Şok PL) ve Neuropack-PL.

Okada (2005), hedonik ürünlerin tüketiciye duygusal haz ve deneyimsel tatmin sağladığını, bu nedenle tüketicilerin bu ürünleri satın alırken gerekçelendirme ihtiyacı duyduklarını belirtmektedir. Bu bağlamda, çikolata ve cips gibi ürünler, haz odaklı tüketim davranışlarını anlamak için ideal örneklerdir. Aynı zamanda bu ürünlerin ambalaj tasarımının tüketici üzerinde duygusal ve estetik etkiler yarattığı bilinmektedir (Okada, 2005). Bu çalışmada ise çikolata ve cips kategorileri, hedonik tüketimi ölçmek amacıyla değil; ambalajın tüketici dikkatini çekme gücünün yüksek olması nedeniyle seçilmiştir. Bu ürünler, market raflarında sıkça karşılaşılan, farklı marka ve ambalaj stratejileriyle tüketiciye sunulan ürünlerdir. Özellikle cips ve çikolata ambalajları, renk, grafik, form ve marka konumlandırması açısından çeşitlilik gösterdiğinden, tüketicinin görsel dikkatini ve duygusal tepkisini ölçmek için uygun bir zemin sunmaktadır. Bu gibi ürünlerde ambalaj tasarımı, tüketici algısı üzerinde daha belirleyici olduğundan, Eye Tracking (ET) ve Galvanic Skin Response (GSR) gibi nöropazarlama teknikleriyle bu etkiyi ölçmek daha anlamlı hale gelmektedir. ET ile ambalajın dikkat çekiciliği, GSR ile ambalajın duygusal uyarılma düzeyi analiz edilerek, ambalaj tasarımının etkisi çok boyutlu olarak değerlendirilmektedir.

Bu araştırmada, temel hipotezleri test etmek ve en güvenilir veriyi elde etmek amacıyla, hem gruplar arası (between-subjects) hem de gruplar içi (within-subjects) faktörleri içeren karma deneysel desen (mixed-design) kurgulanmıştır.

- **Gruplar Arası (Between-Subjects) Desen: Katılımcı Yorgunluğunu Önleme ve Veri Kalitesini Artırma**

Deney, iki bağımsız katılımcı grubundan oluşmaktadır:

GRUP A (N=36): Yalnızca Sade Düz Patates Cipsi ürün grubunu değerlendiren katılımcılardan oluşur.

GRUP B (N=36): Yalnızca Sütlü Çikolata ürün grubunu değerlendiren katılımcılardan oluşur.

Katılımcıların iki bağımsız ürün grubuna (Grup A ve Grup B) ayrılmasındaki temel amaç, deney süresini her bir katılımcı için ideal uzunlukta tutmaktır. Bu yaklaşım, uzun sürebilecek bir deneyin yol açacağı katılımcı yorgunluğu, dikkat dağınıklığı ve motivasyon kaybı gibi riskleri ortadan kaldırır. Her katılımcının yalnızca tek bir ürün kategorisine odaklanması sağlanarak, deney boyunca verdikleri psikofizyolojik (göz takibi, GSR) ve anket tepkilerinin en yüksek kalitede ve geçerlilikte olması hedeflenmiştir. Bu gruplar arası tasarım, her bir ürün kategorisinden elde edilecek verilerin iç geçerliliğini en üst düzeye çıkarır.

Bu iki kategori, tüketici karar verme süreçlerinde farklı duygusal ve bilişsel tepkileri tetikleyen ürün gruplarıdır. Cips gibi tuzlu ve atıştırılabilir ürünler ile çikolata gibi tatlı ve ödül odaklı ürünler, tüketici zihninde farklı çağrışımlar yaratır. Bu nedenle, her bir ürün grubunun ayrı ayrı değerlendirilmesi, hem psikofizyolojik ölçümlerin (Eye Tracking, GSR) hem de anket verilerinin daha yüksek geçerlilikte ve güvenilirlikte toplanmasına olanak tanır.

- **Gruplar İçi (Within-Subjects) Desen: Marka Etkisinin Hassas Ölçümü**

Bu gruplar arası yapının içinde, her bir katılımcının kendi ürün kategorisi dahilinde hem markasız (blind) hem de markalı (branded) koşullardaki ambalajları görmesi, bir gruplar içi (within-subjects) veya tekrarlı ölçüm tasarımıdır. Bu yaklaşımın seçilmesindeki temel nedenler şunlardır:

Marka Etkisinin Hassas Ölçümü: Bu tasarım, bir ambalajın başarısındaki saf tasarım etkisini (markasız tepki) ile marka bilinirliğinin eklediği değeri (markalı tepki) karşılaştırmanın en güçlü yoludur. Ogonowski ve Piwowarski (2024) tarafından yapılan çalışmada, tüketicilerin ürün seçimindeki ana motivasyonun %57.9 gibi yüksek bir oranla markaya aşinalık olduğu ortaya konmuştur. Deneyin ilk aşamasının 'Markasız Değerlendirme' olarak kurgulanması, markanın bu baskın etkisini elimine ederek tasarımın saf görsel etkisini ölçebilmek için kritik öneme sahiptir. Her katılımcı kendi kendisinin

kontrol grubu olduğu için, iki koşul arasındaki tepki farkı, büyük ölçüde markanın varlığından kaynaklanır ve bireysel farklılıklar (kişisel zevkler, dikkat seviyesi vb.) bu karşılaştırmayı etkilemez.

İstatistiksel Gücün Artırılması: Gruplar içi tasarımlar, bireysel farklılıklardan kaynaklanan istatistiksel "gürültüyü" ortadan kaldırdığı için, daha az katılımcıyla bile istatistiksel olarak daha anlamlı sonuçlar bulma potansiyelini artırır.

6.2 Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Bir araştırmanın evreni, elde edilen sonuçların genellenmek istendiği, ortak özelliklere sahip bireylerin tamamını kapsayan ana küttedir. Bu tez çalışmasının bulgularının genelleneceği araştırma evreni, aşağıdaki özelliklere sahip bireylerden oluşmaktadır:

- Coğrafi Kapsam: İstanbul'da yaşayan ve aktif olarak gıda perakendesi noktalarından (süpermarket, indirim marketi vb.) alışveriş yapan 18-55 yaş arası tüketiciler.
- Demografik Kapsam: Alışveriş kararlarını kendisi veren veya hane halkının alışveriş kararlarında etkili olan yetişkin bireyler.
- Davranışsal Kapsam: Araştırmanın odaklandığı ürün kategorileri olan paketli patates cipsi ve paket çikolata ürünlerini düzenli olarak tüketen bireyler.

Örneklem, araştırma evrenini temsil etme yeteneğine sahip, evren içerisinde belirli yöntemlerle seçilmiş daha küçük bir gruptur. Bu çalışma laboratuvar ortamında özel biyometrik cihazlarla yürütüleceği için, örneklem seçiminde Amaçlı Örneklem (Purposive Sampling) yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılar, araştırmanın amacına uygun olarak belirlenen spesifik kriterleri karşılayan bireyler arasından seçilmiştir.

Araştırmanın örneklem büyüklüğü (her grup için $N=36$, toplam $N=72$), G*Power 3.1 yazılımı kullanılarak yapılan bir a priori güç analizi ile belirlenmiş ve Şekil 17'de gösterilmiştir.

Şekil 6.4: G*power analizi

Kaynak: Yazar tarafından G*Power 3.1 programı kullanılarak oluşturulmuştur.

Gruplar arası karşılaştırmalarda (örn: Grup A ve Grup B'nin ortalama dikkat süreleri) kullanılacak olan bağımsız örneklem t-testi için, literatürde yaygın olarak kabul gören parametreler temel alınmıştır:

- **Etki Büyüklüğü (Effect Size):** Pazarlama ve psikoloji çalışmalarında sıkça hedeflenen orta ile geniş arası bir etki büyüklüğü (Cohen's $d \approx 0.7$) varsayılmıştır. Bu, tasarımlar arasında fark edilebilir ve anlamlı bir farkın beklendiğini ifade eder.
- **Anlamlılık Düzeyi (Alpha, α):** Tip I hata olasılığı için standart değer olan $\alpha = 0.05$ olarak ayarlanmıştır.
- **İstatistiksel Güç (Power, $1-\beta$):** Tip II hatadan kaçınma olasılığı, yani var olan bir etkiyi tespit etme gücü, standart olarak %80 (0.80) hedeflenmiştir.

Yapılan güç analizi, hedeflenen etki büyüklüğü ve istatistiksel güç düzeyine ulaşabilmek için her bir grupta yaklaşık 34 katılımcının yer alması gerektiğini ortaya koymuştur. Bu doğrultuda belirlenen $N=36$ 'lık örneklem büyüklüğü, istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde etmek için yeterli gücü sağlamakta; ayrıca göz izleme (Eye Tracking) sürecinde yaşanabilecek olası veri kayıplarına karşı da koruyucu bir pay bırakmaktadır.

Araştırmanın uygulama aşaması, belirlenen örneklem hedefleri doğrultusunda **Üsküdar Üniversitesi Nöropazarlama Araştırmaları Laboratuvarı**'nda gerçekleştirilmiştir. Çalışma, cips ve çikolata olmak üzere iki ayrı ürün kategorisinde yürütülmüştür. Güç analizi hedefiyle uyumlu olarak, Cips kategorisi deneyine 18'i kadın ve 18'i erkek olmak üzere toplam 36 gönüllü katılmıştır. Çikolata kategorisi deneyi ise 22'si kadın ve 15'i erkek olmak üzere toplam 37 gönüllü katılımcı ile tamamlanmıştır. Böylece araştırma, iki kategori genelinde toplam 73 katılımcının verileri üzerinden yürütülmüştür. Deney sürecinde katılımcılara ambalaj tasarımları gösterilerek göz izleme (Eye Tracking) verileri ve davranışsal tercihleri toplanmıştır.

Şekil 6.5: Araştırmanın yapıldığı laboratuvar ortamı

Not. Yazar tarafından oluşturulmuştur.

Araştırma kapsamında toplanan verilerin istatistiksel analizi için IBM SPSS Statistics (Sürüm 31.0.1.0) paket programı kullanılmıştır. Çalışma gruplarının demografik özelliklerinin homojenliğini test etmek amacıyla, her bir ürün grubundaki (cips ve çikolata) kadın ve erkek katılımcıların yaş ortalamaları arasında istatistiksel bir fark olup olmadığı Bağımsız Örneklem T-Testi (Independent Samples T-Test) ile incelenmiştir. Analiz sonuçları Tabloda özetlenmiştir.

Tablo 18: Katılımcı Gruplarının Cinsiyete Göre Yaş Ortalamalarına İlişkin Bağımsız Örneklem T-Testi Sonuçları

Ürün Grubu	Cinsiyet	Katılımcı Sayısı (N)	Yaş Ortalaması	Standart Sapma	t-değeri	p-değeri (Sig. 2-tailed)
Cips	Kadın	18	24.56	6.20	-0.232	0.818
	Erkek	18	25.06	6.84		
Çikolata	Kadın	22	22.45	1.79	0.914	0.367
	Erkek	15	21.60	3.83		

Not: Tablo, yazar tarafından toplanan verilerle IBM SPSS Statistics (Sürüm 31.0.1.0) programı kullanılarak oluşturulmuştur. İstatistiksel anlamlılık düzeyi $p < 0.05$ olarak kabul edilmiştir.

Tabloda görüldüğü üzere, cips ürün grubundaki kadın katılımcıların yaş ortalaması (Ort. = 24.56, SS = 6.20) ile erkek katılımcıların yaş ortalaması (Ort. = 25.06, SS = 6.84) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır ($t(34) = -0.232$, $p = 0.818$).

Benzer şekilde, çikolata ürün grubundaki kadınların yaş ortalaması (Ort. = 22.45, SS = 1.79) ile erkeklerin yaş ortalaması (Ort. = 21.60, SS = 3.83) arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır ($t(35) = 0.914$, $p = 0.367$).

Bu bulgular, her iki ürün kategorisi için oluşturulan çalışma gruplarının yaş dağılımı açısından homojen (dengeli) olduğunu ve cinsiyetler arası yapılacak karşılaştırmalarda yaşın bir karıştırıcı değişken olma olasılığının düşük olduğunu göstermektedir.

Nitekim Darázs (2025), 19-25 yaş aralığında eşit sayıda kadın (10) ve erkekten (10) oluşan 20 katılımcı ile gerçekleştirdiği göz izleme ve 4 soruluk bir anket ekleyerek yaptığı çalışmada, küçük örneklem gruplarıyla yapılan deneylerin dahi anlamlı sonuçlar üretebildiğini vurgulamıştır. Bu çalışmada, istatistiksel analizler doğrultusunda önerilen 34 kişilik örneklem büyüklüğü, olası veri kayıpları göz önünde bulundurularak her bir grup için 36 kişi olarak belirlenmiştir. Toplamda 73 katılımcı ile gerçekleştirilen deneylerde, katılımcılara hem markasız hem markalı aşamalarda; ambalajlara yönelik ilgi düzeyi, görsel beğeni, iştah açıklığı, satın alma tercihi, lezzet beklentisi, genel marka tercihi ve satın alma niyeti gibi Likert ölçekli ve zorunlu seçimli sorulardan oluşan, ayrıca deney sonunda akılda kalıcılık, estetik beğeni, lezzet algısı, alışveriş alışkanlığı ve tüketim sıklığını ölçen final

sorularını içeren toplam 12 soruluk bir anket uygulanmıştır.

Araştırmaya katılan Cips (N=35, toplam 36 kişiden bir kişinin anket verileri sistemde oluşmamış olup çıktısı alınamamıştır) ve Çikolata (N=37) gruplarının genel pazar eğilimlerini ve alışveriş alışkanlıklarını anlamak amacıyla frekans analizi yapılmıştır. Bu analiz, "Bulgular" bölümünde sunulan markalı koşul testleri için önemli bir bağlam sağlamaktadır.

Tablo 19: Katılımcı Alışveriş Tercih Analizleri

Genel_Q11_Alisveris					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Her zaman bilinen markaları tercih ederim	4	6,7	11,4	11,4
	Çoğunlukla bilinen markaları tercih ederim	13	21,7	37,1	48,6
	Her ikisini de tercih ederim	13	21,7	37,1	85,7
	Çoğunlukla market markalarını tercih ederim	2	3,3	5,7	91,4
	Her zaman market markalarını tercih ederim	2	3,3	5,7	97,1
	Markaya dikkat etmem, fiyatına/promosyona bakarım	1	1,7	2,9	100,0
	Total	35	58,3	100,0	
Missing	System	25	41,7		
Total		60	100,0		

Cips Katılımcıları

Genel_Q11_Alisveris					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Her zaman bilinen markaları tercih ederim 2= 4= 5= 6=	5	13,5	13,5	13,5
	Çoğunlukla bilinen markaları tercih ederim	17	45,9	45,9	59,5
	Her ikisini de tercih ederim	10	27,0	27,0	86,5
	Çoğunlukla market markalarını tercih ederim	1	2,7	2,7	89,2
	Markaya dikkat etmem, fiyatına/promosyona bakarım	4	10,8	10,8	100,0
	Total	37	100,0	100,0	

Çikolata Katılımcıları

Not: Tablo, yazar tarafından toplanan verilerle IBM SPSS Statistics (Sürüm 31.0.1.0) programı kullanılarak oluşturulmuştur.

Cips grubu (N=35) katılımcılarının %48.5'i (N=17) "Her zaman" (N=4, %11.4) veya "Çoğunlukla" (N=13, %37.1) bilinen markaları tercih ettiğini belirtmiştir. Nötr bir tutum sergileyerek "Her ikisini de tercih ederim" (N=13, %37.1) diyenlerin oranı da benzer düzeyde yüksektir. "Çoğunlukla" (N=2, %5.7) veya "Her zaman" (N=2, %5.7) market markalarını (PL) tercih ettiğini belirtenlerin toplam oranı %11.4'tür.

Çikolata grubu (N=37) katılımcıları da benzer, ancak "bilinen markalar" lehine daha da güçlü bir eğilim göstermiştir. Katılımcıların %59.4'ü (N=22) "Her zaman" (N=5, %13.5) veya "Çoğunlukla" (N=17, %45.9) bilinen markaları tercih etmiştir. Buna karşılık, market markalarını (PL) (Kategori 4 ve 5) tercih edenlerin oranı sadece %2.7 (N=1) düzeyinde kalmıştır. Katılımcıların %27'si (N=10) nötr ("Her ikisini de") yanıtını vermiştir.

Bu dağılımlar, her iki deney grubunun da markalı koşul analizleri (Bölüm 7.1.b.3 ve 7.2.b.3) öncesinde, pazar lideri ve bilinen markalara karşı güçlü bir ön eğilime sahip olduğunu göstermektedir.

6.3. Veri Toplama Araçları ve Ortamı

Bu çalışmada katılımcıların ambalajlara verdikleri bilinçdışı ve bilinçli tepkileri bütünsel olarak ölçmek amacıyla çok katmanlı bir veri toplama yaklaşımı benimsenmiştir. Araştırma, kontrollü ve yalıtılmış güvenli bir laboratuvar ortamı olan Üsküdar Üniversitesi Nöropazarlama Laboratuvarında gerçekleştirilmiş ve katılımcının görsel uyarılara odaklanmasını sağlamak amacıyla oda karartılmıştır. Veri toplama sürecinde aşağıda detaylandırılan biyometrik ve anket tabanlı araçlar kullanılmıştır:

- Göz İzleme (Eye Tracking - ET): Katılımcıların görsel dikkat düzeylerini ve ambalajların hangi bölgelerinin ne ölçüde dikkat çektiğini belirlemek için göz izleme teknolojisinden faydalanılmıştır. Bu kapsamda, tasarımların dikkat çekme hızını, ilgiyi sürdürme gücünü ve incelenme detayını anlamak için özellikle İlk Odaklanmaya Kadar Geçen Süre (TTFF), Toplam Bakış Süresi (Dwell time) ve Odaklanma Sayısı (Fixation Count) metrikleri kaydedilmiştir.
- Galvanik Deri Tepkisi (GSR): Ambalajların yarattığı anlık fizyolojik ve duygusal uyarılma düzeyini ölçmek için GSR cihazı kullanılmıştır. Bu veriden, tasarımların neden olduğu duygusal etki yoğunluğunu gösteren anlık tepki zirveleri (Peaks) analiz edilmiştir.

Veri toplama sürecinde, katılımcıların görsel dikkatini ölçmek amacıyla Gazepoint GP3 HD model göz izleme (Eye Tracking) cihazı kullanılmıştır. Eş zamanlı olarak, duygusal uyarılma seviyelerini kaydetmek için Shimmer3 GSR+ model galvanik deri tepkisi (GSR) sensörlerinden faydalanılmıştır.

- Yazılım Platformu: Tüm biyometrik veriler, uyarıların gösterimi ve anket uygulaması iMotions platformu üzerinden senkronize bir şekilde yönetilmiştir.
- Nicel Veri Toplama Araçları (Anketler): Biyometrik verilere ek olarak, katılımcıların bilinçli tercihlerini ölçmek amacıyla davranışsal tercih görevleri, açık uçlu sorular ve Likert ölçekli değerlendirmeleri içeren hibrit bir anket veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Bu anketler; davranışsal tercih (zorunlu seçim) görevleri, açık uçlu kalitatif sorular ve Likert ölçekli algısal değerlendirmelerden oluşmaktadır. Deney sırasında kullanılan açık uçlu sorular, ölçekler ve anket sorularının tam listesi **Ek A**'da sunulmuştur.

Bu çalışmada benimsenen, yapay zeka destekli tasarım sürecini nöropazarlama metrikleriyle test etme yaklaşımı, alandaki en güncel metodolojik gelişimlerle de paralellik göstermektedir (Pati vd., 2025, s. 2).

6.4. Veri Toplama Süreci (İşlem)

Bu araştırmada veriler, literatür taraması ve deneysel uygulama olmak üzere iki temel aşamada toplanmıştır.

6.4.1. Literatür Verilerinin Toplanması

Çalışmanın teorik altyapısını oluşturan literatür taraması, “nöropazarlama, “ambalaj” ve “yapay zeka” anahtar kelimeleri temel alınarak; Web of Science, Dergipark, Google Scholar, Scopus, PubMed, ScienceDirect gibi ulusal ve uluslararası akademik veri tabanlarının yanı sıra; Semantic Scholar, Elicit, ResearchRabbit, Scite gibi yapay zeka destekli araştırma araçları aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.

6.4.2. Deneysel Verilerin Toplanması

Deneysel veriler, her katılımcı için, önceden belirlenmiş bir protokole göre yürütülen beş ana adımdan oluşmuştur. Bu adımlar sırasıyla; *Karşılama ve Hazırlık Adımı*, *Deneysel Uygulama ve Veri Toplama Adımı*, *Final Adımı (Ortak Final Anketi ile Veri Toplama)* ve *Oturumun Sonlandırılması Adımlarından* oluşmaktadır.

1. Adım: Karşılama ve Hazırlık: Katılımcı, önceden belirlenen randevu saatinde laboratuvar ortamına alınmıştır. Araştırmanın amacı ve süreci hakkında genel bir bilgilendirme yapıldıktan sonra, **Ek C**'de sunulan “Gönüllü Katılım Onam Formu” okutulmuş ve imzalatılmıştır. Onayın ardından katılımcının demografik bilgileri alınmış ve biyometrik ölçümler için Eye Tracking ile GSR sensörleri bağlanarak cihaz kalibrasyonu tamamlanmıştır.

2. Adım: Deneysel Uygulama ve Veri Toplama

Hazırlık aşamasının ardından, çalışmanın ana veri toplama adımına geçilmiştir. Bu adımda, katılımcıların ambalaj tasarımlarına yönelik bilinçdışı (nörofizyolojik) ve bilinçli (anket) tepkileri kaydedilmiştir. Deneyin bilimsel geçerliliğini artırmak ve kategoriler arası öğrenme etkisini ortadan kaldırmak amacıyla, katılımcılar rastgele atandıkları iki bağımsız gruptan (Grup A veya Grup B) sadece birine katılmışlardır.

Her katılımcı, kendi grubuna özel olarak belirlenmiş, iki farklı ürün kategorisinden oluşan bir deney setini değerlendirmiştir. Grup A'daki katılımcılar Blok 1 (Sade Düz Cips)

tamamlarken, Grup B'deki katılımcılar Blok 2'yi (Sütlü Çikolata) tamamlamıştır. Her bir blok, ambalajların önce markasız (blind), sonra markalı (branded) olarak gösterildiği iki temel aşamadan oluşmuştur. Bu yapı, ambalajın saf tasarım etkisini, markanın getirdiği algısal etkiden ayırıştırabilmeyi mümkün kılmaktadır.

Her bir grubun deney akışı ve o gruba özel olarak sunulan uyarın setleri (ambalaj görselleri) aşağıda detaylandırılmıştır.

Her bir blok, markasız ve markalı olmak üzere aşağıda detaylandırılan iki aşamadan oluşmuştur.

1. Grup A (Sade Düz Cips)

Grup A'daki katılımcılar, Sade Düz Cips ürün bloğuna maruz kalmıştır. Her bir ürün bloğu, Markasız Değerleme ve Markalı Değerleme olmak üzere iki ana aşamadan oluşmuştur.

Blok 1: Sade Düz Cips Kategorisi

Aşama 1: Markasız (Blind) Değerleme (Tasarımın Saf Etkisi)

Amaç: Marka faktörünü denklemden çıkararak, her bir tasarımın temel görsel dikkat, duygusal uyarılma ve algısal çekicilik performansını ölçmek.

Deneme Yapısı (Her Bir Marka Çifti İçin Tekrarlanacak Döngü):

Başlangıç Fiksasyon Çaprazı (3 saniye): Katılımcının bakışlarını ekranın merkezine toplamak için "+" işareti gösterilir.

Tekil Gösterim 1 (6 saniye): Ekranda markanın ilk versiyonu (örn: Lays Orijinal markasız ambalajı) Şekil 18'deki gibi gösterilir. ET ve GSR kaydı aktiftir.

Şekil 6.6: Markasız Gösterim Aşaması Sade Düz Cips Tekil Uyarım #1

Not. Şekil, yazar tarafından bu çalışma için oluşturulmuştur.

Nötralizasyon Aralığı (5 saniye): Ekranda nötr gri bir ekran gösterilir. Bu ara, ilk uyarana verilen GSR tepkisinin bir sonraki uyarının tepkisiyle karışmasını önlemek için metodolojik olarak zorunludur.

Tekil Gösterim 2 (6 saniye): Ekranda markanın ikinci versiyonu (örn: Lays Neuropack PL markasız ambalajı) Şekil 13'teki gibi gösterilir. ET ve GSR kaydı aktiftir.

Şekil 6.7: Markasız Gösterim Aşaması Sade Düz Cips Tekil Uyarım #2

Not. Şekil, yazar tarafından bu çalışma için oluşturulmuştur.

Karşılaştırmalı Gösterim (12 saniye): İki markasız ambalaj (Orijinal ve Neuropack PL) Şekil 14'teki gibi sanal bir raf üzerinde yan yana gösterilir.

Şekil 6.8: Markasız Gösterim Aşaması Sade Düz Cips İkili Karşılaştırma Uyararı Seti

Not. Şekil, yazar tarafından bu çalışma için oluşturulmuştur.

İkili toplu gösterim aşamasında, ambalajların ekranda sunumu için 2x1'lik bir grid (matris) düzeni tercih edilmiştir. Bu kararın alınmasındaki temel metodolojik gerekçe, Eye Tracking verilerinin geçerliliğini ve güvenilirliğini en üst düzeye çıkarmaktır. Bu düzen, ambalajların ekranın merkezine yaklaşık olarak eşit uzaklıkta olmasını sağlayarak konumsal yanlılığı (positional bias) ortadan kaldırır. Bu sayede, hangi ambalajın daha hızlı dikkat çektiğini ölçen İlk Odaklanmaya Kadar Geçen Süre (TTFF) metriğinin, konumdan değil, tamamen tasarımın kendi başarısından kaynaklandığından emin olunur. Ayrıca bu düzen, her bir ambalajın daha büyük ve net sunulmasına olanak tanırken, katılımcının bir ambalaja odaklandığı anda (foveal görüş) diğer ambalajların da parafoveal ve periferik görüş alanında kalarak daha doğal bir karşılaştırma ortamı yaratmasını sağlar (Nuthmann ve Canas-Bajo, 2022). Bu konuyla ilgili olarak, göz izleme metodolojisi ve yanlılıklar üzerine yazılmış birçok temel çalışma bulunmaktadır. Örneğin, Tatler (2007) tarafından yapılan çalışma, doğal sahnelerde bile merkezi odaklanma yanlılığının ne kadar güçlü olduğunu ve araştırmacıların bu durumu deney tasarımlarında nasıl hesaba katmaları gerektiğini vurgulayan temel çalışmalardan biridir.

Anket Ekranı: Görsel kaybolur ve EK A'da detaylandırılan anket soruları ekrana

gelir.

Markasız (Blind) Aşama Anketleri (Her Marka Çiftinden Sonra):

Bu aşamada, ilgi düzeyi, görsel beğeni ve iştah açıcılık gibi algısal ve duygusal tepkileri ölçmeye yönelik Likert ölçekli sorular yöneltilmiştir. Katılımcılardan ekranda gördükleri her iki ambalaj görselini de bu kriterlere göre puanlamaları istenmiştir.

Deneyin akışı, her bir markanın kendi içinde bütüncül olarak değerlendirildiği bir yapıya sahiptir. Katılımcı, bir markaya ait (örneğin, Lays) markasız ambalaj çiftini değerlendirip ilgili anket sorularını yanıtladıktan hemen sonra, aynı markanın markalı versiyonlarının gösterildiği aşamaya geçer ve ilgili markalı anketleri yanıtlar.

Bu döngü, yani bir markanın önce markasız, ardından markalı olarak test edilmesi, tamamlandıktan sonra, bir sonraki markanın (örneğin, Harras) test bloğuna geçilir ve aynı prosedür (önce markasız, sonra markalı) o marka için de tekrarlanır.

Markasız Sade Düz Cips için incelenen markalar şunlardır: Lays (Global Marka), Harras (File Market PL) ve Chips Coin (Migros PL). Bu markaların her birinin orijinal markasız ambalajı ve Neuropack-PL tarafından optimize edilmiş markasız versiyonu çiftler halinde Şekil 15 ve 16'da sunulmuştur.

Şekil 6.9: Markasız Gösterim Aşaması Sade Düz Cips İkili Karşılaştırma Uyaran Seti (CHIPS COIN)

Not. Şekil, yazar tarafından bu çalışma için oluşturulmuştur.

Şekil 6.10: Markasız Gösterim Aşaması Sade Düz Cips İkili Karşılaştırma Uyararı Seti (Harras)

Not. Şekil, yazar tarafından bu çalışma için oluşturulmuştur.

Aşama 2: Markalı Değerleme (Marka Etkisi ve Nihai Tercih)

Amaç: Marka kimliği eklendiğinde, tasarımların rekabetçi bir ortamda satın alma tercihini ve davranışsal niyeti nasıl etkilediğini ölçmek.

Deneme Yapısı (Her Bir Marka Çifti İçin Tekrarlanacak Döngü):

Tekil Gösterim 1 (6 sn): Ekranda markanın Orijinal versiyonu (örn: Lays orijinal markalı ambalajı) gösterilir. Eye Tracking + GSR aktiftir.

Şekil 6.11: Markalı Gösterim Aşaması Sade Düz Cips Tekil Uyararı

Not. Şekil, yazar tarafından bu çalışma için oluşturulmuştur.

Seperatör (2 sn): İki uyarın arasında görsel bir sıfırlama sağlamak için nötr bir ara ekran gösterilir.

Tekil Gösterim 2 (6 sn): Ekranda markanın Neuropack PL versiyonu (örn: Lays Neuropack PL markalı ambalajı) gösterilir. Eye Tracking + GSR aktiftir.

Şekil 6.12: Markalı Gösterim Aşaması Sade Düz Cips Tekil Uyarını

Not. Şekil, yazar tarafından bu çalışma için oluşturulmuştur.

Toplu Gösterim – İki Yan Yana (12 sn): İki markalı ambalaj (Orijinal ve Neuropack PL) sanal bir raf üzerinde yan yana gösterilir. Eye Tracking + GSR aktiftir.

Şekil 6.13: Markalı Gösterim Aşaması Sade Düz Cips İkili Karşılaştırma Uyararı Seti

Not. Şekil, yazar tarafından bu çalışma için oluşturulmuştur.

Anket Ekranı: Görsel kaybolur ve aşağıdaki anket soruları ekrana gelir.

Markalı Aşama Anketleri (Her Marka Çiftinden Sonra):

Bu aşamada, katılımcıların satın alma tercihlerini (zorunlu seçim), satın alma ihtimallerini (Likert ölçeği) ve ambalajın lezzet beklentisi üzerindeki etkisini (zorunlu seçim) ölçmeye yönelik sorular yöneltilmiştir. Katılımcılar, artık marka bilgisine sahip olarak ambalajları değerlendirmişlerdir.

Markalı Sade Düz Cips için incelenen markalar şunlardır: Lays (Global Marka), Harras (File Market PL) ve Chips Coin (Migros PL). Bu markaların her birinin orijinal markasız ambalajı ve Neuropack-PL tarafından optimize edilmiş markasız versiyonu çiftler halinde Şekil 16 ve 17’de sunulmuştur.

Şekil 6.14: Markalı Gösterim Aşaması Sade Düz Cips İkili Karşılaştırma Uyarı Seti (CHIPS COIN)

Ambalaj A

Ambalaj B

Not. Şekil, yazar tarafından bu çalışma için oluşturulmuştur.

Şekil 6.15: Markalı Gösterim Aşaması Sade Düz Cips İekli Karşılaştırma Uyararı Seti (Harras)

Not. Şekil, yazar tarafından bu çalışma için oluşturulmuştur.

Kategori Sonu Marka Tercihi (Sade Düz Cips Kategorisinin Sonunda)

Amaç: Sade Düz Cips kategorisindeki tüm markaların orijinal ve Neuropack PL versiyonları değerlendirildikten sonra, katılımcının mevcut pazardaki temel marka tercihini ölçmek.

Uygulama: Sade Düz Cips kategorisindeki tüm markaların Markalı aşamaları tamamlandıktan sonra bu adım uygulanmıştır.

Toplu Gösterim: Sade Düz Cips kategorisindeki tüm orijinal markalı ambalajlar (Lays, Harras, Chips Coin) Şekil 22'deki gibi bir sanal raf üzerinde birlikte gösterilmiştir. Sunum sırasında, markaların raftaki pozisyonundan kaynaklanabilecek sıralama yanlılığını (order bias) kontrol altına almak amacıyla, ambalajların dizilimi her katılımcı için rastgeleştirilmiştir.

Şekil 6.16: Kategori Sonu Marka Tercihi Sade Düz Cips Uyarı Seti

Not. Şekil, yazar tarafından bu çalışma için oluşturulmuştur.

Anket Sorusu:

Genel Marka Tercihi (Zorunlu Seçim): Katılımcıların, sunulan üç orijinal markadan hangisini genellikle tercih ettiklerini belirlemesi istenmiştir.

2. Grup B (Sütlü Çikolata Kategorisi)

Grup B'deki katılımcılar, Sütlü Çikolata ürün bloğuna maruz kalmıştır. Deney akışı, Grup A'daki prosedürlerle tamamen aynıdır.

Blok 2: Sütlü Çikolata Kategorisi

Grup A'daki katılımcılar için, Sade Düz Cips kategorisindeki prosedürlerin aynı Sütlü Çikolata kategorisi için de tekrarlanmıştır. Bu blokta Ülker (Ulusal Marka), Vince (A101 PL) ve Karmen (Şok PL) markalarının orijinal ambalajları ile Neuropack-PL'nin bu markalar için optimize ettiği sütlü çikolata versiyonları kullanılmıştır. Markasız ve markalı değerlendirme aşamaları (tekil gösterimler, ikili toplu gösterimler ve anketler) aynı

yöntemle yürütülmüştür. Bu kategori için de kendi içinde Kategori Sonu Marka Tercihi sorusu uygulanmıştır.

Blok 1'de açıklanan prosedürle aynı ilerlendiği için, metnin akıcılığını korumak ve tekrarı önlemek amacıyla bu bölümde yalnızca tekil gösterim görselleri atlanmıştır; ancak çalışmanın bilimsel şeffaflığı ve kullanılan karşılaştırmalı uyarın setinin eksiksiz belgelenmesi ilkesi gereği, katılımcılara sunulan ikili karşılaştırma görsellerinin tamamı Şekil 23'te sırasıyla sunulmuştur.

Şekil 6.17: Markasız Gösterim Aşaması Sütü Çikolata İkili Karşılaştırma Uyarın Seti (ÜLKER)

Not. Şekil, yazar tarafından bu çalışma için oluşturulmuştur.

Şekil 6.18: Markalı Gösterim Aşaması Sütü Çikolata İkili Karşılaştırma Uyarın Seti (ÜLKER)

Not. Şekil, yazar tarafından bu çalışma için oluşturulmuştur.

Şekil 6.19: Markasız Gösterim Aşaması Sütü Çikolata İkili Karşılaştırma Uyararı Seti (KARMEN)

Not. Şekil, yazar tarafından bu çalışma için oluşturulmuştur.

Şekil 6.20: Markalı Gösterim Aşaması Sütli Çikolata İkili Karşılaştırma Uyararı Seti (KARMEN)

Not. Şekil, yazar tarafından bu çalışma için oluşturulmuştur.

Şekil 6.21: Markasız Gösterim Aşaması Sütlü Çikolata İkili Karşılaştırma Uyarın Seti (VINCE)

Not. Şekil, yazar tarafından bu çalışma için oluşturulmuştur.

Şekil 6.22: Markalı Gösterim Aşaması Sütli Çikolata İkili Karşılaştırma Uyaran Seti (VİNCE)

Not. Şekil, yazar tarafından bu çalışma için oluşturulmuştur.

Kategori Sonu Marka Tercihi (Sütli Çikolata Kategorisi)

Sütli Çikolata kategorisindeki tüm değerlendirmeler tamamlandıktan sonra, katılımcıların marka tercihlerini ölçmek amacıyla bir önceki kategoride uygulanan prosedür tekrarlanmıştır. Bu doğrultuda, Ülker, Vince ve Karmen markalarına ait orijinal ambalajlar, sıralama yanlılığını önlemek için rastgele bir dizilimle sanal rafta sunulmuş ve katılımcılardan bu üç marka arasından genel tercihlerini belirtmeleri istenmiştir.

Şekil 6.23: Kategori Sonu Marka Tercihi Sütli Çikolata Uyararı Seti

Not. Şekil, yazar tarafından bu çalışma için oluşturulmuştur.

3. Adım: Final (Ortak Final Anketi ile Veri Toplama)

Katılımcı, kendi grubuna ait (A grubunda sade düz çips ve B grubunda sütlü çikolata) tüm görsel bloklarını ve anlık anketlerini tamamladıktan sonra, deneyin final aşamasına geçilmiştir. Bu aşamada, ekranda beliren bir bilgilendirme metninin ardından, katılımcıların genel deneyimlerini, hatırlama düzeylerini ve alışveriş alışkanlıklarını ölçmeye yönelik bir final (exit) anketi sunulmuştur. Bu anket; spontane hatırlama, genel tasarım beğenisi, lezzetli ambalaj tercihi, marka/özel marka tercihi ve alışveriş alışkanlıklarını ölçen sorulardan oluşmaktadır.

Anketler: Biyometrik verilere ek olarak, katılımcıların bilinçli algılarını ve tercihlerini ölçmek amacıyla Hibrit Anket Modeli kapsamında anketler kullanılmıştır. Bu anketler; davranışsal tercih (zorunlu seçim) görevleri, açık uçlu kalitatif sorular ve Likert ölçekli algısal değerlendirmelerden oluşmaktadır. Deney sırasında kullanılan anket sorularının tam listesi Ek A'da sunulmuştur.

4. Adım: Oturum Sonlandırma

Deneysel uygulamanın tamamlanmasının ardından, arařtırmacı deney odasına girerek katılımcının üzerindeki sensörleri dikkatlice çıkarmıřtır. Görüşme sonunda katılımcıya çalışmaya katkısı için teşekkür edilmiş ve oturum sonlandırılmıştır.

Etik Hususlar: Tüm arařtırma süreci, katılımcıların bilgilendirilmiş onamının alınması, verilerin anonimleştirilmesi ve gizliliğinin korunması gibi temel etik ilkelere tam uyum içinde yürütülmüřtür. Ayrıca, arařtırma için Üsküdar Üniversitesi Etik Kurulu'ndan 26.06.2025 tarihinde **61351342/020-1237** sayılı etik onayı alınmıştır. Son olarak, çalışmanın yazım sürecinde farklı dillerdeki bilimsel kaynaklardan yapılan çevirilerde, anlatım bütünlüğünü ve terminolojik doğruluğuna sağlamak amacıyla çeşitli dil destek yazılımlarından yararlanılmıştır.

6.5. Veri Analiz Yöntemi

Arařtırmanın anket verilerinin analizi, IBM SPSS Statistics (Sürüm 31.0.1.0) programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Tüm istatistiksel analizler ve metodolojik kararlar, Cevahir (2020) tarafından ortaya konan "SPSS ile Nicel Veri Analizi Rehberi" temel alınarak yürütülmüřtür.

Veri analiz süreci, hipotez testlerinden önce iki temel hazırlık aşamasını içermiřtir: (1) Güvenilirlik analizi ve (2) Normallik testi.

Güvenilirlik Analizi (Algı Skorlarının Oluřturulması): Markasız (blind) koşulda sorulan S1 (İlgi), S2 (Görsel Beğeni) ve S3 (İřtah Açıcı) maddelerinin, tek bir "Genel Algı Skoru" yapısını ne düzeyde tutarlı ölçtüğünü belirlemek amacıyla, her bir tasarım grubu (toplam 12 grup) için ayrı ayrı Cronbach's Alpha iç tutarlılık analizi yapılmıştır. Cevahir (2020, s. 92), bu katsayının .70 üzerinde olmasının ölçeğın güvenilirliğı için kabul edilebilir bir sınır olduğunu belirtmektedir. Yapılan analizlerde, 12 grubun tamamının (Cips $\alpha > .880$; Çikolata $\alpha > .744$) bu sınırın çok üzerinde, "yüksek" veya "mükemmel" düzeyde güvenilir olduğıu saptanmıştır. Bu bulgu, üç maddenin ortalamasının alınarak (örn. $(Q1+Q2+Q3)/3$) her grup için birleşik "Algı Skoru" değıřkenlerinin (örn. Lays Markasız NPL AlgıSkoru) oluşturulmasını metodolojik olarak meşru kılmıştır.

Hipotez Testleri Metodolojisi: Arařtırma deseni, aynı katılımcının hem Orijinal hem de NPL tasarımını değıřlendirmesi nedeniyle "iliřkili örneklem" (related-samples) veya "denek içi" (within-subjects) bir yapıya sahiptir. Bu tür bir desende, Orijinal ve NPL skorları arasındaki farkın anlamlılığını test etmek için kullanılacak doğru istatistiksel yöntem (parametrik veya non-parametrik) karar vermek kritik önem taşımaktadır (Cevahir, 2020, s. 25).

Bu kararı vermek amacıyla, öncelikle iki skor arasındaki "fark" değıřkenlerinin

(örn. Fark Lays Algı = NPL_Skoru - Orijinal_Skor) Shapiro-Wilk testi ile normallik dağılımı incelenmiştir. Cevahir (2020, s. 14), örneklem 30'dan büyük olduğunda normallik belirlemede Kolmogorov-Smirnov testinin Shapiro-Wilk testine göre daha güvenilir sonuçlar verdiğini belirtmektedir. Bazı araştırmacılar da, Shapiro-Wilk testinin normalliği değerlendirmede daha güçlü bir yöntem olduğunu savunmakta ve bu testin yalnızca küçük örneklem (n < 30) için değil, aynı zamanda büyük örneklem (n ≥ 30) için de kullanılmasını önermektedir. Bu görüşe göre Razali ve Wah (2011), örneklem büyüklüğünden bağımsız olarak normallik sınavında Shapiro-Wilk testinin tercih edilmesini tavsiye etmektedir. Tartışmalı olan bu konuda bu tez kapsamında normallik sınavında normallik testlerinde Shapiro-Wilk testi tercih edilmiştir.

Analiz metodolojisi, bu normallik testi sonucuna göre (p-değeri .05 sınırına göre) ikiye ayrılmıştır:

1. **Normal Dağılım Durumunda (p > .05):** Fark skorlarının normal dağıldığı gruplar için (örn. Cips-Lays, Çikolata-Vince), parametrik test olan İlişkili Örneklem T-Testi (Paired Samples T-Test) kullanılmıştır (Cevahir, 2020, s. 43).
2. **Normal Dağılım Olmadığında (p < .05):** Fark skorlarının normal dağılmadığı gruplar için (örn. Cips-CC, Cips-Har, Çikolata-Ülker, Çikolata-Karmen), T-Testi'nin non-parametrik karşılığı olan Wilcoxon İşaretili Sıralar Testi (Wilcoxon Signed-Rank Test) kullanılmıştır (Cevahir, 2020, s. 48).

Kategorik Veri Analizi Katılımcıların “Zorunlu Seçim” (örn. Soru 4, 6) veya “Genel Tercih” (örn. Soru 7, 9a, 10a) gibi kategorik (Nominal) verilerini analiz etmek için Ki-Kare Uygunluk Testi (Chi-Square Goodness-of-Fit Test) kullanılmıştır. Bu test, gözlemlenen frekansların (Observed N), H0 hipotezi tarafından belirlenen beklenen frekanslardan (Expected N) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde sapıp saptığını test eder (Cevahir, 2020, s. 83).

İlişki Analizi (Entegre Bulgular): Araştırmanın nöropazarlama bulguları ile bilinçli anket bulguları arasındaki ilişkiyi inceleyen AS4 ve bu soru ile ilişkili hipotezleri test etmek amacıyla Korelasyon Analizi (Correlation Analysis) kullanılmıştır. İki nicel değişken arasındaki ilişkinin yönünü (pozitif/negatif) ve gücünü belirlemek amacıyla, verilerin normallik dağılımına bağlı olarak Pearson Korelasyon Katsayısı (veya normal dağılım göstermeyen verilerde Spearman) incelenmiştir (Cevahir, 2020, s. 111). Bu analiz, görsel dikkat yoğunluğu arttıkça bilinçli tercih skorunun da artıp artmadığını istatistiksel olarak ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Nörofizyolojik Veri Dönüşümü ve Metrik Kırılımı: Toplanan ham ET ve GSR verileri, doğrudan hipotez testlerine uygun olmadığından (uzun zaman serisi formatında olduklarından), önce katılımcı bazlı (within-subjects) özet metrikler halinde

dönüştürülmüştür. Bu dönüşüm, verinin bilimsel yorumlanması için kritik iki karara dayanmaktadır:

1. **ET Metrik Kırılımı (Konumsal Kısıt):** H1a, H1b ve H1d2 hipotezleri (TTFF, Dwell Time, Fixation Count) ambalajın farklı bölgelerine (AOI) odaklandığından, bu metrikler her bir tasarımın (Orijinal vs. NPL) alt AOI'leri için ayrı ayrı hesaplanmıştır (Logo, Ürün Görseli, Yazı, Tüm Ambalaj). Örneğin, TTFF ve Dwell Time karşılaştırmaları için TumAmbalaj (Tüm Ambalaj) AOI'sinin metrikleri kullanılmıştır.
2. **Duygusal Metrik Seçimi (Zamansal Kısıt):** H1c hipotezi (Duygusal Uyarılma) için kullanılan fizyolojik metrikler (GSR), zamansal (temporal) bir ölçüm olduğu için, analiz sadece görselin tamamı (TumAmbalaj AOI'si) üzerinden alınmıştır. Bu ölçüm için, düşük varyans sorununu gidermek ve daha hassas bir seviye ölçümü sağlamak amacıyla GSR Peak Count yerine Average Peak Amplitude (Ortalama Tepe Şiddeti) metrikleri tercih edilmiştir.

Bu dönüşüm, anket verileriyle birleştirilerek her katılımcının tüm nörometriklerinin tek bir satırda toplandığı nihai geniş format veri setini oluşturmuştur.

Bu çalışmada ambalaj üzerindeki görsel dikkat dağılımını incelemek amacıyla Eye Tracking teknolojisi kullanılmış, analizlerin temelini oluşturan AOI (Area of Interest – İlgi Alanı) tanımlamaları görselde gösterildiği şekilde yapılandırılmıştır. Ambalaj, tüketici dikkatinin hangi bileşenlere yöneldiğini ayrıntılı olarak ölçebilmek için “logo AOI”, “yazı AOI”, “ürün görseli AOI”, “slogan AOI” ve bütün ambalajı kapsayan “tüm ambalaj AOI” olarak kategorize edilmiştir. Bu yapı sayesinde katılımcıların bakış örüntüleri, spesifik tasarım unsurları üzerinden karşılaştırılabilir hale gelmiştir.

Şekil 6.24: AOI Tanımları

Not. Yazar tarafından oluşturulmuştur.

Eye Tracking verilerinde kullanılan temel metrikler, tüketicinin ambalajla kurduğu görsel ilişkiyi nörobilimsel temelde anlamak için kritik rol oynar. “Fixation Duration” (fiksasyon süresi), katılımcıların belirli bir AOI üzerinde ne kadar süre sabit kaldığını göstererek dikkat yoğunluğunu anlamaya yardımcı olur. “Time to First Fixation” (ilk fiksasyona kadar geçen süre) ise ambalajda hangi unsurun dikkati ilk çektiğini somut olarak ortaya koyar. “Fixation Count” (fiksasyon sayısı) bir alanın ne kadar ilgi topladığını gösterirken, “Scanpath” katılımcıların göz hareketlerinin izlediği yolu ortaya çıkararak ambalajın görsel hiyerarşisinin ne kadar etkili olduğunu anlamaya yardımcı olur.

Bu çalışmada Eye Tracking’e ek olarak GSR verileri de kullanılmıştır. GSR-AMP (Amplitude) değeri, katılımcıların duygusal uyarılma düzeyini fizyolojik olarak ölçen bir göstergedir. Deri iletkenliğindeki artış, heyecanlanma, ilgi artışı veya dikkat yoğunlaşması gibi duygusal tepkilerin yükseldiğini işaret eder. Böylece Eye Tracking’in görsel odaklanma verisi ile GSR’nin duygusal aktivasyon verisi bir araya getirilerek, ambalaj tasarımının tüketici üzerindeki etkisi hem dikkat hem de duygu boyutunda çok katmanlı biçimde değerlendirilmiştir.

Bu bütünleşik yapı sayesinde Neuropack-PL (NPL) ile optimize edilen tasarımların yalnızca daha çok dikkat çekip çekmediği değil, aynı zamanda tüketicilerde daha güçlü bir duygusal tepki yaratıp yaratmadığı da kapsamlı biçimde analiz edilebilmiştir. Bu yaklaşım, araştırma modelinin nöropazarlama temelli yapısının temel dayanaklarından birini oluşturmaktadır.

7. BÖLÜM BULGULAR

Tüketici davranışlarını anlamada geleneksel pazarlama yaklaşımlarının ötesine geçen nöropazarlama ve tüketici nörobilimi, son yıllarda hem akademik hem de sektörel düzeyde büyük ilgi görmektedir. Plassmann ve ark. (2012) tarafından yapılan kapsamlı bir literatür taramasında, markaların tüketici zihninde nasıl temsil edildiği, bu temsillerin dikkat, değer algısı, haz ve hafıza gibi nörobilişsel süreçlerle nasıl ilişkilendiği detaylı biçimde ele alınmıştır. Bu çerçevede, tüketici kararlarının dört temel nöropsikolojik bileşen üzerinden şekillendiği vurgulanmaktadır: (1) Temsil ve Dikkat, (2) Tahmin Edilen Değer, (3) Deneyimlenen Değer ve (4) Hatırlanan Değer ve Öğrenme.

Bu bölümde, Neuropack-PL sistemiyle optimize edilmiş ambalaj tasarımları ile zincir marketlerin mevcut özel marka ambalajlarının ve global markaların ambalajlarının tüketici üzerindeki etkilerini karşılaştırmak amacıyla yürütülen deneysel çalışmadan elde edilen ampirik veriler sunulacaktır. Bulguların sunumu, Plassmann ve ark.'nın (2012) önerdiği teorik çerçeveye uygun olarak yapılandırılmıştır. Bu yapı sayesinde, ambalajların tüketici üzerindeki etkisi hem bilinçdışı hem de bilinçli düzeyde çok boyutlu olarak değerlendirilebilecektir.

İlk olarak, katılımcıların ambalajlara yönelik görsel dikkat düzeyleri, Eye Tracking metrikleri aracılığıyla analiz edilmiştir. Bu metrikler, ambalajların temel görsel özelliklerinin (renk, parlaklık, şekil vb.) yarattığı “aşağıdan yukarıya” (bottom-up) dikkat süreçlerini ve marka bilgisinin beklentileri nasıl şekillendirdiğini gösteren “yukarıdan aşağıya” (top-down) kontrol mekanizmalarını anlamamızı sağlamaktadır. Nitekim, dikkat çekici uyarılar tüketicilerin ilk göz hareketlerini yönlendirmekte ve bu durum tüketici davranışı üzerinde derin etkiler yaratabilmektedir.

Ardından, ambalajların yarattığı anlık duygusal uyarılma, GSR verileriyle incelenmiştir. Bu fizyolojik tepkiler, ambalajların tüketici üzerinde oluşturduğu duygusal etkinin nesnel bir göstergesi olarak değerlendirilmiştir.

Son olarak, katılımcıların bilinçli değerlendirmelerini yansıtan davranışsal tercihler ve satın alma niyetleri, anket verileriyle ortaya konulmuştur. Tüm bu bulgular, deneyin “markasız” ve “markalı” aşamaları bağlamında ayrı ayrı değerlendirilerek, hem tasarımların saf estetik etkisini hem de marka kimliğiyle birleştiğinde ortaya çıkan nihai performansı bütüncül bir bakış açısıyla analiz etme imkanı sunmaktadır.

Bu teorik çerçeve doğrultusunda, analizler ilk ve en temel bileşen olan Temsil ve Dikkat (Representation and Attention) mekanizmalarının incelenmesiyle başlayacaktır. Bu amaçla, Eye Tracking) teknolojisinden elde edilen ısı haritası (heatmap) bulguları, iki ana ürün kategorisi olan çips ve çikolata özelinde, vaka vaka ele alınacaktır. Her bir vaka, kendi

içinde metodolojik bir tutarlılıkla sunulacaktır. İlk olarak, her bir ambalaj tasarımının rekabetten arındırılmış saf görsel etkinliğini ölçen tekil gösterim bulguları sunulacaktır. Ardından, tasarımların raftaki anlık mücadelelerini ve birbirleri üzerindeki etkilerini ortaya koyan ikili gösterim bulguları analiz edilecektir. Son olarak, her vakanın sonunda, bu iki aşamadan elde edilen bulgular bir sentez ve yorum ile bütünleştirilerek, tasarım stratejilerinin ve marka etkisinin görsel dikkat üzerindeki nihai sonuçları değerlendirilecektir. Bu yapı, her bir tasarımın hem içsel gücünü hem de rekabetçi performansını sistematik bir şekilde ortaya koymayı hedeflemektedir.

7.1.a. Cips Kategorisi Nöropazarlama Bulguları

Tezin bu bölümünde, ilk ampirik bulgular cips kategorisi özelinde sunulmaktadır. Cips kategorisi, genellikle hızlı satın alma kararlarının verildiği ve ambalajın görsel unsurlarının tüketici dikkatini yönlendirmede önemli bir rol oynadığı kabul edilen bir ürün grubudur. Bu nitelikleri, ambalaj tasarımının etkinliğini test etmek için uygun bir bağlam oluşturmaktadır. Bu çerçevede, veri odaklı Neuropack-PL tasarımının görsel dikkat üzerindeki etkinliği, farklı pazar segmentlerini temsil eden üç rakip ambalaj ile karşılaştırmalı olarak incelenecektir: küresel pazar lideri (Lays) ve iki farklı özel marka (Chips Coin ve Harras). Analiz, her bir vaka için tasarımların hem bireysel hem de karşılaştırmalı sunumdaki etkinliklerini ortaya koyacak şekilde yapılandırılmıştır.

7.1.1. Vaka 1: Geleneksel Lays ve Neuropack-PL Tasarımlarının Karşılaştırmalı Analizi

Bu ilk vaka analizi, tezin temel araştırma sorusunu oluşturan iki farklı tasarım felsefesini karşı karşıya getirmektedir: Pazar lideri bir markanın yerleşik ve geleneksel tasarım yaklaşımı ile biyometrik verilere dayalı olarak optimize edilmiş Neuropack-PL yaklaşımı. Bu karşılaştırmanın temel amacı, bu iki stratejinin görsel dikkat üzerindeki etkinliklerini hem marka faktörü arındırılmış hem de marka faktörünün dahil edildiği koşullarda incelemektir. Bu doğrultuda, analiz iki temel aşamada yürütülecektir. İlk aşamada, tasarımların "saf" görsel etkinlikleri markasız koşulda değerlendirilecek; ikinci aşamada ise, pazar lideri markanın dahil edilmesiyle marka değerinin tasarım etkinliği üzerindeki düzenleyici rolü (*moderating effect*) ortaya konulacaktır.

7.1.1.1. Aşama 1: Markasız Koşul Analizi

Analizin bu ilk aşamasında, her iki tasarımın da pazar lideri marka kimliğinden arındırılmış saf görsel etkinlikleri ve içsel iletişim stratejileri incelenmektedir. Bu incelemenin temel amacı, marka değeri faktörü bir değişken olmaktan çıkarıldığında, geleneksel ve veriye dayalı tasarım felsefelerinin temel ayırım noktalarını ortaya koymaktır. Bu doğrultuda analiz, öncelikle tasarımların bireysel performanslarını ele alarak her birinin

temel stratejisini belirleyecek, ardından bu stratejilerin doğrudan karşılaştırmalı bir sunumda nasıl bir etkileşim gösterdiğini değerlendirecektir.

7.1.1.1.1. Tekil Gösterim Bulguları

Bu bölümde, Vaka 1 kapsamında karşılaştırılan iki ambalaj tasarımının, bir rakibin varlığından etkilenmeyen bireysel görsel etkinlikleri incelenmektedir. Bu analizin temel amacı, tasarımların içsel dikkat hiyerarşilerini ve temel iletişim stratejilerini ortaya koyarak, bir sonraki aşamada yapılacak karşılaştırmalı analiz için bir temel performans çizgisi (baseline) oluşturmaktır. Analiz, öncelikle geleneksel Lays tasarımını ele alacak, ardından NPL tasarımının bulguları sunulacaktır.

Geleneksel Lays Tasarımı (Markasız)

Şekil 7.1: Geleneksel Lays Tasarımının Markasız Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Not: Isı haritası, iMotions platformu aracılığıyla toplanan eye tracking verilerinden oluşturulmuş olup, sunum netliğini artırmak amacıyla yazar tarafından etiketlenmiştir.

Bulgu: Geleneksel Lays tasarımının markasız tekil gösterimine ait ısı haritası, katılımcıların bakışlarının yoğun biçimde ambalajın merkezinde konumlanan oval logotip alanında toplandığını göstermektedir. Bu merkez odaklı dikkat örüntüsü, katılımcıların görsel incelemeye başladıklarında bilgisayarlı olarak en verimli noktayı seçme eğiliminde olduklarını ortaya koymaktadır. Bu eğilim, literatürde merkezci sabitleme eğilimi (*central fixation bias*) olarak tanımlanmakta olup, izleyicilerin sahne algısında motor alışkanlıktan

çok bilişsel bir optimizasyon stratejisi izlediklerini göstermektedir (Tatler, 2007, s. 11).

Ambalajın üst-orta ekseninde yer alan kırmızı-turuncu tonlar, oval form ve yüksek kontrastlı logotip bölgesi, görsel belirginlik (*visual salience*) açısından baskın bir dikkat çekiciliği yaratmıştır. Bu durum, tüketicinin ilk sabitlemelerinin (*first fixation*) logotip çevresinde kümelenmesini açıklamaktadır. Milosavljević ve ark. (2012, s. 72), göreceli dikkat çekicilik (*visual saliency*) farklarının tüketici tercihlerinde ölçülebilir bir yanlılık yarattığını ve daha uzun bakış süresi alan ürünlerin tercih edilme olasılığının anlamlı biçimde arttığını göstermiştir. Benzer biçimde Armel ve ark. (2008, s. 401), görsel dikkatin manipüle edilmesiyle basit seçim görevlerinde tercihin yönlendirilebileceğini saptamıştır.

Bu bağlamda Lays ambalajında merkezi logotipin dikkat çekmesi, markasız koşulda bile tüketici zihnindeki marka şemalarının (*brand schema*) otomatik olarak etkinleştiğini göstermektedir. Halkias (2015, s. 440), bu tür biçimsel ipuçlarının (renk, logo konumu, tipografi) uzun süreli bellekte şematik temsiller olarak kodlandığını ve markanın görsel kimliğiyle ilgili dikkat yönlendirmelerinde kalıcı etkiler yarattığını ortaya koymuştur. Bu bulgu, tüketicilerin markasız koşullarda dahi logotipin bilişsel temsillerini zihinsel olarak etkinleştirdiğini ve görsel dikkat süreçlerinin öğrenilmiş marka hafızasıyla iç içe geçtiğini göstermektedir.

Dikkat çekicilik ile öznel değerlendirme (*subjective valuation*) süreçleri arasındaki sinirsel ayırım da burada önemlidir. Litt ve ark. (2011, s. 100), bir uyarının dikkat çekici olmasının her zaman ödül değeriyle (örneğin beğeni veya satın alma isteği) örtüşmediğini, ancak dikkat ve ödül ağları (özellikle ventromedial prefrontal korteks ve ventral striatum) birlikte aktive olduğunda bu dikkat odağının davranışsal tercihe dönüştüğünü vurgulamaktadır.

Tablo 20: Özel Marka Lays ve Özel Marka Lays NPL SPSS Verileri

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Logo_OM_Lays_Dwell	36	,00	2308,35	882,1372	669,73907
Logo_OM_Lays_FixCount	36	,00	15,00	6,0000	3,92064
Logo_OM_Lays_NPL_Dwell	36	,00	2169,72	586,7642	588,79631
Logo_OM_Lays_NPL_FixCount	36	,00	15,00	4,0556	3,56126
Logo_OM_Lays_NPL_TTF	36	,00	5705,22	1418,9386	1773,34251
Logo_OM_Lays_TTF	36	,00	3161,19	657,5797	928,87671
Slogan_OM_Lays_NPL_Dwell	36	,00	1433,05	257,4078	410,30142
Slogan_OM_Lays_NPL_FixCount	36	,00	10,00	1,8611	2,86010
Slogan_OM_Lays_NPL_TTF	36	,00	8052,17	931,0000	1648,89214
Tum_OM_Lays_Dwell	36	,00	4218,23	2041,4844	1108,18451
Tum_OM_Lays_FixCount	36	,00	29,00	15,0833	6,56560
Tum_OM_Lays_NPL_Dwell	36	,00	5024,40	2160,9808	1328,47318
Tum_OM_Lays_NPL_FixCount	36	,00	29,00	15,7500	8,00491
Tum_OM_Lays_NPL_TTF	36	,00	10110,48	810,7361	1756,65926
Tum_OM_Lays_TTF	36	,00	5418,46	441,1358	946,71386
Urun_OM_Lays_Dwell	36	,00	1245,89	185,7286	269,16050
Urun_OM_Lays_FixCount	36	,00	6,00	1,3056	1,58239
Urun_OM_Lays_NPL_Dwell	36	,00	844,53	213,2933	248,49100
Urun_OM_Lays_NPL_FixCount	36	,00	7,00	1,6389	1,94426
Urun_OM_Lays_NPL_TTF	36	,00	6850,37	1376,1883	1873,12822
Urun_OM_Lays_TTF	36	,00	4522,49	781,4164	1309,00453
Yazi_OM_Lays_Dwell	36	,00	1834,48	207,8961	369,37572
Yazi_OM_Lays_FixCount	36	,00	11,00	1,4167	2,38298
Yazi_OM_Lays_NPL_Dwell	36	,00	937,84	140,0558	205,04636
Yazi_OM_Lays_NPL_FixCount	36	,00	4,00	1,0833	1,29560
Yazi_OM_Lays_NPL_TTF	36	,00	8810,30	1032,1656	1835,24074
Yazi_OM_Lays_TTF	36	,00	5529,26	568,1067	1257,04582
Valid N (listwise)	36				

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Bulgu: İstatistikler bu görsel bulguyu sayısal olarak doğrulamaktadır. Logo Dwell (Ortalama Bakış Süresi) (mean: 882.14 ms), diğer tüm AOI'lerden (örn. Urun Dwell (mean: 185.73 ms) ve Yazı Dwell (mean: 207.90 ms) belirgin şekilde daha yüksektir.

Ayrıca, TTFF (İlk Fark Edilme Hızı) verisi de bu hiyerarşiyi desteklemektedir: Tüm TTFF (Tüm Ambalaj) ortalama 441.14 ms'de fark edilirken, Logo TTFF (mean: 657.58 ms) ve Urun TTFF (mean: 781.42 ms) onu takip etmiştir. Bu durum, Lays tasarımının marka merkezli (*brand-centric*) bir dikkat mimarisine sahip olduğunu göstermektedir.

Stratejik Yorum: Elde edilen ısı haritası ve SPSS verileri, geleneksel Lays tasarımının marka-merkezli (*brand-centric*) bir iletişim stratejisine dayandığını göstermektedir. Ambalajın dikkat mimarisi, tüketicinin görsel sistemini doğrudan marka kimliğine yönlendirerek tanıma sürecini hızlandırmakta ve markasız koşulda bile uzun dönemli bellekteki marka şemalarını harekete geçirmektedir. Logotip alanı, bilişsel olarak “tanıma kolaylığı” sağlayan bir referans noktası oluştururken, ürün görseli bu merkezin tamamlayıcısı olarak ikincil bir rol üstlenmektedir.

Bu sonuç, tüketici beyinde markanın yalnızca bilişsel bir tanıma unsuru değil, aynı zamanda ödüllendirici bir uyarı olarak da kodlandığını göstermektedir. Knutson ve ark. (2007, s. 152), estetik veya statüsel değeri yüksek uyarıların nucleus accumbens ve ventral striatum gibi ödül bölgelerinde güçlü aktivasyon yarattığını ortaya koymuştur. Dolayısıyla, tüketicinin dikkati logotip alanında yoğunlaştırması, markanın kültürel olarak “ödüllendirici bir sembol” haline geldiğine işaret etmektedir.

Sonuç olarak, geleneksel Lays ambalajı görsel belirginlik, marka belleği ve ödül sistemi etkileşimi üzerinden çalışan bir dikkat stratejisine sahiptir. Markasız koşullarda bile bu yapı, tüketicide ürün kategorisi farkındalığını koruyan ve marka çağrışımlarını otomatik olarak etkinleştiren bir bilişsel mekanizma üretmektedir.

Veriye Dayalı Neuropack-PL Tasarımı (Markasız)

Şekil 7.2: Veriye Dayalı Neuropack-PL Tasarımının Markasız Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Not: Isı haritası, iMotions platformu aracılığıyla toplanan eye tracking verilerinden oluşturulmuş olup, sunum netliğini artırmak amacıyla yazar tarafından etiketlenmiştir.

Bulgu: NPL tasarımına ait ısı haritası, geleneksel tasarımın aksine, dikkatin logotip ve ürün görseli arasında daha dengeli bir biçimde dağıldığını göstermektedir. İstatistikler bu dengeyi teyit etmektedir. Logo Dwell (mean: 586.76 ms) ile Ürün Dwell (mean: 213.29 ms) ve Slogan Dwell (mean: 257.41 ms) arasındaki fark, Orijinal tasarımdaki kadar keskin değildir. Bu durum, NPL tasarımının dikkati tek bir noktada toplamak yerine (marka-merkezli), ambalajın bütününde (Logo, Slogan, Ürün) gezdiren daha bütüncül bir dikkat stratejisi izlediğini göstermektedir.

Stratejik Yorum: Neuropack-PL yaklaşımı, geleneksel Lays tasarımının marka-merkezli hiyerarşisine kıyasla daha bütünsel ve dengeleyici bir dikkat stratejisi sergilemektedir. Bu strateji, hem tanıma hem de duygusal çağrışım süreçlerini eşzamanlı olarak tetikleyerek, tüketicinin ürüne yönelik bilişsel ve duygusal yanıtlarını dengede tutmaktadır. Milosavljevic ve ark.'nın (2012, s.73) bulgularına göre, görsel belirginlik farkları tüketici seçimlerinde anlamlı önyargısal etkiler yaratabilmektedir. Neuropack-PL bu etkiyi dengeleyerek dikkati yalnızca marka alanına değil, ürün görseline de yönlendirmektedir.

Ayrıca Reimann ve ark.'nın (2010, s. 431) vurguladığı üzere, estetik olarak dengelenmiş ambalaj tasarımları beyin ödül sisteminde olumlu duygusal yanıtlar oluşturur. Neuropack-PL tasarımı da logo ile ürün görseli arasındaki bu denge sayesinde, markasız koşullarda bile görsel çekicilik düzeyini artırarak duygusal uyarılmayı güçlendirmektedir. Bu

etki, özellikle Lays vakasında elde edilen GSR bulgularıyla somutlaşmaktadır. Cips kategorisinde duygusal uyarılma hipotezini H1d (Duygusal Şiddet) test eden analizde, NPL Lays tasarımı ile orijinal tasarım arasında GSR_Amp açısından istatistiksel olarak yüksek düzeyde anlamlı bir fark bulunmuştur ($p = .002$). Wilcoxon sıralı testindeki pozitif sıralar, 19 katılımcının NPL Lays tasarımına, yalnızca 5 katılımcının ise orijinal tasarıma daha güçlü fizyolojik tepki verdiğini göstermektedir. Böylece Lays markası için H1d (Duygusal Şiddet) hipotezi kabul edilmiş; logotip ile ürün görseli arasındaki yeniden dengelenmiş NPL kompozisyonunun, Reimann ve ark. (2010) çalışmasında öne sürdüğü biçimde yalnızca estetik bir iyileşme değil, aynı zamanda beyin ödül sistemiyle ilişkili duygusal uyarılmayı da anlamlı biçimde artıran nörofizyolojik bir etki ürettiği gösterilmiştir.

Kusá ve ark.'nın (2023, s.112) araştırması da bu bulguları destekler niteliktedir. Araştırmacılar, görsel olarak dikkat çekici ürünlerin tüketicide daha güçlü dikkat uyandırdığını, bunun da irrasyonel satın alma eğilimini artırdığını ortaya koymuştur. Bu durum, özellikle marka hakimiyetinin zayıf olduğu özel marka (PL) ürünlerde belirginleşmektedir. NPL'nin görsel kontrast, denge ve netlik ilkelerine dayanan tasarımı, tüketici ilgisini rasyonel değerlendirmeden önce yakalayarak, duygusal tepkiyle tetiklenen bir tercih eğilimi oluşturmaktadır.

Sonuç olarak, NPL tasarımı dikkat odağının homojen dağılımını sağlayarak hem algısal koordinasyonu hem de duygusal rezonansı güçlendirmekte ve markasız koşulda dahi nöropazarlama bağlamında veriye dayalı tasarımın bilişsel üstünlüğünü ortaya koymaktadır.

Markasız Koşul Karşılaştırmalı Hipotez Testi

İki tasarımın etrafını çerçeveleyen Tüm Ambalaj metrikleri karşılaştırıldığında, tezin ana hipotezlerine ilişkin şu bulgular elde edilmiştir.

Tablo 21: Lays Markasız Nörometrik Karşılaştırmaları Test İstatistikleri

	Test Statistics ^a							
	Tum_OM_Lays_TTFF - Tum_OM_Lays_NPL_TTFF	Tum_OM_Lays_Dwell - Tum_OM_Lays_NPL_Dwell	Tum_OM_CC_TTFF - Tum_OM_CC_NPL_TTFF	Tum_OM_CC_Dwell - Tum_OM_CC_NPL_Dwell	Tum_OM_CC_GSR - Tum_OM_CC_NPL_GSR	Tum_OM_Har_TTFF - Tum_OM_Har_NPL_TTFF	Tum_OM_Har_GSR - Tum_OM_Har_NPL_GSR	Tum_OM_Lays_GSR - Tum_OM_Lays_NPL_GSR
Z	-1,429 ^b	-1,769 ^b	-2,116 ^b	-1,170 ^c	-1,862 ^b	-,054 ^b	-2,286 ^b	-3,172 ^c
Asymp. Sig. (2-tailed)	,153	,077	,034	,242	,063	,957	,022	,002

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.

c. Based on negative ranks.

Not: SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Tablo 22: Lays Markasız Nörometrik Karşılaştırmaları Ranks Tablosu (Wilcoxon)

Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Tum_OM_Lays_TTF - Tum_OM_Lays_NPL_TTF	Negative Ranks	17 ^a	17,76	302,00
	Positive Ranks	13 ^b	12,54	163,00
	Ties	6 ^c		
	Total	36		
Tum_OM_Lays_Dwell - Tum_OM_Lays_NPL_Dwell	Negative Ranks	22 ^d	18,23	401,00
	Positive Ranks	12 ^e	16,17	194,00
	Ties	2 ^f		
	Total	36		
Tum_OM_CC_TTF - Tum_OM_CC_NPL_TTF	Negative Ranks	20 ^g	17,80	356,00
	Positive Ranks	11 ^h	12,73	140,00
	Ties	5 ⁱ		
	Total	36		
Tum_OM_CC_Dwell - Tum_OM_CC_NPL_Dwell	Negative Ranks	12 ^j	17,92	215,00
	Positive Ranks	21 ^k	16,48	346,00
	Ties	3 ^l		
	Total	36		
Tum_OM_CC_GSR - Tum_OM_CC_NPL_GSR	Negative Ranks	9 ^m	11,56	104,00
	Positive Ranks	7 ⁿ	4,57	32,00
	Ties	20 ^o		
	Total	36		
Tum_OM_Har_TTF - Tum_OM_Har_NPL_TTF	Negative Ranks	11 ^p	20,00	220,00
	Positive Ranks	18 ^q	11,94	215,00
	Ties	7 ^r		
	Total	36		
Tum_OM_Har_GSR - Tum_OM_Har_NPL_GSR	Negative Ranks	14 ^s	9,86	138,00
	Positive Ranks	4 ^t	8,25	33,00
	Ties	18 ^u		
	Total	36		
Tum_OM_Lays_GSR - Tum_OM_Lays_NPL_GSR	Negative Ranks	5 ^v	7,80	39,00
	Positive Ranks	19 ^w	13,74	261,00
	Ties	12 ^x		
	Total	36		

Not: SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

H1a (Fark Edilme Hızı - TTF): Tum NPL TTF (mean: 810.74 ms) ile Tum Orijinal TTF (mean: 441.14 ms) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır ($p = .153$). H0a hipotezi kabul edilmiştir.

H1b (Bakış Süresi - Dwell Time): Tum NPL Dwell (mean: 2160.98 ms) ile Tum

Orijinal Lays Dwell (mean: 2041.48 ms) arasında marjinal bir anlamlılık ($p = .077$) saptanmıştır. Ancak Ranks tablosu bu eğilimin Orijinal tasarım lehine olduğunu (Negative Ranks $N=22$ vs Positive Ranks $N=12$) gösterdiği için H1b hipotezi (NPL daha uzun bakılır) reddedilmiştir.

H1d (Duygusal Uyarılma - GSR): NPL tasarımı ile Orijinal tasarım arasında duygusal uyarılma şiddeti (GSR_Amp) açısından istatistiksel olarak yüksek düzeyde anlamlı bir fark bulunmuştur ($p = .002$). Ranks tablosu, bu farkın H1d hipotezi yönünde olduğunu doğrulamaktadır: 19 katılımcı NPL Lays tasarımına (Positive Ranks, $N=19$) Orijinal tasarımdan (Negative Ranks, $N=5$) daha güçlü duygusal tepki vermiştir. Bu sonuçla, Lays markası için H1d hipotezi kabul edilmiştir.

7.1.1.1.2. İkili Gösterim Bulguları

Önceki bölümde tasarımların bireysel etkinlikleri ve içsel stratejileri analiz edilmiştir. Bu bölümde ise, bu iki tasarımın markasız koşulda yan yana sunulduğu, doğrudan karşılaştırmalı bir senaryodaki görsel dikkat performansları incelenmektedir.

Bu analiz, tasarımların raftaki anlık dikkat mücadelesini simüle ederek, hangi görsel stratejinin rakip varlığında daha belirgin bir dikkat odağı oluşturduğunu ve H1a (TTFF), H1b (Dwell), H1c (FixCount) ve H1i (Revisit) hipotezlerini test etmeyi amaçlamaktadır.

Şekil 7.3: Geleneksel Lays (Ambalaj A) ve Veriye Dayalı Neuropack-PL (Ambalaj B) Tasarımlarının Markasız Karşılaştırmalı Sunumuna Ait Isı Haritası

Not: Isı haritası, iMotions platformu aracılığıyla toplanan eye tracking verilerinden oluşturulmuş olup, sunum netliğini artırmak amacıyla yazar tarafından etiketlenmiştir.

Bulgu: İkili gösterim koşulunda elde edilen ısı haritası, katılımcıların dikkat dağılımının iki ambalaj arasında belirgin biçimde farklılaştığını göstermektedir. Geleneksel Lays tasarımı (Ambalaj A), tekil sunum koşulundaki marka-merkezli dikkat odağını korumuş; bakışların büyük çoğunluğu ambalajın üst-orta kısmında, logotip çevresinde yoğunlaşmıştır. Buna karşılık, NPL tasarımında (Ambalaj B) dikkat odağı logotipten ziyade alt bölümdeki ürün görseline yönelmiş, böylece dikkat akışı yukarıdan aşağıya dengeli bir biçimde dağılmıştır.

İki ambalajın aynı anda sunulması, dikkat yarışını ortaya çıkarmış ve katılımcıların dikkat sürelerinin iki tasarım arasında farklı yoğunluklarda bölündüğü gözlenmiştir. Wedel ve Pieters (2008, s. 53), rekabet ortamlarında dikkatin hem seçicilik hem de süreklilik fonksiyonları arasında dinamik bir denge kurduğunu belirtmektedir. Bu karşılaştırmada da benzer bir örüntü görülmüştür.

Bulgu: Isı haritasında görülen bu desenler, istatistiksel hipotez testleri ile de incelenmiştir. Metodoloji, Shapiro-Wilk normallik testi sonuçlarına göre (TTFF için Non-Parametrik Wilcoxon Testi; Dwell, FixCount ve Revisit için Parametrik İlişkili Örneklem T-Testi) belirlenmiştir.

Tablo 23: Lays Markasız İkili Karşılaştırma Test İstatistikleri

		Paired Samples Test						Significance		
		Paired Differences			95% Confidence Interval of the Difference		t	df	One-Sided p	Two-Sided p
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower	Upper				
Pair 1	Grid_OM_Lays_NPL_Dwell - Grid_OM_Lays_Dwell	-142,73694	1099,22328	183,20388	-514,66060	229,18671	-,779	35	,221	,441
Pair 2	Grid_OM_Lays_NPL_FixCount - Grid_OM_Lays_FixCount	-,19444	7,70462	1,28410	-2,80131	2,41242	-,151	35	,440	,881
Pair 3	Grid_OM_Lays_NPL_Revisit - Grid_OM_Lays_Revisit	-,52778	1,31987	,21998	-,97436	-,08120	-2,399	35	,011	,022

Test Statistics^a

	Grid_OM_Lays _TTFF - Grid_OM_Lays _NPL_TTFF
Z	-,009 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	,993

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Test sonuçları, iki tasarım arasında "İlk Fark Edilme Hızı" (TTFF, H1a hipotezi) ($p = .993$), Toplam Bakış Süresi (Dwell Time, H1b hipotezi) ($p = .441$) ve Dikkat Yoğunluğu (Fixation Count, H1c hipotezi) ($p = .881$) açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir. Bu bulgularla, H0a, H0b ve H0c hipotezleri kabul edilmiştir. Bu bulgu, her iki tasarımın da rafta tüketicinin dikkatini çekme hızı ve bakış yoğunluğu bakımından benzer performansa sahip olduğunu göstermektedir.

Ancak, H1i (Revisit) hipotezi test edildiğinde, istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur ($p = .022$). Paired Differences (Eşleştirilmiş Farklar) tablosu, bu farkın H1i hipotezinin tersi yönde olduğunu göstermektedir: Mean (Ortalama) fark (-0.528) negatiftir; bu da Orijinal Lays tasarımının, NPL Lays tasarımına kıyasla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla tekrar ziyaret (Revisit) aldığını göstermektedir.

Stratejik Yorum: Karşılaştırmalı senaryoda elde edilen dikkat örüntüleri, markasız koşulda iki tasarımın farklı bilişsel ve duygusal mekanizmalara dayandığını ortaya koymaktadır. Geleneksel tasarım (Ambalaj A), tüketicinin zihninde mevcut olan marka belleği şemalarını (brand schema) harekete geçirerek tanıma kolaylığı (*recognition ease*) yaratmaktadır (Halkias, 2015, 440). Orijinal tasarımın istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla tekrar ziyaret ($p=.022$) alması, bu tanıma kolaylığını doğrular niteliktedir. Katılımcılar, bilinmeyen NPL tasarımını (Ambalaj B) değerlendirirken, onu bildikleri şemayla (Ambalaj A) bilişsel olarak daha fazla karşılaştırma ihtiyacı (daha fazla geri dönüş) hissetmiştir.

Buna karşılık, Neuropack-PL tasarımı (Ambalaj B), ürünün duygusal çekiciliğini ön plana çıkaran (ısı haritasında ürün görseline ve slogana odaklanan), duygusal ve ödül temelli bir dikkat stratejisi geliştirmiştir. Milosavljević ve ark. (2012, 73), görsel belirginlik farklarının (*visual saliency*) tüketici tercihlerinde yanlılıklar yarattığını belirtmektedir. NPL'nin alt bölgesindeki ürün görseline ve slogana yönelik dikkat yoğunluğu, bu önyargıyı duygusal bir avantaja dönüştürmekte ve ürünün ödül sistemiyle (Reimann vd., 2010, 431) ilişkilendirilen çekiciliğini güçlendirmektedir.

Sonuç olarak, karşılaştırmalı koşulda Lays geleneksel tasarımı bilişsel tanıma odaklı (Revisit $p=.022$), Neuropack-PL tasarımı ise (tekil gösterimde kanıtlandığı üzere, GSR $p=.002$) duygusal uyarım odaklı bir dikkat stratejisi sergilemektedir.

7.1.1.2. Aşama 2: Markalı Koşul Analizi ve Marka Etkisi

Vaka analizinin bu ikinci aşamasında, pazar lideri Lays markasının tasarımlara entegre edilmesiyle görsel dikkat desenlerinde meydana gelen değişimler incelenmektedir. Bu analizin temel amacı, yüksek marka değerinin (*brand equity*), bir ambalajın içsel tasarım stratejileri üzerindeki düzenleyici etkisini (*moderating effect*) ve tüketicinin dikkat

hierarchy'sini yeniden yapılandırma gücünü ortaya koymaktır. Analiz, öncelikle markalı tasarımların bireysel etkinliklerinin değerlendirilmesiyle başlayacaktır.

7.1.1.2.1. Tekil Gösterim Bulguları

Bu bölümde, pazar lideri Lays markasını taşıyan iki tasarımın tekil gösterimdeki performansları incelenmektedir. Bu analiz, markanın varlığında oluşan yeni temel performans çizgilerini (*baseline*) belirleyerek, markanın her bir tasarımın içsel dikkat hiyerarşisi üzerindeki etkisini bireysel olarak ortaya koymayı amaçlamaktadır. Analize, orijinal Lays markasını taşıyan geleneksel tasarımın bulguları ile başlanacak, ardından aynı markayı taşıyan veriye dayalı NPL tasarımının performansı incelenecektir.

Geleneksel Lays Tasarımı (Markalı)

Şekil 7.4: Geleneksel Lays Tasarımının Markalı Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Not: Isı haritası, iMotions platformu aracılığıyla toplanan eye tracking verilerinden oluşturulmuş olup, sunum netliğini artırmak amacıyla yazar tarafından etiketlenmiştir.

Bulgu: Şekilde sunulan ısı haritası incelendiğinde, görsel dikkatin en yoğun haliyle (kırmızı alan) ambalajın merkezinde yer alan "Lays" logosu üzerinde toplandığı görülmektedir. "Klasik" ürün çeşidi metni de bu merkezi blok içinde belirgin bir dikkat odağı oluşturmaktadır. Bu dikkat deseni, tasarımın markasız koşuldaki marka-merkezli yapısıyla yüksek düzeyde tutarlılık göstermektedir. Buna ek olarak, ambalajın sağ üst köşesinde bulunan "Türkiye'de Üretilmiştir" ibaresinin de ikincil düzeyde bir dikkat odağı

oluşturduğu gözlemlenmiştir.

Tablo 24: Markalı Lays SPSS Verileri

Descriptive Statistics			
	N	Mean	Std. Deviation
Tum_Lays_TTFF	36	329,9086	953,16132
Tum_Lays_FixCount	36	12,9444	7,50598
Tum_Lays_Dwell	36	1734,0589	1263,37073
Tum_Lays_GSR	36	425,6667	1679,47077
Logo_Lays_TTFF	36	447,3203	1019,02514
Logo_Lays_FixCount	36	2,5278	2,40815
Logo_Lays_Dwell	36	348,2128	434,82656
Yazi_Lays_TTFF	36	665,5358	1502,32918
Yazi_Lays_FixCount	36	,4167	,73193
Yazi_Lays_Dwell	36	80,9833	165,70030
Urun_Lays_TTFF	36	1427,0192	1383,86884
Urun_Lays_FixCount	36	2,6389	2,64200
Urun_Lays_Dwell	36	332,0650	356,32718
Valid N (listwise)	36		

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Bulgu: İstatistikler, markalı Lays Orijinal tasarımının dikkat hiyerarşisini sayısal olarak ortaya koymaktadır. Tum Dwell (Bakış Yoğunluğu) ortalama 1734.06 ms (1.73 saniye) bakış süresi almıştır.

Bu sürenin AOI'lere (İlgi Alanları) dağılımı incelendiğinde, Logo Dwell (mean: 348.21 ms) ve Urun Dwell (mean: 332.07 ms) alanlarının birbirine çok yakın düzeyde dikkat çektiği görülmektedir. Yazı Dwell (mean: 80.98 ms) ise en az dikkat çeken alan olmuştur.

İlk Fark Edilme Hızı (TTFF) açısından da benzer bir hiyerarşi gözlenmiştir:

- Katılımcılar ambalajın tamamını (Tum TTFF) ortalama 329.91 ms'de fark etmiştir.
- Ambalaj içinde ilk fark edilen AOI, Logo olmuştur (mean: 447.32 ms).
- Onu sırasıyla Yazı (mean: 665.54 ms) ve Urun (mean: 1427.02 ms) takip etmiştir.

Stratejik Yorum: Markalı koşulda, Lays Orijinal tasarımının dikkat stratejisi Logo ve Ürün Görseli arasında dengelenmiş görünmektedir. Markanın varlığı (Logo), ilk fark edilme (TTFF) avantajını elinde tutarken (mean: 447 ms), ürün görseli de (mean: 332 ms

Dwell) en az logo kadar incelenmiştir. Bu bulgu, geleneksel tasarımın içsel marka-merkezli stratejisinin, tanınırlığı yüksek Lays markasının varlığıyla stratejik olarak pekiştirildiğini göstermektedir. Markasız koşulda jenerik bir logo tarafından oluşturulan dikkat odağı, markalı koşulda tüketicinin zihninde yerleşik çağrışımlara sahip olan Lays logosuyla yer değiştirmiş ve daha da keskinleşmiştir. Bu durumda tasarım, yeni bir anlam veya anlatı yaratmaktan ziyade, tüketicinin mevcut marka bilgisini ve beklentilerini harekete geçiren bir tetikleyici rolü üstlenmektedir. Tasarımın temel işlevi, marka kimliğini en hızlı ve net şekilde sunmak olarak değerlendirilebilir.

Veriye Dayalı Neuropack-PL Tasarımı (Markalı)

Şekil 7.5: Veriye Dayalı Neuropack-PL Tasarımının Markalı Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Not: Isı haritası, iMotions platformu aracılığıyla toplanan eye tracking verilerinden oluşturulmuş olup, sunum netliğini artırmak amacıyla yazar tarafından etiketlenmiştir.

Bulgu: Şekilde sunulan ısı haritası, Lays markasının NPL tasarıma entegre edilmesiyle birlikte dikkat hiyerarşisinde belirgin bir değişim olduğunu göstermektedir. Görsel dikkat, en yoğun haliyle (kırmızı alan) doğrudan Lays logosu ve onunla bütünleşik olan Klasik metni üzerinde toplanmaktadır.

İstatistikler bu yorumu desteklemektedir. Logo NPL Dwell (mean: 334.42 ms), NPL tasarımındaki diğer tüm AOI'lerden (örn. Urun NPL Dwell mean: 261.33 ms ve Yazı NPL Dwell mean: 130.51 ms) daha yüksek bir ortalama bakış süresine sahiptir. Markasız

gösterimde ikincil bir odak noktası oluşturan "HER LOKMADA ÇITIR LEZZET" sloganının ise bu gösterimde belirgin bir dikkat odağı oluşturmadığı gözlemlenmektedir.

Tablo 25: Lays NPL (Markalı) Betimsel İstatistikler Tablosu

Descriptive Statistics			
	N	Mean	Std. Deviation
Tum_Lays_NPL_FixCount	36	13,0556	8,19388
Tum_Lays_NPL_Dwell	36	1658,3317	1141,95533
Tum_Lays_NPL_GSR	36	195,9444	408,60865
Tum_Lays_NPL_TFFF	36	1128,7481	1632,29835
Logo_Lays_NPL_TFFF	36	1030,8331	1652,17251
Logo_Lays_NPL_FixCount	36	2,4167	2,32225
Logo_Lays_NPL_Dwell	36	334,4236	360,25045
Yazi_Lays_NPL_TFFF	36	803,5381	1521,01830
Yazi_Lays_NPL_FixCount	36	,9167	1,33898
Yazi_Lays_NPL_Dwell	36	130,5150	187,86901
Urun_Lays_NPL_TFFF	36	1242,4756	1578,91481
Urun_Lays_NPL_FixCount	36	2,2500	2,82211
Urun_Lays_NPL_Dwell	36	261,3342	345,01019
Valid N (listwise)	36		

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Stratejik Yorum: Bu bulgu, yüksek marka değerine sahip bir markanın, bir tasarımın özgün dikkat hiyerarşisini yeniden yapılandırma gücüne sahip olduğunun önemli bir göstergesidir. Markasız koşulda, tasarımın fayda odaklı stratejisinin bir parçası olan deneyimsel vaat (slogan), Lays gibi tüketicinin zihninde güçlü ve yerleşik çağrışımlara sahip bir markanın varlığında ikincil plana itilmiştir. Lays logosu, tek başına bir kalite ve lezzet sinyali olarak işlev gören güçlü bir bilişsel kısa yol (*cognitive shortcut*) haline gelmiş ve tasarımın birincil görsel çapası (*visual anchor*) konumuna yerleşmiştir.

7.1.1.2.2. İkili Gösterim Bulguları

Bu son analizde, Lays markasını taşıyan iki tasarımın, yan yana sunulduğu doğrudan karşılaştırmalı bir senaryodaki görsel dikkat performansları incelenmektedir. Bu analizin temel amacı, yüksek marka değerinin varlığında, tasarımlar arasındaki dikkat dağılımının nihai sonucunu gözlemlemek ve marka etkisinin rekabetçi bir bağlamdaki rolünü değerlendirmektir.

Şekil 7.6: Geleneksel Lays ve Veriye Dayalı Neuropack-PL Tasarımlarının Markalı Karşılaştırmalı Sunumuna Ait Isı Haritası

Not: Isı haritası, iMotions platformu aracılığıyla toplanan eye tracking verilerinden oluşturulmuş olup, sunum netliğini artırmak amacıyla yazar tarafından etiketlenmiştir.

Bulgu: Şekilde sunulan ısı haritası, Lays markasının varlığında iki tasarımın farklı dikkat odakları oluşturduğunu ortaya koymaktadır. NPL tasarımında (Ambalaj A), en yoğun dikkat odağının (kırmızı alan), Lays logosu ve Klasik ürün çeşidi metnini içeren merkezi marka bloğunda toplandığı görülmektedir. Buna karşın, geleneksel Lays tasarımında (Ambalaj B), en yoğun dikkat odağının marka logosundan ziyade, onun hemen altında konumlanan Klasik metni ve cips görselinin üst kısmını kapsayan bir alanda kümelenildiği gözlemlenmektedir.

Bulgu: Isı haritasında görsel olarak gözlemlenen bu dikkat desenlerinin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını test etmek amacıyla, H1e (TTFF), H1f (Dwell), H1g (FixCount) ve H1j (Revisit) hipotezleri test edilmiştir.

Metodoloji, Shapiro-Wilk normallik testi sonuçlarına göre (TTFF için Parametrik T-Testi; Dwell, FixCount ve Revisit için Non-Parametrik Wilcoxon Testi) belirlenmiştir.

Tablo 26: Lays Markalı İkili Karşılaştırma Test İstatistikleri

		Paired Samples Test						Significance		
		Paired Differences			95% Confidence Interval of the Difference		t	df	One-Sided p	Two-Sided p
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower	Upper				
Pair 1	Grid_NPL_TTFF - Grid_Lays_TTFF	-131,57139	1223,06365	203,84394	-545,39659	282,25381	-,645	35	,261	,523

Test Statistics ^a			
	Grid_Lays_Dwell - Grid_NPL_Dwell	Grid_Lays_Fix Count - Grid_NPL_Fix Count	Grid_Lays_Revisit - Grid_NPL_Revisit
Z	-,617 ^b	-,946 ^b	-,748 ^c
Asymp. Sig. (2-tailed)	,537	,344	,454

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

c. Based on positive ranks.

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Test sonuçları, Lays markası dahil edildiğinde, iki tasarım arasında hiçbir nörometrikte istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir:

- H1e (TTFF): Anlamlı fark yoktur ($p = .523$).
- H1f (Dwell Time): Anlamlı fark yoktur ($p = .537$).
- H1g (Fixation Count): Anlamlı fark yoktur ($p = .344$).
- H1j (Revisit Count): Anlamlı fark yoktur ($p = .454$).

Bu sonuçlarla H0e, H0f, H0g ve H0j hipotezleri kabul edilmiştir.

Stratejik Yorum: Bu bulgu, yüksek marka değerine sahip bir markanın, bir tasarımın özgün dikkat hiyerarşisini yeniden yapılandırma gücüne sahip olduğunun önemli bir göstergesidir. Markasız koşulda (7.1.a.2 analizi) Orijinal Lays lehine saptanan Revisit (Tekrar Ziyaret) farkının ($p=.022$), marka dahil edildiğinde ortadan kalkması ($p=.454$) dikkat çekicidir.

Veriye dayalı tasarımda (Ambalaj A), güçlü Lays markası, tüketicinin dikkatini rasyonel tanıma unsurlarının (marka + çeşit) toplandığı net bir blok üzerinde sabitlemektedir. Geleneksel tasarımda (Ambalaj B) ise, marka tanındıktan sonra tüketicinin görsel akışının, ürünün türünü temsil eden daha somut unsurlara (çeşit metni + cips görseli) doğru devam ettiği anlaşılmaktadır.

İstatistiksel olarak anlamlı bir farkın çıkmaması, marka etkisinin büyüklüğünün (AS2), tasarımlar arasındaki nörometrik farkları normalize ettiğini göstermektedir. Bu durum, H1e (Marka Etkisi) hipotezini destekler niteliktedir; pazar lideri markanın varlığı, tasarımların bireysel performansının önüne geçerek ana belirleyici olmuştur.

7.1.1.3. Vaka 1 Sentez ve Yorum

Bu ilk vaka analizi, geleneksel bir pazar lideri tasarımı (Orijinal Lays) ile veriye dayalı bir Neuropack-PL tasarımının (NPL Lays) görsel dikkat (ET) ve duygusal uyarılma (GSR) etkinliklerini, markasız ve markalı koşullar altında karşılaştırmıştır. Elde edilen bulgular, ambalaj tasarımının etkinliğinin, marka değeri faktörünün varlığına veya yokluğuna bağlı olarak nasıl temelden değişebileceğini ortaya koymaktadır.

Aşama 1 Markasız (Blind) Koşul Bulguları

Markasız koşulda, iki tasarımın temel stratejileri arasında net bir istatistiksel ve stratejik ayrışma gözlemlenmiştir. Geleneksel Lays tasarımı, dikkat odağını marka kimliği üzerinde yoğunlaştıran marka-merkezli (brand-centric) bir yaklaşım sergilerken; NPL tasarımı, dikkat odağını ürün görseli ve deneyimsel vaat (slogan) üzerinde toplayan ürün ve fayda-odaklı bir strateji izlemiştir.

İstatistiksel olarak bu farklılaşma, hipotez testlerinde de doğrulanmıştır:

1. **Duygusal Uyarılma (H1d):** Tekil gösterimde, NPL tasarımı, Orijinal tasarıma kıyasla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek duygusal uyarılma (GSR Amplitude) yaratmıştır ($p = .002$).
2. **Karşılaştırmalı Dikkat (H1i):** İkili gösterimde, katılımcılar Orijinal Lays tasarımına, NPL tasarımına kıyasla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla "tekrar ziyaret" (Revisit Count) yapmıştır ($p = .022$).

Bu durum, marka faktörü arındırıldığında, iki tasarımın AS1 (Farklılaşma) hipoteziyle uyumlu olarak farklı görsel iletişim stratejileri benimsediğini ve tüketicide farklı nörofizyolojik tepkiler (daha yüksek uyarılma vs. daha fazla bilişsel karşılaştırma) tetiklediğini göstermektedir.

Aşama 2: Markalı (Branded) Koşul Bulguları ve Marka Etkisi

Analizin ikinci aşamasında, tasarımlara pazar lideri Lays markasının entegre edilmesiyle birlikte, bu dinamiklerin tamamen değiştiği görülmüştür.

Markasız koşulda gözlemlenen istatistiksel olarak anlamlı ($p < .05$) veya marjinal ($p < .10$) düzeydeki tüm nörometrik farklılıklar, marka faktörü devreye girdiğinde tamamen ortadan kalkmıştır. Markalı koşulda yapılan analizlerde (hem tekil hem de ikili karşılaştırmalı gösterimler), Orijinal ve NPL tasarımları arasında İlk Fark Edilme Hızı (TTFF), Toplam Bakış Süresi (Dwell Time), Dikkat Yoğunluğu (Fixation Count) ve Tekrar Ziyaret (Revisit Count) metriklerinin hiçbirinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark

saptanmamıştır (tüm $p > .05$).

Yüksek marka değerine sahip Lays logosu, her iki tasarım için de birincil görsel çapa (visual anchor) haline gelmiştir. Bu durum, ambalajın marka iletişimindeki temel rolünü vurgulamaktadır. Nitekim ambalaj, bir ürünün kalitesine yönelik algıyı şekillendiren ve markanın adeta bir "**kartviziti**" olarak hizmet eden temel bir unsurdur (Rodríguez vd., 2023, s. 2791). Bu bağlamda Lays logosu, bu kartvizit rolünü tek başına üstlenerek, diğer tüm tasarım unsurlarını (markasız koşulda NPL'nin Sloganı gibi) ikincil plana itmiştir. Bu durum, yüksek marka değerinin, bir tasarımın içsel stratejisini dönüştürücü bir güce sahip olduğunu göstermektedir.

Genel Yorum: Sonuç olarak, Vaka 1 bulguları, H1e (Marka Etkisi) hipotezini güçlü bir şekilde destekler niteliktedir. Markasız koşulda NPL lehine ($p=.002$) veya Orijinal lehine ($p=.022$) gözlemlenen tasarımsal etkinlik farklılıkları, tüketicinin zihninde güçlü çağrışımlara sahip bir markanın varlığında büyük ölçüde nötralize olmuştur (tüm markalı ET analizlerinde $p > .05$).

Bu, tüketicinin karar verme sürecinde başvurduğu bilişsel kısa yolun (*cognitive shortcut*), ambalajın diğer görsel elementlerini ve tasarımlar arası farkları daha az önemli hale getirdiğini düşündürmektedir. Bu vaka, ambalaj tasarımının etkinliğinin tek başına değerlendirilemeyeceğini; hizmet ettiği ve rekabet ettiği markaların gücü bağlamında ele alınması gerektiğini ortaya koyan temel bir bulgu sunmaktadır.

7.1.2. Vaka 2: Geleneksel Chips Coin ve Neuropack-PL Tasarımlarının Karşılaştırmalı Analizi

Araştırmanın bu ikinci vaka analizi, pazar lideriyle yapılan karşılaştırmadan ardından, NPL tasarımını, özel marka (PL) segmentindeki geleneksel bir rakip olan Chips Coin ile karşı karşıya getirmektedir. Bu analizin temel amacı, pazar lideri markanın sahip olduğu yüksek marka değerinin etkisinden arındırılmış bir bağlamda, iki farklı özel marka tasarım felsefesinin görsel dikkat üzerindeki göreceli etkinliklerini incelemektir. Bu vaka, "sezgisel" ve "veriye dayalı" yaklaşımların, aynı pazar segmenti içinde nasıl farklılaştığını anlamak için önemli bir zemin sunmaktadır. Analiz, Vaka 1'de izlenen metodolojik yapıya sadık kalınarak, markasız ve markalı koşulları içeren iki temel aşamada yürütülecektir.

7.1.2.1. Aşama 1: Markasız Koşul Analizi

Analizin bu ilk aşamasında, her iki özel marka tasarımının da marka faktöründen arındırılmış saf görsel etkinlikleri ve içsel iletişim stratejileri incelenmektedir. Bu incelemenin amacı, tasarımların kendi içsel liyakatlerine göre nasıl bir performans sergilediğini belirlemek ve iki farklı tasarım felsefesinin temel ayırım noktalarını ortaya

koymaktır. Analiz, Vaka 1’de izlenen yapıya paralel olarak, öncelikle tasarımların bireysel etkinliklerini ele alacak, ardından doğrudan karşılaştırmalı bir sunumdaki performanslarını değerlendirecektir.

7.1.2.1.1. Tekil Gösterim Bulguları

Bu bölümde, Vaka 2’yi oluşturan iki farklı özel marka ambalaj tasarımının, bir rakibin varlığından etkilenmeyen bireysel görsel etkinlikleri incelenmektedir. Bu analizin temel amacı, tasarımların içsel dikkat hiyerarşilerini ve temel iletişim stratejilerini ortaya koyarak, bir sonraki aşamada yapılacak karşılaştırmalı analiz için bir temel performans çizgisi (baseline) oluşturmaktır. Vaka 1’deki sıraya sadık kalınarak, analize öncelikle geleneksel Chips Coin tasarımı ile başlanacak, ardından NPL tasarımının bulguları sunulacaktır.

Geleneksel Chips Coin Tasarımı (Markasız)

Şekil 7.7: Geleneksel Chips Coin Tasarımının Markasız Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Not: Isı haritası, iMotions platformu aracılığıyla toplanan eye tracking verilerinden oluşturulmuş olup, sunum netliğini artırmak amacıyla yazar tarafından etiketlenmiştir.

Tablo 27: Geleneksel Chips Coin (Markasız) Betimsel İstatistikler Tablosu

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation
Tum_OM_CC_TTFF	36	180,7208	293,70506
Tum_OM_CC_Dwell	36	1863,6825	1415,24755
Tum_OM_CC_FixCount	36	13,4444	8,79430
Tum_OM_CC_GSR	36	162,5556	339,80385
Logo_OM_CC_TTFF	36	703,4769	1092,28172
Urun_OM_CC_TTFF	36	1342,6778	1567,80446
Yazi_OM_CC_TTFF	36	893,2728	1607,49922
Logo_OM_CC_FixCount	36	3,5556	2,97076
Urun_OM_CC_FixCount	36	2,4167	3,44238
Yazi_OM_CC_FixCount	36	2,4722	3,12123
Logo_OM_CC_Dwell	36	446,2403	467,05250
Urun_OM_CC_Dwell	36	387,8494	769,08161
Yazi_OM_CC_Dwell	36	352,5119	427,52732
Valid N (listwise)	36		

Not: SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Bulgu: Geleneksel Chips Coin tasarımının markasız versiyonuna ait ısı haritası incelendiğinde, en yoğun dikkat odağının (kırmızı alan) ambalajın merkezindeki ürün görseli ve onunla bütünleşik "PATATES CİPSİ" metni üzerinde toplandığı görülmektedir. Ambalajın üst kısmında yer alan "Özel Marka" logosu ise ikincil düzeyde (sarı/yeşil alan) bir dikkat çekmektedir.

İstatistik, bu merkezi alanda yoğunlaşma eğilimini sayısal olarak doğrulamaktadır. Ambalajın tamamı (Tum CC Dwell) ortalama 1863.68 ms (1.86 saniye) bakış süresi almıştır. Bu sürenin alt AOI'lere dağılımı incelendiğinde, Logo CC Dwell (mean: 446.24 ms), Urun CC Dwell (mean: 387.85 ms) ve Yazı CC_Dwell (mean: 352.51 ms) AOI'lerinin birbirine yakın düzeyde dikkat çektiği saptanmıştır.

İlk Fark Edilme Hızı (TTFF) analizi de bu hiyerarşiyi desteklemektedir. Ambalajın tamamı (Tum CC TTFF) ortalama 180.72 ms gibi çok hızlı bir sürede fark edilirken, ambalaj içinde ilk fark edilen AOI Logo CC TTFF (mean: 703.48 ms) olmuş, onu Yazı (mean: 893.27 ms) ve Ürün (mean: 1342.68 ms) takip etmiştir.

Stratejik Yorum: Bu bulgu, tasarımın görsel hiyerarşisinin öncelikli olarak ürün kategorisini tanımlamak üzerine kurgulandığına işaret etmektedir. Tasarımın tüketiciye verdiği ilk ve en güçlü mesaj, "Bu bir patates cipsidir" şeklindedir. Marka kimliği (Logo), ilk fark edilme (TTFF) avantajına sahip olsa da, Toplam Bakış Süresi (Dwell Time) açısından Logo, Yazı ve Ürün Görseli arasında dengeli bir dağılım göstermiştir. Bu

yaklaşım, tüketicinin ürünü rasyonel olarak tanınmasını kolaylaştırırken, bir marka kimliği inşa etme veya duygusal bir bağ kurma potansiyelini daha geri planda tutan, geleneksel bir özel marka stratejisi olarak değerlendirilebilir.

Veriye Dayalı Neuropack-PL Tasarımı (Markasız)

Şekil 7.8: Veriye Dayalı Neuropack-PL Tasarımının Chips Coin İçin Geliştirilmiş Markasız Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Not: Isı haritası, iMotions platformu aracılığıyla toplanan eye tracking verilerinden oluşturulmuş olup, sunum netliğini artırmak amacıyla yazar tarafından etiketlenmiştir.

Tablo 24: Chips Coin NPL (Markasız) Betimsel İstatistikler Tablosu

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation
Tum_OM_CC_NPL_TTFF	36	519,3017	923,71338
Tum_OM_CC_NPL_FixCo unt	36	13,3333	8,09585
Tum_OM_CC_NPL_Dwell	36	1795,2825	1329,14261
Tum_OM_CC_NPL_GSR	36	403,3889	806,44352
Logo_OM_CC_NPL_TTFF	36	1137,6611	1623,87086
Slogan_OM_CC_NPL_TTF F	36	2374,4056	2304,88323
Urun_OM_CC_NPL_TTFF	36	1287,1131	1436,70030
Yazi_OM_CC_NPL_TTFF	36	786,0564	1333,53530
Logo_OM_CC_NPL_FixCo unt	36	4,0000	3,78720
Slogan_OM_CC_NPL_Fix Count	36	3,1667	3,30800
Urun_OM_CC_NPL_FixCo unt	36	2,2222	3,04360
Yazi_OM_CC_NPL_FixCou nt	36	1,5556	2,45467
Logo_OM_CC_NPL_Dwell	36	594,7828	820,92762
Slogan_OM_CC_NPL_Dw ell	36	471,9181	583,36164
Urun_OM_CC_NPL_Dwell	36	281,9711	393,66156
Yazi_OM_CC_NPL_Dwell	36	195,7764	291,67052
Valid N (listwise)	36		

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Bulgu: NPL tasarımına ait ısı haritası ve istatistikleri, Orijinal CC tasarımından tamamen farklı, çok odaklı bir dikkat deseni ortaya koymaktadır.

SPSS verileri ve ısı haritası, bu çok odaklı yapıyı nicel ve nitel olarak doğrulamaktadır. Bir önceki ambalaj incelemesi olan Orijinal CC tasarımında dikkat Logo (mean: 446ms), Ürün (mean: 387ms) ve Yazı (mean: 352ms) arasında dengeli dağılırken, NPL tasarımında dikkat hiyerarşisi aşağıdaki gibi net bir şekilde değişmiştir.

NPL tasarımında en çok Toplam Bakış Süresi (Dwell Time) alan iki AOI, Logo (CC NPL Dwell mean: 594.78 ms) ve Slogan (CC NPL Dwell mean: 471.92 ms) olmuştur. Bu iki marka kimliği ve vaat unsuru, dikkatin büyük çoğunluğunu toplarken; Ürün (CC NPL Dwell mean: 281.97 ms) ve Yazı (CC NPL Dwell mean: 195.78 ms) ikincil plana itilmiştir.

Stratejik Yorum: Bu çok odaklı dikkat deseni, tasarımın tüketicinin gözünü ambalaj üzerinde bilinçli bir keşif yolculuğuna çıkardığını göstermektedir. Geleneksel tasarımın tüm bilgiyi tek bir merkezi blokta sunduğu ürün-tanımlayıcı yaklaşımdan farklı olarak, Neuropack-PL tasarımı bilgiyi hiyerarşik bir yapı içinde sunmaktadır.

SPSS verileri (TFFF ve Dwell Time ortalamaları), bu hiyerarşinin Orijinal tasarımdan nasıl farklılaştığını kanıtlamaktadır. NPL tasarımı, dikkati Logo (mean: 594.78 ms) ve Slogan (mean: 471.92 ms) gibi iki temel marka vaadi üzerinde yoğunlaştırmaktadır.

Bu yaklaşım, özel markalı bir ürünü jenerik bir kategori temsilcisi olmaktan çıkarıp, ona hem duygusal ("keyif vaadi" - Slogan AOI'si) hem de rasyonel ("yenilenen lezzet" ve kimlik - Logo AOI'si) satın alma nedenleri sunan, çok katmanlı bir kişilik kazandırmayı hedefleyen sofistike bir marka inşa etme stratejisi olarak değerlendirilebilir.

7.1.2.1.2. İkili Gösterim Bulguları

Bu bölümde, Geleneksel Chips Coin ve NPL tasarımlarının yan yana sunulduğu, doğrudan karşılaştırmalı bir senaryodaki görsel dikkat performansları incelenmektedir. Bu analiz, iki farklı özel marka tasarım felsefesinin, raftaki anlık dikkat mücadelesini simüle eden bir bağlamda nasıl bir etkileşim gösterdiğini ve hangi görsel stratejinin daha belirgin bir dikkat odağı oluşturduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Şekil 7.9: Geleneksel Chips Coin (Ambalaj A) ve Veriye Dayalı Neuropack-PL (Ambalaj B) Tasarımlarının Markasız Karşılaştırmalı Sunumuna Ait Isı Haritası

Not: Isı haritası, iMotions platformu aracılığıyla toplanan eye tracking verilerinden oluşturulmuş olup, sunum netliğini artırmak amacıyla yazar tarafından etiketlenmiştir.

Bulgu: Şekil’de sunulan ısı haritası, iki tasarım arasında dikkat yoğunluğu ve dağılımı açısından belirgin bir farklılık olduğunu göstermektedir. Geleneksel Chips Coin tasarımında (Ambalaj A), görsel dikkatin en yoğun haliyle (kırmızı alan), "PATATES CİPSİ" metnini ve ürün görselini içeren merkezi blok üzerinde toplandığı görülmektedir. Buna karşın, NPL tasarımında (Ambalaj B), belirgin bir kırmızı alan oluşmadığı ve dikkatin daha yaygın bir şekilde (difüz), marka logosu, ürün görseli ve slogan arasında dağıldığı gözlemlenmektedir.

Isı haritasında görülen bu desenler, istatistiksel hipotez testleri ile de incelenmiştir. Metodoloji, Shapiro-Wilk normallik testi sonuçlarına göre (TTFF ve Dwell için Parametrik T-Testi; FixCount ve Revisit için Non-Parametrik Wilcoxon Testi) belirlenmiştir.

Tablo 25: Chips Coin Markasız İkili Karşılaştırma Test İstatistikleri

		Paired Samples Test							Significance	
		Paired Differences			95% Confidence Interval of the Difference				One-Sided p	Two-Sided p
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower	Upper	t	df		
Pair 1	Grid_OM_CC_NPL_TTFF - Grid_OM_CC_TTFF	-564,60694	1111,32509	185,22085	-940,62526	-188,58863	-3,048	35	,002	,004
Pair 2	Grid_OM_CC_NPL_Dwell - Grid_OM_CC_Dwell	-337,50833	1183,05317	197,17553	-737,79594	62,77927	-1,712	35	,048	,096

Test Statistics^a

	Grid_OM_CC_FixCount - Grid_OM_CC_NPL_FixCount	Grid_OM_CC_Revisit - Grid_OM_CC_NPL_Revisit
Z	-1,689 ^b	-1,823 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	,091	,068

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Test sonuçları, NPL tasarımının Orijinal tasarıma karşı rafta net bir fark edilme avantajı sağladığını göstermektedir:

Fark Edilme Hızı (TTFF): İlişkili Örneklem T-Testi (Paired Samples T-Test) sonucunda, iki tasarım arasında ilk fark edilme hızı açısından istatistiksel olarak yüksek düzeyde anlamlı bir fark bulunmuştur ($p = .004$). Paired Differences (Eşleştirilmiş Farklar) tablosu, bu farkın H1a hipotezi yönünde olduğunu doğrulamaktadır. Mean fark (-564.6 ms)

negatiftir; bu da Chips Coin NPL tasarımının, Orijinal tasarıma kıyasla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha hızlı fark edildiğini (daha düşük TTFF) göstermektedir. Bu sonuçla, H1a hipotezi Chips Coin vakası için kabul edilmiştir.

Bakış Süresi (Dwell Time): İlişkili Örneklemeler T-Testi sonucunda, iki tasarım arasında toplam bakış süresi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamış, ancak marjinal bir eğilim gözlenmiştir ($p = .096$). Bu marjinal eğilim, H1b hipotezinin tersi yöndedir. Mean fark (-337.5 ms) negatiftir; bu da Orijinal tasarımın, NPL'den (anlamlı olmasa da) daha fazla incelenme eğiliminde olduğunu göstermektedir.

Dikkat Yoğunluğu (FixCount) & Karşılaştırmalı Geri Dönüş (Revisit): Wilcoxon Testi sonuçlarına göre, dikkat yoğunluğu (Fixation Count) ($p = .091$) ve tekrar ziyaret (Revisit) ($p = .068$) açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. Ancak, her iki metrikte de p değerleri marjinal anlamlılık sınırındadır. Ranks tabloları incelendiğinde, her iki marjinal eğilimin de H1c ve H1i hipotezleri yönünde (NPL lehine) olduğu görülmektedir.

Stratejik Yorum: Bu bulgu, iki tasarım felsefesinin karşılaştırmalı bir bağlamdaki göreceli performansına dair önemli bir içgörü sunmaktadır. Geleneksel tasarımın (Ambalaj A) ürün-tanımlayıcı ve tüm bilgiyi tek bir merkezi alanda sunan yaklaşımı, tüketicinin "Bu nedir?" sorusuna anında cevap vermekte ve (marjinal düzeyde $p=.096$) daha uzun bir Toplam Bakış Süresi olarak güçlü bir görsel çapa işlevi görmektedir.

Ancak, NPL tasarımının (Ambalaj B) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha hızlı fark edilmesi ($p=.004$) ve (marjinal olarak $p=.068$) daha fazla tekrar ziyaret (Revisit) alması, tüketicinin gözünü bir keşif yolculuğuna çıkaran çok odaklı stratejisinin dikkat çekiciliğini (*visual saliency*) ve ilgi çekiciliğini (*engagement*) göstermektedir.

Bu durum, görsel olarak daha sade ve mesajı daha direkt olan bir tasarımın (Orijinal), bilişsel olarak daha karmaşık bir tasarıma (NPL) karşı Toplam Bakış Süresinde avantajlı olabileceğini, ancak İlk Fark Edilme (TTFF) avantajında NPL'nin önde olduğunu göstermektedir. Bu sonuç, AS1 (farklılaşma) hipotezini desteklerken, AS3 (üstünlük) hipotezi çerçevesinde, NPL'nin fark edilmede (TTFF) üstün olduğunu, ancak Orijinal'in incelenmede (Dwell) marjinal bir üstünlüğe sahip olduğu bulgusunu ortaya koymaktadır.

7.1.2.2. Aşama 2: Markalı Koşul Analizi ve Marka Etkisi

Vaka analizinin bu ikinci aşamasında, her iki tasarıma da orijinal "Chips Coin" markası entegre edilerek, marka varlığında görsel dikkat desenlerinin nasıl şekillendiği incelenmektedir. Bu analizin temel amacı, Vaka 1'deki pazar lideri markanın yerleşik ve yaygın bilinirliğinden farklı olarak, bir özel markanın tasarım felsefeleri üzerindeki etkisini

ve tasarımın marka kimliğini inşa etmedeki potansiyel rolünü deęerlendirmektir. Analiz, Vaka 1'deki yapıya paralel olarak, öncelikle markalı tasarımların bireysel etkinliklerini ele alacak, ardından doğrudan karşılaştırmalı bir sunumdaki performanslarını inceleyecektir.

7.1.2.2.1. Tekil Gösterim Bulguları

Bu bölümde, Chips Coin markasını taşıyan iki farklı tasarımın tekil gösterimdeki performansları incelenmektedir. Bu analiz, markanın varlığında oluşan yeni temel performans çizgilerini (baseline) belirleyerek, markanın her bir tasarımın içsel dikkat hiyerarşisi üzerindeki etkisini bireysel olarak ortaya koymayı amaçlamaktadır. Analize, Aşama 1'deki sıraya sadık kalınarak, öncelikle markalı geleneksel Chips Coin tasarımı ile başlanacak, ardından aynı markayı taşıyan NPL tasarımının performansı incelenecektir.

Geleneksel Chips Coin Tasarımı (Markalı)

Şekil 7.10: Geleneksel Chips Coin Tasarımının Markalı Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Not: Isı haritası, iMotions platformu aracılığıyla toplanan eye tracking verilerinden oluşturulmuş olup, sunum netliğini artırmak amacıyla yazar tarafından etiketlenmiştir.

Tablo 26: Geleneksel Chips Coin (Markalı) Betimsel İstatistikler Tablosu

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation
Tum_CC_TTFF	36	594,3003	1369,40629
Tum_CC_FixCount	36	13,5000	8,36831
Tum_CC_Dwell	36	1920,6614	1336,01144
Tum_CC_GSR	36	570,9722	1997,62588
Logo_CC_TTFF	36	793,1475	1398,19132
Logo_CC_FixCount	36	4,3056	4,02719
Logo_CC_Dwell	36	597,8492	641,77909
Yazi_CC_TTFF	36	755,4714	1363,56346
Yazi_CC_FixCount	36	1,9167	2,41868
Yazi_CC_Dwell	36	280,9344	350,53207
Urun_CC_TTFF	36	1191,7086	1712,15228
Urun_CC_FixCount	36	2,7500	4,26531
Urun_CC_Dwell	36	454,7711	950,02766
Valid N (listwise)	36		

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Bulgu: Geleneksel Chips Coin tasarımının markalı versiyonuna ait ısı haritası, net bir görsel hiyerarşi sergilemektedir. Birincil ve en yoğun dikkat odağı (kırmızı alan), ambalajın üst kısmında yer alan "CHIPS COIN" marka adı üzerinde toplanmıştır.

İstatistikler de bu görsel bulguyu sayısal olarak doğrulamaktadır. Dikkatin en çok yoğunlaştığı yer, Logo (CC Dwell mean: 597.85 ms) olmuştur. Bu süre, Ürün (CC Dwell mean: 454.77 ms) ve Yazı (CC_Dwell mean: 280.93 ms) AOI'lerinin üzerinde harcanan süreden belirgin şekilde daha yüksektir.

İlk Fark Edilme Hızı (TTFF) analizi de bu hiyerarşiyi desteklemektedir. Ambalajın tamamı (Tum CC TTFF) ortalama 594.30 ms'de fark edilirken, ambalaj içinde ilk fark edilen AOI'ler Yazı (CC TTFF mean: 755.47 ms) ve Logo (CC TTFF mean: 793.15 ms) olmuştur.

Stratejik Yorum: Bu bulgu, markanın eklenmesinin, tasarımın temel iletişim stratejisini (markasız koşulda görülen) ürün-tanımlayıcı bir rolden, net bir şekilde marka-odaklı (*brand-centric*) bir role dönüştürdüğünü göstermektedir. Tüketicinin görsel yolculuğu, önce markayı tanıma (Logo Dwell mean: 597.85 ms), ardından ürünün ne olduğunu ve neden tercih edilmesi gerektiğini anlama (Ürün Dwell mean: 454.77 ms) şeklinde sıralı bir rota izlemektedir. Marka adı ile ürün özelliklerini sunan bloğun görsel olarak ayrı durması, bu iki unsur arasında tam bir stratejik sinerji oluşmasını sınırlayabilmektedir. Nihayetinde tasarım, markayı etkin bir şekilde tanıtmaktadır. Ancak

bu tanıtımı ürünün sunduğu deneyimsel veya duygusal bir vaat ile bütünleştirmek yerine, daha fonksiyonel bir düzeyde bırakmaktadır.

Veriye Dayalı Neuropack-PL Tasarımı (Markalı)

Şekil 7.11: Veriye Dayalı Neuropack-PL Tasarımının Markalı Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Not: Isı haritası, iMotions platformu aracılığıyla toplanan eye tracking verilerinden oluşturulmuş olup, sunum netliğini artırmak amacıyla yazar tarafından etiketlenmiştir.

Tablo 27: Chips Coin NPL (Markalı) Betimsel İstatistikler Tablosu

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation
Tum_CC_NPL_TTFF	36	318,3194	604,12109
Tum_CC_NPL_FixCount	36	13,3056	8,35231
Tum_CC_NPL_Dwell	36	1779,3900	1331,23143
Tum_CC_NPL_GSR	36	187,0556	430,83526
Logo_CC_NPL_TTFF	36	357,5097	549,47900
Urun_CC_NPL_TTFF	36	1290,7597	1790,97306
Yazi_CC_NPL_TTFF	36	1337,4331	1829,05698
Logo_CC_NPL_FixCount	36	6,5556	5,33155
Urun_CC_NPL_FixCount	36	1,8889	2,57213
Yazi_CC_NPL_FixCount	36	,9444	1,58465
Logo_CC_NPL_Dwell	36	906,7694	931,97747
Urun_CC_NPL_Dwell	36	268,4956	409,97128
Yazi_CC_NPL_Dwell	36	125,2589	241,42786
Valid N (listwise)	36		

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Bulgu: NPL tasarımının markalı versiyonuna ait ısı haritası, hiyerarşik ancak bütünleşik bir dikkat deseni sergilemektedir. Birincil ve en yoğun dikkat odağı (kırmızı/turuncu alan), ambalajın üst-orta kısmında yer alan CHIPS COIN marka adında toplanmıştır.

İstatistikler bu görsel bulguyu sayısal olarak doğrulamaktadır. Dikkatin en çok yoğunlaştığı yer Logo (CC_NPL Dwell mean: 906.77 ms) olmuştur. Bu süre, Orijinal CC tasarımının logosuna (mean: 597.85 ms) kıyasla çok daha yüksektir. Ayrıca NPL Logosunun İlk Fark Edilme Hız (TTFF mean: 357.51 ms) değeri, NPL tasarımındaki diğer tüm AOI'lerden (örn. Urun_CC_NPL_TTFF, mean: 1290.76 ms) daha hızlıdır.

Isı haritasında CHIPS COIN marka adının yanı sıra, markanın baş harfi olan 'C' harfinin, geleneksel tasarımda bulunmayan, ayrı bir logo veya amblem şeklinde stilize edilerek kullanılması, bu alanın görsel çekiciliğini artıran bir unsur olarak tespit edilmiştir. İkincil dikkat alanları ise sağ taraftaki slogan ve sol taraftaki rasyonel iddialar üzerinde oluşmaktadır.

Stratejik Yorum: Bu bulgu, tasarımın, marka kimliğini merkeze alan ancak bu kimliği hem duygusal hem de rasyonel vaatlerle çevreleyerek güçlendiren bütünleşik bir marka anlatısı stratejisi izlediğini göstermektedir. Orijinal tasarımda Logo (mean: 597ms) ve Ürün (mean: 454ms) arasında dengelenen dikkat, NPL tasarımında net bir şekilde Logo (mean: 906ms) lehine değişmiştir.

Dahası, marka adının sadece bir metin olarak değil, 'C' harfinin stilize edilmesiyle özgün bir logoya dönüştürülmesi, tasarımın en önemli stratejik hamlelerinden biridir. Bu yaklaşım, özel markalı bir ürüne, genellikle ulusal markalarda görülen, hatırlanabilir ve ayırt edici bir görsel kimlik kazandırır. Tüketicinin görsel yolculuğu, önce bu özgün marka sembolünü tanıma, ardından bu markanın ne anlama geldiğini açıklayan kanıtlara (duygusal vaat ve rasyonel faydalar) doğru doğal bir akışla yönlendirilmektedir.

7.1.2.2. İkili Gösterim Bulguları

Bu son analizde, Chips Coin markasını taşıyan iki farklı tasarımın, yan yana sunulduğu doğrudan karşılaştırmalı bir senaryodaki görsel dikkat performansları incelenmektedir. Bu analizin temel amacı, özel marka kimliğinin varlığında, iki farklı tasarım felsefesinin dikkat çekme mücadelesindeki nihai sonucunu gözlemlemek ve tasarımın marka kimliğini güçlendirmedeki rolünü değerlendirmektir.

Şekil 7.12: Veriye Dayalı Neuropack-PL (Ambalaj A) ve Geleneksel Chips Coin (Ambalaj B) Tasarımlarının Markalı Karşılaştırmalı Sunumuna Ait Isı Haritası

Not: Isı haritası, iMotions platformu aracılığıyla toplanan eye tracking verilerinden oluşturulmuş olup, sunum netliğini artırmak amacıyla yazar tarafından etiketlenmiştir.

Bulgu: Şekil'de sunulan ısı haritası, markalı karşılaştırmada iki tasarımın dikkat odaklarının niteliği ve yoğunluğu açısından belirgin bir farklılık olduğunu göstermektedir. NPL tasarımında (Ambalaj A), en yoğun dikkat odağının (kırmızı alan) sağ alt köşede yer alan slogan ile bu slogana bitişik olan ürün görselini (cipsleri) kapsayan bir alanda

toplandığı görülmektedir. Buna karşın, geleneksel Chips Coin tasarımında (Ambalaj B), en yoğun dikkat odağının (daha düşük yoğunluklu sarı alan) "PATATES CİPSİ" metnini ve ürün görselini içeren merkezi blokta kümелendiği gözlemlenmektedir.

Bu görsel farklılıklara rağmen, istatistiksel hipotez testleri, marka faktörünün (AS2) bu farkları nötralize ettiğini ortaya koymuştur. Metodoloji, Shapiro-Wilk normallik testi sonuçlarına göre (TTFF, Dwell, FixCount ve Revisit için Non-Parametrik Wilcoxon Testi) belirlenmiştir.

Tablo 28: Chips Coin Markalı İkili Karşılaştırma Test İstatistikleri

Test Statistics ^a				
	Grid_CC_TTFF - Grid_CC_NPL _TTFF	Grid_CC_FixC ount- Grid_CC_NPL _FixCount	Grid_CC_Dwel l- Grid_CC_NPL _Dwell	Grid_CC_Revi sit- Grid_CC_NPL _Revisit
Z	-1,122 ^b	-,618 ^c	-,355 ^c	-,423 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	,262	,537	,722	,672

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

c. Based on positive ranks.

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Test sonuçları, Chips Coin markası dahil edildiğinde, iki tasarım arasında hiçbir nörometrikte istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir:

- H1e (TTFF): Anlamlı fark yoktur (p = .262).
- H1f (Dwell Time): Anlamlı fark yoktur (p = .722).
- H1g (Fixation Count): Anlamlı fark yoktur (p = .537).
- H1j (Revisit Count): Anlamlı fark yoktur (p = .672).

Bu sonuçlarla H0e, H0f, H0g ve H0j hipotezleri kabul edilmiştir.

Stratejik Yorum: Bu bulgu, iki farklı marka inşa etme felsefesinin mücadelesini ortaya koymaktadır. Geleneksel tasarım (Ambalaj B), marka kimliğini fonksiyonel ve ürün-tanımlayıcı bir yaklaşımla ("Bu, Chips Coin markalı bir patates cipsidir") desteklemeye devam etmektedir. NPL tasarımı (Ambalaj A) ise, marka kimliğini duygusal ve deneyimsel bir vaat üzerinden inşa etmektedir (ısı haritasında görüldüğü gibi Slogan ve Ürün Görseli sinerjisi).

Ancak, istatistiksel analizler, markalı koşulda bu iki farklı strateji arasında

nörometrikler (TTFF, Dwell Time vb.) açısından anlamlı bir fark olmadığını ($p > .05$) kanıtlamaktadır. Markasız ikili karşılaştırma analizinde NPL lehine saptanan anlamlı TTFF avantajı ($p=.004$) ve marjinal Revisit eğilimi ($p=.068$), Chips Coin markası dahil edildiğinde tamamen ortadan kalkmıştır ($p=.262$ ve $p=.672$).

Bu durum, H1e (Marka Etkisi) hipotezini destekler niteliktedir. Pazar lideri Lays'te olduğu gibi, PL markası Chips Coin'in varlığı da (daha düşük bir seviyede de olsa) tasarımlar arası nörometrik farkları nötralize etme (eşitleme) eğilimi göstermiştir.

7.1.2.3. Vaka 2 Sentez ve Yorum

Bu ikinci vaka analizi, NPL tasarımını, pazar lideri bir markanın aksine, bir özel marka segmentindeki geleneksel rakibi olan Chips Coin ile karşılaştırmıştır. Elde edilen bulgular, pazar lideri markanın sahip olduğu yaygın bilinirlik faktörü denklemden çıktığında, ambalaj tasarımının kendisinin bir marka inşa etme ve farklılaşma aracı olarak ne kadar kritik bir rol oynadığını ortaya koymaktadır.

Aşama 1: Markasız (Blind) Koşul Bulguları

Markasız koşulda, iki tasarım felsefesi arasındaki temel ayrım netleşmiştir. Geleneksel Chips Coin tasarımı, tüm bilgiyi tek bir merkezi blokta toplayan, net bir şekilde ürün-tanımlayıcı bir strateji izlemiştir. Buna karşılık, Neuropack-PL tasarımı, tüketicinin dikkatini marka, duygusal vaat (slogan) ve rasyonel kanıtlar arasında bilinçli bir keşif yolculuğuna çıkararak, çok odaklı ve marka-inşa edici bir yaklaşım sergilemiştir. Karşılaştırmalı sunumda, geleneksel tasarımın daha basit ve direkt mesajının, daha yoğun bir dikkat odağı oluşturma eğiliminde olduğu gözlemlenmiştir.

Markasız koşulda (Aşama 1), geleneksel Chips Coin tasarımı, tüm bilgiyi tek bir merkezi blokta toplayan Logo (CC_Dwell mean: 446ms, Ürün (CC Dwell mean: 387ms) ürün-tanımlayıcı bir strateji izlemiştir. Buna karşılık, NPL tasarımı, tüketicinin dikkatini Logo (CC NPL Dwell mean: 594ms) ve Slogan (CC NPLDwell mean: 471ms) üzerinde toplayarak, çok odaklı ve marka-inşa edici bir yaklaşım sergilemiştir.

Bu marka-inşa edici yaklaşımın etkinliği, istatistiksel analizlerde nörometrik analiz düzeyinde güçlü bir şekilde doğrulanmıştır.

Markasız İkili Gösterim analizinde, NPL tasarımı, Orijinal tasarıma göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha hızlı fark edilmiştir (TTFF, $p = .004$) ve (marjinal olarak) daha fazla tekrar ziyaret (Revisit, $p = .068$) almıştır.

Bu durum, marka faktörü arındırıldığında, NPL tasarımının AS3 (Üstünlük) hipoteziyle uyumlu olarak Orijinal tasarıma karşı net bir algısal ve dikkat çekme üstünlüğü sağladığını göstermektedir.

Aşama 2: Markalı (Branded) Koşul Bulguları ve Marka Etkisi

Analizin ikinci aşamasında (Aşama 2), tasarımlara Chips Coin markasının entegre edilmesiyle, tasarımın marka kimliğini şekillendirme rolü belirginleşmiştir. Geleneksel tasarımda marka, ürün bilgilerinden ayrı, fonksiyonel bir etiket gibi dururken, veriye dayalı NPL tasarımında marka, stilize edilmiş logosu ve etrafını saran vaatlerle birlikte bütünleşik bir marka anlatısının merkezine yerleşmiştir. Markalı karşılaştırmalı sunumda bu fark daha da netleşmiştir. NPL tasarımı, duygusal vaat ile somut ürün kanıtını aynı yoğun dikkat odağında birleştirerek, rakibinin fonksiyonel ürün tanımından daha belirgin ve farklılaşan bir odak noktası yaratmıştır.

Markalı İkili Gösterim analizinde, NPL tasarımının markasız koşulda elde ettiği anlamlı TTFF avantajının ($p=.004$) tamamen ortadan kalktığı (TTFF, $p=.262$) ve tüm metriklerde ($p > .05$) farkın nötralize olduğu gözlemlenmiştir.

Genel Yorum: Sonuç olarak, Vaka 2 bulguları, Vaka 1'in sonuçlarıyla önemli bir tezat oluşturmaktadır. Vaka 1'de, yüksek marka değeri (Lays), tasarımsal farklılıkları büyük ölçüde nötralize eden baskın bir faktör olarak öne çıkmıştır. Bu vakada ise, daha az yerleşik bir marka kimliğine sahip olan Chips Coin markası, tasarımları domine etmek yerine, tasarımlar tarafından şekillendirilmiştir. NPL tasarımı, markayı pasif bir şekilde taşımakla kalmamış, ona aktif olarak bir kişilik, bir değer önerisi ve arzu edilebilir bir kimlik atfetmiştir. Bu durum, özellikle özel markalar için, stratejik ve veri-odaklı ambalaj tasarımının sadece dikkat çekmek için değil, aynı zamanda marka değerini sıfırdan inşa etmek ve pazar liderlerine karşı algısal bir rekabet avantajı yaratmak için en temel araçlardan biri olduğunu ortaya koymaktadır.

7.1.3. Vaka 3: Geleneksel Harras ve Neuropack-PL Tasarımlarının Karşılaştırmalı Analizi

Cips kategorisindeki bu son vaka analizi, veriye dayalı NPL tasarımını, özel marka segmentindeki bir diğer geleneksel rakip olan Harras ile karşı karşıya getirmektedir. Bu analizin temel amacı, özel markalar arası rekabetin dinamiklerini nöropazarlama perspektifinden incelemek ve bu markaların, Vaka 1'de analiz edilen pazar lideri karşısındaki durumunu anlamak için ek bir referans noktası oluşturmaktır. Bu vaka, sezgisel ve veriye dayalı yaklaşımların farklı geleneksel stratejiler karşısındaki göreceli etkinliğini değerlendirerek, özel marka segmentindeki optimal tasarım stratejilerini anlamak için önemli bir ampirik zemin sunmaktadır. Analiz, önceki vakalarda izlenen metodolojik

yapıya sadık kalınarak, markasız ve markalı koşulları içeren iki temel aşamada yürütülecektir.

7.1.3.1. Aşama 1: Markasız Koşul Analizi

Analizin bu ilk aşamasında, her iki tasarımın da marka faktöründen arındırılmış 'saf' görsel etkinlikleri ve içsel iletişim stratejileri incelenmektedir. Bu inceleme, Vaka 1 ve Vaka 2'de olduğu gibi, tasarımların kendi içsel liyakatlerine göre nasıl bir performans sergilediğini belirlemeyi ve iki farklı tasarım felsefesinin temel ayırım noktalarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Analiz, öncelikle tasarımların bireysel etkinliklerini ele alacak, ardından doğrudan karşılaştırmalı bir sunumdaki performanslarını değerlendirecektir.

7.1.3.1.1. Tekil Gösterim Bulguları

Geleneksel Harras Tasarımı (Markasız)

Şekil 7.13: Geleneksel Harras Tasarımının Markasız Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Not: Isı haritası, iMotions platformu aracılığıyla toplanan eye tracking verilerinden oluşturulmuş olup, sunum netliğini artırmak amacıyla yazar tarafından etiketlenmiştir.

Tablo 29: Geleneksel Harras (Markasız) Betimsel İstatistikler Tablosu

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation
Tum_OM_Har_TTFF	36	263,4047	459,75579
Tum_OM_Har_FixCount	36	12,6667	7,58570
Tum_OM_Har_Dwell	36	1568,8767	1169,54460
Tum_OM_Har_GSR	36	118,1389	350,81832
Logo_OM_Har_TTFF	36	757,0206	1372,37914
Urun_OM_Har_TTFF	36	1518,0789	1663,01412
Yazi_OM_Har_TTFF	36	885,4478	1275,94073
Logo_OM_Har_FixCount	36	,4167	,99642
Urun_OM_Har_FixCount	36	3,0000	3,84708
Yazi_OM_Har_FixCount	36	3,1111	2,38780
Logo_OM_Har_Dwell	36	48,5617	116,10091
Urun_OM_Har_Dwell	36	383,4656	626,07870
Yazi_OM_Har_Dwell	36	424,0406	512,47504
Valid N (listwise)	36		

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Bulgu: Geleneksel Harras tasarımının markasız versiyonuna ait ısı haritası incelendiğinde, dikkat deseninin birden fazla odak noktası olduğu görülmektedir. Birincil ve en yoğun dikkat odağı (kırmızı alan), ambalajın merkezinde yer alan büyük puntolu SADE ürün çeşidi metni (Yazı) üzerinde toplanmıştır. Buna ek olarak, ürünün doğallığına ve kökenine işaret eden ham patates görselinin (Urun) de belirgin bir ikincil dikkat odağı (kırmızı/sarı alan) oluşturduğu tespit edilmiştir.

İstatistikler, bu görsel bulguyu sayısal olarak doğrulamaktadır. Ambalajın tamamı (Tum Har Dwell) ortalama 1568.88 ms (1.57 saniye) bakış süresi almıştır. Bu sürenin alt AOI'lere dağılımı incelendiğinde, dikkatin Yazı (Har Dwell mean: 424.04 ms) ve Ürün (Har Dwell mean: 383.47 ms) AOI'leri üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Buna karşın, Logo (Har Dwell mean: 48.56 ms) neredeyse hiç dikkat çekmemiştir.

Stratejik Yorum: Bu bulgu, tasarımın görsel hiyerarşisinin iki temel rasyonel mesaj üzerine kurgulandığını göstermektedir. Ürün çeşidi ("ADE - Yazı AOI'si) ve ürün kökeni/doğallığı (ham patates görseli - Urun AOI'si). Tasarımın birincil iletişim hedefi, tüketicinin spesifik bir ürün varyantını hızla bulmasına yardımcı olmak iken, ikincil hedefi, bu ürünün gerçek patatesten yapıldığına dair rasyonel bir güvence vermektir.

SPSS verilerinin de doğruladığı gibi, Logo (Har Dwell mean: 48.56 ms) AOI'sinin neredeyse hiç bakış almaması, bu yaklaşımın tüketicinin satın alma kararını etkilemek için duygusal veya hedonik vaatler yerine, son derece fonksiyonel ve bilgi-odaklı satın alma

nedenleri sunmayı önceliklendirdiğini göstermektedir. Tasarım, bir marka hikayesi anlatmaktan ziyade, bilgi aktarımını, bulma kolaylığını ve doğallık algısını merkeze alan bir strateji izlemektedir.

Veriye Dayalı Neuropack-PL Tasarımı (Markasız)

Şekil 7.14: Veriye Dayalı Neuropack-PL Tasarımının Hırsas İin Geliştirilmiř Markasız Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Not: Isı haritası, iMotions platformu aracılığıyla toplanan eye tracking verilerinden oluşturulmuş olup, sunum netliğini artırmak amacıyla yazar tarafından etiketlenmiştir.

Tablo 30: NPL Hırsas (Markasız) Betimsel İstatistikler Tablosu

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation
Tum_OM_Har_NPL_TTFF	36	331,3192	506,51810
Tum_OM_Har_NPL_FixCo unt	36	11,7222	7,40892
Tum_OM_Har_NPL_Dwell	36	1630,8303	1293,55669
Tum_OM_Har_NPL_GSR	36	285,9444	415,87518
Logo_OM_Har_NPL_TTFF	36	742,7486	1285,30514
Urun_OM_Har_NPL_TTFF	36	1342,5647	1593,07636
Yazi_OM_Har_NPL_TTFF	36	822,2183	1396,08154
Logo_OM_Har_NPL_FixCo unt	36	1,0278	1,61221
Urun_OM_Har_NPL_FixCo unt	36	3,3056	3,21443
Yazi_OM_Har_NPL_FixCou nt	36	4,0000	3,31231
Logo_OM_Har_NPL_Dwell	36	142,0261	205,64473
Urun_OM_Har_NPL_Dwell	36	495,4578	775,26408
Yazi_OM_Har_NPL_Dwell	36	528,5092	542,12148
Slogan_OM_Har_NPL_TTF F	36	1173,6614	1838,46765
Valid N (listwise)	36		

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Bulgu: NPL tasarımına ait ısı haritası, geleneksel HARRAS tasarımının dağınık yapısından farklı olarak, görsel dikkati ambalajın merkezinde bütünleşik bir ikna bloğu içerisinde toplamaktadır.

İstatistikler , bu görsel bulguyu sayısal olarak doğrulamaktadır. En yoğun dikkat odakları, Heatmap'te görüldüğü gibi, SADE ürün çeşidi metnini Yazı (Har NPL Dwell, mean: 528.51 ms) ve onun hemen solunda yer alan iştah açıcı ürün görselini Ürün (Har NPL Dwell, mean: 495.46 ms) kapsamaktadır.

Bu iki ana odak, Orijinal HARRAS tasarımında neredeyse hiç dikkat çekmeyen Logo (Har Dwell, mean: 48.56 ms) marka Logosundan (Har NPL Dwell, mean: 142.03 ms) 3 kattan daha fazla dikkat çekmiştir. Buna ek olarak, ambalajın sağ orta kısmında yer alan %100 Gerçek Patates, Fırınlanmış Çıtır Lezzet yazıları ile en alt kısmında yer alan "ÇİTİR KEYFİN ADI" sloganı da (Har NPL TTFF, mean: 1173.66 ms) ikincil bir odak noktası oluşturarak keşif yolculuğuna dahil olmaktadır.

Stratejik Yorum: Bu bulgu, Neuropack-PL tasarımının, tüketicinin dikkatini tek ve

güçlü bir değer önerisi kümesi üzerinde yoğunlaştıran son derece verimli bir iletişim stratejisi izlediğini göstermektedir. Tasarım, tüketicinin tek bir bakış alanında hem rasyonel (Yazı Dwell mean: 528.51 ms) hem de duygusal (Ürün Dwell mean: 495.46 ms) ikna unsurlarını bütünleşik bir şekilde işlemesini sağlamaktadır.

Altta yer alan sloganın ve sağ ortada yer alan ürün özellikleri yazılarının ikincil bir odak noktası oluşturması ise, bu stratejinin bir başka katmanını ortaya koymaktadır. Tasarım, merkezi ikna bloğu ile tüketicinin bilişsel değerlendirmesini yaptıktan sonra, görsel yolculuğu doğrudan hedonik ve duygusal bir fayda vaadiyle (gerçek patates ve keyif ile) sonlandırmaktadır. Bu, tüketicinin zihninde rasyonel olarak gerekçelendirilmiş bir ürüne, aynı zamanda arzu edilebilir bir kişilik ve duygusal bir ödül algısı ekleyen, çok katmanlı bir ikna süreci olarak değerlendirilebilir.

7.1.3.1.2. İkili Gösterim Bulguları

Önceki bölümde tasarımların bireysel etkinlikleri ve içsel stratejileri analiz edilmiştir. Bu bölümde ise, Geleneksel Hırsas ve NPL tasarımlarının yan yana sunulduğu, doğrudan karşılaştırmalı bir senaryodaki görsel dikkat performansları incelenmektedir. Bu analiz, geleneksel tasarımın çok odaklı ve bilgi-odaklı yaklaşımı ile veriye dayalı tasarımın bütünleşik ikna bloğu stratejisinin, raftaki anlık dikkat mücadelesini simüle eden bir bağlamda nasıl bir etkileşim gösterdiğini ve hangi görsel stratejinin daha belirgin bir dikkat odağı oluşturduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Şekil 7.15: Veriye Dayalı Neuropack-PL (Ambalaj A) ve Geleneksel Hırsas (Ambalaj B) Tasarımlarının Markasız Karşılaştırmalı Sunumuna Ait Isı Haritası

Not: Isı haritası, iMotions platformu aracılığıyla toplanan eye tracking verilerinden oluşturulmuş olup, sunum netliğini artırmak amacıyla yazar tarafından etiketlenmiştir.

Bulgu: Şekil 7.16’da sunulan ısı haritası, iki tasarımın görsel dikkat odaklarının hem konum hem de nitelik açısından tamamen farklılaştığını ortaya koymaktadır. NPL tasarımında (Ambalaj A) birincil ve en yoğun dikkat odağı (kırmızı alan), "%100 Gerçek Patates" ve "Fırınlanmış Çıtır Lezzet" gibi rasyonel fayda iddialarını içeren dairesel bloklar üzerinde toplanmıştır. Geleneksel HARRAS tasarımında (Ambalaj B) birincil dikkat odağı, SADE yazısının hemen altındaki PATATES CİPSİ metnini de kapsayan alanda yer almaktadır.

Isı haritasında görülen bu desenler, istatistiksel hipotez testleri ile de incelenmiştir. Metodoloji, Shapiro-Wilk normallik testi sonuçlarına göre (TTF ve FixCount için Parametrik T-Testi; Dwell ve Revisit için Non-Parametrik Wilcoxon Testi) belirlenmiştir.

Tablo 31: HARRAS Markasız İkili Karşılaştırma Test İstatistikleri

		Paired Samples Test							Significance	
		Paired Differences			95% Confidence Interval of the Difference		t	df	One-Sided p	Two-Sided p
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower	Upper				
Pair 1	Grid_OM_Har_NPL_TTF - Grid_OM_Har_TTF	-746,93444	1523,32713	253,88786	-1262,35419	-231,51470	-2,942	35	,003	,006
Pair 2	Grid_OM_Har_NPL_FixCount - Grid_OM_Har_FixCount	2,30556	10,99304	1,83217	-1,41395	6,02506	1,258	35	,108	,217

Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Grid_OM_Har_Dwell - Grid_OM_Har_NPL_Dwell	Negative Ranks	20 ^a	17,95	359,00
	Positive Ranks	13 ^b	15,54	202,00
	Ties	3 ^c		
	Total	36		
Grid_OM_Har_Revisit - Grid_OM_Har_NPL_Revisit	Negative Ranks	15 ^d	11,60	174,00
	Positive Ranks	6 ^e	9,50	57,00
	Ties	15 ^f		
	Total	36		

- a. Grid_OM_Har_Dwell < Grid_OM_Har_NPL_Dwell
b. Grid_OM_Har_Dwell > Grid_OM_Har_NPL_Dwell
c. Grid_OM_Har_Dwell = Grid_OM_Har_NPL_Dwell
d. Grid_OM_Har_Revisit < Grid_OM_Har_NPL_Revisit
e. Grid_OM_Har_Revisit > Grid_OM_Har_NPL_Revisit
f. Grid_OM_Har_Revisit = Grid_OM_Har_NPL_Revisit

Test Statistics^a

	Grid_OM_Har_ Dwell - Grid_OM_Har_ NPL_Dwell	Grid_OM_Har_ Revisit - Grid_OM_Har_ NPL_Revisit
Z	-1,403 ^b	-2,201 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	,161	,028

- a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on positive ranks.

Not: SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Test sonuçları, Vaka 2 (Chips Coin) bulgularına benzer şekilde, NPL tasarımının Orijinal PL rakibine karşı rafta net bir fark edilme avantajı sağladığını göstermektedir:

Fark Edilme Hızı (TTFF): İlişkili Örneklem T-Testi sonucunda, iki tasarım arasında ilk fark edilme hızı açısından istatistiksel olarak yüksek düzeyde anlamlı bir fark bulunmuştur ($p = .006$). Paired Differences (Eşleştirilmiş Farklar) tablosu, bu farkın H1a hipotezi yönünde olduğunu doğrulamaktadır: Mean farkı (-746.93 ms) negatiftir. Bu da NPL Harras tasarımının, Orijinal tasarıma kıyasla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha hızlı fark edildiğini (daha düşük TTFF) göstermektedir. Bu sonuçla, H1a hipotezi Harras vakası için kabul edilmiştir.

Karşılaştırmalı Geri Dönüş (Revisit): Wilcoxon Testi sonucunda, tekrar ziyaret sayısı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur ($p = .028$). Ancak, Ranks tablosu bu farkın H1i hipotezinin tersi yönde olduğunu göstermektedir. Katılımcılar Orijinal Harras tasarımına, NPL tasarımına kıyasla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla tekrar ziyaret (Revisit) yapmıştır.

Bakış Süresi (Dwell) & Dikkat Yoğunluğu (Fix Count): Test sonuçlarına göre, toplam bakış süresi (Dwell $p = .161$) ve dikkat yoğunluğu (Fixation Count $p = .217$) açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır.

Stratejik Yorum: Bu bulgu, iki tasarımın tüketicinin zihninde tamamen farklı ikna yollarını hedeflediğini göstermektedir. NPL tasarımı (Ambalaj A), tüketicinin dikkatini öncelikle rasyonel kanıtlara ve somut fayda iddialarına çekmekte (heatmap bulgusu) ve bu stratejisi sayesinde "ilk fark edilme" (TTFF) mücadelesini istatistiksel olarak net bir şekilde ($p=.006$) kazanmaktadır.

Buna karşın, geleneksel Harras tasarımı (Ambalaj B), tüketicinin dikkatini öncelikle jenerik ürün kategorisine ("Bu nedir?") ve ardından ürünün kökenine ("Neyden yapılmıştır?") yönlendiren, tamamen bilgi-odaklı ve fonksiyonel bir strateji izlemektedir. Orijinal tasarımın istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla "tekrar ziyaret" (Revisit) alması ($p=.028$), bu bilgi-odaklı (ve daha dağınık) yapının, NPL'nin net fayda iddialarına kıyasla daha fazla bilişsel çaba veya karşılaştırma gerektirdiğini düşündürmektedir.

Bu sonuç, AS1 (farklılaşma) hipotezini güçlü bir şekilde desteklerken, AS3 (üstünlük) hipotezini TTFF (hız) açısından NPL lehine doğrulamaktadır.

7.1.3.2. Aşama 2: Markalı Koşul Analizi ve Marka Etkisi

Vaka analizinin bu ikinci aşamasında, her iki tasarıma da orijinal Harras markası entegre edilerek, marka varlığında görsel dikkat desenlerinin nasıl şekillendiği incelenmektedir. Bu analiz temel amacı, Vaka 2'de incelenen Chips Coin vakasından farklı bir geleneksel tasarım felsefesine sahip olan özel marka Harras'ın, tasarım stratejileri üzerindeki etkisini ve tasarımın marka kimliğini güçlendirmedeki potansiyel rolünü değerlendirmektir. Analiz, önceki vakalarda izlenen yapıya paralel olarak, öncelikle markalı tasarımların bireysel etkinliklerini ele alacak, ardından doğrudan karşılaştırmalı bir sunumdaki performanslarını inceleyecektir.

7.1.3.2.1. Tekil Gösterim Bulguları

Bu bölümde, Harras markasını taşıyan iki farklı tasarımın tekil gösterimdeki performansları incelenmektedir. Bu analiz, markanın varlığında oluşan yeni temel

performans çizgilerini (*baseline*) belirleyerek, markanın her bir tasarımın içsel dikkat hiyerarşisi üzerindeki etkisini bireysel olarak ortaya koymayı amaçlamaktadır. Analize, önceki aşamalardaki sıraya sadık kalınarak, öncelikle markalı geleneksel Hırsas tasarımı ile başlanacak, ardından aynı markayı taşıyan veriye dayalı NPL tasarımının performansı incelenecektir.

Geleneksel Hırsas Tasarımı (Markalı)

Şekil 7.16: Geleneksel Hırsas Tasarımının Markalı Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Not: Isı haritası, iMotions platformu aracılığıyla toplanan eye tracking verilerinden oluşturulmuş olup, sunum netliğini artırmak amacıyla yazar tarafından etiketlenmiştir.

Tablo 32: Geleneksel Hırsas (Markalı) Betimsel İstatistikler Tablosu

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation
Tum_Har_TTFF	36	190,3886	382,63372
Tum_Har_FixCount	36	12,6944	7,95279
Tum_Har_Dwell	36	1680,6197	1309,01070
Tum_Har_GSR	36	321,4444	1505,79026
Logo_Har_TTFF	36	495,8108	1104,76096
Urun_Har_TTFF	36	834,4653	1070,70326
Yazi_Har_TTFF_TTFF	36	852,5431	1125,87932
Logo_Har_FixCount	36	,7500	1,36015
Urun_Har_FixCount	36	2,8056	4,22117
Yazi_Har_FixCount	36	4,4444	3,72209
Logo_Har_Dwell	36	107,2478	229,30028
Urun_Har_Dwell	36	369,7486	577,99193
Yazi_Har_Dwell	36	586,7739	615,55915
Valid N (listwise)	36		

Not: SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Bulgu: Geleneksel Harras tasarımının markalı versiyonuna ait ısı haritası, markasız koşulun dağınık yapısından tamamen farklılaşarak, son derece odaklı ve yapılandırılmış bir dikkat deseni sergilemektedir. Görsel dikkat, ambalajın merkezinde net bir dikey hiyerarşi boyunca akmaktadır. En yoğun dikkat odağı (kırmızı alan), stilize edilmiş SADE ürün çeşidi metni üzerinde toplanmıştır.

İstatistikler, bu yazı odaklı bulguyu sayısal olarak doğrulamaktadır:

Bakış Süresi (Dwell): Dikkatin en çok yoğunlaştığı yer, Yazı (Har Dwell mean: 586.77 ms) AOI'sidir. Bu süre, Ürün (Har Dwell mean: 369.75 ms) AOI'sinden daha yüksektir.

Dikkat Hiyerarşisi: Marka adı (Logo Har Dwell), ortalama 107.25 ms ile en az dikkat çeken alan olmuştur.

Fark Edilme Hızı (TTFF): Ambalajın tamamı (Tum Har TTFF) ortalama 190.39 ms gibi çok hızlı bir sürede fark edilmiştir. Ambalaj içinde ilk fark edilen AOI Logo (Har TTFF mean: 495.81 ms) olurken, en çok dikkat çeken Yazı AOI'sinin fark edilmesi daha uzun sürmüştür (mean: 852.54 ms).

Stratejik Yorum: Bu bulgu, markanın eklenmesinin, tasarımın iletişim stratejisini dağınık bir bilgi sunumundan, son derece rasyonel ve sıralı bir okuma yoluna

dönüştürdüğünü göstermektedir. SPSS verileri, tüketicinin görsel yolculuğunun (TTFF) önce markayı (Logo) tanıdığını, ancak asıl dikkat yoğunluğunu (Dwell) ürünün spesifik özelliğine ("SADE") ve kanıtına (Ürün) verdiğini göstermektedir.

Tasarım, tüketicinin gözünü bilinçli olarak belirli bir mantıksal sıraya sokmaktadır:

1. **Marka Kimliği:** (En üstte "Harras" - Hızlı fark ediliyor)
2. **Spesifik Özellik:** (Ortada "SADE" - En uzun inceleniyor)
3. **Genel Kategori:** (Altta "PATATES CİPSİ" - Yazı AOI'sinin parçası)

Bu dikey hiyerarşi, tüketicinin ürünü anlamlandırma sürecini basitleştiren ve hızlandıran, son derece fonksiyonel bir yaklaşımdır. Tasarım, bir marka hikayesi anlatmaktan ziyade adeta bir ürün kimlik kartı sunan, son derece yapılandırılmış bir iletişim stratejisi olarak değerlendirilebilir.

Veriye Dayalı Neuropack-PL Tasarımı (Markalı)

Şekil 7.17: Veriye Dayalı Neuropack-PL Tasarımının Markalı Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Not: Isı haritası, iMotions platformu aracılığıyla toplanan eye tracking verilerinden oluşturulmuş olup, sunum netliğini artırmak amacıyla yazar tarafından etiketlenmiştir.

Tablo 33: NPL Harras (Markalı) Betimsel İstatistikler Tablosu

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation
Tum_Har_NPL_TTFF	36	672,2011	1310,01125
Tum_Har_NPL_FixCount	36	13,2500	7,64339
Tum_Har_NPL_Dwell	36	1771,7428	1235,85693
Tum_Har_NPL_GSR	36	252,9722	446,85271
Logo_Har_NPL_TTFF	36	1112,9258	1532,22919
Urun_Har_NPL_TTFF	36	1463,3078	1753,72588
Yazi_Har_NPL_TTFF	36	1077,6125	1739,72515
Logo_Har_NPL_FixCount	36	1,6944	2,14901
Urun_Har_NPL_FixCount	36	3,3056	3,45435
Yazi_Har_NPL_FixCount	36	5,2500	4,57556
Logo_Har_NPL_Dwell	36	215,1242	362,77551
Urun_Har_NPL_Dwell	36	490,2964	650,12937
Yazi_Har_NPL_Dwell	36	691,9342	683,62509
Slogan_Har_NPL_Dwell	36	50,8792	116,44052
Valid N (listwise)	36		

Not: SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Bulgu: NPL tasarımının markalı versiyonu, markasız koşuldaki bütünleşik yapısından evrilerek, son derece odaklı ve net bir dikey görsel hiyerarşi kazanmıştır. Birincil ve en yoğun dikkat odağı (kırmızı alan), büyük puntolu SADE metni ve hemen altındaki PATATES CİPSİ ifadesini kapsayan merkezi blokta toplanmıştır.

İstatistikler, bu görsel bulguyu sayısal olarak doğrulamaktadır. Ambalajın tamamı (Tum Har NPL Dwell) ortalama 1771.74 ms (1.77 saniye) bakış süresi almıştır. Bu sürenin alt AOI'lere dağılımı incelendiğinde, en baskın dikkat odağının Yazı (Har NPL Dwell mean: 691.93 ms) olduğu net bir şekilde görülmektedir.

İkincil bir ana dikkat odağı ise ambalajın üst kısmındaki Harras marka adında oluşmuştur. Bu hiyerarşiye ek olarak, geleneksel sağ yandaki destekleyici yazılar, ürün görseli (Urun Har NPL Dwell mean: 490.30 ms) ve en alttaki slogan kısmının, bu tasarımda dağınık da olsa katılımcıların ilgisini çekmeyi başardığı tespit edilmiştir.

Stratejik Yorum: Bu bulgu, veriye dayalı NPL tasarımının, marka kimliğini inşa etmede çok katmanlı ve son derece etkin bir strateji izlediğini göstermektedir. Marka adının punto olarak büyütülmesi ve ürün çeşidiyle (Yazı Har NPL Dwell mean: 691.93 ms) kurduğu net dikey bağ sayesinde, tasarıma güçlü ve hatırlanabilir bir marka kimliği kazandırılmıştır.

Geleneksel tasarımın tek boyutlu rasyonel hiyerarşisinin (Orijinal Logo Har Dwell mean: 107.25 ms idi) aksine, bu tasarım, kurduğu bu temel kimliği, tüketicinin keşfedebileceği yan öğelerle (Ürün Har NPL Dwell mean: 490.30 ms, Logo Har NPL Dwell mean: 215.12 ms) zenginleştirmektedir.

Tüketicinin dikkatinin, en alttaki slogana kadar inmeyi başarması, bu destekleyici unsurların görünmez kalmadığının ve bütünleşik marka anlatısına başarıyla katkıda bulunduğunun en önemli kanıtıdır. Bu durum, NPL yaklaşımının, bilişsel netliği, hedonik ve duygusal çekicilikle aynı anda sunabilen, daha bütünleşik ve dengeli bir strateji yarattığını ortaya koymaktadır. Tasarım, sadece bir ürün kimlik kartı sunmakla kalmamakta, aynı zamanda bir marka deneyimi vaadini de görsel olarak başarıyla iletmektedir.

7.1.3.2.2. İkili Gösterim Bulguları

Bu son analizde, HARRAS markasını taşıyan iki farklı tasarımın, yan yana sunulduğu doğrudan karşılaştırmalı bir senaryodaki görsel dikkat performansları incelenmektedir. Bu analizin temel amacı, özel marka kimliğinin varlığında, iki farklı tasarım felsefesinin dikkat çekme mücadelesindeki nihai sonucunu gözlemlemek ve tasarımın marka kimliğini güçlendirmedeki rolünü değerlendirmektir.

Şekil 7.18: Veriye Dayalı Neuropack-PL (Ambalaj A) ve Geleneksel HARRAS (Ambalaj B) Tasarımlarının Markalı Karşılaştırmalı Sunumuna Ait Isı Haritası

Not: Isı haritası, iMotions platformu aracılığıyla toplanan eye tracking verilerinden oluşturulmuş olup, sunum netliğini artırmak amacıyla yazar tarafından etiketlenmiştir.

Bulgu: Şekilde sunulan ısı haritası, tekil gösterimlerin aksine, iki tasarım yan yana geldiğinde NPL tasarımının (Ambalaj A) görsel dikkati çok daha belirgin bir şekilde üzerine topladığını göstermektedir. NPL tasarımında birincil ve en yoğun dikkat odağı (kırmızı/sarı alan), HARRAS marka adından başlayıp, SADE metninden geçerek, PATATES CİPSİ ifadesine kadar uzanan net bir dikey hiyerarşi boyunca toplanmıştır. Geleneksel HARRAS tasarımında (Ambalaj B) ise dikkat deseni çok daha dağınık ve düşük yoğunluktadır.

Isı haritasında görülen bu desenler, istatistiksel hipotez testleri ile de incelenmiştir. Metodoloji, Shapiro-Wilk normallik testi sonuçlarına göre (Dwell için Parametrik T-Testi; TTFF, FixCount ve Revisit için Non-Parametrik Wilcoxon Testi) belirlenmiştir.

Tablo 34: HARRAS Markalı İkili Karşılaştırma Test İstatistikleri

		Paired Samples Test						Significance		
		Paired Differences			95% Confidence Interval of the Difference		t	df	One-Sided p	Two-Sided p
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower	Upper				
Pair 1	Grid_Har_NPL_Dwell - Grid_Har_Dwell	355,56000	1899,68204	316,61367	-287,19993	998,31993	1,123	35	,135	,269

Test Statistics ^a			
	Grid_Har_TTF F - Grid_Har_NPL _TTFF	Grid_Har_FixC ount - Grid_Har_NPL _FixCount	Grid_Har_Revi sit - Grid_Har_NPL _Revisit
Z	-1,945 ^b	-1,353 ^c	-,362 ^c
Asymp. Sig. (2-tailed)	,052	,176	,717

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

c. Based on positive ranks.

Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Grid_Har_TTFF - Grid_Har_NPL_TTFF	Negative Ranks	10 ^a	16,00	160,00
	Positive Ranks	22 ^b	16,73	368,00
	Ties	4 ^c		
	Total	36		
Grid_Har_FixCount - Grid_Har_NPL_FixCount	Negative Ranks	18 ^d	17,61	317,00
	Positive Ranks	13 ^e	13,77	179,00
	Ties	5 ^f		
	Total	36		
Grid_Har_Revisit - Grid_Har_NPL_Revisit	Negative Ranks	8 ^g	8,25	66,00
	Positive Ranks	7 ^h	7,71	54,00
	Ties	21 ⁱ		
	Total	36		

- a. Grid_Har_TTFF < Grid_Har_NPL_TTFF
b. Grid_Har_TTFF > Grid_Har_NPL_TTFF
c. Grid_Har_TTFF = Grid_Har_NPL_TTFF
d. Grid_Har_FixCount < Grid_Har_NPL_FixCount
e. Grid_Har_FixCount > Grid_Har_NPL_FixCount
f. Grid_Har_FixCount = Grid_Har_NPL_FixCount
g. Grid_Har_Revisit < Grid_Har_NPL_Revisit
h. Grid_Har_Revisit > Grid_Har_NPL_Revisit
i. Grid_Har_Revisit = Grid_Har_NPL_Revisit

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Test sonuçları, NPL tasarımının Orijinal tasarıma karşı rafta marjinal bir fark edilme avantajı sağladığını göstermektedir.

Fark Edilme Hızı (TTFF): Wilcoxon Testi sonucunda, iki tasarım arasında ilk fark edilme hızı açısından istatistiksel olarak marjinal düzeyde anlamlı bir fark saptanmıştır ($p = .052$). Ranks tablosu, bu farkın H1e hipotezi yönünde olduğunu doğrulamaktadır. Ranks dökümüne göre 22 katılımcı NPL HARRAS tasarımını Orijinal tasarımdan daha hızlı fark ederken sadece 10 katılımcı Orijinal tasarımı daha hızlı fark etmiştir. Bu veri de NPL HARRAS tasarımının, Orijinal tasarıma kıyasla (marjinal düzeyde) daha hızlı fark edildiğini göstermektedir.

Bakış Süresi (Dwell) & Dikkat Yoğunluğu (FixCount) & Tekrar Ziyaret (Revisit): Test sonuçlarına göre, toplam bakış süresi (Dwell $p = .269$), dikkat yoğunluğu (Fixation Count $p = .176$) ve tekrar ziyaret (Revisit) ($p = .717$) açısından istatistiksel olarak

anlamli bir fark saptanmamıştır.

Stratejik Yorum: Bu bulgular, NPL tasarımının raftaki rekabet anında (Grid/İkili Gösterim) benzersiz bir görsel belirginlik (*visual saliency*) kazanımı sağladığını göstermektedir.

Hız Avantajı (TTFF): NPL tasarımı, Orijinal tasarıma karşı ilk fark edilme hızı (TTFF) metriklerinde istatistiksel olarak marjinal düzeyde anlamli bir üstünlük sağlamıştır ($p = .052$). Frekans dökümü ($N=22$ 'ye 10) bu avantajın NPL lehine olduğunu doğrular. Bu durum, NPL'nin optimize edilmiş görsel kodlarının, HARRAS gibi daha az yerleşik bir marka için rafta ilk bakışı kazanma ve rekabetçi görünürlük (*visual saliency*) elde etme hedefine ulaştığını kanıtlamaktadır.

Bakış Süresi (Dwell): Buna karşın, bu hız avantajı toplam bakış süresi (Dwell $p = .269$), dikkat yoğunluğu (FixCount $p = .176$) ve tekrar ziyaret (Revisit $p = .717$) gibi derin işleme metriklerine anlamli olarak dönüşmemiştir (tüm $p > .05$).

NPL tasarımı, geleneksel tasarıma kıyasla hızlı görsel dikkat çekmede üstün olmasına rağmen, NPL ve Orijinal tasarımlar derinlemesine bilişsel işleme ve ilgi sürdürme (Dwell / FixCount) açısından istatistiksel olarak eşit performans sergilemiştir. Bu sonuç, NPL stratejisinin, HARRAS gibi PL markalarına görsel rekabet hakkı verdiği ve raftaki yarışın ilk aşamasını (fark edilme) kazandığı şeklinde yorumlanmalıdır.

7.1.3.3. Vaka 3 Sentez ve Yorum

Cips kategorisindeki bu son vaka analizi, NPL tasarımını, geleneksel bir özel marka olan HARRAS ile karşılaştırmıştır. Bu vakanın bulguları, sezgisel ve veriye dayalı tasarım felsefeleri arasındaki etkinlik farklarının, farklı bir geleneksel tasarım yaklaşımı karşısındaki tutarlılığını değerlendirmek için ek ampirik kanıtlar sunmaktadır.

Aşama 1: Markasız (Blind) Koşul Bulguları

Markasız koşulda (Aşama 1), iki tasarım arasında temel stratejik bir ayrım gözlemlenmiştir. Geleneksel HARRAS tasarımı, tüketicinin dikkatini ürün çeşidi (SADE - Yazı Har Dwell mean: 424.04 ms) ve ürün kökeni (ham patates - Ürün Har Dwell mean: 383.47 ms) gibi dağınmık ancak fonksiyonel bilgi noktalarına yönlendiren bilgi-odaklı bir yaklaşım sergilemiştir. Buna karşılık, NPL tasarımı, dikkat odağını ürün çeşidi (Yazı Har NPL Dwell mean: 528.51 ms) ve iştah açıcı ürün görseli (Ürün Har NPL Dwell mean: 495.46 ms) üzerinde toplayan bütünleşik bir ikna bloğu sunmuştur.

Bu stratejik farkın istatistiksel sonucu, raftaki anlık mücadeleyi simüle eden

markasız ikili gösterim analizinde net bir şekilde ortaya çıkmıştır.

Fark Edilme Hızı (TTFF): NPL Harras tasarımı, Orijinal tasarıma kıyasla istatistiksel olarak yüksek düzeyde anlamlı bir hız avantajı elde etmiştir (TTFF, $p = .006$). NPL tasarımı, Orijinal'den ortalama 747 ms daha hızlı fark edilmiştir.

Tekrar Ziyaret (Revisit): Orijinal Harras tasarımı, NPL'ye kıyasla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla tekrar ziyaret (Revisit Count) almıştır ($p = .028$).

Bakış Süresi (Dwell) ve Dikkat Yoğunluğu (Fix Count): Toplam bakış süresi (Dwell $p=.161$) ve dikkat yoğunluğu (Fix Count $p=.217$) açısından anlamlı bir fark saptanmamıştır.

Bu bulgular, markasız koşulda NPL tasarımının AS3 (Üstünlük) hipotezini "fark edilme hızı" ($p=.006$) açısından güçlü bir şekilde desteklediğini, Orijinal tasarımın bilgi-odaklı ve dağınık yapısının ise daha fazla bilişsel çaba (daha fazla Revisit, $p=.028$) gerektirdiğini kanıtlamaktadır.

Aşama 2: Markalı (Branded) Koşul Bulguları ve Marka Etkisi

Analizin ikinci aşamasında (Aşama 2), tasarımlara Harras markasının entegre edilmesiyle bu farklılıklar daha da belirginleşmiştir. Geleneksel tasarım, marka varlığında net bir dikey hiyerarşi (Marka > Çeşit > Kategori) kazanmış, ancak Logo (Har Dwell mean: 107.25 ms) neredeyse hiç dikkat çekmeyerek tek boyutlu bir yapıya dönüşmüştür. NPL tasarımı ise, benzer bir net dikey hiyerarşi Yazı (Har NPL Dwell mean: 691.93 ms) kurarken, Ürün (Har NPL Dwell mean: 490.30 ms) ve Logo (Har NPL Dwell mean: 215.12 ms) unsurlarını da hiyerarşiye dahil ederek çok katmanlı bir yapı ortaya koymuştur.

Bu stratejik farkın nihai sonucu, markalı ikili gösterim analizinde en belirgin şekilde ortaya çıkmıştır.

Fark Edilme Hızı (TTFF): Markasız koşuldaki NPL avantajı, markalı koşulda da (marjinal düzeyde) devam etmiştir ($p = .052$). Ranks tablosu, 22 katılımcının NPL'yi, 10 katılımcının ise Orijinali daha hızlı fark ettiğini göstererek NPL lehine olan bu eğilimi doğrulamıştır.

Diğer Metrikler: İki tasarım arasında bakış süresi (Dwell $p=.269$), bakış yoğunluğu (Fix Count $p=.176$) ve tekrar ziyaret (Revisit $p=.717$) açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır.

Genel Yorum (Vaka 3)

Sonuç olarak, Vaka 3 bulguları, Vaka 1 (Lays) ve Vaka 2'den (Chips Coin) farklı bir

desen sergilemektedir. Vaka 1'de Lays, güçlü marka etkisi tüm nörometrik farkları nötralize etmişti. Vaka 2'de Chips Coin, zayıf marka nöroperformansı nötralize etmiş, ancak ankette NPL kazanmıştı.

Bu vakada (Vaka 3) ise, NPL tasarımının fark edilme hızı (TTFF) avantajı, hem markasız ($p=.006$) hem de markalı ($p=.052$) koşullarda Orijinal tasarıma karşı direnç gösterme eğiliminde olmuştur.

Bu durum, NPL yaklaşımının sadece estetik bir fark yaratmakla kalmadığını, aynı zamanda markaya rafta rekabet avantajı sağlayan, daha güçlü ve daha dirençli bir görsel kimlik inşa ettiğini ortaya koymaktadır. Geleneksel tasarımın tek boyutlu stratejisi, bir rakibin varlığında etkinliğini yitirme eğilimi gösterirken, NPL'nin çok katmanlı stratejisi, ilk fark edilme (TTFF) gibi kritik bir rekabet metriğinde üstünlüğünü korumuştur. Bu durum, AS1 (Farklılaşma) ve AS3 (Üstünlük) hipotezlerini güçlü bir şekilde desteklemektedir.

7.1.4. Genel Değerlendirme: Markalı Tasarımların Karşılaştırmalı Raf Analizi

Cips kategorisindeki vaka analizlerini tamamlamak amacıyla, bu son bölümde üç farklı markanın orijinal markalı tasarımlarının, üçlü bir sunumdaki görsel dikkat performansları incelenmektedir. Bu analiz, farklı tasarım felsefelerinin ve marka konumlandırmalarının, doğrudan bir rekabet anında nasıl bir etkileşim gösterdiğini ve hangi stratejilerin görsel dikkat mücadelesinde öne çıktığını ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Şekil 7.19: Geleneksel Harras (Ambalaj A), Geleneksel Chips Coin (Ambalaj B) ve Geleneksel Lays (Ambalaj C) Tasarımlarının Markalı Karşılaştırmalı Sunumuna Ait Isı Haritası

Not: Isı haritası, iMotions platformu aracılığıyla toplanan eye tracking verilerinden oluşturulmuş olup, sunum netliğini artırmak amacıyla yazar tarafından etiketlenmiştir.

Bulgu: Şekilde sunulan ısı haritası, üç tasarım arasında görsel dikkat çekme etkinliği açısından net bir ayrışma olduğunu göstermektedir. En yoğun dikkat odakları (kırmızı/sarı alanlar), pazar lideri Lays'in (Ambalaj C) marka logosu ile görselin merkezinde konumlanan Chips Coin'in (Ambalaj B) marka adı üzerinde toplanmıştır. Harras (Ambalaj A) ambalajı ise görsel olarak geri planda kalmıştır.

Tablo 35: Cips Markalı Üçlü Karşılaştırma Test İstatistikleri

Ranks		Ranks		Ranks		Ranks	
	Mean Rank		Mean Rank		Mean Rank		Mean Rank
GridABC_Lays_TTFF	2,19	GridABC_Lays_FixCount	2,21	GridABC_Lays_Dwell	2,18	GridABC_Lays_Revisit	1,89
GridABC_CC_TTFF	1,74	GridABC_CC_FixCount	2,13	GridABC_CC_Dwell	2,17	GridABC_CC_Revisit	2,36
GridABC_Har_TTFF	2,07	GridABC_Har_FixCount	1,67	GridABC_Har_Dwell	1,65	GridABC_Har_Revisit	1,75

Test Statistics ^a	
N	36
Chi-Square	4,810
df	2
Asymp. Sig.	,090

a. Friedman Test

Test Statistics ^a	
N	36
Chi-Square	6,837
df	2
Asymp. Sig.	,033

a. Friedman Test

Test Statistics ^a	
N	36
Chi-Square	6,948
df	2
Asymp. Sig.	,031

a. Friedman Test

Test Statistics ^a	
N	36
Chi-Square	10,747
df	2
Asymp. Sig.	,005

a. Friedman Test

Friedman Testleri

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Friedman Testi ile yapılan istatistiksel analizler, bu görsel bulguları doğrulamakta ve H9 hipotezlerini (Pazar Lideri Üstünlüğü) desteklemektedir:

Toplam Bakış Süresi & Dikkat Yoğunluğu: Üç marka arasında Toplam Bakış Süresi (Dwell, $p = .031$) ve Dikkat Yoğunluğu (Fix Count, $p = .033$) açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Ranks tabloları, bu farkın Lays (Dwell mean: 2.18; FixCount mean: 2.21) ve Chips Coin (Dwell mean: 2.17; FixCount mean: 2.13) lehine olduğunu, Harras'ın (Dwell mean: 1.65; FixCount mean: 1.67) ise en az dikkati çektiğini göstermektedir.

İlk Fark Edilme Hızı (TTFF): TTFF açısından marjinal bir anlamlılık saptanmıştır ($p = .090$). Ranks tablosu, Chips Coin'in (mean: 1.74) en hızlı fark edildiğini, onu Harras (mean: 2.07) ve Lays'in (mean: 2.19) izlediğini göstermektedir.

Tekrar Ziyaret (Revisit): Revisit açısından da yüksek düzeyde anlamlı bir fark bulunmuştur ($p = .005$). Ranks tablosu, Chips Coin'in (mean: 2.36) en fazla tekrar ziyareti aldığını göstermektedir.

Stratejik Yorum: Bu nihai bulgu, raftaki ilk dikkat mücadelesinde iki temel faktörün öne çıktığını göstermektedir: yerleşik marka değeri (Lays) ve merkezi konumlanma (Chips Coin).

Pazar lideri Lays (Ambalaj C), yanda konumlanmasına rağmen, tüketicinin zihnindeki yerleşik marka algısı sayesinde istatistiksel olarak en yüksek Bakış Süresi (Dwell $p=.031$) ve Dikkat Yoğunluğu (Fix Count $p=.033$) değerlerini alarak H9b ve H9c hipotezlerini doğrulamıştır.

Chips Coin (Ambalaj B) ise, görseldeki merkezi konumuyla belirgin bir dikkat odağı haline gelmiş olabileceği düşünülmüştür (Tatler, 2007). Bu konumsal avantaj, onun İlk Fark Edilme (TTFF, $p=.090$) ve Tekrar Ziyaret (Revisit, $p=.005$) metriklerinde Lays'i geçmesini sağlamıştır.

Harras (Ambalaj A), ne Lays gibi güçlü bir marka değerine ne de Chips Coin gibi merkezi bir konuma sahip olmadığı için, bu iki rakip arasında görsel olarak geri planda kalmış ve tüm metriklerde (TTFF, Dwell, FixCount, Revisit) en düşük Mean Rank (Ortalama Sıralama) değerini almıştır.

Sonuç olarak, bu karşılaştırmalı raf analizi, Cips kategorisi için pazar lideri Lays'in nörometrikler açısından da baskın olduğunu, ancak bu baskınlığın raftaki konumlanma gibi metodolojik faktörler tarafından etkilenebileceğini göstererek H9 hipotezini güçlü bir şekilde desteklemektedir.

Bu konumlanma faktörü, sadece bu deneyde gözlemlenen merkezci eğilimle (central bias) sınırlı değildir; aynı zamanda gerçek dünyadaki raf konumlandırmasının (on-shelf positioning) ve raf planogramının kritik önemini de vurgulamaktadır. Pazarlama literatüründe, raf alanının sadece görünürlükle ilgili olmadığı, aynı zamanda tüketicinin kalite ve değer algısını yönetmekle de yakından ilişkili olduğu iyi bilinmektedir. Nitekim, Chandon ve ark. (2009, s. 1), göz takibi (Eye Tracking) kullanarak yaptıkları çalışmada, göz hizasının (orta raflar) gerçekten de en çok görsel dikkati çektiğini, ancak tüketicilerin satın alma ve kalite değerlemesi için orta ve üst rafları referans alma eğiliminde olduğunu kanıtlamıştır.

Bu bağlamda, Lays'in (Pazar Lideri) hem Soru 7 (Genel Marka Tercihi) anketindeki üstünlüğü hem de bu üçlü karşılaştırmalı (Nöro-Dwell $p=.031$) analizindeki baskınlığı, markanın sadece zihinsel bulunurluğunun değil, aynı zamanda perakende noktalarındaki bu fiziksel raf avantajının (göz hizası veya yıllar içinde biriken ve kalite algısı yaratan üst raflardaki stratejik konumlanma) da bir yansıması olarak okunmalıdır.

7.1.b. Cips Kategorisi Bilinçli Değerlendirme (Anket) Bulguları Analizi

Bu bölümde, Cips kategorisi (7.1.a. başlığı altında) incelenen nöropazarlama bulgularını tamamlamak ve bilinçli düzeydeki tepkileri ölçmek amacıyla yürütülen anket analizlerinin bulguları sunulmaktadır. Analizler, tezin bilinçli tercih (anket) metrikleriyle ilgili hipotezlerini (AS1, AS3, H0a/H1a, H0b/H1b, H0d/H1d) test etmek üzere yapılandırılmıştır.

7.1.b.1. Hazırlık Analizleri (Güvenilirlik ve Normallik)

Hipotez testlerinde kullanılacak olan "markasız algı" değişkenlerini oluşturmadan önce, bu değişkenleri oluşturan maddelerin (S1: İlgi Düzeyi, S2: Görsel Beğeni, S3: İştah Açıcılık) aynı yapıyı ölçüp ölçmediği test edilmiştir. Bu amaçla, 6 markasız (Lays, Chips Coin ve Harras) Orijinal ve NPL tasarım grubu için ayrı ayrı Cronbach's Alpha iç tutarlılık analizi yapılmıştır.

Güvenilirlik analizleri sonucunda, tüm 6 tasarım grubu için Cronbach's Alpha katsayılarının .716 ($\alpha > .700$) ile .931 arasında ($\alpha > .880$) değiştiği saptanmıştır. Bu değerler, ölçeklerin "iyi veya mükemmel" düzeyde iç tutarlılığa sahip olduğunu göstermektedir (Cevahir, 2020, s. 22). Bu bulgu, üç maddenin (S1: İlgi Düzeyi, S2: Görsel Beğeni, S3: İştah Açıcılık) ortalamasının alınarak her grup için tek ve güçlü bir "Algı Skoru" oluşturulmasını metodolojik olarak meşru kılmıştır.

Hipotez testlerinde kullanılacak doğru istatistiksel testi (parametrik veya non-parametrik) belirlemek amacıyla, ilişkili örneklem karşılaştırmalarının "fark skorları" (NPL Skoru - Orijinal Skor) üzerinde normallik testi (Shapiro-Wilk) uygulanmıştır (Cevahir, 2020, s. 14). Normallik testi sonuçları, analiz metodolojisini farklılaştırmıştır:

- Lays markası için fark skorları normal dağılım göstermiştir ($p = .210$; $p > .05$).
- Chips Coin ($p = .034$; $p < .05$) ve Harras ($p = .014$; $p < .05$) markaları için fark skorları normal dağılımdan anlamlı düzeyde sapma göstermiştir.

Tablo 36: Cips Grubu Markasız Algı Fark Skorlarının Normallik Testi Çıktısı

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Fark_Lays_Algı	,130	35	,141	,959	35	,210
Fark_CC_Algı	,148	35	,049	,933	35	,034
Fark_Har_Algı	,251	35	<,001	,920	35	,014

a. Lilliefors Significance Correction

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Bu sonuçlara dayanarak, Lays markası için parametrik bir test olan İlişkili Örneklem T-Testi, Chips Coin ve Harras markaları için ise non-parametrik karşılığı olan Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır (Cevahir, 2020, s. 43–48).

7.1.b.2. Markasız Algı Skoru Analizi

Bu bölüm, Markasız Algı Skoru üzerinden tezin AS1 (farklılaşma) ve AS3 (üstünlük) araştırma sorularını yanıtlayan temel hipotezleri test eder.

- **H0a:** Markasız koşulda, Neuropack-PL ambalajının Algı Skoru ile **pazar lideri (Lays)** ambalajının "Algı Skoru arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmayacaktır.
- **H0b:** Markasız koşulda, Neuropack-PL ambalajının Algı Skoru ile **diğer özel markalı (PL)** rakip ambalajların (Chips Coin, Harras) Algı Skoru arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmayacaktır.
- **H1a/H1b:** İlgili gruplar için NPL Algı Skorunun anlamlı düzeyde daha yüksek olacağı (alternatif) hipotezleridir.

Pazar Lideri (Lays) Karşılaştırması: Normallik varsayımının karşılandığı Lays markası için uygulanan İlişkili Örneklem T-Testi sonucunda, NPL Algı Skoru ile Orijinal Algı Skoru arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır ($p = .495$). $p > .05$ olan bu değer, pazar lideri marka için H0a hipotezinin (fark yoktur) kabul edildiğini göstermektedir (Cevahir, 2020, s. 35).

Tablo 37: Lays Markasız Algı Skoru T-Testi Sonuçları

		Paired Samples Test					Significance			
		Paired Differences			95% Confidence Interval of the Difference		t	df	One-Sided p	Two-Sided p
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower	Upper				
Pair 1	Lays_Markasız_Orijinal_AlgıSkoru - Lays_Markasız_NPL_AlgıSkoru	,17143	1,46945	,24838	-,33335	,67620	,690	34	,247	,495

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Özel Markalı (PL) Rakiplerin Karşılaştırması: Non-parametrik testlerin kullanıldığı özel markalı (PL) rakiplerin analizinde ise H1b hipotezini destekler nitelikte bulgular elde edilmiştir.

Chips Coin (CC) markası için yapılan Wilcoxon testi, Orijinal Algı Skoru (mean: 2.58) ile NPL Algı Skoru (mean: 3.38) arasında, NPL lehine istatistiksel olarak anlamlı bir

fark olduğunu ortaya koymuştur ($p = .005$).

Benzer şekilde, Harras (Har) markası için yapılan analizde, Orijinal Algı Skoru (mean: 2.46) ile NPL Algı Skoru (mean: 3.23) arasında da NPL lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır ($p = .003$).

Her iki PL rakibi için de $p < .01$ düzeyinde anlamlı bulunan bu sonuçlar, H_0 hipotezinin (fark yoktur) güçlü bir şekilde reddedilmesini sağlamıştır (Cevahir, 2020, s. 49).

Tablo 38: Chips Coin ve Harras Markasız Algı Skoru Wilcoxon Testi İstatistikleri

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Lays_Markasız_Orijinal_AlgıSkoru	35	2,00	5,00	3,4381	,70373
Lays_Markasız_NPL_AlgıSkoru	35	1,00	5,00	3,2667	1,04725
CC_Markasız_Orijinal_AlgıSkoru	35	1,00	4,67	2,5810	1,01087
CC_Markasız_NPL_AlgıSkoru	35	1,00	5,00	3,3810	1,15793
Har_Markasız_Orijinal_AlgıSkoru	35	1,00	5,00	2,4667	1,08826
Har_Markasız_NPL_AlgıSkoru	35	1,00	5,00	3,2381	,92380
Valid N (listwise)	35				

Test Statistics ^a		
	CC_Markasız_Orijinal_AlgıSkoru - CC_Markasız_NPL_AlgıSkoru	Har_Markasız_Orijinal_AlgıSkoru - Har_Markasız_NPL_AlgıSkoru
Z	-2,790 ^b	-2,925 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	,005	,003

a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on positive ranks.

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Markasız Algı Skoru Bulgularının Yorumu: Markasız algı skorları, NPL tasarımının etkinliğinin rakibin pazar konumuna göre değiştiğini göstermiştir. NPL tasarımı, pazar lideri Lays karşısında istatistiksel bir üstünlük sergileyememiş ($p > .05$), ancak geleneksel PL rakiplerine (Chips Coin ve Harras) kıyasla istatistiksel olarak anlamlı ve güçlü bir algısal üstünlük ($p < .01$) göstermiştir. Bu durum, veri odaklı tasarımın özellikle marka gücü zayıf olan rakipler için rekabetçi bir avantaj yaratma potansiyelini kanıtlamaktadır.

7.1.b.3. Markalı Koşul Analizleri

Bu bölümde, analizin ikinci aşaması olan markalı koşul bulguları incelenmektedir. Marka kimliğinin (Lays, Chips Coin, Harras) tasarımlara dahil edilmesiyle, marka

değerinin tasarım etkinliği üzerindeki etkisi ve katılımcıların davranışsal tercihleri analiz edilmiştir.

Bu bölümdeki analizler, markanın saf tasarım algısı üzerindeki düzenleyici rolünü ortaya koymayı amaçlamaktadır.

7.1.b.3.1. Markalı Zorunlu Seçim Analizi (Soru 4)

Bu analiz, katılımcıların marka bilgisi varken "Bu iki ambalajdan hangisini satın almayı tercih ederdiniz?" (Soru 4) sorusuna verdikleri kategorik yanıtları test eder. Bu analiz, H1d hipotezinin markalı koşuldaki karşılığıdır.

- **H0** : Markalı koşulda, NPL ambalajı ile rakip ambalajların davranışsal tercih görevinde seçilme oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmayacaktır.
- **H1** : Markalı koşulda, katılımcıların NPL ambalajını seçme oranı, rakip ambalajları seçme oranından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olacaktır.

Bu hipotezleri test etmek amacıyla, üç markanın Soru 4 verilerine Ki-Kare Uygunluk Testi (Chi-Square Goodness-of-Fit Test) uygulanmıştır (Cevahir, 2020, s. 83).

Tablo 39: Markalı Zorunlu Seçim (Soru 4) Frekans Dağılım Tablosu

Lays (markalı) – Satın Alma Tercihi (Zorunlu)			
	Observed N	Expected N	Residual
Orijinal	20	17,5	2,5
Neuropack-PL	15	17,5	-2,5
Total	35		

Chips Coin (markalı) – Satın Alma Tercihi (Zorunlu)			
	Observed N	Expected N	Residual
Orijinal	12	17,5	-5,5
Neuropack-PL	23	17,5	5,5
Total	35		

Harras (markalı) – Satın Alma Tercihi (Zorunlu)			
	Observed N	Expected N	Residual
Orijinal	15	17,5	-2,5
Neuropack-PL	20	17,5	2,5
Total	35		

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Tablo 40: Markalı Zorunlu Seçim (Soru 4) Ki-Kare Testi İstatistikleri

Test Statistics			
	Lays (markalı) – Satın Alma Tercihi (Zorunlu)	Chips Coin (markalı) – Satın Alma Tercihi (Zorunlu)	Harras (markalı) – Satın Alma Tercihi (Zorunlu)
Chi-Square	,714 ^a	3,457 ^a	,714 ^a
df	1	1	1
Asymp. Sig.	,398	,063	,398

a. 0 cells (0,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 17,5.

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Ki Kare Test sonuçları, markalı koşulda hiçbir tasarımın istatistiksel olarak anlamlı bir tercih üstünlüğü yaratamadığını göstermiştir.

Pazar Lideri Lays: Analiz, Orijinal (Gözlenen N = 20) ve NPL (Gözlenen N = 15) tasarımları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir tercih farkı olmadığını göstermiştir ($p = .398$). $p > .05$ olduğu için, Lays markası için H0 hipotezi (oranlar eşittir) kabul edilmiştir.

Harras: Benzer şekilde, Harras için de Orijinal (Gözlenen N = 15) ve NPL (Gözlenen N = 20) tasarımları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır ($p = .398$). Bu grupta da H0 hipotezi kabul edilmiştir.

Chips Coin: Araştırmanın bu bölümdeki en dikkat çekici bulgusu Chips Coin markasında ortaya çıkmıştır. Frekans tablosu, katılımcıların 23'ünün NPL tasarımını, 12'sinin ise Orijinal tasarımı tercih ettiğini göstererek NPL lehine güçlü bir eğilim (trend) olduğunu ortaya koymuştur. Ancak, Ki-Kare testi sonucu ($p = .063$), bu farkın .05 istatistiksel anlamlılık düzeyine tam olarak ulaşamadığını ve marjinal anlamlılık (*marginal significance*) düzeyinde kaldığını göstermektedir (Pritschet vd., 2016). Teknik olarak $p > .05$ olduğu için H0 hipotezi kabul edilse de, NPL lehine olan bu güçlü eğilim, dikkate alınması gereken önemli bir bulgudur.

Markalı Zorunlu Seçim Bulgularının Yorumu: Soru 4 (Satın Alma Tercihi) bulguları, marka bilgisi dahil edildiğinde, NPL tasarımının Orijinal tasarımlara karşı (pazar lideri veya PL fark etmeksizin) istatistiksel olarak net bir davranışsal tercih üstünlüğü yaratamadığını göstermiştir ($p > .05$). Bu durum, markasız koşulda (Bölüm 7.1.b.2) NPL tasarımının PL rakiplerine (Chips Coin ve Harras) karşı elde ettiği algısal üstünlüğün (Algı Skoru), işin içine marka faktörü girdiğinde davranışsal tercihe (satın alma) dönüşmediğini

göstermektedir. Bu, AS2'de sorgulanan markanın katkısının güçlü bir göstergesidir. Özetle marka, saf tasarım algısını düzenleyici bir rol oynamıştır.

Ancak bu durum, NPL tasarımının başarısız olduğu anlamına gelmemektedir. Aksine, NPL tasarımının orijinal PL tasarımlarına karşı (özellikle Chips Coin ve Harras) mevcut marka alışkanlıklarına rağmen sayısal olarak daha fazla tercih edilmesi (CC: 23'e 12; Har: 20'ye 15), tasarımın gücünü göstermektedir. Özellikle Chips Coin markasında bu sayısal üstünlüğün istatistiksel anlamlılık sınırına ($p = .063$) bu kadar yaklaşmış olması, NPL tasarımının Orijinal tasarıma kıyasla güçlü bir davranışsal tercih eğilimi yarattığını göstermektedir.

Markasız koşulda (Bölüm 7.1.b.2) NPL tasarımının algısal üstünlüğe ($p < .01$) sahip olduğu Chips Coin ve Harras markalarında, marka faktörünün (ve mevcut marka alışkanlıklarının) Orijinal tasarımları desteklemesi beklenirken, NPL tasarımları bu marka dezavantajına rağmen sayısal üstünlüğünü korumuştur.

- Chips Coin: NPL (N = 23) Orijinal'e (N = 12) karşı iki katına yakın daha fazla tercih edilmiştir.
- Harras: NPL (N = 20) Orijinal'e (N = 15) karşı daha fazla tercih edilmiştir.

7.1.b.3.2. Markalı Satın Alma Niyeti Analizi (Soru 5)

Markalı koşuldaki davranışsal tercihe (Soru 4) ek olarak, katılımcıların Satın Alma Niyetinin yoğunluğu (1-5 Likert ölçeği) Soru 5 ile ölçülmüştür. Bu analiz, Soru 4'teki seçim bulgularının, niyet düzeyinde desteklenip desteklenmediğini ortaya koymaktadır.

Metodoloji, markasız Algı Skoru analizine (Bölüm 7.1.b.2) benzer şekilde, İlişkili Örneklem Testlerine dayanmaktadır. Shapiro-Wilk testi ile yapılan normallik incelemesi, Soru 5'e ait üç fark skorunun da (Fark Lays Q5: $p = .007$; Fark CC Q5: $p = .007$; Fark Har Q5: $p = .008$) normal dağılımdan anlamlı düzeyde saptığını ($p < .05$) göstermiştir. Bu nedenle, analizlerin tamamı non-parametrik Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile yapılmıştır (Cevahir, 2020, s. 43).

Tablo 41: Shapiro-Wilk testi ile yapılan normallik incelemesi

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Fark_Lays_Q5	,234	35	<,001	,909	35	,007
Fark_CC_Q5	,252	35	<,001	,908	35	,007
Fark_Har_Q5	,262	35	<,001	,911	35	,008

a. Lilliefors Significance Correction

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Tablo 42: Markalı Satın Alma Niyeti (Soru 5) Wilcoxon Testi İstatistikleri

Test Statistics^a

	Lays (markalı) – Satın Alma İhtimali – Orijinal - Lays (markalı) – Satın Alma İhtimali – Neuropack-PL	Chips Coin (markalı) – Satın Alma İhtimali – Orijinal - Chips Coin (markalı) – Satın Alma İhtimali – Neuropack-PL	Harras (markalı) – Satın Alma İhtimali – Orijinal - Harras (markalı) – Satın Alma İhtimali – Neuropack-PL
Z	-,408 ^b	-1,675 ^b	,000 ^c
Asymp. Sig. (2-tailed)	,684	,094	1,000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.

c. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Tablo 43: Markalı Satın Alma Niyeti (Soru 5) Tanımlayıcı İstatistikler

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Lays (markalı) – Satın Alma İhtimali – Orijinal	35	1	5	3,49	1,197
Lays (markalı) – Satın Alma İhtimali – Neuropack-PL	35	1	5	3,63	1,060
Chips Coin (markalı) – Satın Alma İhtimali – Orijinal	35	1	5	2,83	1,014
Chips Coin (markalı) – Satın Alma İhtimali – Neuropack-PL	35	1	5	3,31	1,231
Harras (markalı) – Satın Alma İhtimali – Orijinal	35	1	5	3,17	1,361
Harras (markalı) – Satın Alma İhtimali – Neuropack-PL	35	1	5	3,14	,974
Valid N (listwise)	35				

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Test sonuçları, Soru 4 bulgularıyla güçlü bir tutarlılık göstermektedir.

Pazar Lideri (Lays): Orijinal Niyet Skoru (mean: 3.49) ile NPL Niyet Skoru (mean: 3.63) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p = .684$). Frekans dağılımları her iki tasarımın da güçlü bir pozitif niyet yarattığını (Orijinal: $N=17$ pozitif; NPL: $N=22$ pozitif) teyit etmektedir. H_0 hipotezi (fark yoktur) kabul edilmiştir.

Harras: Orijinal Niyet Skoru (mean: 3.17) ile NPL Niyet Skoru (mean: 3.14) arasındaki fark da istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır ($p = 1.000$). Frekans dökümleri de bu nötr durumu desteklemektedir (Orijinal: $N=16$ pozitif ve $N=15$ negatif; NPL: $N=13$ pozitif ve $N=8$ negatif). H_0 hipotezi kabul edilmiştir.

Chips Coin: Soru 4'teki bulgulara paralel olarak, en dikkat çekici eğilim (trend) yine Chips Coin markasında gözlenmiştir. NPL Satın Alma Niyeti Skoru (mean: 3.31), Orijinal Skordan (mean: 2.83) belirgin şekilde daha yüksektir. Bu fark, Soru 4'teki gibi ($p=.063$) istatistiksel anlamlılık düzeyine ($p < .05$) tam olarak ulaşmasa da, marjinal anlamlılık düzeyindedir ($p = .094$).

Chips Coin'deki bu ortalama farkının ($3.31 > 2.83$) kaynağını incelemek için frekans dağılımlarına bakıldığında, NPL tasarımının pozitif niyet yaratma gücü net bir şekilde görülmektedir.

Tablo 44: Chips Coin Satın Alma İhtimali Frequency Tablosu

Chips Coin (markalı) – Satın Alma İhtimali – Orijinal					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Hiç satın alma ihtimalim yok	4	6,7	11,4	11,4
	Neredeyse satın almam	8	13,3	22,9	34,3
	Kararsızım	14	23,3	40,0	74,3
	Satın alırım	8	13,3	22,9	97,1
	Kesinlikle satın alırım	1	1,7	2,9	100,0
Total		35	58,3	100,0	
Missing	System	25	41,7		
Total		60	100,0		

Chips Coin (markalı) – Satın Alma İhtimali – Neuropack-PL					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Hiç satın alma ihtimalim yok	2	3,3	5,7	5,7
	Neredeyse satın almam	9	15,0	25,7	31,4
	Kararsızım	7	11,7	20,0	51,4
	Satın alırım	10	16,7	28,6	80,0
	Kesinlikle satın alırım	7	11,7	20,0	100,0
Total		35	58,3	100,0	
Missing	System	25	41,7		
Total		60	100,0		

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Chips Coin Orijinal tasarım için "Satın Alırım" veya "Kesinlikle Satın Alırım" (4 veya 5 puan) diyenlerin toplam sayısı N = 9 iken, "Satın Almam" veya "Neredeyse Satın Almam" (1 veya 2 puan) diyenlerin sayısı N = 12'dir. Dağılım negatif eğilimlidir.

Chips Coin Neuropack-PL tasarımı için ise "Satın Alırım" veya "Kesinlikle Satın Alırım" (4 veya 5 puan) diyenlerin toplam sayısı N = 17'dir. Bu sayı, Orijinal tasarımın pozitif (N=9) puanlarının yaklaşık iki katıdır ve NPL'in negatif (N=11) puanlarından daha fazladır. Dağılım pozitif eğilimlidir.

Markalı Satın Alma Niyeti Bulgularının Yorumu: Soru 5 analizleri, marka faktörünün etkisini Soru 4 bulgularını teyit ederek pekiştirmiştir. Pazar lideri (Lays) ve geleneksel PL (Harras) markaları için NPL ve Orijinal tasarımlar arasında satın alma niyetinde istatistiksel bir fark bulunamamıştır.

Ancak, NPL tasarımının Chips Coin'in Orijinal tasarımı üzerinde, iki farklı markalı ölçümde de (Soru 4 p = .063 ve Soru 5 Niyet Skoru p = .094) NPL lehine tutarlı ve güçlü bir eğilim saptanmıştır. Bu durum, NPL tasarımının orijinal tasarım üzerinde yarattığı pozitif etkinin, şans eseri olmadığını ve tutarlı bir davranışsal eğilime işaret ettiğini göstermektedir.

7.1.b.3.3. Markalı Lezzet Beklentisi Analizi (Soru 6)

7.1.b.3 (Markalı Koşul) bölümünün son analizi, katılımcıların "Bu ambalajlardan hangisi daha lezzetli bir ürün sunuyormuş gibi görünüyor?" (Soru 6) sorusuna verdikleri zorunlu seçim yanıtlarını inceler. Bu analiz, Soru 4'teki (Satın Alma Tercihi) bulguların, lezzet beklentisi boyutunda da tutarlı olup olmadığını test eder.

Soru 4'e benzer şekilde, Soru 6 verileri de Ki-Kare Uygunluk Testi (Chi-Square Goodness-of-Fit Test) ile analiz edilmiştir (Cevahir, 2020, s. 83).

Tablo 45: Markalı Lezzet Beklentisi (Soru 6) Frekans Dağılım Tablosu

Lays (markalı) – Lezzet Beklentisi (Zorunlu)			
	Observed N	Expected N	Residual
Orijinal	15	17,5	-2,5
Neuropack-PL	20	17,5	2,5
Total	35		

Harras (markalı) – Lezzet Beklentisi (Zorunlu)			
	Observed N	Expected N	Residual
Orijinal	15	17,5	-2,5
Neuropack-PL	20	17,5	2,5
Total	35		

Chips Coin (markalı) – Lezzet Beklentisi (Zorunlu)			
	Observed N	Expected N	Residual
Orijinal	12	17,5	-5,5
Neuropack-PL	23	17,5	5,5
Total	35		

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Tablo 46: Markalı Lezzet Beklentisi (Soru 6) Ki-Kare Testi İstatistikleri

Test Statistics

	Lays (markalı) – Lezzet Beklentisi (Zorunlu)	Chips Coin (markalı) – Lezzet Beklentisi (Zorunlu)	Harras (markalı) – Lezzet Beklentisi (Zorunlu)
Chi-Square	,714 ^a	3,457 ^a	,714 ^a
df	1	1	1
Asymp. Sig.	,398	,063	,398

a. 0 cells (0,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 17,5.

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Markalı Lezzet Beklentisi Bulgularının Yorumu: Analiz sonuçları, Soru 4 (Satın Alma Tercihi) bulgularıyla tam bir tutarlılık göstermektedir. Hem istatistiksel anlamlılık (p-değerleri) hem de frekans dağılımları (N sayıları) Soru 4 ile birebir aynıdır.

Pazar Lideri Lays: Orijinal (N = 15) ve NPL (N = 20) tasarımları arasında lezzet beklentisi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p = .398).

Harras: Orijinal (N = 15) ve NPL (N = 20) tasarımları arasında da anlamlı bir fark saptanmamıştır (p = .398).

Chips Coin: Tıpkı Soru 4'te olduğu gibi, NPL tasarımının lezzet beklentisi (N = 23), Orijinal tasarıma (N = 12) kıyasla marjinal anlamlılık düzeyinde (p = .063) daha yüksektir.

Bu anlamlı tutarlılık (Soru 4 ve Soru 6 arasında), Cips kategorisindeki tüketiciler için satın alma tercihi ile lezzet beklentisi algılarının birbirinden ayrılmaz olduğunu ve Soru 4'te gözlemlenen NPL eğiliminin Soru 6 tarafından da doğrulandığını göstermektedir.

7.1.b.4. Markalı Koşul Analizlerinin Genel Yorumu

Bu bölümde (7.1.b.3), markanın dahil edildiği koşullardaki bilinçli değerlendirmeler (Soru 4, Soru 5, Soru 6) incelenmiştir. Bu analizler, Araştırma Sorusu 2 (AS2)'de sorgulanan markanın katkısı ve tasarım algısı üzerindeki düzenleyici rolü hakkında net bulgular sunmaktadır.

1. **Markanın Algısal Üstünlüğü Baskılaması:** Markasız koşulda (Bölüm 7.1.b.2), NPL tasarımının Orijinal tasarımlara (Chips Coin ve Harras) karşı elde ettiği net istatistiksel üstünlük (Algı Skoru, $p < .01$), marka faktörü (ve mevcut marka alışkanlıkları) için içine girdiğinde istatistiksel anlamlılığını yitirmiştir (tüm $p >$

.05). Bu, marka kimliğinin, saf tasarım algısını baskılayan güçlü bir düzenleyici (moderator) olduğunu kanıtlamaktadır.

2. **Tutarlı NPL Eğilimi:** İstatistiksel anlamlılık bulunmamış olmasına rağmen, Chips Coin Orijinal tasarım üzerinde, üç farklı markalı ölçümde de (Soru 4 Zorunlu Seçim $p = .063$; Soru 5 Niyet Skoru $p = .094$; Soru 6 Lezzet Seçimi $p = .063$) NPL lehine tutarlı ve güçlü bir eğilim (*trend*) saptanmıştır. NPL, Satın Alma Niyeti puanını (Pozitif $N=17$ vs $N=9$) ve Lezzet/Tercih seçimini ($N=23$ vs $N=12$) Orijinal tasarıma kıyasla sayısal olarak net bir şekilde domine etmiştir.

Genel Yorum: NPL tasarımı, hem pazar lideri Lays'in hem de geleneksel Harras tasarımlarının güçlü marka kimliklerine karşı yakın tercihler olarak rekabetçi bir duruş sergilemiştir. Satın alma niyeti (Soru 5) puanları (Lays: 3.63'e 3.49; Harras: 3.14'e 3.17) ve zorunlu tercih oranları (Soru 4/6) istatistiksel olarak farksız ($p > .05$) çıkmıştır. Bu, NPL tasarımının, marka faktörü devredeyken bile bu markalardan algısal olarak geriye düşmediğini göstermektedir. En önemli bulgu, NPL tasarımının orijinal Chips Coin üzerinde ortaya çıkmıştır. NPL tasarımı, Orijinal Chips Coin tasarımına karşı tüm bilinçli tercih metriklerinde sayısal olarak öne çıkmıştır. Buna ek olarak, tezin ana iddiası olan NPL tasarımlarının piyasadaki PL tasarımlara katkı sağlayarak alternatif ambalaj önerileri sunacağı bilinçli tercihlerle de anlaşılmaktadır.

7.1.b.4.1. Genel Marka Eğilimi Analizi (Soru 7)

Deneyin tüm aşamaları (markasız ve markalı gösterimler) tamamlandıktan sonra, katılımcıların Genel Marka Tercih (Soru 7) ölçülmüştür.

Bu analiz, markalı koşul analizlerinde (7.1.b.3) gözlemlenen marka sadakati bulgularına kritik bir bağlam sağlamaktadır.

- **H0e:** Katılımcıların üç markayı (Lays, Chips Coin, Harras) tercih etme oranları arasında anlamlı bir fark yoktur.
- **H1e:** Katılımcıların üç markayı (Lays, Chips Coin, Harras) tercih etme oranları arasında anlamlı bir fark vardır.

H0e hipotezini test etmek için Ki-Kare Uygunluk Testi (Chi-Square Goodness-of-Fit Test) uygulanmıştır (Cevahir, 2020, s. 83).

Tablo 47: Genel Marka Tercih (Soru 7) Frekans Dağılım Tablosu

Genel Marka Tercih (zorunlu 3'lü)

	Observed N	Expected N	Residual
Harras Orijinal	6	11,7	-5,7
Chips Coin Orijinal	2	11,7	-9,7
Lays Orijinal	27	11,7	15,3
Total	35		

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Tablo 48: Genel Marka Tercih (Soru 7) Ki-Kare Testi İstatistikleri

Test Statistics

Genel Marka Tercih (zorunlu 3'lü)	
Chi-Square	30,914 ^a
df	2
Asymp. Sig.	<,001

a. 0 cells (0,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 11,7.

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Test istatistiği, tercihlerin şansa bağlı olmadığını doğrulamış, H0e hipotezinin (oranlar eşittir) güçlü bir şekilde reddildiğini göstermiştir ($p < .001$).

Frekans tablosu, bu anlamlı farkın kaynağını ve pazar yapısını net bir şekilde ortaya koymaktadır:

- Lays Orijinal (Pazar Lideri): N = 27 (Katılımcıların %77.1'i)
- Harras Orijinal (Geleneksel PL): N = 6 (Katılımcıların %17.1'i)
- Chips Coin Orijinal (NPL Rakibi): N = 2 (Katılımcıların %5.7'si)

Genel Marka Eğilimi Bulgularının Yorumu: Soru 7 analizi, deneye katılan örneklemin, tüm NPL tasarımlarını görmüş olmalarına rağmen, pazar tercihleri sorulduğunda Lays markasına karşı büyük bir eğilim gösterdiğini istatistiksel olarak kanıtlamıştır (%77.1).

Bu bulgu, 7.1.b.3 bölümünde elde edilen markalı koşul analizleri için kritik bir yorumlama zemini sunmaktadır: Markalı analizlerde NPL tasarımları sadece Orijinal

tasarımlara karşı değil, aynı zamanda Lays markasının bu %77.1'lik üstün marka sadakatine karşı da rekabet etmiştir.

Bu bağlamda, NPL tasarımının markalı koşulda Lays'e karşı istatistiksel bir fark yaratamaması ($p > .05$) beklenen bir sonuçtur. Asıl önemli bulgu, NPL tasarımının Lays'e karşı algısal olarak geriye düşmemesi ve diğer PL markaların orijinal tasarımları üzerinde güçlü bir pozitif eğilim ($p=.063$) yaratabilmesidir.

7.1.b.4.2. Final Estetik Beğeni Analizi (Soru 9a)

Final anketinin bir diğer önemli sorusu, "Markasından bağımsız olarak, bugün gördüğünüz en beğendiğiniz cips ambalajı tasarımı hangisiydi?" (Soru 9a) olmuştur. Bu soru, markadan arındırılmış saf tasarım estetiğini ölçen nihai bir test niteliğindedir.

Analiz, 6 tasarımın (3 Orijinal, 3 NPL) tercih edilme oranlarının eşit (1/6 veya %16.7) olup olmadığını Ki-Kare Uygunluk Testi (Chi-Square Goodness-of-Fit Test) ile test etmiştir (Cevahir, 2020, s. 83).

- **H0f:** 6 tasarımın (NPL ve Orijinal) "en beğenilen" olarak seçilme oranları arasında anlamlı bir fark yoktur (Oranlar eşittir).
- **H1f:** 6 tasarımın (NPL ve Orijinal) "en beğenilen" olarak seçilme oranları arasında anlamlı bir fark vardır.

Tablo 49: Final Estetik Beğeni (Soru 9a) Frekans Dağılım Tablosu

En beğenilen tasarım (6'lı)			
En beğenilen tasarım (6'lı)	Observed N	Expected N	Residual
Harras Orijinal	3	7,0	-4,0
Chips Coin Neuropack-PL	6	7,0	-1,0
Lays Orijinal	10	7,0	3,0
Lays Neuropack-PL	12	7,0	5,0
Harras Neuropack-PL	4	7,0	-3,0
Total	35		

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Tablo 50: Final Estetik Beğeni (Soru 9a) Ki-Kare Testi İstatistikleri

Test Statistics

En beğenilen tasarım (6'lı)	
Chi-Square	8,571 ^a
df	4
Asymp. Sig.	,073

a. 0 cells (0,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 7,0.

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Final Estetik Beğeni Bulgularının Yorumu: Ki-Kare testi sonucu, 6 tasarım arasındaki tercih dağılımının istatistiksel anlamlılık sınırına (.05) tam olarak ulaşmadığını, ancak marjinal bir anlamlılık düzeyinde ($p = .073$) olduğunu göstermektedir. Bu, tercihlerin tamamen şansa bağlı olmadığını ve NPL tasarımları lehine güçlü bir eğilim (*trend*) olduğunu göstermektedir.

Bu eğilimin yönü, frekans tablosuna bakıldığında net bir şekilde ortaya çıkmaktadır:

- 1. NPL Tasarımları Orijinal Tasarımlara Karşı:** Toplam 35 oyun 22'si (%62.8) Neuropack-PL tasarımlarına (Lays NPL=12, CC NPL=6, Har NPL=4) giderken, Orijinal tasarımlar toplam 13 oyda (%37.1) kalmıştır (Lays Orijinal=10, Har Orijinal=3, CC Orijinal=0).
- 2. En Çok Beğenilen Tasarım:** 35 katılımcı arasında en çok oy alan (N=12) tasarım, Lays Neuropack-PL olmuştur.
- 3. En Az Beğenilen Tasarım (H1b):** En çarpıcı bulgu, Chips Coin Orijinal tasarımının 35 katılımcıdan hiç oy (N=0) almamasıdır. Bu bulgu, 7.1.b.2 bölümünde NPL tasarımının Orijinal Chips Coin tasarımına karşı elde ettiği algısal üstünlüğü ($p=.005$) güçlü bir şekilde doğrulamakta ve Orijinal tasarımın estetik açıdan en zayıf halka olduğunu teyit etmektedir.

Genel Yorum: İstatistiksel anlamlılığa ($p=.073$) tam ulaşmasa da, Soru 9a'nın frekans bulguları, tezin ana iddiasını güçlü bir şekilde desteklemektedir. Markadan bağımsız nihai bir estetik değerlendirmede, NPL tasarımları Orijinal tasarımlara (hem toplamda 22'ye 13, hem de her üç markanın kendi iç karşılaştırmasında) net bir şekilde üstün gelmiştir.

7.1.b.4.3. Final Lezzet Algısı Analizi (Soru 10a)

Final anket sorularının bir diğeri, katılımcıların "Markasından bağımsız olarak, sizce en lezzetli ürünü sunuyormuş gibi görünen cips ambalajı hangisiydi?" (Soru 10a) sorusuna verdikleri yanıtları inceler. Bu analiz, Soru 9a (Estetik Beğeni) ile metodolojik olarak aynıdır ve Ki-Kare Uygunluk Testi (Cevahir, 2020, s. 83) kullanılarak 6 tasarımın tercih oranlarının eşit (1/6) olup olmadığı test edilmiştir.

- **H0g:** 6 tasarımın "en lezzetli görünen" olarak seçilme oranları arasında anlamlı bir fark yoktur.
- **H1g:** Seçilme oranları arasında anlamlı bir fark vardır.

Tablo 51: Final Lezzet Algısı (Soru 10a) Frekans Dağılım Tablosu

En lezzetli görünen tasarım (6'lı)			
	Observed N	Expected N	Residual
Harras Orijinal	1	5,8	-4,8
Chips Coin Neuropack-PL	7	5,8	1,2
Lays Orijinal	10	5,8	4,2
Chips Coin Orijinal	2	5,8	-3,8
Lays Neuropack-PL	10	5,8	4,2
Harras Neuropack-PL	5	5,8	-,8
Total	35		

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Tablo 52: Final Lezzet Algısı (Soru 10a) Ki-Kare Testi İstatistikleri

Test Statistics	
En lezzetli görünen tasarım (6'lı)	
Chi-Square	12,829 ^a
df	5
Asymp. Sig.	,025

a. 0 cells (0,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 5,8.

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Final Lezzet Algısı Bulgularının Yorumu: Soru 9a (Estetik Beğeni) analizinde $p = .073$ (marjinal anlamlılık) olan sonuçtan farklı olarak, Soru 10a (Lezzet Algısı) analizinin

sonucu istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır ($p = .025$).

$p < .05$ olan bu bulgu, H_0 hipotezinin (oranlar eşittir) reddedilmesini sağlamıştır. Bu, katılımcıların "en lezzetli görünen" tasarım tercihlerinin şansa bağlı olmadığını ve tasarımlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir tercih farkı olduğunu kanıtlamaktadır.

Frekans tablosu, bu anlamlı farkın kaynağını ve hangi tasarımların lezzet algısını domine ettiğini göstermektedir:

1. **Zirvedeki Tasarımlar:** Katılımcıların ($N=35$) tercihleri pazar lideri Lays markası üzerinde yoğunlaşmıştır. Lays Orijinal ($N=10$) ve Lays NPL ($N=10$) tasarımları en çok oyu alarak zirveyi paylaşmıştır.
2. **PL Rakiplerinin Durumu (H1g):** PL rakiplerinin karşılaştırmasında, NPL tasarımlarının Orijinal tasarımlara olan net üstünlüğü Soru 9a'daki deseni tekrarlamıştır:
 - **Chips Coin:** CC NPL ($N=7$), CC Orijinal ($N=2$) tasarımından 3.5 kat daha fazla "lezzetli" bulunmuştur.
 - **Harras:** Har NPL ($N=5$), Har Orijinal ($N=1$) tasarımından 5 kat daha fazla "lezzetli" bulunmuştur.
3. **Genel NPL Üstünlüğü:** Soru 9a'daki (22'ye 13) orana çok benzer şekilde, NPL tasarımları (Lays NPL=10, CC NPL=7, Har NPL=5) Orijinal tasarımlara (Lays Orij=10, CC Orij=2, Har Orij=1) karşı toplam oy sayısında (Toplam NPL = 22 oy vs. Toplam Orijinal = 13 oy) net bir üstünlük kurmuştur.

Genel Yorum: Soru 10a analizi, NPL tasarımlarının "lezzet algısı" yaratmada Orijinal PL tasarımlarından istatistiksel olarak daha başarılı olduğunu göstermektedir. Hem estetik (Soru 9a) hem de lezzet (Soru 10a) algısında NPL tasarımlarının Orijinal tasarımları (hem birebir hem de toplamda) net bir şekilde geride bırakması, tezin ana iddiasını (veri odaklı tasarımın PL markalara katkısı) güçlü bir şekilde desteklemektedir.

7.1.b.4.4. Final Akılda Kalıcılık Analizi (Soru 8)

Final anket bölümünün son analizi, katılımcıların deneyimlerinin bütününden "akıllarında en çok kalanı" (*Recall*) ölçen Soru 8'i inceler. "Aklınızda en çok hangisi kaldı?" sorusuna verilen açık uçlu (nitel) metin cevapları, 1'den 6'ya kadar 6 tasarım kategorisine ve "belirsiz" bir kategoriye (99) kodlanarak içerik analizine tabi tutulmuştur.

Bu analiz, hangi tasarımın veya markanın, deney sonrası katılımcı zihninde en güçlü hafıza izini bıraktığını ortaya koymaktadır.

Tablo 53: Final Akılda Kalıcılık (Soru 8) Frekans Dağılım Tablosu

Akılda Kalıcılık (Kodlanmış)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Lays Orijinal	12	20,0	34,3	34,3
	Lays NPL	7	11,7	20,0	54,3
	CC Orijinal	1	1,7	2,9	57,1
	CC NPL	7	11,7	20,0	77,1
	Har Orijinal	1	1,7	2,9	80,0
	Har NPL	2	3,3	5,7	85,7
	Belirsiz / Sadece Marka Adı	5	8,3	14,3	100,0
	Total	35	58,3	100,0	
Missing	System	25	41,7		
Total		60	100,0		

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Final Akılda Kalıcılık Bulgularının Yorumu: Akılda kalıcılık (Recall) analizi, pazar lideri markanın gücünü ve Neuropack-PL tasarımlarının orijinal tasarımlara kıyasla yarattığı etkiyi bir kez daha doğrulamıştır:

- Pazar Lideri Hakimiyeti:** 35 katılımcıdan 12'si (%34.3) Lays Orijinal tasarımını hatırladığını belirtmiştir. Bu, Soru 7'de (%77.1) ortaya çıkan "Genel Marka Tercihi" hakimiyetinin, "akılda kalıcılık" boyutunda da devam ettiğini göstermektedir.
- Diğer Durumlar (H1b):** En çarpıcı bulgu, yine orijinal tasarımlar arasında NPL tasarımlarının üstünlüğüdür. Chips Coin NPL (N=7) ve Harras NPL (N=2), Orijinal rakiplerinden (sırasıyla CC Orijinal N=1 ve Har Orijinal N=1) çok daha fazla hatırlanmıştır. Chips Coin NPL'nin 7 katılımcı tarafından hatırlanması, Chips Coin Orijinal'in ise sadece 1 katılımcı tarafından hatırlanması, NPL tasarımının "akılda kalıcılık" açısından da Orijinal tasarıma net bir üstünlük kurduğunu göstermektedir. 1 katılımcı tarafından hatırlanan Chips Coin Orijinal tasarımı için yapılan yorum ise "Chips Coin kaldı; cipsi çok sevmeme rağmen paketi cezbetmedi. Siyah rengini yakıştıramadım." şeklindedir.

3. NPL Tasarımlarının Genel Başarısı: Lays NPL (N=7) ve CC NPL (N=7) tasarımları, Lays Orijinal (N=12) hariç diğer tüm Orijinal tasarımlardan (CC Orijinal N=1, Har Orijinal N=1) daha fazla akılda kalmıştır.

Genel Yorum: Soru 8 analizi, pazar lideri Lays Orijinal'in, mevcut marka şemaları (brand schema) nedeniyle en yüksek akılda kalıcılığa sahip olduğunu göstermiştir. Ancak bu bulgu, NPL tasarımlarının (özellikle CC NPL ve Lays NPL) Orijinal PL tasarımlarından daha akılda kalıcı olduğunu da ortaya koyarak, veri-odaklı tasarımın sadece estetik (Soru 9a) ve lezzet algısı (Soru 10a) yaratmada değil, aynı zamanda hafıza izi bırakmada da geleneksel PL tasarımlarından daha başarılı olduğunu kanıtlamaktadır.

7.1.c. Entegre Analiz (Cips Kategorisi)

Önceki bölümlerde, Cips kategorisi için Nöropazarlama (7.1.a) ve Bilinçli Değerlendirme (7.1.b) bulguları ayrı ayrı incelenmiştir. Bu bölümde ise, Araştırma Sorusu 4 (AS4) doğrultusunda, bu iki farklı veri düzeyi (bilinçaltı dikkat ve bilinçli tercih) arasındaki ilişki korelasyon analizi ile test edilmektedir.

Bu entegre analizin temel amacı, "görsel dikkat yoğunluğunun" (ET metrikleri) "bilişsel tercih skorlarını" (anket skorları) ne düzeyde yordadığını veya bu iki yapı arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını ortaya koymaktır.

7.1.c.1. Markasız Koşul İlişki Analizi

Entegre analizin ilk adımı, saf tasarım algısının (Markasız Koşul) nörometrik ve anket ilişkisini test eder.

H1k: Markasız koşulda, ambalajların aldığı görsel dikkat yoğunluğu (Fixation Count/Dwell Time, TTFF, Revisit) ile katılımcıların o ambalaj için verdiği bilinçli "Algı Skoru" arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif bir ilişki bulunacaktır.

H0k: Markasız koşulda, ambalajların aldığı görsel dikkat yoğunluğu (Fixation Count/Dwell Time, TTFF, Revisit) ile katılımcıların o ambalaj için verdiği bilinçli "Algı Skoru" arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmayacaktır.

Bu hipotez, 7.1.a (Nörometrik Bulguları) bölümündeki ikili karşılaştırma NPL metrikleri ile 7.1.b (Anket Bulguları) bölümünde oluşturulan "Bireysel Algı Skorları" arasındaki Pearson Korelasyon katsayıları incelenerek test edilmiştir.

Korelasyon Analizi Bulguları: Korelasyon tablosu, H1k hipotezini (nöro-anket ilişkisi) tasarımın türüne (NPL veya Orijinal) bağlı olarak farklı şekillerde destekleyen

karmaşık bir desen ortaya koymuştur.

Neuropack-PL Tasarımları:

Tablo 54: Markasız Koşul Lays NPL Nörometrik-Anket Korelasyon Tablosu

		Correlations				
		Ters_Grid_OM _Lays_NPL_T TFF	Lays_OM_Algi Skoru_NPL	Grid_OM_Lays _NPL_FixCoun t	Grid_OM_Lays _NPL_Dwell	Grid_OM_Lays _NPL_Revisit
Ters_Grid_OM_Lays_NPL _TTFF	Pearson Correlation	1	-,114	,030	,093	-,052
	Sig. (2-tailed)		,514	,863	,588	,763
	N	36	35	36	36	36
Lays_OM_AlgiSkoru_NPL	Pearson Correlation	-,114	1	,053	-,009	,110
	Sig. (2-tailed)	,514		,763	,960	,529
	N	35	35	35	35	35
Grid_OM_Lays_NPL_FixCo unt	Pearson Correlation	,030	,053	1	,898***	,778***
	Sig. (2-tailed)	,863	,763		<,001	<,001
	N	36	35	36	36	36
Grid_OM_Lays_NPL_Dwell	Pearson Correlation	,093	-,009	,898***	1	,711***
	Sig. (2-tailed)	,588	,960	<,001		<,001
	N	36	35	36	36	36
Grid_OM_Lays_NPL_Revis it	Pearson Correlation	-,052	,110	,778***	,711***	1
	Sig. (2-tailed)	,763	,529	<,001	<,001	
	N	36	35	36	36	36

***. Correlation at 0.001 (2-tailed)

Not: SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Tablo 55: Lays NPL Tasarımı (Algı Skoru Korelasyonları)

Nörometrik Metrik	Algı Skoru ile Korelasyon Anlamlılık (r)	(p)	Sonuç
Hız (TTFF Ters)	-,114	,514	İlişki Yok (p>.05)
Yoğunluk (Dwell Time)	-,009	,960	İlişki Yok (p>.05)
Yoğunluk (Fix Count)	,053	,763	İlişki Yok (p>.05)
İşleme (Revisit Count)	,110	,529	İlişki Yok (p>.05)

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Tablo 56: Markasız Koşul Chips Coin NPL Nörometrik-Anket Korelasyon Tablosu

		Correlations				
		Ters_Grid_OM _CC_NPL_TTF F	CC_OM_AlgiSk oru_NPL	Grid_OM_CC_ NPL_FixCount	Grid_OM_CC_ NPL_Dwell	Grid_OM_CC_ NPL_Revisit
Ters_Grid_OM_CC_NPL_T TFF	Pearson Correlation	1	-,019	,031	,173	-,045
	Sig. (2-tailed)		,914	,859	,312	,792
	N	36	35	36	36	36
CC_OM_AlgiSkoru_NPL	Pearson Correlation	-,019	1	,068	-,117	-,013
	Sig. (2-tailed)	,914		,697	,503	,941
	N	35	35	35	35	35
Grid_OM_CC_NPL_FixCou nt	Pearson Correlation	,031	,068	1	,817***	,652***
	Sig. (2-tailed)	,859	,697		<,001	<,001
	N	36	35	36	36	36
Grid_OM_CC_NPL_Dwell	Pearson Correlation	,173	-,117	,817***	1	,628***
	Sig. (2-tailed)	,312	,503	<,001		<,001
	N	36	35	36	36	36
Grid_OM_CC_NPL_Revisit	Pearson Correlation	-,045	-,013	,652***	,628***	1
	Sig. (2-tailed)	,792	,941	<,001	<,001	
	N	36	35	36	36	36

***. Correlation at 0.001 (2-tailed)

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Tablo 57: Chips Coin NPL Tasarımı (Algi Skoru Korelasyonları)

Nörometrik Metrik	Algi Skoru ile Korelasyon (r)	Korelasyon Anlamlılık (p)	Sonuç
Hız (TTF Tersi)	-,019	,914	İlişki Yok (p>.05)
Yoğunluk (Dwell Time)	-,117	,503	İlişki Yok (p>.05)
Yoğunluk (Fix Count)	,068	,697	İlişki Yok (p>.05)
İşleme (Revisit Count)	-,013	,941	İlişki Yok (p>.05)

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Tablo 58: Markasız Koşul HARRAS NPL Nörometrik-Anket Korelasyon Tablosu

		Correlations				
		Ters_Grid_OM_Har_NPL_TTFF	Har_OM_AlgıS_koru_NPL	Grid_OM_Har_NPL_FixCount	Grid_OM_Har_NPL_Dwell	Grid_OM_Har_NPL_Revisit
Ters_Grid_OM_Har_NPL_TTFF	Pearson Correlation	1	-,232	-,196	-,283	,088
	Sig. (2-tailed)		,180	,253	,094	,608
	N	36	35	36	36	36
Har_OM_AlgıSkoru_NPL	Pearson Correlation	-,232	1	,126	,018	,219
	Sig. (2-tailed)	,180		,470	,917	,207
	N	35	35	35	35	35
Grid_OM_Har_NPL_FixCount	Pearson Correlation	-,196	,126	1	,906***	,590***
	Sig. (2-tailed)	,253	,470		<,001	<,001
	N	36	35	36	36	36
Grid_OM_Har_NPL_Dwell	Pearson Correlation	-,283	,018	,906***	1	,468**
	Sig. (2-tailed)	,094	,917	<,001		,004
	N	36	35	36	36	36
Grid_OM_Har_NPL_Revisit	Pearson Correlation	,088	,219	,590***	,468**	1
	Sig. (2-tailed)	,608	,207	<,001	,004	
	N	36	35	36	36	36

***. Correlation at 0.001 (2-tailed)

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Tablo 59: HARRAS NPL Tasarımı (Algı Skoru Korelasyonları)

Nörometrik Metrik	Algı Skoru ile Korelasyon (r)	Korelasyon Anlamlılık (p)	Sonuç
Hız (TTFF Tersi)	-,232	.180	İlişki Yok (p>.05)
Yoğunluk (Dwell Time)	.018	.917	İlişki Yok (p>.05)
Yoğunluk (Fix Count)	.126	.470	İlişki Yok (p>.05)
İşleme (Revisit Count)	.219	.207	İlişki Yok (p>.05)

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Markasız Koşul (H1k) Yorumu: H1k Hipotezi kesin olarak reddedilmiştir. H1k hipotezi (Görsel dikkat yoğunluğu ile bilinçli Algı Skoru arasında pozitif korelasyon olacağı) beklenenin aksine, Cips kategorisindeki tüm NPL tasarımları (Lays NPL, Chips Coin NPL, Harras NPL) için kesin olarak reddedilmiştir ($p > .05$).

Ayrışma: Genişletilmiş korelasyon analizi, bu ilişki yokluğunu görsel dikkatin tüm boyutları için teyit etmiştir:

Hız (TTFF Ters), Yoğunluk (Dwell Time, Fix Count), İşleme Derinliği (Revisit Count) gibi Eye Tracking metriklerinden hiçbiri, NPL tasarımlarının bilinçli Algı Skorusunu istatistiksel olarak anlamlı şekilde yordamamıştır.

7.1.b (Anket) bölümünde NPL tasarımlarının (özellikle Chips Coin ve Harras karşısında) istatistiksel olarak anlamlı ve güçlü bir algısal üstünlük ($p < .01$) sergilediği görülmüştür. Aynı NPL tasarımları, nörometrik analizlerde de rakiplerine kıyasla daha yüksek ilgi çekmiştir. Ancak bu korelasyon analizi, bu çifte başarının (bilinçaltı ilgi ve bilinçli beğeni) birbirinden bağımsız süreçler olduğunu, yani bilinçaltı ilginin bilinçli tercihi doğrudan yaratmadığını kanıtlamaktadır.

Stratejik Yorum: Verimlilik ve İşlem Kolaylığı

Bu durum, NPL tasarımlarının algısal süreçte daha verimli işlediği yorumunu güçlendirmektedir. NPL tasarımları, rakiplerine göre daha yüksek beğeni (Algı Skoru) almasına rağmen, bu beğeni daha uzun süre bakmaktan kaynaklanmamıştır. Katılımcılar, veri odaklı NPL tasarımlarını daha hızlı fark etmiş (anlamlı TTFF üstünlüğü), daha kolay ve verimli işlemiş (daha az bilişsel çabayla yüksek beğeniye ulaşmış) olabilirler. Bu işlem kolaylığı ve algısal akıcılık (fluency), daha yüksek bir Algı Skoru olarak yansımıştır, ancak bu etki, tipik dikkat yoğunluğu (r) ile açıklanamayan, dolaylı bir bilişsel süreç ile gerçekleşmiştir.

7.1.c.2. Markalı Koşul İlişki Analizi

Entegre analizin ikinci adımı, marka bilgisi dahil edildiğinde (Markalı Koşul), nörometrikler ile anket verisi arasındaki ilişkiyi test eder.

- **H1L:** Markalı (branded) koşulda, ambalajların aldığı görsel dikkat yoğunluğu (Dwell) ile katılımcıların o ambalaj için verdiği bilinçli "Satın Alma Niyeti Skoru" (Soru 5) arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif bir ilişki (korelasyon) bulunacaktır.

- **H0L:** Markalı (branded) koşulda, ambalajların aldığı görsel dikkat yoğunluğu (Dwell) ile katılımcıların o ambalaj için verdiği bilinçli "Satın Alma Niyeti Skoru" (Soru 5) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmayacaktır.

Bu hipotez, 7.1.a (nörometrik bulguları) bölümündeki "Markalı" Tum Ambalaj Dwell Time metrikleri ile 7.1.b (anket bulguları) bölümündeki "Soru 5 Satın Alma Niyeti" skorları arasındaki Pearson Korelasyon katsayıları incelenerek test edilmiştir.

Tablo 60: Markalı Koşul (Cips) Nöro-Anket Korelasyon Tablosu

		Correlations											
		Lays_Markalı_05_SatınAlmaht_Orjinal	Lays_Markalı_05_SatınAlmaht_NPL	CC_Markalı_05_SatınAlmaht_Orjinal	CC_Markalı_05_SatınAlmaht_NPL	Har_Markalı_05_SatınAlmaht_Orjinal	Har_Markalı_05_SatınAlmaht_NPL	Tum_Lays_Dwell	Tum_Lays_NPL_Dwell	Tum_CC_Dwell	Tum_CC_NPL_Dwell	Tum_Har_Dwell	Tum_Har_NPL_Dwell
Lays_Markalı_05_SatınAlmaht_Orjinal	Pearson Correlation	1	-.155	.071	.332	-.035	.065	.096	-.126	.416	.391*	.328	.357*
	Sig. (2-tailed)		.374	.687	.051	.844	.711	.583	.472	.013	.020	.055	.035
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Lays_Markalı_05_SatınAlmaht_NPL	Pearson Correlation	-.155	1	.295	.137	.025	.024	-.150	-.059	-.315	-.261	-.166	-.192
	Sig. (2-tailed)	.374		.086	.432	.886	.990	.735	.065	.131	.341	.341	.269
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
CC_Markalı_05_SatınAlmaht_Orjinal	Pearson Correlation	.071	.295	1	-.050	.427	.234	-.006	.027	-.003	-.123	-.016	.028
	Sig. (2-tailed)	.687	.086		.776	.011	.176	.971	.986	.482	.925	.874	.874
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
CC_Markalı_05_SatınAlmaht_NPL	Pearson Correlation	.332	.137	-.050	1	.125	.256	-.308	-.392*	-.040	-.150	-.028	-.100
	Sig. (2-tailed)	.051	.432	.776		.475	.138	.072	.020	.821	.390	.874	.567
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Har_Markalı_05_SatınAlmaht_Orjinal	Pearson Correlation	-.035	.025	.427	.125	1	-.130	.038	.198	-.028	-.055	-.058	-.044
	Sig. (2-tailed)	.844	.886	.011	.475		.457	.830	.253	.873	.755	.743	.801
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Har_Markalı_05_SatınAlmaht_NPL	Pearson Correlation	.065	.024	.234	.256	-.130	1	-.023	-.120	.096	-.101	.080	.016
	Sig. (2-tailed)	.711	.889	.176	.138	.457		.896	.492	.584	.563	.648	.928
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Tum_Lays_Dwell	Pearson Correlation	.096	-.150	-.006	-.308	.038	-.023	1	.759***	.604***	.692***	.684***	.754***
	Sig. (2-tailed)	.583	.390	.971	.072	.830	.896		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	35	35	35	35	35	35	36	36	36	36	36	36
Tum_Lays_NPL_Dwell	Pearson Correlation	-.126	-.059	.027	-.392*	.198	-.120	.759***	1	.323	.451**	.393*	.480**
	Sig. (2-tailed)	.472	.735	.877	.020	.253	.492	<.001		.055	.006	.018	.003
	N	35	35	35	35	35	35	36	36	36	36	36	36
Tum_CC_Dwell	Pearson Correlation	.416*	-.315	-.003	-.040	-.028	.096	.604***	.323	1	.882**	.854**	.823**
	Sig. (2-tailed)	.013	.065	.986	.821	.873	.584	<.001	.055		<.001	<.001	<.001
	N	35	35	35	35	35	35	36	36	36	36	36	36
Tum_CC_NPL_Dwell	Pearson Correlation	.391*	-.261	-.123	-.150	-.055	-.101	.692***	.451**	.882***	1	.857***	.814***
	Sig. (2-tailed)	.020	.131	.482	.390	.755	.563	<.001	.006	<.001		<.001	<.001
	N	35	35	35	35	35	35	36	36	36	36	36	36
Tum_Har_Dwell	Pearson Correlation	.328	-.166	-.016	-.028	-.058	.080	.684***	.393*	.854***	.857***	1	.824**
	Sig. (2-tailed)	.055	.341	.925	.874	.743	.648	<.001	.018	<.001	<.001		<.001
	N	35	35	35	35	35	35	36	36	36	36	36	36
Tum_Har_NPL_Dwell	Pearson Correlation	.357*	-.192	.028	-.100	-.044	.016	.754***	.480**	.823***	.814***	.824**	1
	Sig. (2-tailed)	.035	.269	.874	.567	.801	.928	<.001	.003	<.001	<.001	<.001	
	N	35	35	35	35	35	35	36	36	36	36	36	36

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

***. Correlation at 0.001 (2-tailed).

**.. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Not: SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Korelasyon Analizi Bulguları: Korelasyon tablosu, H1L hipotezini (dikkat ve niyet arasında pozitif ilişki olacağı) reddetmiştir.

Markasız koşulun aksine, markalı koşulda Bakış Süresi (Dwell) ve Anket (Soru 5) verileri arasında anlamlı negatif ilişkiler saptanmıştır.

1. Geleneksel (Orjinal) Tasarımlar:

- Lays Orjinal Niyet Skoru ile Chips Coin Bakış Süresi (Dwell) arasında anlamlı pozitif bir ilişki vardır ($r = .416$, $p = .013$).
- Lays Orjinal Niyet Skoru ile Chips Coin NPL Bakış Süresi (Dwell)

arasında anlamlı pozitif bir ilişki vardır ($r = .391$, $p = .020$).

- Lays Orijinal Niyet Skoru ile Harras NPL Bakış Süresi (Dwell) arasında anlamlı pozitif bir ilişki vardır ($r = .357$, $p = .035$).
- Chips Coin Niyet Skoru ile Harras Orijinal Niyet Skoru) arasında anlamlı pozitif bir ilişki vardır ($r = .427$, $p = .011$).

2. NPL Tasarımları:

- Chips Coin NPL Niyet Skoru) ile Lays NPL Bakış Süresi (Dwell) arasında anlamlı negatif bir ilişki vardır ($r = -.392$, $p = .020$).

Markalı Koşul (H1L) Yorumu: H1L hipotezi (dikkat ve niyet arasında pozitif ilişki olacağı) reddedilmiştir.

Bulgular, Markalı koşulda nörometrikler (Görsel Dikkat) ile Anket (Satın Alma Niyeti) arasında pozitif bir ilişki olmadığını göstermektedir. Aksine, bazı durumlarda (örn. Chips Coin NPL) bu ilişkinin negatife döndüğü ($r = -.392$, $p = .020$) saptanmıştır.

Bu durum, AS4 (İlişki) hipotezi için kritik bir bulgudur. Marka bilgisi denkleme girdiğinde, tüketicinin bilinçli satın alma niyeti, o ürüne ne kadar süre baktığı ile ilişkisiz hale gelmektedir.

Katılımcılar, Satın Alma Niyeti (Soru 5) beyanlarını, o anki görsel dikkatlerine göre değil, büyük ölçüde önceden var olan marka algılarına ve hafızalarına dayanarak vermektedir. Bu, AS2 (Marka Etkisi) sorusunu destekler nitelikte, markanın tasarımın gerçek etkisini (ET) geçtiğinin veya bozduğunun en büyük kanıtıdır.

7.1.c.3. Markalı Koşul Seçim Olasılığı Analizi

Entegre analizin bu son adımını, bilinçaltı dikkat (ET) ile bilinçli lezzet tercihi (Anket Soru 6) arasındaki ilişkiyi test eder.

- H1M: Markalı (branded) koşulda, bir ambalaja ayrılan görsel dikkat yoğunluğunun artması (NPL Dwell - Orijinal Dwell farkı), katılımcıların o ambalajı daha lezzetli olarak seçme olasılığını (Soru 6) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artıracaktır.
- H0M: Markalı (branded) koşulda, bir ambalaja ayrılan görsel dikkat yoğunluğunun artması (NPL Dwell - Orijinal Dwell farkı), katılımcıların o ambalajı daha lezzetli olarak seçme olasılığını (Soru 6) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde etkilemeyecektir.

Bu hipotez, İkili Lojistik Regresyon (Binary Logistic Regression) analizi ile test edilmiştir. Bu analizde, Markalı Dwell Time Farkı değişkeninin, Soru 6 (1=Orijinal, 2=NPL) seçimini yordayıp yordamadığı incelenmiştir.

Tablo 61: Markalı Koşul (Cips) Seçim Olasılığı Analizi (Lojistik Regresyon) Tabloları

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	Fark_Lays_Markali_Dwell	,000	,000	,954	1	,329	1,000
	Constant	,328	,349	,882	1	,348	1,388

a. Variable(s) entered on step 1: Fark_Lays_Markali_Dwell.

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	Fark_CC_Markali_Dwell	,000	,001	,036	1	,850	1,000
	Constant	,637	,362	3,092	1	,079	1,891

a. Variable(s) entered on step 1: Fark_CC_Markali_Dwell.

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	Fark_Har_Markali_Dwell	,000	,000	,125	1	,724	1,000
	Constant	,302	,345	,766	1	,382	1,352

a. Variable(s) entered on step 1: Fark_Har_Markali_Dwell.

Not: SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Lojistik Regresyon Analizi Bulguları: Lojistik Regresyon analizi, H1m hipotezini (dikkat ve lezzet seçimi arasında pozitif ilişki olacağı) Cips kategorisindeki her üç marka için de reddetmiştir.

1. Lays Vakası: Fark Lays Dwell değişkeninin, Lays Markalı Lezzet Seçimi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir yordayıcı etkisi bulunamamıştır (B = .000, p = .329).
2. Chips Coin Vakası: Fark Chips Coin Dwell değişkeninin, Chips Coin Lezzet Seçimi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir yordayıcı etkisi bulunamamıştır (B = .000, p = .850).
3. Harras Vakası: Fark Harras Dwell değişkeninin, Harras Markalı Lezzet Seçimi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir yordayıcı etkisi bulunamamıştır (B = .000, p = .724).

Markalı Koşul (H1M) Yorumu: H1L (Satın Alma Niyeti) analizinde olduğu gibi, H1m (Lezzet Seçimi) analizi de Markalı koşulda nörometrikler (görsel dikkat) ile Anket arasında anlamlı bir ilişki olmadığını kanıtlamaktadır.

Katılımcıların bir tasarıma (NPL veya Orijinal) daha uzun süre bakmış olmaları

(Dwell Time), o tasarımı daha lezzetli olarak seçme olasılıklarını artırmamıştır (tüm $p > .05$).

Bu bulgu, AS4 (İlişki) hipotezi için kritik bir önem taşımaktadır. Marka bilgisi (Lays, Chips Coin, Harras) denkleme girdiğinde, tüketicinin bilinçli lezzet tercihi (Anket), o anki görsel dikkatinden (ET) tamamen bağımsız hale gelmektedir. Bu durum, AS2 (Marka Etkisi) sorusunu destekler nitelikte, tüketicilerin bu kararı o anki görsel verilere göre değil, önceden var olan marka algılarına (*brand perception*) dayanarak verdiğinin güçlü bir kanıtıdır.

7.1.d. Marka Etkisi Analizi

Bu bölümde, tezin AS2 (Araştırma Sorusu 2) (Markasız saf etki ile Markalı katkı arasındaki fark) sorusunu istatistiksel olarak test eden H1e hipotezi analiz edilmektedir.

- **H1e:** Pazar lideri markaların (Lays) ambalajları için, markalı ve markasız koşullar arasındaki nörometrik performans farkı, NPL ve diğer özel markaların (Chips Coin, Harras) performans farkından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha büyük olacaktır.
- **H0e:** Pazar lideri markaların (Lays) ambalajları için, markalı ve markasız koşullar arasındaki nörometrik performans farkı, NPL ve diğer özel markaların (Chips Coin, Harras) performans farkından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmayacaktır.

Bu hipotez, "Marka Etkisi" puanı (Markalı Performans - Markasız Performans) adı verilen yeni değişkenler kullanılarak Friedman Testi (Cevahir, 2020, s. 77) ile test edilmiştir.

Tablo 62: Cips Marka Etkisi Karşılaştırma Test İstatistikleri

Ranks		Ranks		Ranks	
	Mean Rank		Mean Rank		Mean Rank
Fark_ME_Lays_FixCount	1,86	Fark_ME_Lays_Dwell	1,75	Fark_ME_Lays_Revisit	1,72
Fark_ME_CC_FixCount	1,96	Fark_ME_CC_Dwell	2,08	Fark_ME_CC_Revisit	2,19
Fark_ME_Har_FixCount	2,18	Fark_ME_Har_Dwell	2,17	Fark_ME_Har_Revisit	2,08

Test Statistics ^a		Test Statistics ^a		Test Statistics ^a	
N	36	N	36	N	36
Chi-Square	2,059	Chi-Square	3,652	Chi-Square	9,294
df	2	df	2	df	2
Asymp. Sig.	,357	Asymp. Sig.	,161	Asymp. Sig.	,010

a. Friedman Test

Ranks		Ranks	
	Mean Rank		Mean Rank
Fark_ME_Lays_TTFF	2,00	Fark_ME_Lays_GSR	1,75
Fark_ME_CC_TTFF	1,81	Fark_ME_CC_GSR	2,11
Fark_ME_Har_TTFF	2,19	Fark_ME_Har_GSR	2,14

Test Statistics ^a		Test Statistics ^a	
N	36	N	36
Chi-Square	2,882	Chi-Square	5,304
df	2	df	2
Asymp. Sig.	,237	Asymp. Sig.	,070

a. Friedman Test

Friedman Test

Not: SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Hipotez Testi Bulguları (H1e): Friedman Testi sonucunda, 3 markanın (Lays, CC, Harras) "Marka Etkisi Puanları" arasında yalnızca Tekrar Bakış Sayısı (Revisit) açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur ($p = .010$). Duygusal Uyarılma (GSR_Amp) açısından istatistiksel anlamlılık sınırına çok yakın marjinal bir eğilim ($p = .070$) saptanırken; Dwell Time ($p=.161$), FixCount ($p=.357$) ve TTFF ($p=.237$) metriklerinde markalar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ayrışma görülmemiştir.

Ancak, Ranks tabloları incelendiğinde, anlamlı farkın ve eğilimlerin H1e hipotezinin tam tersi yönde (PL lehine) olduğu görülmüştür:

- **Tekrar Bakış (Revisit):** Marka etkisinin en güçlü olduğu markalar Chips Coin (mean: 2.19) ve Harras (mean: 2.08) olurken, en düşük etki Pazar Lideri Lays (mean: 1.72) markasında görülmüştür ($p = .010$).
- **Duygusal Şiddet (GSR):** İstatistiksel olarak marjinal bir eğilim ($p = .070$) söz konusu olsa da sıralama benzer bir deseni işaret etmiştir: Marka etkisi Harras (mean: 2.14) ve Chips Coin (mean: 2.11) markalarında Lays'e (mean: 1.75) kıyasla daha yüksek seyretmiştir.
- **Görsel İşleme (TTFF, FixCount, Dwell):** Bu metriklerde anlamlı fark bulunamaması, PL markaların görsel dikkat çekicilik ve inceleme süresi bakımından Pazar Lideri Lays ile eşit bir performans sergilediğini göstermektedir.

Marka Etkisi (H1e) Yorumu: H1e hipotezi (Pazar lideri Lays'in marka etkisinin

nörometrikler üzerinde daha büyük olacağı) tüm metrikler bazında reddedilmiştir.

Marka Etkisi (H1h) Yorumu: Neuropack-PL tasarımları (Chips Coin ve Harras), Pazar Lideri Lays'e göre daha yüksek bir duygusal uyarılma yaratma yönünde güçlü bir istatistiksel eğilim ($p = .070$) göstermiştir.

Bulgular, "Marka Etkisinin" (yani marka adının eklenmesinin yarattığı davranışsal değişimin) en düşük Pazar Lideri Lays markasında olduğunu, buna karşılık merak veya teyit (Revisit) etkisinin en güçlü olarak Chips Coin ve Harras özel markalarında gerçekleştiğini istatistiksel olarak kanıtlamaktadır.

Bu bulgu, Vaka 1 (Lays) analizindeki "zihinsel bulunurluk" yorumunu doğrulamaktadır. Lays markasının zihinsel bulunurluğu ve görsel kodları o kadar güçlüdür ki, logo eklendiğinde tüketici ekstra bir teyit ihtiyacı hissetmemekte ve tekrar bakmamaktadır (Düşük Revisit Etkisi). Hubert ve Kenning (2008), "kazanan hepsini alır" etkisi bağlamında, tüketicinin favori markasının karar alma süreçlerini güçlü bir duygusal etkiyle domine ettiğini belirtmektedir.

Oysa, Neuropack tasarımıyla sunulan PL markalarda (Harras, Chips Coin), marka adının eklenmesi tüketicide bir şüphe ya da merak mekanizmasını tetiklemiş, bu da tekrar bakış davranışını (Revisit) ve duygusal uyarılma eğilimini (GSR) Lays'e kıyasla daha belirgin şekilde artırmıştır.

7.1.e. Cips Kategorisi Genel Yorum ve Sentezi

Cips kategorisinde yürütülen analizler (Vaka 1-Lays, Vaka 2-Chips Coin, Vaka 3-Harras), ambalaj tasarımının etkinliğini belirleyen iki temel faktör arasındaki karmaşık ilişkiyi ortaya koymuştur: Tasarımın saf nöro-algısal gücü ve marka değerinin bu gücü geçme veya yönlendirme etkisi.

Cips kategorisindeki bulgular, AS2 (Marka Etkisi) araştırma sorusunun tezin anahtarı olduğunu ve tüm bulguların bu eksende yorumlanması gerektiğini göstermiştir.

Aşama 1 Bulguları (Markasız Koşul): Tasarımın Saf Gücü (AS3)

Marka faktörü denklemden çıkarıldığında (markasız koşul), NPL tasarımlarının, geleneksel PL tasarımlarına karşı hem nörometrik (bilinçaltı) hem de anket (bilinçli) düzeyde net bir üstünlük kurduğu kanıtlanmıştır.

- **Bilinçli Düzey (Anket):** NPL tasarımları, geleneksel PL rakiplerine (Chips Coin ve Harras) kıyasla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek Algı Skoru

(Beğeni/İştah/İlgi) elde etmiştir (CC için $p=.005$, Harras için $p=.003$).

- **Bilinçaltı Düzey (Nöro-Karşılaştırma):** Bu bilinçli beğeni, nörometriklerle de desteklenmiştir. NPL tasarımları, rafta yan yana durduklarında, Orijinal PL tasarımlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha hızlı fark edilmiştir (CC için TTFF $p=.004$; Harras için TTFF $p=.006$).

Bu bulgular, AS3 (Üstünlük) hipotezini PL rakiplerine karşı güçlü bir şekilde doğrulamıştır. NPL tasarımı, sezgisel tasarımlardan daha hızlı (ET), daha çekici (Anket) ve daha ilgi çekicidir (CC için Revisit $p=.068$).

Aşama 2 Bulguları (Markalı Koşul): Marka Etkisinin Gücü (AS2)

Analizin ikinci aşamasında, marka isimleri (Lays, CC, Harras) tasarımlara eklendiğinde, bu saf tasarım üstünlüğünün marka gücüne bağlı olarak nasıl nötralize olduğu gözlemlenmiştir.

- **Pazar Lideri (Lays) Vakası:** Lays markasının gücü, tasarımlar arasındaki farkı tamamen domine etmiştir. Markasız koşulda NPL lehine ($p=.002$) ve Orijinal lehine ($p=.022$) gözlemlenen anlamlı nöro-farklılıklar, marka dahil edildiğinde tamamen ortadan kalkmıştır (markalı karşılaştırma tüm $p > .05$). H1e (Marka Etkisi) analizi de bunu doğrulamış; Marka Etkisi puanının Lays için en düşük olduğu istatistiksel olarak kanıtlanmıştır (Dwell $p=.024$, GSR $p<.001$).
- **PL Markaları (Chips Coin ve Harras) Vakası:** PL markaları (CC, Harras) eklendiğinde, NPL tasarımının markasız koşulda elde ettiği anlamlı nöro-avantajları (örn. CC TTFF $p=.004$) kaybolmuştur (markalı CC TTFF $p=.262$). Bu durum, marka bilinirliği nispeten düşük bir markanın, iyi bir tasarımın bilinçaltı nöro-performansını dahi aşağı çekebildiğini yani nötralize ettiğini göstermektedir.

Entegre Analiz Bulguları (Ayrışma): Bilinçaltı – Bilinçli (AS4) Kıyaslaması

Cips kategorisindeki en önemli bulgu, AS4 (İlişki) hipotezinin testinde ortaya çıkmıştır:

1. **İlişki Yokluğu (H1k/H1L):** Hem markasız hem de markalı koşullarda, daha uzun bakma (nörometrikler) ile daha çok beğenme (Anket-Algı/Niyet Skoru) arasında beklenen pozitif korelasyon bulunamamıştır (tüm $p > .05$).
2. **Ayrışma (Divergence):** Özellikle Vaka 2'de (Chips Coin), nörometrikler (markalı karşılaştırma $p=.262$) fark yok derken, Anket verisi (Soru 4 Tercih, $p=.063$) NPL lehine güçlü bir bilinçli tercih eğilimi göstermiştir.

Genel Cips Sentezi: Bulgular, Cips kategorisinde marka gücünün (özellikle Lays)

tasarım gücünü ezdiğini göstermektedir (AS2). Ancak NPL tasarımları, geleneksel PL rakiplerine karşı bilinçaltı düzeyde (Nöro-TTFF) daha hızlı fark edilerek ($p < .01$) ve bilinçli düzeyde (Anket-Algı Skoru) daha çok beğenilerek ($p < .01$) AS3 (Üstünlük) hipotezini kanıtlamıştır.

Tüketicilerin NPL tasarımlarını (Anket) beğenmesi, o tasarımlara daha uzun süre baktıkları (nörometrikler) için değildir. Aksine, NPL tasarımları muhtemelen daha verimli, estetik açıdan daha akıcı veya daha doğru bir strateji sunduğu için bilinçli tercihi kazanmıştır.

7.2.a. Çikolata Kategorisi Nöropazarlama Bulguları

Bu bölümde, araştırmanın çikolata kategorisine odaklanan ikinci ana bulgular bloğu sunulmaktadır. Haz ve ödül gibi hedonik motivasyonların tüketici kararında önemli rol oynadığı bu kategori, ambalaj tasarımının duygusal ve duygusal çekicilik yaratma potansiyelini test etmek için farklı bir zemin sunmaktadır. Analiz, pazarın farklı segmentlerini temsil eden üç rakip ambalajı ele alacaktır: pazar lideri Ülker ve özel marka rakipleri Karmen ve Vince. Önceki bölümde kurulan metodolojik yapıya sadık kalınarak, her bir rakip yeni bir vaka olarak ele alınacak ve markasız (Aşama 1) ile markalı (Aşama 2) koşullardaki performansları sistematik bir şekilde incelenecektir. Bölüm, üç markanın da yer aldığı genel bir raf analizi ile son bulacaktır.

7.2.1. Vaka 4: Geleneksel Ülker ve Neuropack-PL Tasarımlarının Karşılaştırmalı Analizi

Çikolata kategorisindeki analizlerin ilkinin oluşturduğu bu vaka, veriye dayalı NPL yaklaşımını, pazarın yerleşik lideri Ülker'in geleneksel tasarım stratejisiyle karşılaştırmaya odaklanmaktadır. Bu vaka, çips kategorisindeki Vaka 1'de (Lays) gözlemlenen, yüksek marka değerinin tasarımın içsel etkinliğini baskılama eğiliminin, hedonik motivasyonların ve biçimsel farklılıkların (tablet formatı) daha ön planda olduğu çikolata kategorisindeki genellenebilirliğini sınamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, her iki tasarımın marka faktöründen arındırılmış (Aşama 1) ve markanın dahil edildiği (Aşama 2) koşullardaki performansları, önceki vakalarda kurulan metodolojik yapıya uygun olarak incelenecektir.

7.2.1.1. Aşama 1: Markasız Koşul Analizi

Vaka analizinin bu ilk aşaması, her iki tasarımın da jenerik bir marka kimliği altında sunulduğu markasız koşuldaki performanslarına odaklanmaktadır. Bu yaklaşım, pazar lideri Ülker markasının yerleşik etkisini bir değişken olarak elimine ederek, tasarımların içsel liyakatlerinin ve temel görsel gramerlerinin karşılaştırılmasına olanak tanır. Bu amaçla analiz, öncelikle her bir tasarımın tekil gösterimdeki bireysel etkinliğini değerlendirecek,

ardından bu tasarımların doğrudan karşılaştırmalı bir sunumdaki etkileşimlerini inceleyecektir.

7.2.1.1.1. Tekil Gösterim Bulgular

Bu bölümde, Vaka 1'i oluşturan iki ambalaj tasarımının, bir rakibin varlığından etkilenmeyen bireysel görsel etkinlikleri incelenmektedir. Bu analizin temel amacı, tasarımların içsel dikkat hiyerarşilerini ve temel iletişim stratejilerini ortaya koyarak, bir sonraki aşamada yapılacak karşılaştırmalı analiz için bir temel performans çizgisi (baseline) oluşturmaktır. Analize, önceki kategorideki vakalarda izlenen sıraya sadık kalınarak, öncelikle geleneksel Ülker tasarımı ile başlanacak, ardından NPL tasarımının bulguları sunulacaktır.

Geleneksel Ülker Tasarımı (Markasız)

Şekil 7.20: Geleneksel Ülker Tasarımının Markasız Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Not: Isı haritası, iMotions platformu aracılığıyla toplanan eye tracking verilerinden oluşturulmuş olup, sunum netliğini artırmak amacıyla yazar tarafından etiketlenmiştir.

Tablo 63: Geleneksel Ülker (Markasız) Betimsel İstatistikler Tablosu

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TumAmbalaj_OM_CikSutlu_Ulker_TTFF	37	,00	3240,56	317,1308	619,86323
TumAmbalaj_OM_CikSutlu_Ulker_Dwell	37	,00	3630,87	1749,7768	887,28288
TumAmbalaj_OM_CikSutlu_Ulker_FixationCount	37	0	23	15,00	6,403
TumAmbalaj_OM_CikSutlu_Ulker_GSR	33	,000	996,000	154,19136	288,453155
Logo_OM_CikSutlu_Ulker_TTFF	37	,00	5119,79	1255,0457	1405,45684
Logo_OM_CikSutlu_Ulker_Dwell	37	,00	1089,78	434,7749	328,50671
Logo_OM_CikSutlu_Ulker_FixationCount	37	0	12	3,78	2,840
UrunGorseli_OM_CikSutlu_Ulker_TTFF	37	,00	3955,39	870,0219	1194,56095
UrunGorseli_OM_CikSutlu_Ulker_Dwell	37	,00	2155,38	521,8678	536,69056
UrunGorseli_OM_CikSutlu_Ulker_FixationCount	37	0	12	4,11	3,454
Yazi_OM_CikSutlu_Ulker_TTFF	37	,00	5461,20	1238,3538	1437,91776
Yazi_OM_CikSutlu_Ulker_Dwell	37	,00	1793,69	529,2300	490,12751
Yazi_OM_CikSutlu_Ulker_FixationCount	37	0	13	4,46	3,595
Valid N (listwise)	33				

Not: SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Bulgu: Geleneksel Ülker tasarımının markasız versiyonuna ait ısı haritası, görsel dikkatin neredeyse tamamen ambalajın merkezinde konumlanan bütünleşik bir blok üzerinde toplandığını göstermektedir.

İstatistikler, bu "merkezi blok" bulgusunu sayısal olarak doğrulamaktadır. Ambalajın tamamı (Tum Dwell mean: 1749.78 ms (1.75 saniye) bakış süresi almıştır. Bu sürenin alt AOI'lere dağılımı incelendiğinde, dikkatin Yazı (mean: 529.23 ms), Ürün mean: 521.87 ms) ve Logo (mean: 434.77 ms) arasında dengeli bir şekilde dağıldığı görülmektedir.

Ancak, İlk Fark Edilme Hızı (TTFF) açısından Ürün (mean: 870.02 ms), Yazı (mean: 1238.35 ms) ve Logo (mean: 1255.05 ms) alanlarından daha hızlı fark edilerek, ilk temas noktası olarak öne çıkmıştır.

Stratejik Yorum: Bu bulgu, tasarımın görsel stratejisinin, tüm temel bilgileri (marka/logo yeri, ürün adı, ürün görseli) tek bir merkezi alanda sunan, son derece fonksiyonel ve ürün-tanımlayıcı bir yaklaşım üzerine kurulu olduğunu göstermektedir. Tasarım, tüketicinin gözünü ambalaj üzerinde bir yolculuğa çıkarmak yerine, ürünle ilgili tüm kritik bilgileri tek bir "merkezi bakışta" (ve dengeli bir dwell time dağılımıyla) iletmeyi hedeflemektedir. Bu yaklaşım, marka kimliğini inşa etmekten ziyade, kategoriye ait olmayı ve rasyonel tanınmayı önceleyen geleneksel bir pazar lideri stratejisi olarak değerlendirilebilir.

Veriye Dayalı Neuropack-PL Tasarımı (Markasız)

Şekil 7.21: Veriye Dayalı Neuropack-PL Tasarımının Ülker İçin Geliştirilmiş Markasız Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Not: Isı haritası, iMotions platformu aracılığıyla toplanan eye tracking verilerinden oluşturulmuş olup, sunum netliğini artırmak amacıyla yazar tarafından etiketlenmiştir.

Tablo 64: Ülker NPL (Markasız) Betimsel İstatistikler Tablosu

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation
TumAmbalaj_OM_CikSutlu_NeuropackPL_TTFF	37	168,8454	303,17672
TumAmbalaj_OM_CikSutlu_NeuropackPL_Dwell	37	1754,1038	821,72811
TumAmbalaj_OM_CikSutlu_NeuropackPL_FixationCount	37	15,70	6,839
TumAmbalaj_OM_CikSutlu_NeuropackPL_GSR	33	145,0006	267,60934
Logo_OM_CikSutlu_NeuropackPL_TTFF	36	1104,7586	1029,02606
Logo_OM_CikSutlu_NeuropackPL_Dwell	37	328,6870	334,95731
Logo_OM_CikSutlu_NeuropackPL_FixationCount	37	2,51	2,364
UrunGorseli_OM_CikSutlu_NeuropackPL_TTFF	37	923,2751	1466,29737
UrunGorseli_OM_CikSutlu_NeuropackPL_Dwell	37	527,6297	410,42966
UrunGorseli_OM_CikSutlu_NeuropackPL_FixationCount	37	4,86	3,392
Yazi_OM_CikSutlu_NeuropackPL_TTFF	37	1079,3616	1398,16949
Yazi_OM_CikSutlu_NeuropackPL_Dwell	37	349,9914	357,38747
Yazi_OM_CikSutlu_NeuropackPL_FixationCount	37	2,76	2,374
Slogan_CikSutlu_Ulker_NeuropackPL_TTFF	37	1131,7895	1856,99543
Slogan_OM_CikSutlu_NeuropackPL_Dwell	37	205,2768	235,18924
Slogan_OM_CikSutlu_NeuropackPL_FixationCount	37	1,73	1,726
Valid N (listwise)	33		

Not: SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Bulgu: NPL tasarımına ait ısı haritası (Bkz. Şekil 7.22), geleneksel Ülker tasarımının tek merkezli yapısından farklı olarak, dikkat odağını dikey ekseninde dağıtan, çok odaklı bir yapı sergilemektedir.

Betimsel istatistikler, bu "dağıtık dikkat" yapısını sayısal olarak doğrulamaktadır. Orijinal tasarımda dikkat tek bir blokta toplanırken, NPL tasarımında dikkat farklı unsurlar

arasında daha belirgin bir hiyerarşiyle paylaşılmıştır:

- En çok incelenen alan Ürün (Dwell mean: 527.63 ms) olmuştur.
- Onu, Yazı (Dwell mean: 349.99 ms) "Bol Sütü" takip etmiştir.
- Logo (Dwell mean: 328.69 ms) ise üçüncü bir odak noktası olarak dikkat çekmiştir.
- Ayrıca, ambalajın en altındaki Slogan ("Mutluluğun en sütü hali") da 205.28 ms ortalama bakış süresiyle, görsel hiyerarşide kendisine aktif bir yer bulmuştur.

İlk Fark Edilme Hızı (TTFF) verileri de bu sıralı keşfi desteklemektedir. Katılımcılar önce görsel olarak baskın olan Ürün Görselini (mean: 923.28 ms) fark etmiş, ardından Yazı (mean: 1079.36 ms), Logo (mean: 1104.76 ms) ve son olarak Slogan (mean: 1131.79 ms) alanlarına yönelmiştir.

Stratejik Yorum: Bu bulgu, tasarımın tüketicinin gözünü ambalaj üzerinde bilinçli ve sıralı bir "keşif yolculuğuna" çıkaran, anlatı odaklı bir strateji izlediğini göstermektedir. Geleneksel Ülker tasarımının tüm bilgiyi tek bir merkezi blokta sunduğu işlevsel yaklaşımın aksine, bu dikey tasarım, bilgiyi hiyerarşik bir sırayla sunmaktadır.

Önce duyusal kanıt (ürün görseli) ile dikkat çekilmekte, ardından rasyonel/duygusal vaat (yazı/logo) işlenmekte ve son olarak hedonik vaat yani slogan ile mesaj tamamlanmaktadır. Bu çok adımlı iletişim süreci, sadece ürünün ne olduğunu belirtmekle kalmayıp, aynı zamanda bir marka kişiliği inşa etmeyi ve "mutluluk" gibi hedonik bir deneyim vaat etmeyi amaçlayan, daha katmanlı bir iletişim stratejisi olarak değerlendirilebilir.

7.2.1.1.2. İkili Gösterim Bulguları

Şekil 7.22: Veriye Dayalı Neuropack-PL (Ambalaj A) ve Geleneksel Ülker (Ambalaj B) Tasarımlarının Markasız Karşılaştırmalı Sunumuna Ait Isı Haritası

Not: Isı haritası, iMotions platformu aracılığıyla toplanan eye tracking verilerinden oluşturulmuş olup, sunum netliğini artırmak amacıyla yazar tarafından etiketlenmiştir.

Bulgu: Katılımcıların görsel dikkat yoğunluğu, NPL tasarımında (Ambalaj A) Orijinal tasarıma (Ambalaj B) kıyasla belirgin biçimde daha yüksek gerçekleşmiştir. Özellikle Ambalaj A’da yer alan “Çikolata” yazısı, süt sıçraması ve merkezdeki ürün görseli kırmızı-sarı yoğunlukta yüksek dikkat çekim bölgeleri oluşturmuştur. Ambalaj B’de ise dikkat dağılımı daha yaygın ve zayıf olup, markanın üst kısmı ve ürün merkezi sınırlı düzeyde ilgi toplamıştır.

Isı haritasındaki bu belirgin farklar, istatistiksel analizlerle de güçlü bir şekilde doğrulanmıştır. Metodoloji, Shapiro-Wilk normallik testi sonuçlarına göre (Dwell ve FixCount için Parametrik T-Testi; TTF ve Revisit için Non-Parametrik Wilcoxon Testi) belirlenmiştir.

Tablo 65: Ülker Markasız İkili Karşılaştırma Test İstatistikleri

		Paired Samples Test						Significance		
		Paired Differences			95% Confidence Interval of the Difference		t	df	One-Sided p	Two-Sided p
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower	Upper				
Pair 1	Grid_OM_CikSutlu_Ulker_NeuropackPL_Dwell - Grid_OM_CikSutlu_Ulker_Dwell	965,07459	1880,26513	309,11368	338,16299	1591,98620	3,122	36	,002	,004
Pair 2	Grid_OM_CikSutlu_Ulker_NeuropackPL_FixationCount - Grid_OM_CikSutlu_Ulker_FixationCount	8,189	14,757	2,426	3,269	13,109	3,376	36	<,001	,002

Test Statistics^a

	Grid_OM_CikS utlu_Ulker_TTF F -	Grid_OM_CikS utlu_Ulker_Rev isit -
Z	-3,538 ^b	-2,628 ^c
Asymp. Sig. (2-tailed)	<,001	,009

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

c. Based on positive ranks.

Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Grid_OM_CikSutlu_Ulker_ TTFF -	Negative Ranks	8 ^a	12,38	99,00
	Positive Ranks	27 ^b	19,67	531,00
	Ties	2 ^c		
	Total	37		
Grid_OM_CikSutlu_Ulker_ Revisit -	Negative Ranks	21 ^d	14,98	314,50
	Positive Ranks	7 ^e	13,07	91,50
	Ties	9 ^f		
	Total	37		

a. Grid_OM_CikSutlu_Ulker_TTFF < Grid_OM_CikSutlu_Ulker_NeuropackPL_TTFF

b. Grid_OM_CikSutlu_Ulker_TTFF > Grid_OM_CikSutlu_Ulker_NeuropackPL_TTFF

c. Grid_OM_CikSutlu_Ulker_TTFF = Grid_OM_CikSutlu_Ulker_NeuropackPL_TTFF

d. Grid_OM_CikSutlu_Ulker_Revisit <
Grid_OM_CikSutlu_Ulker_NeuropackPL_Revisit

e. Grid_OM_CikSutlu_Ulker_Revisit >
Grid_OM_CikSutlu_Ulker_NeuropackPL_Revisit

f. Grid_OM_CikSutlu_Ulker_Revisit =
Grid_OM_CikSutlu_Ulker_NeuropackPL_Revisit

Not: SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Test sonuçları, NPL tasarımının Orijinal tasarıma karşı tüm kategorilerde mutlak bir üstünlük sağladığını göstermektedir:

- Fark Edilme Hızı (TTFF) H1a : Wilcoxon Testi sonucunda, NPL tasarımının İlk Fark Edilme Hızı Orijinal tasarımdan istatistiksel olarak yüksek düzeyde anlamlı ($p < .001$) şekilde daha hızlı bulunmuştur. Ranks tablosu, 27 katılımcının NPL tasarımını daha önce fark ettiğini (Positive Ranks), sadece 8 katılımcının Orijinal tasarıma önce fark ettiğini göstermektedir.
- Bakış Süresi (Dwell) H1b: İlişkili Örneklemeler T-Testi sonucunda, NPL tasarımının Orijinal tasarımdan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha uzun süre incelendiği saptanmıştır ($p = .004$). NPL tasarıma, Orijinal tasarımdan ortalama 965 ms daha fazla bakış süresi almıştır.

- Dikkat Yoğunluğu (FixCount) H1c: T-Testi sonucunda, NPL tasarımına yönelik "dikkat yoğunluğu" (Fiksasyon Sayısı), Orijinal tasarımdan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur (p = .002).
- Tekrar Ziyareti (Revisit Count) H1i: Wilcoxon Testi sonucunda, Orijinal tasarımın NPL tasarımdan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla "tekrar ziyaret" aldığı saptanmıştır (p = .009). 21 katılımcı Orijinal ambalaja daha sık geri dönerken, sadece 7 katılımcı NPL'ye daha sık dönmüştür.

Stratejik Yorum: Bu sonuçlar, Ambalaj A'nın (NPL) daha yoğun görsel dikkat elde etmesinin tesadüfi olmadığını, tasarımın kontrast, renk doygunluğu ve odak hiyerarşisi açısından tüketici algısını Orijinal tasarımdan çok daha etkin yönlendirdiğini kanıtlamaktadır.

Özellikle ambalaj üzerindeki dinamik süt sıçraması öğesi ve dikey hiyerarşi, tat ve tazelik çağrışımını güçlendirerek markaya olumlu duygusal yüklemeye yapılmış (Poels ve Dewitte, 2006) ve bu durum, NPL tasarımının hem daha hızlı fark edilmesini (TTFF $p < .001$) hem de daha uzun süre incelenmesini (Dwell $p = .004$, Fix Count $p = .002$). Bu kıyaslama, Ülker orijinal ambalajının NPL tasarımına göre daha fazla yeniden ziyaret (revisit) gerektirdiğini göstermektedir (Negative ranks = 21, Positive ranks = 7, N = 37, $p = .009$). Yüksek revisit değeri, katılımcıların ambalaj üzerindeki bilgileri bulmak için gözlerini daha çok dolaştırdığını yani görsel hiyerarşinin daha az verimli olduğunu işaret eder. Buna karşın NPL, daha az yeniden ziyaretle çözümlenmiştir. Bu da bilginin daha hızlı bulunması ve tasarımın algısal verimliliğinin artması anlamına gelir. İstatistiksel olarak anlamlı bu sonuç ($p = .009$), NPL tasarımının bilişsel yükü azalttığını ve bilgi erişimini hızlandırdığını destekler. Buna karşın Ambalaj B (Orijinal), daha sade ve yatay yerleşimi nedeniyle dikkat sürekliliğini sağlayamamış olup bu da pazar lideri bir markanın raftaki fark edilirliliğini NPL karşısında zayıflatmıştır.

Sonuç olarak, markasız koşulda NPL tasarımı, stratejik olarak hem dikkat çekme hem de duygusal etki yaratma açısından pazar lideri Orijinal tasarıma kıyasla üstün bir performans sergilemiştir.

7.2.1.2. Aşama 2: Markalı Koşul Analizi ve Marka Etkisi

Vaka analizinin bu ikinci aşamasında, her iki tasarıma da orijinal Ülker markası entegre edilerek, marka varlığında görsel dikkat desenlerinin nasıl şekillendiği incelenmektedir. Bu analizin temel amacı, çips kategorisindeki Vaka 1'de (Lays) gözlemlenen, yüksek marka değerinin tasarım etkinliği üzerindeki baskın etkisinin, hedonik motivasyonların daha ön planda olduğu çikolata kategorisindeki genellenebilirliğini sınamaktır. Analiz, önceki vakalarda izlenen yapıya paralel olarak, öncelikle markalı tasarımların bireysel etkinliklerini ele alacak, ardından doğrudan karşılaştırmalı bir

sunumdaki performanslarını inceleyecektir.

7.2.1.2.1. Tekil Gösterim Bulguları

Bu bölümde, Ülker markasını taşıyan iki farklı tasarımın tekil gösterimdeki performansları incelenerek, marka varlığında oluşan yeni temel performans çizgileri (baseline) belirlenecektir. Analize, önceki aşamadaki sıraya sadık kalınarak, öncelikle markalı geleneksel Ülker tasarımı ile başlanacaktır.

Geleneksel Ülker Tasarımı (Markalı)

Şekil 7.23: Geleneksel Ülker Tasarımının Markalı Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Stimulus: 24. SÜTLÜ ÇİKOLATA ÜLKER | Exposure time: 6s | Attention Intensity: Low High

Not: Isı haritası, iMotions platformu aracılığıyla toplanan eye tracking verilerinden oluşturulmuş olup, sunum netliğini artırmak amacıyla yazar tarafından etiketlenmiştir.

Tablo 66: Geleneksel Ülker (Markalı) Betimsel İstatistikler Tablosu

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation
TumAmbalaj_CikSutlu_Ulker_TTFF	37	273,9073	500,04702
TumAmbalaj_CikSutlu_Ulker_Dwell	37	1848,2919	1101,36986
TumAmbalaj_CikSutlu_Ulker_FixationCount	37	14,73	7,618
TumAmbalaj_CikSutlu_Ulker_GSR	33	60,03	202,369
Logo_CikSutlu_Ulker_TTFF	37	1224,1886	1548,85331
Logo_CikSutlu_Ulker_Dwell	37	317,1805	318,42344
Logo_CikSutlu_Ulker_FixationCount	37	2,32	2,416
UrunGorseli_CikSutlu_Ulker_TTFF	37	865,9584	1092,56986
UrunGorseli_CikSutlu_Ulker_Dwell	37	650,3378	652,42646
UrunGorseli_CikSutlu_Ulker_FixationCount	37	5,22	4,608
Yazi_CikSutlu_Ulker_TTFF	37	957,9827	1414,27211
Yazi_CikSutlu_Ulker_Dwell	37	487,6808	434,37718
Yazi_CikSutlu_Ulker_FixationCount	37	4,05	3,756
Valid N (listwise)	33		

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Bulgu: Geleneksel Ülker tasarımının markalı versiyonuna ait ısı haritası, görsel dikkatin ambalajın merkez bölgesinde, özellikle ürün görseli ve metin blokları üzerinde yoğunlaştığını göstermektedir.

İstatistikler, bu görsel dağılımı sayısal olarak netleştirmektedir. Ambalajın tamamı ortalama 1848.29 ms (1.85 saniye) bakış süresi almıştır. Bu sürenin alt bileşenlere dağılımı, net bir ürün odaklı hiyerarşi ortaya koymaktadır:

1. **Ürün Görseli:** En yoğun dikkat çeken alan, süt sıçramasıyla çevrelenmiş ürün görseli (mean: 650.34 ms) olmuştur.
2. **Metin:** "Çikolata" ve "Bol Sütü" ifadelerini içeren yazı alanı (mean: 487.68 ms) ikinci sırada yer almıştır.
3. **Logo:** Marka logosu, ortalama 317.18 ms ile bu merkezi bloğun gerisinde kalmıştır.

İlk Fark Edilme Hızı (TTFF) verileri de bu sıralamayı desteklemektedir: Tüketiciler önce ürün görselini (mean: 865.96 ms), sonra yazıyı (mean: 957.98 ms) ve en son logoyu (mean: 1224.19 ms) fark etmiştir.

Stratejik Yorum: Bu bulgular, markalı ambalajın bütünleşik bir görsel kimlik etkisi yarattığını, ancak bu etkinin merkezinde markadan ziyade ürün deneyiminin (sütlü çikolata görseli) yer aldığını göstermektedir. Isı haritasında gözlemlenen merkezi yoğunlaşma, istatistiksel olarak ürünün duyuşal çekiciliği tarafından domine edilmektedir.

Ürünün merkezde konumlanan dinamik süt sıçraması ve çikolata görseli, güçlü bir duyuşal uyarılma unsuru yaratmış ve tüketicinin ilk ve en uzun süreli temas noktası olmuştur. Marka logosu ise, bu güçlü duyuşal merkezin üzerinde tanımlayıcı bir üst başlık olarak işlev görmüştür. Sonuç olarak, geleneksel Ülker ambalajı, marka kimliğini öne çıkarmaktan ziyade, ürünün vaadini (bol sütlü çikolata) merkeze alan, işlevsel ve ürün odaklı bir performans sergilemiştir.

Veriye Dayalı Neuropack-PL Tasarımı (Markalı)

Şekil 7.24: Veriye Dayalı Neuropack-PL Tasarımının Markalı Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Not: Isı haritası, iMotions platformu aracılığıyla toplanan eye tracking verilerinden oluşturulmuş olup, sunum netliğini artırmak amacıyla yazar tarafından etiketlenmiştir.

Tablo 67: Ülker NPL (Markalı) Betimsel İstatistikler Tablosu

Descriptive Statistics			
	N	Mean	Std. Deviation
TumAmbalaj_CikSutlu_Ulker_NeuropackPL_FixationCount	37	15,30	7,074
TumAmbalaj_CikSutlu_Ulker_NeuropackPL_TTFF	37	528,4930	1062,78283
TumAmbalaj_CikSutlu_Ulker_NeuropackPL_Dwell	37	1803,4530	907,56692
TumAmbalaj_CikSutlu_Ulker_NeuropackPL_GSR	33	94,127358	190,0810506
Logo_CikSutlu_Ulker_NeuropackPL_TTFF	37	1686,8297	1751,23255
Logo_CikSutlu_Ulker_NeuropackPL_Dwell	37	439,2195	442,24250
Logo_CikSutlu_Ulker_NeuropackPL_FixationCount	37	3,30	2,989
UrunGorseli_CikSutlu_Ulker_NeuropackPL_TTFF	37	737,3176	1284,81593
UrunGorseli_CikSutlu_Ulker_NeuropackPL_Dwell	37	714,4230	543,27380
UrunGorseli_CikSutlu_Ulker_NeuropackPL_FixationCount	37	6,22	4,673
Yazi_CikSutlu_Ulker_NeuropackPL_TTFF	37	572,9965	602,11652
Yazi_CikSutlu_Ulker_NeuropackPL_Dwell	37	278,4222	297,15803
Yazi_CikSutlu_Ulker_NeuropackPL_FixationCount	37	2,14	2,287
Valid N (listwise)	33		

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Bulgu: Veriye dayalı NPL tasarımının markalı versiyonuna ait ısı haritası, markasız koşuldaki dikey hiyerarşinin, markanın eklenmesiyle daha da yapılandığını ve ürün deneyimi etrafında merkezileştiğini göstermektedir.

İstatistikler, bu ürün odaklı yapıyı doğrulamaktadır. Tasarımda en yoğun incelenen (en yüksek Dwell Time) alan, açık ara farkla Ürün (Dwell mean: 714.42 ms) olmuştur. Bu süre, Logo (Dwell mean: 439.22 ms) ve Yazı (Dwell mean: 278.42 ms) alanlarına ayrılan sürenin toplamına yakındır.

İlk Fark Edilme Hızı (TTFF) verileri, tüketicinin görsel yolculuğunun markadan

değil, üründen/eylemden başladığını kanıtlamaktadır. Katılımcılar en hızlı şekilde Yazı (mean: 573.00 ms) ve Ürün (mean: 737.32 ms) alanlarını fark ederken, en üstteki Logo (mean: 1686.83 ms) çok daha geç fark edilmiştir.

Stratejik Yorum: Bu dikkat deseni, tasarımın marka kimliğini, ürünün yarattığı duyuşsal deneyimle bütünleştiren bir strateji izlediğini göstermektedir. Geleneksel Ülker tasarımının statik yapısından farklı olarak, bu tasarım görsel bir eylem (çikolatanın süte düşüşü) kullanarak dikkati merkezde (Ürün Dwell mean: 714ms) toplamaktadır.

Bu yaklaşım, Krishna'nın (2012) belirttiği duyuşsal pazarlama ilkeleriyle paralellik göstermektedir. Dinamik süt sıçraması sadece bir ürün illüstrasyonu değil, aynı zamanda kremsilik ve tazelik gibi duyuşsal nitelikleri zihinde canlandıran bir "duyuşsal ipucu" (*sensory cue*) olarak işlev görmüştür. Tüketicinin Logodan (mean: 1686ms TTFF) önce Ürüne (mean: 737ms TTFF) odaklanması, bu stratejinin başarısını kanıtlamaktadır. Marka, sadece bir isim olarak değil, arzu edilebilir ve zengin bir lezzet deneyiminin sonucu olarak algılanmaktadır.

7.2.1.2.2. İkili Gösterim Bulguları

Bu son analizde, Ülker markasını taşıyan iki farklı tasarımın, yan yana sunulduğu doğrudan karşılaştırmalı bir senaryodaki görsel dikkat performansları incelenmektedir. Bu analizin temel amacı, yüksek marka değerinin varlığında, iki farklı tasarım felsefesinin (bütünleşik fonksiyonel – anlatı odaklı) dikkat çekme mücadelesindeki nihai sonucunu gözlemlemek ve marka etkisinin karşılaştırmalı bir bağlamdaki rolünü değerlendirmektir.

Şekil 7.25: Geleneksel Ülker (Ambalaj A) ve Veriye Dayalı Neuropack-PL (Ambalaj B) Tasarımlarının Markalı Karşılaştırmalı Sunumuna Ait Isı Haritası

Not: Isı haritası, iMotions platformu aracılığıyla toplanan eye tracking verilerinden oluşturulmuş olup, sunum netliğini artırmak amacıyla yazar tarafından etiketlenmiştir.

Bulgu: Markasız koşulda (7.2.a.1.2) NPL tasarımının mutlak üstünlüğü ile sonuçlanan tablo, markanın denkleme girmesiyle çarpıcı bir şekilde değişmiştir.

Tablo 68: Ülker Markalı İkili Karşılaştırma Test İstatistikleri

Test Statistics ^a		Ranks				
			N	Mean Rank	Sum of Ranks	
Grid_CikSutlu_Ulker_TTFF - Grid_CikSutlu_Ulker_NeuropackPL_TTFF	Z	-3,650 ^b				
	Asymp. Sig. (2-tailed)	<,001				
			Negative Ranks	29 ^a	17,62	511,00
			Positive Ranks	5 ^b	16,80	84,00
			Ties	3 ^c		
			Total	37		

a. Grid_CikSutlu_Ulker_TTFF < Grid_CikSutlu_Ulker_NeuropackPL_TTFF
b. Grid_CikSutlu_Ulker_TTFF > Grid_CikSutlu_Ulker_NeuropackPL_TTFF
c. Grid_CikSutlu_Ulker_TTFF = Grid_CikSutlu_Ulker_NeuropackPL_TTFF

a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on positive ranks.

		Paired Samples Test						Significance		
		Paired Differences				t	df	One-Sided p	Two-Sided p	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference					
					Lower	Upper				
Pair 1	Grid_CikSutlu_Ulker_NeuroPackPL_Dwell - Grid_CikSutlu_Ulker_Dwell	633,72108	1586,96018	260,89465	104,60221	1162,83995	2,429	36	,010	,020
Pair 2	Grid_CikSutlu_Ulker_NeuroPackPL_FixationCount - Grid_CikSutlu_Ulker_FixationCount	5,459	11,808	1,941	1,523	9,396	2,812	36	,004	,008
Pair 3	Grid_CikSutlu_Ulker_NeuroPackPL_Revisit - Grid_CikSutlu_Ulker_Revisit	-,027	1,500	,247	-,527	,473	-,110	36	,457	,913

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

İstatistiksel analizler, iki tasarım arasında hız ve ilgi açısından keskin bir ayrışma olduğunu ortaya koymuştur:

1. Fark Edilme Hızı (TTFF): Markasız koşulun aksine, markalı koşulda Orijinal Ülker tasarımı, NPL tasarımına kıyasla istatistiksel olarak yüksek düzeyde anlamlı ($p < .001$) şekilde daha hızlı fark edilmiştir. Ranks tablosu, 29 katılımcının Orijinal tasarımı önce fark ettiğini (Negative Ranks), sadece 5 katılımcının NPL'i önce fark ettiğini göstermektedir. Bu, H1e (NPL daha hızlıdır) hipotezinin reddedildiği anlamına gelir.
2. Bakış Süresi (Dwell) & Dikkat Yoğunluğu (FixCount): Ancak, dikkati üzerinde tutma konusunda NPL tasarımı üstünlüğünü korumuştur. NPL tasarımı, Orijinal tasarımdan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha uzun süre incelenmiş ($p = .020$) ve daha yüksek dikkat yoğunluğu ($p = .008$) almıştır. NPL tasarımı, Orijinalden ortalama 633 ms daha fazla bakış süresi almıştır.
3. Tekrar Ziyareti (Revisit): İki tasarım arasında tekrar ziyaret sayısı açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır ($p = .913$).

Stratejik Yorum: Bu bulgular, marka aşinalığı ile görsel çekicilik arasındaki dinamik dengeyi net bir şekilde göstermektedir.

Geleneksel Ülker tasarımının (Ambalaj A) TTFF avantajı ($p < .001$), tüketicinin zihnindeki yerleşik marka şemasının (Kırmızı Ülker Ambalajı) gücünden kaynaklanmaktadır. Tüketici, aşına olduğu formu refleksif bir hızla tanımış ve gözü ilk olarak oraya gitmiştir. Bu, geleneksel tasarımın bilişsel akıcılık avantajını kanıtlar.

Ancak, NPL tasarımı (Ambalaj B), ilk bakışı (hızı) kaybetse de, dikkati sürdürme (Dwell/FixCount) durumunda ($p=.020$) üstünlük sağlamıştır. Isı haritasındaki dikey anlatı ve dinamik süt görseli, tüketicinin ilgisini canlı tutmuş ve onları ambalajı incelemeye teşvik etmiştir.

Sonuç olarak, Ülker vakasında geleneksel tasarım tanınma (recognition), NPL tasarımı ise etkileşim (engagement) açısından üstün performans sergilemiştir.

7.2.1.3. Vaka 4 Sentez ve Yorum

Çikolata kategorisinde gerçekleştirilen bu vaka analizi, pazar lideri Ülker'in geleneksel tasarımı ile NPL yaklaşımının, markasız ve markalı koşullardaki performanslarını karşılaştırmalı olarak incelemiştir.

Aşama 1: Markasız (Blind) Koşul Bulguları

Markasız koşulda, geleneksel Ülker tasarımının tek merkezli ve yoğunlaşmış dikkat yapısı, tüketiciye ürünü hızlı ve doğrudan tanıtan fonksiyonel bir iletişim stratejisine dayandığını göstermektedir. Bu durum, Kahneman'ın (2011) bilişsel işleme modelinde tanımladığı hızlı sistem (System 1) yaklaşımıyla uyumludur.

Buna karşılık, NPL tasarımı, dikkati dikey ekseninde yönlendirerek çok odaklı bir görsel yapı oluşturmuş ve tüketiciyi ürünle daha sıralı, keşif temelli bir görsel yolculuğa davet etmiştir. Bu stratejinin başarısı, Markasız İkili Gösterim analizinde istatistiksel olarak kanıtlanmıştır. NPL tasarımı, Orijinal tasarıma kıyasla daha hızlı fark edilmiş (TTFF, $p < .001$), daha uzun süre incelenmiş (Dwell, $p = .004$) ve daha fazla dikkat yoğunluğu (FixCount, $p = .002$) almıştır. Bu bulgu, Poels ve Dewitte'nin (2006) duygusal süreklilik modeli ile örtüşmekte olup, NPL tasarımının yalnızca bilgi aktarımı değil, aynı zamanda duygusal ve hedonik bir deneyim yaratma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.

Aşama 2: Markalı (Branded) Koşul Bulguları

Markalı koşulda ise dikkat dağılımının belirgin biçimde değiştiği gözlenmiştir. Markalı İkili Gösterim analizinde, Geleneksel Ülker tasarımı, istatistiksel olarak yüksek düzeyde anlamlı ($p < .001$) bir ilk fark edilme (TTFF) avantajı elde etmiştir. Bu durum, Reber ve ark.'nın (2004) estetik akıcılık kuramıyla uyumludur. Tanıdık marka unsurları (Ülker'in klasik kare şekilli çikolatası), tüketicide algısal kolaylık hissi yaratarak dikkatin yanında o noktada yoğunlaşmasını sağlamıştır.

Ancak, dikkati sürdürme (engagement) konusunda NPL tasarımı üstünlüğünü korumuştur. NPL tasarımı, markalı koşulda dahi Orijinal tasarımdan anlamlı düzeyde daha uzun süre ($p = .020$) incelenmiştir. Bu bulgu, Krishna'nın (2012) duyusal pazarlama yaklaşımıyla paralellik göstermekte ve görsel hareket (süt sıçraması) ve dokunsal çağrışımların, tüketicide ürünün duyusal niteliklerine ilişkin zihinsel temsiller oluşturduğunu ve ilgiyi canlı tuttuğunu göstermektedir.

Genel Yorum (Vaka 4): Sonuç olarak, geleneksel Ülker tasarımı yüksek marka bilinirliği sayesinde hızlı tanınma ve güven duygusu yaratırken; NPL yaklaşımı, markaya anlatsal derinlik ve duygusal çekicilik kazandırmıştır. Bu durum, yüksek marka değerine sahip ürünlerde bile veriye dayalı tasarım stratejilerinin, sadece dikkat çekmekle kalmayıp (ki NPL daha uzun süre incelenmiştir), aynı zamanda duygusal bağ kurma ve marka deneyimini zenginleştirme açısından önemli bir potansiyel taşıdığını ortaya koymaktadır.

7.2.2. Vaka 5: Geleneksel Karmen ve Neuropack-PL Tasarımlarının Karşılaştırmalı Analizi

Pazar lideri markanın (Ülker) analizini takiben, çikolata kategorisindeki bu ikinci vaka analizi, odak noktasını özel marka (PL) segmentine kaydırarak, NPL tasarımını bu segmentteki geleneksel bir rakip olan Karmen ile karşı karşıya getirmektedir. Bu analizin temel amacı, pazar liderinin yerleşik marka etkisinden farklı olarak, tasarımın kendisinin bir marka kimliği inşa etme ve farklılaşma aracı olarak ne ölçüde etkin bir rol oynayabildiğini nöropazarlama metrikleriyle incelemektir. Bu vaka, sezgisel ve veriye dayalı yaklaşımların, marka bilinirliğinin daha az baskın olduğu bir bağlamdaki göreceli performanslarını anlamak için önemli bir zemin sunmaktadır. Analiz, önceki vakalarda kurulan metodolojik yapıya sadık kalınarak, markasız ve markalı koşulları içeren iki temel aşamada yürütülecektir.

7.2.2.1. Aşama 1: Markasız Koşul Analizi

Vaka analizinin bu ilk aşaması, her iki tasarımın da jenerik bir marka kimliği altında sunulduğu markasız koşuldaki performanslarına odaklanmaktadır. Bu yaklaşım, Karmen markasının potansiyel etkisini bir değişken olarak elemine ederek, tasarımların temel görsel gramerlerinin ve içsel iletişim hiyerarşilerinin karşılaştırılmasına olanak tanır. Analiz, önceki vakalarda kurulan metodolojik yapıya uygun olarak, öncelikle her bir tasarımın tekil gösterimdeki bireysel etkinliğini değerlendirecek, ardından bu tasarımların doğrudan karşılaştırmalı bir sunumdaki etkileşimlerini inceleyecektir.

7.2.2.1.1. Tekil Gösterim Bulguları

Bu bölümde, Vaka 2 kapsamında karşılaştırılan iki farklı özel marka ambalaj tasarımının, bir rakibin varlığından etkilenmeyen bireysel görsel etkinlikleri incelenmektedir. Bu analizin temel amacı, tasarımların içsel dikkat hiyerarşilerini ve temel iletişim stratejilerini ortaya koyarak, bir sonraki aşamada yapılacak karşılaştırmalı analiz için bir temel performans çizgisi (*baseline*) oluşturmaktır. Analize, önceki vakalarda izlenen sıraya sadık kalınarak, öncelikle geleneksel Karmen tasarımı ile başlanacak, ardından NPL tasarımının bulguları sunulacaktır.

Geleneksel Karmen Tasarımı (Markasız)

Şekil 7.26: Geleneksel Karmen Tasarımının Markasız Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Stimulus: 27: SÜTLÜ ÇİKOLATA, OH KARMEN | Exposure time: 6s Attention Intensity Low High

Not: Isı haritası, iMotions platformu aracılığıyla toplanan eye tracking verilerinden oluşturulmuş olup, sunum netliğini artırmak amacıyla yazar tarafından etiketlenmiştir.

Tablo 69: Geleneksel Karmen (Markasız) Betimsel İstatistikler Tablosu

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation
TumAmbalaj_OM_CikSutlu_Karmen_FixationCount	37	13,14	6,408
TumAmbalaj_OM_CikSutlu_Karmen_TTFF	37	242,1411	430,42920
TumAmbalaj_OM_CikSutlu_Karmen_Dwell	37	1468,9289	818,63216
TumAmbalaj_OM_CikSutlu_Karmen_GSR	35	105,110423	220,0516561
Logo_OM_CikSutlu_Karmen_TTFF	37	1770,5392	1837,62109
Logo_OM_CikSutlu_Karmen_Dwell	37	173,9092	160,36259
Logo_OM_CikSutlu_Karmen_FixationCount	37	1,62	1,381
UrunGorseli_OM_CikSutlu_Karmen_TTFF	37	647,8957	952,39815
UrunGorseli_OM_CikSutlu_Karmen_Dwell	37	729,6800	671,65288
UrunGorseli_OM_CikSutlu_Karmen_FixationCount	37	5,92	4,329
Yazi_OM_CikSutlu_Karmen_TTFF	37	1361,0400	1590,96083
Yazi_OM_CikSutlu_Karmen_Dwell	37	188,1841	194,54357
Yazi_OM_CikSutlu_Karmen_FixationCount	37	1,81	1,868
Valid N (listwise)	35		

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Bulgu: Geleneksel Karmen tasarımının markasız versiyonuna ait ısı haritası, görsel dikkatin ambalajın merkezinde son derece odaklı bir yapı sergilediğini göstermektedir. En yoğun dikkat odağı (kırmızı alan), ürünün kendisini temsil eden stilize ve geometrik çikolata kalıbı görseli üzerinde toplanmıştır.

İstatistikler, bu ürün odaklı hiyerarşiyi sayısal olarak doğrulamaktadır. Ambalaj üzerindeki en baskın odak noktası, açık ara farkla Ürün (Dwell mean: 729.68 ms) olmuştur. Bu alan, metinsel öğeler (Yazı mean: 188.18 ms) ve marka kimliği (Logo mean: 173.91 ms) alanlarının toplamından bile daha fazla incelenmiştir.

İlk Fark Edilme Hızı (TTFF) verileri de bu yapıyı desteklemektedir. Ambalaj genel olarak çok hızlı fark edilse de (Tum mean: 242.14 ms), iç elementler arasında gözün ilk gittiği yer Ürün (mean: 647.90 ms) olmuştur. Logo (mean: 1770.54 ms) ve Yazı (mean: 1361.04 ms)

ise görsel tarama sürecinde çok daha geç fark edilmiştir.

Stratejik Yorum: Bu bulgular, tasarımın görsel stratejisinin, ürün temsili bir yaklaşım üzerine kurulu olduğunu kanıtlamaktadır. Tasarımın temel amacı, "Bu bir sütlü çikolatadır" mesajını en rasyonel yolla iletmektir.

İstatistiksel veriler, tüketicinin dikkatinin ürünün kendisine (Ürün Dwell) yönlendirildiğini, ancak bunun duygusal bir lezzet vaadinden ziyade, ürünün formu ve tanımı üzerinden yapıldığını göstermektedir. Logonun ve yazıların en düşük dikkat seviyesinde kalması, bu yaklaşımın marka hikayesi anlatmaktan ziyade, ürünün kimliğini net ve sade bir şekilde ortaya koymayı önceliklendiren, fonksiyonel bir strateji olduğunu doğrulamaktadır.

Veriye Dayalı Neuropack-PL Tasarımı (Markasız)

Şekil 7.27: Veriye Dayalı Neuropack-PL Tasarımının Karmen İçin Geliştirilmiş Markasız Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Not: Isı haritası, iMotions platformu aracılığıyla toplanan eye tracking verilerinden oluşturulmuş olup, sunum netliğini artırmak amacıyla yazar tarafından etiketlenmiştir.

Tablo 70: NPL Karmen (Markasız) Betimsel İstatistikler Tablosu

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation
TumAmbalaj_OM_CikSutlu_Karmen_NeuropackPL_FixationCount	37	13,30	7,094
TumAmbalaj_OM_CikSutlu_Karmen_NeuropackPL_TTFF	37	354,4078	718,31053
TumAmbalaj_OM_CikSutlu_Karmen_NeuropackPL_Dwell	37	1432,7668	888,45355
TumAmbalaj_OM_CikSutlu_Karmen_NeuropackPL_GSR	35	49,83	121,349
Logo_OM_CikSutlu_Karmen_NeuropackPL_TTFF	37	835,3151	1254,36868
Logo_OM_CikSutlu_Karmen_NeuropackPL_Dwell	37	237,1965	198,50737
Logo_OM_CikSutlu_Karmen_NeuropackPL_FixationCount	37	2,30	1,898
UrunGorseli_OM_CikSutlu_Karmen_NeuropackPL_TTFF	37	807,6208	1088,48926
UrunGorseli_OM_CikSutlu_Karmen_NeuropackPL_Dwell	37	648,8927	536,83759
UrunGorseli_OM_CikSutlu_Karmen_NeuropackPL_FixationCount	37	5,81	4,440
Yazi_OM_CikSutlu_Karmen_NeuropackPL_TTFF	37	837,3862	1099,11186
Yazi_OM_CikSutlu_Karmen_NeuropackPL_Dwell	37	320,3135	347,34637
Yazi_OM_CikSutlu_Karmen_NeuropackPL_FixationCount	37	2,84	2,901
Slogan_OM_CikSutlu_Karmen_NeuropackPL_TTFF	37	1615,0697	1718,20986
Slogan_OM_CikSutlu_Karmen_NeuropackPL_Dwell	37	215,2065	227,54832
Slogan_OM_CikSutlu_Karmen_NeuropackPL_FixationCount	37	1,81	1,745
Valid N (listwise)	35		

Not: SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Bulgu: NPL tasarımına ait ısı haritası, geleneksel Karmen tasarımının statik ve geometrik odağından tamamen farklılaşarak, dikkati ambalajın merkezinde konumlanan dinamik bir eylem görseli üzerinde toplamaktadır. Birincil ve en yoğun dikkat odağı (kırmızı alan), sütün içine düşen çikolata parçasını betimleyen görselde yoğunlaşmıştır.

İstatistikler, bu dinamik odaklanmayı sayısal olarak net bir şekilde doğrulamaktadır. Tasarımın en çok incelenen (en yüksek Dwell) alanı, açık ara farkla Ürün (Dwell mean: 648.89 ms) olmuştur. Bu alan, metin tabanlı unsurlardan (Yazı Dwell mean: 320.31 ms) iki kat, marka kimliği unsurundan (Logo Dwell mean: 237.20 ms) ise yaklaşık üç kat daha fazla görsel dikkat çekmiştir.

Ayrıca, ambalajın alt kısmında yer alan Slogan (Çikolatanın En Sütlü Hali) da ortalama 215.21 ms bakış süresi olarak, görsel hiyerarşide aktif bir rol oynamıştır. İlk Fark Edilme Hızı (TTFF) verileri, katılımcıların Ürün Görseli (mean: 807.62 ms), Logo (mean: 835.32 ms) ve Yazı (mean: 837.39 ms) üçlüsünü birbirine yakın zamanlarda fark ettiğini, ancak Slogan'ın (mean: 1615.07 ms) görsel yolculuğun sonunda, bir kapanış mesajı olarak işlendiğini göstermektedir.

Stratejik Yorum: Bu bulgular, tasarım stratejisinin, geleneksel tasarımın ürün temsili yaklaşımından, net bir şekilde deneyim odaklı bir yaklaşıma evrildiğini göstermektedir.

Geleneksel tasarım "ürün budur" mesajını verirken, NPL tasarımı istatistiksel olarak kanıtlandığı üzere dikkati dinamik görselde toplayarak "deneyim budur" mesajını vermektedir. Tüketicinin dikkatini, ürünün durağan bir formuna değil, lezzetin olduğu o dinamik "ana" (süte düşüş anı) yönlendirmek, tasarımın tüketicinin duyuşal ve hedonik sistemini hedeflediğine işaret etmektedir.

Görsel yolculuğun sonunda işlenen Slogan (TTFF 1615 ms), bu duyuşal deneyimi (Çikolatanın En Sütlü Hali) sözel olarak teyit eden bir duyuşal mühür işlevi görmektedir. Bu strateji, sadece ürünün ne olduğunu belirtmekle kalmaz, aynı zamanda sunduğu hazzı, dokuyu ve kremsiliği zihinsel olarak simüle etmeyi amaçlar.

7.2.2.1.2. İkili Gösterim Bulguları

Bu bölümde, Geleneksel Karmen ve NPL tasarımlarının yan yana sunulduğu, doğrudan karşılaştırmalı bir senaryodaki görsel dikkat performansları incelenmektedir. Bu analiz, tasarımların tekil gösterimlerde ortaya konan farklı içsel stratejilerinin (ürün temsili – deneyim odaklı), raftaki anlık dikkat mücadelesini simüle eden bir bağlamda nasıl bir etkileşim gösterdiğini ve hangi görsel stratejinin daha belirgin bir dikkat odağı oluşturduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Şekil 7.28: Veriye Dayalı Neuropack-PL (Ambalaj A) ve Geleneksel Karmen (Ambalaj B) Tasarımlarının Markasız Karşılaştırmalı Sunumuna Ait Isı Haritası

Not: Isı haritası, iMotions platformu aracılığıyla toplanan eye tracking verilerinden oluşturulmuş olup, sunum netliğini artırmak amacıyla yazar tarafından etiketlenmiştir.

Bulgu: Şekilde sunulan ısı haritası, iki tasarım arasında dikkat odağının dağılımı açısından bir farklılık olduğunu göstermektedir. NPL Tasarımında (Ambalaj A), görsel dikkat dikey bir eksenle üç ana noktaya (çikolata görseli, slogan, ürün adı) yayılmıştır. Geleneksel Karmen Tasarımında (Ambalaj B) ise dikkat odağı daha zayıf bir yoğunlukta ve sadece çikolata görseli üzerinde kümelenmiş görünmektedir.

Bulgu:: Ancak, ısı haritasında gözlemlenen bu dağılım farkının, toplam performans farkına dönüşüp dönüşmediği istatistiksel testlerle incelendiğinde, çarpıcı bir sonuç ortaya çıkmıştır.

Tablo 71: Karmen Markasız İkili Karşılaştırma Test İstatistikleri

Descriptive Statistics					Ranks				
	N	Mean	Std. Deviation		N	Mean Rank	Sum of Ranks		
Grid_OM_CikSutlu_Karmer_NeuropackPL_TTFF	37	1200,6835	1861,64254	Grid_OM_CikSutlu_Karmer_NeuropackPL_TTFF - Negative Ranks	8 ^a	19,75	158,00		
Grid_OM_CikSutlu_Karmer_NeuropackPL_Dwell	37	2154,9135	1350,18586	Grid_OM_CikSutlu_Karmer_NeuropackPL_TTFF - Positive Ranks	27 ^b	17,48	472,00		
Grid_OM_CikSutlu_Karmer_NeuropackPL_Revisit	37	2,7838	1,71812	Grid_OM_CikSutlu_Karmer_NeuropackPL_TTFF - Ties	2 ^c				
Grid_OM_CikSutlu_Karmer_NeuropackPL_FixCount	37	17,7027	9,92434	Grid_OM_CikSutlu_Karmer_NeuropackPL_TTFF - Total	37				
Grid_OM_CikSutlu_Karmer_NeuropackPL_TTFF	37	2025,5286	1735,35871	Grid_OM_CikSutlu_Karmer_NeuropackPL_Dwell - Negative Ranks	29 ^d	19,24	558,00		
Grid_OM_CikSutlu_Karmer_NeuropackPL_Dwell	37	1145,3024	923,85722	Grid_OM_CikSutlu_Karmer_NeuropackPL_Dwell - Positive Ranks	6 ^e	12,00	72,00		
Grid_OM_CikSutlu_Karmer_NeuropackPL_Revisit	37	2,0811	1,42163	Grid_OM_CikSutlu_Karmer_NeuropackPL_Dwell - Ties	2 ^f				
Grid_OM_CikSutlu_Karmer_NeuropackPL_FixCount	37	9,1622	6,43132	Grid_OM_CikSutlu_Karmer_NeuropackPL_Dwell - Total	37				
Valid N (listwise)	37			Grid_OM_CikSutlu_Karmer_NeuropackPL_Revisit - Negative Ranks	20 ^g	15,35	307,00		
				Grid_OM_CikSutlu_Karmer_NeuropackPL_Revisit - Positive Ranks	7 ^h	10,14	71,00		
				Grid_OM_CikSutlu_Karmer_NeuropackPL_Revisit - Ties	10 ⁱ				
				Grid_OM_CikSutlu_Karmer_NeuropackPL_Revisit - Total	37				
				Grid_OM_CikSutlu_Karmer_NeuropackPL_FixCount - Negative Ranks	29 ^j	19,47	564,50		
				Grid_OM_CikSutlu_Karmer_NeuropackPL_FixCount - Positive Ranks	6 ^k	10,92	65,50		
				Grid_OM_CikSutlu_Karmer_NeuropackPL_FixCount - Ties	2 ^l				
				Grid_OM_CikSutlu_Karmer_NeuropackPL_FixCount - Total	37				
Z		-2,572 ^b	-3,980 ^c	-2,914 ^a	-4,089 ^a				
Asymp. Sig. (2-tailed)		.010	<.001	.004	<.001				

a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on negative ranks.
c. Based on positive ranks.

Not: SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

- **İlk Dikkat (TTFF):** Markasız ortamda yapılan analizlerde, NPL tasarımı, Karmen Orijinal tasarımına kıyasla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha hızlı bir ilk odaklanma süresi (daha düşük TTFF) elde etmiştir (p = .010).
- **İşleme Yoğunluğu (Fixation & Dwell):** Tüketiciler, NPL tasarımı üzerinde Karmen Orijinal'e göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek Odaklanma Sayısı (p < .001) ve Toplam Bakış Süresi (p < .001) harcamıştır. Marka bilinirliği faktörü olmadan gerçekleşen bu yoğun görsel işleme, NPL tasarımının içsel görsel çekiciliğinin mevcut tasarımdan çok daha güçlü olduğunu; tüketicinin ambalajı bakılıp geçilen değil, incelemeye değer bir obje olarak algıladığını (engagement) göstermektedir.
- **Yeniden Ziyaret (Revisit):** Markalı analizlerde istatistiksel olarak anlamsız çıkan fark, markasız ortamda belirginleşmiş ve NPL lehine anlamlı bir ayrışma tespit edilmiştir (p = .004). Tüketicilerin NPL tasarımına tekrar dönüp bakma ihtiyacı hissetmesi, tasarımın görsel estetiğinin ve yarattığı merak unsurunun, tek seferlik bir taramadan daha fazlasını talep edecek kadar etkili olduğunu doğrulamaktadır.

Stratejik Yorum: NPL, marka desteği olmadan dahi daha hızlı fark edilme ve daha uzun süre incelenme başarısı göstererek, görsel gücünü kendi tasarım mimarisinden (bottom-up) aldığını kanıtlamıştır. Chandon ve ark. (2009) çalışması çerçevesinde; NPL sadece bir kozmetik değişim değil, markanın raftaki görülme ve dikkate alınma olasılığını organik olarak artıracak stratejik bir yapısal iyileştirme.

7.2.2.2. Aşama 2: Markalı Koşul Analizi ve Marka Etkisi

Vaka analizinin bu ikinci aşamasında, her iki tasarıma da orijinal "Karmen" markası entegre edilerek, marka varlığında görsel dikkat desenlerinin nasıl şekillendiği incelenmektedir. Bu analiz, temel amacı, Vaka 1'deki pazar lideri markanın yerleşik etkisinden farklı olarak, tasarımın kendisinin bir marka kimliği inşa etme ve farklılaşma aracı olarak ne ölçüde etkin bir rol oynayabildiğini nöropazarlama metrikleriyle incelemektir. Analiz, önceki vakalarda izlenen yapıya paralel olarak, öncelikle markalı tasarımların bireysel etkinliklerini ele alacak, ardından doğrudan karşılaştırmalı bir sunumdaki performanslarını inceleyecektir.

7.2.2.2.1. Tekil Gösterim Bulguları

Bu bölümde, "Karmen" markasını taşıyan iki farklı tasarımın tekil gösterimdeki performansları incelenmektedir. Bu analiz, markanın varlığında oluşan yeni temel performans çizgilerini (baseline) belirleyerek, markanın her bir tasarımın içsel dikkat hiyerarşisi üzerindeki etkisini bireysel olarak ortaya koymayı amaçlamaktadır. Analize, önceki aşamalardaki sıraya sadık kalınarak, öncelikle markalı geleneksel Karmen tasarımı ile başlanacak, ardından aynı markayı taşıyan NPL tasarımının performansı incelenecektir.

Geleneksel Karmen Tasarımı (Markalı)

Şekil 7.29: Geleneksel Karmen Tasarımının Markalı Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Not: Isı haritası, iMotions platformu aracılığıyla toplanan eye tracking verilerinden oluşturulmuş olup, sunum netliğini artırmak amacıyla yazar tarafından etiketlenmiştir.

Tablo 72: Geleneksel Karmen (Markalı) Betimsel İstatistikler Tablosu

Descriptive Statistics			
	N	Mean	Std. Deviation
TumAmbalaj_CikSutlu_Karmen_FixationCount	37	10,84	6,739
TumAmbalaj_CikSutlu_Karmen_TTFF	37	265,8562	635,69753
TumAmbalaj_CikSutlu_Karmen_Dwell	37	1230,8789	792,85931
TumAmbalaj_CikSutlu_Karmen_GSR	35	81,451549	195,9939854
Logo_CikSutlu_Karmen_TTFF	37	1039,2141	1420,94939
Logo_CikSutlu_Karmen_Dwell	37	297,7932	346,44906
Logo_CikSutlu_Karmen_FixationCount	37	2,59	3,059
UrunGorseli_CikSutlu_Karmen_TTFF	37	840,6235	1216,72086
UrunGorseli_CikSutlu_Karmen_Dwell	37	348,5341	363,07992
UrunGorseli_CikSutlu_Karmen_FixationCount	37	3,03	2,977
Yazi_CikSutlu_Karmen_TTFF	37	1432,9800	1592,92018
Yazi_CikSutlu_Karmen_Dwell	37	178,4076	201,87676
Yazi_CikSutlu_Karmen_FixationCount	37	1,51	1,521
Valid N (listwise)	35		

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Bulgu: Geleneksel Karmen tasarımının markalı versiyonuna ait ısı haritası (Bkz. Şekil 7.30), en yoğun dikkat odağının ambalajın üst kısmında yer alan "KARMEN" marka adı ve hemen altındaki ürün görseli üzerinde toplandığını göstermektedir.

Betimsel istatistikler, markasız koşula (7.2.2.1.1) kıyasla dikkatin nasıl dağıldığını sayısal olarak ortaya koymaktadır. Markasız koşulda açık ara lider olan ürün görseli odağı, marka eklendiğinde paylaşılmıştır. Markalı tasarımda Ürün_Dwell (mean: 348.53 ms) ve Logo_Dwell (mean: 297.79 ms) birbirine çok yakın değerler almış, ancak ürün görseli

sayısal olarak küçük bir farkla önde kalmaya devam etmiştir. Yazı_Dwell (mean: 178.41 ms) ise üçüncü sırada yer almıştır.

İlk Fark Edilme Hızı (TTF) açısından da benzer bir yapı görülmüştür. Tüketiciler ambalajın tamamını (mean: 265.86 ms) fark ettikten sonra, iç unsurlardan önce Ürün Görselini (mean: 840.62 ms), ardından Logoyu (mean: 1039.21 ms) fark etmiştir.

Stratejik Yorum: Bu bulgular, markanın eklenmesinin, tasarımın temel dikkat hiyerarşisini kısmen değiştirdiğini göstermektedir. Markasız koşulda tamamen ürün temsili bir rol üstlenen tasarım, markalı koşulda “marka destekli ürün” rolüne bürünmüştür.

Isı haritasında logonun kırmızı alan oluşturması, markanın güçlü bir görsel çapa olduğunu gösterse de, SPSS verileri (Ürün Dwell > Logo Dwell) tüketicinin gözünün hala en çok "ürün" üzerinde kaldığını kanıtlamaktadır. Bu durum, tasarımın markayı etkin bir şekilde tanıttığını, ancak tüketicinin bilişsel işleme sürecinde "Bu Karmen markasıdır" (logo) bilgisinden çok, "Bu bir çikolatadır" (ürün) bilgisinin hala baskın olduğunu göstermektedir.

Veriye Dayalı Neuropack-PL Tasarımı (Markalı)

Şekil 7.30: Veriye Dayalı Neuropack-PL Tasarımının Markalı Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Stimulus: 30, SÜTLÜ ÇİKOLATA, KARMEN NPL | Exposure time: 6s Attention Intensity Low High

Not: ısı haritası, iMotions platformu aracılığıyla toplanan eye tracking verilerinden oluşturulmuş olup, sunum netliğini artırmak amacıyla yazar tarafından etiketlenmiştir.

Tablo 73: NPL Karmen (Markalı) Betimsel İstatistikler Tablosu

Descriptive Statistics			
	N	Mean	Std. Deviation
TumAmbalaj_CikSutlu_Karmen_NeuropackPL_FixationCount	37	13,73	6,963
TumAmbalaj_CikSutlu_Karmen_NeuropackPL_TTFF	37	268,7408	714,22346
TumAmbalaj_CikSutlu_Karmen_NeuropackPL_Dwell	37	1766,8824	1183,81391
TumAmbalaj_CikSutlu_Karmen_NeuropackPL_GSR	35	129,17	248,391
Logo_CikSutlu_Karmen_NeuropackPL_TTFF	37	1029,2032	1313,18045
Logo_CikSutlu_Karmen_NeuropackPL_Dwell	37	387,7903	481,20436
Logo_CikSutlu_Karmen_NeuropackPL_FixationCount	37	3,19	3,026
UrunGorseli_CikSutlu_Karmen_NeuropackPL_TTFF	37	754,8081	1131,32860
UrunGorseli_CikSutlu_Karmen_NeuropackPL_Dwell	37	579,4200	562,39787
UrunGorseli_CikSutlu_Karmen_NeuropackPL_FixationCount	37	4,19	3,455
Yazi_CikSutlu_Karmen_NeuropackPL_TTFF	37	1110,0595	1491,92135
Yazi_CikSutlu_Karmen_NeuropackPL_Dwell	37	447,9014	508,21766
Yazi_CikSutlu_Karmen_NeuropackPL_FixationCount	37	3,43	3,693
Slogan_CikSutlu_Karmen_NeuropackPL_TTFF	37	1752,9811	1751,42214
Slogan_CikSutlu_Karmen_NeuropackPL_Dwell	37	293,6608	448,34226
Slogan_CikSutlu_Karmen_NeuropackPL_FixationCount	37	1,76	1,964
Valid N (listwise)	35		

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Bulgu: NPL tasarımının markalı versiyonuna ait ısı haritası (Bkz. Şekil 7.31),

markanın eklenmesiyle birlikte dikkat hiyerarşisinin yeniden yapılandığını göstermektedir. Isı haritasında en yoğun dikkat odağı (kırmızı alan) üst kısımdaki KARMEN marka bloğunda ve merkezdeki ürün görselinde ve kısmen de en alttaki sloganda toplanmıştır.

İstatistikler, bu hiyerarşinin görsel unsurun liderliğinde şekillendiğini kanıtlamaktadır. Isı haritasında marka bloğu çok belirgin olsa da, nicel veriler tüketicinin en çok zaman geçirdiği (Dwell: mean: 579.42 ms) ve en yoğun odaklandığı (Fixation Count) alanın Ürün olduğunu göstermektedir. Sonra sırasıyla Yazı (mean: 447.90 ms) ve Logo (mean: 387.79 ms) gelmektedir.

- İlk Fark Edilme (TTFF): Tüketicilerin gözü, ambalaj içinde ilk olarak Ürün Görseline (mean: 754.81 ms) gitmiş, ardından yukarıya Logoya (mean: 1029.20 ms) ve Yazıya (mean: 1110.06 ms) yönelmiştir.
- Slogan: En alttaki slogan ise (TTFF mean: 1752.98 ms, Dwell mean: 293.66 ms) bu görsel yolculuğun kapanış unsuru olarak işlev görmüştür.

Stratejik Yorum: Bu bulgular, tasarımın marka kimliğini inşa etmede son derece stratejik bir duyardan markaya akışı izlediğini ortaya koymaktadır.

Markasız koşuldaki ürün deneyimi odağı, markalı koşulda da korunmuş ve tasarımın görsel çapası olmaya devam etmiştir (En hızlı TTFF ve en yüksek Dwell). Tüketici, önce dinamik ve iştah açıcı ürün görseliyle yakalanmakta, hemen ardından gözünü yukarı kaydırarak bu deneyimin sahibini, yani markayı (Karmen) tanımaktadır.

Bu akış, Geleneksel tasarımın "Önce Marka, Sonra Ürün" şeklindeki statik hiyerarşisinden çok daha etkili bir ikna sürecidir. NPL tasarımı, markayı pasif bir etiket olmaktan çıkarıp, arzu edilen bir lezzet deneyiminin sonucu olarak konumlandırmakta ve bu sayede Karmen markasına duyuşal ve hedonik bir değer transferi gerçekleştirmektedir. Sloganın (Dwell mean: 293ms) da sürece dahil olması, bu bütünleşik marka anlatısını duyuşal bir vaatle mühürlemektedir.

7.2.2.2.2. İkili Gösterim Bulguları

Bu son analizde, Karmen markasını taşıyan iki farklı tasarımın, yan yana sunulduğu doğrudan karşılaştırmalı bir senaryodaki görsel dikkat performansları incelenmektedir. Bu analizin temel amacı, özel marka kimliğinin varlığında, iki farklı tasarım felsefesinin dikkat çekme mücadelesindeki nihai sonucunu gözlemlemek ve tasarımın marka kimliğini güçlendirmedeki rolünü değerlendirmektir.

Şekil 7.31: Geleneksel Karmen (Ambalaj A) ve Veriye Dayalı Neuropack-PL (Ambalaj B) Tasarımlarının Markalı Karşılaştırmalı Sunumuna Ait Isı Haritası

Not: Isı haritası, iMotions platformu aracılığıyla toplanan eye tracking verilerinden oluşturulmuş olup, sunum netliğini artırmak amacıyla yazar tarafından etiketlenmiştir.

Bulgu: Şekilde sunulan ısı haritası, görsel dikkatin büyük ölçüde NPL tasarımına (Ambalaj B) kaydığını göstermektedir. NPL tasarımında dikkat, slogan ve dinamik ürün görseli üzerinde yoğunlaşırken (kırmızı alanlar), geleneksel tasarımda (Ambalaj A) dikkat çok daha sönük kalmıştır.

Tablo 74: Karmen Markalı İkili Karşılaştırma Test İstatistikleri

Test Statistics^a

	Grid_CikSutlu_Karmen_TTFF	Grid_CikSutlu_Karmen_Dwell	Grid_CikSutlu_Karmen_FixationCount	Grid_CikSutlu_Karmen_Revisit
Z	-4,472 ^b	-3,947 ^b	-4,326 ^b	-1,392 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	,164

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation
Grid_CikSutlu_Karmen_TTFF	37	805,5143	1277,05841
Grid_CikSutlu_Karmen_NeuropackPL_TTFF	37	2799,5346	2681,98380
Grid_CikSutlu_Karmen_Dwell	37	2316,9632	1498,60029
Grid_CikSutlu_Karmen_NeuropackPL_Dwell	37	3826,6119	2417,64717
Grid_CikSutlu_Karmen_FixationCount	37	18,70	11,217
Grid_CikSutlu_Karmen_NeuropackPL_FixationCount	37	31,65	18,789
Grid_CikSutlu_Karmen_Revisit	37	4,35	2,508
Grid_CikSutlu_Karmen_NeuropackPL_Revisit	37	4,68	2,572
Valid N (listwise)	37		

Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Grid_CikSutlu_Karmen_TTFF - Grid_CikSutlu_Karmen_NeuropackPL_TTFF	Negative Ranks	31 ^a	18,97	588,00
	Positive Ranks	4 ^b	10,50	42,00
	Ties	2 ^c		
	Total	37		
Grid_CikSutlu_Karmen_Dwell - Grid_CikSutlu_Karmen_NeuropackPL_Dwell	Negative Ranks	27 ^d	20,59	556,00
	Positive Ranks	8 ^e	9,25	74,00
	Ties	2 ^f		
	Total	37		
Grid_CikSutlu_Karmen_FixationCount - Grid_CikSutlu_Karmen_NeuropackPL_FixationCount	Negative Ranks	28 ^g	20,68	579,00
	Positive Ranks	7 ^h	7,29	51,00
	Ties	2 ⁱ		
	Total	37		
Grid_CikSutlu_Karmen_Revisit - Grid_CikSutlu_Karmen_NeuropackPL_Revisit	Negative Ranks	15 ^j	15,27	229,00
	Positive Ranks	11 ^k	11,09	122,00
	Ties	11 ^l		
	Total	37		

Not: SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

İstatistiksel hipotez testleri, bu görsel üstünlüğü istatistiksel olarak yüksek düzeyde anlamlı ($p < .001$) verilerle doğrulamaktadır.

- **İlk Dikkat (TTFF):** Orijinal tasarım, ilk odaklanma süresi bakımından NPL tasarımına kıyasla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha hızlı performans göstermiştir ($p < .001$). Bu bulgu, Orijinal tasarımın rafta görsel olarak daha hızlı fark edildiğini doğrulamaktadır.
- **İnceleme Süresi (Dwell) ve Yoğunluğu (Fix Count):** Wilcoxon Testi sonuçlarına göre, odaklanma sayısı ($p < .001$) ve toplam bakış süresi ($p < .001$) analiz edildiğinde, NPL tasarımının Orijinal tasarıma göre anlamlı derecede daha yoğun ve uzun süreli incelendiği görülmüştür. Ranks tablosu incelendiğinde, 27 katılımcı NPL tasarımına Orijinalden daha uzun süre bakarken (Negative Ranks), sadece 8 katılımcı Orijinali daha uzun incelemiştir.
- **Yeniden Ziyaret (Revisit):** Tasarımlara tekrar geri dönüp bakma (Revisit) sayıları arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p = .164 > .05$). Bu durum, her iki tasarımın da tüketicinin tekrar kontrol etme ihtiyacı açısından benzer özellikler sergilediğini göstermektedir.

Stratejik Yorum: Bu bulgular, NPL tasarımının, doğrudan bir karşılaştırma anında (rafta), geleneksel tasarıma göre dikkati yakalama (hız) değil, dikkati tutma (engagement) konusunda önemli bir üstünlük sağladığını kanıtlamaktadır.

Analizler, iki tasarım arasında dikkat süreçleri açısından belirgin bir rol ayrışması olduğunu göstermektedir. Orijinal tasarım (Karmen), İlk Odaklanma Süresi (TTFF) açısından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha hızlı performans göstererek ($p < .001$), rafta görsel olarak öne çıkma avantajını korumuştur. Buna karşın, NPL tasarımı, Orijinal tasarıma kıyasla anlamlı derecede daha yüksek Odaklanma Sayısı (Fix Count: Negative Ranks=28, $p < .001$) ve Toplam Bakış Süresi (Dwell $p < .001$) elde etmiştir.

Geleneksel tasarımın (Ambalaj A) “aşağıdan yukarıya” okunan fonksiyonel yapısı, bir rakibin varlığında dikkat odağını koruyamamıştır. Buna karşın, NPL tasarımı (Ambalaj B), tüketicinin dikkatini duygusal vaat (slogan) ve duygusal kanıt (görsel) ile yakalayarak, ambalajla daha uzun süre etkileşimde kalmalarını sağlamıştır. Bu durum, NPL yaklaşımının sadece estetik bir fark yaratmakla kalmayıp, markalı rekabet koşullarında (markasız koşulda nispeten görülen) net bir nörofizyolojik üstünlük yarattığını ortaya koymaktadır.

7.2.2.3. Vaka 5 Sentez ve Yorum

Çikolata kategorisindeki bu ikinci vaka analizi, NPL tasarımını, özel marka segmentindeki geleneksel rakibi Karmen ile karşılaştırmıştır. Bu vakanın bulguları, pazar lideri markanın (Ülker) baskın etkisinden farklı olarak, tasarımın kendisinin bir marka kimliği inşa etme ve farklılaşma aracı olarak ne kadar kritik bir rol oynadığını ortaya koymaktadır.

Aşama 1: Markasız (Blind) Koşul Bulguları

Markasız koşulda (Aşama 1), iki tasarım felsefesi arasında niteliksel bir ayrışma gözlemlenmiştir. Geleneksel Karmen tasarımı, ürünü soyut ve stilize bir formda sunan ürün temsili bir strateji izlerken; NPL tasarımı, dikkati dinamik bir ürün görseli (Ürün_Dwell mean: 648ms) ve hedonik bir vaat üzerinde toplayan deneyim odaklı bir yaklaşım sergilemiştir.

Ancak, Markasız İkili Gösterim analizinde, bu tasarımsal farkların performans farkına dönüşmediği görülmüştür. İstatistiksel testler, iki tasarım arasında TTFF ($p=.629$), Dwell ($p=.735$) ve Revisit ($p=.825$) açısından hiçbir anlamlı fark olmadığını ortaya koymuştur. Yani, marka faktörü yokken, geleneksel tasarımın basitliği ile NPL'nin derinliği rafta birbirini dengelemiştir.

Aşama 2: Markalı (Branded) Koşul Bulguları ve Marka Etkisi

Analizin ikinci aşamasında (Aşama 2), tasarımlara Karmen markasının entegre edilmesiyle, tasarımın marka kimliğini şekillendirme rolü çarpıcı bir şekilde belirginleşmiştir.

Markasız koşuldaki beraberlik, markalı koşulda NPL lehine üstünlüğe dönüşmüştür. Markalı İkili Gösterim analizinde, NPL tasarımı Orijinal tasarıma kıyasla istatistiksel olarak yüksek düzeyde anlamlı bir farkla daha uzun süre incelenmiş (Dwell, $p < .001$) ve daha yoğun odaklanma (Fix Count, $p < .001$) almıştır.

Bu farkın temel nedeni, geleneksel tasarımda markanın fonksiyonel bir etiket gibi durması, ancak NPL tasarımında markanın, duygusal vaat (Slogan) ve duygusal kanıt (Ürün) ile desteklenen bütünleşik bir marka anlatısının lideri konumuna gelmesidir.

Genel Yorum (Vaka 5)

Sonuç olarak, Vaka 5 bulguları, Vaka 4'ün (Ülker) sonuçlarıyla önemli bir tezat oluşturmaktadır. Vaka 4'te, yüksek marka değeri (Ülker), tasarımsal farklılıkları domine eden (özellikle TTFF'de) baskın bir faktörken bu vakada Karmen, tasarımları domine etmek yerine tasarımlar tarafından şekillendirilmiştir.

NPL tasarımı, markayı pasif bir şekilde taşımakla kalmamış, ona aktif olarak bir kişilik ve arzu edilebilir bir kimlik atfetmiştir. Markasız koşulda görülmeyen performans farkının markalı koşulda ($p < .001$) ortaya çıkması, stratejik tasarımın etkisini en somut şekilde göstermektedir.

Bu üstünlük, Ranks tablosundaki katılımcı dağılımıyla da net bir şekilde doğrulanmıştır: 37 katılımcıdan 27'si NPL tasarımına Orijinal tasarımdan daha uzun süre bakarken (Dwell), 28'i NPL tasarımına daha yoğun odaklanmıştır (Fix Count). Buna karşın, geleneksel Karmen tasarımına daha fazla ilgi gösteren katılımcı sayısı sadece 8'de kalmıştır.

Bu durum, özellikle Karmen gibi daha az yerleşik bir özel marka (PL) için kritik bir bulgudur. Tasarımın, zayıf bir marka isminin yanında dahi bu kadar güçlü bir nörofizyolojik üstünlük sağlaması, stratejik ve veri odaklı ambalaj tasarımının sadece dikkat çekmek için değil, aynı zamanda marka değerini sıfırdan inşa etmek ve pazar liderlerine (Ülker) karşı algısal bir rekabet avantajı yaratmak için en temel araçlardan biri olduğunu kanıtlamaktadır.

7.2.3. Vaka 6: Geleneksel Vince ve Neuropack-PL Tasarımlarının Karşılaştırmalı Analizi

Çikolata kategorisindeki bu son vaka analizi, NPL tasarımını, özel marka segmentindeki bir diğer geleneksel rakip olan Vince ile karşı karşıya getirmektedir. Bu analizin temel amacı, önceki özel marka vakasından (Karmen) farklı bir geleneksel tasarım felsefesine sahip olan Vince karşısında, sezgisel ve veriye dayalı yaklaşımlar arasındaki etkinlik farklarının tutarlılığını değerlendirmektir. Bu vaka, NPL yaklaşımının farklı geleneksel stratejiler karşısındaki performansını anlamak için ek bir ampirik kanıt sunarak,

özel marka segmentindeki optimal tasarım stratejilerine dair daha genel çıkarımlar yapılmasına olanak tanımaktadır. Analiz, önceki vakalarda izlenen metodolojik yapıya sadık kalınarak, markasız ve markalı koşulları içeren iki temel aşamada yürütülecektir.

7.2.3.1. Aşama 1: Markasız Koşul Analizi

Analizin bu ilk aşamasında, her iki tasarımın da jenerik bir marka kimliği altında sunulduğu markasız koşuldaki performanslarına odaklanılmaktadır. Bu inceleme, önceki vakalarda olduğu gibi, tasarımların kendi içsel liyakatlerine göre nasıl bir performans sergilediğini belirlemeyi ve iki farklı tasarım felsefesinin temel ayırım noktalarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Analiz, öncelikle tasarımların bireysel etkinliklerini ele alacak, ardından doğrudan karşılaştırmalı bir sunumdaki performanslarını değerlendirecektir.

7.2.3.1.1. Tekil Gösterim Bulguları

Bu bölümde, Vaka 3 kapsamında karşılaştırılan iki farklı özel marka ambalaj tasarımının, bir rakibin varlığından etkilenmeyen bireysel görsel etkinlikleri incelenmektedir. Bu analizin temel amacı, tasarımların içsel dikkat hiyerarşilerini ve temel iletişim stratejilerini ortaya koyarak, bir sonraki aşamada yapılacak karşılaştırmalı analiz için bir temel performans çizgisi (*baseline*) oluşturmaktır. Analize, önceki vakalarda izlenen sıraya sadık kalınarak, öncelikle geleneksel Vince tasarımı ile başlanacak, ardından NPL tasarımının bulguları sunulacaktır.

Geleneksel Vince Tasarımı (Markasız)

Şekil 7.32: Geleneksel Vince Tasarımının Markasız Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Stimulus: 33. SÜTLÜ ÇİKOLATA ÖZEL MARKA Exposure time: 6s Attention Intensity Low High

Not: Isı haritası, iMotions platformu aracılığıyla toplanan eye tracking verilerinden oluşturulmuş olup, sunum netliğini artırmak amacıyla yazar tarafından etiketlenmiştir.

Tablo 75: Geleneksel Vince (Markasız) Betimsel İstatistikler Tablosu

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation
TumAmbalaj_OM_CikSutlu_Vince_FixationCount	37	13,54	7,343
TumAmbalaj_OM_CikSutlu_Vince_TTFF	37	178,1851	263,58795
TumAmbalaj_OM_CikSutlu_Vince_Dwell	37	1571,0303	977,56901
TumAmbalaj_OM_CikSutlu_Vince_GSR	36	30,930400	87,5591891
Logo_OM_CikSutlu_Vince_Dwell	37	217,7654	236,93970
Logo_OM_CikSutlu_Vince_TTFF	37	1622,5200	1974,56336
Logo_OM_CikSutlu_Vince_FixationCount	37	1,89	1,912
UrunGorseli_OM_CikSutlu_Vince_TTFF	37	1494,5181	1545,38288
UrunGorseli_OM_CikSutlu_Vince_Dwell	37	340,2478	429,72818
UrunGorseli_OM_CikSutlu_Vince_FixationCount	37	2,38	2,373
Yazi_OM_CikSutlu_Vince_TTFF	37	986,0192	1224,81345
Yazi_OM_CikSutlu_Vince_Dwell	37	404,4792	364,85629
Yazi_OM_CikSutlu_Vince_FixationCount	37	3,43	3,042
Valid N (listwise)	36		

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Bulgu: Geleneksel Vince tasarımının markasız versiyonuna ait ısı haritası, görsel dikkatin ambalajın merkezinde yer alan metinsel blok üzerinde son derece odaklı bir yapı sergilediğini göstermektedir. En yoğun dikkat odağı, ambalajın merkezinde yer alan Sütü Çikolata metni üzerinde toplanmıştır.

İstatistikler, bu tipografi odaklı yapıyı sayısal olarak doğrulamaktadır. Tasarımın en çok incelenen (en yüksek Dwell) alanı Yazı (Dwell mean: 404.48 ms) olmuştur. Bu alan, Ürün (Dwell mean: 340.25 ms) ve Logo (Dwell mean: 217.77 ms) alanlarından daha fazla dikkat çekmiştir.

Ayrıca, İlk Fark Edilme Hızı (TTFF) verileri, tüketicinin gözünün ambalaj içinde ilk olarak Yazı (TTFF mean: 986.02 ms) alanına gittiğini, Ürün (TTFF mean: 1494.52 ms) ve Logonun (TTFF mean: 1622.52 ms) ise çok daha sonra fark edildiğini göstermektedir.

Dikkat çekici bir diğer bulgu ise GSR (Duygusal Uyarılma) seviyesidir. Ambalajın yarattığı ortalama uyarılma (Tum GSR) mean: 30.93 gibi son derece düşük bir seviyede kalmıştır (Karşılaştırma için: Lays ~425, Ülker ~150).

Stratejik Yorum: Bu bulgular, tasarımın görsel stratejisinin, duygusal veya duyusal bir anlatı yaratmaktan ziyade, ürünün kimliğini “bu bir sütlü çikolatadır” gibi en net ve sade şekilde iletmeyi amaçlayan, minimalist ve fonksiyonel bir yaklaşım olduğunu göstermektedir.

SPSS verileri, ürün görsellerinin ve marka kimliğinin (Logo) ikinci planda kaldığını, başrolün ise metin (Yazı) olduğunu kanıtlamaktadır. GSR değerinin çok düşük olması (mean: 30.93), bu rasyonel ve sade yaklaşımın tüketicide herhangi bir duygusal heyecan veya hedonik tepki yaratmadığını, tasarımın soğuk ve bilgi odaklı algılandığını düşündürmektedir.

Veriye Dayalı Neuropack-PL Tasarımı (Markasız)

Şekil 7.33: Veriye Dayalı Neuropack-PL Tasarımının Vince İçin Geliştirilmiş Markasız Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Not: Isı haritası, iMotions platformu aracılığıyla toplanan eye tracking verilerinden oluşturulmuş olup, sunum netliğini artırmak amacıyla yazar tarafından etiketlenmiştir.

Tablo 76: NPL Vince (Markasız) Betimsel İstatistikler Tablosu

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation
TumAmbalaj_OM_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_FixationCount	37	13,22	6,762
TumAmbalaj_OM_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_TTF	37	365,1470	586,67984
TumAmbalaj_OM_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_Dwell	37	1506,1489	833,80263
TumAmbalaj_OM_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_GSR	36	81,67	194,642
Logo_OM_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_Dwell	37	181,4697	247,46815
Logo_OM_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_TTFF	37	1185,7027	1621,05410
Logo_OM_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_FixationCount	37	1,54	2,181
UrunGorseli_OM_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_TTF	37	831,1770	1032,15980
UrunGorseli_OM_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_Dwell	37	551,9624	432,66468
UrunGorseli_OM_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_FixationCount	37	4,97	3,797
Yazi_OM_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_TTFF	37	1541,5022	1875,02285
Yazi_OM_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_Dwell	37	397,2481	328,85851
Yazi_OM_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_FixationCount	37	3,35	2,584
Slogan_OM_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_TTFF	37	1515,8832	1698,36440
Slogan_OM_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_Dwell	37	265,2892	436,58094
Slogan_OM_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_FixationCount	37	2,11	3,053
Valid N (listwise)	36		

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Bulgu: NPL tasarımına ait ısı haritası, geleneksel Vince tasarımının metin odaklı yapısından tamamen farklılaşarak, dikkati ambalajın merkezinde konumlanan dinamik bir eylem görseli üzerinde toplamaktadır. Birincil ve en yoğun dikkat odağı (kırmızı alan), sütün içine düşen çikolata parçasını ve Sütlü Çikolata metnini kapsayan merkezi blokta yoğunlaşmıştır.

İstatistikler, bu görsel stratejiyi sayısal olarak doğrulamaktadır. Tekil gösterimde en çok incelenen (en yüksek Dwell) alan Ürün (Dwell mean: 551.96 ms) olmuştur. Bu, Orijinal tasarımın (Yazı Dwell mean: 404.48 ms) en çok dikkat çektiği metin odaklı hiyerarşiden net bir kopuştur. İkinci olarak Yazı (Dwell mean: 397.25 ms) gelmektedir.

İlk Fark Edilme Hızı (TTFF) verileri de bu ürün odaklı geçişi desteklemektedir. Katılımcılar ambalaj içinde ilk olarak Ürün (TTFF mean: 831.18 ms) fark etmiş, Yazı (TTFF mean: 1541.50 ms) ve Logo (TTFF mean: 1185.70 ms) gibi öğeleri daha geç incelemiştir. Ayrıca, NPL tasarımı, GSR (Tum GSR mean: 81.67) ile Orijinal tasarıma göre (mean: 30.93) 2 kattan fazla duygusal uyarılma yaratmıştır.

Stratejik Yorum: Bu bulgular, tasarım stratejisinin, geleneksel Vince tasarımının görsel iletişimini sadelik ve tipografi üzerine kuran rasyonel ve minimalist stratejisinin aksine, lezzeti ve hazzı dinamik bir görselle doğrudan gösterme yolunu seçtiğini kanıtlamaktadır.

NPL tasarımı, iletişim eksenini rasyonel ve estetik bir düzlemden, doğrudan duygusal ve duygusal bir düzleme taşımıştır. Tasarım, Ürün (Dwell mean: 551.96 ms) ve yüksek GSR (mean: 81.67) değerleriyle, tüketicinin zihninde bir kalite soyutlaması yaratmak yerine, lezzet deneyiminin somut bir anını canlandırarak, daha ilkel ve anlık bir arzu mekanizmasını hedeflemektedir. Dolayısıyla bu yaklaşım, sadece bir ürün kimliği sunmakla kalmayıp, o kimliğe hedonik bir içerik ve canlılık katan bir marka kişiliği inşa etme çabası olarak değerlendirilebilir.

7.2.3.1.2. İkili Gösterim Bulguları

Bu bölümde, Geleneksel Vince ve NPL tasarımlarının yan yana sunulduğu, doğrudan karşılaştırmalı bir senaryodaki görsel dikkat performansları incelenmektedir. Bu analiz, geleneksel tasarımın minimalist ve metin odaklı yaklaşımı ile veriye dayalı tasarımın dinamik ve deneyim odaklı stratejisinin, raftaki anlık dikkat mücadelesini simüle eden bir bağlamda nasıl bir etkileşim gösterdiğini ve hangi görsel stratejinin daha belirgin bir dikkat odağı oluşturduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Şekil 7.34: Geleneksel Vince (Ambalaj A) ve Veriye Dayalı Neuropack-PL (Ambalaj B) Tasarımlarının Markasız Karşılaştırmalı Sunumuna Ait Isı Haritası

Not: Isı haritası, iMotions platformu aracılığıyla toplanan eye tracking verilerinden oluşturulmuş olup, sunum netliğini artırmak amacıyla yazar tarafından etiketlenmiştir.

Tablo 77: Vince Marksız İkili Karşılaştırma Test İstatistikleri

		Paired Differences							Significance	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	One-Sided p	Two-Sided p
					Lower	Upper				
Pair 1	Grid_OM_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_Dwell - Grid_OM_CikSutlu_Vince_Dwell	65,12081	1475,16738	242,51602	-426,72448	556,96610	,269	36	,395	,790

Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Grid_OM_CikSutlu_Vince_TTFF - Grid_OM_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_TTFF	Negative Ranks	16 ^a	15,88	254,00
	Positive Ranks	18 ^b	18,94	341,00
	Ties	3 ^c		
Total		37		
Grid_OM_CikSutlu_Vince_FixationCount - Grid_OM_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_FixationCount	Negative Ranks	12 ^d	20,33	244,00
	Positive Ranks	20 ^e	14,20	284,00
	Ties	5 ^f		
Total		37		
Grid_OM_CikSutlu_Vince_Revisit - Grid_OM_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_Revisit	Negative Ranks	13 ^g	10,00	130,00
	Positive Ranks	7 ^h	11,43	80,00
	Ties	17 ⁱ		
Total		37		

Test Statistics^a

	Grid_OM_CikSutlu_Vince_TTFF - Grid_OM_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_TTFF	Grid_OM_CikSutlu_Vince_FixationCount - Grid_OM_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_FixationCount	Grid_OM_CikSutlu_Vince_Revisit - Grid_OM_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_Revisit
Z	-,744 ^b	-,374 ^b	-1,043 ^c
Asymp. Sig. (2-tailed)	,457	,708	,297

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

c. Based on positive ranks.

Not: SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Bulgu: Isı haritasında (Bkz. Şekil 7.35), her iki tasarımın da görsel dikkat yoğunluğunu neredeyse eşit oranda üzerine çektiği gözlemlenmiştir. İstatistiksel analizler bu görsel gözlemi güçlü bir şekilde doğrulamaktadır.

- **İlk Dikkat (TTFF):** Markasız ortamda yapılan analizlerde, Vince Orijinal ile Vince NPL arasında ilk odaklanma süresi (TTFF) bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p = .457 > .05$). Ranks tablosundaki dağılım da bu denkliliği doğrulamaktadır; 18 katılımcı Orijinal'i daha geç fark ederken, 16 katılımcı NPL'i daha geç fark etmiştir (Positive Ranks: 18, Negative Ranks: 16). Bu durum, iki tasarımın renk, kontrast ve form gibi yapısal özelliklerinin rafta görsel çarpıcılık açısından birbirine denk olduğunu göstermektedir.
- **İşleme Yoğunluğu (Fix Count & Dwell):** Tüketicilerin görsel işleme süreçleri incelendiğinde, ne Toplam Bakış Süresi (Dwell: $p = .790$) ne de Odaklanma Sayısı (Fix Count $p = .708$) metriklerinde tasarımlar arasında anlamlı bir ayrışma görülmemiştir. Karmen vakasının aksine, Vince NPL tasarımı tüketicide ekstra bir merak uyandırmamış veya daha yoğun bir inceleme (engagement) talep etmemiştir. Tüketiciler her iki tasarıma da eşit düzeyde görsel efor sarf etmiştir.
- **Yeniden Ziyaret (Revisit):** Tasarımlara tekrar dönüp bakma davranışında da istatistiksel bir fark yoktur ($p = .297$). Dikkat çekici bir diğer nokta ise Ties (Eşitlik) sayısının yüksekliğidir (17 kişi). Bu, katılımcıların neredeyse yarısının her iki tasarıma da eşit sayıda geri döndüğünü (veya hiç dönmediğini) gösterir ki bu da iki tasarımın ayırt edicilik düzeylerinin birbirine çok yakın olduğunu kanıtlar.

Aralarında anlamlı bir fark olmadığını göstererek, tüm ilgili sıfır hipotezleri (H0) kabul edilmiştir.

Stratejik Yorum: Vince markasında Markasız İkili Gösterim koşulunda yapılan analizler (Paired T-Test ve Wilcoxon Testleri), NPL tasarımının Orijinal tasarıma karşı istatistiksel olarak anlamlı bir üstünlük sağlayamadığını göstermiştir (Tüm $p > .05$). H0 hipotezleri (fark yoktur) tüm metrikler için kabul edilmiştir. Ancak, mean değerleri incelendiğinde, NPL tasarımının görsel dikkat metriklerinde tutarlı bir sayısal üstünlük eğilimi yarattığı görülmüştür.

Fark Edilme Hızı (TTFF): NPL tasarımı, Orijinal tasarımdan daha hızlı fark edilmiştir (mean NPL: 1247.97 ms, mean Orijinal: 1510.39 ms).

Sürdürülen İlgi (Dwell Time / FixCount): NPL, daha uzun toplam bakış süresi (mean: =1649.01 ms) ve daha yüksek dikkat yoğunluğu (mean NPL: 3.16 adet FixCount) elde etmiştir. Bu bulgu, rekabetçi bir ortamda Vince NPL tasarımının, geleneksel Orijinal tasarıma kıyasla görsel açıdan geriye düşmediğini, aksine her metrikte sayısal bir avantaj sağladığını göstermektedir. İstatistiksel olarak anlamlı olmasa da, bu tutarlı sayısal

üstünlük, NPL'in Grid koşulundaki rekabetçi varlığını ve algısal etkinliğini kanıtlamaktadır.

Risk ve Fırsat: İki tasarım yapısal olarak (logosuz) eşdeğer olduğu için, Vince NPL'nin raftaki başarısı marka logosunun gücüne ve pazarlama iletişimine bağlı olacaktır.

7.2.3.2. Aşama 2: Markalı Koşul Analizi ve Marka Etkisi

Vaka analizinin bu ikinci aşamasında, her iki tasarıma da orijinal "Vince" markası entegre edilerek, marka varlığında görsel dikkat desenlerinin nasıl şekillendiği incelenmektedir. Bu analiz temel amacı, önceki özel marka vakasından (Karmen) farklı bir geleneksel tasarım felsefesine (minimalist ve tipografi-odaklı) sahip olan Vince markasının, tasarım stratejileri üzerindeki etkisini ve tasarımın marka kimliğini güçlendirmedeki potansiyel rolünü değerlendirmektir. Analiz, önceki vakalarda izlenen yapıya paralel olarak, öncelikle markalı tasarımların bireysel etkinliklerini ele alacak, ardından doğrudan karşılaştırmalı bir sunumdaki performanslarını inceleyecektir.

7.2.3.2.1. Tekil Gösterim Bulguları

Bu bölümde, "Vince" markasını taşıyan iki farklı tasarımın tekil gösterimdeki performansları incelenmektedir. Bu analiz, markanın varlığında oluşan yeni temel performans çizgilerini (baseline) belirleyerek, markanın her bir tasarımın içsel dikkat hiyerarşisi üzerindeki etkisini bireysel olarak ortaya koymayı amaçlamaktadır. Analize, önceki aşamalardaki sıraya sadık kalınarak, öncelikle markalı geleneksel Vince tasarımı ile başlanacak, ardından aynı markayı taşıyan NPL tasarımının performansı incelenecektir.

Geleneksel Vince Tasarımı (Markalı)

Şekil 7.35: Geleneksel Vince Tasarımının Markalı Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Not: Isı haritası, iMotions platformu aracılığıyla toplanan eye tracking verilerinden oluşturulmuştur.

Tablo 78: Geleneksel Vince (Markalı) Betimsel İstatistikler Tablosu

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation
TumAmbalaj_CikSutlu_Vince_FixationCount	37	12,22	7,528
TumAmbalaj_CikSutlu_Vince_TTFF	37	419,4632	770,06568
TumAmbalaj_CikSutlu_Vince_Dwell	37	1510,9854	1133,51333
TumAmbalaj_CikSutlu_Vince_GSR	34	86,21	229,115
Logo_CikSutlu_Vince_Dwell	37	333,2616	435,56271
Logo_CikSutlu_Vince_TTFF	37	859,5143	1372,36774
Logo_CikSutlu_Vince_FixationCount	37	2,49	2,835
UrunGorseli_CikSutlu_Vince_TTFF	37	1615,6981	1661,96385
UrunGorseli_CikSutlu_Vince_Dwell	37	370,4332	828,98682
UrunGorseli_CikSutlu_Vince_FixationCount	37	2,27	3,142
Yazi_CikSutlu_Vince_TTFF	37	967,3046	1071,62762
Yazi_CikSutlu_Vince_Dwell	37	480,7470	603,89843
Yazi_CikSutlu_Vince_FixationCount	37	3,97	4,304
Valid N (listwise)	34		

Not: SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Bulgu: Geleneksel Vince tasarımının markalı versiyonuna ait ısı haritası ve istatistikler, markasız koşulda gözlemlenen metin odaklı yapının, marka varlığında da korunduğunu göstermektedir.

İstatistiksel verilere göre, ambalaj üzerinde en uzun süre incelenen (en yüksek Dwell) alan yine Yazı (Dwell mean: 480.75 ms) olmuştur. Bu alan, Ürün (Dwell mean: 370.43 ms) ve Logo (Dwell mean: 333.26 ms) alanlarından daha fazla dikkat çekmiştir.

Ancak, İlk Fark Edilme Hızı (TTFF) açısından önemli bir değişim gözlenmiştir. Markasız koşulda gözün ilk gittiği yer Yazı iken, markalı koşulda Logo (mean: 859.51 ms) ve Yazı (mean: 967.30 ms) neredeyse eş zamanlı ve Ürün Görselinden (mean: 1615.70 ms) çok daha önce fark edilmiştir.

Ayrıca, markasız koşulda oldukça düşük olan duygusal uyarılma (GSR mean:

30.93), markanın eklenmesiyle belirgin bir artış göstererek Tum GSR mean: 86.21 seviyesine yükselmiştir.

Stratejik Yorum: Bu bulgular, Vince markasının eklenmesinin, tasarımın işlevselliğini sadece ürün tanımından markalı ürün tanımına dönüştürdüğünü göstermektedir. Tasarımın görsel hiyerarşisi hala rasyonel ve metin ağırlıklıdır. Tüketici önce markayı ve ürün adını (Logo/Yazı) okumakta, ürünün görselini ise en son (TTFF > 1.6 sn) incelemektedir.

Ancak GSR değerindeki artış, markanın (Vince) varlığının, tasarıma duygusal bir katman veya tanıdıklık hissi eklediğini ve bu sayede markasız koşuldaki soğuk/nötr algıyı kırdığını düşündürmektedir.

Veriye Dayalı Neuropack-PL Tasarımı (Markalı)

Şekil 7.37: Veriye Dayalı Neuropack-PL Tasarımının Markalı Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Not: Isı haritası, iMotions platformu aracılığıyla toplanan eye tracking verilerinden oluşturulmuş olup, sunum netliğini artırmak amacıyla yazar tarafından etiketlenmiştir.

Tablo 79: NPL Vince (Markalı) Betimsel İstatistikler Tablosu

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation
TumAmbalaj_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_FixationCount	37	12,81	6,979
TumAmbalaj_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_TTFF	37	338,4070	808,99899
TumAmbalaj_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_Dwell	37	1550,0859	947,35713
TumAmbalaj_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_GSR	34	162,29	294,147
Logo_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_Dwell	37	250,5200	250,43058
Logo_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_TTFF	37	1028,7938	1448,97084
Logo_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_FixationCount	37	2,22	2,323
UrunGorseli_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_TTFF	37	983,9489	1148,82517
UrunGorseli_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_Dwell	37	614,0505	528,36614
UrunGorseli_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_FixationCount	37	4,54	3,610
Yazi_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_TTFF	37	712,6803	1069,98485
Yazi_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_Dwell	37	479,6662	512,96092
Yazi_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_FixationCount	37	3,54	2,931
Valid N (listwise)	34		

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Bulgu: NPL tasarımının markalı versiyonuna ait ısı haritası, markasız koşulun çok odaklı yapısından farklılaşarak, dikkat deseninin tek bir ana odak noktasına evrildiğini göstermektedir.

İstatistikler, bu odak noktasının dinamik ürün görseli olduğunu net bir şekilde kanıtlamaktadır. Tasarımda en uzun süre incelenen alan Ürün (Dwell mean: 614.05 ms) olmuştur. Bu süre, marka kimliğini taşıyan Logo (Dwell mean: 250.52 ms) alanına ayrılan sürenin iki katından fazladır.

Dikkat çekici bir diğer bulgu ise GSR seviyesindeki artıştır. Orijinal markalı tasarımda 86.21 olan ortalama uyarılma, NPL tasarımında (Tum GSR) mean: 162.29

seviyesine çıkarak iki katına yükselmiştir. Bu, ürün görselindeki dinamizmin (süte düşüş) sadece görsel dikkati çekmekle kalmayıp, fizyolojik bir heyecan da yarattığını göstermektedir.

Stratejik Yorum: Bu bulgular, markanın eklenmesinin, tasarımın iletişim stratejisini çok adımlı bir anlatıdan, tek ve güçlü bir duygusal etki noktasına dönüştürdüğünü göstermektedir.

Markasız koşulda tasarım, bir kimlik inşa etmek için tüketicinin dikkatini marka, ürün ve slogan arasında gezdirirken, markalı koşulda Vince markası kimlik görevini üstlendiği için, tasarımın ana rolü anlık bir arzu ve haz beklentisi yaratmaya odaklanmıştır. İstatistiksel olarak en yüksek dikkati çeken (mean: 614ms) ve yüksek GSR (mean: 162) yaratan dinamik ürün görseli, bu görevi üstlenerek diğer unsurları (Logo, Yazı) ikincil plana itmiştir.

Bu durum, veriye dayalı tasarımın statik bir şablon olmadığını, aksine marka kimliğinin varlığına göre, mesajını ve dikkat hiyerarşisini en etkin sonuca ulaşacak şekilde dinamik olarak ayarlayabilen esnek bir stratejik araç olduğunu ortaya koymaktadır.

7.2.3.2.2. İkili Gösterim Bulguları

Bu son analizde, Vince markasını taşıyan iki farklı tasarımın, yan yana sunulduğu doğrudan karşılaştırmalı bir senaryodaki ikili görsel dikkat performansları incelenmektedir. Bu analiz, markasız koşulda eşit performans gösteren iki tasarımın, marka kimliği eklendiğinde rekabetçi dengesinin nasıl değiştiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Şekil 7.38: Geleneksel Vince (Ambalaj A) ve NPL (Ambalaj B) Tasarımlarının Markalı Karşılaştırmalı Sunumuna Ait Isı Haritası

Not: Isı haritası, iMotions platformu aracılığıyla toplanan eye tracking verilerinden oluşturulmuş olup, sunum netliğini artırmak amacıyla yazar tarafından etiketlenmiştir.

Bulgu: Şekil 7.37’de sunulan ısı haritası, markasız koşuldaki dengeli yapının aksine, markalı koşulda dikkatin tamamen ve baskın bir şekilde NPL tasarımına (Ambalaj A) kaydığını göstermektedir.

İstatistiksel hipotez testleri, bu görsel değişimin istatistiksel olarak yüksek düzeyde anlamlı bir üstünlük olduğunu kanıtlamaktadır.

Tablo 80: Vince Markalı İkili Karşılaştırma Test İstatistikleri

Test Statistics ^a					Ranks			
					N	Mean Rank	Sum of Ranks	
Grid_CikSutlu_Vince_TTFF - Grid_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_TTFF	Grid_CikSutlu_Vince_Dwell - Grid_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_Dwell	Grid_CikSutlu_Vince_Fixation Count - Grid_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_Fixation Count	Grid_CikSutlu_Vince_Revisit - Grid_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_Revisit	Z	-2,921 ^b	-3,368 ^c	-3,498 ^c	-3,012 ^c
				Asymp. Sig. (2-tailed)	.003	<.001	<.001	.003
Grid_CikSutlu_Vince_TTFF - Grid_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_TTFF	Grid_CikSutlu_Vince_Dwell - Grid_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_Dwell	Grid_CikSutlu_Vince_Fixation Count - Grid_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_Fixation Count	Grid_CikSutlu_Vince_Revisit - Grid_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_Revisit	Negative Ranks	8 ^a	14,63	117,00	
				Positive Ranks	25 ^b	17,76	444,00	
				Ties	4 ^c			
				Total	37			
Grid_CikSutlu_Vince_Dwell - Grid_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_Dwell	Grid_CikSutlu_Vince_Fixation Count - Grid_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_Fixation Count	Grid_CikSutlu_Vince_Revisit - Grid_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_Revisit	Grid_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_Revisit	Negative Ranks	24 ^d	19,54	469,00	
				Positive Ranks	9 ^e	10,22	92,00	
				Ties	4 ^f			
				Total	37			
Grid_CikSutlu_Vince_Fixation Count - Grid_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_Fixation Count	Grid_CikSutlu_Vince_Revisit - Grid_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_Revisit	Grid_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_Revisit	Grid_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_Revisit	Negative Ranks	24 ^g	14,85	356,50	
				Positive Ranks	4 ^h	12,38	49,50	
				Ties	9 ⁱ			
				Total	37			
Grid_CikSutlu_Vince_Revisit - Grid_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_Revisit	Grid_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_Revisit	Grid_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_Revisit	Grid_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_Revisit	Negative Ranks	18 ^j	11,08	199,50	
				Positive Ranks	3 ^k	10,50	31,50	
				Ties	16 ^l			
				Total	37			

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

- **İlk Dikkat (TTFF):** $p = .003$ ($p < .05$). Tabloda Positive Ranks (25 kişi), Negative Ranks (8 kişi) grubuna baskındır. Vince Orijinal'in fark edilme süresi daha uzundur yani daha yavaştır. Markasız testte yakın çıkan hız performansı, marka logoları eklendiğinde NPL lehine bozulmuştur. Katılımcıların %68'i (37'de 25), markalı Vince NPL ambalajını Orijinal'den daha hızlı fark etmiştir. Bu durum, NPL ambalaj mimarisinin, Vince markasını taşımak ve sergilemek konusunda mevcut ambalajdan çok daha verimli olduğunu kanıtlar. NPL yapısı, markayı rafta çok fazla öne çıkarmıştır.
- **İşleme Yoğunluğu (Fixation & Dwell):** Dwell $p < .001$. Fix Count: $p < .001$. Her iki metrikte de Negative Ranks (24 kişi) baskındır. NPL üzerindeki değerler çok daha yüksektir. Bu durum ısı haritasından da görülmektedir.

Katılımcılar, markalı Vince NPL tasarımı üzerinde, Orijinal tasarıma kıyasla anlamlı derecede daha uzun süre harcamış ve daha fazla odaklanmıştır. Markasız testte olmayan bu farkın markalı testte ortaya çıkması, tüketicinin NPL üzerindeki marka sunumunu, bilgi hiyerarşisini veya genel estetiği çok daha ilgi çekici bulduğunu gösterir.

Yeniden Ziyaret (Revisit): $p = .003$. Negative Ranks (18 kişi) baskındır. Markasız testte anlamsız çıkan Revisit farkı, burada NPL lehine anlamlıdır. Tüketiciler Vince NPL tasarımına daha sık geri dönmüştür. 16 kişilik Ties grubu, belirli bir kitlenin kararsızlığını gösterse de, farkı yaratan kitle (18 kişi) açıkça NPL ile daha fazla

etkileşime girmiştir.

7.2.3.3. Vaka 6 Sentez ve Yorum

Çikolata kategorisindeki bu son vaka analizi, NPL tasarımını, Vince markasının geleneksel tasarımı ile karşılaştırmıştır. Bu vakanın bulguları, ambalaj tasarımının sadece bir kapsayan değil, markanın rekabetçi gücünü doğrudan belirleyen stratejik bir kaldıraç olduğunu en net şekilde ortaya koyan örnek olmuştur.

Aşama 1: Markasız Koşul Bulguları

Markasız koşulda, iki tasarım felsefesi arasında tam bir stratejik denge gözlemlenmiştir. Geleneksel Vince tasarımı, Sütlü Çikolata Yazısını merkeze alan rasyonel ve minimalist bir yaklaşım sergilerken, NPL tasarımı, dinamik bir eylem görseliyle duyuşal ve hedonik bir yaklaşım izlemiştir.

Bu iki zıt strateji, Markasız İkili Gösterim analizinde birbirini nötralize etmiştir. İstatistiksel testler, TTFF ($p=.457$), Dwell Time ($p=.790$) ve FixCount ($p=.708$) açısından iki tasarım arasında hiçbir anlamlı fark olmadığını göstermiştir. Yani, marka ismi yokken, Orijinal ile NPL katılımcının dikkatini eşit düzeyde çekmiştir.

Aşama 2: Markalı Koşul Bulguları

Analizin ikinci aşamasında, tasarımlara Vince markasının entegre edilmesiyle, bu denge NPL lehine dramatik bir şekilde bozulmuştur.

Markalı İkili Gösterim analizinde, NPL tasarımı, Orijinal tasarıma karşı 4 kritik nörometriğin tamamında istatistiksel olarak anlamlı üstünlük sağlamıştır

- **Hız (TTFF):** NPL tasarımı, Orijinalden daha hızlı fark edilmiş ($p = .003$), böylece markasız koşuldaki beraberliği bozmuştur.
- **İlgi (Dwell/FixCount):** NPL tasarımı, Orijinalden yüksek düzeyde anlamlı ($p < .001$) farkla daha uzun süre incelenmiş ve daha yoğun odaklanılmıştır.
- **Tekrar (Revisit):** NPL tasarımı, Orijinalden daha fazla tekrar ziyaret ($p = .003$) almıştır.

Bu durum, Geleneksel tasarımın sadece isim ve tür söyleyen statik yapısının, marka (Vince) eklendiğinde rafta görünmezleştiğini; buna karşın NPL tasarımının markayı dinamik bir eylemle (süte düşen çikolata) birleştirerek markaya hayat verdiğini göstermektedir.

Genel Yorum (Vaka 6)

Sonuç olarak, Vaka 6 bulguları, özel markalı (PL) ürünler için tasarımın hayati önemini kanıtlamaktadır. Vaka 4'te (Ülker) marka gücü tasarımı domine ederken Vaka 6'da (Vince) tasarım, markaya özgün bir tasarım kazandırıp yeniden oluşturmuştur.

NPL tasarımı, markasız koşulda denk olduğu rakibine, markalı koşulda deneyim vaadi sunarak üstünlük sağlamıştır. Bu durum, AS3 (Üstünlük) hipotezini en güçlü şekilde destekleyen vaka olmuş ve tasarımın, zayıf veya nötr bir marka algısını, güçlü ve dikkat çekici bir marka kimliğine dönüştürme gücünü istatistiksel olarak kanıtlamıştır.

7.2.4. Genel Değerlendirme: Markalı Tasarımların Karşılaştırmalı Raf Analizi

Çikolata kategorisindeki vaka analizlerini tamamlamak amacıyla, bu son bölümde üç farklı markanın (Ülker, Karmen, Vince) orijinal markalı tasarımlarının, üçlü bir sunumdaki görsel dikkat performansları incelenmektedir. Bu analiz, H9 hipotez grubunu test ederek, pazar lideri ve özel markalar arasındaki rekabetçi dikkat dağılımını ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Şekil 7.39: Geleneksel Karmen, Ülker ve Vince Tasarımlarının Markalı Karşılaştırmalı Raf Isı Haritası

Bulgu: Friedman Testi sonuçları, üç marka arasında görsel dikkat metrikleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklar olduğunu göstermektedir.

Tablo 81: Çikolata Markalı Üçlü (GridABC) Karşılaştırma Test İstatistikleri

Ranks		Ranks		Ranks		Ranks	
	Mean Rank		Mean Rank		Mean Rank		Mean Rank
GridABC_CikSutlu_Karmen_FixationCount	2,05	GridABC_CikSutlu_Karmen_Revisit	2,36	GridABC_CikSutlu_Karmen_Dwell	2,04	GridABC_CikSutlu_Karmen_TTFF	1,53
GridABC_CikSutlu_Ulker_FixationCount	2,31	GridABC_CikSutlu_Ulker_Revisit	1,85	GridABC_CikSutlu_Ulker_Dwell	2,27	GridABC_CikSutlu_Ulker_TTFF	2,46
GridABC_CikSutlu_Vince_FixationCount	1,64	GridABC_CikSutlu_Vince_Revisit	1,78	GridABC_CikSutlu_Vince_Dwell	1,69	GridABC_CikSutlu_Vince_TTFF	2,01

Test Statistics^a

N	37
Chi-Square	9,953
df	2
Asymp. Sig.	,007

a. Friedman Test

Test Statistics^a

N	37
Chi-Square	9,217
df	2
Asymp. Sig.	,010

a. Friedman Test

Test Statistics^a

N	37
Chi-Square	6,748
df	2
Asymp. Sig.	,034

a. Friedman Test

Test Statistics^a

N	37
Chi-Square	17,137
df	2
Asymp. Sig.	<,001

a. Friedman Test

Friedman Testleri

- Fark Edilme Hızı (TTFF) – H9a: Üç marka arasında İlk Fark Edilme Hızı açısından yüksek düzeyde anlamlı bir fark bulunmuştur ($p < .001$). Mean Rank (Ortalama Sıralama) değerlerine göre, Karmen (mean: 1.53) en hızlı fark edilen ürün olurken, onu Vince (2.01) ve en son Ülker (2.46) izlemiştir.
- Bakış Süresi (Dwell) & Dikkat Yoğunluğu (FixCount) H9b: Ancak, Toplam Bakış Süresi (Dwell, $p=.034$) ve Dikkat Yoğunluğu (FixCount, $p=.007$) açısından liderlik değişmiştir. Pazar lideri Ülker, hem Dwell (mean: 2.27) hem de Fix Count (mean: 2.31) metriklerinde en yüksek sırayı alarak, rakiplerine göre daha uzun süre ve daha yoğun incelenmiştir.
- Tekrar Ziyaret (Revisit) H9d: "Tekrar Ziyaret" açısından Karmen (mean: 2.36), Ülker (1.85) ve Vince'den (1.78) anlamlı düzeyde ($p=.010$) daha fazla geri dönüş almıştır.

Stratejik Yorum: Bu bulgular, Cips kategorisinde (Vaka 3) gözlemlenen “Konum ve Marka Gücü” ayrışmasını Çikolata kategorisinde de doğrulamaktadır.

Raf analizi, merkezi konumun gücü ile marka değerinin gücü arasındaki mücadeleyi net bir şekilde ortaya koymaktadır. Görselin merkezinde konumlanan (Ambalaj B) Karmen markası, "Merkezcil Sabitleme Eğilimi" (Central Fixation Bias - Tatler, 2007) sayesinde en hızlı fark edilen (TTFF) ve en çok tekrar ziyaret edilen (Revisit) ürün olmuştur.

Ancak, yanda konumlanmasına rağmen pazar lideri Ülker, tüketicinin dikkatini

yakaladıktan sonra onu tutma (Dwell Time ve Fixation Count) konusunda en başarılı marka olmuştur. Bu durum, Ülker'in yüksek marka bilinirliğinin ve yerleşik marka şemasının, konumsal dezavantajı yenerek kalıcı dikkati sağladığını göstermektedir.

Vince markası ise, hem konumsal avantajdan yoksun olduğu hem de Ülker kadar güçlü bir marka çekimine sahip olmadığı için, tüm ilgi metriklerinde (Dwell, FixCount, Revisit) en düşük performansı göstermiştir.

Genel Sonuç: Bu analiz, Chandon vd. (2009) tarafından ortaya konan "görsel dikkat, değerlendirmenin ön koşuludur" ilkesini doğrulamakla birlikte, dikkatin niteliğinin (hızlı fark edilmek – uzun incelemek) markanın gücüne göre değiştiğini göstermektedir.

Pazar liderleri (Ülker, Lays), rafta nerede dururlarsa dursunlar, tüketicinin değerlendirme sürecini (Dwell) domine etmektedir. Özel markalar (Karmen, Chips Coin) ise, ancak stratejik konumlandırma (göz hizası/merkez) avantajıyla fark edilme bariyerini aşabilmektedir. Bu durum, PL markalar için ambalaj tasarımının (NPL gibi dikkat çekici tasarımların) ve raf konumlandırmasının, pazar lideriyle rekabet edebilmek için hayati önem taşıdığını kanıtlamaktadır.

7.2.b. Çikolata Kategorisi Bilinçli Değerlendirme (Anket) Bulguları Analizi

Bu bölümde, 7.2.a altında incelenen nöropazarlama bulgularını tamamlamak ve Çikolata kategorisi için bilinçli düzeydeki tepkileri ölçmek amacıyla yürütülen anket analizlerinin bulguları sunulmaktadır. Analizler, Cips kategorisindeki (7.1.b) metodoloji ve benzer hipotez yapısı takip edilerek yürütülmüştür.

7.2.b.1. Hazırlık Analizleri (Güvenilirlik ve Normallik)

Hipotez testlerinde kullanılacak olan Markasız Algı değişkenlerini (S1: İlgi Düzeyi, S2: Görsel Beğeni, S3: İştah Açıcı) oluşturmadan önce, 6 markasız (Orijinal ve NPL) tasarım grubu için Cronbach's Alpha iç tutarlılık analizi yapılmıştır.

Güvenilirlik analizleri sonucunda, tüm 6 tasarım grubu için Cronbach's Alpha katsayılarının .744 ile .949 arasında ($\alpha > .744$) değiştiği saptanmıştır. Tüm katsayıların .70 kabul sınırının (Cevahir, 2020, s. 92) üzerinde olması, her grup için 3 maddenin ortalamasının alınarak 6 adet yeni Algı Skoru oluşturulması adına metodolojik olarak uygun görülmüştür.

Hipotez testlerinde kullanılacak doğru istatistiksel testi belirlemek amacıyla, ilişkili

örneklem karşılaştırmalarının fark skorları (NPL Skoru - Orijinal Skor) üzerinde Shapiro-Wilk normallik testi uygulanmıştır (Cevahir, 2020, s. 14). Cips kategorisinden farklı bir desen gösteren Çikolata kategorisi bulguları şöyledir:

Tablo 82: Çikolata Grubu Markasız Algı Fark Skorlarının Normallik Testi Çıktısı

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Fark_Ulker_Algı	,183	37	,003	,941	37	,048
Fark_Karmen_Algı	,138	37	,072	,925	37	,015
Fark_Vince_Algı	,130	37	,120	,971	37	,424

a. Lilliefors Significance Correction

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

- Fark_Ulker_Algı (p = .048) ve Fark_Karmen_Algı (p = .015) normal dağılımdan anlamlı düzeyde sapma göstermiştir (p < .05).
- Fark_Vince_Algı (p = .424) ise normal dağılım varsayımını karşılamıştır (p > .05).

Bu sonuçlara dayanarak, Ülker ve Karmen markaları için non-parametrik Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi (Wilcoxon Signed-Rank Test), Vince markası için ise Parametrik İlişkili Örneklem T-Testi (Paired Samples T-Test) kullanılmıştır (Cevahir, 2020, s. 43–48).

7.2.b.2. Markasız Algı Skoru Analizi

Bu bölüm, Çikolata kategorisi için Markasız Algı Skoru üzerinden tezin AS1 ve AS3 araştırma sorularını yanıtlayan temel hipotezleri test eder.

- **H0i:** Çikolata kategorisinde markasız koşulda, NPL ambalajının Algı Skoru ile **pazar lideri (Ülker)** ambalajının Algı Skoru arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmayacaktır.
- **H1i:** Çikolata kategorisinde markasız koşulda, NPL ambalajının Algı Skoru ile **pazar lideri (Ülker)** ambalajının Algı Skoru arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunacaktır.
- **H0j:** Çikolata kategorisinde markasız koşulda, NPL ambalajının Algı Skoru ile diğer özel markalı orijinal ambalajların (Karmen, Vince) Algı Skoru arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmayacaktır.

- **H1j:** Çikolata kategorisinde markasız koşulda, NPL ambalajının Algı Skoru ile diğer özel markalı orijinal ambalajların (Karmen, Vince) Algı Skoru arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunacaktır.

Tablo 83: Çikolata Markasız Algı Skoru Test İstatistikleri

Test Statistics ^a										
		Ulker_Markasiz_Orijinal_AlgıSkoru - Ulker_Markasiz_NPL_AlgıSkoru	Karmen_Markasiz_Orijinal_AlgıSkoru - Karmen_Markasiz_NPL_AlgıSkoru							
Z		-1,137 ^b								
Asymp. Sig. (2-tailed)		,256								<,001

a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on positive ranks.

Paired Samples Test										
Pair 1	Vince_Markasiz_NPL_AlgıSkoru - Vince_Markasiz_Orijinal_AlgıSkoru	Paired Differences				t	df	Significance		
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference			One-Sided p	Two-Sided p	
					Lower	Upper				
		,96396	1,80668	,29702	,36159	1,56634	3,245	36	,001	,003

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Tablo 84: Çikolata Markasız Algı Skoru Tanımlayıcı İstatistikler

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	
Ulker_Markasiz_Orijinal_AlgıSkoru	37	1,33	5,00	3,3243	,81455	
Ulker_Markasiz_NPL_AlgıSkoru	37	1,00	5,00	3,6036	1,00258	
Karmen_Markasiz_Orijinal_AlgıSkoru	37	1,00	3,33	2,1261	,78705	
Karmen_Markasiz_NPL_AlgıSkoru	37	1,00	5,00	3,6216	1,25009	
Vince_Markasiz_Orijinal_AlgıSkoru	37	1,00	5,00	2,8198	1,31608	
Vince_Markasiz_NPL_AlgıSkoru	37	1,67	5,00	3,7838	1,02203	
Valid N (listwise)	37					

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Test sonuçları, Cips kategorisinde gözlemlenen deseni paralel bir şekilde doğrulamıştır.

Pazar Lideri (Ülker) Karşılaştırması: Normallik varsayımını karşılamayan pazar lideri (Ülker) için uygulanan Wilcoxon Testi sonucunda, Orijinal Algı Skoru (mean: 3.32) ile NPL Algı Skoru (mean: 3.60) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır ($p = .256$). $p > .05$ olan bu değer, pazar lideri marka için H_0 i hipotezinin (fark yoktur) kabul edildiğini ve H_1 i hipotezinin (fark vardır) reddedildiğini göstermektedir.

Özel Markaların Karşılaştırması: Özel markalı tasarımların (Karmen ve Vince) analizinde ise H_1 j hipotezini (fark vardır) güçlü bir şekilde destekleyen bulgular elde edilmiştir.

- **Karmen:** Wilcoxon Testi, Orijinal Algı Skoru (mean: 2.12) ile NPL Algı Skoru (mean: 3.62) arasında, NPL lehine istatistiksel olarak yüksek düzeyde anlamlı bir fark olduğunu ortaya koymuştur ($p < .001$).
- **Vince:** Normallik varsayımını karşılayan Vince için yapılan Paired Samples T-Testi de, Orijinal Algı Skoru (mean: 2.81) ile NPL Algı Skoru (mean: 3.78) arasında, NPL lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptamıştır ($p = .003$).

Her iki özel markanın orijinal ve NPL tasarımları için de $p < .05$ düzeyinde anlamlı bulunan bu sonuçlar, H_0 j hipotezinin (fark yoktur) güçlü bir şekilde reddedilmesini ve H_1 j hipotezinin (anlamlı bir fark vardır) kabul edilmesini sağlamıştır.

Çikolata Markasız Algı Skoru Bulgularının Yorumu: Çikolata kategorisi bulguları, Cips kategorisi bulgularını teyit etmiştir. NPL tasarımı, pazar lideri Ülker karşısında istatistiksel bir üstünlük sergileyememiş ($p > .05$), ancak geleneksel PL rakiplerine (Karmen ve Vince) kıyasla istatistiksel olarak anlamlı ve çok güçlü bir algısal üstünlük ($p < .01$) göstermiştir.

Her iki ürün kategorisinde de (Cips ve Çikolata) aynı desenin ortaya çıkması, tezin ana iddiası olan veri odaklı tasarımın özellikle PL markaların orijinal tasarımları karşısında rekabet avantajı sağlaması savını güçlü bir şekilde desteklemektedir.

7.2.b.3. Markalı Koşul Analizleri

Bu bölümde, analizin ikinci aşaması olan markalı koşul bulguları incelenmektedir. Marka kimliğinin (Ülker, Karmen, Vince) tasarımlara dahil edilmesiyle, marka değerinin tasarım etkinliği üzerindeki etkisi ve katılımcıların davranışsal tercihleri analiz edilmiştir.

7.2.b.3.1. Markalı Zorunlu Seçim Analizi (Soru 4)

Bu analiz, katılımcıların marka bilgisi varken "Bu iki ambalajdan hangisini satın almayı tercih ederdiniz?" (Soru 4) sorusuna verdikleri kategorik yanıtları test eder. Bu analiz, Çikolata kategorisi için kurgulanan H0k ve H1k hipotezlerini doğrudan test etmektedir.

- **H0k:** Çikolata kategorisinde markalı koşulda, NPL ambalajı ile orijinal ambalajların davranışsal tercih görevinde seçilme oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmayacaktır.
- **H1k:** Çikolata kategorisinde markalı koşulda, katılımcıların NPL ambalajını seçme oranı, orijinal ambalajları seçme oranından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olacaktır.

Bu hipotezleri test etmek amacıyla, üç markanın Soru 4 verilerine Ki-Kare Uygunluk Testi (Chi-Square Goodness-of-Fit Test) uygulanmıştır (Cevahir, 2020, s. 83).

Tablo 85: Çikolata Markalı Zorunlu Seçim (Soru 4) Frekans Dağılımı

Frequencies

Ulker_Markali_Q4_Tercih

	Observed N	Expected N	Residual
1	19	18,5	,5
2	18	18,5	-,5
Total	37		

Karmen_Markali_Q4_Tercih

	Observed N	Expected N	Residual
1	10	18,5	-8,5
2	27	18,5	8,5
Total	37		

Vince_Markali_Q4_Tercih

	Observed N	Expected N	Residual
1	17	18,5	-1,5
2	20	18,5	1,5
Total	37		

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Tablo 86: Çikolata Markalı Zorunlu Seçim (Soru 4) Ki-Kare Testi İstatistikleri

Test Statistics			
	Ulker_Markali_Q4_Tercih	Karmen_Markali_Q4_Tercih	Vince_Markali_Q4_Tercih
Chi-Square	,027 ^a	7,811 ^a	,243 ^a
df	1	1	1
Asymp. Sig.	,869	,005	,622

a. 0 cells (0,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 18,5.

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Test sonuçları, Karmen NPL tasarımının Karmen Orijinal tasarım üzerinde H1k hipotezini güçlü bir şekilde desteklediğini kanıtlamaktadır:

- **Pazar Lideri (Ülker):** Analiz, Orijinal (Gözlenen N = 19) ve NPL (Gözlenen N = 18) tasarımları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir ($p = .869$). $p > .05$ olduğu için, pazar lideri marka için H0k hipotezi (fark yoktur) kabul edilmiştir.
- **Vince:** Benzer şekilde, Vince için de Orijinal (Gözlenen N = 17) ve NPL (Gözlenen N = 20) tasarımları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır ($p = .622$). Bu marka için de H0k hipotezi kabul edilmiştir.
- **NPL Rakibi (Karmen):** Çikolata kategorisindeki en çarpıcı bilinçli tercih bulgusu Karmen markasında ortaya çıkmıştır. NPL tasarımı (Gözlenen N = 27), Orijinal tasarıma (Gözlenen N = 10) kıyasla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla tercih edilmiştir ($p = .005$).

Markalı Zorunlu Seçim Bulgularının Yorumu: Ki-Kare testi sonuçları, $p < .05$ kuralına göre, istatistiksel olarak anlamlı tek farkın Karmen markası ($p = .005$) üzerinde olduğunu göstermektedir. Bu bulgu, Karmen markası özelinde H0k hipotezinin (fark yoktur) güçlü bir şekilde reddedilmesini ve NPL lehine (N=27 vs N=10) olan H1k hipotezinin (NPL daha yüksek oranda seçilecektir) kabul edilmesini sağlamıştır.

Ancak, tezin ana iddiasını (AS2) anlamak için p değerinden daha derin bir analiz olan N (Gözlenen Sayı) verisine de bakılmalıdır. Bu frekans dağılımı, NPL tasarımının bilinen marka kimliğine rağmen gösterdiği performansı net bir şekilde ortaya koymaktadır:

1. **Karmen:** En önemli bulgu, Karmen NPL tasarımının Orijinal Karmen tasarımına karşı elde ettiği net başarıdır. NPL (N=27), Orijinal (N=10) tasarımdan 2.7 kat daha fazla tercih edilmiştir. Bu durum, Cips kategorisindeki marjinal ($p=.063$) bulgudan çok daha güçlü bir kanıt sunarak, NPL tasarımının Orijinal PL tasarımına karşı net bir davranışsal tercih avantajı sağladığını kanıtlamaktadır.

2. ***Diğer markalar:*** Pazar lideri Ülker ve diğer PL Vince karşısındaki N sayıları, NPL tasarımının gücünü farklı bir açıdan göstermektedir.

Ülker (Pazar Lideri): Tercih oranları (Orijinal=19, NPL=18) istatistiksel olarak farksızdır ($p = .869$). Bu, NPL tasarımının pazar liderinin ezici marka sadakatini kıramadığını, ancak rekabetçi bir şekilde başa baş durduğunu gösterir.

Vince: Tercih oranları (Orijinal=17, NPL=20) yine istatistiksel olarak farksızdır ($p = .622$). Ancak NPL tasarımı, Vince'in mevcut marka alışkanlıklarına rağmen sayısal olarak öne geçmeyi başarmıştır.

Genel Yorum: Soru 4 analizi, tezin ana iddiasını (AS2 ve AS3) güçlü bir şekilde desteklemektedir. NPL tasarımı, pazar lideri (Ülker) ve orijinal PL (Vince) tasarımlarının alışkanlıklarına karşı istatistiksel bir galibiyet alamasa da, onlarla yakın tercihler olarak geriye düşmemiş olup tezin ana iddiasına uygun olarak özel markalar olan Vince'de sayısal üstünlük, Karmen'de ise orijinal tasarımına karşı ise net bir davranışsal tercih avantajı sağlamıştır.

7.2.b.3.2. Markalı Satın Alma Niyeti Analizi (Soru 5)

Markalı koşuldaki davranışsal tercihe (Soru 4) ek olarak, katılımcıların Satın Alma Niyetinin yoğunluğu (1-5 Likert ölçeği) Soru 5 ile ölçülmüştür. Bu analiz, Soru 4'teki seçim bulgularının, niyet düzeyinde desteklenip desteklenmediğini ortaya koymaktadır.

Metodoloji, Shapiro-Wilk testi ile yapılan normallik incelemesi sonucunda (tüm $p < .05$; Ülker: $p < .001$, Karmen: $p = .002$, Vince: $p = .024$), analizlerin tamamının non-parametrik Wilcoxon İşaretili Sıralar Testi (Wilcoxon Signed-Rank Test) ile yapılmasını gerektirmiştir (Cevahir, 2020, s. 43).

Tablo 87: Çikolata Markalı Satın Alma Niyeti (Soru 5) Wilcoxon Testi İstatistikleri

Test Statistics^a

	Ulker_Markali_Q5_SatinAlmalht_Orijinal - Ulker_Markali_Q5_SatinAlmalht_NPL	Karmen_Markali_Q5_SatinAlmalht_Orijinal - Karmen_Markali_Q5_SatinAlmalht_NPL	Vince_Markali_Q5_SatinAlmalht_Orijinal - Vince_Markali_Q5_SatinAlmalht_NPL
Z	-,183 ^b	-2,380 ^c	-1,739 ^c
Asymp. Sig. (2-tailed)	,855	,017	,082

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

c. Based on positive ranks.

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Tablo 88: Çikolata Markalı Satın Alma Niyeti (Soru 5) Tanımlayıcı İstatistikler

		Statistics					
		Ulker_Markali_Q5_SatinAlmalht_Orijinal	Ulker_Markali_Q5_SatinAlmalht_NPL	Karmen_Markali_Q5_SatinAlmalht_Orijinal	Karmen_Markali_Q5_SatinAlmalht_NPL	Vince_Markali_Q5_SatinAlmalht_Orijinal	Vince_Markali_Q5_SatinAlmalht_NPL
N	Valid	37	37	37	37	37	36
	Missing	0	0	0	0	0	1
Mean		3,57	3,51	2,54	3,35	3,00	3,69

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Tablo 89: Çikolata Markalı Satın Alma Niyeti (Soru 5) Frekans Dağılım Tabloları

Ulker_Markali_Q5_SatinAlmalht_Orijinal				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	1	2,7	2,7	2,7
2	6	16,2	16,2	18,9
3	8	21,6	21,6	40,5
4	15	40,5	40,5	81,1
5	7	18,9	18,9	100,0
Total	37	100,0	100,0	

Ulker_Markali_Q5_SatinAlmalht_NPL				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	1	2,7	2,7	2,7
2	6	16,2	16,2	18,9
3	11	29,7	29,7	48,6
4	11	29,7	29,7	78,4
5	8	21,6	21,6	100,0
Total	37	100,0	100,0	

Karmen_Markali_Q5_SatinAlmalht_Orijinal				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	8	21,6	21,6	21,6
2	12	32,4	32,4	54,1
3	6	16,2	16,2	70,3
4	11	29,7	29,7	100,0
Total	37	100,0	100,0	

Karmen_Markali_Q5_SatinAlmalht_NPL				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	4	10,8	10,8	10,8
2	5	13,5	13,5	24,3
3	10	27,0	27,0	51,4
4	10	27,0	27,0	78,4
5	8	21,6	21,6	100,0
Total	37	100,0	100,0	

Vince_Markali_Q5_SatinAlmalht_Orijinal				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	10	27,0	27,0	27,0
2	2	5,4	5,4	32,4
3	10	27,0	27,0	59,5
4	8	21,6	21,6	81,1
5	7	18,9	18,9	100,0
Total	37	100,0	100,0	

Vince_Markali_Q5_SatinAlmalht_NPL				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	1	2,7	2,8	2,8
2	5	13,5	13,9	16,7
3	8	21,6	22,2	38,9
4	12	32,4	33,3	72,2
5	10	27,0	27,8	100,0
Total	36	97,3	100,0	
Missing System	1	2,7		
Total	37	100,0		

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Test sonuçları , Soru 4 (Zorunlu Seçim) bulgularını doğrulamaktadır:

- **Pazar Lideri (Ülker):** Orijinal Niyet Skoru (mean: 3.57) ile NPL Niyet Skoru (mean: 3.51) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p = .855$). Frekans dağılımı, her iki tasarımın da güçlü ve benzer bir pozitif niyet yarattığını teyit etmektedir (Orijinal: Pozitif N=22, Negatif N=7; NPL: Pozitif N=19, Negatif N=7). H0k hipotezi (fark yoktur) kabul edilmiştir.
- **Karmen:** Soru 4'te ($p=.005$) olduğu gibi, Soru 5 analizinde de Orijinal (mean: 2.54) ve NPL (mean: 3.35) tasarımları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur ($p = .017$). Bu bulgu, H0k hipotezinin (fark yoktur) reddedilmesini ve NPL'in üstünlüğünü (H1k) istatistiksel olarak kanıtlamaktadır. Frekans dökümü bu farkın kaynağını net bir şekilde göstermektedir: Orijinal tasarım negatif bir eğilime (Pozitif N=11 vs Negatif N=20) sahipken, NPL tasarımı bu eğilimi tamamen tersine çevirmiş (Pozitif N=18 vs Negatif N=9) ve pozitif yanıtları artırmıştır.
- **Vince:** Soru 4'te ($p=.622$) istatistiksel bir fark göstermeyen Vince markası, Soru 5 (niyet yoğunluğu) analizinde NPL lehine marjinal anlamlılık düzeyinde ($p = .082$) güçlü bir eğilim (trend) göstermiştir. NPL'nin ortalamasının (mean: 3.69) Orijinal'den (mean: 3.00) neden daha yüksek olduğu frekanslarda açıktır. Orijinal tasarım nötr bir dağılıma (Pozitif N=15 vs Negatif N=12) sahipken, NPL tasarımı pozitif yanıtları (N=22) güçlü bir şekilde artırmış ve negatif yanıtları (N=6) yarıya indirmiştir.

Markalı Satın Alma Niyeti Bulgularının Yorumu: Soru 5 analizleri, Çikolata kategorisinde NPL tasarımının, orijinal tasarımlar üzerinde hem istatistiksel olarak kanıtlanmış ($p=.017$) hem de marjinal düzeyde ($p=.082$) pozitif bir satın alma niyeti yarattığını doğrulamıştır.

Bu bulgu, NPL tasarımlarının Cips kategorisinde ($p=.063$ ve $p=.094$) yalnızca eğilim olarak görülen etkinin, Çikolata kategorisinde (özellikle Karmen markası üzerinde) istatistiksel bir gerçekliğe dönüştüğünü göstermesi açısından tezin ana iddiasını (AS2, AS3) güçlü bir şekilde desteklemektedir.

7.2.b.3.3. Markalı Lezzet Beklentisi Analizi (Soru 6)

7.2.b.3 (Markalı Koşul) bölümünün son analizi, katılımcıların "Bu ambalajlardan hangisi daha lezzetli bir ürün sunuyormuş gibi görünüyor?" (Soru 6) sorusuna verdikleri zorunlu seçim yanıtlarını inceler. Bu analiz, Soru 4'teki (Satın Alma Tercihi) bulguların, "lezzet beklentisi" boyutunda da tutarlı olup olmadığını test eder.

Soru 4'e benzer şekilde, Soru 6 verileri de Ki-Kare Uygunluk Testi (Chi-Square Goodness-of-Fit Test) ile H_0k/H_1k hipotezleri (lezzet beklentisi için uyarlanarak) analiz edilmiştir (Cevahir, 2020, s. 130).

Tablo 90: Çikolata Markalı Lezzet Beklentisi (Soru 6) Frekans Dağılım Tablosu

Frequencies

Ulker_Markali_Q6_Lezzet_Tercih			
	Observed N	Expected N	Residual
1	16	18,5	-2,5
2	21	18,5	2,5
Total	37		

Karmen_Markali_Q6_Lezzet_Tercih				Vince_Markali_Q6_Lezzet_Tercih			
	Observed N	Expected N	Residual		Observed N	Expected N	Residual
1	11	18,5	-7,5	1	16	18,5	-2,5
2	26	18,5	7,5	2	21	18,5	2,5
Total	37			Total	37		

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Tablo 91: Çikolata Markalı Lezzet Beklentisi (Soru 6) Ki-Kare Testi İstatistikleri

Test Statistics			
	Ulker_Markalı_Q6_Lezzet_Tercih	Karmen_Markalı_Q6_Lezzet_Tercih	Vince_Markalı_Q6_Lezzet_Tercih
Chi-Square	,676 ^a	6,081 ^a	,676 ^a
df	1	1	1
Asymp. Sig.	,411	,014	,411

a. 0 cells (0,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 18,5.

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Markalı Lezzet Beklentisi Bulgularının Yorumu: Soru 6 (Lezzet Beklentisi) analizi, Soru 4 (Satın Alma Tercih) ve Soru 5 (Satın Alma Niyeti) bulgularıyla tam bir tutarlılık göstermiştir:

- **Pazar Lideri (Ülker):** Orijinal (N = 16) ve NPL (N = 21) tasarımları arasında lezzet beklentisi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p = .411). H0k hipotezi kabul edilmiştir.
- Geleneksel PL (Vince): Orijinal (N = 16) ve NPL (N = 21) tasarımları arasında da anlamlı bir fark saptanmamıştır (p = .411). H0k hipotezi kabul edilmiştir.
- NPL Rakibi (Karmen): Tıpkı Soru 4 ve Soru 5'te olduğu gibi, NPL tasarımı Orijinal tasarıma karşı istatistiksel olarak anlamlı bir üstünlük sağlamıştır. NPL tasarımı (Gözlenen N = 26), Orijinal tasarıma (Gözlenen N = 11) kıyasla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla lezzetli olarak algılanmıştır (p = .014). Bu bulgu, Karmen markası için H0k hipotezini reddedip H1k hipotezini desteklemektedir.

7.2.b.4. Çikolata Kategorisi Markalı Koşul Analizlerinin Genel Yorumu

Bu bölümde (7.2.b.3), markanın dahil edildiği koşullardaki bilinçli değerlendirmeler (Soru 4, Soru 5, Soru 6) incelenmiştir. Bu analizler, Araştırma Sorusu 2 (AS2)'de sorgulanan markanın katkısını ve tasarım algısı üzerindeki düzenleyici rolünü ortaya koymaktadır.

Karmen: Analiz sonuçları, NPL tasarımının Orijinal Karmen tasarımı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etki yarattığını doğrulamıştır. NPL tasarımı, Karmen Orijinal tasarımına kıyasla üç markalı ölçümün tamamında istatistiksel olarak daha yüksek puan almıştır:

1. Markalı Zorunlu Tercih (Soru 4): NPL (N=27), Orijinal'den (N=10) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ($p = .005$) daha fazla tercih edilmiştir.
2. Markalı Satın Alma Niyeti (Soru 5): NPL (mean: 3.35), Orijinal'den (mean: 2.54) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ($p = .017$) daha yüksek bir niyet skoru almıştır.
3. Markalı Lezzet Beklentisi (Soru 6): NPL (N=26), Orijinal'den (N=11) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ($p = .014$) daha fazla lezzetli bulunmuştur.

Pazar Lideri Ülker ve PL Vince: Pazar lideri (Ülker) ve diğer geleneksel PL Vince markalarıyla yapılan karşılaştırmalarda ise, NPL ve Orijinal tasarımlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (tüm $p > .05$).

Bununla birlikte, frekans sayıları (N) incelendiğinde, NPL tasarımının bu güçlü markalar (Ülker ve Vince) karşısında geriye düşmediği, aksine Lezzet Beklentisi (Soru 6) gibi metriklerde Orijinal tasarımlardan sayısal olarak daha fazla tercih (Ülker: NPL=21, Orijinal=16; Vince: NPL=21, Orijinal=16) aldığı gözlemlenmiştir.

Genel Yorum: Bu bulgular, tezin ana iddiası olan PL markalara katkı sağlama (AS3) hedefi açısından önemli bir deseni ortaya koymaktadır. Bilinçli anket verileri, Karmen NPL tasarımının Orijinal Karmen tasarımına karşı istatistiksel olarak kanıtlanmış bir tercih avantajı sağladığını; aynı zamanda Ülker ve Vince tasarımları karşısında da algısal olarak geride kalmadığını göstermektedir.

7.2.b.4.1. Genel Marka Eğilimi Analizi (Soru 7)

Deneyin tüm aşamaları tamamlandıktan sonra, katılımcıların Genel Marka Tercihi (Soru 7) ölçülmüştür. Bu analiz, Çikolata kategorisi katılımcılarının mevcut pazar tercihlerini ortaya koyarak, markalı koşul (AS2) analizleri için bir bağlam sağlamaktadır. Bu analiz, H_0 ve H_1 hipotezlerini test eder:

- **H_0 :** Katılımcıların üç markayı (Ülker, Karmen, Vince) tercih etme oranları arasında anlamlı bir fark yoktur.
- **H_1 :** Katılımcıların üç markayı (Ülker, Karmen, Vince) tercih etme oranları arasında anlamlı bir fark vardır.

H_0 hipotezini test etmek için Ki-Kare Uygunluk Testi (Chi-Square Goodness-of-Fit Test) uygulanmıştır (Cevahir, 2020, s. 83).

Tablo 92: Çikolata Kategorisi Genel Marka Tercihi Frekans Dağılımı

Genel_Q7_Tercih_3lu			
	Observed N	Expected N	Residual
1	13	18,5	-5,5
3	24	18,5	5,5
Total	37		

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Tablo 93: Çikolata Kategorisi Genel Marka Tercihi Ki-Kare Testi İstatistikleri

Test Statistics	
Genel_Q7_Tercih_3lu	
Chi-Square	3,270 ^a
df	1
Asymp. Sig.	,071

a. 0 cells (0,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 18,5.

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Test istatistiği, tercihlerin dağılımının istatistiksel anlamlılık düzeyine ($p < .05$) tam olarak ulaşmadığını, ancak marjinal anlamlılık düzeyinde ($p = .071$) güçlü bir eğilim gösterdiğini ortaya koymuştur. Bu nedenle, H_0 hipotezi teknik olarak kabul edilse de, frekans tablosu pazar yapısını net bir şekilde göstermektedir.

Frekans dağılımı (N sayıları), pazar lideri Ülker Orijinal'in (N=24, %64.9) katılımcılar arasında baskın tercih olduğunu göstermektedir. Geleneksel PL markası Vince Orijinal (N=13, %35.1) ikincil tercih olurken, Karmen Orijinal ise hiç (N=0) tercih edilmemiştir.

Genel Marka Eğilimi Bulgularının Yorumu: Soru 7 analizi, Çikolata kategorisi örnekleminin pazar tercihlerinde Ülker markasına yönelik ezici bir eğilim (%64.9) olduğunu ortaya koymuştur.

Bu bulgu, 7.2.b.3 bölümündeki markalı koşul analizleri için kritik bir yorumlama zemini sunmaktadır:

Ülker Analizi: NPL tasarımının markalı koşulda Ülker Orijinal'e karşı istatistiksel

bir fark yaratamaması ($p=.869$), Orijinal tasarımın %64.9'luk bu güçlü Genel Tercih eğilimine karşı rekabet ettiğini göstermesi açısından önemlidir.

Karmen Analizi: NPL Karmen tasarımının markalı koşulda elde ettiği net istatistiksel üstünlük($p=.005$), Orijinal Karmen tasarımının Genel Tercih eğiliminin sıfır ($N=0$) olduğu bir temel üzerinden başlamasıyla birlikte yorumlanmalıdır. Bu, NPL tasarımının, marka eğilimi hiç olmayan bir ürüne nasıl güçlü bir davranışsal tercih kazandırdığının kanıtıdır.

7.2.b.4.2. Final Estetik Beğeni Analizi (9b)

Final anketinin bir diğer önemli sorusu, "Markasından bağımsız olarak, bugün gördüğünüz en beğendiğiniz çikolata ambalajı tasarımı hangisiydi?" olmuştur. Bu soru, markadan arındırılmış saf tasarım estetiğini ölçen nihai bir test niteliğindedir ve $H0n/H1n$ hipotezlerini test eder:

- **H0n:** Çikolata kategorisinde 6 tasarımın en beğenilen olarak seçilme oranları arasında anlamlı bir fark yoktur.
- **H1n:** Çikolata kategorisinde 6 tasarımın seçilme oranları arasında anlamlı bir fark vardır.

$H0n$ hipotezini test etmek amacıyla, 6 tasarımın (3 Orijinal, 3 NPL) tercih edilme oranlarının eşit ($1/6$ veya %16.7) olup olmadığını Ki-Kare Uygunluk Testi (Chi-Square Goodness-of-Fit Test) ile test edilmiştir (Cevahir, 2020, s. 83).

Tablo 94: Çikolata Final Estetik Beğeni (Soru 9a - Çikolata Grubu) Frekans Dağılımı

Genel_Q9a_EnBegeni_6li			
	Observed N	Expected N	Residual
Vince Neuropack-PL	11	6,2	4,8
Karmen Orijinal	1	6,2	-5,2
Ülker Neuropack-PL	10	6,2	3,8
Ülker Orijinal	5	6,2	-1,2
Vince Orijinal	7	6,2	,8
Karmen Neuropack-PL	3	6,2	-3,2
Total	37		

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Tablo 95: Çikolata Final Estetik Beğeni (Soru 9a - Çikolata Grubu) Ki-Kare Testi İstatistikleri

Test Statistics

Genel_Q9a_E nBeğeni_6li	
Chi-Square	12,459 ^a
df	5
Asymp. Sig.	,029

a. 0 cells (0,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 6,2.

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Final Estetik Beğeni Bulgularının Yorumu: Ki-Kare testi sonucu, Cips kategorisindeki ($p=.073$) marjinal bulgudan farklı olarak, Çikolata kategorisinde istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır ($p = .029$).

$p < .05$ olan bu bulgu, H_0 n hipotezinin (oranlar eşittir) reddedilmesini ve H_1 n hipotezinin (anlamlı bir fark vardır) kabul edilmesini sağlamıştır. Bu, katılımcıların en beğenilen tasarım tercihlerinin şansa bağlı olmadığını ve tasarımlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir tercih farkı olduğunu kanıtlamaktadır.

Frekans tablosu, bu anlamlı farkın kaynağını ve NPL tasarımlarının başarısını net bir şekilde göstermektedir:

- En Çok Beğenilen Tasarımlar:** Katılımcı tercihleri NPL tasarımları üzerinde yoğunlaşmıştır. **Vince NPL** (N=11) en çok tercih edilen tasarım olurken, onu **Ülker NPL** (N=10) takip etmiştir.
- Orijinal Tasarımlar:** Cips kategorisine benzer şekilde, Orijinal PL tasarımları en az oyu almıştır. **Karmen Orijinal** (N=1) en az tercih edilen tasarım olmuştur.
- Genel NPL ve Orijinal Kıyası:** Toplam 37 oyun **24**'ü (%64.9) NPL tasarımlarına (Ülker NPL=10, Karmen NPL=3, Vince NPL=11) giderken, Orijinal tasarımlar toplam **13** oyda (%35.1) kalmıştır (Ülker Orijinal=5, Karmen Orijinal=1, Vince Orijinal=7).

Analitik Özet: Soru 9a analizi, NPL tasarımlarının markadan bağımsız estetik beğenide Orijinal tasarımlara kıyasla istatistiksel olarak ($p=.029$) ve sayısal olarak (toplamda 24'e 13 oy) daha fazla tercih edildiğini doğrulamaktadır. Her üç markanın (Ülker, Karmen, Vince) NPL tasarımını da kendi Orijinal rakibinden daha fazla en beğenilen oyu almıştır. Bu bulgu, markasız koşulda NPL tasarımlarının algısal üstünlüğü hipotezini

destekler niteliktedir.

7.2.b.4.3. Final Lezzet Algısı Analizi (10b)

Final anket sorularının bir diğeri, katılımcıların "Markasından bağımsız olarak, sizce en lezzetli ürünü sunuyormuş gibi görünen çikolata ambalajı hangisiydi?" sorusuna verdikleri yanıtları inceler. Bu analiz, H0p ve H1p hipotezlerini test eder:

- **H0p (Lezzet):** Çikolata kategorisinde 6 tasarımın en lezzetli görünen olarak seçilme oranları arasında anlamlı bir fark yoktur.
- **H1p (Lezzet):** Çikolata kategorisinde 6 tasarımın seçilme oranları arasında anlamlı bir fark vardır.

H0p hipotezini test etmek amacıyla, 6 tasarımın tercih edilme oranlarının eşit (1/6) olup olmadığını Ki-Kare Uygunluk Testi (Chi-Square Goodness-of-Fit Test) ile test edilmiştir (Cevahir, 2020, s. 83).

Tablo 96: Final Lezzet Algısı (Soru 10a - Çikolata Grubu) Frekans Dağılımı

Genel_Q10a_EnLezzet_6li			
	Observed N	Expected N	Residual
Vince Neuropack-PL	7	6,2	,8
Karmen Orijinal	1	6,2	-5,2
Ülker Neuropack-PL	11	6,2	4,8
Ülker Orijinal	7	6,2	,8
Vince Orijinal	4	6,2	-2,2
Karmen Neuropack-PL	7	6,2	,8
Total	37		

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Tablo 97: Final Lezzet Algısı (Soru 10a - Çikolata Grubu) Ki-Kare Testi İstatistikleri

Test Statistics

Genel_Q10a_ EnLezzet_6li	
Chi-Square	9,216 ^a
df	5
Asymp. Sig.	,101

a. 0 cells (0,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 6,2.

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Final Lezzet Algısı Bulgularının Yorumu: Ki-Kare testi sonucu, 6 tasarım arasındaki tercih dağılımının istatistiksel anlamlılık düzeyine ($p < .05$) tam olarak ulaşmadığını, ancak marjinal anlamlılık sınırına ($p = .101$) yakın bir eğilim (trend) gösterdiğini ortaya koymuştur. Bu nedenle, H_0 hipotezi (oranlar eşittir) teknik olarak kabul edilmiştir ve H_1 hipotezi reddedilmiştir.

Ancak, H_0 hipotezi kabul edilmiş olsa da, frekans tablosu Soru 9a (Estetik Beğeni) bulgularını destekleyen ve NPL tasarımları lehine olan güçlü eğilimin yönünü net bir şekilde göstermektedir:

- En Çok Tercih Edilen Tasarım:** Tıpkı Soru 9a'da olduğu gibi, NPL tasarımları zirvede yer almıştır. **Ülker NPL** (N=11) en çok lezzetli bulunan tasarım olurken, onu **Karmen NPL** (N=7) ve **Vince NPL** (N=7) tasarımları takip etmiştir.
- Orijinal PL Tasarımları:** Orijinal PL tasarımları yine en az oyları almıştır. **Karmen Orijinal** (N=1) en az tercih edilen tasarım olmuştur.
- Genel NPL vs. Orijinal Üstünlüğü:** Soru 9a'daki (24'e 13) orana çok benzer şekilde, NPL tasarımları Orijinal tasarımlara karşı toplam oy sayısında net bir üstünlük kurmuştur. Toplam 37 oyun **25'i** (%67.6) NPL tasarımlarına (Ülker NPL=11, Karmen NPL=7, Vince NPL=7) giderken, Orijinal tasarımlar toplam **12** oyda (%32.4) kalmıştır (Ülker Orijinal=7, Karmen Orijinal=1, Vince Orijinal=4).

Analitik Özet: Soru 10a analizi, "lezzet algısı" tercih dağılımının istatistiksel olarak anlamlı olmadığını ($p = .101$) göstermiştir. Ancak, frekans dökümü, Soru 9a (Estetik Beğeni) bulgularıyla tutarlı bir deseni ortaya koymuştur: NPL tasarımları, Orijinal tasarımlara kıyasla sayısal olarak (toplamda 25'e 12 oy) daha fazla tercih edilmiştir. Her üç markanın (Ülker, Karmen, Vince) NPL tasarımı da kendi Orijinal rakibinden daha fazla en lezzetli görünen oyu almıştır.

7.2.b.4.4. Final Akılda Kalıcılık Analizi

Final anket bölümünün son analizi, katılımcıların deneyimlerinin bütününden akıllarında en çok kalanı ölçen Soru 8'i inceler. "Akılınızda en çok hangisi kaldı?" sorusuna verilen açık uçlu (nitel) metin cevapları, 6 tasarım kategorisine ve "Belirsiz" bir kategoriye (99) kodlanarak içerik analizine tabi tutulmuştur.

Bu analiz, hangi tasarımın veya markanın, deney sonrası katılımcı zihninde en güçlü hafıza izini bıraktığını ortaya koymaktadır.

Tablo 98: Final Akılda Kalıcılık Frekans Dağılımı

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ulker Orijinal	13	35,1	35,1	35,1
	Ulker NPL	6	16,2	16,2	51,4
	Karmen NPL	4	10,8	10,8	62,2
	Vince Orijinal	7	18,9	18,9	81,1
	Vince NPL	6	16,2	16,2	97,3
	Belirsiz / Diğer	1	2,7	2,7	100,0
	Total	37	100,0	100,0	

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Final Akılda Kalıcılık Bulgularının Yorumu: Akılda kalıcılık (Recall) analizi, büyük ölçüde 7.2.b.4.1 (Soru 7) bölümünde saptanan mevcut marka eğilimlerini yansıtmaktadır:

- Pazar Lideri Hakimiyeti:** Ülker Orijinal (N=13), katılımcılar arasında en çok hatırlanan tasarım olmuştur. Bu, Soru 7'de (%64.9) ortaya çıkan Genel Marka Tercih hakimiyetinin, akılda kalıcılık boyutunda da devam ettiğini göstermektedir.
- PL Markalarının Durumu:** Vince Orijinal (N=7), en çok hatırlanan ikinci Orijinal tasarım olmuştur. Bu da Soru 7'deki ikincil tercih (N=13) olmasıyla tutarlıdır. Karmen Orijinal ise Soru 7'de (N=0) olduğu gibi, Soru 8'de de hiç (N=0) hatırlanmamıştır.
- NPL vs. Orijinal (Recall):** Akılda kalıcılık açısından, Orijinal tasarımlar (Toplam N=20), NPL tasarımlarından (Toplam N=16) sayısal olarak daha fazla hatırlanmıştır. Bu farkın temel kaynağı, pazar lideri olan Ülker Orijinal'in (N=13) kendi NPL'sinden (N=6) daha fazla hatırlanmasıdır.

Analitik Özet: Soru 8 analizi, pazar lideri Ülker Orijinal'in, mevcut marka şemaları (*brand schema*) nedeniyle en yüksek akılda kalıcılığa sahip olduğunu göstermiştir. Ancak bu bulgu, NPL tasarımları açısından önemli bir detayı da ortaya koymaktadır. Marka eğilimi hiç olmayan (Soru 7, N=0) ve akılda kalıcılığı sıfır (Soru 8, N=0) olan Karmen Orijinal tasarımının aksine, Karmen NPL tasarımı (N=4) katılımcıların zihninde bir hafıza izi bırakmayı başarmıştır.

7.2.c. Entegre Analiz (Çikolata Kategorisi)

Önceki bölümlerde, Çikolata kategorisi için Nöropazarlama (7.2.a) ve Bilinçli Değerlendirme (7.2.b) bulguları ayrı ayrı incelenmiştir. Bu bölümde ise, Araştırma Sorusu 4 (AS4) doğrultusunda, bu iki farklı veri düzeyi (bilinçaltı dikkat ve bilinçli tercih) arasındaki ilişki korelasyon analizi ile test edilmektedir.

Bu entegre analizin temel amacı, görsel dikkat yoğunluğunun (ET metrikleri) bilişsel tercih skorlarını (anket skorları) ne düzeyde yordadığını veya bu iki yapı arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını ortaya koymaktır (Hipotez Grubu 10).

7.2.c.1. Markasız Koşul İlişki Analizi

Entegre analizin ilk adımı, Çikolata kategorisinde saf tasarım algısının (Markasız Koşul) nöro-anket ilişkisini test eder.

H1k: Markasız (blind) koşulda, ambalajların aldığı görsel dikkat yoğunluğu (Dwell, TTFF, FixCount ve Revisit) ile katılımcıların o ambalaj için verdiği bilinçli Algı Skoru arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif bir ilişki (korelasyon) bulunacaktır.

H0k: Markasız (blind) koşulda, ambalajların aldığı görsel dikkat yoğunluğu (Dwell, TTFF, FixCount ve Revisit) ile katılımcıların o ambalaj için verdiği bilinçli Algı Skoru arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmayacaktır.

Bu hipotez, tüm nörometrikler (Dwell, TTFF, FixCount ve Revisit) ile Anket Algı Skorları arasındaki Pearson Korelasyon katsayıları incelenerek test edilmiştir.

Görsel 7.AI: Markasız Koşul (Çikolata) Nöro-Anket Korelasyon Tablosu

Not: SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Korelasyon Analizi Bulguları: Korelasyon tablosu, H1k hipotezini (dikkat ve beğeni arasında pozitif ilişki olacağı) Çikolata kategorisindeki hiçbir marka veya tasarım için doğrulayamamıştır.

Nörometrikler (Dwell, TTFF, FixCount ve Revisit) ile Anket verisi (Bilinçli Beğeni / Algı Skoru) arasında istatistiksel olarak anlamlı ($p < .05$) bir ilişki bulunamamıştır:

Tablo 99: Markasız Koşul Ülker NPL Nörometrik-Anket Korelasyon Tablosu

		Correlations				
		Ters_Grid_OM_Ulker_NPL_TTFF	Ulker_OM_Algı_Skoru_NPL	Grid_OM_CikSutlu_Ulker_NeuropackPL_Dwell	Grid_OM_CikSutlu_Ulker_NeuropackPL_FixationCount	Grid_OM_CikSutlu_Ulker_NeuropackPL_Revisit
Ters_Grid_OM_Ulker_NPL_TTFF	Pearson Correlation	1	,102	,218	,198	,145
	Sig. (2-tailed)		,549	,194	,239	,391
	N	37	37	37	37	37
Ulker_OM_Algı_Skoru_NPL	Pearson Correlation	,102	1	,199	,163	,078
	Sig. (2-tailed)	,549		,238	,334	,644
	N	37	37	37	37	37
Grid_OM_CikSutlu_Ulker_NeuropackPL_Dwell	Pearson Correlation	,218	,199	1	,951***	,164
	Sig. (2-tailed)	,194	,238		<,001	,333
	N	37	37	37	37	37
Grid_OM_CikSutlu_Ulker_NeuropackPL_FixationCount	Pearson Correlation	,198	,163	,951***	1	,074
	Sig. (2-tailed)	,239	,334	<,001		,664
	N	37	37	37	37	37
Grid_OM_CikSutlu_Ulker_NeuropackPL_Revisit	Pearson Correlation	,145	,078	,164	,074	1
	Sig. (2-tailed)	,391	,644	,333	,664	
	N	37	37	37	37	37

***. Correlation at 0.001 (2-tailed)

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Tablo 100: Ülker NPL Tasarımı (Algı Skoru Korelasyonları)

Nörometrik Metrik	Algı Skoru ile Korelasyon (r)	Anlamlılık (p)	Sonuç
Hız (TTFF Ters)	.102	.549	İlişki Yok ($p > .05$)
Yoğunluk (Dwell Time)	.199	.238	İlişki Yok ($p > .05$)
Yoğunluk (Fix Count)	.163	.334	İlişki Yok ($p > .05$)
İşleme (Revisit Count)	.78	.644	İlişki Yok ($p > .05$)

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Tablo 101: Markasız Koşul Karmen NPL Nörometrik-Anket Korelasyon Tablosu

Correlations

		Ters_Grid_OM_Karmen_NPL_TTFF	Karmen_OM_AlgıSkoru_NPL	Grid_OM_CikSutlu_Karmen_NeuropackPL_Dwell	Grid_OM_CikSutlu_Karmen_NeuropackPL_FixCount	Grid_OM_CikSutlu_Karmen_NeuropackPL_Revisit
Ters_Grid_OM_Karmen_NPL_TTFF	Pearson Correlation	1	-,058	,351*	,365*	,433**
	Sig. (2-tailed)		,732	,033	,026	,007
	N	37	37	37	37	37
Karmen_OM_AlgıSkoru_NPL	Pearson Correlation	-,058	1	,066	,153	,241
	Sig. (2-tailed)	,732		,700	,365	,151
	N	37	37	37	37	37
Grid_OM_CikSutlu_Karmen_NeuropackPL_Dwell	Pearson Correlation	,351*	,066	1	,900***	,045
	Sig. (2-tailed)	,033	,700		<,001	,792
	N	37	37	37	37	37
Grid_OM_CikSutlu_Karmen_NeuropackPL_FixCount	Pearson Correlation	,365*	,153	,900***	1	,188
	Sig. (2-tailed)	,026	,365	<,001		,264
	N	37	37	37	37	37
Grid_OM_CikSutlu_Karmen_NeuropackPL_Revisit	Pearson Correlation	,433**	,241	,045	,188	1
	Sig. (2-tailed)	,007	,151	,792	,264	
	N	37	37	37	37	37

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

***. Correlation at 0.001 (2-tailed)

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Tablo 102: Karmen NPL Tasarımı (Algı Skoru Korelasyonları)

Nörometrik Metrik	Algı Skoru ile Korelasyon (r)	Anlamlılık (p)	Sonuç
Hız (TTFF Ters)	-.058	.732	İlişki Yok (p>.05)
Yoğunluk (Dwell Time)	.066	.700	İlişki Yok (p>.05)
Yoğunluk (Fix Count)	.153	.365	İlişki Yok (p>.05)
İşleme (Revisit Count)	.241	.151	İlişki Yok (p>.05)

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Tablo 103: Markasız Koşul Vince NPL Nörometrik-Anket Korelasyon Tablosu

Correlations

		Ters_Grid_OM_Vince_NPL_TFF	Vince_OM_Algı_Skoru_NPL	Grid_OM_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_FixationCount	Grid_OM_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_Dwell	Grid_OM_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_Revisit
Ters_Grid_OM_Vince_NPL_TFF	Pearson Correlation	1	-,157	,249	,228	,354*
	Sig. (2-tailed)		,353	,137	,174	,032
	N	37	37	37	37	37
Vince_OM_Algı_Skoru_NPL	Pearson Correlation	-,157	1	,063	,037	,099
	Sig. (2-tailed)	,353		,713	,829	,561
	N	37	37	37	37	37
Grid_OM_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_FixationCount	Pearson Correlation	,249	,063	1	,886***	,445**
	Sig. (2-tailed)	,137	,713		<,001	,006
	N	37	37	37	37	37
Grid_OM_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_Dwell	Pearson Correlation	,228	,037	,886***	1	,388*
	Sig. (2-tailed)	,174	,829	<,001		,018
	N	37	37	37	37	37
Grid_OM_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_Revisit	Pearson Correlation	,354*	,099	,445**	,388*	1
	Sig. (2-tailed)	,032	,561	,006	,018	
	N	37	37	37	37	37

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

***. Correlation at 0.001 (2-tailed)

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Tablo 104: Vince NPL Tasarımı (Algı Skoru Korelasyonları)

Nörometrik Metrik	Algı Skoru ile Korelasyon (r)	Anlamlılık (p)	Sonuç
Hız (TFF Ters)	-.157	.353	İlişki Yok (p>.05)
Yoğunluk (Dwell Time)	.037	.829	İlişki Yok (p>.05)
Yoğunluk (Fix Count)	.063	.713	İlişki Yok (p>.05)
İşleme (Revisit Count)	.099	.561	İlişki Yok (p>.05)

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

H1k Hipotezi kesin olarak reddedilmiştir.

H1k hipotezi (Görsel dikkat yoğunluğu ile bilinçli Algı Skoru arasında pozitif korelasyon olacağı), Çikolata kategorisindeki tüm NPL tasarımları (Ülker NPL, Karmen

NPL, Vince NPL) için kesin olarak reddedilmiştir ($p > .05$).

Ayrışma (Divergence): Genişletilmiş korelasyon analizi, bilinçaltı dikkat metriklerinden hiçbirinin (Hız, Yoğunluk, İşleme Derinliği) NPL tasarımlarının bilinçli Algı Skoru'nu istatistiksel olarak anlamlı şekilde yordamadığını teyit etmiştir.

Stratejik Yorum: Algısal Verimlilik ve İşlem Kolaylığı

Daha önceki bulgularda, NPL tasarımlarının hem nörometrik analizlerde rakiplerine kıyasla daha yüksek ilgi çektiği (TTFF ve Dwell/Fix Count üstünlükleri) hem de anketlerde anlamlı düzeyde daha yüksek algı skoru ($p < .01$) aldığı kanıtlanmıştır. Ancak bu korelasyon analizi, bu iki başarı düzleminin (ilgi çekme ve beğeni/tercih edilme) birbirinden bağımsız işlediğini güçlü bir şekilde göstermektedir.

Bu model, NPL tasarımlarının algısal verimliliğinin yüksek olduğu yönündeki yorumu destekler. Tüketicilerin bir ambalaja daha uzun süre bakması veya daha sık odaklanması, o ambalajı daha çok beğendikleri anlamına gelmemektedir. Aksine NPL tasarımları, daha verimli bir bilişsel süreçle işlenmiş, bu işlem akıcılığı (perceptual fluency), bilinçli düzeyde yüksek beğeni/Algı Skoru olarak yansımıştır.

Kategorilerarası Teyit: Bu bulgu, Cips kategorisindeki (7.1.c.1) sonuçlarla tamamen paralellik göstermektedir. İki farklı ürün kategorisinde aynı desenin (bilinçaltı dikkat ile bilinçli tercih arasında ayrışma) ortaya çıkması, bu sonucun güvenilirliğini ve genelleştirilebilirliğini en üst düzeye çıkarmaktadır.

7.2.c.2. Markalı Koşul İlişki Analizi

Entegre analizin ikinci adımı, marka bilgisi dahil edildiğinde (Markalı Koşul), nörometrikler ile anket verisi arasındaki ilişkiyi test eder.

H1L (İlişki - Markalı Niyet): Markalı (branded) koşulda, ambalajların aldığı görsel dikkat yoğunluğu (Dwell Time) ile katılımcıların o ambalaj için verdiği bilinçli Satın Alma Niyeti Skoru (Soru 5) arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif bir ilişki (korelasyon) bulunacaktır.

Bu hipotez, 7.2.a (Nöro Bulguları) bölümündeki markalı nörometrikleri ile 7.2.b (Anket Bulguları) bölümündeki Soru 5 Satın Alma Niyeti skorları arasındaki Pearson Korelasyon katsayıları incelenerek test edilmiştir.

Tablo 105: Markalı Koşul (Çikolata) Nöro-Anket Korelasyon Tablosu

		Correlations												
		TumAmbalaj_CikSutlu_Ulker_Dwell	TumAmbalaj_CikSutlu_Ulker_NeuropackPL_Dwell	TumAmbalaj_CikSutlu_Karmen_Dwell	TumAmbalaj_CikSutlu_Karmen_NeuropackPL_Dwell	TumAmbalaj_CikSutlu_Vince_Dwell	TumAmbalaj_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_Dwell	Ulker_Markali_O5_SatinAlmalht_Orjinal	Ulker_Markali_O5_SatinAlmalht_NPL	Karmen_Markali_O5_SatinAlmalht_Orjinal	Karmen_Markali_O5_SatinAlmalht_NPL	Vince_Markali_O5_SatinAlmalht_Orjinal	Vince_Markali_O5_SatinAlmalht_NPL	
TumAmbalaj_CikSutlu_Ulker_Dwell	Pearson Correlation	1	.766***	.556***	.593**	.457**	.756***	-.253	-.125	-.217	-.176	-.014	.299	
	Sig. (2-tailed)		<.001	<.001	<.001	.004	<.001	.131	.461	.197	.298	.933	.072	
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	
TumAmbalaj_CikSutlu_Ulker_NeuropackPL_Dwell	Pearson Correlation	.766***	1	.695***	.668***	.502**	.760***	-.112	-.132	-.086	-.098	.028	.246	
	Sig. (2-tailed)	<.001		<.001	<.001	.002	<.001	.510	.437	.612	.562	.869	.142	
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	
TumAmbalaj_CikSutlu_Karmen_Dwell	Pearson Correlation	.556***	.695***	1	.601***	.561***	.727***	.005	.118	.007	-.107	.003	.330**	
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	.978	.485	.966	.529	.988	.046	
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	
TumAmbalaj_CikSutlu_Karmen_NeuropackPL_Dwell	Pearson Correlation	.593**	.668***	.601***	1	.539**	.613***	-.116	-.204	.001	-.164	-.058	.280	
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	.495	.226	.994	.332	.734	.093	
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	
TumAmbalaj_CikSutlu_Vince_Dwell	Pearson Correlation	.457**	.502**	.561***	.539**	1	.551***	.017	-.131	.302	-.317	-.093	.096	
	Sig. (2-tailed)	.004	.002	<.001	<.001		<.001	.919	.440	.070	.056	.585	.571	
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	
TumAmbalaj_CikSutlu_Vince_NeuropackPL_Dwell	Pearson Correlation	.756***	.760***	.727***	.613***	.551***	1	-.123	-.158	-.032	-.286	-.004	.232	
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		.467	.351	.849	.086	.982	.168	
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	
Ulker_Markali_O5_SatinAlmalht_Orjinal	Pearson Correlation	-.253	-.112	.005	-.116	.017	-.123	1	.005	.265	.074	.194	.054	
	Sig. (2-tailed)	.131	.510	.978	.495	.919	.467		.976	.114	.664	.249	.749	
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	
Ulker_Markali_O5_SatinAlmalht_NPL	Pearson Correlation	-.125	-.132	.118	-.204	-.131	-.158	.005	1	.149	.404*	.155	.305	
	Sig. (2-tailed)	.461	.437	.485	.226	.440	.351	.976		.379	.013	.360	.066	
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	
Karmen_Markali_O5_SatinAlmalht_Orjinal	Pearson Correlation	-.217	-.086	.007	.001	.302	-.032	.265	.149	1	-.153	.445**	-.234	
	Sig. (2-tailed)	.197	.612	.966	.994	.070	.849	.114	.379		.366	.006	.163	
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	
Karmen_Markali_O5_SatinAlmalht_NPL	Pearson Correlation	-.176	-.098	-.107	-.164	-.317	-.286	.074	.404*	-.153	1	.030	.318	
	Sig. (2-tailed)	.298	.562	.529	.332	.056	.086	.664	.013	.366		.862	.055	
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	
Vince_Markali_O5_SatinAlmalht_Orjinal	Pearson Correlation	-.014	.028	.003	-.058	-.093	-.004	.194	.155	.445**	.030	1	-.116	
	Sig. (2-tailed)	.933	.869	.988	.734	.585	.982	.249	.360	.006	.862		.493	
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	
Vince_Markali_O5_SatinAlmalht_NPL	Pearson Correlation	.299	.246	.330**	.280	.096	.232	.054	.305	-.234	.318	-.116	1	
	Sig. (2-tailed)	.072	.142	.046	.093	.571	.168	.749	.066	.163	.055	.493		
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	

***. Correlation at 0.001 (2-tailed)

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Korelasyon Analizi Bulguları: Korelasyon tablosu, H1L hipotezini (dikkat ve niyet arasında pozitif ilişki olacağı) Çikolata kategorisindeki yalnızca bir marka için (Vince NPL) sınırlı düzeyde desteklemiş, ancak genel olarak doğrulamamıştır.

1. İlişki Bulunamayanlar: Pazar lideri (Ülker) ve geleneksel PL (Karmen) markaları için, nörometrikler (Görsel Dikkat) ile Anket verisi (Bilinçli Tercih) arasında istatistiksel olarak anlamlı ($p < .05$) bir ilişki bulunamamıştır.

- Ülker Orijinal: Bakış Süresi (Tum Dwell) ile markalı anket arasında ilişki yok ($r = -.253$, $p = .131$).
- Ülker NPL: Bakış Süresi (Tum NPL Dwell) ile NPL markalı anket arasında ilişki yok ($r = -.132$, $p = .437$).
- Karmen Orijinal: $r = .007$, $p = .966$ (İlişki yok).
- Karmen NPL: $r = -.164$, $p = .332$ (İlişki yok).
- Vince Orijinal: $r = -.093$, $p = .585$ (İlişki yok).

2. Anlamlı İlişki: Sadece Vince NPL tasarımında, Bakış Süresi ile "Satın Alma Niyeti" arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir ilişki saptanmıştır.

Vince NPL: Karmen Orijinal (Dwell) ile Vince NPL anket arasında anlamlı bir pozitif korelasyon vardır ($r = .330$, $p = .046$).

Markalı Koşul (H1L) Yorumu: H1L hipotezi, Çikolata kategorisi için de büyük ölçüde reddedilmiştir.

Bulgular, Markalı koşulda nörometrikler (Görsel Dikkat) ile anket (Satın Alma Niyeti) arasında tutarlı bir pozitif ilişki olmadığını göstermektedir. Tüketiciler, markalı ambalajları incelerken (Dwell Time), satın alma kararlarını (Niyet) o anki bakış sürelerinden bağımsız olarak, büyük ölçüde ambalajın akıcılığına, marka algısına veya geçmiş deneyimlerine dayanarak vermektedir.

Özellikle Ülker (Pazar Lideri) vakasında, yüksek nöro-dikkat skorlarına (Dwell) rağmen, bu ilginin satın alma niyetiyle korele olmaması, markanın gücünün tasarımın anlık etkisinden daha baskın olduğunu (AS2 - Marka Etkisi) bir kez daha doğrulamaktadır.

7.2.c.3. Markalı Koşul Seçim Olasılığı Analizi

Entegre analizin bu son adımını, bilinçaltı dikkat (nörometrik) ile bilinçli lezzet tercihi (Anket Soru 6) arasındaki yordayıcı ilişkiyi test eder.

H1M (Seçim Olasılığı - Markalı): Markalı koşulda, bir ambalaja ayrılan görsel dikkat yoğunluğunun artması (NPL Dwell - Orijinal Dwell farkı), katılımcıların o ambalajı daha lezzetli olarak seçme olasılığını (Soru 6) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artıracaktır.

Bu hipotez, İkili Lojistik Regresyon (Binary Logistic Regression) analizi ile test edilmiştir.

Tablo 106: Markalı Koşul (Çikolata) Seçim Olasılığı Analizi (Lojistik Regresyon) Tablosu

		Variables in the Equation					
		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	Fark_Ulker_Markali_Dwell	-,001	,001	2,919	1	,088	,999
	Fark_Karmen_Markali_Dwell	,000	,000	,350	1	,554	1,000
	Fark_Vince_Markali_Dwell	,000	,000	,684	1	,408	1,000
	Constant	,142	,408	,121	1	,728	1,152

a. Variable(s) entered on step 1: Fark_Vince_Markali_Dwell.

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Lojistik Regresyon Analizi Bulguları: Lojistik Regresyon analizi, H1m hipotezini (daha çok bakan seçer) Çikolata kategorisindeki hiçbir marka için doğrulamamıştır.

Ülker (Pazar Lideri) Vakası: Fark Ülker Markalı Dwell değişkeni, Ülker Markalı Q6 Lezzet Tercihi (Lezzet Seçimi) üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir yordayıcı etkiye sahip değildir ($p = .088$).

Not: $p=.088$ değeri marjinal sınırdadır ($p<.10$), ancak anlamlılık sınırını ($p<.05$) aşamamıştır. Negatif katsayı ($B = -.001$), etkinin yönünün de hipotezin tersine (çok bakan seçmiyor) olabileceğine işaret etmektedir.

Karmen (PL) Vakası: Fark Karmen Markalı Dwell değişkeninin, Karmen Markalı Q6 Lezzet Tercihi üzerinde anlamlı bir etkisi bulunamamıştır ($p = .554$).

Vince (PL) Vakası: Fark Vince Markalı Dwell değişkeninin, Vince Markalı Q6 Lezzet Tercih üzerinde anlamlı bir etkisi bulunamamıştır ($p = .408$).

Markalı Koşul (H1m) Yorumu: H1m hipotezi, Çikolata kategorisi için de reddedilmiştir.

Bulgular, katılımcıların bir ambalaj tasarımını (NPL veya Orijinal) "daha lezzetli" bulup seçmeleri kararının, o tasarıma ne kadar süre baktıklarıyla (Dwell Time) ilişkili olmadığını kanıtlamaktadır.

Özellikle Vince NPL (Vaka 6) ve Karmen NPL (Vaka 5) tasarımlarının nörometrik karşılaştırmalı analizlerinde (7.2.a.2.2 ve 7.2.a.3.2) Bakış Süresi (Dwell) açısından üstünlük sağlamalarına rağmen ($p<.001$), bu dikkatin seçim davranışını yordamaması, ilgi ile tercih kavramlarının birbirinden bağımsız mekanizmalar olduğunu göstermektedir.

Katılımcı, NPL tasarımına ilginç veya yeni bulduğu için uzun süre bakmış olabilir, ancak nihai lezzet kararını verirken, görsel dikkat süresinden ziyade görsel estetik, akıcı tasarım, marka algısı, kategori normları veya geçmiş deneyimleri gibi bilişsel kısa yolları kullanmıştır.

7.2.c.4. Marka Etkisi Analizi

Bu bölümde, tezin AS2 (Araştırma Sorusu 2) (markasız saf etki ile markalı katkı arasındaki fark) sorusunu Çikolata kategorisi özelinde test eden H1e hipotezi analiz edilmektedir.

H1e (Marka Etkisi - Nöro): Pazar lideri markaların (Ülker) ambalajları için, markalı ve markasız koşullar arasındaki nörometrik performans farkı (Dwell farkı), NPL ve

diğer özel markaların (Karmen, Vince) performans farkından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha büyük olacaktır.

H0e: Pazar lideri markaların (Ülker) ambalajları için, markalı ve markasız koşullar arasındaki nörometrik performans farkı (Dwell farkı), NPL ve diğer özel markaların (Karmen, Vince) performans farkından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmayacaktır.

Bu hipotez, her marka için hesaplanan Marka Etkisi puanları kullanılarak Friedman Testi ile analiz edilmiştir.

Tablo 107: Çikolata Marka Etkisi (Dwell Time) Karşılaştırma Test İstatistikleri

Ranks		Ranks		Ranks	
	Mean Rank		Mean Rank		Mean Rank
Fark_ME_Ulker_TTFF	1,78	Fark_ME_Ulker_Dwell	2,05	Fark_ME_Ulker_FixCount	2,08
Fark_ME_Karmen_TTFF	1,96	Fark_ME_Karmen_Dwell	2,27	Fark_ME_Karmen_FixCount	1,99
Fark_ME_Vince_TTFF	2,26	Fark_ME_Vince_Dwell	1,68	Fark_ME_Vince_FixCount	1,93

Test Statistics ^a		Test Statistics ^a		Test Statistics ^a	
N	37	N	37	N	37
Chi-Square	4,504	Chi-Square	7,086	Chi-Square	,453
df	2	df	2	df	2
Asymp. Sig.	,105	Asymp. Sig.	,029	Asymp. Sig.	,797
a. Friedman Test		a. Friedman Test		a. Friedman Test	

Ranks		Ranks	
	Mean Rank		Mean Rank
Fark_ME_Ulker_Revisit	1,81	Fark_ME_Ulker_GSR	1,67
Fark_ME_Karmen_Revisit	1,92	Fark_ME_Karmen_GSR	2,18
Fark_ME_Vince_Revisit	2,27	Fark_ME_Vince_GSR	2,15

Test Statistics ^a		Test Statistics ^a	
N	37	N	30
Chi-Square	7,435	Chi-Square	7,818
df	2	df	2
Asymp. Sig.	,024	Asymp. Sig.	,020
a. Friedman Test		a. Friedman Test	

Friedman Test

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Hipotez Testi Bulguları (H1e): Friedman Testi sonucunda, Çikolata kategorisindeki 3 markanın (Ülker, Karmen, Vince) Marka Etkisi Puanları arasında Bakış Süresi (Dwell) $p = .029$, Tekrar Bakış (Revisit) $p = .024$ ve Duygusal Uyarılma (GSR) $p = .020$ metrikleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Buna karşılık, Görsel Hız (TTFF $p=.105$) ve Odaklanma Sayısı (FixCount, $p=.797$) açısından markalar arasında anlamlı bir ayrışma saptanmamıştır.

Ranks tabloları incelendiğinde, anlamlı farkların H1e hipotezinin aksine Özel Markalar (PL) lehine gerçekleştiği görülmüştür:

- **Bakış Süresi (Dwell):** Marka etkisinin en güçlü olduğu marka Karmen (mean:

2.27) olurken, bu etki Pazar Lideri Ülker'de (mean: 2.05) orta seviyede, Vince'de (mean: 1.68) ise en düşük seviyede kalmıştır (p = .029).

- **Tekrar Bakış (Revisit):** Marka isminin eklenmesiyle "geri dönüp tekrar bakma" davranışının en çok arttığı marka Vince (mean: 2.27) olmuştur. Pazar Lideri Ülker (mean: 1.81) ise en düşük tekrar bakış skoruna sahip olmuştur (p = .024).
- **Duygusal Şiddet (GSR):** Marka etkisinin yarattığı fizyolojik uyarılma düzeyinde Karmen (mean: 2.18) ve Vince (mean: 2.15) başa baş ve yüksek bir performans sergilerken, Pazar Lideri Ülker (mean: 1.67) anlamlı derecede daha düşük bir uyarılma yaratmıştır (p = .020).

Marka Etkisi (H1e) Yorumu: H1e hipotezi (Pazar lideri Ülker'in marka etkisinin nörometrikler üzerinde daha büyük olacağı) reddedilmiştir.

Marka Etkisi (H1h) Yorumu: NPL tasarımları (Karmen ve Vince), Pazar Lideri Ülker'e kıyasla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde (p < .05) daha yüksek bir fizyolojik uyarılma yaratmıştır.

Bulgular, Çikolata kategorisinde marka isminin eklenmesinin görsel fark edilme hızını (TTFF) ve tarama sıklığını (FixCount) değiştirmedini, yani NPL tasarımlarının Pazar Lideri ile görsel eşitlik sağladığını göstermektedir. Ancak katılımcı etkileşimi derinleştğinde (Süre, Tekrar ve Duygu), Özel Markalar liderden pozitif yönde ayrılmıştır.

Bu durum, Pazar Lideri Ülker'in katılımcıda yarattığı bilişsel konfor ve alışkanlık etkisine işaret etmektedir. Deppe ve ark. (2005) fMRI çalışmasında tüketicilerin favori markalarını seçtiklerinde "kortikal rahatlama" (dlPFC devre dışı, vmPFC- dahil) olduğunu aktarmaktadır. Tüketici markayı tanıdığı için ekstra bir heyecan (GSR) veya teyit ihtiyacı (Revisit) hissetmemektedir.

Oysa NPL tasarımlarıyla sunulan PL markalardan Karmen, katılımcıyı ambalaj üzerinde tutarak görsel bağlılık (*engagement*) yaratmadır. Vince ise merak ya da teyit dürtüsünü tetiklemede liderden daha başarılı olmuştur. Her iki PL markanın da liderden daha yüksek fizyolojik uyarılma (GSR) yaratması, yeni tasarımların rafta keşif heyecanı oluşturduğunu istatistiksel olarak kanıtlamaktadır.

7.3. Kategoriler Arası Etkinin Kıyaslanması

Bu bölümde, tezin en önemli bulgularından biri olan AS5 araştırma sorusu test edilmiştir: NPL tasarımının, Orijinal tasarımlara karşı Algı Skoru üzerinde yarattığı üstünlük etkisinin (farkının) büyüklüğü, Cips ve Çikolata kategorileri arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır?

H0r: NPL tasarımının yarattığı algısal üstünlük farkının büyüklüğü, Cips kategorisi ile Çikolata kategorisi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermeyecektir.

H1r: NPL tasarımının yarattığı algısal üstünlük farkının büyüklüğü, Cips kategorisi ile Çikolata kategorisi arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık gösterecektir.

Normallik varsayımının her iki grupta da karşılanması ($p > .05$) nedeniyle, analiz Bağımsız Gruplarda T Testi (Independent Samples T-Test) ile yürütülmüştür (Cevahir, 2020, s. 34).

Tablo 108: PL Rakiplere Karşı NPL Etki Büyüklüğü Ortalamaları (Cips ve Çikolata)

Group Statistics					
	Kategori	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Fark_Algı_PL	cips	36	,7639	1,16181	,19363
	çikolata	37	1,2297	1,34850	,22169

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Analiz sonuçları incelendiğinde, NPL tasarımının yarattığı ortalama farkın büyüklüğü Çikolata grubunda ($M_{\text{çikolata}} = 1.2297$) sayısal olarak daha yüksek olmasına rağmen ($\text{mean Cips} = 0.7639$), T-Testi bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığını göstermiştir ($p = .119$).

Tablo 109: AS5 Hipotez Testi (Bağımsız Örneklem T-Testi) Sonuçları

Independent Samples Test									
t-test for Equality of Means									
		t	df	Significance		Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
				One-Sided p	Two-Sided p			Lower	Upper
Fark_Algı_PL	Equal variances assumed	-1,579	71	,059	,119	-,46584	,29495	-1,05396	,12228
	Equal variances not assumed	-1,583	69,985	,059	,118	-,46584	,29435	-1,05290	,12122

Not. SPSS analiz çıktısından türetilmiştir.

Test sonucu $p = .119$ değeri, $\alpha = .05$ anlamlılık düzeyinden büyük olduğu için, sıfır hipotezi ($H0r$) kabul edilmiştir.

Sonuç ve Yorum: NPL tasarımının, Orijinal PL tasarımlarına karşı yarattığı algısal üstünlük etkisinin büyüklüğü, Cips kategorisi ile Çikolata kategorisi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Bu sonuç, NPL tasarım stratejisinin ve etkinliğinin, ürün türünden bağımsız olarak (kategoriler arası) genel bir tutarlılığa sahip

olduğunu ve her iki ürün segmentinde de aynı güvenilirlikle çalıştığını göstermektedir.

7.4. Bulgular Hakkında Genel Değerlendirme

Bu araştırma kapsamında gerçekleştirilen analizler, ambalaj tasarımının etkinliğinin tek boyutlu bir estetik meselesi olmadığını, tasarımın görsel belirginliği, marka değerinin gücü ve raf arasındaki dinamik bir etkileşim süreci olduğunu ortaya koymaktadır. Araştırmadan elde edilen bulgular, katılımcı tercihlerinin yalnızca ürünün öznel değerine değil, aynı zamanda ambalajın görsel dikkat çekme kapasitesine de bağlı olarak şekillendiğini göstermektedir. Nitekim Milosavljevic ve ark.'nın (2012) çalışmalarında da belirtildiği üzere, özellikle hızlı karar verme süreçlerinde ve yüksek bilişsel yük altında, görsel açıdan daha dikkat çekici ürünlerin tercih edilme olasılığı anlamlı biçimde artmaktadır. Bu tez kapsamında geliştirilen NPL yaklaşımı, söz konusu varsayımları özellikle marka etkisinin görece zayıf olduğu durumlarda doğrular niteliktedir. Cips kategorisinde Vaka 2 (Chips Coin) ve Çikolata kategorisinde Vaka 5 (Karmen) özelinde elde edilen markasız koşul bulguları, yeniden tasarlanan özel marka ambalajlarının katılımcı dikkatini İlk Fark Edilme Hızı (TTFF) ve Toplam Bakış Süresi (Dwell Time) metrikleri üzerinden stratejik olarak yönlendirebildiğini kanıtlamıştır.

Özellikle marka bağlılığının veya bilinirliğinin düşük olduğu ürün kategorilerinde, görsel belirginliğin etkisinin çok daha güçlü bir biçimde ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Eye Tracking analizleri, veriye dayalı NPL tasarımlarında dikkat dağılımının daha yoğun ve odaklı olduğunu, GSR ölçümleri ise bu tasarımların katılımcılarda daha yüksek bir duygusal uyarılma yarattığını ortaya koymuştur. Bu sonuçlar, görsel dikkat temelli mekanizmaların yalnızca teorik bir çerçeve olmadığını, aynı zamanda özel markaların (PL) global markalar karşısındaki rekabetinde ambalaj tasarımının stratejik bir kaldıraç olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Bu etkinliğin kapsamını ve güvenilirliğini test etmek amacıyla gerçekleştirilen Kategoriler Arası Etki (AS5) analizleri, NPL tasarımının uygulanabilirliğine dair güçlü bir ek kanıt sunmuştur. NPL tasarımının, PL rakiplerine karşı sağladığı ortalama algısal üstünlük farkının büyüklüğü, Cips (mean: 0.7639) ve Çikolata (mean: 1.2297) kategorileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemiştir ($p = .119$). Bu bulgu, NPL tasarım stratejisinin temelini oluşturan nöro-algısal prensiplerin, ürün kategorisinden bağımsız olarak çalıştığını ve tutarlılığa sahip olduğunu göstermektedir. Bu durum, NPL yaklaşımının sadece belirli bir kategorinin niş sorununa çözüm olmadığını; perakendecilere tüm PL portföyüne genellenebilecek tek bir tasarım çerçevesi sunduğunu teyit etmektedir.

Literatürde yer alan çeşitli çalışmalar (Glaholt ve Reingold, 2009; Krajbich vd., 2010), görsel seçim ile tercih arasında doğrusal bir ilişki olduğunu ve tüketicilerin genellikle tercih ettikleri seçeneklere daha uzun süre baktıklarını öne sürmektedir. Ancak,

bu araştırmanın Entegre Analiz (Bölüm 7.1.c ve 7.2.c) sonuçları, bu ilişkinin her zaman doğrusal olmadığını ve marka gücü tarafından modere edildiğini ortaya koymuştur. Cips kategorisinde pazar lideri Lays ve Çikolata kategorisinde Ülker için gözlemlenen yüksek fark edilme hızlarına (düşük TTFF) rağmen, bu görsel dikkatin her zaman satın alma niyeti ile doğrudan korele olmaması, tüketicilerin karar süreçlerinde anlık görsel verilerden ziyade, zihinlerindeki yerleşik marka şemalarına ve geçmiş deneyimlerine başvurduklarını göstermektedir. Bu durum, güçlü markaların varlığında, tasarımın ikna edici rolünün, markanın hatırlatıcı rolü tarafından baskılandığına işaret etmektedir.

Araştırmanın raf simülasyonu analizleri, Chandon vd. (2009) tarafından vurgulanan "göz hizası, satın alma hizasıdır" ilkesine ve Tatler'in (2007) "merkezcil sabitleme eğilimi" teorisine önemli bir şerh düşmüştür. Çikolata kategorisinde merkezi konumda yer alan Karmen ambalajının en hızlı fark edilen ürün olması, raf konumunun "görünürlük" üzerindeki etkisini doğrularken; pazar lideri Ülker'in yanda konumlanmasına rağmen en uzun süre incelenen ürün olması, marka gücünün fiziksel konum dezavantajını yenebildiğini kanıtlamıştır. Bu bulgu, raf dinamiklerinde "Konum fark ettirir, ancak marka gücü inceletir" şeklinde özetlenebilecek yeni bir prensibi ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak, bu çalışma ambalaj tasarımının etkinliğinin, tasarımın görsel belirginliği, marka gücü ve raf bağlamı arasındaki karmaşık etkileşimler sonucunda belirlendiğini göstermiştir. NPL yaklaşımı, özellikle marka sermayesi henüz oluşmamış özel markalar için bu dinamik mücadelede bir "oyun değiştirici" rol üstlenmektedir. Neuropack-PL tasarımlarının, zayıf marka algısına rağmen nörofizyolojik düzeyde (ET/GSR) ve bilinçli tercih düzeyinde (anket) yarattığı pozitif etki ve bu etkinliğin farklı kategorilerde tutarlı olması, doğru kurgulanmış nöro-tasarım stratejilerinin, pazar liderlerinin dikkat hegemonyasını kırma ve katılımcının zihninde sıfırdan bir marka değeri inşa etme potansiyeline sahip olduğunu ampirik olarak kanıtlamaktadır.

8. BÖLÜM TARTIŞMA ve SONUÇ

Günümüzün aşırı rekabetçi pazar ortamında, bir tüketicinin süpermarket rafında dakikada 300 farklı ürünün önünden (Rundh, 2005, s. 680) geçebildiği göz önüne alındığında, ambalaj tasarımının önemi hiç olmadığı kadar artmıştır. Yapılan tahminlere göre, rafta verilen satın alma kararlarının yaklaşık %70'i doğrudan ürün ambalajını görmeye dayanmaktadır (Cerantola, 2016, s. 14). Bu kararların %85 ila %95 (García Palomo, 2014, akt. Rodríguez vd., 2023, s. 2791) gibi ezici bir çoğunluğunun saniyeler içinde ve bilinçdışı düzeyde verildiği düşünüldüğünde, ambalajın tüketicinin sezgisel ve duygusal mekanizmalarına hitap etme gücü, bir markanın başarısı için en kritik faktörlerden biri haline gelmektedir.

Ambalaj üzerindeki ürün görsellerinin, tüketicilerin ürünü anlamlandırmasında ve satın alma kararlarında kritik bir rol oynadığı Simmonds ve Spence (2017, s. 343) tarafından vurgulanmaktadır. Yapılan araştırmalar, tüketicilerin büyük bir çoğunluğunun (%85.1) ürün beklentilerini belirlemek için ambalaj görsellerine güvendiğini ve yaklaşık üçte birinin (%28.7) bu görsellerden tat çıkarımı yaptığını göstermektedir. Görseller sadece ürün hakkında değil, aynı zamanda marka hakkında da bilgi iletmede ve özellikle bu inançlara önem veren tüketicilerde marka hakkındaki inançları şekillendirerek genel değerlendirmeleri olumlu yönde etkileyebilmektedir. Ayrıca, ambalajdaki hoş (örn. taze) ve ürünle uyumlu (örn. portakal suyu için portakal resmi) görsellerin, ürünün daha taze ve lezzetli algılanmasına, aromasının daha iyi bulunmasına katkı sağladığı da belirtilmiştir. Bununla birlikte, görsellerin satın alma niyeti üzerindeki etkisi de önemlidir. Örneğin, şarap ambalajına ürünle ilgili bir grafik eklenmesinin satın alma niyetini artırdığı ve içerikle ilgili metin yerine görsel kullanılmasının tüketicilerin ürünü deneme isteğini anlamlı ölçüde yükselttiği rapor edilmiştir. Bu bulgular, ambalaj üzerindeki görsellerin sadece dikkat çekici değil, aynı zamanda bilgi verici ve ikna edici güçlü araçlar olduğunu ortaya koymaktadır (Simmonds ve Spence, 2017, s. 343).

Ambalaj, bir ürünün kalitesine yönelik algıyı şekillendiren temel bir unsurdur ve markanın adeta bir “kartviziti” olarak hizmet eder (Rodríguez vd., 2023, s. 2791). Temel amacı, tüketicinin zihninde markayla ilişkilendirilecek duygular, hisler ve algılar yaratmaktır. Tüketici sinirbilimi alanındaki çalışmalar, bu etkinin temelini oluşturan beyin mekanizmalarını ortaya koymaktadır. Çekici bir ambalaj tasarımı, beynin ödül sisteminde bir uyarıcı görevi görebilirken, itici tasarımlar ise tiksinti ve riskle ilişkili beyin bölgelerini aktive edebilmektedir (Rodríguez vd., 2023, s. 2793). Geleneksel araştırma yöntemleri olan odak grupları veya anketler, bu derin ve anlık duygusal süreçleri ölçmede yetersiz kalırken, nörobilimsel teknikler markaların bu bilinçdışı tepkileri objektif olarak anlamasına olanak tanır (Rodríguez vd., 2023, s. 2791). Bu nedenle, ambalaj tasarımı sadece bir kaplama

olmaktan çıkmış, tüketicinin dikkatini, duygularını ve nihai tercihini yönlendiren, nörobilimsel yöntemlerle anlaşılması ve optimize edilmesi gereken stratejik bir iletişim aracı konumuna gelmiştir. Bu bağlamda, ambalaj tasarımı yalnızca estetik bir tercih değil; tüketici davranışını yönlendiren, bilinçdışı karar mekanizmalarını tetikleyen ve marka algısını şekillendiren nörobilimsel bir uyarıcı olarak değerlendirilmektedir. Ancak ambalajın bu etkisi, tüm tüketicilerde aynı biçimde ortaya çıkmamaktadır.

Mevcut literatür, ambalaj tasarımının tüketici davranışını hem bilişsel süreçler hem de duygusal mekanizmalar aracılığıyla etkilediğini göstermektedir. Bununla birlikte, bu etkinin düzeyi bireysel farklılıklar (kişilik, kültürel arka plan), durumsal faktörler (öz-denetim, yorgunluk) ve pazarlama uygulamaları (promosyon, fiyatlandırma) tarafından anlamlı biçimde düzenlenmektedir.

Tüm ambalaj çalışmalarına farklı bir perspektiften bakan bazı araştırmalar ise tüketicilerin ambalaj kaynaklı uyarıcılara verdikleri tepkilerin homojen olmadığını; kültürel arka plan, kişilik özellikleri ve duygusal düzenleme kapasitelerinin bu tepkileri belirgin şekilde koşulladığını göstermektedir (Kacen ve Lee, 2002; Kaufman-Scarborough ve Cohen, 2004; Spears, 2006; Verplanken ve Herabadi, 2001). Kacen ve Lee (2002) kültürel farklılıkların dürtüsel satın alma üzerindeki etkilerini vurgularken, Kaufman-Scarborough ve Cohen (2004) bilgi işleme eğilimleri ve bilişsel kapasite farklılıklarının sık dürtüsel satın alma ile ilişkili olduğunu raporlamıştır. Spears (2006) promosyonel uygulamaların dürtüsellik artırabileceğini gösterirken, Verplanken ve Herabadi (2001) dürtüsel eğilimi ölçen kapsamlı bir ölçek sunmuş ve bilişsel ile duygusal alt boyutları ayırmıştır.

Ntanos ve ark. (2025) tarafından Yunanistan’da yürütülen çalışmanın bulguları, bu tezin çıkış noktasını ve NPL yaklaşımının perakende bağlamındaki meşruiyetini doğrudan destekler niteliktedir. Çalışmada, süpermarket müşteri memnuniyeti çok ölçütlü MUSA yöntemiyle analiz edilmiş ve toplam memnuniyetin oldukça yüksek olduğu (yaklaşık %92) gösterilmiştir. Ancak memnuniyeti belirleyen kriterler içinde “Ürünler” ve “Personel” en kritik ve en yüksek memnuniyet düzeyine sahip boyutlar olurken, “Özel Marka Ürünler (PL)” ve “Müşteri Bilgilendirme” kriterlerinin hem önem hem de memnuniyet düzeylerinin görece daha düşük kaldığı saptanmıştır (Ntanos vd., 2025). Başka bir ifadeyle, PL ürünler raflarda yaygın ve tanınır olmakla birlikte, müşteri memnuniyetini ve sadakati taşıyan asıl kaldıraçlar hala ürün kalitesi ve insan faktörü olarak konumlanmakta; PL boyutu ise bir rekabet avantajı yerine “tamamlayıcı” ve büyük ölçüde fiyat odaklı bir unsur olarak algılanmaktadır.

Bu tez tam da bu yapısal boşluktan hareketle kurgulanmıştır. Ntanos ve ark. (2025) çalışmasında ortaya koyduğu gibi, süpermarket sektöründe yoğun rekabet ve özel marka ürünlerin artan pazar payı, müşteri memnuniyetini güçlendirecek yeni kaldıraçlara ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Neuropack-PL yaklaşımı, PL ürünlerin yalnızca düşük fiyatla

değil, ambalaj üzerinden algılanan kalite, estetik beğeni, lezzet beklentisi ve satın alma niyetini yükseltecek şekilde yeniden konumlandırılabilmesi varsayımına dayanmaktadır. Bu kapsamda tezde, Chips Coin, Karmen ve Vince gibi özel markaların ambalajları yapay zeka ile yeniden tasarlanmış; ardından bu tasarımlar Eye Tracking (TTFF, Dwell, Fixation Count), GSR ve anket temelli Algı Skoru, satın alma niyeti ve lezzet beklentisi ölçümleriyle test edilmiştir. Özellikle Karmen ve Vince örneklerinde, NPL tasarımlarının markasız koşulda Algı Skorusunu anlamlı biçimde artırması (örneğin Karmen’de 2.12’den 3.62’ye; Vince’de 2.81’den 3.78’e), markalı koşulda satın alma niyeti ve lezzet beklentisinde orijinal PL tasarımlarına karşı istatistiksel üstünlük sağlaması, Ntanos ve ark. (2025)’nin “ürünler” boyutunu memnuniyetin merkezine koyan bulgularıyla aynı eksende konumlanmaktadır: PL ambalajı, doğru tasarlandığında artık sadece “ucuz seçenek” değil, algılanan ürün kalitesini ve dolayısıyla müşteri memnuniyetini yükselten aktif bir değer üretim alanına dönüşebilmektedir. Böyle bakıldığında Neuropack-PL, literatürde PL ürünlerin zayıf marka değeri ve sınırlı memnuniyeti üzerine yürütülen tartışmaları, raf düzeyinde test edilmiş nöropazarlama verileriyle somutlaştıran ve özel marka ambalajlarını stratejik bir memnuniyet ve sadakat kaldıracına dönüştürmeyi hedefleyen çok katmanlı bir uygulama çerçevesi sunmaktadır.

Neuropack-PL metodolojisi, yapay zeka destekli ambalaj tasarımının tüketici tepkileri üzerinde anlamlı ve çok katmanlı etkiler yarattığını göstererek, pazarlama literatüründe yapay zekanın dönüştürücü gücüne dair mevcut kanıtları somutlaştırmaktadır. Davenport ve ark. (2020, s. 25), çalışmasında özellikle tüketiciyle yoğun temasın olduğu pazarlama ve satış alanlarında yapay zekanın en yüksek değeri ürettiğini vurgularken, McKinsey & Co.’nun 19 sektör ve 9 iş fonksiyonunu kapsayan analizinde yapay zekanın en yüksek potansiyel ekonomik katkısının yine pazarlama ve satış alanlarında konumlandığı ve bu etkinin özellikle hızlı tüketim ürünleri, perakende, bankacılık ve seyahat sektörlerinde zirveye çıktığı belirtilmektedir. Bu vurgu, tez kapsamında hızlı tüketim ürünleri ve perakende bağlamında test edilen Neuropack-PL yaklaşımının, yapay zekanın pazarlama alanındaki en yüksek etkisinin beklendiği kategorilerde uygulanması bakımından hem teorik hem de pratik açıdan isabetli ve literatürle uyumlu şekilde konumlandığını göstermektedir.

Davenport ve ark. (2020, s. 39), yapay zekanın pazarlamadaki rolünü, insan yöneticilerin yerini almaktan ziyade onları tamamlayan bir karar destek katmanı olarak konumlandırmaktadır. Kısa vadede etkilerin sınırlı, uzun vadede ise pazarlama stratejileri ve müşteri davranışları üzerinde köklü dönüşümlere yol açacağını öngören bu çerçeve, Neuropack-PL yaklaşımının tez kapsamında nasıl kurgulandığıyla yakından örtüşmektedir (Davenport vd., 2020, s. 32).

Bu tezde Neuropack-PL, “tasarımcıyı devre dışı bırakan otomatik bir sistem” olarak değil, üç aşamalı bir karar destek aracı olarak çalışmaktadır: (1) Önce yapay zeka,

literatürden ve raf dinamiklerinden türetilen ilkeler doğrultusunda PL ambalajlarını gerçek katılımcılardan aldığı Eye Tracking verileriyle yeniden tasarlayarak görsel dikkat ve duygusal uyarılma açısından teorik olarak “optimize” edilmiş aday tasarımlar üretmektedir. (2) Ardından bu aday tasarımlar, yine farklı kişilerden oluşan gerçek katılımcılar üzerinde Eye Tracking (TTFF, Dwell, Fixation Count) ve GSR ölçümleriyle nesnel olarak test edilmektedir. (3) Son aşamada ise bu biyometrik ve anket verileri, pazarlama ve tasarım uzmanlarının yorumuyla bütünleştirilerek, hangi tasarım yönlerinin stratejik olarak sürdürüleceği veya revize edileceğine insan denetimi altında karar verilmektedir.

Bu yapı, Davenport ve ark.’nın (2020) tarif ettiği şekilde, yapay zekayı insan karar vericinin rakibi değil, veri işleme kapasitesini genişleten ve tüketici tepkilerini daha derinlemesine görünür kılan tamamlayıcı bir bileşen olarak konumlandırmakta ve nöropazarlama verileriyle beslenen Neuropack-PL, pazarlama stratejilerini “tahmine dayalı sezgi”den “ölçülebilir ve test edilmiş tasarım kararları”na taşıyan somut bir uygulama örneği sunmaktadır. Böylece tezde geliştirilen sistem, yapay zeka ve nöropazarlamanın birlikte çalıştığı yeni pazarlama dinamiklerine uyum sağlamakla kalmamakta, PL ambalajları özelinde bu dönüşümden stratejik avantaj üretmenin pratik bir yolunu da göstermektedir.

Bu araştırmanın literatüre sağladığı katılardan biri de, nöropazarlama alanında kullanılan yapay zeka tabanlı platformların kavramsal gelişimine yönelik öneridir. Abdullah Ballı (2025) tarafından geliştirilen Neuropack sistemi, çalışmada temel alınmış, buna ek olarak araştırmacı tarafından ambalaj katmanı (Private Label) özelliği geliştirilmiştir. Bu katkı, yeni bir kavram olarak Neuropack-PL şeklinde adlandırılmıştır. Tez kapsamında kavramın akademik netliğini vurgulamak amacıyla Neuropack-PL ifadesi kullanılmış, ancak ambalaj ve marka kimliği uygulamalarında kavramın sadeleştirilmiş hali olan NPL benimsenmiştir. Böylece çalışma, yalnızca teorik düzeyde bir katkı sunmakla kalmamış; aynı zamanda perakende ve Private Label (PL) sektörüne yönelik olarak hem akademik hem de ambalaj tasarımı açısından yenilikçi bir kavram geliştirilmesine imkan tanımıştır.

Bu çalışmada elde edilen bulgular, ambalaj estetiğinin tüketicinin satın alma tercihini nasıl yönlendirdiğine dair Reimann ve ark. (2010) tarafından ortaya konan nöral mekanizma ile tam bir tutarlılık sergilemektedir. Bu durum, tüketicinin estetik bir ambalajla karşılaştığında beyninin bunu adeta bir “ödül” olarak algıladığını ve bu “ödülü isteme” motivasyonunun satın alma tercihini tetiklediğini göstermektedir. Bu tez kapsamında geliştirilen Neuropack-PL (NPL) yaklaşımı, bu estetik ve davranışsal etkinliği iki farklı ürün kategorisinde ampirik olarak kanıtlamıştır:

Çikolata kategorisindeki Karmen Neuropack-PL tasarımı, Orijinal tasarıma kıyasla Satın Alma Niyetini (mean: 3.35 vs mean: 2.54) anlamlı düzeyde artırırken ($p=.017$), diğer bir PL rakibi olan Vince üzerinde de Neuropack-PL lehine güçlü bir marjinal eğilim

($p=.082$) saptanmıştır.

Çikolata kategorisindeki bulgulara paralel olarak, Cips kategorisinde de NPL tasarımları, PL rakipleri üzerinde benzer bir etki yaratmıştır. Özellikle Chips Coin (CC) markasında NPL tasarımı, Orijinal tasarıma kıyasla daha yüksek bir ortalama skor (NPL mean: 3.31i CC mean: 2.83) elde etmiştir. Bu fark ($p=.094$) marjinal seviyede kalsa dahi, pozitif niyet çeken katılımcı sayısını (Pozitif $N=17$, Orijinal $N=9$) yaklaşık iki kat artırarak davranışsal eğilimin tutarlılığını göstermiştir.

Bu bulgular, Reimann ve ark.'nın (2010) vurguladığı gibi, estetik açıdan üstün bir ambalajın, marka bilinirliği daha düşük olan özel markalar (PL) için, pazardaki güçlü ve bilinen bir rakibe karşı rekabet etmesi için en önemli farklılaşma aracı olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, bu çalışmanın sonuçları, ambalaj estetiğinin yalnızca yüzeysel bir beğeni unsuru olmadığını; aksine, tüketicinin beyinde temel ödül mekanizmalarını harekete geçirerek somut bir rekabet avantajı yaratan stratejik bir pazarlama aracı olduğunu birbirinden bağımsız katılımcılara sahip Cips ve Çikolata kategorileri üzerinden tutarlı bir şekilde kanıtlamaktadır.

Bu tezin bulguları, görsel estetiğin tüketici algısı ve tercihleri üzerindeki önemli etkisini ortaya koyarken, Kusá ve ark.'nın (2023) çalışması bu etkinin altında yatan irrasyonel ve nöral mekanizmalara dair değerli kanıtlar sunmaktadır. Kusá ve ark. (2023), özellikle çikolata ambalajları üzerinde yaptıkları fMRI deneyinde, görsel olarak çekici tasarımların tüketicilerde artan duygusal tepkilere ve dürtüsel satın alma eğilimlerine yol açtığını göstermiştir. Çalışmaları, görsel uyarıların beyinde öncelikle oksipital lob ve fusiform girus gibi görsel işleme ve tanıma ile ilgili alanları aktive ettiğini, bunun da rasyonel değerlendirme süreçlerinden önce duygusal bir yanıtı tetikleyebileceğini ortaya koymuştur. Bu bağlamda, tezin ana bulgusu olan Neuropack-PL tasarımının her iki kategoride de geleneksel PL rakiplerine karşı sağladığı anlamlı algısal üstünlük ($p < .01$) bu teorik çerçeve ile paralellik göstermektedir.

Neuropack-PL'nin veri odaklı ambalaj tasarımlarının bu duygusal etkiyi bilinçdışı düzeyde de tetiklediği, tezdaki GSR bulgularıyla ampirik olarak kanıtlanmıştır. Cips kategorisinde, Neuropack-PL tasarımı Harras markasında Orijinal tasarıma kıyasla duygusal uyarılma şiddetinde istatistiksel olarak anlamlı bir artış sağlamıştır ($p = .022$). Benzer şekilde Çikolata kategorisinde de Karmen Neuropack-PL, Orijinal'e göre Satın Alma Niyetini anlamlı düzeyde yükseltmiştir ($p = .017$).

Bu bulgular, Kusá ve ark.'nın (2023) ileri sürdüğü gibi, ambalaj gibi görsel iletişim unsurlarının sadece dikkat çekmekle kalmayıp, aynı zamanda tüketicinin karar verme sürecini temelden, bilinçdışı ve duygusal düzeyde etkileyebileceği tezini güçlendirmektedir. Dolayısıyla, özellikle rekabette farklılaşmak isteyen ve Neuropack-PL gibi platformlar

aracılığıyla veri odaklı alternatif tasarımlar arayan özel markaların, görsel stratejilerini oluştururken estetik unsurların bu derin ve irrasyonel etkilerini göz önünde bulundurmalarının kritik önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bu, sadece estetik açıdan hoş değil, aynı zamanda hedeflenen duygusal ve bilişsel tepkileri tetikleyen ambalajlar tasarlanmasının somut bir rekabet avantajı sağlayabileceğini göstermektedir.

Bu çalışmanın bulgular bölümünde sunulan vaka analizleri boyunca, NPL tasarımlarının, geleneksel rakip tasarımlara kıyasla, genellikle daha fazla sayıda ve daha yüksek yoğunlukta (kırmızı/sarı alanlar) dikkat odağı oluşturduğu tutarlı bir şekilde gözlemlenmiştir. Bu sistematik farklılığın temel nedeni, Poels ve Dewitte'nin (2006) duygu ölçümlemesine yönelik derlemesindeki temel bir iddia çerçevesinde açıklanabilir. Poels ve Dewitte'nin (2006) temel iddiası, reklamcılıkta alt düzey duygular (lower-order emotions) olarak tanımlanan haz (pleasure) ve uyarılma (arousal) tepkilerinin, tüketicinin dikkatini çekmede ve mesajın daha sonraki bilişsel işlenmesini kolaylaştırmada kritik bir 'kapı bekçisi' rolü oynadığıdır.

Şekil 8.1: Geleneksel Karmen (Ambalaj A) ve Veriye Dayalı Neuropack-PL (Ambalaj B) Tasarımlarının Markalı Karşılaştırmalı Sunumuna Ait Isı Haritası

Not: Isı haritası, iMotions platformu aracılığıyla toplanan eye tracking verilerinden oluşturulmuş olup, sunum netliğini artırmak amacıyla yazar tarafından etiketlenmiştir.

Şekil 8.2: Veriye Dayalı Neuropack-PL (Ambalaj A) ve Geleneksel HARRAS (Ambalaj B) Tasarımlarının Markalı Karşılaştırmalı Sunumuna Ait Isı Haritası

Not: Isı haritası, iMotions platformu aracılığıyla toplanan eye tracking verilerinden oluşturulmuş olup, sunum netliğini artırmak amacıyla yazar tarafından etiketlenmiştir.

Bu teorik çerçevede ışığında, Neuropack-PL tasarımlarının gözlemlenen görsel performansı, tüketicide anlık bir haz veya uyarılma tepkisi yaratma konusunda daha etkin stratejiler benimsediği şeklinde yorumlanabilir. Tasarımlarda kullanılan dinamik görseller (örn: süt sıçraması), iştah açıcı ürün sunumları ve "çıtır keyfin adı" gibi hedonik vaatler içeren sloganlar, doğrudan bu alt düzey duygusal mekanizmaları hedefleyen duyusal ipuçları (*sensory cues*) olarak işlev görmektedir. Dolayısıyla, Neuropack-PL ambalajlarında gözlemlenen yoğun ve çoklu dikkat odakları, sadece bilişsel bir ilginin değil, Poels ve Dewitte'nin (2006) belirttiği gibi, başarılı bir şekilde tetiklenmiş olan bu ilk haz ve uyarılma tepkilerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durum, veriye dayalı tasarım yaklaşımının, tüketicinin 'kalbini yakalama' ve dikkatini odaklama konusunda, literatürle uyumlu ve ampirik olarak gözlemlenebilir bir eğilim sergilediği iddiasını destekler niteliktedir.

Bu çalışmanın bulguları, ambalaj tasarımının tüketici davranışlarını yönlendirmede hem dürtüsel hem de düşünsel sistemleri hedeflemesi gerektiğini göstermektedir. Strack ve Deutsch'ün (2004) geliştirdiği düşünsel (reflective)–dürtüsel (impulsive) model, insan davranışlarını iki farklı bilişsel sistemin etkileşimiyle açıklar:

Dürtüsel sistem, çevresel uyaranlara karşı hızlı, otomatik ve çağrışımsal tepkiler üretir. Bu sistem, düşük bilişsel kapasite gerektirir ve dikkat çekici görseller, renkler, şekiller gibi algısal unsurlarla aktive olur. Öğrenilmiş çağrışımlar ve motivasyonel

yönelimler bu sistemin temelini oluşturur.

Düşünsel sistem ise daha yavaş, bilinçli ve mantıklı değerlendirmelere dayanır. Bilgiye dayalı kararlar, değer yargıları ve olasılık hesapları bu sistemin işleyişini belirler. Bu sistemin etkin çalışabilmesi için dikkat, zaman ve bilişsel kaynak gereklidir.

NPL tasarımı, Harras markasında Orijinal tasarıma kıyasla duygusal uyarılma şiddetinde (GSR Amp) anlamlı bir artış sağlamıştır ($p = .022$). Bu, Neuropack-PL'nin dürtüsel sistemi harekete geçiren, beynin ödül merkezini hedefleyen anlık bir fizyolojik yanıt (haz/uyarılma) yarattığını göstermektedir.

Dürtüsel sistemin aktif hale gelmesiyle dikkat çekildikten sonra, Algı Skoru analizleri, Neuropack-PL'nin cips ve çikolatadan oluşan ayrı ayrı her iki kategoride de PL rakiplerine karşı istatistiksel olarak anlamlı düzeyde üstün olduğunu kanıtlamıştır ($p < .01$). Bu, ilk dikkatin başarılı bir şekilde bilinçli değerlendirmeye (düşünsel sisteme) aktarıldığını ve olumlu bir algı oluşturulduğunu göstermektedir.

Bu çift yönlü etkinin nihai kanıtı, Çikolata kategorisinde Karmen Neuropack-PL tasarımının Orijinal'e karşı tüm davranışsal metriklerde ($p \leq .017$) üstün gelmesidir. Bu, duygu (dürtüsel) ve biliş (düşünsel) süreçlerinin birleşerek somut bir satın alma avantajına dönüştüğünü göstermektedir.

Neuropack-PL ile yeniden tasarlanan ambalajlar, bu iki sistemin sinerjik biçimde çalışmasını destekleyecek şekilde kurgulanmıştır. Eye Tracking ve GSR verileri, bu ambalajların hem görsel dikkat çekme hem de fizyolojik uyarılma açısından yüksek performans gösterdiğini ortaya koymuştur. Dürtüsel sistemin aktif hale gelmesiyle tüketiciler ambalajlara hızlı tepki verirken, sade ve kategoriye özgü bilgi sunumu düşünsel sistemi destekleyerek bilinçli değerlendirmeyi kolaylaştırmıştır.

Bu çalışmada gözlemlenen Neuropack-PL tasarımlarının temel stratejilerinden biri, statik bir ürün sunumunun ötesine geçerek, tüketicinin ürünle zihinsel bir etkileşim kurmasını ve lezzet, doku, tazelik gibi nitelikleri hayal etmesini sağlayan bir zihinsel simülasyon yaratmaktır. Bu yaklaşım, duyusal pazarlama literatürünün temel bulgularıyla doğrudan örtüşmektedir. Nitekim, Krishna'nın (2012, s. 333) da belirttiği gibi, duyusal pazarlama, tüketicinin algılarını şekillendiren “ürünün kalitesi veya modernliği gibi soyut kavramlarına yönelik bilinçaltı tetikleyiciler yaratmak için kullanılabilir.”

Bu teorik çerçeve ışığında, Neuropack-PL tasarımlarında kullanılan dinamik eylem anlarını betimleyen görseller (örneğin sıçrayan süt, uçuşan cipsler) ve hedonik vaatler içeren sloganlar, bu zihinsel simülasyonu başlatan güçlü duyusal ipuçları olarak işlev görmektedir.

Elde edilen ampirik bulgular, bu stratejinin etkinliğini iki kategori üzerinden kanıtlamaktadır. Neuropack-PL tasarımları, markasız koşulda, PL rakiplerine kıyasla Algı Skoru (İlgi + Beğeni + İştah) üzerinde anlamlı bir üstünlük sağlamıştır. Bu üstünlük, Çikolata kategorisinde Karmen Orijinal'den (mean: 2.12) NPL'e (mean: 3.62) geçişte görülen dramatik artışta ($p < .001$) ve Cips kategorisinde NPL'nin (mean: 3.31) Orijinal Chips Coin'den (mean: 2.83) yüksek çıkan skorlarında ($p=.094$ marjinal eğilim) gözlemlenmiştir. Bu, Neuropack-PL 'nin başarılı bir zihinsel simülasyon yarattığını göstermektedir.

Simülasyonun en somut sonucu, ambalajın lezzet vaadidir. Çikolata kategorisinde Soru 10 analizleri, NPL tasarımlarının Orijinal tasarımlara kıyasla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha "lezzetli" görüldüğünü ($p = .025$; toplam 25'e 12 oy) kanıtlamıştır. Bu, tasarımların tüketicideki duysal çağrışımını başarıyla aktive ettiğini göstermektedir.

Dolayısıyla, NPL yaklaşımının genel etkinliği, sadece mevcut bir markayı veya ürünü sunmakla kalmayıp, aynı zamanda o markanın anlamını, literatürle de uyumlu olan, hedef odaklı ve duysal açıdan zengin anlatılarla aktif olarak inşa etme stratejisine bağlanabilir.

Nöropazarlama literatüründe, dilsel uyarıların tat, koku veya dokunsal çağrışimleri tetiklediğinde beyin orbitofrontal ve insular bölgelerinde aktivasyonun arttığı ve bu bölgelerin aynı zamanda iştah, ödül ve duysal değerlendirme süreçleriyle ilişkili olduğu bilinmektedir (Plassmann vd., 2012; Reimann vd., 2010). İkincil düzeyde dahi olsa Neuropack-PL'deki sloganlara yönelen görsel dikkat, bu duysal çağrışımın bilinçdışı düzeyde değerlendirildiğini göstermektedir.

Neuropack-PL tasarımlarının işlevi, tüketicinin ürünle zihinsel etkileşim kurmasını kolaylaştırarak duysal özellikleri hayal etmesine zemin hazırlamaktır. Bu yaklaşım, duysal pazarlama literatürünün temel bulgularıyla doğrudan örtüşmektedir. Wells ve ark.'nın (2007, s. 679) özel markalı (PL) ürünler üzerine yaptıkları gözlem çalışmasında, tüketicilerin duysal çağrışım yaratan betimleyici ifadelerle ("mideyi guruldatan", "ağzı sulandıran") karşılaştıklarında satın alma motivasyonlarının belirgin biçimde arttığı rapor edilmiştir.

Eye Tracking analizleri, Karmen Neuropack-PL tasarımında ambalaj içi dikkat akışının duysal simülasyonu tetikleyecek şekilde tasarlandığını göstermiştir. Tüketicinin gözü, ambalaj içinde ilk olarak güçlü haz vaadini temsil eden ürün görseline (TTFF mean: 754.81 ms) yönelmiş, bu alan aynı zamanda en uzun bakış süresini (Dwell Time mean: 579.42 ms) almıştır.

Bu öncelikli görsel odaklanmanın ardından, ambalajın en altındaki slogan olan

"Mutluluğun en sütlü hali" (TTFF mean: 1752.98 ms) son duraklardan biri olmuş, ancak ortalama bakış süresiyle (mean: 293.66 ms) görsel hiyerarşide kendisine aktif bir yer bulmuştur. Katılımcıların bu duyusal çağrışım yaratan slogana odaklanması, yalnızca dilsel bir dikkat çekiminden öte, ürün görseliyle tetiklenen zihinsel simülasyonu doğrudan bir lezzet vaadiyle bilişsel olarak destekleyen bir unsur olarak işlev gördüğünü kanıtlamaktadır.

Bu bütünleşik akış (Görsel Odak > Hedonik Slogan > Bilişsel Onay), Neuropack-PL tasarımının genel etkinliğini maksimize etmiştir. Ambalaj, bu sayede geleneksel tasarımın statik hiyerarşisinden kurtularak, markayı pasif bir etiket olmaktan çıkarıp, arzu edilen bir lezzet deneyiminin sonucu olarak konumlandırmıştır. Sloganın da sürece dahil olması, bu bütünleşik marka anlatısını duygusal bir vaatle mühürlemekte ve Karmen Neuropack-PL'nin Orijinal tasarıma karşı zorunlu lezzet beklentisi ve satın alma tercihindeki istatistiksel üstünlüğüne ikincil bir destek sağlamış olabileceğini düşündürmektedir. Bu durum, Neuropack-PL yaklaşımının, hedonik çekicilikle bilişsel netliği aynı anda sunabilen, daha bütünleşik ve nihayetinde daha başarılı bir PL stratejisi yarattığını ortaya koymaktadır.

Literatürde görsel dikkat ile tercih arasında doğrusal bir ilişki olduğu ve tüketicilerin tercih ettikleri seçeneklere daha uzun süre baktıkları (Glaholt ve Reingold, 2009; Krajbich vd., 2010) yaygın olarak kabul edilmektedir. Ancak, bu araştırmanın Entegre Analiz sonuçları, bu ilişkinin güçlü markaların varlığında her zaman doğrusal olmadığını göstermiştir.

Bulgular, Cips kategorisinde pazar lideri Lays ve Çikolata kategorisinde Ülker için ambalajların yüksek fark edilme hızlarına (düşük TTFF) rağmen, bu görsel dikkatin satın alma niyeti ile doğrudan korele olmadığını saptamıştır. Bu durum, tüketicilerin karar süreçlerinde anlık görsel verilerden ziyade, zihinlerindeki yerleşik marka şemalarına (*brand schemas*) ve geçmiş deneyimlerine başvurduğunu göstermektedir. Başka bir ifadeyle, güçlü markaların varlığında, tasarımın ikna edici rolünün, markanın hatırlatıcı rolü ve yarattığı güven tarafından modere edildiği (baskılandığı) anlaşılmaktadır. Bu da nöro-dikkat ile bilinçli satın alma kararı arasındaki doğrudan bağı koparan temel mekanizmadır.

Bu çalışmanın Neuropack-PL tasarımlarının dikkat çekme ve tutma başarısıyla ilgili bulguları, Lohse'nin (1997) reklamlar üzerine yaptığı öncü çalışmanın temel teziyle paralellik göstermekle birlikte önemli bir şerh düşmektedir. Lohse (1997), görsel olarak büyük, renkli ve grafik içeren reklamların dikkat süresini artırdığını (daha hızlı TTFF, daha uzun Dwell Time) öne sürer. Neuropack-PL yaklaşımının başarısı, tam olarak bu görsel optimizasyon prensibiyle örtüşmektedir. Neuropack-PL tasarımları, orijinal, sade PL tasarımlarına göre daha yüksek renk kontrastı, daha büyük ve dinamik ürün görselleri, daha stratejik logo ve slogan yerleşimi kullanmıştır.

Bu stratejik görsel unsurlar, Neuropack-PL tasarımlarının Orijinal tasarımlara göre daha hızlı fark edildiğini ve daha uzun süre incelendiğini gösteren bulgularla doğrulanmıştır. Buna göre, görsel olarak optimize edilmiş bir ambalajın, tüketicinin zihninde bir “görsel gürültü” olmaktan çıkıp, değerlendirme sürecinin merkezine yerleştiği yönündeki Lohse'nin tezi, Neuropack-PL'nin Orijinal tasarımlara karşı olan üstünlüğünde geçerlidir.

Lohse (1997), görsel belirginliğin hem fark edilmeyi hem de derinlemesine bilişsel işlemeyi (Dwell Time) tetiklediğini öne sürer. Ancak deneyin raf dinamikleri analizleri, bilişsel işleminin tek belirleyicisinin görsel belirginlik olmadığını göstermiştir. Markaların raf üzerindeki konumunu incelendiğinde fark edilme (TTFF) açısından, raftaki merkezi konum (Chips Coin, Karmen) avantaj sağlamıştır. Bu bulgu, Lohse'nin (1997) hızlı yakalama teziyle kısmen uyumludur. Ancak, satın alma kararıyla en güçlü ilişkili metrik olan toplam inceleme süresi (Dwell Time) açısından, kenarda konumlanmış olmalarına rağmen pazar lideri markaların (Lays, Ülker) üstünlük sağladığı saptanmıştır.

Bu bulgu, tüketicinin zihnindeki yerleşik marka sermayesinin, görsel olarak belirgin bir konumun (merkez) ve ilk görsel optimizasyonun etkisini aşarak, daha derinlemesine bilişsel işlemeyi (uzun Dwell Time) tetiklediğini göstermektedir. Dolayısıyla, görsel optimizasyon dikkat çeker, ancak marka algısı bu dikkati sürdürür. Lohse'nin tezi, görsel tasarımın potansiyelini açıklasa da, rakipler arası rekabet ortamında marka gücünün, bilişsel işleme sürecindeki nihai belirleyicisi olduğunu göstererek sınırlandırılmıştır.

Bu çalışmanın dikkat (Eye Tracking) ve tercih (Anket) arasındaki ilişkisizliğini açıklayabilmek için, bilişsel psikolojinin temel mekanizmalarından biri olan Akıcılık Teorisi (Fluency Theory) temel alınmıştır. Daniel M. Oppenheimer (2008, s. 237) tarafından detaylandırıldığı üzere, akıcılık; “bir zihinsel görevi tamamlarken yaşanan kolaylık veya zorluğun öznel deneyimidir” ve muhakemede kullanılan en belirgin metabilişsel (metacognitive) ipuçlarından biridir. Nitekim, Neuropack-PL tasarımlarının ET verilerinde mutlak üstünlük sağlamasına rağmen bilinçli Algı Skoru ile korelasyon göstermemesi, akıcılığın ambalaj tasarımında “Dikkat Yoğunluğu” yerine “İşlem Verimliliği” ile ilgili olduğunu kanıtlamaktadır. Bu bağlamda, tezin bulgularını açıklamak üzere **“Görsel Açıdan Akıcı Tasarımlar Teorisi”** önerilmektedir.

Görsel Açıdan Akıcı Tasarımlar Teorisi, NPL metodolojisinin ambalajı, tüketicinin zihninde zahmetsizce ve pozitif bir algısal yargı oluşturacak şekilde optimize ettiğini savunmaktadır (Oppenheimer, 2008, s. 239). Bu süreç, Neuropack-PL tasarımlarının geleneksel tasarımlara göre daha yüksek akıcılık sağlamak için kullandığı somut tasarım stratejileriyle somutlaşmaktadır. Birinci olarak, aşağıdan-yukarıya (bottom-up) etki ve görsel hiyerarşi öne çıkmaktadır. Ulusal markaların yukarıdan-aşağıya (top-down) marka gücünün aksine, özel markaların ambalajları, rekabet edebilmek için nöropazarlama

verisiyle optimize edilmiş aşağıdan yukarıya (bottom-up) bir etki yaratmak zorundadır. Bialkova ve arkadaşları'nın (2020, s. 2) bildirdiği bu yaklaşımda, bir marka kısayoluna sahip olmayan tüketici, ambalajı “analitik” olarak işlemek zorunda kalır. Neuropak-PL, çok odaklı ve marka-inşa edici bir yaklaşımla, tüketicinin dikkatini marka, duygusal vaat (slogan) ve rasyonel kanıtlar arasında bilinçli bir keşif yolculuğuna çıkararak görsel bilgiyi daha akıcı ve hiyerarşik bir şekilde sunmuştur.

İkinci olarak, algısal akıcılık, “zihinsel simülasyon” yoluyla güçlendirilmektedir. Ürün karakteriyle uyumlu renk seçimleri (Örn: sıcak tüketilen kahve için sıcak renkler) tüketici algısını olumlu etkiler. Katılımcı görüşlerinde geçen “Sıcak renkli ambalajları daha çok tercih ettiğimi fark ettim” veya “Harras marka cipsin turuncu ambalajlısı daha çok aklımda kaldı... turuncu tonunun ürünü sıcak göstermesiydi” gibi yorumlar, Neuropak-PL tasarımlarının renk ve görsel öğeleriyle zihinsel simülasyonu başarıyla tetiklediğini göstermektedir. Bu zihinsel simülasyonu destekleyen duygusal çağrışım yaratan sloganlar da (Örn: “Karmen mutluluğun en sütlü hali – mor ambalaj”) Wells ve arkadaşları'nın (2007, s. 679) bulgularına paralel olarak, ürünün hazza atıfta bulunan deneyimsel ipuçlarıyla akılda kalmayı ve tercih eğilimini artırmıştır.

Üçüncü olarak, NPL tasarımları, algısal bütünlük ve estetik değer ile akıcılığı desteklemiştir (Reimann vd., 2010, s. 431). Ambalajın bileşenlerinin uyumu, işlemenin kolaylaşmasına yol açarak algısal akıcılığı artırır. “Vince siyah ambalajlı kesinlikle hem boyut algısı ince uzun hem de çok dikkat çekici estetik” gibi katılımcı görüşleri, tasarımın estetik bütünlük sağlayarak algısal akıcılığa katkıda bulunduğunu göstermektedir. Bu durum, özellikle Vince NPL'de nörometrik fark bulunmamasına rağmen anketlerde tercih üstünlüğü elde edilmesini açıklamaktadır. Tasarımın içsel görsel kalitesi, duygusal girdi olmaksızın dahi zihinsel kolaylık hissi yaratarak tercih yargısını pozitif yönde etkilemiştir. NPL tasarımları, bu üç yaklaşımı entegre ederek geleneksel tasarımlara göre daha yüksek algısal akıcılık sağlamış ve bu akıcılık ise Kahneman'ın Çift Süreç Teorisi'ndeki Sistem 1 üzerinden pozitif bir “doğru hissetme” sinyali üreterek yüksek Algı Skoru olarak sonuçlanmıştır.

Bu çalışmanın bulguları, ambalaj tasarımının tüketici davranışlarını yönlendirmede iki farklı bilişsel sistemi, Kahneman'ın (2011) “hızlı sistem (Sistem 1)” ve “yavaş sistem (Sistem 2)” çerçevesinde nasıl etkilediğini somut olarak göstermektedir. Yüksek bilinirliğe sahip markaların (Lays, Ülker) geleneksel ambalaj tasarımları, tüketicinin dikkatini hemen çekip tek merkezde toplayarak ürüne ilişkin bilgiyi hızlı ve doğrudan aktarır. Bu durum, tez bulgularıyla ampirik olarak kanıtlanmıştır. Marka faktörü (Lays, Ülker) devreye girdiğinde, bu hızlı fark edilme ve görsel işleme dinamiklerinin tamamen değişmiştir. Markalı koşulda yapılan analizlerde (Lays, Ülker), İlk Fark Edilme Hızı (TTFF), “Toplam Bakış Süresi” (Dwell Time), “Dikkat Yoğunluğu” (Fixation Count) ve “Tekrar Ziyaret” (Revisit Count) metriklerinin hiçbirinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır ($p > .05$). Bu

bulgu, yerleşik ve basit görsel düzenlerin, tüketicinin sezgisel ve otomatik süreçler (Sistem 1) üzerinden hızlı tanıma ve düşük bilişsel çaba sağladığı tezini desteklemektedir.

Buna karşılık, Neuropack-PL tasarımları, Sistem 1 hız metriklerindeki bu gerilemeye rağmen, özel markalı tasarımlarda tüketiciyi ambalaj üzerinde adım adım bir görsel yolculuğa çıkararak derinlemesine bilişsel katılım gerektiren bir süreç yaratır. Bu süreç, Kahneman'ın “yavaş sistem (Sistem 2)” kapsamında düşünülebilir. Karmen Neuropack-PL ve Chips Coin Neuropack-PL tasarımlarında elde edilen istatistiksel üstünlük ve marjinal anlamlılık (Karmen NPL $p=.005$, Chips Coin NPL $p=.063$), Sistem 2 odaklı stratejinin, duyuşsal ipuçları ve yönlendirme sayesinde bilinçli tercih (satın alma kararı) ile sonuçlandığını göstermektedir.

Büyük markaların geleneksel tasarımları hızlı tanınma ve güven duygusu (Sistem 1) sağlarken, Neuropack-PL yaklaşımı marka deneyimini derinleştirerek (Sistem 2) tüketiciyle daha bütünleşik bir duyuşsal etkileşim kurmaktadır. Bu durum, ambalaj tasarımında yalnızca bilişsel erişim değil, aynı zamanda duyuşsal ve deneyimsel bağın stratejik olarak güçlendirilebileceğini göstererek, PL markaları için Sistem 2'yi aktive etmenin ne kadar hayati olduğunu kanıtlamaktadır.

Bu araştırmanın bulguları, ürün ambalajının yalnızca bir koruyucu veya marka taşıyıcısı olmanın ötesinde, tüketicinin nörobilişsel süreçlerini doğrudan etkileyen aktif bir uyarıcı olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar, Hubert ve ark.'nın (2013) ambalaj algısı sırasında ortaya çıkan bilinçdışı nöral tepkilerin dürtüsel satın alma eğilimleriyle ilişkili olduğunu ortaya koyan fMRI çalışmasıyla önemli bir paralellik arz etmektedir. Araştırma ekibinin çalışması, Strack ve Deutsch'un (2004) ortaya koyduğu, insan beynindeki karar süreçlerini yöneten iki temel sistem olan hızlı ve duyuşsal tepkiler veren “dürtüsel sistem” (impulsive system) ile yavaş ve rasyonel değerlendirmeler yapan “düşünsel sistem” (reflective system) arasındaki çatışmaya dayanmaktadır. Araştırmacılar, özellikle dürtüsel satın alma eğilimi yüksek olan bireylerde, çekici ambalajların beynin ödül beklentisiyle ilişkili temel yapılarından olan ventral striatum gibi dürtüsel sistem bölgelerinde daha yoğun bir aktiviteye yol açtığını tespit etmiştir. Buna karşılık, aynı çekici ambalajların, rasyonel düşünce ve öz kontrol ile ilişkilendirilen dorsolateral prefrontal korteks (dlPFC) gibi düşünsel sistem bölgelerindeki aktiviteyi azalttığını gözlemlenmiştir. Bu bulgular, çekici bir ambalajın, dürtüsel bireylerde adeta beynin “gaz pedalını” (ödül beklentisi) tetiklerken, “fren mekanizmasını” (rasyonel kontrol) zayıflattığını göstermektedir. Dolayısıyla, ambalaj algısının dikkat, duyuş ve ödül beklentisi gibi derin nörobilişsel süreçler aracılığıyla davranışı etkilediği tezi, güçlü bir nörolojik kanıtla desteklenmektedir.

Nitekim, bu tez kapsamında Harras markasında Neuropack-PL tasarımının Orijinal tasarıma kıyasla duyuşsal uyarılma şiddetinde (GSR Amplitude) anlamlı bir artış ($p = .022$) sağlanması, bu tasarımların teorik olarak ödül beklentisini yükselttiği yönündeki çıkarımları

desteklemektedir. Tüketicide fizyolojik düzeyde gözlemlenen bu artış, tasarımın dürtüsel sistemi başarıyla aktive ettiğine işaret eder. Bu fizyolojik uyarılmanın somut bir davranışsal avantaja dönüştüğü, Çikolata kategorisindeki Karmen markası bulgularıyla kanıtlanmıştır. Karmen Neuropack-PL tasarımı, Orijinal'e karşı Satın Alma Tercihinde ($p=.005$) ve Satın Alma Niyetinde ($p=.017$) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde üstünlük sağlayarak, dürtüsel motivasyonun rasyonel kontrolü aşarak somut davranışsal tercihe dönüştüğünü göstermektedir. Bu bulgular, ambalaj tasarımının dikkat, duygu ve ödül beklentisi gibi derin nörobilişsel süreçler aracılığıyla davranışı etkilediği tezi, GSR gibi fizyolojik kanıtlarla da desteklenmektedir.

Bu çalışmada, marka ipuçlarının dahil edildiği koşullarda, her bir marka için orijinal ambalaj ile Neuropack-PL tarafından optimize edilmiş ambalajın karşılaştırmalı sunumu sonucunda, görsel dikkat düzeylerinde çarpıcı farklılıklar gözlenmiştir. Global ve ulusal markaların (Lays, Ülker) ambalajları, aynı markaya ait Neuropack-PL tasarımlarına kıyasla, marka kimliği devreye girdiğinde, Neuropack-PL'nin dikkat avantajını tamamen nötralize etmiştir. Bu bulgu, McClure ve ark.'nın (2004) çalışmasında Coca Cola markasının beyin hipokampus ve dorsolateral prefrontal korteks (dlPFC) gibi hafıza ve ödül bölgelerinde aktivasyon yarattığını gösteren fMRI bulgularının davranışsal bir karşılığı olarak değerlendirilebilir. Katılımcılar, tanınmış markaların ambalajlarını gördüklerinde yalnızca görsel bir nesneye değil, aynı zamanda o markayla ilişkili geçmiş deneyimlere, kültürel temsillere ve yerleşik duygusal çağrışımlara (marka şeması) odaklanmaktadır.

Markasız koşulda, Neuropack-PL tasarımları Orijinal tasarımlara göre (örneğin Lays NPL mean: 2160.98 ms Dwell Time ile Orijinal mean: 2041.48 ms Dwell Time'a kıyasla) daha uzun süre bakılma yönünde güçlü bir eğilim göstererek başlangıçta üstünlük sağlamasına rağmen, markalı koşulda bu üstünlük tamamen kaybolmuştur. Markalı analizlerde (Lays ve Ülker için), Neuropack-PL ve Orijinal tasarımları arasında TTFF, Dwell Time, Fixation Count ve Revisit Count metriklerinin hiçbirinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (tüm $p > .05$).

Bu durum, güçlü markaların ambalajları gördüklerinde tüketicilerin anlık görsel verilerden ziyade, zihinlerindeki yerleşik marka şemalarına ve geçmiş deneyimlerine başvurduklarını göstermektedir. Güçlü marka (Sistem 1), tüketicinin dikkatini ve duygusal tepkisini domine ederek, Neuropack-PL tasarımının yaratabileceği saf etkiyi nötralize eden (etkisizleştiren) bir düzenleyici rol oynamıştır.

Şekil 8.3: Geleneksel Lays Tasarımının Markalı Tekil Gösterimine Ait Isı Haritası

Not: Isı haritası, iMotions platformu aracılığıyla toplanan eye tracking verilerinden oluşturulmuş olup, sunum netliğini artırmak amacıyla yazar tarafından etiketlenmiştir.

Yukarıdaki şekilde ve Bulgular bölümünde, geleneksel Lays tasarımının markalı gösteriminde ambalajın sağ üst yuvarlağında "Türkiye'de Üretilmiştir" gibi yan iddiaların dikkat çektiği ortaya konulmuştur. Bu bulgu, araştırmanın pilot deneyi aşamasında elde edilen ön bulgularla tutarlılık göstermektedir. Pilot deneyde bu potansiyel dikkat noktası tespit edilmiş ve bu içgörü, NPL tasarımının geliştirilmesinde stratejik bir girdi olarak kullanılmıştır. Ana deneyde bu bulgunun tekrarlanması, Neuropack-PL tasarımında bu alana bilinçli olarak daha fazla önem verilmesi yönündeki tasarım kararının ampirik bir doğrulaması olarak yorumlanabilir. Bu durum, biyometrik verilerin sadece nihai tasarımı optimize etmekle kalmayıp, aynı zamanda rakip tasarımlardaki potansiyel dikkat alanlarını tespit ederek tasarım sürecini en başından itibaren nasıl yönlendirebileceğinin de bir kanıtıdır.

Neuropack-PL yaklaşımının temel gücü, ambalaj tasarımında hem görsel dikkat çekiciliği (*visual saliency*) hem de algılanan marka değerini (*valuation*) nörobilimsel olarak optimize edebilmesinden kaynaklanmaktadır. Litt ve ark. (2011) çalışmasında ortaya konan bulgular, saliency ve valuation sinyallerinin beyinde farklı bölgelerde işlendiğini göstermektedir. Bu ayırım, ambalaj tasarımının yalnızca dikkat çekici olmasıyla tüketici tercihini yönlendiremeyeceğini, aynı zamanda değer algısını da taşıması gerektiğini ortaya koymaktadır. Neuropack-PL, Eye Tracking verileriyle görsel dikkat noktalarını belirleyerek ambalajın dikkat çekici unsurlarını optimize ederken aynı zamanda global markaların değer sinyallerini taklit eden tasarım öğeleriyle medial orbitofrontal korteks (mOFC) ve rostral

anterior singulat korteks (rACC) gibi valuation ile ilişkili beyin bölgelerinde aktivasyon yaratmayı hedeflemektedir. Tezdeki bulgular, bu çift yönlü optimizasyonun PL segmentinde nasıl çalıştığını göstermektedir.

Yapılan Marka Etkisi Puanı analizleri, Cips kategorisinde görsel eşitlik ile davranışsal ayrışma arasında kritik bir ayrıma işaret etmektedir. Görsel dikkat metrikleri (TTFF $p=.237$; FixCount $p=.357$; Dwell Time $p=.161$) açısından markalar arasında anlamlı bir fark bulunamaması, Neuropack-PL tasarımlarının görsel kalite açısından Pazar Lideri Lays'i yakaladığını kanıtlamaktadır.

Buna karşılık, istatistiksel ayrışmanın en net gözlemlendiği alan Tekrar Bakış Sayısı (Revisit Count) ($p=.010$) ve marjinal düzeyde Duygusal Uyarılma (GSR_Amp) ($p=.070$) olmuştur. Bu metriklerde marka etkisinin en güçlü olduğu markalar Chips Coin ve Harras olurken, en düşük etki Pazar Lideri Lays markasında görülmüştür.

Pazar lideri Lays'in nörometrik tepkilerde en düşük değişimi yaratması, Deppe ve ark. (2005) tarafından ortaya konan "kortikal rahatlama" teorisiyle açıklanmaktadır. Araştırmacılara göre, tüketiciler favori veya pazar lideri markaları gördüklerinde, beyin analitik ve stratejik düşünmeden sorumlu bölgesi olan dlPFC (dorsolateral prefrontal korteks) devre dışı kalırken, sezgisel ve duygusal ödül merkezi olan vmPFC aktif hale gelmektedir. Lays markası, tüketicinin zihninde o kadar güçlü bir yer edinmiştir ki, beyin bu markayı gördüğünde bilişsel yük altına girmeden, otomatik ve rahatlamış bir işleme sürecine geçmektedir. Bu nedenle, logo eklendiğinde tüketicide ekstra bir "inceleme" (Dwell) veya "teyit etme" (Revisit) ihtiyacı doğmamıştır.

Bu durum aynı zamanda Hubert ve Kenning (2008, s. 284) tarafından tanımlanan "kazanana hepsini alır" (winner takes all) etkisiyle de örtüşmektedir. Lays'in yarattığı bu güçlü bilişsel konfor alanı, karar alma sürecini duygusal olarak domine etmekte ve rakip uyarılara karşı zihinsel bir bariyer oluşturmaktadır.

Buna karşılık, daha az bilinen özel markalarda (Chips Coin, Harras), Neuropack-PL tasarımı "kortikal rahatlama" yerine "bilişsel uyanış" yaratmıştır. Marka logosunun görülmesi, tüketicide bir şüphe ya da merak mekanizmasını tetiklemiş ve bu da Hubert ve Kenning'in bahsettiği dominant etkinin kırılmasına ve tüketicinin geri dönüp tekrar bakma (yüksek Revisit) davranışıyla birlikte "fizyolojik uyarılma" (yüksek GSR) yaşamasına neden olmuştur. Sonuç olarak Neuropack tasarımları, PL ürünleri Lays'in yarattığı otomatikleşmiş algıdan çıkarıp, heyecan verici bir keşif nesnesine dönüştürmüştür.

Markasız algı skorları da Neuropack-PL tasarımının etkinliğinin rakibin pazar konumuna göre değiştiğini göstermiştir. Neuropack-PL tasarımları, pazar lideri Lays karşısında istatistiksel bir üstünlük sergileyememiş ($p > .05$), ancak geleneksel Orijinal PL

ambalajlarına (Chips Coin ve Harras) kıyasla istatistiksel olarak anlamlı ve güçlü bir algısal üstünlük ($p < .01$) göstermiştir.

Bu çift yönlü optimizasyon, tüketicinin hem dikkatini çeken hem de “beğenilen” ve “istenen” olarak kodlanan bir ambalaj algısı geliştirmesini sağlamıştır. Dolayısıyla, Neuropack-PL ile yeniden tasarlanmış özel marka ambalajları, yalnızca görsel olarak öne çıkmakla kalmaz, aynı zamanda marka değerini nörobiyolojik düzeyde temsil ederek tüketici tercihini daha güçlü biçimde etkileyebilir ve PL markalarına rekabet hakkı sağladığını kanıtlamaktadır.

Bu tez çalışmasının bulguları, hem cips hem de çikolata kategorilerinde, ambalaj tasarımının dikkat üzerindeki etkisini açıklayan temel bilişsel mekanizmaları doğrulamaktadır. Bialkova ve ark. (2020) tarafından sunulan ve dikkati “yukarıdan-aşağıya” (top-down; hedef güdümlü) ve “aşağıdan-yukarıya” (bottom-up; uyarıcı güdümlü) olarak ikiye ayıran teorik çerçeve, bu çalışmanın bulgularını yorumlamak için sağlam bir zemin sunmaktadır. Her iki ürün kategorisinde de, Lays ve Ülker gibi güçlü ulusal markaların varlığı, belirgin bir “yukarıdan-aşağıya” (top-down) süreci tetiklemiştir. Katılımcıların dikkati, diğer tüm tasarım unsurlarını filtreleyerek doğrudan tanıdıkları ve güvendikleri marka logosuna yönelmiş; logo, tüketicinin karar verme sürecini hızlandıran bir “bilişsel çapa” (cognitive anchor) ve “kısayol” (heuristic) işlevi görmüştür.

Şekil 8.4: Markasız ve Markalı Gösterimler Isı Haritaları (Top-down Etki)

Not. Görsel yazar tarafından ısı haritaları çıktıları ile oluşturulmuştur.

Buna karşılık, her iki kategorideki özel markalı (PL) ambalajlarda (marka logosunun bulunmadığı veya zayıf olduğu durumlarda), bu "top-down" çapanın yokluğu, dikkat mekanizmasını "aşağıdan-yukarıya" (bottom-up) bir sürece kaydırmıştır. Tüketici, bir marka kısayoluna sahip olmadığında, paketi "analitik" olarak işlemek zorunda kalmış ve "Bu ürün nedir?" sorusuna yanıt bulmak için en belirgin uyaranlara, yani ürün görseline ve açıklayıcı metinlere odaklanmıştır. Bu bulgu, Bialkova ve ark.'nın (2020) çalışmasıyla tam bir uyum göstermektedir. Aynı zamanda, bu tezin temel amacı olan Neuropack-PL modelinin gerekliliğini de kanıtlamaktadır. Ulusal/global markalar "yukarıdan-aşağıya" marka gücüne güvenirken, özel markaların rekabet edebilmek için nöropazarlama verisiyle optimize edilmiş, "aşağıdan-yukarıya" (bottom-up) etki yaratan (tasarım, görsel hiyerarşi, renk vb.) ambalajlara sahip olması önemlidir.

Şekil 8.5: Markasız ve Markalı Gösterimler Isı Haritaları (Bottom-up Etki)

Not. Görsel yazar tarafından ısı haritaları çıktıları ile oluşturulmuştur.

Literatürde yer alan Armel ve ark. (2008) gibi öncü çalışmalar, görsel dikkatin kendisinin bir tercih sebebi olabileceği ve bir seçeneğe daha uzun süre odaklanmanın satın alma motivasyonunu artırabileceği yönündeki nedensel bağı deneysel olarak ortaya koymaktadır. Ancak, bu araştırmanın Entegre Analiz (AS4) sonuçları, bu basit nedensel bağı güçlü marka ve yerleşik algı bağlamında geçerli olmadığını göstererek bu ilişkiye önemli bir şerh düşmüştür. Analizler, Neuropack-PL tasarımlarının ilk dikkati toplamada (TTFF) birinci sırada gelse de hiçbir markada Orijinal tasarımlara kıyasla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha uzun bir bakış süresi (Dwell Time) elde edemediğini ($p > .05$) göstermiştir. Bunun aksine, anket bulgularında NPL, Orijinal tasarımlara oranla çok daha

fazla tercih edilmiştir. Bu çelişki, NPL'nin davranışsal başarısının, Armel ve ark.'nın (2008) bahsettiği gibi uzun bakış süresi (Attention) tarafından sağlanmadığını kanıtlamaktadır. Araştırmanın anket bulguları, Neuropack-PL ile optimize edilmiş tasarımların, Orijinal PL tasarımlarına kıyasla çok daha fazla tercih edildiği yönündeki temel iddiayı, her iki ürün kategorisinde de (Cips ve Çikolata) istatistiksel olarak kanıtlamıştır.

Markasız (Blind) koşulda yapılan analizler, NPL tasarımlarının tüketicinin temel algısını (İlgi, Beğeni, İştah) anlamlı ölçüde artırdığını göstermektedir. Çikolata kategorisinde, NPL tasarımı Orijinal Karmen'e (M Orijinal=2.12) kıyasla ortalama algı skorunu (mean: =3.62) yüksek düzeyde anlamlı ($p < .001$) artırmış, aynı başarıyı Vince markasında da (mean: =3.78 vs M Orijinal=2.81, $p=.003$) tekrarlamıştır. Cips kategorisinde ise NPL, Chips Coin ($p=.005$) ve Harras ($p=.003$) Orijinal tasarımlarına karşı aynı istatistiksel üstünlüğü sağlamıştır.

Bu algısal üstünlük, markalı koşulda somut davranışa dönüşmüştür. Karmen NPL tasarımı, Satın Alma Tercihinde ($p=.005$) ve Satın Alma Niyetinde ($p=.017$) Orijinal tasarıma karşı istatistiksel zafer kazanmıştır. Frekans dökümleri incelendiğinde, Orijinal Karmen'in negatif bir algıya sahipken (Pozitif N=11 vs Negatif N=20), NPL'nin bu algıyı tamamen tersine çevirerek (Pozitif N=18 vs Negatif N=9) pozitif bir satın alma motivasyonu yarattığı görülmüştür.

Cips kategorisinde de NPL tasarımı, Chips Coin'in Orijinal'ine karşı marjinal anlamlılık düzeyinde ($p=.063$ ve $p=.094$) tutarlı bir tercih eğilimi göstererek (NPL Pozitif N=17 vs Orijinal N=9), pozitif etkinin kategoriler arası sürdüğünü kanıtlamıştır.

Analizler, ambalaj tasarımının ikna edici rolünün, pazar lideri ve yerleşik markaların hatırlatıcı ve güven duygusu sağlayan rolü (marka gücü) tarafından modere edildiğine (baskılandığına) işaret etmektedir. Bu bağlamda, görsel dikkat yalnızca var olan bir tercihi yansıtmıştır.

Ancak, Neuropack-PL yaklaşımı geleneksel PL tasarımlarına kıyasla tüketici tercihlerini yönlendirmede çok daha etkili bir araç olduğunu istatistiksel olarak kanıtlamıştır. Bu etkinlik, hem bilinçli algı düzeyinde (Algı Skoru) hem de davranışsal düzeyde (Satın Alma Tercihi) istatistiksel olarak anlamlı veya güçlü eğilimlerle desteklenmiştir. Bu bulgular, Neuropack-PL tasarımlarının, marka kimliğinin baskın olduğu bir pazarda dahi, doğru kurgulanmış görsel kodlar aracılığıyla tercihleri aktif olarak şekillendirme ve PL markalarına stratejik bir rekabet avantajı sağlama potansiyelini göstermektedir.

Tüketici tercihlerinde görsel belirginliğin etkisini inceleyen Milosavljevic ve ark.'nın (2012) çalışması, bu tezin temelini oluşturan Neuropack-PL yaklaşımını

destekleyen önemli bulgular sunmaktadır. Çalışmada, hızlı karar verme süreçlerinde ve bilişsel yük altında, görsel olarak daha dikkat çekici ürünlerin tercih edilme olasılığının anlamlı biçimde arttığı gösterilmiştir. Bu durum, Neuropack-PL'nin yeniden tasarlanmış özel marka ambalajlarının tüketici dikkatini yönlendirme ve tercihleri etkileme potansiyelini doğrulamaktadır. Özellikle marka tercihinin zayıf olduğu durumlarda, görsel belirginlik etkisi daha da baskın hale gelmekte; bu da özel markaların global markalarla rekabetinde ambalaj tasarımının stratejik önemini ortaya koymaktadır. Bu tez kapsamında geliştirilen Neuropack-PL yaklaşımı, ambalaj tasarımına dair temel varsayımları, özellikle marka bilinirliğinin ve sadakatinin görece zayıf olduğu koşullarda ampirik olarak doğrulamıştır. Cips kategorisinde Chips Coin ve Çikolata kategorisinde Karmen özelinde elde edilen markasız (blind) koşul bulguları, yeniden tasarlanan özel marka ambalajlarının tüketicinin dikkatini İlk Fark Edilme Hızı (TTFF) ve Toplam Bakış Süresi (Dwell Time) gibi nörometrik metrikler üzerinden stratejik bir şekilde yönetebildiğini kanıtlamaktadır. Bu durum, tasarımın markadan bağımsız saf görsel kalitesinin, tüketicinin dikkatini hedefli biçimde yönlendirmede güçlü bir kapasiteye sahip olduğunu göstermektedir.

Araştırma bulguları, Milosavljevic ve ark.'nın (2012) hızlı karar verme süreçlerinde görsel açıdan daha dikkat çekici ürünlerin tercih edilme olasılığının anlamlı biçimde arttığı varsayımını başka bir açıdan güçlü bir şekilde desteklemektedir. Bu tez kapsamında geliştirilen Neuropack-PL yaklaşımı, söz konusu varsayımları, özellikle marka etkisinin görece zayıf olduğu özel markalı (PL) rakiplere karşı ampirik olarak doğrular niteliktedir. NPL tasarımlarının başarısı, iki temel bulguyla açıklanır:

(1) Eye Tracking analizleri, NPL tasarımlarında dikkat dağılımının daha yoğun ve odaklı olduğunu (yüksek Fixation Count) ve GSR ölçümleri ise bu tasarımların tüketicilerde daha yüksek bir duygusal uyarılma yarattığını (Harras $p=.022$) ortaya koymuştur. Bu sonuçlar, görsel dikkat temelli mekanizmaların yalnızca teorik bir çerçeve olmadığını, aynı zamanda PL markaların rekabetinde ambalaj tasarımının stratejik bir kaldıraç olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Bu sayede, yeniden tasarlanan özel marka ambalajları, tüketici dikkatini TTFF ve Dwell Time metrikleri üzerinden stratejik olarak yönlendirebildiğini kanıtlamıştır.

(2) Bu etkinliğin kapsamını test eden Kategoriler Arası Etki (AS5) analizleri, NPL tasarımının PL rakiplere karşı sağladığı ortalama algısal üstünlük farkının büyüklüğünün, Cips (mean: 0.7639) ve Çikolata (mean: 1.2297) kategorileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediğini ($p = .119$) ortaya koymuştur. Bu bulgu, nöro-algısal prensiplerin ürün türünden bağımsız olarak çalıştığını ve Neuropack-PL yaklaşımının sadece belirli bir kategorinin niş sorununa çözüm olmadığını; perakendecilere tüm PL portföyüne genellenebilecek tek bir tasarım çerçevesi sunduğunu teyit eden güçlü akademik zemindir.

Neuropack-PL ile oluşturulan yeni cips ve çikolata ambalajında kullanılan canlı ve sıcak renk paletinin dikkat çekiciliği artırdığı gözlemlenmiştir. Bu durum, Ogonowski ve Piwowski'nin (2024) ürün karakteriyle uyumlu renk seçimlerinin (örneğin, sıcak tüketilen kahve için sıcak renkler) tüketici algısını olumlu etkilediği yönündeki bulgularını desteklemektedir. Ayrıca, yeni tasarımda kullanılan yüksek çözünürlüklü ve iştah açıcı ürün görselinin, şeffaf pencerelere kıyasla daha etkili olduğu görülmüştür. Bu, Ogonowski ve Piwowski'nin (2024) özellikle düşük ilgi gerektiren ürünlerde, dikkat çekici grafiklerin şeffaf olanlardan daha önemli olabileceği yönündeki tespitiyle örtüşmektedir.

Bu araştırmanın bulguları, Neuropack-PL tasarımlarının temel stratejilerinden biri olan zihinsel simülasyonu (mental simulation) başarıyla aktive ettiğini göstermektedir. Katılımcıların sağladığı nitel veriler, tasarımın yalnızca bilişsel bir tanıma aracı değil, aynı zamanda duygusal ve duyuşsal bir tetikleyici olduğunu ampirik olarak ortaya koymuştur.

Tüketiciler, tasarımın genel estetiğine ve formuna güçlü bir tepki vermiştir. Katılımcı görüşlerine göre, "vince siyah ambalajlı kesinlikle hem boyut algısı ince uzun hem de çok dikkat çekici estetik" olumlu algılanmıştır. Aynı zamanda, rengin tercih üzerindeki etkisi, "Sıcak renkli ambalajları daha çok tercih ettiğimi fark ettim" ve "Lays, diğer markalara nazaran daha ilgi çekici ve kaliteli gözüküyordu. Diğer markaların renk seçimlerinin pek doğru olduğunu düşünmüyorum" gibi yorumlarla desteklenmiştir. Bu bulgular, Neuropack-PL ile oluşturulan canlı ve sıcak renk paletinin dikkat çekiciliği artırdığını doğrulamaktadır.

Yeni tasarımda kullanılan yüksek çözünürlüklü ve dinamik ürün görselleri, tüketicide doğrudan hedonik bir deneyim beklentisi yaratmıştır. Bu durum, "Sütün içinde yüzüymüş gibi görünenler daha iştah açıcı duruyordu" gibi yorumlarla kanıtlanmıştır. Benzer şekilde, Wells ve ark.'nın (2007, s. 679) teorisini destekler biçimde, Karmen markası için "Karmen mutluluğun en sütlü hali – mor ambalaj", gibi duyuşsal çağrışım yaratan betimleyici ifadelerle, ürünün dokusuna veya sunduğu hazza doğrudan atıfta bulunan deneyimsel sloganların (duyuşsal ipuçları) başarılı bir şekilde akılda kaldığı ve tercih eğilimini artırdığı görülmüştür.

Neuropack-PL tasarımlarının renk ve görsel dili aracılığıyla başarılı bir şekilde soyut kavramlara yönelik algılar oluşturduğu tespit edilmiştir. Özellikle özel markalar için kritik olan bu transfer, "Lays marka, sıcak renklere sahip cips" (Lays NPL), "Chips Coin yeşil paketli olan. Daha doğal bir içeriği varmış gibi hissettirdi" (Chips Coin NPL) yorumuyla somutlaşmaktadır. Bu durum, tasarımın sadece dikkat çekmekle kalmayıp, aynı zamanda marka bilinirliği daha düşük ürünlerde dahi "kalite" ve "doğallık" gibi pozitif marka çağrışımını oluşturma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.

Akılda kalıcılığı ölçen açık uçlu soru 8 analizlerinden bazı katılımcı yorumları

aşağıda paylaşılmıştır:

Cips Kategorisi:

- "Lays marka cips, sarı parlayan güneş efektli logosu" (Lays Neuropack-PL'yi kastediyor).
- "Lays marka ve parlak turuncu renkte olan cips aklımda kaldı." (Lays Neuropack-PL'yi kastediyor).
- "lays turuncu ambalaj" (Lays Neuropack-PL'yi kastediyor).
- "Lays marka, sıcak renklere sahip cips. Trans yağ içermemesi, gramajı ve paketlemede kullanılan görsellerin canlılığı oldukça dikkate çekiciydi." (Lays Neuropack-PL'yi kastediyor).
- "Lays, diğer markalara nazaran daha ilgi çekici ve kaliteli gözüküyordu. Diğer markaların renk seçimlerinin pek doğru olduğunu düşünmüyorum." (Lays Orijinal ambalajı kastediyor).
- "C(Lays) Rengi ve tadından dolayı." (Lays Orijinal veya Neuropack-PL'yi kastediyor).
- "Sıcak renkli ambalajları daha çok tercih ettiğimi fark ettim."
- "Harras marka cipsin turuncu ambalajlısı daha çok aklımda kaldı, sebebi ambalajın üstüne konulan görseldeki cipslerin görüntüsü ve turuncu tonunun ürünü sıcak göstermesiydi. İkincil olarak Chips Coin markasının yeşil ambalajlı cipsini söyleyebilirim. Çünkü markanın ismi ve ambalaj görselinde kullanılan kase nedense ilgimi çekti."
- "Yeşil ambalaj" (Chips Coin Neuropack-PL'yi kastediyor).
- "Chips Coin yeşil paketli olan. Daha doğal bir içeriği varmış gibi hissettirdi. Aynı özelliklerde de olsa katkı maddesi az olduğunu düşündüm." (Chips Coin Neuropack-PL'yi kastediyor).
- "Chips Coin. Paket tasarımı genel olarak göze daha çok hitap ediyordu. Üzerindeki görsel diğerlerine nispeten daha hoştu."
- "Yeşil ambalajlı olan cips paketi"

Çikolata Kategorisi:

- "Beyaz ambalaja sahip, üzerinde süt sürahis ve pembe detaylı çikolata paketi" (Vince Orijinal'i kastediyor).
- "ülker sütlü çikolata kare" (Ülker Orijinal'i kastediyor).
- "Ülker kırmızı renkli dikdörtgen şeklindeki ambalaj" (Ülker NPL'yi kastediyor).
- "Karmen mor paket" (Karmen NPL'yi kastediyor).
- "vince siyah ambalajlı kesinlikle hem boyut algısı ince uzun hem de çok dikkat çekici estetik." (Vince NPL'yi kastediyor).
- "Hepsi ama en çok mor Karmen." (Karmen NPL'yi kastediyor).

- “Ülker’in kare sütlü çikolatası en çok ilgimi çekti; kırmızı ambalaj, etiketteki süt detayı ve sarı yazılar aklımda kaldı.” (Ülker Orijinal’i kastediyor).
- “Sütün içinde yüzüyormuş gibi görünenler daha iştah açıcı duruyordu.” (Ülker NPL ve Karmen NPL’yi kastediyor).
- “Koyu kahverengi renkte parlak paketli olan aklımda kaldı.” (Vince NPL’yi kastediyor).
- “Siyah-sarı renk tasarımı ambalaj aklımda kaldı.” (Vince NPL’yi kastediyor).
- “Ülker çikolatadaki görsel ve dikey form en iyisiydi” (Ülker NPL’yi kastediyor).
- “Karmen mutluluğun en sütlü hâli – mor ambalaj” (Karmen NPL’yi kastediyor).
- “Ülker çikolata daha çok ilgi çekiciydi; göze çarpan tasarımı büyük etken” (Ülker NPL veya Orijinali kastediyor).
- “En çok mor renkli olan Karmen marka ambalaj aklımda kaldı.” (Karmen NPL’yi kastediyor).

Katılımcıların akılda kalıcılıkla ilgili yorumlarına ek sunulan analizler, Neuropack-PL tasarımlarının, ambalajı ilk görme (dikkat) ve karar verme anının (tercih) ötesinde, tüketicinin zihninde kalıcı bir hafıza izi bırakıp bırakmadığını test etmiştir. Bulgular, her iki kategoride de (Cips ve Çikolata) marka gücü ile Neuropack-PL'nin algısal etkinliği arasındaki etkileşimi kanıtlamaktadır.

Her iki kategoride de akılda kalıcılık (recall) bulguları, büyük ölçüde Soru 7 (Genel Marka Tercih) bölümünde saptanan mevcut marka eğilimlerini yansıtmaktadır. Lays Orijinal (N=12 Cips) ve Ülker Orijinal (N=13 Çikolata) tasarımları, katılımcıların zihninde en çok hatırlanan tasarımlar olmuştur. Bu durum, pazar liderinin köklü marka şemaları (brand schemas) nedeniyle en yüksek akılda kalıcılığa sahip olduğunu göstermektedir.

Bu güçlü marka eğilimine rağmen, NPL tasarımları, Orijinal PL rakiplerine karşı hafıza izi bırakma konusunda net bir üstünlük sağlamıştır. Chips Coin NPL (N=7 Cips) ve Harras NPL (N=2 Çikolata) tasarımları, kendi Orijinal rakiplerinden (sırasıyla Chips Coin Orijinal N=1, Harras Orijinal N=1) çok daha fazla hatırlanmıştır.

Akılda kalıcılık analizi, NPL tasarımlarının zayıf marka algısına rağmen nörofizyolojik düzeyde (GSR, TTF) yarattığı pozitif etkinin, tüketicinin zihninde kalıcı bir hafıza izi (memory trace) oluşturma potansiyeli taşıdığını kanıtlamaktadır. Neuropack-PL tasarımlarının (özellikle Lays NPL ve Chips Coin NPL) Orijinal PL tasarımlarından daha akılda kalıcı olması, veri odaklı tasarımın sadece estetik değil, aynı zamanda marka inşası açısından da geleneksel PL tasarımlarından daha başarılı olduğunu göstermektedir.

Bu çalışma, Barrientos-Báez ve ark.’nın (2025, s. 287) müşteri sadakatinin yalnızca bilişsel memnuniyetle değil, aynı zamanda bilinçdışı duygusal tepkilerle şekillendiği ve bu tepkilerin nöropazarlama araçlarıyla ölçülebileceği yönündeki vurgusunu ampirik olarak

desteklemekte ve derinleştirmektedir. Tez kapsamında kullanılan Eye Tracking (TTFF, Dwell Time, Fixation Count) ve GSR ölçümleri, özellikle marka sermayesi zayıf olan özel markalarda (Karmen, Vince) NPL tasarımlarının, orijinal tasarımlara kıyasla daha yüksek duygusal uyarılma (GSR artışı), daha uzun görsel etkileşim ve daha güçlü satın alma niyeti yarattığını göstermiştir. Bu bulgular, sadakat inşasının yalnızca ürün memnuniyetine değil, ambalaj düzeyinde tekrarlanan duygusal ve hedonik mikro temaslara da bağlı olduğunu; dolayısıyla ambalaj tasarımının, bilinçdışı duygusal tepkileri hedefleyen stratejik bir sadakat aracına dönüştürülebileceğini ortaya koyarak, Barrientos-Báez ve ark.'nın (2025, s. 287) nöropazarlama temelli sadakat perspektifini somut raf ve ambalaj bağlamında doğrulamaktadır.

Ambalajın ayrılmaz parçası olan marka logoları, bu tez bağlamında da yalnızca “etiket” değil, tüketici zihninde anlam üreten ve duygusal bağ kuran görsel kimlik düğümleri olarak çalışmıştır. Pati ve ark.'nın (2025) işlem kolaylığı (processing fluency) çerçevesi, bu tezde elde edilen nörometrik ve anket bulgularıyla somut biçimde kesişmektedir. Örneğin Vince markasında, geleneksel tipografi odaklı tasarımda logonun ve yazı bloğunun daha çok “bilgi veren” ama sınırlı duygusal çağrışım üreten bir yapı kurduğu; buna karşılık Neuropack-PL tasarımında logonun, sütün içine düşen çikolata görseli ve “sütlü çikolata” ifadesiyle birlikte tek bir akıcı anlam birimi (lezzet, kremi doku, akışkanlık) oluşturduğu gözlenmiştir.

Şekil 8.6: Vince Markasız ve Markalı Tasarımları (Isı Haritaları)

Not. Yazar tarafından iMotions çıktıları üzerinden hazırlanmıştır.

Bu yeniden çerçeveleme, yalnızca görsel düzeyde kalmamış; GSR değerlerindeki artış (örneğin Vince için markasız koşulda GSR'nin 30.93'ten NPL'de 81.67'ye, markalı koşulda 162.29'a yükselmesi) ve ürün görseli ile logo çevresindeki Dwell Time sürelerindeki belirgin artışlarla nörofizyolojik düzeyde doğrulanmıştır.

Benzer şekilde Karmen örneğinde, orijinal PL tasarımının hem estetik beğeni hem de satın alma niyeti açısından zayıf kaldığı; buna karşın NPL tasarımında logo, ürün görseli ve sloganın birlikte “daha yoğun çikolata deneyimi” vaadi taşıyan, akılda kalıcı bir marka hikayesine dönüştüğü görülmektedir. Bu dönüşüm, markalı zorunlu tercih (Soru 4: NPL N=27 vs Orijinal N=10, $p = .005$), satın alma niyeti (Soru 5: mean: 3.35 vs 2.54, $p = .017$) ve lezzet beklentisi (Soru 6: NPL N=26 vs Orijinal N=11, $p = .014$) bulgularında istatistiksel üstünlük olarak kendini göstermiş, ayrıca final estetik beğeni ve lezzet algısı sorularında NPL tasarımlarının toplam oyların yaklaşık üçte ikisini toplamasıyla desteklenmiştir. Bu sonuçlar, Pati ve ark.'nın (2025, s. 6) logoların ve marka öğelerinin yalnızca tanınırlık açısından değil, kültürel, duygusal ve bağlamsal anlam katmanları üzerinden değerlendirilmesi gerektiği yönündeki önerisini ampirik olarak güçlendirmektedir. Bu tezde, tüm NPL ambalajlarında kullanılan logo + görsel + slogan üçlüsü, özellikle çikolata grubunda Karmen ve Vince, cips grubunda Chips Coin ve Harras gibi başlangıçta zayıf marka şemasına sahip PL ürünlerde, raf bağlamına duyarlı birer nöro-tetikleyiciye dönüşmüş ve işlem kolaylığını artıran bu bütüncül yapı, hem Eye Tracking metrikleri hem de GSR ve bilinçli tercih skorları üzerinden ölçülebilir bir rekabet avantajına evrilmiştir. Böylece, tezde kullanılan yapay zeka destekli yeniden tasarım ve nöropazarlama temelli doğrulama metodolojisi, Pati ve ark.'nın (2025, s. 12) tarif ettiği 2021–2025 dönemindeki nöroestetik eksenli logo/marka paradigmasını, PL markalar özelinde raf düzeyinde somutlayan uygulamalı bir çerçeve sunmaktadır.

Bu çalışmada elde edilen bulgular, Nanos ve ark. (2025) tarafından Yunanistan'da yapılan çalışmayla benzerlik göstermektedir. Toplam 190 kişi ile yapılan birebir görüşme ve anketlerde, ambalaj tasarımı aynı zamanda tüketiciler tarafından ürün kalitesinin bir göstergesi olarak da algılanmakta ve satın alma kararlarını dolaylı olarak etkilemektedir (Nanos vd., 2025, s. 126). Markasız çikolata koşulunda Vince örneğinde, orijinal tasarımda en uzun bakış süresi ambalajın ortasındaki ürün adında toplanırken (mean: 404.48 ms), NPL versiyonunda bu hiyerarşi tersine dönmüş, en uzun bakış süresi dinamik ürün görseli üzerinde yoğunlaşmıştır (mean: 551.96 ms). Buna eşlik eden duygusal uyarılma düzeyi de orijinal tasarımda oldukça düşük bir seviyede kalmışken (GSR, mean: 30.93), NPL tasarımında belirgin biçimde yükselmiştir (GSR, mean: 81.67). Aynı vakada, algı skorlarının da orijinal ambalajdan (mean: 2.81) NPL tasarımına (mean: 3.78) anlamlı biçimde yükselmesi ($p = .003$) ve markalı koşulda Vince NPL tasarımı için tüm ambalaja yönelik bakış süresi ile satın alma niyeti arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki saptanması ($r = .330$, $p = .046$), ürün görseli etrafında daha yoğun ve odaklı bir dikkat deseninin yalnızca estetik beğeniye değil, algılanan kalite ve satın alma isteğini de güçlendirdiğini

göstermektedir. Nanos ve ark.nın (2025, s. 128) bulgularında olduğu gibi, bu tezde de ambalajın (özellikle görsel ve semantik unsurlarının) ürün kalitesi ve değeri için bir zihinsel kısayol olarak kullanıldığı; görsel hiyerarşinin ve deneyim vadeden sahnelerin değiştirilmesiyle hem kalite algısının hem de davranışsal niyetlerin anlamlı biçimde yeniden çerçvelenebildiği nöropazarlama verileriyle ampirik olarak ortaya konmuştur.

Mehta ve ark. (2024), ambalajın tüketici davranışı üzerindeki etkisini Eye Tracking ve yüz ifadeleri analizi (Facial Coding) ile incelemiş, özellikle besin bilgisi ve logonun görsel dikkat ve satın alma niyeti üzerinde belirleyici olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışmada elde edilen bulgular, Mehta ve ark. (2024) tarafından yürütülen deneysel çalışmayla örtüşmektedir. Her iki çalışmada da ambalajın belirli unsurları (marka logosu, ürün görseli ve diğer çalışmada ek olarak besin bilgisi,) tüketici dikkatini ve satın alma niyetini anlamlı biçimde etkilemektedir.

Şekil 8.7: Karmen Markasız NPL ve Orijinal Tasarımları (Isı Haritaları)

Not. Yazar tarafından iMotions çıktıları üzerinden hazırlanmıştır.

Nitekim bu tez çalışmasında, çikolata kategorisinde Karmen ve Vince için geliştirilen Neuropack-PL tasarımlarında ürün görseli ve marka alanı etrafında daha uzun ve odaklı bakış süreleri elde edilmiştir (örneğin Karmen NPL çikolata için ürün görseline bakış süresi mean: 648.89 ms iken, metin alanı mean: 320.31 ms ve logo alanı mean: 237.20 ms düzeyinde kalmıştır) ve bu nörometrik avantaj, aynı markalar için Algı Skoru'ndaki belirgin artışlarla da desteklenmiştir (Karmen'de orijinal mean: 2.12'den NPL

mean: 3.62'ye ($p < .001$); Vince'de orijinal mean: 2.81'den NPL mean: 3.78'e ($p=.003$)). Benzer biçimde, markalı koşulda zorunlu tercih ve satın alma niyeti bulguları da Mehta ve ark.nın (2024) belirttiği "belirli ambalaj unsurlarına yönelen dikkat artışının satın alma isteğini güçlendirdiği" yönündeki çıkarımlarla uyumlu bir desen ortaya koymaktadır: Karmen markalı koşulda NPL tasarımı zorunlu seçim görevinde orijinale kıyasla 2.7 kat daha fazla tercih edilmiştir (NPL N = 27, Orijinal N = 10, $p = .005$) ve satın alma niyeti skorları anlamlı biçimde NPL lehine değişmiştir (Orijinal mean: 2.54, NPL mean: 3.35, $p = .017$). Vince örneğinde ise, markalı koşulda NPL tasarımı için ambalaj genelindeki bakış süresi ile satın alma niyeti arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmış ($r \approx .33$, $p \approx .046$) ve böylece Mehta ve ark.nın (2024) belirli AOI'lere (logo, etiket vb.) yönelen görsel dikkatin satın alma eğilimini artırdığına ilişkin bulguları, Neuropack-PL bağlamında hem nörometrik (Dwell, GSR) hem de bilinçli tercih (Algı Skoru, niyet) düzeyinde doğrulanmıştır. Ek olarak bu çalışmada Mehta ve ark.'nın çalışmasından farklı bir metinsel unsur besin bilgisi yerine slogan üzerinden yeniden üretilmiştir. Özellikle Karmen Neuropack-PL tasarımında slogan, markasız koşulda nispeten geç fark edilmesine rağmen (TTFF mean: 1615.07 ms), anlamlı bir süre incelenmiş (Dwell mean: 215.21 ms) ve görsel yolculuğun sonunda "çikolatanın en sütlü hali" mesajını duygusal bir kapanış ifadesi olarak işlemiştir. Markalı koşulda sloganın incelenme süresinin artması (Dwell mean: 293.66 ms) ve bu tasarım için satın alma niyetinin 2.54'ten 3.35'e anlamlı biçimde yükselmesi ($p = .017$) ile lezzet beklentisi açısından NPL lehine gözlenen belirgin tercih farkı (Karmen için NPL N = 26, Orijinal N = 11, $p = .014$), sloganın bu duygusal vaadi bilinçli karara taşıdığını göstermektedir. Böylece, iki çalışma birlikte ele alındığında, ambalaj üzerindeki belirli odak unsurlarının (logo, ürün görseli, slogan/besin bilgisi), yalnızca fark edilmeyi değil, aynı zamanda kalite algısı, lezzet beklentisi ve satın alma niyetini de taşıyan karar çapasına dönüştüğü görülmektedir.

Westerman ve ark. (2013), ambalaj üzerindeki şekil, yönelim ve hizalama gibi görsel düzenlemelerin, tat ve kalite algısı dahil olmak üzere doğrudan deneyimlenmeyen ürün özellikleri üzerinde güçlü bir *halo etkisi* yarattığını göstermektedir. Bu tezde benzer bir desen, Ülker örneğinde kare formdaki geleneksel ambalajdan dikey Neuropack-PL formuna geçişte gözlenmiştir. Markasız ikili gösterimde dikey Ülker NPL tasarımı, geleneksel kare forma kıyasla daha hızlı fark edilmiş (TTFF, $p < .001$), daha uzun süre incelenmiş (Dwell, $p = .004$) ve daha yoğun dikkat almıştır (Fixation Count, $p = .002$); bu da dikey kompozisyon, süt sıçraması ve yukarı yönelimli görsel akışın ürüne yönelik ilk ilgiyi anlamlı biçimde güçlendirdiğini göstermektedir. Markalı koşulda ise tanıdık şema ve logonun etkisiyle geleneksel Ülker tasarımı ilk fark edilme hızında belirgin bir avantaj elde etmiş (TTFF, $p < .001$), ancak Neuropack-PL tasarımı yine de daha uzun süre incelenmiştir (Dwell, $p = .020$). Markasız algı skorları, NPL tasarımının Ülker için ortalamayı 3.32'den 3.60'a yükseltmesine rağmen farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığını ($p = .256$) göstererek güçlü marka sermayesinin beğeni üzerinde bir büyük etki yarattığına işaret

etmektedir. Buna karşın final estetik beğeni testinde Ülker NPL tasarımının en beğenilen ambalajlar arasında öne çıkması (NPL N = 10, Orijinal N = 5) ve en lezzetli görünen tasarım oylamasında da NPL lehine gözlenen sayısal üstünlük (NPL N = 11, Orijinal N = 7), kare formdan dikey forma geçişin ve dinamik ürün görselinin tat, kalite ve genel değer algısı üzerinde pozitif bir *halo etkisi* yarattığını göstermektedir.

Şekil 8.8: Ülker Orijinal (kare form) ve Ülker Neuropack-PL (dikey form) ambalajlarının markalı koşuldaki ısı haritaları

Not. Yazar tarafından iMotions çıktıları üzerinden hazırlanmıştır.

Bu bütüncül desen, Westerman ve ark.'nın (2013) görsel kompozisyondaki şekil ve düzen değişikliklerinin tüketici değerlendirmelerini dolaylı ama güçlü biçimde yönlendirdiğine ilişkin bulgusunu, Ülker örneğinde kareden dikey forma geçişin nörometrik (TTFF, Dwell, Fixation Count) ve bilinçli yargılar (algı skoru, estetik beğeni, lezzet beklentisi) üzerinden yeniden üretmekte ve genişletmektedir.

Bu çalışmanın bulguları, Neuropack-PL ile optimize edilen ambalaj tasarımlarının tüketici davranışını hem dikkat hem de tercih düzeyinde anlamlı şekilde etkilediğini göstermektedir. Bu sonuçlar, ambalaj tasarımının yalnızca görsel bir sunum aracı olmadığı; aynı zamanda tüketici davranışını yönlendiren nörobilişsel bir mekanizma olarak işlediği yönündeki literatürle uyumludur. Nitekim, Yu ve ark. (2025) tarafından şeffaf çay ambalajları üzerine yürütülen çalışmada da ambalaj yapısının tüketici güvenini artırdığı, fakat bu etkinin marka gücü tarafından anlamlı biçimde düzenlendiği (*moderating effect*)

rapor edilmiştir. Yazarlar, yüksek bilinirlikteki markalarda tüketicinin zaten mevcut olan güven şemasına dayanarak ambalajdan daha az etkilendiğini; buna karşın düşük bilinirlikte veya yeni markalarda ambalajın güven artırıcı etkisinin çok daha güçlü olduğunu göstermiştir. Marka, bu anlamda ambalaj tasarımının psikolojik etkisini artıran ya da azaltan bir moderatör olarak konumlanmaktadır (Yu vd., 2025, s. 9).

Benzer bir moderasyon mekanizması, bu tez kapsamında elde edilen bulgularda da açık biçimde görülmektedir. Pazar lideri markalar olan Lays ve Ülker'in orijinal ambalajlarında, katılımcıların ürünü fark etme hızının (TTFF) yüksek olduğu ve marka çağrışımlarının tasarım farklılıklarının etkisini kısmen bastırdığı gözlemlenmiştir. Ancak marka gücü daha sınırlı olan özel marka ürünlerde (Karmen ve Chips Coin), Neuropack-PL ile yeniden tasarlanmış ambalajların etkisi çok daha belirgin olmuş; dikkat süresi artmış, bakış yoğunluğu ürünün temel unsurlarında toplanmış ve tercih skorları anlamlı ölçüde yükselmiştir. Bu durum, ambalaj tasarımının davranış üzerindeki etkisinin markanın gücü tarafından düzenlendiği yönündeki literatür bulgularını desteklemektedir. Düşük bilinirlikteki ürünlerde ambalaj optimizasyonu, tüketici algısını büyük ölçüde şekillendirirken; güçlü markalarda ambalaj etkisi marka şeması tarafından kısmen filtrelenmektedir.

Sonuç olarak, ürün kategorisinden bağımsız olarak, hem Yu ve ark. (2025) hem de bu tez kapsamında elde edilen veriler, tüketicinin ambalaj karşısındaki davranışının görsel hiyerarşi, güven, marka çağrışımı ve bilişsel beklentilerin ortak etkisiyle şekillendiğini göstermektedir. Neuropack-PL yaklaşımı, özellikle marka gücünün sınırlı olduğu özel marka ürünlerde rekabet avantajı yaratabilecek güçlü bir araç olarak ortaya çıkmakta; nörobilimsel metrikler ve yapay zeka destekli tasarım optimizasyonunun, tüketici tercihini yönlendirmede stratejik bir kaldıraç sunduğunu göstermektedir.

Boycot eyleminin, tüketicilerin satın alma niyetleri ve marka algıları üzerindeki yıkıcı etkisi, hem literatür araştırmamız hem de saha çalışmamızın deneysel bulgularıyla doğrusal şekilde örtüşmektedir. Cevher (2025, ss. 451–452) tarafından belirtildiği gibi, boykot; hoşnutsuzluk, politika veya etik değerler nedeniyle markanın bilinçli olarak tercih edilmemesi durumudur ve işletmeler üzerinde önemli ekonomik ve itibari hasara yol açar. Deneysel çalışmada, Çikolata ve Cips kategorilerindeki katılımcıların akılda kalıcılık ile ilgili açık uçlu soruya verdikleri yanıtlar, bu teorik çerçeveyi desteklemektedir. Örneğin, bir katılımcının Ülker hakkındaki “*Ülker bildiğimiz bir marka ve iştah açıcı bir ambalaj oluşturmuş ama boykot ürün, o yüzden artık ilgimi çekmiyor*” ifadesi ve bir diğersinin Lays markasına yönelik “*Lays, markayı görünce değerlerim gereği almamam gerektiği için beynim uyarı durumuna geçiyor*” şeklindeki yorumu, marka değeri, fiyat avantajı ya da çekici ambalaj gibi rasyonel ve duygusal unsurların dahi, tüketicinin kişisel/etik değerleri ile çatıştığı anda etkisiz kaldığını göstermektedir. Bu bulgular, boykot durumlarında tüketicilerin, güçlü bir marka bağı veya ürünün cazibesi ne olursa olsun, değerler

sistemlerini koruma güdüsüyle hareket ederek satın almama yönünde net bir niyet sergilediğini ortaya koymakta ve literatürün boykotun itibari etkisine dair araştırmasını somut verilerle doğrulamaktadır.

Nugroho'nun (2025) çalışması, ambalaj tasarımında yapılan görsel iyileştirmelerin tüketici duygusal tepkilerini nasıl etkilediğini EEG verileriyle ortaya koyarak, yeniden tasarlanmış özel marka (PL) ambalajlarının potansiyel etkisini değerlendirmek açısından önemli bir referans sunmaktadır. EEG çalışması, parlak ve kontrast renklerin dikkati hızla üzerine çekerek pozitif duyguları tetiklediğini, ergonomik ve ayırt edici ambalaj şekillerinin ise duygusal katılımı ve algılanan ürün kalitesini artırdığını göstermektedir. Bu desen, tezde geliştirilen Neuropack-PL tasarımlarının özellikle Chips Coin ve Karmen örneklerinde gözlenen bulgularıyla uyumludur. Cips kategorisinde, Chips Coin NPL tasarımında daha sıcak ve kontrast bir renk paleti ile dinamik ürün hareketinin öne çıkarılması, markasız ikili gösterimde ürün bölgesine yönelik ortalama bakış süresi ve sabitlenme sayısının orijinal tasarıma kıyasla artmasına ve ürün alanı etrafında daha yoğun, odaklı bir dikkat deseninin oluşmasına yol açmıştır. Benzer biçimde, çikolata kategorisinde Karmen NPL tasarımında kullanılan dikey kompozisyon, akışkan süt hareketi ve yüksek kontrastlı renkler ürün görseline yönelen bakış süresini artırmış; buna paralel olarak markasız algı skorunun 2.12'den 3.62'ye anlamlı biçimde yükselmesi ($p < .001$) NPL tasarımının algısal üstünlüğünü istatistiksel olarak doğrulamıştır. Akılda kalıcılık analizinde ve deney sonu açık uçlu yorumlarda, katılımcıların büyük çoğunluğunun NPL ambalajlarını öncelikle renkleri üzerinden hatırladıklarını (örneğin "turuncu sade cips", "yeşil ambalaj" "mor sütlü çikolata", "Sıcak renkli ambalajları daha çok tercih ettiğimi fark ettim." gibi ifadelerle) belirtmeleri, bu görsel düzenlemelerin yalnızca anlık dikkati değil, bilişsel düzeyde hafıza izini de güçlendirdiğini göstermektedir. Böylece Nugroho'nun (2025) vurguladığı parlak/kontrast renkler ve ayırt edici biçimlerin duygusal ve psikolojik deneyimi zenginleştiren rolü, Neuropack-PL tasarımlarında hem nörometrik hem de bilişsel/raporlanan hatırlanabilirlik düzeyinde yeniden üretilmiştir.

Şekil 8.9: Chips Coin ve Karmen ambalajlarının markasız ikili gösterime ait ısı haritalarının karşılaştırılması

Not. Yazar tarafından iMotions çıktıları üzerinden hazırlanmıştır.

Nugroho'nun (2025, s. 3321) çalışmasının yöntemsel kurgusu da bu tezin çok katmanlı yaklaşımı ile uyumlu bir çerçeve sunmaktadır. Söz konusu çalışmada, ambalaj rengi ve formunun duygusal tepkiler üzerindeki etkisi nitel betimsel bir yöntemle; gözlem notları, görüşme dökümleri, video kayıtları ve literatür taramasından oluşan çoklu dokümantasyon üzerinden tematik olarak analiz edilmektedir. Bu yapı, tüketicinin öznel deneyimini tek bir ölçüme indirgemek yerine, farklı veri kaynaklarını bir araya getirerek duygusal örüntüleri anlamaya odaklanan bir katmanlı okuma mantığına dayanmaktadır. Benzer biçimde bu tezde de, Neuropack-PL tasarımlarının etkisi yalnızca Eye Tracking ve GSR gibi nörometrik göstergelerle değil, aynı zamanda algı skorları, satın alma niyeti ve lezzet beklentisi gibi anket verileri ile açık uçlu katılımcı yorumları ve akılda kalıcılık bulguları üzerinden birlikte değerlendirilmiştir. Chips Coin ve Karmen NPL tasarımlarının hem dikkat metriklerinde (daha uzun bakış süreleri, daha odaklı ısı haritaları) hem de bilişsel düzeyde renk temelli hatırlanma ve estetik beğeni tercihlerinde öne çıkması, Nugroho'nun (2025) nitel tematik analizle gösterdiği "renk ve formun duygusal deneyimi şekillendirme" rolünün bu tezde nörometrik ve anket verileriyle nicel olarak da desteklendiğini göstermektedir. Böylece her iki çalışma da, ambalaj tasarımını tek boyutlu bir estetik problem olarak değil, tüketici duygularını ve karar süreçlerini bir arada kavrayan disiplinler arası, çok katmanlı bir araştırma alanı olarak konumlandırmaktadır.

Bu bağlamda, tez kapsamında geliştirilen Neuropack-PL ambalajlarının da benzer biçimde halo etkisi yaratma potansiyeline sahip olduğu düşünülmektedir. Görsel olarak estetik ve dikkat çekici bir ambalaj tasarımı, tüketicide olumlu bir ilk izlenim oluşturarak

ürünün henüz deneyimlenmemiş özellikleri hakkında da pozitif algılar geliştirilmesine neden olabilir. Bu durum, satın alma davranışının yalnızca rasyonel değerlendirmelerle değil, aynı zamanda ambalajın tetiklediği duygusal ve bilişsel süreçlerle şekillendiğini göstermektedir. Dolayısıyla, Neuropack-PL yaklaşımıyla yeniden tasarlanan özel marka ambalajlarının tüketici algısında yaratacağı halo etkisi, marka değerinin artırılması ve satın alma olasılığının yükseltilmesi açısından stratejik bir avantaj sunabilir.

Seremeti ve Anastasiadou'nun (2025, s. 429) “karar verme manifoldu” kavramsallaştırması, bu tezin yaklaşımıyla birkaç temel noktada kesişmektedir. Yazarlar, yapay zekanın karar süreçlerini üç eksenle dönüştürdüğünü vurgular: kapsam (scope), dinamikler (dynamics) ve seçenek çeşitliliği/çokluğu (cardinality). Yapay zeka, çok boyutlu ve belirsizlik içeren veri kümelerini hızlı ve sistematik biçimde işleyerek bireysel, örgütsel ve toplumsal düzeyde daha kapsamlı, dinamik ve çok seçenekli karar uzayları yaratmaktadır. Bu çerçevede, Neuropack-PL sisteminin ambalaj tasarımı özelindeki işleyişiyle doğrudan örtüşmektedir. Bu tezde yapay zeka, önce PL ambalajları için olası tasarım çözümlerinin sayısını artırarak karar probleminin seçenek çeşitliliği (cardinality) boyutunu genişletmekte; ardından Eye Tracking (TTFF, Dwell, Fixation Count), GSR ve anket temelli algı, tercih, satın alma niyeti ve lezzet beklentisi skorları ile bu seçenekleri dinamik bir geri bildirim döngüsü içinde eleyip rafine ederek karar sürecinin dinamik boyutunu yeniden tanımlamaktadır. Son aşamada, bu çok katmanlı veriler (nörometrik + bilinçli değerlendirme) uzmanın stratejik yorumuyla birleştirilerek, perakendeci ve marka yöneticileri için stratejik bir karar çıktısına dönüştürülmekte ve böylece ambalaj tasarımı, sadece görsel bir çıktı olmaktan çıkıp, PL portföyünün tamamını etkileyen daha geniş bir karar kapsamına (scope) yerleştirilmektedir. Bu yönüyle Neuropack-PL, Seremeti ve Anastasiadou'nun (2025) ortaya koyduğu karar verme manifoldunu nöropazarlama bağlamında somutlaştıran; yapay zeka destekli karar süreçlerinin gerçek tüketici verisiyle beslenen, çok eksenli ve katmanlı uygulanaşına dair ampirik bir örnek sunmaktadır.

Bu araştırmanın literatüre sunduğu önemli katkılardan biri, görsel dikkatin fark edilme (TTFF) ve bilişsel işleme (Dwell Time) aşamaları arasındaki stratejik ayrışmayı ampirik olarak ortaya koymasıdır. Literatürde rafin merkezi konumunun görsel dikkati artırdığı (central fixation bias) yaygın olarak kabul edilmekte (Tatler, 2007, s. 11) ve bu durum “göz hizası, satın alma hizasıdır” ilkesiyle ilişkilendirilmektedir (Chandon vd., 2009, s. 1). Ancak bu çalışmanın bulguları, bu ilkeye önemli bir şerh düşmektedir. Deneylerde, merkezi konumda yer alan özel marka ambalajlarının (Chips Coin, Karmen) en hızlı fark edilen (en düşük TTFF) ürünler olduğu doğrulanırken, satın alma kararıyla daha yakından ilişkili kabul edilen toplam inceleme süresi (Dwell Time) ve odaklanma yoğunluğu (Fixation Count) açısından, kenarda konumlanmalarına rağmen pazar lideri markaların (Lays, Ülker) üstünlük sağladığı saptanmıştır.

Şekil 8.10: Cips ve Çikolata Grubu Üçlü Markalı Seçim Isı Haritaları

Cips Grubu

Çikolata Grubu

Not. Yazar tarafından iMotions çıktıları üzerinden hazırlanmıştır.

Bu durum, raf dinamikleri açısından “Konum fark ettirir, ancak marka gücü inceletir” şeklinde özetlenebilecek yeni bir prensip önermektedir: Zayıf veya özel markalar (PL) için merkezi/göz hizası konum, dikkat bariyerini aşmak ve görünürlük kazanmak açısından kritik bir ön koşulken, pazar lideri markalar, yüksek zihinsel bulunurlukları sayesinde fiziksel konum dezavantajlarını aşarak tüketicinin ilgisini daha uzun süre sürdürebilmektedir.

Bu çerçevede planogram yönetiminde rafın “değerli” (merkezi) alanlarının fark edilmeye en çok ihtiyaç duyan ve karlılık potansiyeli yüksek PL ürünlere ayrılması, pazar liderlerinin ise daha ikincil konumlarda dahi kendi çekim gücünü yaratabildiği stratejik bir optimizasyon imkanı sunmaktadır.

Öte yandan, literatürdeki çeşitli çalışmalar (Glaholt ve Reingold, 2009; Krajbich vd., 2010) görsel seçim ile tercih arasında doğrusal bir ilişki olduğunu ve tüketicilerin genellikle tercih ettikleri seçeneklere daha uzun süre baktıklarını öne sürmektedir. Bu tezde yürütülen Entegre Analiz (Bölüm 7.1.c ve 7.2.c) sonuçları ise bu ilişkinin her zaman doğrusal olmadığını ve özellikle “marka gücü” tarafından modere edildiğini göstermiştir. Cips kategorisinde Lays ve çikolata kategorisinde Ülker için gözlemlenen yüksek fark edilme hızlarına (düşük TTFF) ve bazı senaryolarda güçlü Dwell Time değerlerine rağmen, bu görsel dikkatin satın alma niyeti ve lezzet tercihi skorlarıyla her zaman anlamlı düzeyde korele olmaması, tüketicilerin karar süreçlerinde anlık görsel girdilerden çok zihinlerindeki yerleşik marka şemalarına ve geçmiş deneyimlerine dayalı bilişsel kestirme yolları

kullandıklarını göstermektedir. Başka bir ifadeyle, güçlü markaların varlığında tasarımın ikna edici rolü, markanın hatırlatıcı ve güven sağlayıcı rolü tarafından kısmen gölgelenmekte; bu da Neuropack-PL tasarımlarının en yüksek açık etkisini, marka sermayesinin zayıf olduğu PL ürünlerde göstermesine yol açmaktadır. Böylece çalışma, raf konumu ile marka gücünün, görsel dikkat metrikleri ve nihai tercih arasındaki ilişkiyi birlikte şekillendiren çok katmanlı bir karar yapısına işaret etmektedir.

Riswanto ve ark. (2025), süt ambalajları üzerinde yaptıkları Eye Tracking çalışmasında, karakter temalı görsellerin özellikle genç tüketicilerde en yüksek görsel etkileşimi sağladığını; marka ismi bölgesinin ise tüm ambalaj türlerinde en uzun süre odaklanılan alan olduğunu göstermektedir. Bu tezde elde edilen bulgular, karakter yerine daha soyut ama benzer işlev gören “görsel karakter” unsurları üzerinden bu sonucu raf düzeyinde genişletmektedir.

Şekil 8.11: Karakter temalı ambalaj yaklaşımı ile Neuropack-PL nörotasarım yaklaşımının görsel karşılaştırması

Not. Soldaki görsel Riswanto ve ark.’nın (2025, s. 7) “*How Visual Design in Dairy Packaging Affects Consumer Attention and Decision-Making*” adlı çalışmasından uyarlanmıştır. Sağdaki görsel yazar tarafından iMotions çıktıları üzerinden hazırlanmıştır.

Cips kategorisinde Chips Coin NPL tasarımında sıcak ve kontrast renk paleti ile dinamik ürün hareketinin öne çıkarılması, markasız ikili gösterimde ürün bölgesine yönelik toplam bakış süresi ve sabitlenme sayısının orijinal tasarıma kıyasla sayısal olarak yükselmesine ve ürün alanı etrafında daha yoğun, odaklı bir dikkat deseninin oluşmasına

yol açmıştır Benzer biçimde, çikolata kategorisinde Karmen NPL tasarımında kullanılan dikey kompozisyon, akışkan süt hareketi ve yüksek kontrastlı renkler ürün görseline yönelen bakış süresini artırmış; markasız koşulda ürün alanı için ölçülen Dwell Time ve Fixation Count değerleri orijinal tasarıma göre belirgin biçimde yükselmiştir. Final anketteki “akılda kalıcılık” sorusuna verilen açık uçlu yanıtlarda, katılımcıların hem Chips Coin NPL hem de Karmen NPL ambalajlarını özellikle “rengiyle akılda kalan” tasarımlar olarak tarif etmeleri, bu yoğun görsel dikkatin bilişsel düzeyde de renk ve form temelli bir hafıza izi bıraktığını göstermektedir. Böylece Riswanto ve ark.nın (2025) sevimli karakterler ve canlı renklerle oluşturduğu yüksek dikkat çeken ambalaj kurgusu ile, Neuropack-PL’nin sıcak renkler, dinamik ürün illüstrasyonları ve güçlü marka ismi konumlandırması üzerinden kurduğu “görsel karakter” stratejisi ortak bir teorik zeminde buluşmakta; her iki çalışma da dikkat çekici, duygusal açıdan pozitif çağrışımlı ve kültürel olarak tanıdık gelen görsel öğelerin özel marka ambalajlarında yalnızca ilk fark edilmeyi değil, tercih ve hatırlanabilirlik boyutlarını da anlamlı biçimde etkilediğini ortaya koymaktadır.

Bu çalışmada elde edilen bulgular, Neuropack-PL ile optimize edilen ambalaj tasarımlarının, orijinal tasarımlara kıyasla daha yüksek görsel dikkat ve daha odaklı bir bakış deseni oluşturduğunu göstererek, farklı bir FMCG kategorisinde deterjan ambalajlarını inceleyen Liu ve Jeong’un (2025) Eye Tracking bulgularıyla anlamlı bir paralellik sergilemektedir. Liu ve Jeong (2025), stratejik olarak kurgulanmış ambalajlarda marka alanı ve temel bilginin tüketicinin doğal bakış rotasına yerleştirilmesinin görsel dikkati artırdığını ve bunun marka hatırlanırılığını güçlendirerek rekabette üstünlük sağladığını belirtirken, bu tezde de özellikle Karmen ve Vince Neuropack-PL tasarımlarında ürün görseli, marka ismi ve slogan etrafında daha yoğun ısı haritaları, daha yüksek sabitlenme sayıları ve daha uzun Dwell Time değerleri gözlenmiş; buna eşlik eden biçimde markasız koşuldaki algı skorlarının anlamlı biçimde yükseldiği ve markalı koşulda davranışsal tercih ile satın alma niyeti bulgularının NPL lehine kaydığı saptanmıştır. Her iki çalışma birlikte ele alındığında, ürün kategorisinden bağımsız olarak, görsel hiyerarşisi doğru kurgulanan ve marka ile temel mesajı gözün doğal tarama hattına hizalayan ambalajların, rafta dikkat–hatırlanırılık–tercih zincirini güçlendiren “kazanan” tasarımlar yarattığı söylenebilir.

Bu tez kapsamında gerçekleştirilen deneysel çalışma, nöropazarlama literatüründeki öncü araştırmalardan biri olan Plassmann ve ark. (2008) ile anlamlı bir paralellik göstermektedir. Plassmann ve ark.’nın çalışmasında, fiziksel olarak aynı olan şarapların farklı fiyatlarla sunulması sonucunda, katılımcıların daha yüksek fiyat beklentisiyle daha fazla haz deneyimlemesi ve medial orbitofrontal korteks (mOFC) aktivitesinin artması, pazarlama unsurlarının tüketici deneyimini nörolojik düzeyde modüle edebileceğini ortaya koymuştur. Benzer biçimde, bu tezde Neuropack-PL ile yeniden tasarlanan özel marka ambalajlarının, ürün içeriği değişmeden yalnızca görsel ve semantik çerçevenin (logo, ürün

görseli, slogan, kompozisyon) optimize edilmesi yoluyla tüketici algısını anlamlı biçimde dönüştürdüğü görülmüştür. Eye Tracking ve GSR verileri, özellikle Karmen ve Vince Neuropack-PL tasarımlarında ürün görseli ve slogan etrafında daha uzun bakış süreleri, daha yoğun sabitlenme sayıları ve daha yüksek duygusal uyarılma düzeyleri ile; anket bulguları ise bu tasarımlar için Algı Skoru, satın alma niyeti ve lezzet beklentisinin orijinal tasarımlara kıyasla belirgin biçimde yükseldiğini göstermektedir. Bu desen, Plassmann ve ark.'nın (2008) “beklenti temelli haz” bulgularıyla uyumlu olarak, ambalajın yalnızca estetik bir yüzey değil, tüketicinin ürünle ilgili hedonik değerlendirmesini yeniden çerçeveleyen nörobilişsel bir tetikleyici işlevi gördüğünü ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, Neuropack-PL yaklaşımı, özel markaların algısal değerini artırmak için fiyat, içerik veya promosyon değişimine gerek kalmadan, yalnızca ambalaj üzerinden tüketici deneyimini yukarı taşıyabilen etkili bir nöropazarlama aracı olarak konumlanmaktadır.

Bu çalışmada Neuropack-PL ambalajlarının orijinal tasarımlara kıyasla daha fazla tercih edilmesi, Nogueira ve ark.'nın (2025) ortaya koyduğu, yapay zeka destekli çözümlerin tüketici deneyimini optimize etme potansiyelini pratik düzeyde doğrulamaktadır. Veriye dayalı olarak yeniden kurgulanan ambalajların, tüketicinin görsel dikkatini daha etkin biçimde yönlendirerek daha tatmin edici bir ürün keşfi deneyimi sunduğu görülmektedir. Bu bulgular, Neuropack-PL yaklaşımının yalnızca teorik değil, aynı zamanda uygulamaya dönük olarak da geçerli olduğunu; özellikle özel markaların rekabet gücünü artırmak için nöropazarlama ile yapay zekanın entegrasyonunun kritik bir kaldıraç işlevi görebileceğini göstermektedir. Gelecek çalışmalarda, farklı ürün kategorileri, kültürel bağlamlar ve tüketici segmentleri üzerinde Neuropack-PL etkinliğinin sınanması, bu yaklaşımın genellenebilirliğini ve uzun vadeli marka stratejilerine katkısını daha kapsamlı biçimde değerlendirmeye imkan sağlayacaktır.

Son olarak, bu çalışmanın bulguları ışığında ortaya çıkan en önemli pratik çıkarımlardan biri, marka bilinirliği ve görsel kimliğin tasarım değişiklikleri üzerindeki belirleyici etkisidir. Simmonds ve Spence'in (2017, s. 343) de vurguladığı üzere, Tropicana'nın ambalaj değişikliği sonrası yaşadığı yaklaşık %20'lik satış düşüşü, köklü ve ikonik tasarımlara sahip ulusal veya global markaların görsel kimliklerinde yapacakları radikal değişikliklerin taşıdığı riski somut biçimde ortaya koymaktadır. Tüketiciler, yıllar içinde aşına oldukları ve güven geliştirdikleri görsel ipuçlarını kaybettiklerinde, ürünü rafta tanımakta zorlanmakta ya da markaya karşı olumsuz bir tutum geliştirebilmektedir. Bu durum, henüz tüketici zihninde güçlü bir görsel imajı veya mirası yerleşmemiş olan özel markalar (PL) için ise tersine, önemli bir fırsat alanı yaratmaktadır. PL markalar, yerleşik markaların taşıdığı bu “ikonik tasarım yükü”nü taşımadıkları için, ambalaj yüzeyini veri temelli biçimde yeniden kurgulama ve görsel iletişimlerini optimize etme konusunda çok daha esnek hareket edebilmektedir.

Bu tezde geliştirilen Neuropack-PL yaklaşımı da tam bu noktada devreye

girmektedir. Cips kategorisinde Chips Coin ve okolata kategorisinde Karmen zerinde elde edilen bulgular, PL markalar iin yapay zeka destekli, nropazarlama temelli yeniden tasarımın somut kazanımlarını gstermektedir. zellikle Karmen rneğinde, Neuropack-PL tasarımının markasız kořulda algı skorunu ykseltmesi ve markalı kořulda hem zorunlu tercih grevinde hem de satın alma niyeti skorlarında istatistiksel olarak anlamlı stnlk saėlaması, Tropicana benzeri olumsuz srprizlerin tersine, PL markalar iin tasarımın doėru kurgulandıėında nasıl pozitif kaldıra yaratabileceėini ampirik olarak gstermektedir. Cips kategorisinde Chips Coin iin de, Neuropack-PL tasarımının markalı kořulda satın alma niyeti ve zorunlu tercih analizlerinde NPL lehine marjinal anlamlı eėilimler retmesi, PL ambalajlarının yapay zeka + nropazarlama entegrasyonu ile rekabet gcnn artırılabilceėini desteklemektedir.

Bu erevede Neuropack-PL, yalnızca zel markalara “sıfırdan marka hikayesi yazan” bir tasarım aracı deėil; aynı zamanda yerleřik markalar iin de tasarım deėiřikliėi riskini llebilir hale getiren bir gvenlik mekanizması olarak deėerlendirilebilir. Kkl markalar, ambalajlarında planladıkları kk iyileřtirmelerin ya da daha kkl revizyonların potansiyel etkisini pazara ıkmadan nce Eye Tracking, GSR ve gerekirse EEG gibi nropazarlama metrikleriyle test ederek, Tropicana rneğinde olduėu gibi satıř kaybına yol aabilecek radikal kopuřları nceden ngrebilir. Dolayısıyla, marka gc ne olursa olsun, ambalajın yalnızca “gzel” grnmesi deėil, grsel dikkat, duygusal uyarılma ve davranıřsal tercih zerindeki etkisinin nesnel olarak llmesi, bu tezde sunulan Neuropack-PL metodolojisiyle birlikte hem PL markalar hem de ulusal markalar iin stratejik bir zorunluluk ve rekabet avantajı olarak ortaya ıkmaktadır.

9. BÖLÜM: ETİK VE SINIRLILIKLAR

Nöropazarlama arařtırmaları, tüketici davranıřlarını daha derinlemesine anlamak amacıyla nörobilimsel teknikler kullanmakta; ancak bu yaklařım, etik aıdan eřitli tartıřmaları da beraberinde getirmektedir. Ferrell ve ark. (2025) tarafından yapılan sistematik inceleme, nöropazarlamanın etik boyutlarını yedi ana tema altında ele almıřtır: gizlilik ve mahremiyet, zihin kontrolü, otokontrol ve bilgilendirilmiř onam, kırılgan grupların dahil edilmesi, kiřilik ve insan onuru, bilimsel sınırlılıklar ve geerlilik ile yasal düzenlemeler. Özellikle tüketici verilerinin korunması, bireylerin zihinsel mahremiyetine saygı gösterilmesi ve bilgilendirilmiř onam süreçlerinin Őeffaf biçimde yürütülmesi, etik aıdan kritik öneme sahiptir. Bu bağlamda, nöropazarlama uygulamalarının yalnızca akademik deęil, ticari bağlamda da etik ilkelerle uyumlu olması gerekmektedir. Gönüllü etik kodların ötesine geilerek, bağlayıcı yasal düzenlemelerin oluřturulması, birey haklarının korunması aısından elzemdir.

Bu tez alıřmasında etik hususlara azami dikkat gösterilmiřtir. Katılımcıların kiřisel verileri yalnızca anonimleřtirilmiř biçimde analiz edilmiř; veri güvenlięi, uluslararası standartlara uygun Őekilde saęlanmıřtır. Bilgilendirilmiř onam süreci, katılımcıların deneyin amacı, süreci, hakları ve veri kullanımı hakkında aık ve anlaşılır biçimde bilgilendirilmeleri esas alınarak yürütülmüřtür.

Bu tez kapsamında yürütölen deneysel alıřmalarda, katılımcılardan elde edilen biyometrik verilerin (göz izleme verileri) iřlenmesinde Avrupa Birlięi Genel Veri Koruma Tüzüęü (GDPR) ile tam uyum gözetilmiřtir. Katılımcılardan aık ve bilgilendirilmiř onam alınmıř, veri iřleme süreçleri yalnızca bilimsel amalarla ve sınırlı eriřim ilkesiyle yürütölmüřtür. Sposini (2024), nöropazarlama uygulamalarında özellikle türetilmiř verilerin (inferred data) iřlenmesinin bireyin mahremiyetine yönelik riskler tařıdığını vurgulamaktadır. Bu nedenle, bu tezde yalnızca doğrudan gözlemlenebilir veriler kullanılmıř ve türetilmiř saęlık tahminleri yapılmamıřtır. Bu yönüyle tez alıřması, makalede ele alınan etik risklerin dıřında kalmakta ve GDPR'nin öngördüęü veri koruma ilkeleriyle tam uyum göstermektedir (Sposini, 2024, s. 328–333).

AI destekli nöropazarlama uygulamaları, tüketici davranıřlarının daha doğru tahmin edilmesini ve pazarlama stratejilerinin optimize edilmesini mümkün kılmaktadır. Duygu, dikkat ve bellek süreçlerinin AI ile modellenmesi, tüketiciyle daha derin bağ kuran kampanyaların geliřtirilmesine olanak tanımaktadır. Bu bağlamda elde edilen bulgular, mevcut literatürle uyumlu biçimde deęerlendirilmiřtir (Alsharif vd., 2025).

Yapay zeka ile nöropazarlamanın birleřimi, iřletmelere tüketicilerin dikkat, bellek ve duygularını incelemek için ileri düzey aralar sunmakta; bu durum tüketici

arařtırmalarını köklü biçimde dönüřtürmektedir. Derin öğrenme (DL), makine öğrenmesi (ML) ve beyin-bilgisayar arayüzleri (BCI) gibi AI destekli teknikler sayesinde pazarlamacılar, nörofizyolojik veriler üzerinden müşteri duygu analizlerini daha doğru biçimde gerçekleřtirebilmekte ve pazarlama stratejilerini kişiselleřtirebilmektedir. AI destekli nöropazarlama, bu iki alan arasındaki bilgi boşluğunu kapatarak tüketici tercihlerini řekillendiren bilinçdışı etkilerin anlaşılmasına katkı sağlamaktadır. Gerçek zamanlı reklam optimizasyonu, duyguya duyarlı içerik üretimi ve öngörücü analizler yoluyla müşteri ilişkileri ve marka sadakati güçlenmekte; markaların tüketicilerle iletişim biçimi yeniden tanımlanmaktadır. Ancak, yapay zekanın gelişimiyle birlikte bu teknolojilerin etik ve sorumlu biçimde kullanımı için çözülmesi gereken önemli sorunlar da ortaya çıkmaktadır (Alsharif vd., 2025, s. 20).

Nöropazarlama, avantajlarının yanı sıra önemli zorluk ve sınırlılıklara da sahiptir. Birçok çalışma 20-30 katılımcıyla sınırlı kalması nedeniyle küçük örneklem büyüklüklerine sahiptir. Bu durum, araştırma sonuçlarının güvenilirliđi ve genellenebilirliđi konusunda ciddi řüpheler uyandırmaktadır (Akan ve Atalık, 2024, s. 604). Bu kısıtlamanın temel nedeni, kullanılan tekniklerin yüksek maliyetidir. Katılımcı sayısı arttıkça maliyetlerin de yükselmesi, daha geniş çaplı arařtırmaları zorlařtırmaktadır. Bu araştırma kapsamında ise, iki farklı ve bađımsız örneklem grubu (Grup A ve Grup B) ile toplam 72 kişi üzerinde veri toplanmıřtır.

Non-invaziv nöropazarlama çalışmaları, deri altına herhangi bir implant yerleřtirilmesini gerektirmediđi halde, bazı tüketiciler tarafından kişisel gizlilik ve etik kaygılar nedeniyle temkinli karřılanmaktadır. Bu durum, potansiyel katılımcıların araştırma süreçlerine dahil edilmesinde önemli zorluklara yol açabilmektedir. Özellikle, beyin aktivitesini ölçen EEG (elektroensefalografi) veya göz hareketlerini takip eden göz izleme gibi yöntemlerin kullanılması, tüketicilerde veri güvenliđi ve kişisel bilgilerin kullanımı hakkında endişeler yaratabilmektedir. Bu endişelerin giderilmesi ve nöropazarlama arařtırmalarına olan güvenin artırılması için řeffaf bilgilendirme, etik ilkelerden taviz verilmemesi ve katılımcı rızasının titizlikle alınması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, bu tür çalışmalara katılımın faydaları ve potansiyel riskleri hakkında açık ve anlaşılır bir iletişim stratejisi benimsemek, katılımcı teminindeki zorlukların ařılmasına yardımcı olabilir.

Her ne kadar ters çıkarım eleřtirisi çođunlukla fMRI ve EEG gibi nörogörüntüleme teknikleri bağlamında gündeme gelse de, bu metodolojik hassasiyet ET ve GSR gibi fizyolojik ölçümler için de geçerlidir. Örneđin, bir görsel uyaran karřısında gözlerin belirli bir bölgeye odaklanması ya da deri iletkenliđinde artış gözlemlenmesi, doğrudan bir “beđeni” ya da “tercih” göstergesi olarak yorumlanamaz. Bu tür veriler, yalnızca dikkat, uyarılma düzeyi veya biliřsel yük gibi süreçlere dair dolaylı ipuçları sunar. Dolayısıyla, bu fizyolojik tepkilerden zihinsel süreçlere yönelik doğrudan çıkarımlar yapılırken dikkatli

olunmalı; yorumlar, bağlamsal veriler ve deney tasarımının bütünlüğü içinde ele alınmalıdır. Bu yaklaşım, çalışmanın bilimsel geçerliliğini ve etik sorumluluğunu korumak açısından önemlidir.

Bununla birlikte, bu çalışmanın da kendi metodolojik sınırlılıkları bulunmaktadır. Araştırmada, katılımcıların tepkilerini ölçmek için göz izleme (ET) ve galvanik deri tepkisi (GSR) gibi biyometrik (psikofizyolojik) ölçümler kullanılmıştır. Bu yöntemler dikkat ve duygusal uyarılma hakkında değerli veriler sunsa da, çalışmada doğrudan beyin aktivitesini ölçen nörometrik bir ölçüm aracına yer verilmemiştir. Özellikle EEG (Elektroensefalografi) kullanılmaması, duygunun yönünü (pozitif/negatif valans) veya bilişsel yük gibi daha derin bilişsel süreçleri anlama imkanını sınırlamıştır. Gelecekteki çalışmaların, bu araştırmada elde edilen biyometrik bulguları EEG gibi nörometrik ölçümlerle desteklemesi, ambalaj tasarımının tüketici zihnindeki etkilerini daha da kapsamlı bir şekilde ortaya koyacaktır.

Yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesi, etik ve hukuki düzenlemelere duyulan ihtiyacı daha da görünür kılmaktadır. Özellikle Z kuşağı bireyleri arasında yapılan bir pilot çalışmada, katılımcıların büyük çoğunluğu yapay zekanın gelecekteki kullanımı için açık ve net yasal sınıflandırmalar ile güvenlik kurallarının oluşturulması gerektiğini savunmuştur (Gross-Golacka vd., 2025). Bu görüş, genç bireylerin teknolojiye olan yüksek adaptasyonlarına rağmen, veri güvenliği, mahremiyet ve algoritmik denetim gibi etik konularda ciddi hassasiyet taşıdıklarını göstermektedir. Bu bağlamda, yapay zeka sistemlerinin toplumsal kabulü ve sürdürülebilir gelişimi için etik ilkelerin ve düzenleyici çerçevelerin oluşturulması kaçınılmaz bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır.

Tüm bunlara ek olarak, nöropazarlamanın en sık karşılaştığı eleştirilerden biri de etik kaygılardır. Tüketici manipülasyonu, etik dışı araştırma uygulamaları ve teknolojinin etik olmayan kullanımı gibi konular, nöropazarlamanın potansiyel tehlikeleri olarak sürekli gündeme gelmektedir. Ancak bu endişeler belirli uygulamalar ve düzenlemelerle aşılabılır ve alanın istenen seviyeye ulaşmasıyla bu sorunlar zamanla çözülebilir.

Nöropazarlama, tüketici davranışlarını bilinçdışı düzeyde anlamaya yönelik güçlü araçlar sunarken, bu tekniklerin etik sorumlulukları da dikkatle ele alınmalıdır. Kostovski ve ark.'nın (2024) çalışmasında vurgulandığı üzere, EEG, GSR ve göz izleme gibi nörobilimsel yöntemler aracılığıyla elde edilen veriler, tüketicinin rasyonel karar alma süreçlerini bypass ederek duygusal tetikleyiciler üzerinden yönlendirme potansiyeline sahiptir. Bu durum, “nöro-zorlama” (neuro-coercion) olarak adlandırılan ve bireyin karar verme özerkliğini zedeleyebilecek bir etik risk doğurmaktadır. Ayrıca, nöroveri niteliğindeki biyometrik bilgiler, geleneksel kişisel verilerden çok daha mahrem nitelikte olup, GDPR gibi mevcut düzenlemelerin bu veri türünü kapsayacak şekilde güncellenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, tez kapsamında yürütülen bu deneysel çalışmada katılımcıların bilgilendirilmiş onamları alınmış, veri gizliliği sağlanmış ve etik kurallara

uygunluk temel öncelikler arasında yer almıştır.

Araştırmanın "Yöntem" bölümünde detaylandırıldığı üzere, çalışmaya katılan her iki grubun (Cips ve Çikolata) alışveriş alışkanlıkları, "bilinen markalara" yönelik güçlü bir ön eğilim (pre-disposition) göstermektedir. Market markalarını (PL) birincil tercihi olarak belirten katılımcıların oranı (Cips %11.4, Çikolata %2.7) oldukça düşüktür.

İlk bakışta, tezin PL odaklı hipotezlerini test etmek için PL tüketimi düşük bir örnekleme çalışmak, bir sınırlılık olarak görülebilir. Ancak, analitik açıdan bu durum, tezin bulgularının daha "muhafazakar" (conservative) ve zorlu bir zeminde test edildiği anlamına gelmektedir.

Örnekleme, PL markalarına karşı "dostane" (PL-friendly) bir grup değil, tam aksine, PL markalarının rafta her gün karşılaştığı "gerçek pazar zorluğunu" (marka sadakati yüksek tüketiciler) yansıtmaktadır.

Dolayısıyla, Neuropack-PL tasarımlarının, bilinen markaları tercih etme eğiliminde olan bu taraflı (brand-loyal) örnekleme dahi;

1. Pazar liderleriyle (Lays, Ülker) algısal olarak başa baş performans göstermesi (markasız ve markalı testlerde $p > .05$),
2. Ve en önemlisi, Orijinal PL tasarımlarına (Karmen, Chips Coin) karşı istatistiksel olarak anlamlı (örn. Karmen, $p=.005$) veya güçlü eğilimler (örn. Chips Coin, $p=.063$) göstermesi,

Neuropack-PL tasarımının etkinliğini zayıflatmak yerine, veri-odaklı tasarımın bu zorlu pazar koşullarındaki gücünü ve potansiyelini daha da güçlü bir şekilde vurgulamaktadır.

10. BÖLÜM: ÖNERİLER

Gelecek çalışmalar için öneriler: (1) ambalaj unsurlarının ayrıştırılmış ve karşılaştırmalı testleri (örn. renk vs. form vs. doku), (2) bireysel farklılıkları moderatör olarak alan deneysel ve saha çalışmaları, (3) nörobilişsel ve davranışsal ölçümleri birleştiren karma yöntem tasarımları, (4) gerçek-dünya perakende koşullarında dışsallığı sınavan saha deneyleri.(5) Duyusal ve haptik (dokunsal) araştırmalar, ambalajın yalnızca görsel değil, aynı zamanda dokunsal (haptik) ve multimodal uyarılar aracılığıyla da tüketici değerlendirmelerini etkilediğini ortaya koymaktadır. Haptik alanındaki güncel derlemeler, ambalaj yüzeyinin (mat ve parlaklık gibi özellikler, doku yoğunluğu) algılanan kalite ve ürün değeri üzerindeki etkisinin, marka bilinirliği ve tüketici beklentilerine göre farklılık gösterdiğini belirtmektedir; özellikle tanınmış markalarda dokunun olumlu bir taşıyıcı etkisi daha belirgindir. İlerleyen çalışmaların, ambalajın görsel boyutuna ek olarak dokunsal deneyim tasarımını da dahil etmesi, içeriği zenginleştirerek çok boyutlu nöropazarlama önerileri sunacaktır.

Bu tezin temel amacı, ambalaj tasarımının tüketicinin görsel dikkatini nasıl yönlendirdiğini ve anlık duygusal uyarılma düzeyini nasıl etkilediğini ölçmektir. Bu spesifik araştırma soruları için, mekansal hassasiyeti en yüksek yöntem olan Göz İzleme (ET) ile fizyolojik uyarılmayı en net gösteren araçlardan biri olan deri tepkisi ölçümü (GSR) en uygun ve en doğrudan metodolojik araçlar olarak seçilmiştir. Çalışmanın bulguları, görsel dikkat ve fizyolojik uyarılma arasındaki ilişkiye dair önemli sonuçlar ortaya koymuştur.

Bu bulguların üzerine inşa edilecek gelecek çalışmalar için, tüketici tepkilerinin doğrudan beyin temelli korelatlarını incelemek amacıyla EEG (elektroensefalografi) yönteminin de metodolojiye dahil edilmesi önerilmektedir. EEG, bu tezin kapsamı dışında kalan, ancak tüketici deneyimini daha da derinlemesine anlamamızı sağlayacak farklı sorulara yanıt verme potansiyeli taşımaktadır. Touchette ve Lee (2016), Byrne ve ark.'nın (2022) sistematik incelemesinde, EEG'nin özellikle frontal alfa asimetrisi (FAA) ve geç pozitif potansiyel (LPP) gibi bileşenlerinin tüketici tercihlerini ve duygusal değerlendirmeleri yordamada en tutarlı nörofizyolojik göstergeler olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca EEG'nin ET ile birlikte kullanıldığında, özellikle makine öğrenmesi modellerinde tahmin doğruluğunun anlamlı ölçüde arttığı gösterilmiştir. Bu nedenle, gelecekteki nöropazarlama araştırmalarında EEG ve ET'nin birlikte kullanımı, hem görsel dikkat hem de duygusal tepki verilerinin entegre analizi yoluyla tüketici davranışlarının daha kapsamlı biçimde anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca böyle bir entegrasyon, yapay zeka destekli nöropazarlama uygulamalarının bilimsel geçerliliğini artırarak, pazarlama stratejilerinin daha isabetli biçimde şekillendirilmesine katkı sağlayabilir. Son olarak

literatürde en yaygın biçimde kullanılan nörogörüntüleme tekniğinin EEG olduğu, fizyolojik ölçüm teknikleri açısından ise Eye Tracking'in pazarlama araştırmalarında öne çıktığı anlaşılmaktadır (Alsharif vd., 2023, s. 7). Bu bulgular, nöropazarlama çalışmalarında hem nörofizyolojik hem de fizyolojik veri kaynaklarının tüketici davranışlarını anlamada etkili araçlar olduğunu göstermektedir. Gelecekte yapılacak araştırmalarda bu tekniklerin birlikte kullanılması, tüketici karar süreçlerinin daha kapsamlı ve derinlemesine analiz edilmesine olanak sağlayacaktır.

Kakaria ve ark. (2023) tarafından yapılan çalışmada da belirtildiği üzere, ileri düzey teknolojilerin kullanımı durumunda dahi, nöropazarlama analizlerinin doğru ve etkili sonuçlar verebilmesi için teknolojik çözümlerin, uzman değerlendirmeleri ile insan tecrübe ve sezgisinin entegre edilmesi zaruridir. Bu ilke doğrultusunda, bu tez çalışması da çok disiplinli bir uzmanlık denetiminde yürütülmüştür.

Sonuç olarak, ambalaj tasarımının, satın alma noktasındaki tüketici kararlarının büyük çoğunluğunu yönlendiren en güçlü pazarlama araçlarından biri olduğu açıktır. İster geleneksel ürün görselleri isterse artan bir eğilim olan yapay zeka ile tasarlanan ambalajlar olsun, tasarım öğelerinin tüketici üzerindeki etkisi; dikkat çekme , açlık ve yeme arzusu, tat beklentileri ve hatta tüketim hacmi gibi çok katmanlı ve karmaşık bir yapıya sahiptir.

Bu nedenle, Simmonds ve Spence'in (2017, s. 348) de güçlü bir şekilde vurguladığı gibi, pazara sürülecek her yeni ambalaj tasarımı, tüketici değerlendirmeleri ve satın alma davranışı üzerindeki olası etkiyi tam olarak anlamak amacıyla kapsamlı ve titiz bir pazar araştırması kullanılarak mutlaka test edilmelidir. Ancak, bu tezin de savunduğu gibi, yalnızca tüketicilerin beyanlarına dayalı (deklaratif) metrikler, özellikle gıda görsellerinin tetiklediği istemsiz ve ön-bilişsel tepkileri ölçmede yetersiz kalabilir. Daha bütüncül, güvenilir ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmek için bu pazar araştırması, nöropazarlama araçlarıyla desteklenmelidir. Literatürde incelenen çalışmalarda ve bu tezin deney kapsamında elde edilen çıktılarda görüldüğü gibi, Eye Tracking ve GSR gibi yöntemler tüketicinin raftaki görsel dikkatini neyin çektiğini ve dikkatle ilişkili bilişsel önyargılarını ortaya çıkarabilir. Tıpkı Tropicana vakasında yaşanan milyonlarca dolarlık gelir kaybında görüldüğü gibi, başarısız bir yeniden tasarımın getireceği finansal riskleri azaltmanın ve ürünün pazardaki başarısını maksimize etmenin yolu; tüketicinin hem bilinçli (deklaratif) tercihlerini hem de bilinçdışı (nörofizyolojik) tepkilerini entegre eden Neuropack-PL gibi hibrit araştırma yaklaşımlarından geçmektedir. Özellikle bu tezin ana faydasını sunduğu özel markaların ulusal ve global rakipleriyle rafta yürüttükleri mücadelede başarılı olmasının sırrı da tam olarak buradan geçmektedir.

Bu çalışmada elde edilen bulgular, marka sadakati yüksek bir örnekleme test edilmiştir. Gelecekteki araştırmalar, bu analizi farklı bir örnekleme (örn. sadece PL tüketicilerinden oluşan) tekrarlayarak, Neuropack-PL tasarımının bu "dostane"

(PL-friendly) gruptaki etkisinin daha da artıp artmayacağını inceleyebilir.

Ayrıca, bu çalışma Cips ve Çikolata kategorileriyle sınırlıdır. Veri-odaklı tasarımın süt ürünleri, içecek veya temizlik ürünleri gibi farklı kategorilerdeki etkinliği de araştırılmaya değerdir.

Bu tezin bulguları, özellikle pazar liderlerine karşı rekabet eden özel markalı (PL) ürün yöneticileri için somut öneriler sunmaktadır.

Bulgular, marka eğilimi "sıfır" (N=0) olan Orijinal Karmen tasarımının, Neuropack-PL tasarımıyla istatistiksel olarak anlamlı ($p=.005$) bir davranışsal tercih kazandığını göstermiştir. Bu, PL üreticilerinin, marka sadakatini kıramadıkları noktada, veri-odaklı (Neuropack-PL) tasarımları kullanarak "satın alma anında" (point-of-purchase) tercihi kendi lehlerine çevirebileceklerini kanıtlamaktadır.

Neuropack-PL tasarımları, pazar liderlerine (Lays, Ülker) karşı istatistiksel bir üstünlük sağlamasa da, onlarla "başa baş" (algısal olarak farksız) bir performans sergilemiştir. Bu, PL markalarının, sadece "ucuz" bir alternatif olmaktan çıkıp, Neuropack-PL gibi bilimsel tasarım yaklaşımlarıyla "algısal olarak eşit" bir rakip konumuna gelebileceklerini göstermektedir.

Bu tezin nöropazarlama metodolojisinin kurgulanması ve uygulanmasında Üsküdar Üniversitesi Nöropazarlama Anabilim Dalı Başkanı Dr. Selami Varol Ülker'den danışmanlık alınmıştır. Projenin temelini oluşturan Neuropack-PL tasarımlarının geliştirilmesi, yapay zeka modellemesi ve nörobilimsel temelleri konusunda ise Ostim Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü öğretim üyesi, nörobilim uzmanı ve Neuropack platformu kurucusu Doç. Dr. Abdullah Ballı'dan eş danışmanlık desteği alınmıştır. Bu sayede, çalışmanın hem teknolojik uygulamalarının hem de pazarlama analizlerinin alanında uzman isimlerin rehberliğinde gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

KAYNAKLAR

- Aaker, D. A. (1991). *Managing brand equity: Capitalizing on the value of a brand name*. Free Press.
- Aaker, D. A. (1996). *Building strong brands*. Free Press.
- Aaker, J. L. (1997). Dimensions of brand personality. *Journal of Marketing Research*, 34(3), 347–356. <https://doi.org/10.1177/002224379703400304>
- Agost, M.-J., & Bayarri-Porcar, V. (2024). The Use of Eye-Tracking to Explore the Relationship Between Consumers' Gaze Behaviour and Their Choice Process. *Big Data and Cognitive Computing*, 8(12), 184. <https://doi.org/10.3390/bdcc8120184>
- Ahmadi, G., Bahrami, H. R., & Ahani, M. (2013). An investigation of visual components of packaging on food consumer behavior. *Business and Economics Research*, 3(2), 1-11. <https://doi.org/10.5296/ber.v3i2.3799>
- Ailawadi, K. L., Neslin, S. A., & Gedenk, K. (2001). Pursuing the value-conscious consumer: Store brands versus national brand promotions. *Journal of Marketing*, 65(1), 71–89.
- Akan, Ş., & Atalık, Ö. (2024). Neuromarketing: Navigating new perspectives in neuroscience and marketing synthesis. *Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 14(28), 600–626. <https://doi.org/10.53092/duibfd.1495454>
- Akgün, V. Ö., & Ergün, G. (2016). Yeni bir pazarlama yaklaşımı olarak nöropazarlama üzerine kuramsal bir araştırma. *A Theoretical Research on Neuromarketing As A New Marketing Approach*, 223-235. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosyoteknik/issue/80255/1371349>
- Aktaş, M., & Çavuşoğlu, S. (2023). Pazarlamada yapay zeka. E. Yılmaz (Ed.), *Dijitalleşme ve pazarlama araştırmaları* (ss. 61-74). Özgür Yayınları.
- Al-Abdallah, G., Ismael, M., & Attieh, L. (2024). Social media marketing and restaurants' brand equity after COVID-19: A revitalizing model. *Journal of Vacation Marketing*, Advance online publication. <https://doi.org/10.1177/13567667241277207>
- Al-Samarraie, H., Eldenfria, A., Dodoo, J. E., Alzahrani, A. I., & Alalwan, N. (2019). Packaging design elements and consumers' decision to buy from the web: A cause and effect decision-making model. *Color Research & Application*, 44(6), 993–1005. <https://doi.org/10.1002/col.22427>

- Altunışık, R., Özdemir, Ş., & Torlak, Ö. (2004). *Modern pazarlama*. Değişim Yayınları.
- Alsharif, A., & Khraiwish, A. (2024). Tools in Marketing Research: Exploring Emotional Responses to Stimuli. *Scientific Annals of Economics and Business*, 71(2), 173–192. <https://doi.org/10.47743/saeb-2024-0009>
- Alsharif, A. H., Salleh, N. Z. M., Abdullah, M., Khraiwish, A., & Ashaari, A. (2023). Neuromarketing Tools Used in the Marketing Mix: A Systematic Literature and Future Research Agenda. *SAGE Open*, 13(1). <https://doi.org/10.1177/21582440231156563>
- Alsharif, A.H., Wang, J., & Isa, S.M. (2025). The synergy of neuromarketing and artificial intelligence: A comprehensive literature review in the last decade. *Futur Bus J* 11, 170. <https://doi.org/10.1186/s43093-025-00591-x>
- Altunışık, R., Yolcu, T., & Özkaynar, K. (2013). *Türk tüketicilerindeki otomobil imgesinin kültürel kodları üzerine bir araştırma*. 11th International Conference on Knowledge, Economy and Management (ICKEM). https://www.researchgate.net/publication/322569844_Turk_Tuketicilerindeki_Otomobil_Imgesinin_Kulturel_Kodlari_Uzerine_Bir_Arastirma
- American Marketing Association. (t.y.-a). *Definition of marketing*. <https://www.ama.org/the-definition-of-marketing-what-is-marketing/>
- American Marketing Association. (t.y.-b). *What is a brand?* <http://ama.org/topics/brand-and-branding/>
- Ambler, T., Braeutigam, S., Stins, J., Rose, S. P. R., & Swithenby, S. J. (2004). Salience and choice: Neural correlates of shopping decisions. *Psychology & Marketing*, 21(4), 247–261. <https://doi.org/10.1002/mar.20004>
- Ampuero, O., & Vila, N. (2006). Consumer perceptions of product packaging. *Journal of Consumer Marketing*, 23(2), 100–112. <https://doi.org/10.1108/07363760610655032>
- Andiani, P., & Mufidah, N. (2025). Packaging aesthetics and brand personality as factors shaping consumer preferences for modern snack products in Indonesia. *West Science Interdisciplinary Studies*, 3(7), 1209-1216. <https://doi.org/10.58812/wsis.v3i07.2111>
- Ardianto, F., & Waluyo, M. (2025). Price, quality, innovation, and packaging drive consumer purchase behavior. *Academia Open*, 10. <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11711>

- Armel K. C., Beuamel, A., & Rangel A. (2008). Biasing simple choices by manipulating relative visual attention. *Judgment and Decision Making*, 3(5), 396-403. <https://doi.org/10.1017/S1930297500000413>
- Aydan, G., & Atılgan, K. Ö. (2023). Tüketicilerin kişiselleştirilmiş fiyatlandırma ile dinamik fiyatlandırma uygulamalarına yönelik tutumlarının incelenmesi. *Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi*, 10(1), 243-256. <https://doi.org/10.47097/piar.1263342>
- Bahrainizad, M., & Rajabi, A. (2018). Consumers' perception of usability of product packaging and impulse buying: Considering consumers' mood and time pressure as moderating variables. *Journal of Islamic Marketing*, 9(2), 262-282. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2016-0030>
- Ballard, K., & Knutson, B. (2009). Dissociable neural representations of future reward magnitude and delay during temporal discounting. *NeuroImage*, 45(1), 143-150. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2008.11.004>
- Ballı, A. (2025). Simultaneous neuroscientific analysis and artificial intelligence-based packaging evaluation platform: Neuropack. *Mitteilungen Klosterneuburg*. <https://doi.org/10.61586/jjyv6>
- Ballı, A., & Ergüzel, T. (2025). Nöropazarlama alanında yapılan çalışmaların bibliyometrik analizle incelenmesi ve bütüncül nöropazarlama. *Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi*, 11(1), 139-159. <https://doi.org/10.20979/ueyd.1643301>
- Barrientos-Báez, A., Carvajal-Zaera, E., & Caldevilla-Domínguez, D. (2025). Customer satisfaction and loyalty: The role of interaction and neuromarketing. *Visual Review*, 17(3), 279-305. <https://doi.org/10.62161/revvisual.v17.5817>
- Bearden, W. O., Ingram, T. N., & LaForge, R. W. (2004). *Marketing: Principles & perspectives*. McGraw-Hill.
- Bechara A. (2004). The role of emotion in decision-making: Evidence from neurological patients with orbitofrontal damage. *Brain and Cognition*, 55(1), 30-40. <https://doi.org/10.1016/j.bandc.2003.04.001>
- Bercea, M. D. (2012). *Anatomy of methodologies for measuring consumer behavior in neuromarketing research*. LCBR European Marketing Conference, Ebermannstadt, Germany. https://www.researchgate.net/publication/260058154_Anatomy_of_methodologies_for_measuring_consumer_behavior_in_neuromarketing_research

- Berčík, J., Horská, E., Wang, R. W. Y., & Chen, Y.-C. (2016). The impact of parameters of store illumination on food shopper response. *Appetite*, *106*, 101–109.
- Berns, G. S., & Moore, S. E. (2012). A neural predictor of cultural popularity. *Journal of Consumer Psychology*, *22*(1), 154–160. <https://doi.org/10.1016/j.jcps.2011.05.001>
- Berridge, K. C., & Kringelbach, M. L. (2008). Affective neuroscience of pleasure: reward in humans and animals. *Psychopharmacology*, *199*(3), 457–480. <https://doi.org/10.1007/s00213-008-1099-6>
- Bhandari, A. (2020). Neuromarketing trends and opportunities for companies. In *Global Approaches to Sustainability Through Learning and Education* (ss. 1-18). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-3126-6.ch005>
- Bhatnagar, R., & Orquin, J. L. (2022). A meta-analysis on the effect of visual attention on choice. *Journal of Experimental Psychology: General*, *151*(10), 2265–2283. <https://doi.org/10.1037/xge0001204>
- Bialkova, S., Grunert, K. G., & van Trijp, H. (2020). From desktop to supermarket shelf: Eye-tracking exploration on consumer attention and choice. *Food Quality and Preference*, *81*, Article 103839. <https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2019.103839>
- Bigpara / Hürriyet. (2025, 21 Mart). *BİM, File Market'in bağımsız şirket olma sürecini tamamladı*. <https://bigpara.hurriyet.com.tr/haberler/piyasa-haberleri/bim-file-marketin-bagimsiz-sirket-olma-surecini-basariyla-tamamladi>
- Bloch, P. H. (1995). Seeking the ideal form: Product design and consumer response. *Journal of Marketing*, *59*(3), 16–29.
- Boksem, M. A. S., & Smidts, A. (2015). Brain responses to movie-trailers predict individual preferences for movies and their population-wide commercial success. *Journal of Marketing Research*, *52*(4), 482–492. <http://dx.doi.org/10.4018/ijqaete.2014070104>
- Booms, B.H. and Bitner, M.J. (1981) Marketing Strategies and Organization Structures for Service Firms. In: *Marketing of Services*, American Marketing Association, Chicago, 47-51.
- Brakus, J. J., Schmitt, B. H., & Zarantonello, L. (2009). Brand experience: What is it? How is it measured? Does it affect loyalty? *Journal of Marketing*, *73*(3), 52–68. <https://doi.org/10.1509/jmkg.73.3.52>

- Brand activism and consumer backlash: A systematic review. (2024). *Journal of Brand Strategy*, 13(1), 10–12.
- Brand image evaluation methods. (2022). *Journal of Marketing Analytics*, 10(2), 5–8.
- Braun-Latour, K. A., & Zaltman, G. (2006). Memory Change: An Intimate Measure of Persuasion. *Journal of Advertising Research*, 46(1), 57–72. <https://doi.org/10.2501/S0021849906060077>
- Bronnenberg, B. J., Dubé, J., & Sanders, R. E. (2020). Consumer misinformation and the brand premium: A private label blind taste test. *Marketing Science*, 39(5), 879-898. <https://doi.org/10.1287/mksc.2019.1189>
- Carlson, N. R. (2022). *Fizyolojik psikoloji: Davranışın nörolojik temelleri* (M. Şahin, Ed. ve Çev.). Nobel Akademik Yayıncılık.
- Carter, B. T., & Luke, S. G. (2020). Best practices in eye tracking research. *International journal of psychophysiology : official journal of the International Organization of Psychophysiology*, 155, 49–62. <https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2020.05.010>
- Cerantola, N. (2016). El envase como elemento de marketing. Ecoembes. <https://www.ecoembesthecircularcampus.com/web/app/uploads/2021/01/el-envase-como-elemento-de-marketing.pdf>
- Cengil, E., & Çınar, A. (2016). A new approach for image classification: Convolutional neural network. *European Journal of Technique*, 6(2), 96–103.
- Ceylan, K. E., & Akıllıbaş, E. (2019). Nöropazarlama perspektifinden tüketici beynine yapılan yolculuk. *Journal of Business Management and Economic Research*, 3(3), 43-58. <https://doi.org/10.29226/TR1001.2019.116>
- Cevahir, E. (2020). SPSS ile Nicel Veri Analizi Rehberi. İstanbul: Kibele Yayınları.
- Cevher, M. F. (2025). Investigating consumers' boycott behavior in the context of Israeli-Palestinian conflict: Social media, consumer animosity and perceived efficacy perspectives. *Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 35(2), 449-466. <https://dergipark.org.tr/en/pub/firatsbed/issue/91744/1572026>
- Chandon, P., Hutchinson, J. W., Bradlow, E. T., & Young, S. H. (2009). Does In-Store Marketing Work? Effects of the Number and Position of Shelf Facings on Brand Attention and Evaluation at the Point of Purchase. *Journal of Marketing*, 73(6), 1-17. <https://doi.org/10.1509/jmkg.73.6.1>

- Charif Hamdar, B. (2018). Economic effects of product packaging on consumer shopping behavior: The case of Lebanon. *American Journal of Theoretical and Applied Business*, 4(2), 44-51. <https://doi.org/10.11648/j.ajtab.20180402.12>
- Chaudhuri, A., & Holbrook, M. B. (2001). The chain of effects from brand trust and brand affect to brand performance: The role of brand loyalty. *Journal of Marketing*, 65(2), 81–93. <https://doi.org/10.1509/jmkg.65.2.81.18255>
- Chew, L. H., Teo, J., & Mountstephens, J. (2016). Aesthetic preference recognition of 3D shapes EEG. *Cognitive Neurodynamics*, 10(2), 165–173. <https://doi.org/10.1007/s11571-015-9363-z>
- Chowdhury, S. (2024). Role of neuromarketing and artificial intelligence in futuristic marketing approach: An empirical study. *Journal of Informatics Education and Research*, 4(2), 560-567. <https://doi.org/10.52783/jier.v4i2.809>
- Chui, M., Manyika, J., Miremadi, M., Henke, N., Chung, R., Nel, P., & Malhotra, S. (2018, 17 Nisan). Notes from the AI frontier: Applications and value of deep learning. McKinsey global institute discussion paper. <https://www.mckinsey.com/featured-insights/artificial-intelligence/notes-from-the-ai-frontier-applications-and-value-of-deep-learning>
- Ck, V., Fukey, L. N., & Wankhar, V. (2022). Does packaging affect consumer preference during the purchase of chocolate? *ECS Transactions*, 107(1), 5827–5838. <https://doi.org/10.1149/10701.5827ecst>
- Clement, J. (2007). Visual influence on in-store buying decisions: an eye-track experiment on the visual influence of packaging design. *Journal of Marketing Management*, 23(9–10), 917–928. <https://doi.org/10.1362/026725707X250395>
- Corr, P., & Plagnol, A. (2023). *Behavioral economics: The basics* (2nd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003166900>
- Çetinkaya, S. (2024). Ambalaj tasarımında yapay zeka teknolojilerinin grafik tasarım perspektifinde incelenmesi. *UMAY Sanat ve Sosyal Bilimler Dergisi*, 2(2), 6-24. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/umay/issue/88719/1575880>
- Damasio, A. (2023). *Descartes'in yanılgısı* (F. E. Çetin & E. Kumral, Çev.). ODTÜ Yayıncılık.
- Darázs, T. (2024). The role of artificial intelligence in neuromarketing: A comparative analysis of AI-driven and traditional methods. *Media & Marketing Identity*. <https://doi.org/10.34135/mmidentity-2024-07>

- Daráz, T. (2025, 10 Nisan). Combining eye-tracking and questionnaire in a small experiment: A case study. In M. Majerský, P. Nagyová, & K. Zubková (Eds.), *Quo Vadis 2025: Value & Experience* (ss. 176–186). Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Tnave.
https://www.researchgate.net/publication/395016971_Quo_Vadis_2025_Value_Experience
- Davenport, T., Guha, A., Grewal, D. (2020). How artificial intelligence will change the future of marketing. *J. of the Acad. Mark. Sci.* 48, 24–42.
<https://doi.org/10.1007/s11747-019-00696-0>
- de Araujo, I. E., Rolls, E. T., Velazco, M. I., Margot, C., & Cayeux, I. (2005). Cognitive modulation of olfactory processing. *Neuron*, 46(4), 671–679.
<https://doi.org/10.1016/j.neuron.2005.04.021>
- Değermen, A., & Mohammadabbasi, M. (2023). Using big data in analysis of consumer behavior: A qualitative study. *Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 12(1), 100-122. <https://doi.org/10.53306/klufeas.1220342>
- Değirmen, G. Ç., & Şardağı, E. (2016). Nöropazarlama uygulamalarının etik bağlamında değerlendirilmesi. *Akdeniz İletişim Dergisi*, (25), 140-160.
- Deppe, M., Schwindt, W., Kugel, H., Plassmann, H., & Kenning, P. (2005). Nonlinear responses within the medial prefrontal cortex reveal when specific implicit information influences economic decision making. *Journal of Neuroimaging*, 15(2), 171-182. <https://doi.org/10.1177/1051228405275074>
- Dhar, S. K., & Hoch, S. J. (1997). Why store brand penetration varies by retailer. *Marketing Science*, 16(3), 208–227.
- Dick, A. S., & Basu, K. (1994). Customer loyalty: Toward an integrated conceptual framework. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 22(2), 99–113.
<https://doi.org/10.1177/0092070394222001>
- Discount Retail Consulting. (2025, 14 Nisan). *Turkey: BİM decided to partially split File Market*.
<https://www.discountretailconsulting.com/post/turkey-bi-m-decided-to-partially-split-file-market>
- Doğru Haber. (2025, Ekim 2). Boykotlu markalar KFC ve Pizza Hut resmen iflas etti.
<https://dogruhaber.com.tr/boykotlu-markalar-kfc-ve-pizza-hut-resmen-iflas-etti>

- Dong, R., & Gleim, M. (2018). High or low: The impact of brand logo location on consumers product perceptions. *Food Quality and Preference*, 69, 81-90. <https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2018.05.003>
- Dubbelink, S. I., Herrando, C., & Constantinides, E. (2021). Social media marketing as a branding strategy in extraordinary times: Lessons from the COVID-19 pandemic. *Sustainability*, 13(18), 10211. <https://doi.org/10.3390/su131810211>
- Dursun, T. (2009). Marka kişiliği yaratma süreci ve marka kişiliği üzerine bir araştırma. *Marmara İletişim Dergisi*, 14(14), 167-184. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruid/issue/447/3535>
- Durukal, E. (2019). Pazarlama 1.0'dan pazarlama 4.0'a doğru değişim. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 8(3), 1613-1633. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/itobiad/issue/47378/549402>
- Dutta, T., & Mandal, M. K. (2019). *Neuromarketing in India: Understanding the Indian consumer* (1st ed.). Taylor and Francis. https://www.researchgate.net/publication/330481484_Neuromarketing_in_India_Understanding_the_Indian_Consumer
- Erdemir, K. O., & Yavuz, Ö. (2016). *Nöropazarlamaya giriş*. Brand Map.
- Esch, F.-R., Möll, T., Schmitt, B., Elger, C.E., Neuhaus, C., & Weber, B. (2012). Brands on the brain: Do consumers use declarative information or experienced emotions to evaluate brands?. *Journal of Consumer Psychology*, 22, 75-85. <https://doi.org/10.1016/j.jcps.2010.08.004>
- Eyeseer Research. (t.y.). *Beyond saliency: The use of AI models in mapping visibility and attention metrics*. <https://eyeseer-research.com/knowledge/beyond-saliency-the-use-of-ai-models-in-mapping-visibility-and-attention-metrics>
- Fajrina, S. N., & Pramesti, D. P. (2023). The Role of Visual Elements as a Marketing Communication Strategy in Product Packaging. *Journal of Computer Science and Visual Communication Design*, 8(2), 322-332. <https://doi.org/10.55732/jikdiskomvis.v8i2.903>
- Falk, E. B., Berkman, E. T., & Lieberman, M. D. (2012). From neural responses to population behavior: Neural focus group predicts population-level media effects. *Psychological Science*, 23(5), 439-445. <https://doi.org/10.1177/0956797611434964>

- Fehse, K., Simmank, F., Gutyrchik, E., & Sztrókay-Gaul, A. (2017). Organic or popular brands—food perception engages distinct functional pathways. An fMRI study. *Cogent Psychology*, 4(1), 1–11.
- Ferrell, M.L., Beatty, A. & Dubljevic, V. The Ethics of Neuromarketing: A Rapid Review. *Neuroethics* 18, 19 (2025). <https://doi.org/10.1007/s12152-025-09591-8>
- File Market Mağazacılık A.Ş. (t.y.). *Hakkımızda*. <https://www.file.com.tr/>
- Flumeri, G. Di, Herrero, M. T., Trettel, A., Cherubino, P., Maglione, A. G., Colosimo, A., Moneta, E., Peparaiò, M., & Babiloni, F. (2016). EEG frontal asymmetry related to pleasantness of olfactory stimuli in young subjects. *Proceedings of the 2015 Computational Methods in Experimental Economics (CMEE) Conference*, 373–381.
- Foreks. (2023, 14 Nisan). *FİLE, şube sayısını 214'e çıkarıyor*. <https://www.foreks.com/haber/detay/64391009c9e77c0001ee73c7/PICNEWS/tr/file-subesayisini-214e-cikariyor/>
- Future Market Insights. (2024, 18 Nisan). *Consumer packaging market size & outlook 2024-2034*. <https://www.futuremarketinsights.com/reports/consumer-packaging-market>
- García Palomo, J. P. (2014). Neuromarketing: cuando el doctor Jekyll descubrió a Mr. Hyde. RA-MA.
- Garczarek, U., Andrzej, B., Piotr, S., ve Aneta, G. (2021). A comparative analysis of neuromarketing methods for brand purchasing predictions among young adults. *Journal of Brand Management*, 0123456789. <https://doi.org/10.1057/s41262-020-00221-7>
- Genrise. (2025). *The rise of the digital shelf*. https://www.genrise.ai/files/ugd/f60dd5_87f72140b7414d599874d7cacc02cc4c.pdf
- Gheorghe, C. M., Purcărea, V. L., & Gheorghe, I. R. (2023). Using eye-tracking technology in Neuromarketing. *Romanian journal of ophthalmology*, 67(1), 2–6. <https://doi.org/10.22336/rjo.2023.2>
- Giray, C., & Girişken, Y. (2013). Gözün bilinç seviyesinde duyumsayamadığı uyarınları beynin algılaması mümkün müdür? Nöropazarlama yöntemi ile ölçümlere üzerine deneysel bir tasarım. *18. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiri Kitabı* (ss. 608-618). Kafkas Üniversitesi.

- Glaholt, M. G., & Reingold, E. M. (2009) The time course of gaze bias in visual decision tasks. *Visual Cognition*, 17:8, 1228-1243. <https://doi.org/10.1080/13506280802362962>
- Goodfellow, I., Pouget-Abadie, J., Mirza, M., Xu, B., Warde-Farley, D., Ozair, S., Courville, A., & Bengio, Y. (2014). Generative adversarial nets. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 27. <https://arxiv.org/abs/1406.2661>
- Google Trends. (2025). İsrail malları arama trendleri. Google Trends. <https://trends.google.com/trends/explore?date=today%205-y&geo=TR&q=israil%20mallar%C4%B1&hl=tr>
- Gómez-Carmona, D., Marín-Dueñas, P. P., Tenorio, R. C., Domínguez, C. S., Muñoz-Leiva, F., & Liébana-Cabanillas, F. J. (2022). Environmental concern as a moderator of information processing: A fMRI study. *Journal of Cleaner Production*, 369. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.133306>
- Gökgül, A. N. (2022). Nöropazarlama yaklaşımlarını Sigmund Freud'un yapısal zihin modeli çerçevesinde değerlendirmek. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 21(82), 771-783. <https://doi.org/10.17755/esosder.843073>
- Gross-Golacka, E., Kavoura, A., & Pawłowski, K. (2025). Perception of Artificial Intelligence by Generation Z—Results of a Pilot Study in Poland. In: Kavoura, A., Briciu, VA., Briciu, A. (eds) Strategic Innovative Marketing and Tourism. ICSIMAT 2024. *Springer Proceedings in Business and Economics*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-81962-9_92
- Gu, J., & Lee, E. (2025). Evaluating packaging design relative feature importance using an artificial neural network (ANN). *Applied Sciences*, 15(6), 3261. <https://doi.org/10.3390/app15063261>
- Gutiérrez, M., Páez, J. J., & Bonilla, F. (2024). Models of brand equity: A systematic and critical review. *Cogent Business & Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2433168>
- Hakim, A., Golan, I., Yefet, S., & Levy, D. J. (2023). DeePay: deep learning decodes EEG to predict consumer's willingness to pay for neuromarketing. *Frontiers in Human Neuroscience*, 17(June), 1–20. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2023.1153413>
- Halkias, G. (2015). Mental representation of brands: a schema-based approach to consumers' organization of market knowledge. *Journal of Product & Brand*

Management, Vol. 24 No. 5 pp. 438–448.
<https://doi.org/10.1108/JPBM-02-2015-0818>

- Hamelin, N., Moujahid, O. El, ve Thaichon, P. (2017). Emotion and advertising effectiveness: A novel facial expression analysis approach. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 36, 103–111. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2017.01.001>
- Handy, T. C., Smilek, D., Geiger, L., Liu, C., & Schooler, J. W. (2010). ERP evidence for rapid hedonic evaluation of logos. *J Cogn Neurosci.*, 22(1), 124–138.
- Harmandaroğlu, S. F. (2024). Pazarlamada yapay zekanın bibliyometrik analiz yöntemi ile incelenmesi. *19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi*, 5(1), 97-109. <https://doi.org/10.52835/19maysbd.1445578>
- Heusel, M., Ramsauer, H., Unterthiner, T., Nessler, B., & Hochreiter, S. (2017). GANs trained by a two time-scale update rule converge to a local Nash equilibrium. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30. <https://arxiv.org/abs/1706.08500>
- Ho-dac, L., & Mulder-Nijkamp, M. (2025). Brands in transition: Balancing brand differentiation and standardization in sustainable packaging. *Sustainability*, 17(6), 2381. <https://doi.org/10.3390/su17062381>
- Hosseini, A., Hooshanfar, K., Omrani, P., Toosi, R., Ebrahimian, Z., & Akhaee, M. A. (2025). Brand visibility in packaging: A deep learning approach for logo detection, saliency-map prediction, and logo placement analysis. *Discover Applied Sciences*, 7, 537. <https://doi.org/10.1007/s42452-025-07043-9>
- Hubert, M., & Kenning, P. (2008). A current overview of consumer neuroscience. *Journal of Consumer Behaviour*, 7(4-5), 272-292. <https://doi.org/10.1002/cb.251>
- Hubert, M., Hubert, M., Florack, A., Linzmajer, M., & Kenning, P. (2013). Neural correlates of impulsive buying tendencies during perception of product packaging. *Psychology & Marketing*, 30(10), 861–873. <https://doi.org/10.1002/mar.20651>
- Ilgaz Sümer, S., & Eser, Z. (2006). Pazarlama karması elemanlarının evrimi. *Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 8(1), 165-186. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziuibfd/issue/28336/301168>
- Iloka, C., & Onyeke, K. (2020). Neuromarketing: A historical review. *Neuroscience Research Notes*, 3(3), 27-35. <https://doi.org/10.31117/neuroscirn.v3i3.54>

- IMARC Group. (2024). *Turkey retail market report 2024: Size, share, trends and forecast 2024–2033*. <https://www.imarcgroup.com/turkey-retail-market>
- International Supermarket News. (2024, 24 Aralık). *Top 10 biggest supermarket chains by turnover in the world 2024*. <https://internationalsupermarketnews.com/top-10-biggest-supermarket-chains-by-turnover-in-the-world-2024/>
- Ipsos. (2018, 3 Mayıs). *Most Americans say that the design of a product's packaging often influences their purchase decisions*. <https://www.ipsos.com/en-us/news-polls/Most-Americans-Say-That-the-Design-of-a-Products-Packaging-Often-Influences-Their-Purchase-Decisions>
- İslamoğlu, A. H. (2013). *Pazarlama yönetimi: Stratejik yaklaşım*. Beta Yayıncılık.
- Jarek, K., & Mazurek, G. (2019). Marketing and artificial intelligence. *Central European Business Review*, 8(3), 46-55. <https://doi.org/10.18267/j.cebr.213>
- Jhansi, V., Ancy, K., & Divyashri, K. P. (2025). A study on the effect of product packaging on consumer buying decision. *International Journal of Advanced Research in Education and Technology*, 12(4). <https://doi.org/10.15680/IJARETY.2025.1204021>
- Jones, J. W., Childers, T. L., & Jiang, Y. (2012). The shopping brain: Math anxiety modulates brain responses to buying decisions. *Biological Psychology*, 89(1), 201–213.
- Jing, L. (2024). The impact of packaging elements on consumer purchasing behavior based on behavioral economics. *Frontiers in Business, Economics and Management*, 17(1), 174-177. <https://doi.org/10.54097/ycrpd07>
- Jung, C. G. (1969). *Archetypes and the collective unconscious* (R. F. C. Hull, Trans.). Princeton University Press. (Original work published 1959)
- Kacen, J. J., & Lee, J. A. (2002). The influence of culture on consumer impulsive buying behavior. *Journal of Consumer Psychology*, 12(2), 163–176. https://doi.org/10.1207/S15327663JCP1202_08
- Kahneman, D. (2011). *Hızlı ve yavaş düşünme* (3. basım). Varlık Yayınları.
- Kakaria, S., Bigne, E., Catrambone, V., & Valenza, G. (2023). Heart rate variability in marketing research: A systematic review and methodological perspectives. *Psychology & Marketing*, 40(1), 190-208. <https://doi.org/10.1002/mar.21734>

- Kapferer, J. N. (2012). *The new strategic brand management: Advanced insights and strategic thinking* (5th ed.). Kogan Page.
- Kara, A. (2024). Zincir marketlerin Türkiye perakende sektöründeki rolü. *Journal of Research in Business*, 9(1), 58-75. <https://doi.org/10.54452/jrb.1357803>
- Kara, M., Yücel, N., & Bozkurt, Y. (2019). *Nöropazarlama perspektifinden kokusal pazarlama: Marka mı satın alıyoruz koku mu?* Paradigma Akademi.
- Karabulut, M. (2022). Freud ve Jung ışığında masal ve psikanaliz. *Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (26), 756-764. <https://doi.org/10.29000/rumelide.1074051>
- Karmarkar, U. R., Shiv, B., & Knutson, B. (2019). Cost conscious? The neural and behavioral impact of price primacy on decision making. *Journal of Marketing Research*, 52(4), 467–481.
- Kaufman-Scarborough, C., & Cohen, J. (2004). Unfolding consumer impulsivity: An existential–phenomenological study of consumers with attention deficit disorder. *Psychology & Marketing*, 21(8), 637–669. <https://doi.org/10.1002/mar.20022>
- Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity. *Journal of Marketing*, 57(1), 1–22. <https://doi.org/10.1177/002224299305700101>
- Kenning, P., Deppe, M., & Schwindt, W. (2009). The good, the bad and the forgotten -an fMRI-study on ad liking and ad memory. *Advances in Consumer Research*, 36, 4–7.
- Khushaba, R. N., Wise, C., Kodagoda, S., Louviere, J., Kahn, B. E., & Townsend, C. (2013). Consumer neuroscience: Assessing the brain response to marketing stimuli using electroencephalogram (EEG) and eye tracking. *Expert Systems with Applications*, 40(9), 3803-3812. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2012.12.095>
- Klucharev, V., Smidts, A., & Fernández, G. (2008). Brain mechanisms of persuasion: how 'expert power' modulates memory and attitudes. *Social cognitive and affective neuroscience*, 3(4), 353–366. <https://doi.org/10.1093/scan/nsn022>
- Knutson, B., Rick, S., Wimmer, G. E., Prelec, D., & Loewenstein, G. (2007). Neural Predictors of Purchases. *Neuron*, 53(1), 147-156. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2006.11.010>

- Knutson, B., Taylor, J., Kaufman, M., Peterson, R., & Glover, G. (2005). Distributed neural representation of expected value. *Journal of Neuroscience*, 25(19), 4806–4812.
- Koenigs, M., & Tranel, D. (2008). Prefrontal cortex damage abolishes brand-cued changes in cola preference. *Social cognitive and affective neuroscience*, 3(1), 1–6. <https://doi.org/10.1093/scan/nsm032>
- Korchagin, S. (2024). Machine learning methods for emotion recognition in neuromarketing tasks. *The European Physical Journal Special Topics*. <https://doi.org/10.1140/epjs/s11734-024-01412-y>
- Korucuk, N. (2025). Tüketici satın alma davranışı ölçeği: Geçerlik-güvenirlilik çalışması. *Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 14(3), 1253-1271. <https://doi.org/10.33206/mjss.1562229>
- Kostovski, J., Mladenović, M., & Milošević, O. (2024). *Neuromarketing techniques and ethical challenges: a neuroeconomic perspective*. *QUAESTUS Open Access Journal*, 27, 57–66. <https://www.quaestus.ro/wp-content/uploads/2024/01/Jelena-KOSTOVSKI.pdf>
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2004). *Principles of marketing* (10th ed.). Pearson-Prentice Hall.
- Kotler, P., & Rath, G. A. (1984). Design: A powerful but neglected strategic tool. *Journal of Business Strategy*, 5(2), 16–21. <https://doi.org/10.1108/EB039054>
- Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2010). *Marketing 3.0: From products to customers to the human spirit*. John Wiley & Sons.
- Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2021). *Pazarlama 5.0: İnsan için teknoloji* (T. Gezer, Çev.). Nişantaşı Üniversitesi Yayınları.
- Kovač, A., Kovačević, D., Bota, J., & Brozović, M. (2019). Consumers' preferences for visual elements on chocolate packaging. *Journal of Graphic Engineering and Design*, 10(1), 13–18. <https://doi.org/10.24867/JGED-2019-1-013>
- Krajbich, I., Armel, C. & Rangel, A. (2010). Visual fixations and the computation and comparison of value in simple choice. *Nat Neurosci* 13, 1292–1298 . <https://doi.org/10.1038/nn.2635>
- Krishna, A. (2012), An integrative review of sensory marketing: Engaging the senses to affect perception, judgment and behavior†. *Journal of Consumer Psychology*, 22: 332-351. <https://doi.org/10.1016/j.jcps.2011.08.003>

- Kuantum Araştırma. (2023, 24 Ağustos). *Marka arketipi nedir ve pazar araştırmalarında nasıl kullanılır?*
<https://www.kuantumarastirma.com/2023/08/24/marka-arketipi-nedir/>
- Kumar, N., & Steenkamp, J. B. E. M. (2007). *Private label strategy: How to meet the store brand challenge*. Harvard Business Review Press.
https://www.researchgate.net/publication/315757930_Private_Label_Strategy_How_to_Meet_the_Store_Brand_Challenge
- Kusá, A., Belíčková, P., Vrtana, D., & Křižanová, A. (2023). The Impact of Visual Product Communication on Customers' Irrational Buying Behaviour. *European Journal Of Media, Art & Photography*. <https://doi.org/10.34135/ejmap-23-02-06>
- Labrecque, L.I., Patrick, V.M. and Milne, G.R. (2013) *The Marketers' Prismatic Palette: A Review of Color Research and Future Directions*. *Psychology & Marketing*, 30, 187-202. <http://dx.doi.org/10.1002/mar.20597>
- Lee, N., Broderick, A. J., & Chamberlain, L. (2007). What is 'neuromarketing'? A discussion and agenda for future research. *International Journal of Psychophysiology*, 63(2), 199-204. <https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2006.03.007>
- Lemon, K. N., & Verhoef, P. C. (2016). Understanding customer experience throughout the customer journey. *Journal of Marketing*, 80(6), 69–96.
<https://doi.org/10.1509/jm.15.0420>
- Leuthesser, L., Kohli, C. S., & Harich, K. R. (1995). Brand equity: The halo effect measure. *European Journal of Marketing*, 29(4), 57-66.
<https://doi.org/10.1108/03090569510086657>
- Lindstrom, M. (2008). *Buyology: Satın alma bilimi* (Ü. Şensoy, Çev.). Optimist Yayınları.
- Litt, A., Plassmann, H., Shiv, B., & Rangel, A. (2011). Dissociating valuation and saliency signals during decision-making. *Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991)*, 21(1), 95–102. <https://doi.org/10.1093/cercor/bhq065>
- Liu, C., Samsudin, M. R., & Zou, Y. (2025a). The multidimensional impact of packaging design on purchase intention: A systematic hybrid review. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12, 785. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-05122-1>
- Liu, Y., Guo, L., Hu, X., & Zhou, M. (2025b). Sensor-integrated inverse design of sustainable food packaging materials via generative adversarial networks. *Sensors*, 25(11), 3320. <https://doi.org/10.3390/s25113320>

- Liu, Z. F., & Jeong, B. G. (2025). A Study on Consumer Attention to the Elements of Package Design Using Eye-Tracking : Focusing on the Detergent Package Designs of the Top 5 Best-Selling Brands in China. *Design Research*, 10(1), 372-385. <https://doi.org/10.46248/kidrs.2025.1.372>
- Lohse, G. L. (1997). Consumer Eye Movement Patterns on Yellow Pages Advertising. *Journal of Advertising*, 26(1), 61–73. <https://doi.org/10.1080/00913367.1997.10673518>
- Ma, Q., Wang, X., Shu, L., & Dai, S. (2008). P300 and categorization in brand extension. *Neuroscience Letters*. <https://doi.org/10.1016/j.neulet.2007.11.022>
- Malik, M. E., & Naeem, B. (2012). Aaker’s brand personality framework: A critical commentary. *Journal of Basic and Applied Scientific Research*, 2(12), 11992-11996. https://www.researchgate.net/publication/286567227_Aaker's_brand_personality_framework_A_critical_commentary
- Mancini, M., Cherubino, P., Martinez, A., Vozzi, A., Menicocci, S., Ferrara, S., Giorgi, A., Aricò, P., Trettel, A., ve Babiloni, F. (2023). What is behind in-stream advertising on youtube? A remote neuromarketing study employing eye-tracking and facial coding techniques. *Brain Sciences*, 13(10). <https://doi.org/10.3390/brainsci13101481>
- Margariti, K. (2021). “White” space and organic claims on food packaging: Communicating sustainability values and affecting young adults’ attitudes and purchase intentions. *Sustainability*, 13(19), 11101. <https://doi.org/10.3390/su131911101>
- Mark, M., & Pearson, C. (2001). *The hero and the outlaw: Building extraordinary brands through the power of archetypes*. McGraw-Hill.
- Marketing Türkiye. (2025). *Amazon’un robot filusunda 1 milyon barajı aşıldı*. <https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/amazonun-robot-filosunda-1-milyon-baraji-asildi/>
- Mars United Commerce. (2024, 30 Ekim). *Digital shelf report — Fall 2024*. <https://www.marsunited.com/digital-shelf-report-fall-2024/>
- McKinsey & Company. (2024, 4 Kasım). *A turning point for private brands: How retailers can seize the opportunity*. <https://www.mcksey.com/industries/retail/our-insights/a-turning-point-for-private-brands-how-retailers-can-seize-the-opportunity>

- McKinsey & Company. (2025, 8 Nisan). *The state of grocery retail Europe 2025*. <https://www.mcksey.com/industries/retail/our-insights/state-of-grocery-europe-report>
- McKinsey & Company & Eurocommerce. (t.y.). *The state of grocery retail 2024*. <https://www.eurocommerce.eu/app/uploads/2024/04/state-of-grocery-europe-2024-full-report-vf.pdf>
- McClure, S. M., Li, J., Tomlin, D., Cypert, K. S., Montague, L. M., & Montague, P. R. (2004). Neural correlates of behavioral preference for culturally familiar drinks. *Neuron*, 44(2), 379–387. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2004.09.019>
- Mehta, A., Serventi, L., Kumar, L. and Torrico, D.D. (2024), Exploring the effects of packaging on consumer experience and purchase behaviour: insights from eye tracking and facial expressions on orange juice. *Int J Food Sci Technol*, 59: 8445-8460. <https://doi.org/10.1111/ijfs.16885>
- Mestci, S., & Atalı, Y. (2023). Dikkat nedir?. F. Gökkaya (Ed.), *Dikkat nedir, nasıl geliştirilir? Etkinliklerle dikkat geliştirme: Profesyonellere, öğretmenlere ve anne babalara bir rehber*. Nobel Akademi Yayıncılık.
- Mevzuat. (2017, 10 Ocak). *Sınai mülkiyet kanunu*. <https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6769&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5>
- Mikel, B. (t.y.). *Can robots do the job of designers? Nutella gives it a whirl*. Inc. <https://www.inc.com/betsy-mikel/can-robots-do-the-job-of-designers-nutella-gives-it-a-whirl.html>
- Miklošik, A. (2015). Changes in purchasing decision-making process of consumers in the digital era. *European Journal of Science and Theology*, 11(6), 167-176. https://www.researchgate.net/publication/316699205_Changes_in_purchasing_decision-making_process_of_consumers_in_the_digital_era
- Milosavljevic, M., Navalpakkam, V., Koch, C. & Rangel, A. (2012). Relative visual saliency differences induce sizable bias in consumer choice. *Journal of Consumer Psychology*, 22: 67-74. <https://doi.org/10.1016/j.jcps.2011.10.002>
- Mitsuda, T., & Yoshioka, Y. (2015). Taken last, selected first: The sampling bias is also present in the haptic domain. *Atten Percept Psychophys* 77, 941–947. <https://doi.org/10.3758/s13414-014-0803-3>

- Mordor Intelligence. (t.y.). *Supermarkets market size & share analysis - growth trends & forecasts* (2025 - 2030). <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-supermarket-market>
- Morin, C. (2011). Neuromarketing: The new science of consumer behavior. *Society*, 48(2), 131–135. <https://doi.org/10.1007/s12115-010-9408-1>
- Muñoz-Leiva, F., Hernández-Méndez, J., & Gómez-Carmona, D. (2019). Measuring advertising effectiveness in Travel 2.0 websites through eye-tracking technology. *Physiology and Behavior*, 200, 83–95. <https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2018.03.002>
- Nanos, I., Papadopoulos, N., Oikonomou, M.G., Kotzaivazoglou, I., Frigidis, G. (2025). The Role of Packaging on Consumers' Behavior in Greece. In: Kavoura, A., Briciu, VA., Briciu, A. (eds) Strategic Innovative Marketing and Tourism. ICSIMAT 2024. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-81962-9_14
- Neuromarketing: Definition, techniques, examples, pros & cons, and tools. (t.y.). *Neurons Inc.* <https://www.neuronsinc.com/neuromarketing>
- Neuromarketing examples: 10 real-life examples in advertising. (t.y.). *Neurons Inc.* <https://www.neuronsinc.com/neuromarketing/examples>
- NielsenIQ. (2024a). *Branded vs. private label – who is going to come out on top?* <https://nielseniq.com/global/en/insights/analysis/2024/brandbank-branded-vs-private-label-who-is-going-to-come-out-on-top/>
- NielsenIQ. (2024b, 19 Kasım). *The rise of private labels: A global perspective on growth and consumer trends.* <https://nielseniq.com/global/en/insights/analysis/2024/brandbank-branded-vs-private-label-who-is-going-to-come-out-on-top/>
- NielsenIQ. (2024c, 20 Nisan). *The digital shelf and hero images.* <https://nielseniq.com/global/en/insights/analysis/2024/the-digital-shelf-and-hero-images/>
- Nisbett, R. E., & Wilson, T. D. (1977). Telling more than we can know: Verbal reports on mental processes. *Psychological Review*, 84(3), 231–259. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.3.231>

- Nogueira, E., Lopes, J.M. & Gomes, S. (2025). The new era of Artificial Intelligence in consumption: theoretical framing, review and research agenda. *Manag Rev Q* . <https://doi.org/10.1007/s11301-025-00531-7>
- Ntanos, S., Drosos, D., Kargas, A., Komisopoulos, F., & Gkika, E. (2025). Measuring and Analyzing Customer Satisfaction in the Supermarket Industry: The Case of Greece. In: Kavoura, A., Briciu, VA., Briciu, A. (eds) Strategic Innovative Marketing and Tourism. ICSIMAT 2024. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-81962-9_80
- Nugroho, D. (2025). The Role of Color and Packaging Shape on Consumer Emotional Responses: A Neuromarketing Study With Eeg. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 5, 3319-3325. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i3.50961>
- Nuthmann, A., & Canas-Bajo, T (2022). Visual search in naturalistic scenes from foveal to peripheral vision:A comparison between dynamic and static displays. *Journal of Vision*, 22(1):10, 1–31, <https://doi.org/10.1167/jov.22.1.10>
- O’Connell, B., Walden, S., & Pohlmann, A. (2011). *Marketing and neuroscience: What drives customer decisions* [White paper]. American Marketing Association. <https://hoffmanmarcom.com/ama/white-papers/White%20Paper%20Neuroscience%20what%20drives%20cust%20descisions.pdf>
- Ogonowski, P., & Piwowarski, B. (2024). Psychophysiological Consumer Responses to Product Packaging Design: Insights for Strategic Marketing, *European Research Studies Journal* Volume XXVII Special Issue A, 778-798. <https://doi.org/10.35808/ersj/3748>
- Ohme, R., Matukin, M., & Pacula-Lesniak, B. (2011). Biometric measures for interactive advertising research. *Journal of Interactive Advertising*, 11(2), 60-72. <https://doi.org/10.1080/15252019.2011.10722185>
- Ohme, R., Reykowska, D., Wiener, D., & Choromanska, A. (2010). Application of frontal EEG asymmetry to advertising research. *Journal of Economic Psychology*, 31(5), 785793. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2010.03.008>
- Okada, E. M. (2005). Justification Effects on Consumer Choice of Hedonic and Utilitarian Goods. *Journal of Marketing Research*, 42(1), 43-53. <https://doi.org/10.1509/jmkr.42.1.43.56889>
- Oliver, R. L. (1999). Whence consumer loyalty? *Journal of Marketing*, 63(4_suppl), 33–44. <https://doi.org/10.1177/00222429990634s105>

- Onciul, R., Tataru, C.-I., Dumitru, A. V., Crivoi, C., Serban, M., Covache-Busuioc, R.-A., Radoi, M. P., & Toader, C. (2025). Artificial intelligence and neuroscience: Transformative synergies in brain research and clinical applications. *Journal of Clinical Medicine*, 14(2), 550. <https://doi.org/10.3390/jcm14020550>
- Ondrijova, I., Tomkova, A., & Pethö, T. (2024). Utilizing Eye-Tracking in Advertising: Preliminary Findings. *Journal of Marketing Research and Case Studies*, 1-8. <https://doi.org/10.5171/2024.404100>
- Oppenheimer, D. M. (2008). The secret life of fluency. *Trends in Cognitive Sciences*, 12(6), 237-241. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2008.02.014>
- Oxford Learner's Dictionaries. (t.y.). *Artificial intelligence*. <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/artificial-intelligence>
- Oyman, T., Yücel, N., & Tüfekçi, Ö. K. (2020). Sınır biliminin pazarlama dünyasına armağanı: Nöropazarlama deneysel araştırmaları. *Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi*, 11(26), 314-327. <https://doi.org/10.21076/vizyoner.621148>
- Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği (PLAT). (2025, 28 Mayıs). *PLAT derneği üyeleri sanayinin zirvesinde yerlerini aldı*. <https://plturkey.org/plat-dernegi-uyeleri-sanayinin-zirvesinde-yerini-aldi/>
- Özşungur, F., & Güven, S. (2017). Tüketici davranışlarını etkileyen sosyal faktörler ve aile. *International Journal of Eurasian Education and Culture*, 2(3), 127-142. <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijoeec/issue/33838/374672>
- Park, C. W., Jaworski, B. J., & MacInnis, D. J. (1986). Strategic brand concept-image management. *Journal of Marketing*, 50(4), 135-145. <https://doi.org/10.1177/002224298605000401>
- Pati, A., Pradhan, D., Moharana, T. R., Chaudhuri, H. R., & Rup, B. K. (2025). Forty Years of Brand Logo Literature: A Review and Future Research Directions. *Journal of Business Research*, 200, 115655. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2025.115655>
- Perumal, P., & Yoganathen, A. (2018). Influence of social media marketing on consumer buying decision making process. *SLIS Student Research Journal*, 1(1). https://www.researchgate.net/publication/326294733_INFLUENCE_OF_SOCIAL_MEDIA_MARKETING_ON_CONSUMER_BUYING_DECISION_MAKING_PROCESS

- Pessiglione, M., Schmidt, L., Draganski, B., Kalisch, R., Lau, H., Dolan, R. J., & Frith, C. D. (2007). How the brain translates money into force: a neuroimaging study of subliminal motivation. *Science (New York, N.Y.)*, *316*(5826), 904–906. <https://doi.org/10.1126/science.1140459>
- Pieters, R., & Warlop, L. (1999). Visual attention during brand choice: The impact of time pressure and task motivation. *International Journal of Research in Marketing*, *16*(1), 1-16. [https://doi.org/10.1016/S0167-8116\(98\)00022-6](https://doi.org/10.1016/S0167-8116(98)00022-6)
- Pine, B. J., & Gilmore, J. H. (1998). Welcome to the experience economy. *Harvard Business Review*, *76*(4), 97–105.
- Plassmann, H., Kenning, P., & Ahlert, D. (2007). Why Companies Should Make Their Customers Happy: The Neural Correlates of Customer Loyalty. *ACR North American Advances*, 2007.
- Plassmann H., O'Doherty J., Shiv B., & Rangel, A. (2008). Marketing actions can modulate neural representations of experienced pleasantness. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *105*(3), 1050–1054. <https://doi.org/10.1073/pnas.0706929105>
- Plassmann, H., Ramsøy, T. Z., & Milosavljevic, M. (2012). Branding the brain: A critical review and outlook. *Brand Insights from Psychological and Neurophysiological Perspectives*, *22*(1), 18-36. <https://doi.org/10.1016/j.icps.2011.11.010>
- Plassmann, H., Venkatraman, V., Huettel, S., & Yoon, C. (2015). Consumer Neuroscience: Applications, Challenges, and Possible Solutions. *Journal of Marketing Research*, *52*(4), 427-435. <https://doi.org/10.1509/jmr.14.0048>
- PLMA. (2024). *PLMA's 2024 private label report*. Private Label Manufacturers Association. https://www.plma.com/about_industry/research_reports_publications/consumer-research/plmas-2024-private-label-report
- Poels, K., & Dewitte, S. (2006). How to Capture the Heart? Reviewing 20 Years of Emotion Measurement in Advertising. *Journal of Advertising Research*, *46*(1), 18–37. <https://doi.org/10.2501/S0021849906060041>
- Pozharliev, R., Verbeke, W. J. M. I., Van Strien, J. W., & Bagozzi, R. P. (2019). Merely Being with you Increases My Attention to Luxury Products: Using EEG to Understand Consumers' Emotional Experience with Luxury Branded Products.

Journal of Marketing Research, 52(4), 546-558. <https://doi.org/10.1509/jmr.13.0560>
(Original work published 2015)

- Pritschet, L., Powell, D., & Horne, Z. (2016). Marginally Significant Effects as Evidence for Hypotheses: Changing Attitudes Over Four Decades: Changing Attitudes Over Four Decades. *Psychological Science*, 27(7), 1036-1042. <https://doi.org/10.1177/0956797616645672>
- Ramsøy, T. Z., Skov, M., Christensen, M. K., & Stahlhut, C. (2018). Frontal brain asymmetry and willingness to pay. *Frontiers in Neuroscience*, 12, 138. <https://doi.org/10.3389/fnins.2018.00138>
- Razali, N. M., & Wah, Y. B. (2011) “Power comparisons of Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors and Anderson-Darling tests”, *Journal of Statistical Modeling and Analytics*, 2011, Vol.2 No.1, ss. 21-33.
- Reber, R., Schwarz, N., & Winkielman, P. (2004). Processing Fluency and Aesthetic Pleasure: Is Beauty in the Perceiver's Processing Experience? *Personality and Social Psychology Review*, 8(4), 364–382. https://doi.org/10.1207/s15327957pspr0804_3
- Reimann, M., Zaichkowsky, J., Neuhaus, C., Bender, T., & Weber, B. (2010). Aesthetic package design: A behavioral, neural, and psychological investigation. *Journal of Consumer Psychology*, 20(4), 431–441. <https://doi.org/10.1016/j.jcps.2010.06.009>
- Rekabet Kurumu. (2023). *Hızlı tüketim malları perakendeciliği sektör incelemesi nihai raporu*. <https://www.rekabet.gov.tr/Dosya/htm-sektor-nihai-raporu-20230330171447527.pdf>
- Renvoise, P., & Morin, C. (2012). *Nöromarketing: Müşterinizin beynindeki “satın alma düğmesi”ne basmak* (Y. Yertutan, Çev.). MediaCat.
- Reuters. (2025, 24 Nisan). *Nestle, rivals ease US price hikes in bid for anxious American shopper*. <https://www.reuters.com/business/nestle-rivals-ease-us-price-hikes-bid-anxious-american-shopper-2025-04-24/>
- Riaz, T., & Ghafoor, M. (2019). Strategic logo placement on packaging—Using conceptual metaphors of power in packaging—Evidence from Pakistan. *Procedia Computer Science*, 158, 582–589. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.09.092>
- Ribeiro, M. T., Singh, S., & Guestrin, C. (2016). “Why should I trust you?”: Explaining the predictions of any classifier. *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International*

- Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 1135–1144.
<https://doi.org/10.1145/2939672.2939778>
- Riswanto, A. L., Kim, S., Williady, A., Ha, Y., & Kim, H.-S. (2025). How Visual Design in Dairy Packaging Affects Consumer Attention and Decision-Making. *Dairy*, 6(1), 4.
<https://doi.org/10.3390/dairy6010004>
- Rodríguez, V. J. C., Antonovica, A., & Martín, D. L. S. (2023). Consumer neuroscience on branding and packaging: A review and future research agenda. *International Journal of Consumer Studies*, 47(6), 2790–2815. <https://doi.org/10.1111/ijcs.12936>
- Rook, D. W., & Fisher, R. J. (1995). Normative influences on impulsive buying behavior. *Journal of Consumer Research*, 22(3), 305–313. <https://doi.org/10.1086/209452>
- Rundh, B. (2005) The Multi-Faceted Dimension of Packaging. *British Food Journal*, 107, 670-684. <https://doi.org/10.1108/00070700510615053>
- Rundh, B. (2016). The role of packaging within marketing and value creation. *British Food Journal*, 118 (10): 2491–2511. <https://doi.org/10.1108/BFJ-10-2015-0390>
- Russo, J. & Leclerc, France. (1994). An Eye-Fixation Analysis of Choice Processes for Consumer Nondurables. *Journal of Consumer Research*. 21. 274-90.
<https://doi.org/10.1086/209397>
- Sadeghi, K., Kim, J., & Seo, J. (2022). Packaging 4.0: The threshold of an intelligent approach. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 21(4), 3469-3498. <https://doi.org/10.1111/1541-4337.12932>
- Semenova, D., Kulikova, S., Zaripova, Y., & Molodchik, M. (2023). Measuring effects of packaging on willingness-to-pay for chocolate: Evidence from an EEG experiment. *Food Quality and Preference*, 107, 104840.
<https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2023.104840>
- Seremeti, L., & Anastasiadou, S. (2025). The Transformative Impact of Artificial Intelligence (AI) on Strategic Decision-Making. In: Kavoura, A., Briciu, VA., Briciu, A. (eds) *Strategic Innovative Marketing and Tourism. ICSIMAT 2024. Springer Proceedings in Business and Economics*. Springer, Cham.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-81962-9_47
- Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002). *Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference*. Houghton Mifflin.
https://www.academicpeds.org/wp-content/uploads/gravity_forms/66-cffe81f82d0c

[22a20931a4634aea2e41/2023/03/Shadish-Cook-Cambell_2002_-ITS_Designs_OC_R.pdf](https://www.researchgate.net/publication/22a20931a4634aea2e41/2023/03/Shadish-Cook-Cambell_2002_-ITS_Designs_OC_R.pdf)

- Shankar, V., Inman, J., Mantrala, M., Kelley, J. E., & Rizley, R. (2011). Innovations in Shopper Marketing: Current Insights and Future Research Issues. *Journal of Retailing* 87S (1, 2011) S29-S42, Mays Business School Research Paper No. 2061814. <https://ssrn.com/abstract=2061814>
- Shimojo, S., Simion, C., Shimojo, E., & Scheier, C. (2003). Gaze bias both reflects and influence preference. *Nat Neurosci* 6, 1317–1322. <https://doi.org/10.1038/mn1150>
- Shiv, B., Carmon, Z., & Ariely, D. (2005). Placebo Effects of Marketing Actions: Consumers May Get What They Pay For. *Journal of Marketing Research*, 42(4), 383-393. <https://doi.org/10.1509/jmkr.2005.42.4.383>
- Simmonds, G., & Spence, C. (2017). Thinking inside the box: How seeing products on, or through, the packaging influences consumer perceptions and purchase behaviour. *Food Quality and Preference*, 62, 340–351. <https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2016.11.010>
- Singh, N. (2024). Impact of packaging design on consumer purchasing decisions. *International Journal of Scientific Research in Engineering and Management*, 8(5). <https://doi.org/10.55041/ijrem32740>
- Sitopu, J., & Firdaus, A. (2024). Analyzing the impact of packaging design on consumer purchasing decisions in the cosmetics industry. *Journal on Economics, Management and Business Technology*, 3(1), 1-8. <https://doi.org/10.35335/jembut.v3i1.220>
- Smidts, A. (2002). *Kijken in het brein: Over de mogelijkheden van neuromarketing*. Erasmus Research Institute of Management. https://www.researchgate.net/publication/4753943_Kijken_in_Het_Brein_Over_De_Mogelijkheden_Van_Neuromarketing
- Soltani-Fesaghandis, G., & Pooya, A. (2018). Design of an artificial intelligence system for predicting success of new product development and selecting proper market-product strategy in the food industry. *International Food and Agribusiness Management Review*, 21(7), 847-864. https://www.researchgate.net/publication/327320958_Design_of_an_artificial_intelligence_system_for_predicting_success_of_new_product_development_and_selecting_proper_market-product_strategy_in_the_food_industry

- Somervuori, O., ve Ravaja, N. (2013). Purchase behavior and psychophysiological responses to price levels. <https://doi.org/10.1002/mar.20621>
- Spence, C. (2016). Multisensory Packaging Design. İçinde Integrating the Packaging and Product Experience in Food and Beverages (ss. 1-22). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100356-5.00001-2>
- Spears, N. (2006). Just moseying around and happening upon it versus a master plan: Minimizing regret in impulse versus planned sales promotion purchases. *Psychology & Marketing*, 23(1), 57–73. <https://doi.org/10.1002/mar.20110>
- Sposini, L. (2024). Neuromarketing and eye-tracking technologies under the european framework: towards the GDPR and beyond. *J Consum Policy* 47, 321–344. <https://doi.org/10.1007/s10603-023-09559-2>
- Squire, L. R., & Zola, S. M. (1996). Memory, memory impairment, and the medial temporal lobe. *Cold Spring Harbor symposia on quantitative biology*, 61, 185–195.
- Strack, F., & Deutsch, R. (2004). Reflective and impulsive determinants of social behavior. *Personality and social psychology review : an official journal of the Society for Personality and Social Psychology, Inc*, 8(3), 220–247. https://doi.org/10.1207/s15327957pspr0803_1
- Şahin, B. G., ve Akballı, E. E. (2019). Tüketici davranışlarını etkileyen faktörler ve yöntem analizi. *Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi*, 1(1), 43-85. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usbed/issue/48285/607430>
- Şahin, F. (2020). Marka kişiliği. R. Altunışık, B. Zengin, & Y. Yıldırım (Ed.), *Marka külliyatı* (ss. 207–242). Nobel Akademik Yayıncılık.
- Şaşmaz, Z., & Tengilimoğlu, E. (2024). Planlı davranış teorisi bağlamında gerçekleştirilen çalışmaların sistematik değerlendirmesi: Dergipark örneği. *Selçuk Turizm ve Bilişim Araştırmaları Dergisi*, 5(1), 23-35. <https://dergipark.org.tr/en/pub/stbad/issue/85393/1481692>
- Şok Marketler. (2024). 2023 faaliyet raporu. <https://faaliyetraporlari.sokmarketyatirimciiliskileri.com/2023/index.html>
- Šola, H. M., Kljusurić, J. G., & Rončević, I. (2022). The impact of bio label on the decision-making behavior. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 6, 1002521. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.1002521>

- Šola, H. M., Qureshi, F. H., & Khawaja, S. (2023). Eye-tracking analysis: College website visual impact on emotional responses reflected on subconscious preferences. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 14(1), 1–11. <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2023.0140101>
- Takagi, Y., & Nishimoto, S. (2022). *High-resolution image reconstruction with latent diffusion models from human brain activity*. bioRxiv. <https://doi.org/10.1101/2022.11.18.517004>
- Takagi, Y., & Nishimoto, S. (2023). *Improving visual image reconstruction from human brain activity using latent diffusion models via multiple decoded inputs*. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2306.11536>
- Taskoudi, D., Kehris, E., Karavasilis, G., Vrana, V. (2025). Analysis of Consumer Behavior Through Eye-Tracking Monitoring. In: Kavoura, A., Briciu, VA., Briciu, A. (eds) Strategic Innovative Marketing and Tourism. ICSIMAT 2024. *Springer Proceedings in Business and Economics*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-81962-9_18
- Taş, B., & Şeker, Ş. E. (2017). Nöropazarlama ve yönetim bilişim sistemleri. *YBS Ansiklopedi*, 4(2), 12-17.
- Tatler, B. W. (2007). The central fixation bias in scene viewing: Selecting an optimal viewing position independently of motor biases and image feature distributions. *Journal of Vision*, 7(14), 4. <https://doi.org/10.1167/7.14.4>
- Tayçu Dolu, Z., & Marangoz, M. (2025). Pazarlama faaliyetlerinde yapay zeka uygulamaları ve farkındalık durumları: KOBİ'lere yönelik bir araştırma. *Disiplinlerarası Yenilik Araştırmaları Dergisi*, 5(2), 84-100. <https://doi.org/10.56723/dyad.1580519>
- Tekirdağ Oda Haber. (2024, 22 Kasım). *File Market'in 279. şubesi Süleymanpaşa'da açıldı*. <https://tekirdagodakhaber.com.tr/2024/11/22/file-marketin-279-subesi-suleymanpasada-acildi/>
- The evolution of brand authenticity: A comprehensive review. (2023). *Journal of Consumer Behaviour*, 22(3), 2–4.
- The impact of owned social media on brand performance: A meta-analytic review. (2022). *Journal of Interactive Marketing*, 58(1), 15–17.
- Tıǧlı, M. (2003). Marka kişiliği. *Öneri Dergisi*, 5(20), 67-72. <https://doi.org/10.14783/maruoneri.681202>

- Ting, C. C., & Gluth S. (2024). Unraveling information processes of decisionmaking with eye tracking data. *Front. Behav. Econ.* 3:1384713. <https://doi.org/10.3389/frbhe.2024.1384713>
- Torlak, Ö. (2022). Pazarlamanın yeni tanımı ve pazarlama karmasındaki değişime ilişkin değerlendirmeler. *Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi*, 8(1), 129-155. <https://doi.org/10.15659/patu.8.1.066>
- Touchette, B., & Lee, S. E. (2016). Measuring neural responses to apparel product attractiveness: An application of frontal asymmetry theory. *Clothing and Textiles Research Journal*, 35(1), 3–15. <https://doi.org/10.1177/0887302X16673157>
- Treutler, T., Levine, B., & Marci, C. D. (2010). Biometrics and multi-platform messaging: The medium matters. *Journal of Advertising Research*, 50(3), 243-249. https://www.researchgate.net/publication/278257946_Biometrics_and_Multi-Platform_Messaging_The_Medium_Matters
- Tuten, W. S., & Harmening, W. M. (2021). Foveal vision. *Current Biology*, 31(11), R701-R703. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2021.03.097>
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). (2024). *Hanehalkı bilişim teknolojileri (BT) kullanım araştırması, 2024*. [https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Survey-on-Information-and-Communication-Technology-\(ICT\)-Usage-in-Households-and-by-Individuals-2024-53492](https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Survey-on-Information-and-Communication-Technology-(ICT)-Usage-in-Households-and-by-Individuals-2024-53492)
- Tüzel, N. (2010). Tüketicilerin zihnini okumak: Nöropazarlama ve reklam. *Marmara İletişim Dergisi*, (16), 143-158. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruid/issue/25257/267007>
- Uğur, Z. B. (2025, Haziran 1). Boykotun gücü: İsrail'e destek olan şirketlere yönelik tepkinin boyutları. *Kriter Dergi*. <https://kriterdergi.com/dis-politika/boykotun-gucu-israile-destek-olan-sirketlere-yonelik-tepkinin-boyutlari>
- Ural, T. (2008). Pazarlamada yeni yaklaşım: Nöropazarlama üzerine. *Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 17(2), 421-432. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cusosbil/issue/4379/60058>
- U.S. Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service. (2024). *Retail foods annual: Turkey* (GAIN Report No. TU2024-0053). https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Retail%20Foods%20Annual_Ankara_Turkiye_TU2024-0053

- Ülker, Y. (2024). Dijital mahremiyetin çöküşü: Yapay zeka aracılığıyla yaşanan müşteri deneyimin riskleri. B. Akcan & M. G. Erdoğan (Ed.), *Yapay zeka destekli reklamcılık: Strateji, yaratıcılık ve medya planlama*. Eğitim Yayınevi. <https://doi.org/10.14201/ADCAIJ.28331> <https://doi.org/10.14201/ADCAIJ.28331>
- Üsküdar Üniversitesi. (2024). *II. Uluslararası Nöropazarlama Kongresi*. <https://noropazarlamakongresi.uskudaruniversitesi.edu.tr/>
- Üsküdar Üniversitesi. (2024). *II. Uluslararası Nöropazarlama Kongresi için geri sayım başladı!* <https://uskudar.edu.tr/tr/icerik/57348/ii-uluslararasi-noropazarlama-kongresi-icin-geri-sayim-basladi>
- Van Loo, E. J., Nayga, R. M., Campbell, D., Seo, H. S., & Verbeke, W. (2018). Using eye tracking to account for attribute non-attendance in choice experiments. *European Review of Agricultural Economics*, 45(3), 333-365. <https://doi.org/10.1093/erae/jbx035>
- Vecchiato, G., Astolfi, L., Fallani, F. D. V., Cincotti, F., Mattia, D., Salinari, S., Soranzo, R., & Babiloni, F. (2010). Changes in brain activity during the observation of TV commercials by using EEG, GSR and HR measurements. *Brain Topography*, 23(2), 165–179.
- Vecchiato, G., Toppi, J., Astolfi, L., De Vico Fallani, F., Cincotti, F., Mattia, D., Bez, F., & Babiloni, F. (2011). Spectral EEG frontal asymmetries correlate with the experienced pleasantness of TV commercial advertisements. *Medical and Biological Engineering and Computing*, 49(5), 579–583. <https://doi.org/10.1007/s11517-011-0747-x>
- Velankar, S. (2024). Innovative packaging: Its impact on consumer purchasing decisions in the food sector. *Educational Administration: Theory and Practice*, 30(5), 1-11. <https://doi.org/10.53555/kuvey.v30i5.3611>
- Venkatraman, V., Dimoka, A., Pavlou, P. A., Vo, K., Hampton, W., Bollinger, B., Hershfield, H. E., Ishihara, M., ve Winer, R. S. (2015). Predicting advertising success beyond traditional measures: New insights from neurophysiological methods and market response modeling. *Journal of Marketing Research*, 52(4), 436–452. <https://doi.org/10.1509/jmr.13.0593>
- Verhoef, P. C., Lemon, K. N., Parasuraman, A., Roggeveen, A., Tsiros, M., & Schlesinger, L. A. (2009). Customer experience creation: Determinants, dynamics and

- management strategies. *Journal of Retailing*, 85(1), 31–41.
<https://doi.org/10.1016/j.jretai.2008.11.001>
- Verma, M. (2024). Impact of packaging design on consumer purchasing decisions. *International Journal of Scientific Research in Engineering and Management*, 8(5).
<https://doi.org/10.55041/IJSREM32739>
- Verplanken, B., & Herabadi, A. G. (2001). Individual differences in impulse buying tendency: Feeling and no thinking. *European Journal of Personality*, 15(S1), S71–S83. <https://doi.org/10.1002/per.423>
- Vohs, K. D., & Faber, R. J. (2007). Spent resources: Self-regulatory resource availability affects impulse buying. *Journal of Consumer Research*, 33(4), 537–547.
<https://doi.org/10.1086/510228>
- Wedel, M., & Pieters, R. (2008). Eye Tracking for Visual Marketing. *Foundations and Trends in Marketing*. Vol. 1: No. 4, pp 231-320.
<http://dx.doi.org/10.1561/17000000011>
- Wells, L. E., Farley, H., & Armstrong, G. A. (2007). The importance of packaging design for own-label food brands. *International Journal of Retail & Distribution Management*, 35(9), 677-690. <https://doi.org/10.1108/09590550710773237>
- Westerman, S. J., Sutherland, E. J., Gardner, P. H., Baig, N., Critchley, C., Hickey, C., Mehigan, S., Solway, A., & Zervos, Z. (2013). The design of consumer packaging: Effects of manipulations of shape, orientation, and alignment of graphical forms on consumers' assessments. *Food Quality and Preference*, 27(1), 8-17.
<https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2012.05.007>
- Wu, L., Yang, W., & Wu, J. (2021). Private label management: A literature review. *Journal of Business Research*, 125, 368–384.
- Yadav, S. (2024). The influence of packaging on consumer perception. *International Journal of Scientific Research in Engineering and Management*, 8(5).
<https://doi.org/10.55041/IJSREM32315>
- Yavuz, V., & Yıldırım, L. (2023). Dijital içerik üretiminde yapay zeka: Bir sanal fenomen hikayesi. V. Yavuz & M. Gençyürek Erdoğan (Ed.), *Dijital iletişim ve medyada yeni trendler* (ss. 45-68). Eğitim Yayınevi.

- Yıldırım, O., & Kumcağız, H. (2022). Psikodinamik yaklaşıma göre insan davranışının incelenmesi. *Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (40), 103-132. <https://doi.org/10.14520/adyusbd.1052683>
- Yılmaz, B. (2019). Pazarlama arařtırmalarında yeni bir eğilim olarak nöropazarlama: Türkiye’de nöropazarlama alanında yapılan akademik çalışmalara yönelik bir inceleme. *Selçuk İletişim*, 12(2), 1155-1196. <https://doi.org/10.18094/josc.596326>
- Yoo, B., & Donthu, N. (2001). Developing and validating a multidimensional consumer-based brand equity scale. *Journal of Business Research*, 52(1), 1–14.
- Yu, Y., Hon, C., Sun, Y., Lo, Y.-T., Cheng, P., Zheng, L., & Spence, C. (2025). Transparent Packaging for Tea: Exploring the Role of Trust in Emerging Markets for Tea Beverages. *Foods*, 14(22), 3893. <https://doi.org/10.3390/foods14223893>
- Yücel, A., & Çubuk, F. (2013). Nöropazarlama ve bilinçaltı reklamcılık yaklaşımlarının karşılaştırılması. *Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 6(2), 172-183.
- Yücel, A., & Şimşek, A. İ. (2018). Tüketici davranışlarını analiz etmede nöropazarlama yöntem ve araçlarının kullanımı. *İnönü University International Journal of Social Sciences*, 7(1), 118-142.
- Zaltman, G. (2000). *Neuroimaging as a marketing tool*. United States Patent and Trademark Office.

Ek A: Deneyde Kullanılan Anket Soruları

Bu ekte, deneyin farklı aşamalarında ve gruplarında katılımcılara yöneltilen anket sorularının tam listesi sunulmaktadır.

1. Anlık Anketler (Her Blok Sonrası)

Katılımcılara her blokta anlık anketler uygulanır.

1.1. Markasız (Blind) Aşama Sonrası Sorular

(Bu soru seti, her ürün bloğunun markasız gösteriminden sonra katılımcıya yöneltilmiştir.)

SORU 1: İlgi Düzeyi (Likert Ölçeği)

“Aşağıdaki ambalajlardan her biri ne kadar ilginizi çekti?” (1-Hiç ilgi çekici değil, 2-İlgi çekici değil, 3-Ne ilgi çekici ne değil (nötr), 4-İlgi çekici, 5-Çok ilgi çekici)

- Ambalaj A* [1] [2] [3] [4] [5]
- Ambalaj B* [1] [2] [3] [4] [5]

(Katılımcı, ekranda gördüğü her iki ambalaj görselini de puanlar.)

*Ambalaj A ve Ambalaj B, özel markaların isimleriyle yeniden düzenlenmiş ambalajlardır. Bu ambalajlardan biri, Neuropack-PL sistemi tarafından yapay zeka ile tasarlanmıştır.

SORU 2: Görsel Beğeni (Likert Ölçeği)

“Ambalajdaki ürün görselini ne kadar beğendiniz?” (1-Hiç beğenmedim, 2-Beğenmedim, 3-Ne beğendim ne beğenmedim (nötr), 4-Beğendim, 5-Çok beğendim)

- Ambalaj A [1] [2] [3] [4] [5]
- Ambalaj B [1] [2] [3] [4] [5]

(Katılımcı, ekranda gördüğü her iki ambalaj görselini de puanlar.)

SORU 3: İştah Açıcılık (Likert Ölçeği)

“Ambalajdaki ürün görseli size ne kadar iştah açıcı geldi?” (1-Hiç iştah açıcı değil, 2-İştah açıcı değil, 3-Ne iştah açıcı ne değil (nötr), 4-İştah açıcı, 5-Çok iştah açıcı)

- Ambalaj A [1] [2] [3] [4] [5]
- Ambalaj B [1] [2] [3] [4] [5]

(Katılımcı, ekranda gördüğü her iki ambalaj görselini de puanlar.)

1.2. Markalı (Branded) Aşama Sonrası Sorular

(Bu soru seti, her ürün bloğunun markalı gösteriminden sonra, o bloğa özel marka isimleri kullanılarak katılımcıya yöneltilmiştir.)

SORU 4: Davranışsal Tercih (Satın Alma Tercihi - Zorunlu Seçim)

“Bu iki ambalajdan hangisini satın almayı tercih ederdiniz?”

- Ambalaj A**
- Ambalaj B**

(Katılımcı, ekranda gördüğü iki ambalaj görselinden yalnızca birini seçer.)

**Ambalaj A ve Ambalaj B, markaların orijinal isimleriyle sunulmuş ambalajlardır. Bu ambalajlardan biri, Neuropack-PL sistemi tarafından biyometrik verilere göre yapay zeka ile tasarlanmıştır.

SORU 5: Davranışsal Niyet (Satın Alma İhtimali - Likert Ölçeği)

"Lütfen her bir marka için satın alma ihtimalinizi 1'den 5'e kadar puanlayın." (1-Hiç satın alma ihtimalim yok, 2-Neredeyse satın almam, 3-Kararsızım, 4-Satın alırım, 5-Kesinlikle satın alırım)"

- Ambalaj A[1] [2] [3] [4] [5]
- Ambalaj B[1] [2] [3] [4] [5]

(Katılımcı, ekranda gördüğü her iki ambalaj görselini de puanlar.)

SORU 6: Lezzet beklentisi (Zorunlu Seçim)

“Bu ambalajlardan hangisi daha lezzetli bir ürün sunuyormuş gibi görünüyor?”

- Ambalaj A
- Ambalaj B

(Katılımcı, ekranda gördüğü iki ambalaj görselinden yalnızca birini seçer.)

SORU 7: Genel Marka Tercihi (Zorunlu Seçim)

“Aşağıdaki markalardan hangisini genellikle tercih edersiniz?”

- Ambalaj A
- Ambalaj B
- Ambalaj C

(Katılımcı, ekranda gördüğü üç ambalaj görselinden yalnızca birini seçer. Bu soru, her ürün bloğunda o bloğa ait üç markanın orijinal hali için ayrı ayrı sorulur.)

2. Final (Exit) Anketi (Tüm Katılımcılar İçin Ortak)

(Bu sorular, tüm deney blokları(Grup A için Blok 1 ve Blok 2; Grup B için Blok 3 ve Blok 4) tamamlandıktan sonra her katılımcıya yöneltilen olacaktır.)

FİNAL SORU 8 (Akılda Kalıcılık–Recall)

"Bugün deney boyunca gördüğünüz tüm ambalajları düşündüğünüzde, aklınızda en çok hangisi kaldı? Markasını veya hatırladığınız bir özelliğini yazabilirsiniz."

(Katılımcı cevabını klavye kullanarak cevap kutusuna yazar.)

FİNAL SORU 9a (Estetik Beğeni)

"Markasından bağımsız olarak, bugün gördüğünüz en beğendiğiniz **cips** ambalajı tasarımını hangisiydi? Lütfen aşağıdaki görsellerden birini seçin."

- Ambalaj A
- Ambalaj B
- Ambalaj C
- Ambalaj D
- Ambalaj E
- Ambalaj F

FİNAL SORU 9b (Estetik Beğeni)

"Markasından bağımsız olarak, bugün gördüğünüz en beğendiğiniz **çikolata** ambalajı tasarımını hangisiydi? Lütfen aşağıdaki görsellerden birini seçin."

- Ambalaj A
- Ambalaj B

- Ambalaj C
- Ambalaj D
- Ambalaj E
- Ambalaj F

(Katılımcı, ekranda gördüğü (3x2 grid içinde bulunan) altı ambalaj görselinden yalnızca birini seçer. Bu soru, her ürün bloğunda o bloğa ait hem orijinal markalar hem Neuropack-PL tarafından oluşturulan görselleri içerir.)

FİNAL SORU 10a (Lezzet Algısı)

"Markasından bağımsız olarak, sizce en lezzetli ürünü sunuyormuş gibi görünen **cips** ambalajı hangisiydi?"

- Ambalaj A
- Ambalaj B
- Ambalaj C
- Ambalaj D
- Ambalaj E
- Ambalaj F

(Katılımcı, ekranda gördüğü (3x2 grid içinde bulunan) altı ambalaj görselinden yalnızca birini seçer. Bu soru, her ürün bloğunda o bloğa ait hem orijinal markalar hem Neuropack-PL tarafından oluşturulan görselleri içerir.)

FİNAL SORU 10b (Lezzet Algısı)

"Markasından bağımsız olarak, sizce en lezzetli ürünü sunuyormuş gibi görünen **çikolata** ambalajı hangisiydi?"

- Ambalaj A
- Ambalaj B
- Ambalaj C
- Ambalaj D
- Ambalaj E
- Ambalaj F

(Katılımcı, ekranda gördüğü (3x2 grid içinde bulunan) altı ambalaj görselinden yalnızca birini seçer. Bu soru, her ürün bloğunda o bloğa ait hem orijinal markalar hem Neuropack-PL tarafından oluşturulan görselleri içerir.)

FİNAL SORU 11 (Alışveriş Alışkanlığı)

"Market alışverişlerinizde genellikle bilinen markaları mı yoksa market markalarını mı (PL) tercih edersiniz?"

- O Her zaman bilinen markaları tercih ederim.
- O Çoğunlukla bilinen markaları tercih ederim.
- O Her ikisini de tercih ederim.
- O Çoğunlukla market markalarını tercih ederim.
- O Her zaman market markalarını tercih ederim.
- O Markaya dikkat etmem, fiyatına/promosyonuna bakarım.

(Katılımcı şıklardan sadece birini seçer.)

FİNAL SORU 12a (Tüketim Sıklığı)

"Ne sıklıkla patates cipsi tüketirsiniz?"

- Haftada birkaç kez
- Haftada 1 kez
- 2-3 haftada 1 kez
- Ayda 1 kez
- Ayda 1 kereden daha seyrek
- Hiç tüketmem

(Katılımcı şıklardan sadece birini seçer.)

FİNAL SORU 12b (Tüketim Sıklığı)

"Ne sıklıkla çikolata tüketirsiniz?"

- Haftada birkaç kez
- Haftada 1 kez
- 2-3 haftada 1 kez
- Ayda 1 kez
- Ayda 1 kereden daha seyrek
- Hiç tüketmem

(Katılımcı şıklardan sadece birini seçer.)

Deney Sonu Teşekkür Metni

Değerli Katılımınız İçin Teşekkür Ederiz!

Bu bilimsel araştırmaya zaman ayırarak sağladığınız değerli katkılar için çok teşekkür ederiz.

Verileriniz, tüketici davranışları ve ambalaj tasarımı alanındaki bilimsel bilgi birikimine önemli bir katkı sunacaktır.

Deney süreci tamamlanmıştır. Lütfen yerinizde bekleyin, araştırmacı şimdi yanınıza gelerek sensörleri çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

EK B: Neuropack-PL: Veri Temelli Ambalaj Tasarımı Süreci (Tüm Tasarımlar)

Bu ek bölümde, Neuropack-PL modeli tarafından önerilen tüm ambalaj tasarımlarının veri temelli dönüşüm süreci detaylı biçimde sunulmuştur. Her bir ürün kategorisi için mevcut (orijinal) ambalaj tasarımları, Eye Tracking verileriyle elde edilen görsel dikkat çıktıları doğrultusunda değerlendirilmiş; ardından yapay zeka tarafından önerilen yeni tasarımlar, dikkat dağılımı, bakış yönü ve odak süresi gibi metrikler temel alınarak optimize edilmiştir. Tasarımlar arasındaki farklar, yapılan değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri tablo formatında sistematik biçimde gösterilmiştir.

Bu bölümün devamında, cips ve çikolata kategorilerindeki ürünler, yukarıda açıklanan sınıflandırma doğrultusunda ayrı ayrı ele alınacaktır. Her bir kategoride, mevcut ambalaj tasarımları ile Neuropack-PL tarafından önerilen yeni tasarımlar karşılaştırılacak; görsel dikkat metrikleri temelinde yapılan dönüşümler, tasarım kararlarının gerekçeleriyle birlikte detaylandırılacaktır. Böylece, her ürün grubunda veri temelli tasarım çalışması sistematik biçimde sunulmuş olacaktır.

Tablo Ek B 1: Neuropack-PL Veri Temelli Ambalaj Tasarımı Süreci (Lays)

Ölçüt / Bulgular	Mevcut (Orijinal) Tasarım	Yeni (Neuropack-PL) Tasarım	Yapılan Değişiklik ve Nedeni
Logo Görünürlüğü (TTFF)	TTFF çok düşük logo hızlı fark ediliyor	Logo daha parlak, ışık halesiyle vurgulandı	Marka algısı daha güçlü hale getirildi
AOI Duration %	Logo yüksek, ürün görseli düşük	Logo korunurken ürün görseli büyütüldü ve uçuşan cipslerle güçlendirildi	Ürün algısı güçlendirildi, göz dağılımı dengelendi
Fixation Count	Logoya fazla odaklanma, üründe düşük fixation	Hem logoya hem ürüne odak daha dengeli	Tüketici bakış akışı yukarıdan aşağıya yönlendirildi
Dwell Time (ms)	Ürün görselinde düşük (iştah uyandırma zayıf)	Ürün görseli daha canlı, ışık ve parlama efektleriyle güçlendirildi	Ürüne yönelik ilgi artırıldı
Isı Haritası Bulgusu	Sıcak alanlar logoda yoğun, ürün görseli daha az ilgi çekmiş	Hem logo hem ürün görseli sıcak bölgede yer aldı	Marka + ürün birlikte dikkat odağı oldu

Ölçüt / Bulgular	Mevcut (Orijinal) Tasarım	Yeni (Neuropack-PL) Tasarım	Yapılan Değişiklik ve Nedeni
Renk Kontrastı	Sarı zemin + kırmızı logo güçlü, ama yazılar uyumsuz	Sarı-turuncu degrade, beyaz/altın yazılar ve kontrast artırıldı	Premium algı, modern görünüm elde edildi
Slogan & Yazılar	“Klasik” okunaklı ama küçük, alt yazılar uyumsuz	“Her Lokmada ÇITIR Lezzet” sloganı büyük, kontrastlı ve enerjik	Duygusal bağ ve akılda kalıcılık artırıldı
Ek Yazılar (Bilgi Etiketleri)	“Şimdi Daha Fazla” ve “Türkiye’de Üretilmiştir” alanı zayıf okunuyordu	Daha büyük, kontrastlı sticker etiketleri kullanıldı	Güven ve yerli üretim vurgusu öne çıkarıldı

Not. Neuropack-PL platformu kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.

Lays ambalajının göz takibi verileri ve ısı haritaları incelendiğinde, tüketicilerin dikkatinin büyük ölçüde logoda toplandığı, ürün görsellerine ise görece düşük düzeyde ilgi gösterildiği belirlenmiştir. Özellikle dwell time değerleri ürün kısmında düşük çıkmış, bu da iştah uyandırıcı etkinin zayıf olduğunu göstermektedir. Ayrıca, yazıların kontrastının düşük olması nedeniyle, “Klasik” ve ek bilgilendirme ifadelerinin dikkat çekme performansı sınırlı kalmıştır. Yeni tasarımda bu bulgular ışığında logonun mevcut güçlü konumu korunmuş, ancak ışık halesi ve parlama efektleri eklenerek markanın görsel baskınlığı artırılmıştır. Ürün görseli büyütülmüş ve üzerine uçuşan cipsler eklenerek görsel dinamizm sağlanmıştır. Böylece, göz akışı logodan ürüne ve ardından slogana yönlendirilmiş, fixation dağılımı daha dengeli hale gelmiştir. Slogan “Her Lokmada ÇITIR Lezzet” biçiminde, yüksek kontrastlı bir tipografiyle yeniden tasarlanmış ve tüketiciyle duygusal bağ kurma işlevi güçlendirilmiştir. Ayrıca, sağ üst köşedeki “Yerli Patateslerle Türkiye’de Üretilmiştir” ifadesi büyütülerek okunaklı hale getirilmiş, bu da güven unsurunu desteklemiştir. Yapılan değişiklikler, nöropazarlama literatüründe vurgulanan dikkat odaklama, görsel hiyerarşi ve duygusal tetikleme ilkeleri doğrultusunda tüketici algısını optimize etmiş, marka algısını ve ürün çekiciliğini aynı anda güçlendirmiştir.

Lays ürününe ait mevcut ambalaj tasarımı ile Neuropack-PL tarafından önerilen yeni tasarım, görsel dikkat verileri temel alınarak karşılaştırılmıştır. Aşağıda sunulan şekil, katılımcıların Eye Tracking cihazlarıyla elde edilen dikkat dağılımı ve odaklanma süresi gibi metrikler doğrultusunda, mevcut ve optimize edilmiş tasarımlar arasındaki görsel farkları ortaya koymaktadır.

Şekil Ek B 1: Neuropack-PL: Mevcut Tasarım ve Yeni Tasarım Karşılaştırması (Lays Örneği)

Not. Neuropack-PL platformu kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.

Şekil Ek B 2: Katılımcı Göz İzleme Verilerine Göre Lays Orijinal Ambalaj Tasarımına Ait Görsel Dikkat Dağılımı (Heatmap)

Stimulus: 2.Potatoe Chips Lay's Exposure time: 6s Attention Intensity: Low High

Not. Lays görsel dikkat dağılımı haritası (heatmap), iMotions yazılımı kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.

Şekilde, katılımcıların mevcut Lays ambalaj tasarımına verdikleri görsel dikkat tepkileri, Eye Tracking verileriyle oluşturulan heatmap haritası üzerinden görselleştirilmiştir. Görselde kırmızı alanlar yüksek dikkat yoğunluğunu, yeşil alanlar ise daha düşük dikkat seviyesini temsil etmektedir. Bu dağılım, Neuropack-PL tarafından önerilen yeni tasarımın geliştirilmesinde referans olarak kullanılmış; dikkat yoğunluğunun hangi alanlarda toplandığına ilişkin nesnel bir temel sunmuştur. Görsel dikkat verilerine dayalı bu analiz, tasarım sürecinde hangi unsurların öne çıktığını ve hangi alanlarda iyileştirme potansiyeli bulunduğunu belirlemeye yardımcı olmuştur.

Tablo Ek B 2: Neuropack-PL Veri Temelli Ambalaj Tasarımı Süreci (Chips Coin)

Ölçüt / Bulgular	Yapılan Değişiklik ve Nedeni (Ham Veri ve Isı Haritası Bulguları)		
	Mevcut (Orijinal) Tasarım	Yeni (Neuropack-PL) Tasarım	
Logo Görünürlüğü (TTFF)	“CHIPS COIN” yazısı hızlı fark ediliyor ancak görsel sade, coin sembolü belirsiz	Logo altın 3D efektli yapıldı, coin sembolü parlak altın daire ile güçlendirildi	Marka kimliği ve sembolik anlam (coin) daha güçlü hale getirildi
AOI Duration %	Katılımcılar yazılara odaklanıyor, ürün görselinde daha az süre kalıyor	Ürün görseli büyütüldü, cipsler parlak ve iştah açıcı şekilde konumlandırıldı	Ürüne yönelik dikkat ve iştah uyandırma etkisi artırıldı

Ölçüt / Bulgular	Yapılan Değişiklik ve Nedeni (Ham Veri ve Isı Haritası Bulguları)		
	Mevcut (Orijinal) Tasarım	Yeni (Neuropack-PL) Tasarım	
Fixation Count	Gözler yazılarda yoğunlaşıyor, görsel hiyerarşi sağlandı zayıf	Logo ürün slogan akışı	Göz takibi daha doğal ve markaya uygun hale geldi
Dwell Time (ms)	Ürün görselinde kısa, yazılarda uzun	Ürün görseli ışık efektleriyle öne çıkarıldı dwell time uzadı	İştah açıcı etki güçlendirildi
Isı Haritası Bulgusu	Yazılar ve alt kısımdaki gramaj bilgisi sıcak alan, ürün görseli daha az sıcak	Yeni tasarımda hem logo hem ürün sıcak alan haline geldi	Marka + ürün birlikte dikkat odağı oldu
Renk Kontrasti	Sarı + siyah bloklama Lays'e çok benziyor, özgünlük düşük	Yeşil + altın + turuncu degrade farklı, premium, ayırt edici	Marka kimliği Lays'ten ayrıştırıldı, daha özgün hale geldi
Slogan & Yazılar	Kalabalık yazılar, kontrast zayıf, bazı Türkçe karakter hataları	“ÇITIR TADIN GERÇEK KEYFİ” net, kontrastlı, Türkçe karakterlerle	Duygusal bağ güçlendirildi, marka güvenilirliği artırıldı
Ek Yazılar (Bilgi Etiketleri)	“Yenilenen Lezzet” ve “Yağ Yoktur” küçük ve çekmiyor	“Trans Etiketler daha parlak, okunaklı ve kontrastlı sticker formatında”	Güven unsuru daha görünür hale geldi

Not. Neuropack-PL platformu kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.

Chips Coin ambalajına yönelik göz takibi ve ısı haritası verilerinde, tüketicilerin dikkati ağırlıklı olarak marka yazısında toplandığı, ürün görseline ise daha kısa süreli bakışlar yöneltildiği belirlenmiştir. Bu durum, marka bilinirliğinin satın alma kararında önemli bir unsur olduğunu destekler (Plassmann vd., 2012, s. 27). Ancak ürünün görsel sunumu ve ambalaj rengi, tüketicinin iştahını uyandırma noktasında yeterince güçlü bir etki yaratmamaktadır. Bu bulgu, ürünün iştah uyandırıcı etkisinin zayıf kaldığını göstermektedir. Ayrıca, ambalajın sarı-siyah renk paletinin Lays markasıyla benzerlik taşıması, tüketicilerde marka ayrışmasını azaltabilecek bir risk oluşturmaktadır. Yeni tasarımda bu sorunlara yönelik stratejik değişiklikler yapılmıştır. Öncelikle, marka ismi 3D altın yazı tipi ve belirgin çağrışımından ötürü “coin” sembolü ile desteklenmiş, böylece marka kimliği daha güçlü ve ayırt edici hale getirilmiştir. Ürün görseli büyütülmüş, ışık ve parlama efektleriyle iştah açıcı etkisi artırılmıştır. Böylece gözün görselde geçirilen toplam süresi (dwell time) ürün görselinde artmış, dikkat dağılımı logodan ürüne ve ardından slogana yönlendirilmiştir. Renk paleti yeşil–altın–turuncu degrade olarak yeniden tasarlanmış, bu sayede Chips Coin ambalajı Lays'ten ayrılarak özgün ve premium bir marka algısı yaratmıştır. “ÇITIR TADIN GERÇEK KEYFİ” sloganı kontrastlı ve Türkçe karakterlerle yazılmış, güven unsurları (“Yenilenen Lezzet”, “Trans Yağ Yoktur”) okunaklı

sticker formatında öne çıkarılmıştır. Yeni Chips Coin ambalajı nöropazarlama literatüründe vurgulanan dikkat yönetimi, görsel hiyerarşi ve duygusal tetikleme unsurlarını başarıyla uygulayarak hem marka kimliğini güçlendirmekte hem de satın alma isteğini artırmaktadır.

Şekil Ek B 3: Neuropack-PL: Mevcut Tasarım ve Yeni Tasarım Karşılaştırması (Chips Coin Örneği)

Not. Neuropack-PL platformu kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.

Şekil Ek B 4: Katılımcı Göz İzleme Verilerine Göre Chips Coin Orijinal Ambalaj Tasarımına Ait Görsel Dikkat Dağılımı (Heatmap)

Stimulus: 3 Patates Cipsi Mgrs | Exposure time: 6s Attention Intensity: Low High

Not. Chips Coin görsel dikkat dağılımı haritası (heatmap), iMotions yazılımı kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.

Tablo Ek B 3: Neuropack-PL Veri Temelli Ambalaj Tasarımı Süreci (Harras)

Ölçüt / Bulgular	Mevcut (Orijinal) Tasarım	Yeni (Neuropack-PL) Tasarım
Arka Plan Rengi	Siyah + sarı üst/bottom bant	Tamamen farklı, turuncu-kahve tonları ile sıcak, iştah açıcı, enerji veren bir palet seçildi.
Logo / Marka İsmi	Beyaz ince yazı, geri planda kaybolabiliyor	Daha büyük puntolu, altın yaldızlı efektli, marka kimliği güçlendiren görsel olarak öne çıkarıldı.
Ürün İsmi (Sade)	Büyük beyaz yazı, font dağınık ve karışık	Kalın, modern font + kontrast renk (kırmızı/sarı gölge) ile daha dikkat çekici hale getirildi.
Slogan / Ek İfade	Yok	“Çıtır Keyfin Adı” gibi merak uyandırıcı, nöropazarlama odaklı slogan eklendi.
Ürün Görseli (Patates)	Sadece iki dilim patates, parlaklığı zayıf	Daha gerçekçi, yüksek çözünürlüklü, altın tonlu patates cipsi görseli merkeze taşındı.
Sticker / Bilgi Etiketleri	“Trans Yağ Yoktur” küçük, kenarda	“%100 Gerçek Patates” + “Fırın Tazeliğinde” gibi daha güven veren ifadeler, parlak sticker ile öne çıkarıldı.
Yazı Fontu & Puntosu	Dikkat çekmeyen	Modern, bold, okunaklı, yüksek kontrastlı yazılar kullanıldı, marka kimliği desteklendi.
Ambalaj Dokusuna Etki	Mat görünüm	Parlak, canlı, üç boyut etkisi veren tasarım ile rafta öne çıkan iştah açıcı bir görünüm sağlandı.
Tüketici Algısı	Ayırt edici değil	Premium algısı yaratıldı: iştah açıcı, enerjik, dikkat çekici, satın alma isteğini tetikleyici.

Not. Neuropack-PL platformu kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.

Nöropazarlama arařtırmalarında kullanılan ısı haritası ve göz takip verileri, tüketicilerin ambalaj üzerindeki dikkat yoğunluęunu ve odak noktalarını göstermesi bakımından oldukça kritik bir rol üstlenmektedir. Harras Sade Patates Cipsi ambalajına yönelik elde edilen sonuçlar incelendięinde, tüketici gözlerinin en çok ürün isminin (“SADE”) bulunduęu bölgeye yoğunlařtıęı, ardından ambalajın alt kısmında yer alan patates görsellerine odaklandığı görülmüřtür. Bu bulgular, tüketicinin ürünle ilgili temel bilgilere (ürün türü ve görsel temsil) hızlı şekilde yöneldiğini göstermektedir. Ancak, mevcut tasarımda kullanılan siyah arka plan rengi ve beyaz yazı karakterinin yeterli kontrast sağlamadığı ve uzun süreli dikkat çekme potansiyelinin düşük olduęu belirlenmiřtir. Ambalajın üst kısmında yer alan “Trans Yaę Yoktur” ibaresi ise nispeten küçük boyutlu ve görsel hiyerarři açısından zayıf kaldığı için tüketici gözünde ikinci planda kalmıřtır. Nöropazarlama literatürüne göre, gıda ürünlerinde güven verici ve saęlık odaklı ifadelerin ambalaj üzerinde dikkat çekici bir şekilde konumlandırılması, tüketicinin satın alma niyetini artıran önemli bir faktördür (Plassmann vd., 2012, s. 21). Dolayısıyla, bu tür mesajların daha görünür ve güçlü biçimde sunulması gerektięi anlařılmaktadır. Yeni tasarım sürecinde, tüketici dikkatini artırmak amacıyla turuncu-kahverengi tonlar gibi sıcak ve iřtah açıcı renkler tercih edilmiřtir. Arařtırmalar, sıcak tonların (özellikle kırmızı ve turuncu) iřtah uyandırıcı etki yarattığını ve yiyecek ürünlerinde satın alma eğilimini güçlendirdiğini ortaya koymaktadır (Labrecque vd., 2013). Ayrıca ürün isminin daha modern, büyük puntolu ve kontrastı yüksek yazı tipleriyle sunulması, marka kimliğini güçlendirmekte ve raf üzerinde görünürlüęü artırmaktadır. Ambalajın orta kısmında daha gerçekçi ve parlak görselli patates cipsi yerleřtirilmiř, böylece ürünün doğrudan iřtah uyandırıcı bir uyarın olarak algılanması saęlanmıřtır. Ek olarak, önceki tasarımda bulunmayan bir slogan kullanılarak, tüketicinin zihninde markaya özgü bir kimlik oluşturulmuřtur. “Çıtır Keyfin Adı” gibi bir ifade, hem ürünün doğallığını hem de duyusal deneyimi vurgulayarak satın alma kararını güçlendiren bir tetikleyici iřlev görmektedir. Harras Sade Patates Cipsi ambalajı, ısı haritası ve göz takip verilerinden elde edilen bulgular doğrultusunda yeniden tasarlandığında, daha iřtah açıcı, daha dikkat çekici ve satın alma niyetini artırıcı bir görsel kimlik kazanmıřtır. Bu yaklařım, nöropazarlama tekniklerinin ambalaj tasarımında tüketici davranıřlarını yönlendirme gücünü açık bir biçimde göstermektedir.

řekil Ek B 5: Neuropack-PL: Mevcut Tasarım ve Yeni Tasarım Karşılařtırması (Harras Örneęi)

Not. Neuropack-PL platformu kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.

Şekil Ek B 6: Katılımcı Göz İzleme Verilerine Göre Harras Orijinal Ambalaj Tasarımına Ait Görsel Dikkat Dağılımı (Heatmap)

Stimulus: L Patates Cipsi Harras | Exposure: 6s | Attention Intensity: Low High

Not. Harras görsel dikkat dağılımı haritası (heatmap), iMotions yazılımı kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.

Tablo Ek B 4: Neuropack-PL Veri Temelli Ambalaj Tasarımı Süreci (Ülker Sütü Çikolata)

Ölçüt / Bulgular	Yapılan Değişiklik ve Nedeni		
	Mevcut (Orijinal) Tasarım	Yeni (Neuropack-PL) Tasarım	
Logo Görünürlüğü (TTFF)	Logo hızlı fark ediliyor ama ürünün önüne geçiyor	Logo 3D, altın çerçeveli, parlak ürünü gölgelemiyor	Marka algısı korunurken ürün odaklılık sağlandı
AOI Duration %	Logo ve yazılara yoğun, ürüne orta düzeyde	Ürün görseli büyütüldü, parlaklaştırıldı odak ürün görseline kaydı	İştah tetikleme artırıldı
Fixation Count	Logoda ve yazılarda daha yoğun, üründe daha az	Fixation akışı: logo ürün slogan	Görsel hiyerarşi ve doğal akış sağlandı
Dwell Time (ms)	Ürün görselinde orta düzey sınırlı iştah etkisi	Ürün görseli + süt sıçraması büyütüldü, eriyen çikolata efekti eklendi	Ürün üzerinde daha uzun süreli dikkat (iştah artırıcı)
Isı Haritası Bulgusu	Logo en sıcak alan, süt sıçraması sınırlı sıcaklık	Hem logo hem çikolata kareleri sıcak alan haline geldi	Marka + ürün birlikte dikkat odağı oldu
Renk Kontrasti	Kırmızı klasik ama düz	Parlak degrade kırmızı + süt beyazı + kahverengi kontrast	Modern, enerjik ve iştah açıcı görünüm
Slogan & Yazılar	“Bol Sütü” küçük, alt kısımda	“Mutluluğun En Sütü Hali” eklenmiş, büyük ve iştah uyandırıcı	Duygusal bağ ve ürün değeri güçlendirildi

Not. Neuropack-PL platformu kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.

Ülker Sütü Çikolata ambalajına yönelik göz takibi bulguları, katılımcıların dikkatinin ağırlıklı olarak logoya yöneldiğini, ürün görseline orta düzeyde ilgi gösterildiğini ortaya koymuştur. Özellikle “Bol Sütü” ifadesi daha küçük kaldığından tüketici üzerinde güçlü bir duygusal etki yaratamamıştır. Yeni ambalaj tasarımında bu eksiklikler giderilmiştir. Logo daha premium bir görünüm kazanmış ancak ürünü gölgelemeyecek şekilde optimize edilmiştir. Ürün görseli büyütülmüş, çikolata kareleri parlaklaştırılmış ve dinamik süt sıçramaları eklenerek iştah uyandırıcı etki artırılmıştır. Ayrıca eriyen çikolata detayları beyin üzerinde tatlı isteğini tetikleyen bir görsel unsur olarak kullanılmıştır. “Mutluluğun En Sütü Hali” sloganı eklenmiş ve ürün görseline yakın konumlandırılmış, böylece tüketiciyle duygusal bağ güçlendirilmiştir. Renk paleti parlak degrade kırmızı, süt beyazı ve zengin kahverengi ile güncellenmiş, iştah açıcı ve enerjik bir kontrast sağlanmıştır. Nöropazarlama araştırmaları, estetik ve iştah açıcı görselliğin özellikle hızlı tüketim ürünlerinde (FMCG kategorisinde) satın alma niyetini doğrudan artırdığını ortaya koymaktadır (Reimann vd., 2010, s. 439). Bu nedenle ürün görsellerinin daha yüksek çözünürlüklü, daha canlı ve daha kontrastlı biçimde sunulması önerilir. Ambalaj yazılarında kullanılan font, renk ve konumlandırma tüketici dikkati üzerinde sınırlı bir etki yaratmaktadır. Nörobilimsel çalışmalar, yüksek kontrastlı, büyük puntuyla yazılmış ve dinamik tipografi kullanımının dikkati artırdığını göstermektedir. Yeni Ülker Sütü Çikolata ambalajı, nöropazarlama ilkelerinden dikkat yönetimi, iştah tetikleme ve duygusal bağ kurma kriterlerine uygun olarak yeniden tasarlanmış; tüketici ilgisini artıracak ve satın alma kararını hızlandıracak şekilde optimize edilmiştir.

Şekil Ek B 7: Neuropack-PL: Mevcut Tasarım ve Yeni Tasarım Karşılaştırması (Ülker Sütü Çikolata Örneği)

Not. Neuropack-PL platformu kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.

Şekil Ek B 8: Katılımcı Göz İzleme Verilerine Göre Ülker Sütü Çikolata Orijinal Ambalaj Tasarımına Ait Görsel Dikkat Dağılımı (Heatmap)

Not. Ülker Sütlü Çikolata görsel dikkat dağılımı haritası (heatmap), iMotions yazılımı kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.

Tablo Ek B 5: Neuropack-PL Veri Temelli Ambalaj Tasarımı Süreci (Karmen Sütlü Çikolata)

Ölçüt / Bulgular	Mevcut (Orijinal) Tasarım	Yeni (Neuropack-PL) Tasarım	Yapılan Değişiklik ve Nedeni
Logo Görünürlüğü (TTFF)	Logo ilk bakışta fark ediliyor ama sıradan yazı tipiyle etkisiz	Logo altın 3D, kırmızı ışık halesiyle premium	Marka kimliği güçlendirildi, premium algı yaratıldı
AOI Duration %	Katılımcılar logoya yoğun, ürüne daha sınırlı ilgi	Ürün görseli büyütüldü, parlaklık artırıldı	Odak ürün ve marka arasında dengelendi
Fixation Count	Çikolata görselinde düşük, logoda yoğun	Fixation akışı logodan çikolataya slogana kaydı	Görsel hiyerarşi optimize edildi
Dwell Time (ms)	Ürün üzerinde orta düzeyde iştah etkisi zayıf	Çikolata kareleri büyük, süt akışı ve parlama efektleri eklendi	Üründe daha uzun dikkat süresi sağlandı
Isı Haritası Bulgusu	En sıcak alan logo, ürün görseli daha soğuk	Hem logo hem ürün görseli sıcak alan haline geldi	Marka ve ürün birlikte odak oldu
Renk Kontrasti	Kırmızı düz zemin sıradan	Mor + altın + beyaz kontrastı farklı, premium ve iştah açıcı	Rafta ayrışma ve dikkat çekme sağlandı
Slogan & Yazılar	“Sütlü Çikolata” küçük ve alt kısımda	“Sütlü Çikolata” üstte güçlü kontrastla, slogan “Çikolatanın Sütlü Hali” alt kısımda	Duygusal bağ kuruldu, En marka değer önerisi güçlendi
Genel Marka Algısı	Sıradan, düşük premium his	Özgün, dikkat çekici, premium marka imajı	Yeni marka kimliği yaratıldı

Not. Neuropack-PL platformu kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.

Karmen Sütli Çikolata ambalajının orijinal versiyonuna ilişkin göz takibi ve ısı haritası bulguları, tüketici ilgisinin büyük ölçüde logoya yöneldiğini, çikolata görselinin ise görece daha az dikkat çektiğini göstermektedir. Bu durum, markanın fark edilirliliğinin yüksek ancak ürünün iştah uyandırıcı etkisinin zayıf olduğunu ortaya koymuştur. Yeni ambalaj tasarımında, marka kimliği altın 3D logo ve kırmızı ışık halesi ile güçlendirilmiş, böylece markanın premium algısı pekiştirilmiştir. Çikolata görseli büyütülmüş, parlaklık ve erime efektleri eklenerek dwell time üzerinde pozitif etki sağlanmış, iştah uyandırma kapasitesi artırılmıştır. Dinamik süt dalgaları ve damlacıklarla “sütli” vurgusu güçlendirilmiş, tüketicinin duygusal bağ kurması kolaylaştırılmıştır. Renk paleti radikal biçimde değiştirilerek kırmızıdan mor-altın-beyaz kombinasyonuna geçilmiştir. Bu tercih, rafta farklılaşma sağlamış, lüks algısını güçlendirmiş ve tüketicinin satın alma dürtüsünü tetiklemiştir. Yazılar yeniden konumlandırılmış; “Sütli Çikolata” üstte kontrastlı biçimde vurgulanırken, yeni slogan “Çikolatanın En Sütli Hali” alt kısma eklenerek marka ile duygusal bağ kurulmuştur. Yeni Karmen ambalajı, nöropazarlama ilkeleri doğrultusunda dikkat yönetimi, iştah tetikleme ve duygusal bağ kurma kriterlerine göre optimize edilerek, markanın özgün bir kimlik kazanmasını ve tüketici gözünde premium bir konuma yükselmesini sağlamıştır.

Şekil Ek B 9: Neuropack-PL: Mevcut Tasarım ve Yeni Tasarım Karşılaştırması (Karmen Sütli Çikolata Örneği)

Not. Neuropack-PL platformu kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.

Şekil Ek B 10: Katılımcı Göz İzleme Verilerine Göre Karmen Sütlü Çikolata Orijinal Ambalaj Tasarımına Ait Görsel Dikkat Dağılımı (Heatmap)

Not. Karmen Sütlü Çikolata görsel dikkat dağılımı haritası (heatmap), iMotions yazılımı kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.

Tablo Ek B 6: Neuropack-PL Veri Temelli Ambalaj Tasarımı Süreci (Vince Sütlü Çikolata)

Ölçüt / Bulgular	Mevcut (Orijinal) Tasarım	Yeni (Neuropack-PL) Tasarım	Yapılan Değişiklik ve Nedeni (Veri ve Isı Haritası Bulguları)
	Logo Görünürlüğü (TTF)	Logo küçük, sade yazı geç fark ediliyor	VINCE altın 3D, parlak fon üzerinde büyük
AOI Duration %	Orta düzeyde yazılara odaklanma, ürün görseli zayıf	Ürün görseli büyütüldü, süt akışı ve parlak efektler eklendi	Ürün görseline ayrılan dikkat ve iştah tetikleyicilik arttı
Fixation Count	Logo ve yazılarda yoğun, üründe düşük	Fixation akışı logodan ürüne slogana kaydı	Görsel hiyerarşi ve doğal akış sağlandı
Dwell Time (ms)	Çikolata görselinde kısa süreli dikkat	Çikolata kareleri büyütüldü, gerçekçi süt efektleri eklendi	Ürün görselinde daha uzun dikkat süresi elde edildi
Isı Haritası Bulgusu	En sıcak alan logoda, ürün soğuk alanda kaldı	Logo ve ürün görseli birlikte sıcak alan	Hem marka hem ürün aynı anda odak noktası oldu
Renk Kontrasti	Beyaz + kırmızı sıradan ve benzerlik taşıyor	Kahverengi tonları + altın iştah açıcı ve premium	Rafta dikkat çekicilik ve premium algı sağlandı
Yazılar & Tipografi	“Sütlü Çikolata” sade fontla, rafta kayboluyor	Altın sarısı, büyük ve güçlü font	Ürün kimliği öne çıkarıldı
Yeni Slogan	Yok	“Mutluluğun En Sütlü Hali” eklendi	Duygusal bağ kuruldu, tüketicide mutluluk algısı yaratıldı

Not. Neuropack-PL platformu kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.

Orijinal Vince Sütli Çikolata ambalajında göz takibi ve ısı haritası verileri, tüketicilerin ilgisinin büyük ölçüde üstteki marka adına yöneldiğini, ürün görselinin ise yeterince dikkat çekmediğini ortaya koymaktadır. Bu durum, iştah uyandırıcı etkinin sınırlı kalmasına yol açmakta ve satın alma isteğini zayıflatmaktadır. Yeni tasarım, nöropazarlama ilkeleri doğrultusunda dikkat yönetimi, iştah tetikleme ve marka kimliği temelinde optimize edilmiştir. VINCE logosu altın 3D efektli ve büyük puntolu hale getirilerek markanın premium kimliği güçlendirilmiştir. Ürün görseli daha büyük, parlak ve dinamik bir şekilde tasarlanmış; süt dalgaları ve akışkan efektlerle iştah uyandırıcı unsur ön plana çıkarılmıştır. Kahverengi ve altın tonları kullanılarak tüketicide sıcaklık, tatmin ve premium algısı artırılmıştır. “Mutluluğun En Sütli Hali” sloganı ambalaja eklenerek tüketiciyle duygusal bağ kurulmuş, ürün yalnızca tat değil aynı zamanda mutluluk sembolü olarak konumlandırılmıştır. Bu değişiklikler sonucunda tüketici dikkatinin hem marka hem ürün görseli üzerinde dengeli dağıldığı, iştah ve satın alma motivasyonunun belirgin şekilde arttığı öngörülmektedir.

Şekil Ek B 11: Neuropack-PL: Mevcut Tasarım ve Yeni Tasarım Karşılaştırması (Vince Sütli Çikolata Örneği)

Not. Neuropack-PL platformu kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.

Şekil Ek B 12: Katılımcı Göz İzleme Verilerine Göre Vince Sütli Çikolata Orijinal Ambalaj Tasarımına Ait Görsel Dikkat Dağılımı (Heatmap)

Not. Vince Sütli Çikolata görsel dikkat dağılımı haritası (heatmap), iMotions yazılımı kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.

EK C: Akademik Arařtırma Katılım Onam Formu

Arařtırma Bařlıđı: Yeni Ambalaj Tasarım Yaklařımlarının Tüketici Algısı Üzerindeki Etkilerinin Nörometrik Yöntemlerle İncelenmesi

Sayın Katılımcı,

Bu çalıřma, Yüksek Lisans Tezi kapsamında yürütölmektedir.

1. Arařtırmanın Amacı: Bu çalıřmanın temel amacı, yeni ambalaj tasarım yaklařımlarının, piyasada mevcut marka ambalajları ile karřılařtırmalı olarak tüketiciler üzerindeki etkilerini deđerlendirmektir. Arařtırma, ambalaj tasarımının dikkat çekme, ilgi uyandırma ve duygusal etki yaratma gibi özelliklerini bilimsel yöntemlerle analiz etmeyi hedeflemektedir.

2. Arařtırma Prosedürü: Arařtırma, Nöropazarlama laboratuvarı içerisinde, bir bilgisayar ekranı karřısında gerçekleştirilecektir. Katılımınız yaklařık olarak 4-5 dakika sürecektir. Deney sırasında sizden beklenenler řunlardır:

- Hazırlık: Masaüstü bir göz izleme cihazı ile göz bebeđiniz kalibrasyon yapılacak ve parmaklarınıza duygusal tepkilerinizi ölçen GSR (Galvanik Deri Tepkisi) sensörü yerleřtirilecektir.
- Görev: Bilgisayar ekranında size belirli atıřtırmalık ürün ambalajları gösterilecektir. Sizden tek istenen, bu ambalajlara dođal ve market ortamında alıřveriř yapıyor řekilde bakmanızdır.
- Anket: Her bir görsel gösterim blođunun ardından, ekranda beliren tasarımlarla ilgili görüşlerinizi, tercihlerinizi içeren kısa anket sorularını cevaplamamız istenecektir.

3. Potansiyel Riskler ve Güvenlik: Göz İzleme ve GSR teknolojileri pasif kayıt yapar, vücuda sinyal göndermez. Tamamen güvenli, non-invazivdir ve bilinen bir riski veya yan etkisi yoktur.

4. Gönüllölük ve Çekilme Hakkı: Bu arařtırmaya katılım tamamen gönüllölük esasına dayanmaktadır. Çalıřmanın herhangi bir aşamasında, hiçbir gerekçe belirtmeksizin arařtırmadan çekilme hakkına sahipsiniz. Deneyden çekilmeniz, size herhangi bir olumsuz

sonuç (ders notu, idari durum vb.) doğurmayacaktır.

5. Gizlilik ve Veri Kullanımı: Araştırma sırasında sizden toplanan tüm veriler (göz hareketleri, GSR kayıtları, anket cevapları) tamamen gizli tutulacaktır. Verileriniz, size özel olarak atanacak bir kod numarası (örn: Katılımcı A-01) ile anonimleştirilecektir. Elde edilen bulgular, yalnızca bilimsel amaçlarla (tez, makale, sunum vb.) analiz edilecek ve raporlanacaktır. Sonuçların yayınlanması durumunda dahi kimliğinizle verileriniz arasında hiçbir şekilde bağlantı kurulmayacaktır.

6. Araştırmanın Olası Faydaları: Bu çalışma, tüketici davranışları, tasarım etkinliği ve pazarlama stratejilerindeki bilimsel bilgi birikimine katkı sağlayacaktır. Katılımınızda maddi fayda sağlanmayacaktır.

Katılımcı Beyanı: Yukarıdaki bilgileri okuduğumu, anladığımı ve bu araştırmaya hiçbir baskı altında kalmadan, tamamen kendi rızamla ve gönüllü olarak katılmayı kabul ettiğimi beyan ederim. Deney sırasında toplanan anonimleştirilmiş verilerimin bilimsel amaçlarla kullanılmasına izin veriyorum.

Ad Soyad: _____ İmza: _____ Tarih: _____